

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר

מסלולי גרמטיזציה של מבני ויתור

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

מאת

אופיר זוסמן

הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב

מאי 2013

עבודה זו נעשתה בהדרכת

פרופ' מירה אריאל

הכרת תודה

ברצוני להודות לפרופ' מירה אריאל על שהסכימה להנחות אותי ועל התמיכה והעידוד שהעניקה לי לאורך כל הדרך. הודות להדרכתה המסורה ולחתירתה למצוינות התגבשה עבודה זו.

אני אסיר תודה לפרופ' אריאל ולאוניברסיטת תל אביב על העזרה הכספית בזמן הלימודים.

כמו כן, תודה נתונה לפרופ' יעל זיו מהאוניברסיטה העברית ולפרופ' זהר לבנת מאוניברסיטת בר-אילן על העצות וההערות המועילות.

לבסוף, תודה להוריי, יעקב והדסה זוסמן, על האהבה והתמיכה שקיבלתי מהם.

א.....	תקציר	
1	פרק 1 מבוא	
1	1.1 נושא המחקר, מטרתו ותרומתו	
3	1.2 סוגי ניגוד בעבודה זו	
6	1.3 מחקרים על ביטויי ניגוד בעברית	
8	1.4 שימוש במונח "ויתור" בספרות המחקר ובעבודה זו	
8	1.4.1 ויתור ₁ = שלילת ציפייה	
10	1.4.2 ויתור ₂ = אסטרטגיה רטורית לניהול עמדה מתבדלת מול נמען	
19	1.4.3 ויתור ₃ = שינוי בכיוון הטיעוני	
25	1.4.4 ויתור בעבודה זו	
30	1.5 גרמטיזציה	
30	1.5.1 הגדרה וגישות מחקר	
34	1.5.2 התפתחות של סמני ניגוד וסמני ויתור	
35	1.5.3 התפתחות מסמני ויתור הלאה	
36	1.6 שיטת המחקר והקורפוס	
38	1.7 מבנה העבודה	

39

חלק א: סמני רישה

41.....	פרק 2 סמני רישה שמקורם בהסכמה	
41	2.1 מסלול הגרמטיזציה של König (1988)	
44	2.2 נכון (ש-)	
45	2.2.1 ספרות המחקר על נכון	
46	2.2.2 שלב 1: הסכמה	
47	2.2.3 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	
48	2.2.4 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג	
49	2.3 אמנם	
50	2.3.1 שלב 1: הסכמה	
51	2.3.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	
52	2.3.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג	
54	2.4 ברור (ש-)	
54	2.4.1 שלב 1: הסכמה	
55	2.4.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	
56	2.4.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג	
57	2.5 סבבה (ש-)	
57	2.5.1 שלב 1: הסכמה לפעולה	
57	2.5.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	
58	2.5.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען	
58	2.6 אוקיי	

59	שלב 1 : הסכמה לפעולה	2.6.1
59	שלב 2 : הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	2.6.2
60	בסדר	2.7
61	אין ספק (ש-)	2.8
62	שלב 1 : הסכמה	2.8.1
62	שלב 2 : הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג	2.8.2
63	שלב 3 : אין הודאה בדברי הנמען ; במונולוג	2.8.3
64	סיכום	2.9
66	פרק 3 סמני רישה שמקורם באי-הסכמה	
68	דווקא	3.1
68	שלב 1 : מילית פוקוס (טווח-איבר ; דווקא והאיבר בפוקוס מוטעמים) ..	3.1.1
69	שלב א1 : מילית פוקוס סקלרית	3.1.2
73	שלב 2 : סמן שיח לציון אי הסכמה (טווח-משפט ; דווקא לא מוטעמת) ..	3.1.3
79	שלב 3 : אי הסכמה + שינוי בכיוון הטיעוני	3.1.4
80	שלב 4 : סמן רישה בויתור, גם במונולוג	3.1.5
81	שלילה רגילה ברישה	3.2
81	שימוש דיאלוגי להדיפת טענת נמען	3.2.1
82	שימוש מונולוגי רב-קולי	3.2.2
83	(זה) לא ש-	3.3
84	שלב 1 : אי הסכמה + הסכמה	3.3.1
85	שלב 2 : מבנה ויתור מונולוגי	3.3.2
86	אני לא אומר ש-	3.4
87	שלב 1 : אי הסכמה + הסכמה	3.4.1
88	שלב 2 : מבנה ויתור מונולוגי	3.4.2
89	שלילה כפולה	3.5
90	פוקוס אמתות (verum focus)	3.6
91	כן אמפטית	3.7
95	סיכום	3.8
96	פרק 4 סמני רישה שמקורם בהסכמה-לכאורה	
96	מבוא	4.1
97	הכפלה	4.2
99	שלב 1 : חזרתיות/ממושכות	4.2.1
101	שלב א2 : חזרתיות/ממושכות עד "פיצוץ"	4.2.2
104	שלב ב2 : הדהוד חזרתיות באופן מזלזל (+ המשך דברי ביקורת)	4.2.3
109	שלב 3 : ויתור	4.2.4
111	הכפלת-שמ	4.3
113	שלב 1 : הדהוד מזלזל	4.3.1
114	שלב 2 : זלזול שלאחריו אי הסכמה	4.3.2
114	שלב 3 : ויתור	4.3.3
115	X-מה-X	4.4

תוכן העניינים

116	שלב 0א : הדהוד של X לציון אי הסכמה מזלזלת	4.4.1
117	שלב 0ב : הדהוד ע"י מה X לציון אי הסכמה מזלזלת	4.4.2
117	שלב 1 : זלזול ע"י שילוב שני הרכיבים, X + מה- X	4.4.3
119	שלב 2 : שני הרכיבים מתגבשים ליחידה אחת	4.4.4
119	שלב 3 : ויתור	4.4.5
120	X או לא $X / (X)$, לא X	4.5
120	שלב 1 : אי אכפתיות	4.5.1
121	שלב 2 : ויתור	4.5.2
122	או	4.6
123	שלב 0 : תוצאה בדיאלוג	4.6.1
123	שלב 1 : הדהוד מזלזל בדיאלוג	4.6.2
124	שלב 2 : הדהוד מזלזל במונולוג	4.6.3
125	שלב 3 : זלזול במונולוג	4.6.4
126	שלב 4 : התלכדות עם מבני ויתור עם אבל	4.6.5
128	שלב 5 : הביטוי או נצמד לביטויי הסכמה כמו נכון ויוצר יחידה אחת	4.6.6
129	אולי	4.7
129	שלב 1 : חוסר ודאות והדהוד ברישה	4.7.1
130	שלב 2 : גם כשאין חוסר ודאות ברישה ; אולי מסמנת זלזול	4.7.2
132	ספרות המחקר על <i>may</i> קונצסיבית ועל אולי כסמן רישה	4.7.3
134	סיכום	4.8
136	פרק 5 ביטויים מעוררי ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני	
136	צורות לשוניות המעוררות ציפייה לשינוי בכיוון טיעוני	5.1
136	שינוי סדר מילים ברישה	5.1.1
138	סמני קיטוע ברישה	5.1.2
140	סמני תיקון עצמי	5.1.3
141	תוכן המעורר ציפייה לשינוי בכיוון טיעוני	5.2
144	מבדק	5.3
148	פרק 6 ויתור כמבנה משולש	
155 חלק ב : סמני סיפה		
157	פרק 7 סמני סיפה שמקורם בצמצום	
157	סימון יחס הוויתור	7.1
158	שיעור הסימון של יחס הוויתור לפי ספרות המחקר	7.1.1
160	דוגמאות למבני ויתור ללא סמן סיפה	7.1.2
162	מקרה א' לא מסומן כביכול : <i>just</i>	7.2
165	רק	7.3
165	רק במקרא : מילית פוקוס ('only') < סמן סיפה ('but')	7.3.1
168	רק בעברית מודרנית : מילית פוקוס ('only') < סמן סיפה ('but')	7.3.2
171	only : מילית פוקוס ('רק') < סמן סיפה ('אבל')	7.3.3
172	דבר אחד, הדבר היחיד(י)	7.4

173	פשוט	7.5
176	מקרה ב' לא מסומן כביכול: <i>the only problem is</i>	7.6
177	הבעיה (היחידה) (היא) ש-	7.7
180	העניין הוא ש-	7.8
181	השאלה היא	7.9
182	סיכום	7.10
183	פרק 8 תקבולת ניגודית	
183	מבוא	8.1
185	אופוזיציה סמנטית (Lakoff 1971)	8.2
187	הביקורת על (Lakoff 1971)	8.3
190	עדכונים לגרסה של (Lakoff 1971)	8.4
191	שינוי 1: זוגות תלויי הקשר במקום הפכים לקסיקליים	8.4.1
192	שינוי 2: אחד הזוגות יכול להיות { 'חיוב', 'שלילה' }	8.4.2
193	שינוי 3: ישות אחת ולא רק שתיים	8.4.3
196	שינוי 4: הסמן <i>but</i> אינו חלק מהגדרת התקבולת הניגודית	8.4.4
199	שינוי 5: ההפרדה בין תקבולת ניגודית לבין ויתור	8.4.5
206	מבנה אינפורמציה וחלוקה לתמה ולרמה	8.4.6
211	הגרסה שלי: תקבולת ניגודית	8.5
213	הסקת ויתור מתוך תקבולת ניגודית	8.6
218	סיכום	8.7
219	פרק 9 סמני סיפה שמקורם בתקבולת ניגודית	
219	מה ש-	9.1
219	משפטי <i>wh-cleft</i>	9.1.1
223	מה ש- המעודדת היסק של ויתור	9.1.2
224	מה ש- עם אבל	9.1.3
225	כן אמפטית	9.2
225	כן אמפטית בסיפה של תקבולת ניגודית	9.2.1
227	כן אמפטית המעודדת היסק של ויתור	9.2.2
231	השוואה לאנגלית: <i>do</i> אמפטית בסיפה	9.2.3
232	סיכום	9.3
233	פרק 10 סמן הסיפה מה שכן	
233	מבוא	10.1
233	אפיון סינכרוני	10.2
238	שלב 1: מה ש- וכן אמפטית כשני רכיבים עצמאיים	10.3
241	שלב 2: מה ש- וכן אמפטית מתגבשים ליחידה אחת	10.4
244	סיכום	10.5
246	פרק 11 סמני סיפה שמקורם בצייני אמתות	
246	מבוא	11.1
248	התפתחות מציין אמתות לסמן בתקבולת ניגודית	11.2

תוכן העניינים

248	<i>in fact</i> וביטויים אחרים באנגלית	11.2.1
251	האמת (היא) ש-	11.2.2
255	<i>vero</i> בלטינית	11.2.3
260	התפתחות מתקבולת ניגודית לויתור	11.3
260	<i>magis</i> בלטינית	11.3.1
261	<i>while</i> באנגלית	11.3.2
263	אָבֵל בעברית מקראית	11.4
265	אבל בספרים המוקדמים : שלב 1	11.4.1
267	אבל בספרים המאוחרים : שלב 2	11.4.2
267	אבל בספרים המאוחרים : שלב 3	11.4.3
268	אָבֵל בעברית מקראית	11.5
269	סיכום	11.6

271 חלק ג : התפתחות הלאה מסמני ויתור

273	פרק 12 אבל ומה שכן – התפתחות מעבר לסימון הסיפה	
273	שימושים של אבל בדיאלוג	12.1
274	הוספת פן אחר	12.1.1
276	ערעור	12.1.2
277	סתירה	12.1.3
278	התנגדות	12.1.4
279	שינוי נושא ולקיחת תור	12.1.5
280	התעקשות על שאלה	12.1.6
281	שימושים של אבל במונולוג	12.2
282	אחרי רישה נוסחתית	12.2.1
285	חזרה מסטייה	12.2.2
286	אבל לא תחילית	12.3
289	מה שכן – סימון הערת אגב	12.4
291	מה שכן – הוספת פן אחר בדיאלוג	12.5
292	סיכום	12.6
295	פרק 13 סיכום ומסקנות	
301	רשימה ביבליוגרפית	

רשימת טבלאות

- 12..... ויתור והדיפה : 1-1
21..... כינויים בספרות המחקר לסוגי הויתור : 2-1

רשימת תרשימים

- 145..... אחוז ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני : 1-5
146..... אחוז שינוי בכיוון הטיעוני עם הביטוי ובלעדיו : 2-5
152..... הניתוח של Spenader (2011) : 1-6
208..... מתאר ההנגנה של החלק הראשון בתקבולת הניגודית ב-(35) : 1-8
208..... מתאר ההנגנה של החלק השני בתקבולת הניגודית ב-(35) : 2-8
209..... מתאר ההנגנה של החלק הראשון של (36) : 3-8
209..... מתאר ההנגנה של החלק השני של (36) : 4-8
213..... מתאר ההנגנה של (39) : 5-8
217..... חפיפה בין תקבולת ניגודית וויתור : 6-8
229..... שתי האסטרטגיות ב-(16) : 1-9
240..... אסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה ב-(11) : 1-10
241..... ניתוח מחדש של (13) : 2-10
242..... ניתוח מחדש של (14) : 3-10
262..... מספר המופעים של *while* לפי תקופות (González-Cruz 2007: 150) : 1-11
275..... סוגים של מבני ויתור לפי Barth-Weingarten (2003) : 1-12

שיח טיעוני, אחד מהסוגים של שיח דבור וכתוב, עשוי לכלול מבני ויתור כמו "אמנם p אבל q ". בעבודה זו אני מגדיר מבנה ויתור כמבנה שחל בו שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין החלקים p ו- q , כלומר מבנה שבו p תומך במסקנה מסוימת ואילו q תומך במסקנה ההפוכה. העבודה עוסקת בביטויים לשוניים המופיעים במבני ויתור בעברית בת זמננו. אני מבחין בין שני סוגים של ביטויים כאלה: סמני רישה (כמו אמנם), המופיעים ברישה של מבני ויתור, וסמני סיפה (כמו אבל), המופיעים בסיפה של מבנים אלו.

מטרת המחקר היא לתאר את התפתחותם של סמנים במבני ויתור בעברית בת זמננו על סמך קורפוס דוגמאות סינכרוני של שיח דבור וכתוב. נקודת ההנחה של המחקר היא שמבנים דקדוקיים, ביניהם מבני ויתור, מתפתחים באופן הדרגתי ומונע מתבניות בולטות בשיח, בתהליך היסטורי הקרוי גרמטיזציה. הגישה הסינכרונית לחקר הגרמטיזציה מתבססת על פוליסמיה סינכרונית של ביטוי מסוים כדי לשחזר את שלבי ההתפתחות ההיסטוריים של אותו ביטוי. ברוח גישה זו, אני מסיק את מסלולי ההתפתחות של כמה מהביטויים המשמשים סמנים במבני ויתור בעברית בת זמננו על סמך השימושים השונים של ביטויים אלו בקורפוס סינכרוני. אני מניח את הנחת ה-layering (Hopper 1991) ומאתר דוגמאות עכשוויות, שאותן אני מסדר על פי סדר כרונולוגי משוחזר המראה כיצד סביר שהתפתחו. הקורפוס כולל תכניות רדיו וטלוויזיה ומאמרים בעיתון. עבור כל מסלול גרמטיזציה שאני מציע, אני מציג מגוון ביטויים בעברית ובשפות אחרות שהתפתחו לפי מסלול זה. הצגת מגוון ביטויים בשפות שונות מחזקת את טענתי כי מסלול כזה אכן קיים ומעידה על האוניברסליות שלו.

בחלק א של עבודה זו, אני מציע שלושה מסלולי גרמטיזציה שהובילו להתפתחותם של סמני רישה:

1. סמני רישה שמקורם בסימון הסכמה של הדוברת עם הנמען בדיאלוג:

נכון ש-, אמנם, ברור ש- וביטויים אחרים.

2. סמני רישה שמקורם בסימון אי הסכמה עם הנמען בדיאלוג:

דווקא, (זה) לא ש-, כן אמפטיט וביטויים אחרים.

3. סמני רישה שמקורם בסימון הסכמה-לכאורה עם הנמען בדיאלוג:

הכפלה, X-מה-X, אז וביטויים אחרים.

אני טוען כי חומרים לשוניים שהובילו תכופות לשינוי בכיוון הטיעוני מתפרשים עם הזמן כסמני רישה משום שהם מעוררים ציפייה להמשך שיהווה שינוי בכיוון הטיעוני. מבדק אשר במסגרתו התבקשו הנבדקים להשלים התחלות של משפטים עם סמני רישה ובלעדיהם תמך בטענתי: במשפטים שכללו סמני רישה היו יותר השלמות שחל בהן שינוי בכיוון הטיעוני מאשר במשפטים ללא סמני רישה. כמו כן, אני מביא דוגמאות המעידות כי מלבד ביטויים לשוניים ומבנים מסומננים כגון שינוי סדר המילים ברישה, גם התוכן הסמנטי של האמירה ברישה יכול לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

אני מראה כי סמני רישה כמו אז מקשרים בין שלושה חלקים: הפסוקית שהם פותחים, קטע שיח שקדם לפסוקית זו וקטע שיח שבא אחריה. ממצא זה תומך בטענה כי קיימים מבני ויתור בני שלושה חלקים.

בחלק ב של העבודה אני טוען כי שלוש הפונקציות הבאות עשויות להיות כוח מניע בהתפתחותם של סמני סיפה:

1. צמצום האמירה ברישה (אצל סמני הסיפה רק, פשוט, העניין הוא ש-)

2. תקבולת ניגודית (אצל מה ש- וכן אמפטית, שהתרכבו לכדי סמן הסיפה מה שכן)

3. ציון אמתות (אצל אבל המקראית)

בחלק ג אני מתאר התפתחויות מונעות של שני סמני סיפה, אבל ומה שכן, מעבר לסימון השינוי בכיוון הטיעוני, אל פונקציות נוספות כמו סימון של פתיחת נושא שיחה חדש.

מסלולי הגרמטיזציה שאני מציע בעבודה זו תומכים בטענה שהועלתה בספרות המחקר, שלפיה תבניות שיח בולטות, כגון ניהול הסכמה ואי הסכמה מול נמען או העמדת שתי אמירות ביחס של תקבולת ניגודית, עשויות להיות כוח מניע בתהליך הגרמטיזציה ולעצב את פני הדקדוק. בעוד שחלקים א ו-ב של העבודה מראים כי דוברות מגייסות שוב ושוב ביטויים חדשים לסימון יחס הוויתור, חלק ג מראה כי סימון ויתור אינו בהכרח השלב הסופי בהתפתחותו של ביטוי, וכי השפה ממשיכה להתפתח גם לאחר שפיתחה סמן דקדוקי שימושי להבעת פונקציה מסוימת.

1.1 נושא המחקר, מטרתו ותרומתו

התחום הכללי שבו עוסק מחקר זה הוא ניתוח לשוני של שיח טיעוני¹, ובאופן ספציפי, של מבני ויתור, שלפי הגדרתי הם מבנים הכוללים שינוי בכיוון הטיעוני (argumentative orientation)². העבודה מתמקדת במבני ויתור בעברית. ניקח לדוגמה את מבנה הוויתור "אמנם p אבל q ", המופיע במודעה להשכרת דירה: "אמנם הדירה ישנה אבל היא פשוט מקסימה" [אתר הומלס]. במבנה זה חל שינוי בכיוון הטיעוני במעבר מהרישה p לסיפה q : הרישה p היא טיעון נגד התזה של הדוברת, המעוניינת להשכיר את הדירה; הסיפה q היא טיעון התומך בתזה של הדוברת (Anscombe and Ducrot 1977). הביטויים אמנם ואבל משמשים כאן כסמנים של מבנה ויתור.

תאוריות פונקציונליות עכשוויות מניחות כי מבנים דקדוקיים מתפתחים באופן טבעי בשימוש שיחי (Thompson and Mulac ; Traugott and König 1991 ; Hopper 1987 ; Du Bois 1987 ; Maschler ; Ariel 2008 ; Traugott and Dasher 2002 ; Hopper and Traugott 2003 ; 1991 ; 2009), בתהליך היסטורי המכונה גרמטיזציה. בתהליך מסוג זה, ביטוי לשוני בעל פונקציית מוצא מסוימת מקבל פונקציה חדשה. במקרים שיידונו כאן, הפונקציה החדשה היא שימוש של הביטוי כסמן במבנה ויתור. למשל, הביטוי *true* באנגלית, אשר היה במקורו ציין אמתות, קיבל פונקציה חדשה של סימון הרישה במבנה הוויתור "*true, p, but q*" (König 1988: 154–155). מטרת מחקר זה היא לתאר שלבים בהתפתחותם של כמה מהביטויים המתפקדים כסמנים של מבני ויתור בעברית על סמך קורפוס דוגמאות סינכרוני. כל קבוצה של ביטויים המתפתחת מאותה פונקציית מוצא מתוארת תחת מסלול גרמטיזציה נפרד, בפרק משלה. כך, למשל, פונקציית המוצא של הביטויים בפרק 2 היא סימון הסכמה עם דברי הנמען, ופונקציית המוצא בפרק 3 היא

¹ הגישה המקובלת היא להתייחס לשיח טיעוני כאל אחת מסוגות השיח, לצד סוגות אחרות כמו שיח סיפורי ושיח מידעי. בגישה הרדיקלית יותר של Ducrot (2009: Lecture I), לכל רכיב בשפה יש יסוד טיעוני, ויתרה מזו, המשמעות הבסיסית של מילים אינה רפרנציאלית אלא טיעונית. Ducrot מעיד על עצמו שהוא עדיין מתקשה להוכיח את טענתו. עבודה זו נוקטת את הגישה המקובלת יותר, שלפיה אחד השימושים של השפה הוא למטרות טיעוניות. אין בעבודה זו התייחסות לגישה הרדיקלית יותר.

² הגדרתי נשענת על הניתוח של Anscombe and Ducrot (1977) לאחד השימושים של *mais* ('אבל') בצרפתית.

סימון של אי הסכמה עם הנמען. עבור כל מסלול גרמטיזציה אפרט את הגורמים שהניעו את ההתפתחות מפונקציית המוצא לפונקציה החדשה ואת שלבי ההתפתחות הזאת. לכל אחד מהשלבים ניתנות דוגמאות משיח טבעי דבור וכתוב. ביטויים שונים באותו מסלול גרמטיזציה נמצאים בשלבים שונים בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמנים במבני ויתור. רוב הביטויים עדיין לא השלימו את התהליך, כלומר הקשר ביניהם לבין סימון הרישה או הסיפה עדיין איננו מקודד. נוסף על מסלולי גרמטיזציה המובילים אל מבני ויתור, אציג התפתחויות ממבני ויתור הלאה, כלומר התפתחויות של ביטויים לשוניים המשמשים סמנים במבני ויתור ומקבלים פונקציות חדשות, כמו, למשל, סימון של שינוי נושא השיחה.

עבודה זו מהווה תרומה למחקר על מבני ויתור בעברית, אך גם למחקר כללי יותר, בתחום הגרמטיזציה. בעבודה אתאר מגוון ביטויים היכולים לשמש במבני ויתור, ביניהם ביטויים שספרות המחקר לא תיארה בהרחבה את תפקידם כסמנים של שינוי בכיוון הטיעוני, כמו א, דווקא ומה שכן. כמו כן אציע מסלולי גרמטיזציה של מספר מבני ויתור ואסביר את המונעות להתפתחויות אלו, בהסתמך על דפוסי שיח בקורפוס דוגמאות סינכרוני. מטרתי היא להראות מדוע ואיך נוצר דפוס שיח בולט מסוים, וכיצד הוא עשוי להפוך במשך הזמן למבנה דקדוקי. העבודה תומכת בטענה הבאה: אמנם שינוי לשוני מונע מגורמים קוגניטיביים ואחרים, אולם הגורם הישיר להתפתחות הדקדוק הוא תבניות שיח בולטות (Ariel 2008: Chapter 5). באופן ספציפי, רבים ממבני הויתור התהוו מתוך אסטרטגיות שיח נפוצות לניהול עמדה מתבדלת (divergent stance) מול נמען בדיאלוג. מממצאי העבודה עולה כי גרמטיזציה היא תהליך בלתי פוסק: דוברות מפתחות שוב ושוב סמני ויתור חדשים, גם כאשר עומד לרשותן מלאי של סמני ויתור קיימים; ביטויים שהתפתחו לסמני ויתור אינם קופאים על שמריהם אלא ממשיכים להתפתח ולקבל פונקציות אחרות.

בסעיף 1.2 של פרק זה אסביר כי "ניגוד" בעבודה זו הוא מושג גג הכולל בתוכו את יחס הויתור ויחסים אחרים שהוזכרו בספרות. בסעיף 1.3 אציין בקצרה מחקרים על ביטויי ניגוד בעברית. בסעיף 1.4 אראה כי המונח "ויתור" משמש בספרות המחקר בשלושה מובנים שונים זה מזה: (1) שלילת ציפיה, (2) ניהול עמדה מתבדלת מול נמען ו-(3) שינוי בכיוון הטיעוני. עבודה זו משתמשת במונח "ויתור" במובן השלישי: ויתור הוא שינוי בכיוון הטיעוני. בסעיף 1.5 אסביר מהי גרמטיזציה ואציג את שתי הגישות הנהוגות בתחום, הגישה הדיאכרונית והגישה הסינכרונית.

עבודה זו, הנשענת על קורפוס דוגמאות סינכרוני כדי לשחזר מסלולי גרמטיזציה של סמני ויתור, נוקטת את הגישה השנייה. לאחר מכן אסקור את ספרות המחקר על הגרמטיזציה של סמני ויתור. בסוף הפרק אתאר את שיטת המחקר בעבודה זו (סעיף 1.6) ואת מבנה העבודה (סעיף 1.7).

לגבי אנוטציה בתוך הדוגמאות הלשוניות שאביא:

- סמני ויתור וביטויים לשוניים אחרים שבהם אתמקד יסומנו בקו תחתון. למשל: אִמְנֵם.
- מילים מודגשות בשיח דבור תסומנה באותיות מודגשות. למשל: זה **לא** נכון.
- הערות רקע על הדוגמאות, ציון מקורן, שמות הדוברות – כל אלה יופיעו בגופן מוקטן בתוך סוגריים מרובעים. למשל: [פתיחת המאמר]. הסימן [...] מעיד על כך שפסחתי על חלק מהדברים. לעומת זאת, הסימן ... מעיד על הפסקה בשטף הדיבור או על דברי דוברת שהנמען קטע אותם באמצע.
- בדרך כלל אכתוב את כל אחד מהחלקים במבנה ויתור, דהיינו את הרישה ואת הסיפה, בפסקה נפרדת ואקיף אותם ב**מסגרת**. במעבר ממסגרת למסגרת חל שינוי בכיוון הטיעוני.

1.2 סוגי ניגוד בעבודה זו

ניגוד (contrast) בעבודה זו הוא מושג-גג³ קדם-תיאורטי⁴ הכולל מספר יחסים שתוארו בספרות המחקר, ביניהם:

1. שלילת ציפייה (denial of expectation)

2. תקבולת ניגודית (contrastive parallelism)

³ אני נשען על (Lagerwerf 1998: 25–41), שמחלק את המושג הכללי "ניגוד" לסוגים ספציפיים יותר של יחסים. בגישה כזו, האמירה שבמשפט מסוים יש "ניגוד" היא כללית, ואם רוצים להיות מדויקים יותר יש לציין את סוג הניגוד הספציפי. זו כוונתי כשאני כותב "מושג-גג". יש לציין כי חוקרים כמו (Blakemore ו-Kehler 1989: 15) משתמשים במונח "ניגוד" כדי לתאר את היחס הספציפי שאני מכנה בעבודה זו בשם "תקבולת ניגודית".

⁴ לפי (Rudolph 1996: 3, 8), ניגוד הוא מושג כללי (general conception) המתאר יכולת של בני אדם מגיל צעיר לתפוס הבדלים והפכים בעולם שמסביב. ניגוד **אינו** מונח לשוני ("absolutely not a linguistic term"). כשאני כותב "קדם-תיאורטי" אני מתכוון לכך שניתוח בלשני ממצא צריך לציין מה סוג הניגוד הספציפי בדוגמה נתונה. עם זאת, לעתים לא ברור מהדוגמה באיזה סוג ספציפי של ניגוד מדובר ואני נאלץ להשתמש במונח הכללי יותר, "ניגוד".

3. ויתור (concession)

4. יחס החלפה (substitution)

ההכרה בסוגי הניגוד האלה וההבחנה ביניהם מתבססות על שני מאמרים משנות ה-70 של המאה ה-20, של Robin Lakoff (1971) ושל Anscombe and Ducrot (1977). Lakoff (1971) הבחינה בין שני שימושים של *but* באנגלית: שלילת ציפיה (דוגמה 1), ואופוזיציה סמנטית (semantic opposition) (דוגמה 2).

(1) גיון הוא גבוה, אבל אינו טוב בכדורסל. [Lakoff 1971: 133, תרגום של אזר תשמ"א: 143]

(2) גיון הוא גבוה, אבל ביל הוא נמוך. [Lakoff 1971: 133, תרגום של אזר תשמ"א: 143]

ציפיית הדוברת ב-(1) היא שאם אדם הוא גבוה הוא יהיה טוב בכדורסל, אולם הסיפה שוללת את הציפייה הזאת. לכן מכונה שימוש זה של *but* באנגלית "שלילת ציפיה". את *but* של שלילת ציפיה ניתן להמיר ב-*although* בראש המשפט (שם: 141). בסוג השני של *but*, שתי תכונות הפוכות זו לזו מופיעות בשני הקוניונקטים. ב-(2), התכונות של גיון וביל הן הפכים לקסיקליים: "גבוה" לעומת "נמוך". לכן Lakoff מכנה את הסוג הזה של *but* באנגלית "אופוזיציה סמנטית". סוג זה אינו חליף ב-*although* (שם).

אני מאמץ את המונח "שלילת ציפיה" לתיאור אחד מיחסי הניגוד. כאשר בין שני חלקים p ו- q יש יחס של שלילת ציפיה, כפי שקורה בין הרישה לסיפה של (1), הדוברת סבורה כי בדרך כלל אם p אז לא- q (או: אם p אז q אינו מתקיים). יחס זה ניתן למימוש לא רק בעזרת אבל, כמו במבנה האיחוי בדוגמה (1), אלא גם ע"י למרות ש-⁵, כמו במבנה השעבוד: "למרות שירד גשם, יצאנו

⁵ יש הנמנעים משימוש בביטוי למרות ש-, במיוחד בשפה כתובה. שורצולד (תשנ"ה-תשנ"ו) כותבת כי "טהרני לשון יקפידו לפתוח פסוקית ויתור באף ש- או באף על פי ש-, ולא בלמרות ש- או בעל אף ש-. למרות ועל אף צריכות לבוא רק לפני שם עצם מיוחד". כלומר, טהרני לשון מבחינים בין (א) ביטויים הפותחים תיאור ויתור במשפט פשוט (למרות, על אף) לבין (ב) ביטויים הפותחים פסוקית ויתור (אף ש-, אף על פי ש-):

א. למרות / על אף הגשם הם יצאו לטיול.

ב. אף שירד גשם / אף על פי שירד גשם הם יצאו לטיול.

בעבודה זו אני משתדל להביא דוגמאות משיח טבעי דבור וכתוב, ואלה מכילות את הביטוי למרות ש-.

לטיול". לגבי השימוש השני של *but*, ש-Lakoff קראה לו אופוזיציה סמנטית: אני טוען כי מדובר ביחס שאני מכנה "תקבולת ניגודית", יחס שמתקיים ללא תלות בנוכחות של אבל במשפט. למעשה, ברוב המופעים של תקבולת ניגודית בשיח טבעי, שני החלקים מחוברים בווי"ו החיבור או באופן אסינדרטי. כמו כן, יש ביטויים ייעודיים לסימון תקבולת ניגודית, כמו ואילו⁶. פרק 8 בעבודה זו מרחיב על תקבולת ניגודית.

Anscombe and Ducrot (1977) הציגו שני שימושים של *mais* ('אבל') בצרפתית. בשימוש הראשון, בתבנית "אבל *p*": הרישה *p* היא טיעון בעד מסקנה *r*; הסיפה *q* היא טיעון נגד *r*; הסיפה *q* "מנצחת", כלומר ל-*q* יש כוח טיעוני חזק יותר מאשר ל-*p*, ולכן הכיוון הטיעוני של כל התבנית הוא נגד *r*. שתי הדוגמאות ב-(3) מדגימות שימוש זה של אבל.

(3) א. זה רחוק, אבל יש אוטובוס. [אזר תשמ"א: 142 דוגמה 64]

ב. יש מזג אוויר יפה, אבל כואבות לי הרגליים. [Koenig and Benndorf 1998: ex. 4]

הדוברת ב-(3א) נשאלה אם קל להגיע למקום *x*. המסקנה מהרישה של דבריה ("זה רחוק") היא ש"קשה להגיע לשם" (= *r*), בעוד שהמסקנה מהסיפה היא ש"לא קשה להגיע לשם" (= לא-*r*). הסיפה "מנצחת", כלומר המסקנה מהסיפה היא גם המסקנה של המשפט כולו. הדוברת ב-(3ב) מגיבה להצעה של הנמען לצאת לטייל. הרישה "יש מזג אוויר יפה" תומכת ביציאה לטיול, הסיפה "כואבות לי הרגליים" היא טיעון נגד היציאה לטיול, והטיעון האחרון הוא ה"מנצח", כלומר ניתן להבין מ-(3ב) כי הדוברת החליטה שלא לצאת לטיול.

לשימוש זה אקרא **ויתור**⁸ (concession אצל Lagerwerf 1998: 33), או שינוי בכיוון הטיעוני. שלילת ציפייה אינה רכיב הכרחי ביחס הויתור. למשל, מאחורי הדוגמאות ב-(3) אין ההנחה

⁶ עבאדי (תשמ"ח: 82) מכנה את ואילו ולעומת זאת מילות הנגדה, ומציינת כי למילות אלה יש פונקציה של עימות. אלון וגולדברג (תשע"ב: 9-10) מכנים שני ביטויים אלו קשרי עימות. באופן דומה, לפי משרד החינוך (גדיש תשנ"ח), בין החלקים *p*-ל-*q* בתבנית "ואילו *p*" קיים קשר של עימות.

⁷ גרסה מוקדמת של תיאור זה מופיעה כבר אצל Ducrot (1972: 129).

⁸ נדמה כי הגישה הנוכחית בלימוד עברית בבית הספר התיכון היא לקבץ את שני היחסים שקראנו להם בשם שלילת ציפייה וויתור תחת הכותרת ויתור והסתייגות (גדיש תשנ"ח; ברגר 2008: עמ' 480; בחינת הברורות "עברית: הבנה, הבעה ולשון. שאלון א": קיץ תשס"ז 2007 שאלה 17א, חורף תשע"א 2011 שאלה 16ג).

"בדרך כלל, אם p אז לא- q ": בבסיסה של דוגמה (3א) אין כלל שלפיו "אם מקום x נמצא רחוק מאתנו, לא עוצר לידנו אוטובוס שמגיע ל- x "; בבסיסה של (3ב) אין כלל שלפיו "אם מזג האוויר יפה, לא כואבות לנו הרגליים". לפי (Anscombe and Ducrot (1977: 29), שלילת ציפייה (בד"כ $p \leftarrow \neg q$) היא מקרה פרטי של ויתור ($r \leftarrow p; \neg r \leftarrow q$), שבו מציבים במקום r את $\neg q$.⁹

השימוש השני של *mais* (אבל) בצרפתית מקביל לשימוש באלא בעברית, בתבנית "לא אלא p ". הסיפה q היא תיקון או מחיקה של הרישה p . מאחר שהמונח תיקון "תפוס" בתחום של ניתוח השיחה לתיקוני שגיאות בשיחה (גם המונחים repair ו-correctioן "תפוסים") אקרא ליחס זה בשם החלפה (substitution)¹⁰. (Anscombe and Ducrot (1977: 28) משתמשים במונח rectification.

1.3 מחקרים על ביטויי ניגוד בעברית

ביטויי ניגוד בעברית עמדו במרכזן של מספר עבודות. אזר (תשמ"א) מתאר מבני ניגוד עם הביטויים אלא ("הוא לא הלך, אלא רץ") ואלא ש- ("אמנם היה לו איזה חלוק [...] אלא שהחלוק היה כבר בלוי").¹¹ לנדאו (תשנ"ט) מציגה את השימושים בשני ביטויים אלו ואת השכיחות שלהם בסיפורי ילדים. מחקרים נוספים על ביטויי ניגוד הנם: אלון (תש"ן), אלון (תש"ס), רוזמרין (תשס"ח). ברוב המחקרים על ביטויי ניגוד בעברית נותחו דוגמאות מומצאות או מן הספרות היפה (כולל מחזות), למעט המחקרים של Maschler (1997, 1998) על סמני שיח בעברית, אשר בדקו שיחות טבעיות.

(Dascal and Katriel (1977: 149–153) טוענים כי התיאור של Anscombe and Ducrot, שלפיו הסיפה שבאה אחרי אבל היא טיעון נגד מסקנה מסוימת, אינו הולם את כל השימושים של אבל. למשל, בדוגמה שבה הנמען ציווה על הדובר "סגור את הדלת", והדובר השיב לו "בסדר, אבל אל

⁹ כך גם לדעת (Dascal and Katriel (1977: 148–149).

¹⁰ יש לציין כי את יחס החלפה ניתן להביע גם ללא הביטוי אלא. למשל, "לא ביקשתי קפה אלא תה" ו-"לא ביקשתי קפה. ביקשתי תה" מביעים שניהם יחס של החלפה.

¹¹ אני סבור כי שני מבנים אחרים שהציג אזר, עם הביטויים אלא ("האיש הזה אינו אלא רמאי") ואלא אם כן ("אבוא לבקר אותך אלא אם כן ירד גשם"), אינם מבני ניגוד.

תיתן לי פקודות", במקום להתייחס לסיפה כאל טיעון נגד מסקנה כלשהי (במישור הטיעוני), יהיה מתאים יותר לומר שהסיפה מבטאת התנגדות לדברי הנמען (במישור של פעולות הדיבור). לעומת זאת, אזר (תשמ"א : 144–146) סבור כי ניתן להסביר את כל הדוגמאות של Dascal and Katriel לפי הגישה של Anscombe and Ducrot אם נניח כי המונחים "טיעון" ו"מסקנה" פועלים לא רק במובן לוגי צר אלא גם בתחום של פעולות דיבור וארגון השיח. אזר מביא את דוגמה (4), אשר בסיפה שלה חל שינוי בנושא השיחה.

(4) במשרדנו אין העבודה בדרך כלל מרובה [...] אבל על משרדנו עוד אדבר אחר כך.
[אזר תשמ"א : 146 דוגמה 77]

לפי אזר, במקום לומר שהרישה ב-(4) מעוררת ציפייה למסקנה מסוימת אפשר לומר שהרישה מעוררת ציפייה שהדובר ימשיך באותו נושא שיחה. במילים אחרות, אזר טוען כי המונח "מסקנה", המופיע אצל Anscombe and Ducrot, יכול לייצג גם מושג לא-טיעוני כמו "נושא שיחה".

בניגוד לאזר, עבאדי (תשמ"ז) טוענת כי לא ניתן להסביר את השימושים של אבל ב-(4) וב-(5) באמצעות המונחים הלוגיים של Anscombe and Ducrot, זאת משום ששימושים אלה אינם שייכים למישור הלוגי אלא למישור הפרגמטי או המטא-שיחי.

(5) [...] קראי לו [...]! ... אבל אני חוששת שהוא לא פנוי עכשיו [...].
[עבאדי תשמ"ז : 104 דוגמה 17]

עבאדי כותבת כי ב-(4), אבל מסמנת לא רק שינוי בנושא השיחה אלא גם מעבר ממישור השיח (תיאור העבודה במשרד) למישור המטא-שיח (הערת הדובר על מהלך השיחה). ב-(5), הדוברת דוחה את פעולת הדיבור של הוראה שהיא עצמה הפיקה. התיאור של Anscombe and Ducrot אינו כולל מעברים בין מישורים שונים או סיפה הדוחה את תקפותה של הרישה. אני תומך בדעה של Dascal and Katriel ושל עבאדי, כלומר אני סבור כי שימושים של אבל במישור של ארגון השיח או של פעולות דיבור הם שימושים נפרדים מהשימוש הטיעוני שהוצג על ידי Anscombe and Ducrot. יתרה מזו, בפרק 12 בעבודה זו אני טוען כי שימושים מטא-לשוניים של אבל, כמו אלה ב-(4) וב-(5), התפתחו מהשימוש הטיעוני שתואר ע"י Anscombe and Ducrot.

1.4 שימוש במונח "ויתור" בספרות המחקר ובעבודה זו

המונח ויתור (concession) משמש חוקרים שונים לתיאור תופעות אשר נראות על פניהן שונות זו מזו:

1. ויתור₁ = שלילת ציפייה

2. ויתור₂ = ניהול עמדה מתבדלת מול נמען

3. ויתור₃ = שינוי בכיוון הטיעוני

בסעיפים 1.4.1–1.4.3 אסקור את שלושת אופני השימוש במונח "ויתור" בספרות המחקר. כפי שנראה בסעיף 1.4.4, עבודה זו מגדירה את המונח "ויתור" לפי הגישה השלישית (ויתור₃): ויתור הוא שינוי בכיוון הטיעוני.

1.4.1 ויתור₁ = שלילת ציפייה

בספרי דקדוק לשפות אירופיות¹² ובספרי דקדוק לעברית¹³, פסוקיות ויתור (= ויתור₁) (concessive clauses) מתוארות כאחד הסוגים של פסוקיות תיאור (adverbial clauses)¹⁴. מדובר במבנה של שעבוד בין פסוקית p לבין משפט עיקרי q , כמו בתבניות: "although p , q " באנגלית ו"למרות p , q " בעברית. מאחורי משפט עם פסוקית ויתור כמו (א6) עומדת (קדם-)הנחה, שניתן לנסח אותה כתנאי המופיע ב-(ב6) (König 1988: 146–147) או כ-(ג6) (Azar 1997: 306–307; אזר תשנ"ט: 287–288¹⁵). בשתי המסגרות בצד שמאל מופיעות התבניות

¹² ראו למשל סקירה על גרמנית, לטינית, אנגלית, ספרדית ופורטוגזית אצל (Rudolph 1996: chapter 3).

¹³ כך למשל כבר אצל פרץ (תש"ה: 109–110), ספר דקדוק מוקדם לעברית מודרנית.

¹⁴ ספרי דקדוק במגוון שפות ממיינים פסוקיות תיאור לסוגיהן לפי קריטריון סמנטי (פסוקיות תנאי, פסוקיות סיבה, פסוקיות ויתור, וכו'), זאת בעקבות ספרי הדקדוק ללטינית (Rudolph 1996: 59). חלוקה כזו מופיעה למשל אצל Quirk et. al (1985) לגבי אנגלית. סוגי הפסוקיות מתוארים שם בסעיפים 15.24–15.56, תחת הכותרת "Semantic roles of adverbial clauses". בין הסוגים ניתן למצוא שם: Conditional clauses, Reason clauses ו- concession. באופן דומה, König (2006: 820) מציג את המונח "ויתור", יחד עם המונחים 'תנאי', 'סיבה', וכו', כסוגים של תיאורים (adverbials) במשפט הפשוט ושל פסוקיות תיאור במשפטים מורכבים.

¹⁵ אזר (תשנ"ט; Azar 1997) מכנה ויתור₁ (= שלילת ציפייה) בשם ויתור ישיר (direct-rejection concessivity), להבדיל מיחס אחר שהוא מכנה ויתור עקיף (indirect-rejection concessivity) ואשר מקביל לויתור₃ (= שינוי בכיוון הטיעוני). כאן אני מביא את תיאורו של אזר לויתור ישיר בלבד.

הכלליות עבור מבנה הוויתור ב-(א6) ועבור הכלל (ב6), העומד מאחורי יחס הוויתור :

- (6) א. למרות שירד גשם, יצאנו לטיול. [דוגמה מומצאת] למרות ש- q, p
- ב. אם יורד גשם, בדרך כלל לא יוצאים לטיול. בדרך כלל, אם p אז לא- q
- ג. ככל שיורד יותר גשם, כך פחות אנשים יוצאים לטיול.

הכללה כמו זו המופיעה ב-(ג6), שיש בה הדרגתיות (התבנית שלה היא "ככל ש- x , כך y "), נקראת בתאוריית הארגומנטציה בשם טופוס (*topos*, ראו Ducrot 2009: lecture IV). בשני הניסוחים, הן ב-(ב6) והן ב-(ג6), אין מדובר בכלל לוגי חמור או בחוק טבע אלא במוסכמה או בנורמה המקובלת בקרב קהילה מסוימת של דוברות¹⁶.

אמנם המחקר על ויתור¹ מתמקד במבני שעבוד, כלומר בפסוקיות ויתור הפותחות במילות שעבוד כמו *although* באנגלית או *למרות ש-* בעברית (א6), אבל את יחס הוויתור ניתן להביע גם באמצעות מילות יחס כמו *despite* באנגלית או *למרות* בעברית (א7), או בעזרת מילות קישור כמו *nevertheless* באנגלית או *למרות זאת* בעברית (ב7) (König 2006: 821).

- (7) א. למרות הגשם יצאנו לטיול.
- ב. ירד גשם, למרות זאת יצאנו לטיול.

ניתן לתאר את המשמעות של ויתור¹ בעזרת המונחים ניגוד לציפייה ("contrary to expectation", Quirk et al. 1985: 1098; וראו גם אצל Huddleston and Pullum 2002: 734–735) ושליטת ציפייה (denial of expectation)¹⁷: הציפייה מאחורי התבנית "למרות ש- p, q " היא שיתקיים 'לא- q ', אולם בפועל מתקיים ההפך מהמצופה, q (אזר תשנ"ט: 286; Azar 1997: 308). לכן ניתן לכנות את היחס ב-(א6) שליטת ציפייה, כפי שעושה Lagerwerf (1998: 26–29), ואני בעקבותיו.

¹⁶ אינני נכנס לשאלה אם כלל כמו (ב6) או (ג6) הוא הנחה (assumption) או קדם-הנחה (presupposition). לפי König (1988: 146), ל-(ב6) יש מעמד של "presupposition or conventional implicature". König (2006: 821) כותב כי מדובר ב-"background assumption or presupposition". Azar (1997: 315, note 7) טוען כי טופוס כמו (ג6) הוא מושג שונה מהמושג קדם-הנחה. אזר (תשנ"ט: 287) רואה בטופוס כזה "הנחה מוקדמת".

¹⁷ Robin Lakoff (1971: 133) השתמשה במונח זה כדי לתאר את אחד השימושים של *but* באנגלית, אולם ממאמרה ניתן להבין כי שליטת ציפייה היא גם המשמעות של *although*. במילים אחרות, את אותה המשמעות של שליטת ציפייה ניתן להביע הן ע"י אבל (במשפט איחוי), והן ע"י למרות ש- (במשפט מורכב).

Crevels (2000: 15–20), Rudolph (1996), König (1985: 5–7) ואחרים מבחינים בין יחס קונצסיבי (concessive), שממומש למשל ע"י *although* ויש לו פונקציה של שלילת ציפייה, לבין יחס אדוורסטיבי (adversative), שממומש בדרך כלל ע"י *but* וחוקרים שונים שייכו לו פונקציות שונות. נדמה כי ההבחנה בספרות המחקר בין קונצסיביות לבין אדוורסטיביות נשענת יותר על קריטריון תחבירי (מבנים משועבדים לעומת מבנים לא משועבדים, בהתאמה; כך למשל Rudolph 1996: 14) מאשר על הבדל פונקציונלי¹⁸.

1.4.2 ויתור₂ = אסטרטגיה רטורית לניהול עמדה מתבדלת מול נמען

בתחום של אמנות הרטוריקה ידועים אמצעים רטוריים העוזרים לדוברת להתמודד עם התנגדויות אפשריות לטענה שלה, ביניהם:

1. חיזוי מראש (= התמודדות עם התנגדות אפשרית לטענת הדוברת)

2. ויתור (= הודאה בטיעון נגד אפשרי, רק כדי לשלול אותו מיד לאחר מכן)

3. הדיפה (= של טיעון נגד אפשרי)

שני האחרונים הם סוגים ספציפיים של האמצעי הרטורי הראשון, חיזוי מראש. אולם לא רק בעת העתיקה ולא רק בתחום הרטוריקה מתוארות אסטרטגיות כאלה. בשנים האחרונות, חוקרים מתחום ניתוח השיחה מתארים, בעיקר בשפה דבורה, תבניות רטוריות שהם מכנים ויתור. בתבניות אלו, לאחר הודאה בטיעון שהעלה הנמען בתור קודם, הדוברת מביאה טיעון בכיוון

¹⁸ לפי König (1985: 5–7), הפונקציה של היחס האדוורסטיבי בין p ל- q בתבנית " p but q " היא תמיכה במסקנות מנוגדות: p תומך במסקנה r ; q תומך במסקנה $\text{not-}r$. תיאור זה זהה לניתוח של Anscombe and Ducrot (1977) לאחד השימושים של *but*. בעבודה זו נקרא ליחס כזה בשם ויתור (= ויתור₃), או שינוי בכיוון הטיעוני. Crevels (2000: 16–17) מחשיבה את שני השימושים ש-R. Lakoff (1971) מצאה עבור *but*, שלילת ציפייה ואופוזיציה סמנטית, כיחסים אדוורסטיביים. Rudolph (1996: 131–157) כוללת תחת יחסים אדוורסטיביים לא רק את שני אלה האחרונים אלא גם את שני השימושים שמצאו Anscombe and Ducrot (1977) עבור *mais* בצרפתית, שאני קורא להם ויתור (= ויתור₃) ויחס החלפה, כמו גם שימושים נוספים של *but* בשיח. Barth-Weingarten (2003: 50) כוללת תחת יחס האדוורסטיביות את שלושת היחסים האלה: אופוזיציה סמנטית, יחס החלפה ושלילת ציפייה. Halliday and Hasan (1976: 250) כותבים כי המשמעות הבסיסית של היחס האדוורסטיבי הוא ניגוד לציפייה. Schwenter (2000: 259) מגדיר אדוורסטיביות כניגוד בין שתי עמדות ("contrast between different points of view"), מושג דומה לרב-קוליות (polyphony) של Ducrot (2009: lecture II). האדוורסטיביות של Schwenter כוללת הן את ויתור₁ (שלילת ציפייה) והן את ויתור₂ (שינוי בכיוון הטיעוני). מחלקים שונים של Traugott and Dasher (2002) ניתן להבין כי המונח אדוורסטיביות: (1) שקול למונח קונצסיביות, או למשמעות של *although* (שם: 37, 67); (2) קרוב למושג "ניגוד לציפייה" (counter-expectation; שם: 157); (3) מתאר סמנים כמו *in fact* באנגלית, שהדוברת משתמשת בהם כדי להביע עמדה מנוגדת לציפייה של עצמה או של הנמען (שם). לסיכום: המונח אדוורסטיביות מתאר מגוון רחב ומשתנה של פונקציות, ולכן לא אשתמש בו.

טיעוני מנוגד. יש לציין כי בתחום הרטוריקה הדגש הוא על התנגדויות אפשריות, כלומר כאלה שעוד לא הועלו בשיח ואילו המחקרים הבלשניים שמנתחים שיחות נוטים לעסוק בטיעונים שהנמען כבר העלה בתור הקודם בשיחה (אך לא Maschler 2009: Chapter 5).

חיזוי מראש

חיזוי מראש (prolepsis, או procatalepsis) הוא אמצעי רטורי שבו הדוברת מעלה התנגדות אפשרית לטענה שלה ולאחר מכן עונה להתנגדות הזאת (Walton 2007: 106). אמצעי רטורי זה תואר כבר במאה הראשונה לספירה על ידי הרטוריקן קווינטיליאנוס (Quintilian באנגלית) (Claus 2007). בכך שהדוברת מציינת התנגדויות אפשריות לטענה שלה, היא מראה שהיא בעצמה צפתה אותן מראש ולקחה אותן בחשבון (Perelman and Olbrechts-Tyteca 1969: 169). חיזוי מראש מונע התנגדות מצד הנמען היות שהדוברת כבר ציינה בעצמה פגם בטיעוניה (Vincent and Heisler 1999: 16). בין הנוסחאות האפשריות לפתיחת האסטרטגיה הזאת:

נוסחאות לפתיחת אסטרטגיה של חיזוי מראש	
•	Here, perhaps, someone may object to me... [Vico 1996: 175]
•	What if someone now will ask me... [ibid.]
•	But in fact you might say... [ibid.]
•	אתה בטח תגיד לי ש... [תרגום מצרפתית של הנוסחה "tu me diras que", Vincent and Heisler 1999: 19]

הדוברת בתור האחרון ב-(8) משתמשת בביטוי אתה יכול לומר בפתיחת אסטרטגיה רטורית של חיזוי מראש (דוגמה זו לקוחה מתכנית הרדיו "אלון גל" – ראו עמ' 37 להלן).

(8) [המאזינה מספרת שבנה אושפז בגיל 16 בבית חולים פסיכיאטרי כתוצאה ממשבר קשה מאוד שעבר.]
 [מאזינה:] ה...מהות של המשבר התבטאה בעיקר בסוג של שנאה מאוד מאוד מאוד חריפה, ברמות לא מובנות, אליי, ...
 [גל:] אָמְ הָמְ.
 [מאזינה:] אָמְ... עכשיו, נכון, אתה יכול לומר, אָה... אָה... מתבגר, מתבגר במשבר, כל הכעסים והתסכולים לאימא,
 אַבְל פה זה היה ברמות באמת של אָה אשפוז, ו... טיפול תרופתי.
 [מאזינה:] "בעבר אושפז בני בבית חולים פסיכיאטרי ולאחרונה מצבו שוב מידרדר", אלון גל,
 [21.09.2012, 103fm]

לאחר שהדוברת ב-8) סיפרה שפנה עבר משבר קשה מאוד והפגין כלפיה שנאה חריפה, היא מעלה התנגדות אפשרית של הנמען לתזה שלה שהמשבר היה קשה ושהשנאה כלפיה הייתה חריפה: למתבגרים רבים יש משברים באופן כללי ומריבות עם אימא באופן ספציפי, ומכאן שהמקרה של בנה הוא מקרה טיפוסי ולא חריג. בהמשך דבריה, אחרי הקשר אבל, הדוברת מגיבה להתנגדות האפשרית שהיא עצמה העלתה: עצמת המשבר הייתה כה גדולה עד שהבן נזקק לאשפוז ולתרופות.

לפי Vincent and Heisler (1999: 19–20) יש שני סוגים ספציפיים של חיזוי מראש:

א. ויתור (concession)

ב. הדיפה (refutation)

בטבלה 1-1 להלן, שני הסוגים הספציפיים של חיזוי מראש לפי Vincent and Heisler מופיעים בטור הימני. בניסוח שלי, המופיע בטור השמאלי בטבלה, מדובר בשני סוגים של ניהול עמדה מתבדלת (divergent stance) מול נמען: האחד הוא אסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה, והשני של אי הסכמה + הסכמה. בטור האמצעי מופיעים המונחים בתחום ניתוח השיחה לשתי אסטרטגיות אלו. שימו לב שהחוקרים בטור הימני תיארו התנגדויות אפשריות, ואילו החוקרות בטור האמצעי התמקדו בהתנגדות שהנמען כבר העלה בתור הקודם בשיחה. כאשר אני כותב "הסכמה", הכוונה היא שהדוברת מסכימה או עם טענת נגד אפשרית (עניינם של החוקרים בטור הימני) או עם דברי נמען בתור קודם (עיקר המחקר של החוקרות בטור האמצעי).

טבלה 1-1: ויתור והדיפה

המונחים בעבודה זו	Couper-Kuhlen and Thompson (2000) Barth-Weingarten (2003)	Vincent and Heisler (1999)
אסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה	תבנית הוויתור הפרוטוטיפית (Cardinal Concessive) , שבה הדוברת (schema) פותחת בהודאה בדברי הנמען	ויתור (concession)
אסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה	אחת מתבניות הוויתור, שבה הוחלף הסדר בין ההודאה לבין החלק שאחריה. כלומר: תבנית בסדר הפוך (reversed schema)	הדיפה (refutation)

רוב ספרות המחקר על ויתור² עוסקת באסטרטגיה הראשונה, הנפתחת בהסכמה עם הנמען, וממעטת לעסוק באסטרטגיה השנייה, הנפתחת באי הסכמה. בסקירה זו אני כולל את שתי האסטרטגיות האלה תחת המונח ויתור², כלומר לא משנה הסדר בין ההסכמה לבין אי ההסכמה – שתי האסטרטגיות משמשות לניהול עמדה מתבדלת מול נמען.

ויתור² (= [הסכמה + אי הסכמה], ולעתים גם [אי הסכמה + הסכמה])

דוברת המשתמשת באמצעי הרטורי ויתור² מודה בטיעון נגד, כלומר בטיעון של היריב. באמצעות הויתור, הדוברת מראה כי גם אם נתייחס באהדה לטענת היריב, טענה זו אינה מכריעה (Jardine 1984: 77–78). כאשר דובר משתמש במבנה הויתור הוא מוכיח "כי הוא ער לטענות-נגד או להסתניגויות, וכי כבר חשב עליהן והחליט לדחותן" (לבנת 2010: 87). "הוא מוכיח שכל טענת-נגד שיעלו [מתנגדיו, א.ז.ה.] כבר עלתה בדעתו והוא מסוגל לספק לה תשובה" (שם: 88). "כשהדובר נוקט מבנה של ויתור, הוא מעלה מראש טיעונים שאינם משרתים את עמדתו, ועל-ידי כך הוא יכול בו-זמנית גם להסיר התנגדות אפשרית ובלתי רצויה וגם לחזק את תוקפו של טיעונו-שלו. הטיעון שלו מתחזק על ידי כך, שבאמצעות אזכור של טענה מתחרה או התנגדות אפשרית הנמען מובל או מונחה להאמין שהדובר כבר שקל את כל ההתנגדויות האפשריות, או לפחות את החשובות שבהן, ודחה את כולן. התוצאה הסופית היא חיזוק של הטיעון" (לבנת 2010: 89, לפי Azar 1997: 308). בכך שהדוברת מסייגת את טענותיה היא מציגה את עצמה כהוגנת ואובייקטיבית (Perelman and Olbrechts-Tyteca 1969: 488). Couper-Kuhlen and Thompson (2000: 403) כותבות כי הדוברת מחזקת בהתחלה את טיעון היריב ("first building up an opponent's case to its maximal strength") כדי להדוף בהמשך את הטיעון הזה ביתר עצמה. לבנת (2010: 100–112) מתארת את המטרות השכנועיות שיש למבנה הויתור במאמרים מדעיים.

נוסף על היתרון הרטורי שלו, יש למבנה הויתור מטרה חברתית: להגן על התדמית הציבורית (face)¹⁹ של הנמען או של המתנגדים לדוברת ולהעניק תחושה של שיתוף פעולה (לבנת 2010: 88–89). כפי שכתבה (Pomerantz 1984), דוברות נוהגות לעכב אי הסכמה עם נמען משום שאי

¹⁹ מונח ש-(Brown and Levinson 1987: 61) השתמשו בו, בעקבות (Goffman 1967: 5).

הסכמה היא במקרים רבים פעולה לא מועדפת (dispreferred) בשיחה²⁰. במקום לפתוח את תור הדיבור שלהן באי הסכמה, דוברות יכולות להשתמש במספר מנגנונים שמטרתם לעכב אי הסכמה (מנגנונים אלו מכונים disagreement prefaces), וש אחד מהם הוא הסכמה. כך נוצרת בשיח תבנית של הסכמה + אי הסכמה, כאשר בין שני חלקים אלו יש ביטוי כמו אבל. ההסכמה היא חלשה או חלקית בלבד (Pomerantz 1984; "מס שפתיים", Maschler 2009: 181), ומטרתה לשמור על התדמית הציבורית של הנמען (Barth-Weingarten 2003: 14). הסכמה קצרה כמו ב-"כן אבל..." נקראת אצל Brown and Levinson (1987: 113–114) בשם token agreement והיא מופקת גם כשיש אי הסכמה מוחלטת, רק כדי להימנע מפעולה לא מועדפת של אי הסכמה. ב-(9), זיוה חשבה שדברי ההסכמה של סער הם רק הקדמה לאי הסכמה, ולכן ציפתה לאבל.

(9) [זיוה מתערבת בחילופי דברים בין שרי לבין סער.]

[שרי:] [לסער:] אני מכל אחד פה אני אבחר מה לְקַחַת לחיים, ומה לא, אתה מבין? גם היא [שרי מצביעה על זיוה]. כל כל כל בנאדם.

[סער:] [לשרי:] אני... אני מסכים אֶתָּךְ. אני מסכים אֶתָּךְ. לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי [עלייה ב-pitch] ...

← [זיוה:] [לסער:] אַבְל!

[סער:] [לזיוה:] לא. לא. לא "אבל". אני מסכים אֶתָּה לגמרי.

[האח הגדול 4 Live, 10.01.2012, 19:20, 37:43]

דוגמה (9) מראה כי הקדמת הסכמה לאי הסכמה היא אסטרטגיה כה נפוצה עד כי במקרים רבים, אנשים מצפים לשמוע אחרי דברי הסכמה את הביטוי אבל ולאחריו אי הסכמה. נעיר כי בדוגמה זו, לא רק מילות ההסכמה של סער אלא גם העלייה ב-pitch בסיומן עוררו את הציפייה של זיוה לאבל ולאי הסכמה, אף על פי שסער לא התכוון שלא להסכים עם שרי.

בספרות של ניתוח השיחה (התחום שנקרא conversation analysis, וגם התחום הקרוב אליו, interactional linguistics) מופיעים שני תיאורים של מבני ויתור (= ויתור₂) בשיחות טבעיות.

²⁰ או בניסוח של Brown and Levinson (1987): אי הסכמה היא פעולה המאיימת על התדמית הציבורית של הנמען (face-threatening act).

Antaki and Wetherell (1999) מצאו בשיחות באנגלית מבנה ויתור בן שלושה חלקים²¹, מן הצורה: "A. OK, X, but Y". שלושת החלקים במבנה הויתור הם:

מבנה הויתור של Antaki and Wetherell (1999)
1. A = טענת הדוברת (proposition);
2. X = (הודאה ב)טיעון-נגד (concession);
3. Y = חזרה (לעתים בווריאציה כלשהי) על טענת הדוברת (reprise או reassertion).

את החלק השני במבנה, X, פותח סמן רישה כמו *ok*, *all right*, *of course*, *you know* וביטויים אחרים באנגלית. את החלק השלישי, Y, פותח סמן סיפה כמו *but* או *nevertheless*²². בניגוד לאופן שבו הציגה Pomerantz (1984) את ההסכמה המקדימה את אי ההסכמה כהסכמה רפה, הדוברות בדוגמאות של Antaki and Wetherell "עושות הצגה" בשלב ההודאה ("make a show of conceding a point") כדי למשוך תשומת לב וליצור אפקט רטורי. בשיח טבעי מופיעים שני סוגי ההסכמה, (1) הסכמה רפה או משתמעת בלבד (הנפתחת על ידי "כן אבל" או על ידי "אבל"), לצד (2) הסכמה ארוכה ומפורטת שנועדה ליצור אפקט רטורי או לשרת אינטרסים שונים של הדוברת. עבודה זו תתמקד בסוג ההסכמה השני, העשיר יותר בביטויים לשוניים ולכן מהווה קרקע פורייה לתהליכי גרמטיזציה.

Couper-Kuhlen and Thompson (2000), ובעקבותיהן (Barth-Weingarten (2003), רואות את יחס הויתור כאוסף של תבניות בשיח דבור. לתבנית הויתור הפרוטוטיפית שהן מצאו בשיחות טבעיות (Cardinal Concessive schema) יש שלושה חלקים המשתרעים הן על דברי הנמען (חלק 1) והן על דברי הדוברת (חלקים 2 ו-3):

²¹ את שלושת החלקים האלה ניתן לזהות גם במבנה הויתור של Vincent and Heisler (1999), שבדקו שיחות בצרפתית. Couper-Kuhlen and Thompson (2005) הציגו מבנה ויתור המשמש לתיקון אמירה קיצונית (overstatement) של הדוברת ואשר ניתן לנתחו כמבנה בעל שלושה חלקים (ראו פרק 6).

²² "סמן רישה" ו"סמן סיפה" הם מונחים שלי (ראו סעיף 1.4.4). Antaki and Wetherell (1999: 9) משתמשים במונחים contrastive conjunction-ו concessory marker, בהתאמה.

תבנית הויתור הפרוטוטיפית של Couper-Kuhlen and Thompson (2000)

$$1. X = \text{טענת הנמען}$$

$$2. X' = \text{הסכמת הדוברת עם הנמען (הודאה)}$$

$$3. Y = \text{טענת-נגד שהדוברת מביעה}$$

בתבנית הויתור הפרוטוטיפית יש הודאה מפורשת בדברי נמען קודמים (חלק 2, המסומן כד: X'), אך בתבניות ויתור אחרות שהציגה Barth-Weingarten (2003), הדוברת מודה בדברים של נמען **מדומיין** ("the speaker [...] assumes the existence of some possible claim", שם: 70). במילים אחרות, תבניות הויתור, לפי Barth-Weingarten, יכולות להופיע לא רק בדיאלוג אלא גם במונולוג (ובאופן ספציפי, גם בשפה כתובה, שם: 70–73).

באחת מתבניות הויתור הדיאלוגיות מתהפך הסדר "הקנוני" בין ההסכמה X' לבין טענת-הנגד Y (Barth-Weingarten 2003: 65–68 ; Couper-Kuhlen and Thompson 2000: 392–396). כלומר, לפי גישתן של חוקרות אלו, ויתור הוא לא רק הסכמה עם הנמען שלאחריה באה אי הסכמה: התבנית בעלת הסדר "ההפוך" פותחת באי הסכמה, ולאחריה באה הסכמה. אסטרטגיה זו של אי הסכמה + הסכמה מקבילה לאמצעי הרטורי ש-Vincent and Heisler (1999) מכנים בשם הדיפה (ראו טבלה 1-1), ואשר יתואר להלן. שימו לב לכך שההקבלה אינה מלאה: הדגש אצל Couper-Kuhlen and Thompson ואצל Barth-Weingarten הוא על אי הסכמה עם טענה שנמען העלה בתור קודם, בעוד ש-Vincent and Heisler, כמו גם ספרות המחקר על רטוריקה, מתמקדים בהדיפה של טיעון-נגד **אפשרי**, כלומר כזה שלא הועלה בהכרח בשיח קודם.

הדיפה (בעבודה זו = אי הסכמה + הסכמה)

בדוגמה (10) יש שימוש באמצעי הרטורי של הדיפה, אשר לפי Vincent and Heisler הוא אחד משני סוגים של חיזוי מראש, ואשר בעבודה זו יתואר כאסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה.

(10) [ריאיון עם העיתונאית לשעבר שלי יחימוביץ', לאחר שהכריזה על כניסתה לפוליטיקה.]

[המראיינת: יש בך פחד [להיכנס לפוליטיקה]?

[יחימוביץ': אני הולכת לעבוד קשה [...] ואני יודעת לספוג [ביקורת]. [...]]

אני לא אגיד לך שזה נעים לקרוא דברים רעים,

אבל אני מחוסנת במידה רבה מאוד ויש לי את היכולת לראות דברים בפרופורציה.

[אבא שלי היה פועל/טלי ליפקין-שחק, מעריב, מוסף שבת, 02.12.2005, עמ' 10, <http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/015/687.html>]

ב-(10), יחימוביץ' פותחת בביטוי אני לא אגיד לך ש- כדי להדוף טיעון-נגד שהנמענת עשויה להעלות כלפיה (שהיא כביכול נהנית לקרוא דברים רעים שכותבים עליה). לאחר הביטוי אבל היא מביאה טיעון התומך בעמדתה (היא מחוסנת מפני ביקורת, ולכן אין בה פחד להיכנס לפוליטיקה). במקום לומר שיש כאן הדיפה ואחריה טיעון התומך בעמדת הדוברת אפשר לדעתי לומר שזוהי אסטרטגיה של אי הסכמה (עם טיעון-נגד מסוים) + הסכמה (חלקית עם טיעון-הנגד). לאחר שהיא אמרה שהיא יודעת לספוג ביקורת, יחימוביץ' מתמודדת מול טיעון-נגד מדומיין כגון "את בעצם אומרת שנעים לך לקרוא דברי ביקורת". היא פותחת באי הסכמה עם טיעון-הנגד, והודפת אותו: "לא אמרתי שנעים לי לקרוא דברי ביקורת". מבחינה טיעונית, דבריה אלו תומכים במסקנה שדברי ביקורת עשויים לשבור את רוחה. בהמשך היא מסכימה חלקית עם טיעון-הנגד המדומיין שלפיו "נעים לה לקרוא דברי ביקורת", שהרי לטענתה היא "מחוסנת" נגדם. דבריה האחרונים תומכים מבחינה טיעונית במסקנה שהביקורת לא תשבור את רוחה²³.

דוגמה (10), ובה הביטוי אני לא אגיד לך ש-, מראה כי קיימת חפיפה מסוימת בין אסטרטגיית ההדיפה לבין האמצעי הרטורי המכונה פסיחה (praeteritio), שבאמצעותו הדוברת אומרת על מה היא אינה מתכוונת לדבר (Snoeck Henkemans 2009). גם הדובר בדוגמה (11), הלקוחה מספרות המחקר על אמצעי הרטורי פסיחה, משתמש לדעתי באסטרטגיה של הדיפה. בדוגמה זו, הדובר הודף האשמה אפשרית כנגדו שהוא כביכול טוען שהאפיפיור הוא בור. הוא עובר מאי הסכמה עם האשמה זו להסכמה חלקית אתה.

(11) "I am not saying that the pope is ignorant", says Yomakogullari, "but he has said such ugly things about Islam, that you cannot do otherwise but conclude that he does not know anything about our religion. Islam means peace."

²³ שימו לב לכך שבהסבר שלי לדוגמה (10) שזרתי שני ניתוחים: (א) הדוברת מנהלת עמדה מתבדלת מול נמען: היא פותחת באי הסכמה עם הנמען ולאחר מכן מביעה הסכמה (חלקית) אתו; (ב) מבחינה טיעונית, הדוברת פותחת בטיעון נגד התזה שלה ולאחר מכן היא מביאה טיעון התומך בתזה. בדוגמה זו ניתן לראות את החפיפה בין אסטרטגיות לניהול עמדה מתבדלת מול נמען (= ויתור₂) הנידונות בסעיף זה לבין שינוי בכיוון הטיעוני (= ויתור₃), שבו נדון בסעיף 1.4.3.

[Snoeck Henkemans 2009: 341]

הכותב ב-12) משלב אסטרטגיה של הדיפה (הפותחת באי הסכמה עם טיעון-נגד) עם אסטרטגיה של ויתור (הפותחת בהודאה בטיעון-נגד).

(12) חדשות טובות מהשטחים הכבושים: החמאס ניצח בבחירות. [...] המהפך הפלשתיני עשוי לבשר טובות.

↔ לא שניצחונה של תנועה דתית קיצונית אינו נטול סיכונים ובעיות – ברור שעדיפה תנועה חילונית, מתונה ונקייה משחיתות.

אבל בהעדרה, אפשר למצוא לא מעט נקודות אור בניצחון החמאס.

[רק הימין יכול/גדעון לוי, הארץ, 29.01.2006, <http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1078362>]

בדוגמה (12), הכותב הודף, באמצעות הביטוי לא ש-²⁴ (ראו פרק 3), טיעון-נגד אחד, "אתה בעצם טוען שאין בעיה בניצחון של תנועה דתית קיצונית", ומודה, באמצעות הביטוי ברור ש- (ראו פרק 2) בטיעון-נגד אחר, "עדיפה תנועה חילונית מתונה על פני תנועה דתית קיצונית". לאחר פתיחה זו, המשלבת הדיפה עם הודאה, בא הביטוי אבל. דוגמה (12) מראה כי דוברות יכולות לשלב הדיפה עם ויתור, ואכן, Vincent and Heisler (1999) טוענים שיש דמיון בין שתי אסטרטגיות אלו. גם לפי Couper-Kuhlen and Thompson (2000) ו-Barth-Weingarten (2003), אי הסכמה ברישה, התבנית המקבילה לאסטרטגיה של הדיפה, היא אחת מתבניות הוויתור, לצד תבנית הוויתור בעלת הסדר הקנוני, עם הסכמה ברישה (ראו טבלה 1-1). מתוך 192 המופעים של תבניות ויתור שמצאה Barth-Weingarten (2003) בקורפוס בן 8 שעות של שיח מוסדי (בעיקר תכניות רדיו) באנגלית אמריקנית, 46% מהם היו בתבנית בעלת סדר הפוך לסדר הקנוני: אי ההסכמה הופיעה ברישה של דברי הדוברת, כלומר הדוברת מימשה אסטרטגיה של הדיפה. לאור ממצאים אלו ראוי לשייך את ההדיפה תחת ויתור². אם כן, ויתור² הוא ניהול הסכמה ואי הסכמה מול נמען, ולא משנה הסדר ביניהם:

• הסכמה ולאחריה אי הסכמה, כמו בתבנית הוויתור בעלת הסדר הקנוני (Couper-Kuhlen)

: או (Barth-Weingarten 2003, and Thompson 2000), או:

²⁴ ראו אצל Vincent and Heisler (1999: 19 ex. 4) דוגמה דומה בצרפתית דבורה, שבה הדוברת פותחת את ההדיפה בעזרת הביטוי "C'est pas que" (= "זה לא ש-") וממשיכה ב-*mais* ('אבל').

• אי הסכמה ולאחריה הסכמה, כמו באמצעי הרטורי הקרוי הדיפה (Vincent and Heisler 1999), וכמו בתבנית הוויתור בעלת סדר הפוך לסדר הקנוני (אצל Barth-Weingarten).

ויתור בסעיף זה (1.4.2) תלוי בקיומו של נמען. לעומת זאת, בסעיף הבא (1.4.3) יש הגדרה של ויתור שאינה נשענת על קיומו של נמען אלא על מונחים טיעוניים. כפי שאטען בסעיף 1.4.4, הגדרה זו מאפשרת לכלול תחת המונח "ויתור" מספר רב יותר של ביטויים ושל שימושים, וזו אחת הסיבות שבגללן החלטתי לאמץ דווקא אותה בעבודה זו.

1.4.3 ויתור₃ = שינוי בכיוון הטיעוני

Anscombe and Ducrot (1977) הציגו שימוש של אבל בתבנית "אבל q ", שבה הרישה p היא טיעון בעד מסקנה מסוימת והסיפה q היא טיעון נגד אותה מסקנה. הכוח הטיעוני של הסיפה חזק יותר²⁵. למשל, בדוגמה (ב3), "יש מזג אוויר יפה, אבל כואבות לי הרגליים", הרישה p היא "יש מזג אוויר יפה", הסיפה q היא "כואבות לי הרגליים", והמסקנה מכלל המשפט יכולה להיות שלא בא לי לצאת לטיול, המסקנה הנובעת מן הסיפה. (Anscombe and Ducrot (1977) לא נתנו שם לשימוש זה²⁶. Spooren (1989: 45) קרא ליחס בין p ל- q בתבנית זו בשם "אופוזיצית ויתור" (concessive opposition). Lagerwerf (1998: 33) התבסס על Spooren אך החליט לקרוא ליחס זה בשם "ויתור" (concession)²⁷. גם Grote et al. (1997: 95) ו-Oversteegen (1997: 62) משתמשים במונח "ויתור" כדי לתאר את אותו היחס, וכך גם אני.

שימו לב שאם ניקח לדוגמה תבנית ויתור כמו "אבל q ":

²⁵ ניסויים פסיכו-בלשניים תומכים בטענה תאורטית זו (Rudolph 1996: 171).

²⁶ Anscombe (1985: 346) כותב כי שימוש זה הוא אחד הסוגים של ויתור שבו הניגוד הוא עקיף.

²⁷ Lagerwerf (1998: note 22) מודה שהמונח "ויתור" מתאר אצל חוקרים אחרים את השימוש במילות שעבוד כמו *although* באנגלית, שימוש שהוא מכנה בשם אחר, "שלילת ציפייה" (denial of expectation). כלומר, הוא מודע לכך שהוא משתמש במונח "ויתור" באופן שונה מהאופן שבו משתמשים במונח זה בספרי דקדוק ובמחקרים קודמים.

• באנגלית ובשפות אירופיות התבנית כולה קרויה על שם הפעולה הנעשית **ברישה** p – הודאה: המונח *concession* קשור לפועל *to concede*, להודות²⁸.

• לעומת זאת, בעברית התבנית כולה קרויה לעתים על שם הפעולה הנעשית **בסיפה** q : המונח הוא "הסתייגות" (בליבוים 1995: 97), כאשר ההסתייגות עצמה היא רק q ²⁹.

Barth-Weingarten (2003: 24) כותבת כי החלק השני בתבנית הוויתור הפרוטוטיפית, X' (= הודאת הדוברת בטענת הנמען), מצוי באותו כיוון טיעוני של החלק הראשון, X (= טענת הנמען) (מכאן הבחירה באותה אות, X , עבור שני החלקים; ראו גם שם: 61–62). אולם, היא אינה מבססת את הגדרת הוויתור על כיוונים טיעוניים אלא על קיומה של הודאה בטענת נמען (שם: 3–4). כמו כן, שני החלקים האחרונים בהגדרת תבנית הוויתור הפרוטוטיפית, ההודאה X' וטיעון הנגד Y , מתוארים אצלה כטענות ש"עשויות לא לעלות בקנה אחד" ("potentially incompatible"), והיא אינה מתייחסת לשינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין שני חלקים אלו³⁰. לכן אני מפריד בסקירת הספרות בפרק זה בין הגישה של Barth-Weingarten (2003) שתוארה בסעיף הקודם (ויתור₂ = הסכמה + אי הסכמה) לבין התיאור בסעיף הנוכחי (ויתור₃ = שינוי בכיוון הטיעוני). עם זאת, מכיוון שמעבר של הדוברת מהסכמה עם נמען לאי הסכמה אֶתו גורר שינוי בכיוון הטיעוני, אני טוען כי ויתור₂ הוא מקרה פרטי של התופעה הכללית יותר, ויתור₃.

כדי להבדיל בין סוגי הוויתור, יש חוקרים המכנים ויתור₁ בשם "ויתור ישיר", וויתור₃ (או המקרה הפרטי שלו, ויתור₂) בשם "ויתור עקיף", אך בספרות המחקר הוצגו גם כינויים אחרים לסוגי הוויתור, כפי שמראה טבלה 1-2. אני מאמץ את המונחים של Lagerwerf (1998): "שלילת

²⁸ לדעתי, התרגום "ויתור" בעברית בעייתי כתרגום למילה *concession*, כי הודאה אינה אחת מהוראותיו של הפועל "לוותר". לפי ההסבר של בליבוים (1995: 93) לשימוש במילה "ויתור", אין מדובר בתרגום מלועזית: "משפטי ויתור מכונים בשם זה מכיוון שישנו גורם שאנו איננו מתחשבים בו, מוותרים עליו: אף על פי שמחיר הירקות גבוה, הוא ממשיך לקנותם כרגיל". חשוב להדגיש כי בספרה של בליבוים ובספרי דקדוק אחרים, המונחים "concession" ו"ויתור" משמשים לתיאור פסוקית משועבדת ביחס של שלילת ציפייה ואינם מתארים פעולה של הודאה.

²⁹ לבנת (2010: 87) קוראת ל- q הסתייגות, אך המבנה כולו מכונה אצלה ויתור, כמו בעבודה זו.

³⁰ נעיר כי לדעתם של König and Siemund (2000: 356), המושג "potentially incompatible", המופיע כבר אצל Couper-Kuhlen and Thompson (2000), אינו מוגדר דיו. יש לציין כי מושג דומה מופיע כבר בהגדרת הוויתור של Mann and Thompson (1988: 254), שכתבו כי בין שני החלקים של יחס הוויתור יש "a potential or apparent incompatibility".

ציפייה" עבור ויתור₁, "ויתור" עבור ויתור₃ (= שינוי בכיוון הטיעוני). כזכור, בתזה זו, ויתור הוא מבנה שיש בו שינוי בכיוון הטיעוני.

טבלה 1-2: כינויים בספרות המחקר לסוגי הויתור

החוקר	כינוי עבור ויתור ₁ (= שלילת ציפייה) בד"כ, אם p אז לא- q	כינוי עבור ויתור ₃ (= שינוי בכיוון הטיעוני) q ; $r \leftarrow q$; $r \leftarrow p$ "מנצח"
Moeschler and de Spengler (1981)	logical concession	argumentative concession
König (1985: 4–7), Malchukov (2004)	concessive	adversative
Moeschler (1989)	causal concession	argumentative concession
Spooren (1989)	denial of expectation	concessive opposition
König (1994: 681)	concessives	rhetorical concessives
Winter and Rimon (1994)	direct contrast	indirect contrast
Azar (1997)	direct-rejection concessive	indirect-rejection concessive
Lagerwerf (1998)	denial of expectation	concession
אזר (תשנ"ט)	ויתור ישיר	ויתור עקיף
Barth-Weingarten (2003)	Negated Causality	Concession
Izutsu (2008)	direct concessive	indirect concessive
Latos (2009)	anti-causal	concession

לבנת (2010: 86) מציינת כי הכיוונים הטיעוניים של שני החלקים במבנה ויתור מנוגדים זה לזה: חלק אחד (ובו יש הסתייגות או טענת-נגד) פועל בכיוון טיעוני הפוך לזה של תזת הדוברת, וחלק אחר פועל באותו הכיוון הטיעוני שהדוברת חותרת אליו. באופן דומה, בתזה זו, ויתור מוגדר כמבנה אשר בין חלקיו חל שינוי בכיוון הטיעוני. לבנת (שם: 85–86) כותבת כי אף על פי שמבחינה תחבירית, יחס הויתור יכול להיות מובע או בדרך של שעבוד (למשל באמצעות למרות ש-) או במבנה איחוי (למשל בתבנית "אמנם... אך..."), מבחינה לוגית, ויתור הוא תמיד יחס של שעבוד. לבנת (שם: 90) רואה ביחס הויתור יחס בלתי סימטרי, מפני שלחלק הפועל באותו כיוון טיעוני שהדוברת חותרת אליו יש מעמד מועדף מבחינה טיעונית³¹. לעומת יחס הויתור, ניגוד אצל לבנת

³¹ משום כך הולמים המונחים הבלתי סימטריים "לוויין-ויתור" ו"גרעין-ויתור" את שני חלקי הויתור. אזר (תשנ"ט), ולאחריו לבנת (2010), משתמשים במונחים אלה בעקבות המונחים "לוויין" (satellite) ו"גרעין" (nucleus), המשמשים בתאוריית המבנה הרטורי (Rhetorical Structure Theory או RST, Mann and Thompson 1988) כדי לתאר את החלק הטפל (המשני) ואת החלק העיקרי, בהתאמה, ביחסי שיח שונים, כגון הצדקה, תכלית, ויתור ואחרים.

(שם) הוא יחס סימטרי בין שני חלקים שווי מעמד שאינם פועלים בכיוון טיעוני מסוים. למשל, ואילו ובעוד ש- הן מילות ניגוד המקשרות בין שני חלקים חסרי כיווניות טיעונית (שם : 91–92). בפרק 8 אני טוען כי מילות אלו מסמנות את החלק השני בתקבולת ניגודית, שהיא אכן יחס סימטרי שחלקיו אינם פועלים בכיוון טיעוני כלשהו³². לבנת (שם : 92) טוענת כי גם הביטוי הקורלטיבי מצד אחד-מצד שני שייך לקבוצת מילות הניגוד, היוצרות מבעים חסרי כיווניות טיעונית. אני, לעומת זאת, טוען כי לשני חלקי התבנית "מצד אחד) p , מצד שני q " יש כיוונים טיעוניים מנוגדים זה לזה, גם אם אין בדרך כלל הכרעה ביניהם (אין לאחד מהם כוח טיעוני חזק יותר מזה של האחר). כלומר, לדעתי, תבנית זו מביעה יחס ויתור שבו אין לרוב הכרעה בין הטיעונים. הדוגמאות הבאות, הלקוחות משיח טיעוני, מראות כיצד שני החלקים בתבנית זו פועלים בכיוונים טיעוניים מנוגדים זה לזה.

(13) [ביקורת על סמארטפון חדש]

רמת הקרינה נמוכה יחסית לסמארטפונים, רק 0.65 W/Kg.

מצד שני, הסוללה של המכשיר קצת אכזבה

[חיות כיש : איחור קטלני/אסף מרגלית, מעריב, עסקים, 31.07.2011, עמ' 13, <http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/265/259.html>]

(14) [איתם וסער יושבים במטבח. סער מתלבט בקול רם אם כדאי לו לצאת החוצה לעשן בפינת העישון שנמצאת בחצר בקור שכזה.]

[סער:] מצד אחד, אני חייב [לעשן] את הסיגריות הראשונה [שלי לבוקר הזה],

מצד שני, אני לא בא לי על ה... [פינת עישון] [במזג אוויר כזה]

[...] [אחרי דקה של שיחה, סער קם מהשולחן כדי לקרוא ליעל שתבוא למטבח לשתות את הקפה שלה]
טוב, [...] אני גם אלך לסיגריות כבר. אני אצבור אומץ.

[האח הגדול 4 Live, 18.02.2012, 09:23, 13:04]

הכותב ב- (13) עובר מיתרון לחיסרון של הסמארטפון הנסקר בביקורת. הכותב השמיט את רכיב הרישה "מצד אחד", שאיננו הכרחי. ברישה יש טיעון התומך ברכישת המכשיר (רמת קרינה נמוכה), ובסיפה יש טיעון התומך במסקנה הפוכה, שלפיה לא כדאי לקנות את המכשיר (בגלל הסוללה החלשה). בניגוד למבנה הוויתור שתואר על ידי Ducrot ואחרים, במבנה הוויתור ב- (13) אין חלק ש"מנצח", או במקרה זה, מכריע את הכף בעד או נגד רכישת המכשיר. עם זאת, אני טוען

³² עם זאת, כפי שאני מראה בפרק 8, על גבי תקבולת ניגודית (אם היא אינה מסומנת ע"י ביטויים "סימטריים" כמו ואילו ובעוד ש-), יכולה להתווסף, על סמך היסק, משמעות של שינוי בכיוון הטיעוני.

כי עדיין מדובר במבנה ויתור, שהרי שני החלקים פועלים בכיוונים טיעוניים מנוגדים זה לזה. הדובר ב-14) עובר מטיעון בעד יציאה לפינת העישון (הוא משתוקק לעשן) לטיעון נגד היציאה (קר פינת העישון, הנמצאת בחוץ). כמו בדוגמה הקודמת, אין הכרעה בין הטיעונים (ההכרעה תבוא בהמשך השיחה), אבל ברור שחל שינוי בכיוון הטיעוני במעבר מהרישה לסיפה, ולכן מדובר במבנה ויתור.

בעוד שבדוגמאות (13) ו-14) לא הייתה הכרעה לטובת אחד מהטיעונים, (15) היא דוגמה לתבנית "מצד אחד p , מצד שני q " שבה ניתן להסיק מתוך ההקשר שהדובר מכריע לטובת הסיפה.

(15) [טל מתנגד לחלק מהביצועים המחודשים לשירים ישנים. הוא חושב שיש שירים שלא צריך לחדש אותם. אביעד אינו מסכים איתו.]

[טל:] לא חייבים לחדש, בכוח, אם אין לך מה להוסיף לזה.

[אביעד:] אבל זה לא נורא בעיניי לחדש. זה ממש בסדר.

[טל:] אבל זה כאילו לרדד. זה כמו, אתה יודע, זה סתם. זה ממש סתמי.

[אביעד:]	מצד אחד זה לרדד.	↩
	מצד שני, החיים באופן כללי היום רדודים יותר מכפי שהיו כשיצא השיר בפעם הראשונה	↩

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 15.12.2010, 02, 25:01]

בתור האחרון ב-15), אביעד מסכים ברישה עם טענת הנמען שביצועים מחודשים לשירים ישנים מרדדים את האיכות שלהם. רישה זו תומכת במסקנה שזה לא בסדר לעשות ביצועים מחודשים. בסיפה, הדובר משנה כיוון טיעוני ומביא טיעון התומך במסקנה הפוכה: מכיוון שהדור של ימינו רדוד ואוהב שירים רדודים, זה בסדר לעשות ביצועים מחודשים כי הם יתאימו לדור הזה. התבנית "מצד אחד p , מצד שני q " עצמה אינה מספקת הכרעה בין שני הטיעונים p ו- q , כלומר לא ברור ממנה מה מסקנתו הסופית של אביעד: האם זה בסדר או לא בסדר לעשות ביצועים מחודשים. אולם, מהתור השני ב-15) אנחנו יודעים כבר שהוא חושב שזה בסדר, כלומר, מההקשר ניתן להסיק שהסיפה בדברי אביעד בתור האחרון "מנצחת".

לפי הגישה של (Ducrot (1984; 2009 Lecture II), מבני ויתור הם דוגמה לשיח רב קולי (polyphonic): כאשר הדוברת מביאה טיעון המתנגד לתזה שלה היא מייצגת לא את עמדתה (או

את קולה) אלא עמדה של אחר (או קול אחר)³³. משום כך מכנים Fløttum, Dahl and Kinn (2006: 247) את הביטוי *but* סמן של רב קוליות (polyphonic marker).

סוג נוסף של ויתור שהוזכר בספרות: ויתור מתקן

Morel (1996: 10–15) ו-König (1994: 681; 2006: 823–824) כותבים על סוג נוסף של ויתור, ויתור מתקן ("rectifying concessive"), אשר באמצעותו הדוברת מתקנת את דבריה. לתיקון יש אופי של הרהור שני (afterthought), ולכן הוא מופיע רק בעמדה סופית, לאחר שהדוברת הגיעה למסקנה, בדיעבד, כי יש לתקן את המבע הקודם (Günthner 2000: 455–456). בין הביטויים המתוארים בספרות כסמנים של ויתור מתקן: *though/although*-סופיים³⁴, *but then* באנגלית; *encore que* בצרפתית. הביטוי האחרון בצרפתית הוא מילת שעבוד המוקדשת כמעט תמיד לסימון ויתור מתקן, אם כי גם מילת השעבוד *bien que*, המסמנת שלילת ציפייה, יכולה לסמן ויתור מתקן, בתנאי שהיא במיקום סופי. Morel (1996: 14) מצאה כי רוב המופעים של *bien que* בשפה דבורה משמשים לסימון ויתור מתקן, ולא לסימון שלילת ציפייה. Pander Maat (1999) משתמש במונח ויתור מצמצם (restrictive concessive) כדי לתאר את הויתור המתקן בהולנדית. הוא כותב כי הביטוי *al* בהולנדית משמש אך ורק לסימון של ויתור מתקן. לעומת זאת, מילת השעבוד *hoewel* יכולה לסמן הן שלילת ציפייה והן ויתור מתקן. בדומה לצרפתית ולהולנדית, בעברית יש ביטוי שדוברות רבות מייחדות אותו לסימון ויתור מתקן, אם כי (דוגמה 16), אך גם מילת השעבוד *למרות ש-*, כאשר היא במיקום סופי, יכולה לסמן ויתור מתקן (דוגמה 17).

(16) [ביקורת על קולומבו, טלפון אלחוטי שמתחבר גם לסלולרי וגם לקו הביתי].

ניסינו אותו לאורך ערב שלם עמוס שיחות ולא התאכזבנו,

אם כל חובה לציין שמערכת הבלוטות של קולומבו
לא התחברה טוב כל-כך לסלולריים הקוריאניים (סמסונג ו-LG).

[חיות כיס: זה כן לטלפון/אסף מרגלית, מעריב, עסקים, 21.08.2011, עמי' 16]

³³ ראו גם אצל Schwenter (2000) על הקשר בין ניגוד לבין רב קוליות.

³⁴ לטענתו של Ranger (1999: 87), מילת השעבוד *even though*, אינה יכולה לסמן ויתור מתקן.

(17) [טל מספר לאביעד שהוא ביקר בדיזנגוף סנטר אחרי הרבה שנים שהוא לא היה שם.]
 [טל:] אתמול הייתי בדיזנגוף סנטר אחרי לדעתי קרוב לעשור [...] דווקא נחמד, אני
 חייב להודות שהופתעתי.
 [אביעד:] כן, באמת?

[טל:] כן, משהו שמה כאילו קצת הלבין, אָה... מבחינת יותר,
 אתה יודע, מואר קצת, יותר אָה... טיפה מרווח אפילו יותר,
 עשו שם איזה משהו חיובי כאילו בגדול, [טל לוקח נשימה]

למרות שעדיין יש את הרצפה הזאת שהיא מין גלים שחורים ואדומים
 עם אָה... אתה יודע, טיפות זהב כאלה. ⇐

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 28.06.2011]

אני טוען כי הביטויים *אם כי ולמרות ש-* בעמדה סופית מסמנים שינוי בכיוון טיעוני (= ויתור³), אך
 הטיעון שבא אחריהם אינו מכריע. זאת לעומת הטיעון שבא אחרי אבל בתבנית של Anscombe
 and Ducrot, שהוא טיעון "מנצח". כמו הביטוי מצד שני בדוגמאות (13) ו-(14), גם הביטויים *אם כי*
 ב-(16) *ולמרות ש-* ב-(17) מופיעים לפני סיפה לא-"מנצחת". בסיפה של (16) יש ביקורת שלילית על
 כך שהטלפון אינו מתחבר בקלות לסלולריים קוריאניים, אולם לאחר קריאת המשפט כולו נשאר
 באופן כללי רושם חיובי על הטלפון, כלומר הסיפה השלילית לא הצליחה לגבור על הרישה
 החיובית, ולכן היא נחשבת סיפה לא-"מנצחת". שימו לב לביטוי שהתלווה לאם כי בסיפה, "חובה
 לציין ש-", המפחית מעצמת ההכרעה של הסיפה, משום שהוא מקנה לה אופי של הערה כדי לצאת
 ידי חובה. בתור האחרון ב-(17), טל פותח בחוות דעת חיובית על דיזנגוף סנטר, אך בסיפה של
 דבריו הוא מציין פן שלילי לגבי העיצוב של הרצפה שם. בסיפה זו הדובר מעלה ספקות לגבי חוות
 הדעת החיובית שהביע ברישה אולם אין לסיפה מספיק כוח טיעוני כדי להכריע את הכף נגד
 דיזנגוף סנטר. גם כאן, הסיפה אינה "מנצחת".

1.4.4 ויתור בעבודה זו

בסעיפים 1.4.1–1.4.3 הראיתי כי חוקרים המשתמשים במונח ויתור מתארים למעשה שלוש
 תופעות שונות זו מזו: (1) שלילת ציפייה; (2) ניהול עמדה מתבדלת מול נמען; (3) שינוי בכיוון
 הטיעוני. בעבודה זו בחרתי להגדיר ויתור כשינוי בכיוון הטיעוני משום ש: (א) בדוגמאות רבות
 שאביא אין שלילת ציפייה; (ב) אני מעוניין לכלול תחת ההגדרה גם דוגמאות שאין בהן התייחסות
 לנמען; (ג) בכל הדוגמאות יש שינוי בכיוון הטיעוני.

כפי שצינתי בסעיף 1.2, (1977: 29) Anscombe and Ducrot הראו כי מבחינה פורמלית ניתן

לעשות רדוקציה משלילת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני³⁵. מאחר ששינוי בכיוון הטיעוני הוא תופעה כללית יותר מאשר שלילת ציפייה ומשום שבחלק מהדוגמאות שאביא אין שלילת ציפייה החלטתי לבחור בתיאור הכללי יותר מבין השניים. לדעתי, נוסף על שינוי בכיוון הטיעוני, היחס של שלילת ציפייה בשיח טבעי מתאר התנהגות עיקשת או התגברות על מכשול. כך לדוגמה ב-(18).

(18) [האח הגדול שואל את ערן אם אביו זיכרונו לברכה היה מבסוט לראות אותו בבית האח הגדול. ערן עונה:]

[ערן:] אני חושב שהוא... היה גאה בי על זה, ש...

למרות שקשה לי ולמרות ש... שזה חדש לי, ההתעסקות עם עצמי, ... ←

אז אני בוחר ש... לא לפגוע באף אחד, ולהמשיך עם האמת שלי ←

גם אם היא לא תמיד מסתדרת לכולם, וגם אם היא... קצת מוזרה לפעמים

[האח הגדול 4 Live, 11.02.2012, 20: 57, 32: 41]

ב-(18) חל שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון שממנו ניתן להסיק שערך עשוי לפגוע באחרים ("קשה ליי") לטיעון שממנו מסיקים שהוא לא יפגע באחרים ("אני בוחר שלא לפגוע באף אחד"). כמו כן, הדובר מעוניין להדגיש את העובדה שהוא מתגבר על קשייו בבית האח הגדול ושהוא אינו מתפתה לפגוע באחרים. משמעות של מרי או של התגברות על מכשול מלווה לעתים קרובות מופעים של למרות ש- (במיקום תחילי) ושל למרות בשיח טבעי³⁶. שמת לב לכך שבשיחות טבעיות, השימוש במבני שעבוד עם למרות ש- תחילית לסימון שינוי בכיוון הטיעוני נדיר יחסית לשימוש במבנים לא משועבדים כמו "אמנם... אבל...". (Altenberg (1986) ו-Barth (2000) הראו לגבי אנגלית שיש העדפה בשיח דבור למבני ויתור לא משועבדים. בקורפוס הדבור של Altenberg (1986), רק 8% מביטויי הניגוד היו מילות שעבוד כמו *although*. מתוך 317 מבני הוויתור ש-Barth (2000) מצאה בקורפוס שיחות בן 8.5 שעות, רק ב-2% היו מילות שעבוד כמו *although* ו-*though* לא-

³⁵ לפי אזר (תשנ"ט: 290), ישנן דוגמאות של שלילת ציפייה שלא ניתן לעשות להן רדוקציה לשינוי בכיוון הטיעוני. הוא מביא לדוגמה את המשפט "על אף הפיגור הגדול במחצית הראשונה, הקבוצה הצליחה לבסוף לגבור על יריבתה". ניתן לראות כי במשפט זה מתקיים יחס של שלילת ציפייה בין הרישה לסיפה, היות שמאחורי משפט זה עומד כלל (טופוס) שניתן לנסחו כך: "ככל שהפער לרעת אחת הקבוצות גדול יותר במחצית הראשונה של המשחק כך קטנים סיכוייה לגבור על הקבוצה האחרת". אזר טוען כי מטרת הדובר כאן אינה טיעונית: "הדובר רק מתכוון לתאר מצב דברים שקרה במציאות החוץ-לשונית" (שם). לבנת (2010: 90-91) חולקת על אזר וטוענת כי בשיח המאמר המדעי, שאותו היא חוקרת, גם מבנה שלכאורה רק מוסר עובדות יכול לשרת מטרה טיעונית.

³⁶ לפי König (1988: 152-153), אחד המקורות שמהם באים סמנים של שלילת ציפייה הוא ביטויי עקשנות, מרי ובוז, למשל *in spite of* באנגלית ו-*trotz* בגרמנית. דובנוב (תשס"ח) סבורה כי סמן שלילת הציפייה למרות נוצר בעברית במאה ה-19 בהשראת הביטוי *trotz* בגרמנית, הקשור לפועל *trotzen* (= 'להתעקש, להתנגד, להכעיס'). אם כן, גם הביטוי למרות צמח ממשמעות של עקשנות ומרי.

סופית³⁷. בעבודה זו החלטתי להתמקד במשלב לא פורמלי, שניתן למצוא אותו במיוחד בשיחות. מכיוון שמבני ויתור לא משועבדים נפוצים בשיח לא פורמלי, אתמקד בהם ולא במבנים משועבדים. עם זאת, גם מבנים משועבדים כמו ב-(18) כלולים תחת הגדרת הויתור, כל עוד חל בהם שינוי בכיוון הטיעוני.

Barth-Weingarten (2003: 3–4) טוענת שהודאה בעמדתו של הנמען היא רכיב הכרחי במבנה הויתור:

what is **crucial** for a construction to qualify as Concessive is [...] the expression of **acknowledgement** of an interlocutor's point of view [emphasis added]

all Concessive constructions in spoken and written discourse [...], in one way or another, exhibit an **acknowledging** move [emphasis added]

עם זאת, שליש מדוגמאות הויתור שמצאה Barth-Weingarten בשיחות טבעיות הן בתבניות מונולוגיות: הדוברת בדוגמאות אלה אינה מתייחסת לטיעון כלשהו של הנמען (שם: 69–74, 129–130). למרות שיעורן הגבוה יחסית, Barth-Weingarten מכנה דוגמאות מונולוגיות כאלו "לא פרוטוטיפיות", לעומת תבנית הויתור הפרוטוטיפית הכוללת הודאה בעמדת הנמען. למשל, בדבריו של קים ב-(19) יש תבנית ויתור "לא פרוטוטיפית" משום שאין בהם הודאה בטענה קודמת כלשהי של ברי (ברי לא ידעה שקים זרק חלק מהתה).

(19) [קים:] אגב, אני שתיתי את התה שלך בבוקר, ...
[ברי:] נו?
[קים:] [...] היה תה טוב. [...]

⊠ אני אמנם זרקתי חלק, כי היה לי מתוק מדי, והוא כבר היה קר, את יודעת, לא רציתי לא רציתי להחזיר, ...

[ברי:] [בעצב ובהבנה:] אָה...

⊠ אבל היה טעים. [קים:]

[האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 14:14, 02:07:21]

יש לציין כי Barth-Weingarten התמקדה בשיח דבור. אם ניקח בחשבון גם שיח כתוב נגיע לשיעור גבוה יותר של דוגמאות ויתור שאין בהן התייחסות לנמען, ולכן אני חולק על הטענה

³⁷ Barth (2000) דנה ביתרונות של מבני ויתור לא משועבדים בשיחה על פני מבנים משועבדים, בין השאר הקלות היחסית שבה ניתן להפיק אותם בזמן אמת.

שדוגמאות שכיחות אלו אינן פרוטוטיפיות. לדעתי, אם בשליש או יותר ממבני הוויתור בשיח טבעי הדוברת אינה מתייחסת לעמדת נמען אזי לא ראוי לכלול בהגדרת הוויתור את עמדת הנמען. (Barth-Weingarten (2003: 75) טוענת כי ניתן לראות במבני ויתור בשיח כתוב דיאלוג אילם בין כותב לקורא, שהכותבת מנסה בעזרתו לסכל התנגדות אפשרית מצד קוראים פוטנציאליים. אולם, ברישה של מבנה הוויתור ב-(20), "השירות לא גילה מהן ההאשמות", קשה להניח כי הכותב מנסה לסכל התנגדות עתידית מצד הקוראים, מאחר שהמידע בכתבה זו אמור להיות חדש עבורם.

(20) 12 ממלווי של נשיא ארה"ב ברק אובמה לביקורו בקולומביה נשלחו בסוף השבוע בחזרה לארצם והוחלפו באחרים בגלל "התנהגות בלתי נאותה".

השירות החשאי לא גילה <u>אמנם</u> מהן ההאשמות שהועלו נגדם,	←
<u>אבל</u> איגוד האכיפה הפדרלי מסר כי לפחות אחד מהם מואשם במפגש עם זונות בעיר הנופש הקולומביאנית קרטחנה.	←

[אובמה ביקר בקולומביה, מאבטחיו חגגו עם יצאניות/צח יוקד, מעריב, 15.04.2012, עמ' 15]

כפי שציינתי בסעיף 1.4.3, ניהול עמדה מתבדלת מול נמען (ויתור₂) הוא מקרה פרטי של התופעה של שינוי בכיוון הטיעוני (ויתור₃), אשר אינה תלויה בקיומו של נמען. הגדרת הוויתור כשינוי בכיוון הטיעוני מאפשרת לכלול הן מבנים עם הודאה בעמדת נמען והן מבנים מונולוגיים שאין בהם התייחסות לעמדת הנמען (כמו ב-19 וב-20).

שלא כמו בניחוח של Anscombe and Ducrot, אינני כולל את הדרישה לסיפה "מנצחת" מבחינה טיעונית תחת הגדרת הוויתור. הביטויים מצד שני, אם כי ולמרות ש- סופית מופיעים לפני סיפה לא-"מנצחת" (ראו דוגמאות בסעיף 1.4.3), אך נחשבים בעבודה זו סמני סיפה במבנה ויתור משום שהם מסמנים שינוי בכיוון הטיעוני.

אינני כולל תחת ההגדרה של ויתור תופעות בתחום של פעולות דיבור וארגון השיח. למשל, השימוש הלא טיעוני של אבל לשינוי נושא השיחה (ראו סעיף 1.2) אינו נכלל תחת פונקציית הוויתור אלא הוא תוצאה של התפתחות היסטורית מפונקציה זו (ראו פרק 12).

לצד ההגדרה של ויתור כשינוי בכיוון הטיעוני אני מגדיר את המונחים סמן רישה וסמן סיפה. במבנה הוויתור "אמנם p אבל q ", הביטוי אמנם משמש סמן רישה והקשר אבל הוא סמן סיפה. סמן רישה נמצא בתוך טיעון שפועל בכיוון טיעוני מנוגד לתזת הדוברת, והוא מעורר ציפייה

(projects) לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך. סמן סיפה מסמן שינוי בכיוון הטיעוני, והוא פותח טיעון התומך בתזת הדוברת. מבנה ויתור שיש בו הן סמן רישה והן סמן סיפה (למשל, "אמנם p אבל q ") הוא מבנה ויתור קורלטיבי (ראו תיאור של קשרי ניגוד קורלטיביים בגרמנית ובשפות אחרות אצל Rudolph 1996: 305–313).

בספרות המחקר מתארים ביטויים שונים כמבטאים "ויתור", למשל:

of course [...] has acquired the status of a concessive conjunct [Barth-Weingarten 2003: 89]

Concessive relation is signaled by [...] *just* [Barth-Weingarten 2003: 97]

מניסוח זה לא ברור באילו מקומות במבנה הויתור ניתן לשבץ את הביטויים *of course* ו-*just*. הודות להבחנה הנעשית בעבודה זו בין סמני רישה לבין סמני סיפה ניתן להבדיל בין תנאי השימוש של שני הביטויים. הביטוי *of course* (ראו ביטויים דומים לו בעברית בפרק 2) מסמן את הרישה במבנה ויתור, כלומר את הטיעון המתנגד לתזת הדוברת, והוא מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני (בין אם ביטוי זה פותח הודאה בדברי נמען ובין אם הטיעון שהוא פותח אינו מתייחס לנמען). לעומת זאת, הביטוי *just* (ראו פרק 7) מסמן את הסיפה, החלק שבו נמצא טיעון התומך בתזת הדוברת ושלא צפוי אחריו שינוי בכיוון הטיעוני.

לסיכום, אני מגדיר מבנה ויתור כמבנה שבין חלקיו חל שינוי בכיוון הטיעוני. במקרה פרטי אחד של ויתור יש שלילת ציפייה בין החלקים. במקרה פרטי אחר, הרישה היא הודאה בטענת נמען. במקרה פרטי נוסף, הסיפה היא הטיעון המכריע מבחינה טיעונית. שימו לב כי שלילת ציפייה, הודאה בטענת נמען וסיפה "מנצחת" הם מקרים פרטיים של ויתור, ולא חלק מהגדרת הויתור. במיוחד בשיח לא פורמלי, דוברות מעדיפות להשתמש במבני ויתור לא משועבדים, אבל הגדרת הויתור כוללת גם מבנים משועבדים. המכנה המשותף לכל הדוגמאות של מבני ויתור בשיח טבעי הוא שינוי בכיוון הטיעוני, ולכן, שינוי בכיוון הטיעוני הוא הבסיס להגדרת הויתור בתזה. הרישה והסיפה במבנה ויתור יכולות להיות מסומנות באמצעות סמן רישה וסמן סיפה, בהתאמה. עבודה זו תתמקד בגרמטיזציה, כלומר בתהליך ההתפתחות ההיסטורי, של כמה מסמנים אלו.

1.5 גרמטיזציה

1.5.1 הגדרה וגישות מחקר

גרמטיזציה היא תהליך היסטורי הדרגתי, אשר במהלכו, אסטרטגיות או תבניות בולטות בשיח המכילות פריטים לקסיקליים ודקדוקיים מסוימים הופכות למבנים דקדוקיים (Traugott and Heine 1991: 2–3; Torres-Cacoullos and Walker 2011; המונח "תבניות שיח בולטות" לקוח מ-Ariel 2008). על גרמטיזציה נכתב שהיא השתקעות (sedimentation; Hopper 1998: 163; Maschler 2009: 218) או התאבנות (crystallization; Helasvuo 2009: 66; Maschler: ibid.) של תבניות שיח נפוצות לכדי מבנים דקדוקיים.

בתהליכי גרמטיזציה, היסקים (פרגמטיים) שכיחים עוברים סמנטיזציה והופכים לחלק מן הקוד הלשוני, כלומר הם נהיים חלק מהדקדוק (Traugott and König 1991: 38; Hopper and Traugott; Ariel 2008; 2003: 81 ff.; Ariel 2010 על ההבחנה בין קוד להיסק). תהליכים כאלה תומכים בטענה כי התהוות הדקדוק היא מונעת ולא שרירותית. המונעות מתבטאת בכך שתבנית שיח שעברה השתגרות (רוטיניזציה), כלומר הפכה לדבר שבשגרה עבור קהילה של דוברות, עשויה להפוך למבנה דקדוקי ("קונסטרוקציה" במובן של Goldberg 1995)³⁸. לפי (Ariel 2008), גורמים קוגניטיביים (למשל מטפורה) ואחרים משפיעים על גרמטיזציה, אולם רק תבניות שיח בולטות (salient discourse patterns) יכולות לשנות את הדקדוק במישרין. למשל, Leuschner and Van den Nest (2012) סבורים כי מבנה הוויתור הקורלטיבי *zwar... aber* בגרמנית (המקביל למבנה הקורלטיבי *אמנם... אבל* בעברית) נכנס לדקדוק כתוצאה מתהליך גרמטיזציה של תבנית שיח בולטת. במאה ה-16, הביטוי *zwar* מופיע במשמעות של 'באמת', 'אכן' (> "ze ware",

³⁸ Traugott and König (1991: 211) תומכים בגישה שלפיה שינוי בדקדוק מתרחש בשיח. (Narrog 2012b: 62) מצייין מחקרים נוספים התומכים בגישה זו.

³⁹ לפי (Bybee 2003: 602), במקום לדבר על גרמטיזציה של **ביטויים** לשוניים באופן מבודד, למשל, על ההתפתחות של **אמנם** מציין אמתות לסמן רישה, יותר מדויק לומר שהגרמטיזציה מתרחשת במבנה מסוים ושגרמטיזציה היא תהליך יצירתם של **מבנים** חדשים בשפה (ראו גם: Lehmann 1992: 406; Traugott; Bybee et al. 1994: 11; 2003: 624), ובמקרה שלנו, מבני ויתור שהרישה שלהם מסומנת ע"י **אמנם** (למשל, המבנה "אמנם *p* אבל *q*"). אני אכתוב לפעמים "גרמטיזציה של סמן רישה *x*" אבל יותר מדויק לומר שתוצאת תהליך הגרמטיזציה היא לא הסמן *x* אלא מבנה ויתור ש-*x* מסמן את הרישה שלו.

ב + אמת', 115: 2010) ואין הכרח שסמן סיפה כמו *aber* ('אבל') יופיע אחריו. לעומת זאת, בגרמנית בת ימינו, סמן סיפה חייב להופיע אחרי *zwar*, כלומר *zwar* הפך סמן רישה המחייב דקדוקית שיבוא אחריו סמן סיפה. לפי Leuschner and Van den Nest⁴⁰, דוברות משתמשות לעתים קרובות בביטויי אמתות כמו *zwar* בחלק הראשון של תבנית רטורית של ויתור. חלק זה מכיל את הודאת הדוברת בטיעון המתנגד לתזה שלה. בתהליך גרמטיזציה, התבנית הרטורית עוברת השתגרות (רוטיניזציה), והפונקציה של ויתור או הודאה של הביטוי *zwar*, שהייתה במקור משנית ותלויה הקשר, דוחקת את המשמעות היסודית שהייתה לביטוי זה, של ציון אמתות.

קיימות שתי שיטות בחקר הגרמטיזציה (Traugott and Heine 1991: 1; Hopper and Traugott 2003: 2):

1. **הגישה הדיאכרונית** בודקת קורפוסים מתקופות שונות כדי לתאר את התפתחותן של מורפמות דקדוקיות ממילות תוכן או ממורפמות דקדוקיות אחרות.
2. **הגישה הסינכרונית** בודקת בקורפוס סינכרוני איך היסקים ואסטרטגיות שיח עשויים להפוך חלק מהקוד של שפה מסוימת.

שינוי סמנטי, שגרמטיזציה היא סוג אחד שלו (Hopper and Traugott 2003: 82), קורה בהדרגה, במעברים קטנים בין קטגוריות לקסיקליות או סמנטיות. בשפות שונות אנו עשויים למצוא שינוי לאורך אותם מעברים ואותן קטגוריות, ובאותו הסדר. על פי החוקרים, תהליך הגרמטיזציה מתרחש לאורך מסלולים (paths) אצל Bybee et al. 1994; או *clines* אצל Hopper and Traugott (2003: 6–7). מסלולי גרמטיזציה הם כה צפויים וקורים בשפות רבות עד שניתן לשחזר תהליכים היסטוריים של שינוי לשוני על סמך פוליסמיה של ביטויים או תבניות בקורפוס סינכרוני, מתוך ההנחה כי השימושים הסינכרוניים התפתחו זה מזה (Traugott 1986, 1989):

⁴⁰ המחברים נשענים על הסבריו של König (1988: 162–163) להתפתחות סמני רישה מצייני אמתות.

4131). במקרים אלו של פוליסמיה סינכרונית, הפונקציה הישנה של הביטוי או התבנית עדיין מתקיימת לצד הפונקציה החדשה שהתפתחה ממנה. תופעה זו מכונה layering (Hopper 1991: 22–24).

שפות מתפתחות בהדרגה, בצעדים קטנים ומונעים⁴² שכל אחד מהם קורה בקורפוס סינכרוני (Mithun 2011: 192 ; Ariel 2008: 182). בחינה של דפוסים ותהליכים בקורפוס סינכרוני מסייעת להסביר כיצד חל שינוי דיאכרוני בשפה (Traugott and Dasher 2002: 16), וראו דיון והפניות נוספות אצל Ariel 2008: 112–114). כדי להוכיח ששינוי לשוני הוא מונע יש לפרט בשלבים, צעד אחר צעד, את התבניות בשיח שהובילו לשינוי (Ariel 2008: 123). כאשר יש ברשותנו קורפוסים היסטוריים, ניתן להדגים את השלבים בעזרת תבניות שיח הלקוחות מתקופות שונות. למשל, (Traugott and Dasher (2002: 157–173) מציגים את התפתחותם של סמני השיח *actually, indeed* ו-*in fact* באנגלית בשלבים, מהמאה ה-13 עד המאה ה-20. כשאין נתונים היסטוריים, החוקרים מחפשים תבניות עבור כל השלבים בתוך קורפוס סינכרוני ומשערים את ההתפתחות הדיאכרונית המורכבת משלבים אלו⁴³, כפי שעשתה, למשל, Maschler (2009:

⁴¹ Traugott קוראת לגישה הזאת "internal semantic-pragmatic reconstruction". עם זאת, (Traugott 2008) מזהירה כי תבנית שיחה המופיעה בקורפוס סינכרוני אינה מעידה בהכרח על כך שהמקור ההיסטורי להתפתחותה של קונסטרוקציה מסוימת הוא בתבנית זו:

what appears in contemporary conversations may not necessarily have motivated how a construction arose in the first place [ibid.].

⁴² אמנם השינוי בכל צעד הוא מונע, אבל אחרי מספר שלבים המונועיות כבר אינה תמיד ברורה וכך נוצר הרושם שהדקדוק הוא שרירותי (Ariel 2008: 123). יש לציין כי גם כאשר יש היסקים שכיחים שתורמים למשמעות נוספת, שינוי היסטורי הוא רק אפשרי אבל לא הכרחי (Traugott and König 1991: 192). כמו כן, יש לציין כי מאותה צורה לשונית עשויות להתפתח פונקציות שונות, לעתים מנוגדות. כך התפתחו *weil* לסימון סיבה בגרמנית ו-*while* לסימון ויתור באנגלית מאותו ביטוי (Traugott and König 1991: 192, 201; Hopper and Traugott 2003: 91). פונקציות מנוגדות יכולות להתפתח אפילו באותה שפה ובאותה תקופה, למשל: בכל זאת לסימון סיבה ("אולי תהיה קצת תנועה על הכבישים. בכל זאת, חול המועד." [תכנית רדיו]) ולשלילת ציפייה ("אומנם ירד גשם בטוול, אך בכל זאת נהנינו מאוד." [מילון רב-מילים]); 771 בפונקציה של סיבה ושל ניגוד (Ariel 1999); *חבל על הזמן לשבח ולגנאי*.

⁴³ Schwenter and Traugott (1995: 244) כותבים כי בהיעדר דוגמאות היסטוריות אותנטיות לדיאלוגים,

synchronic discourse strategies can be used to hypothesize possible historical developments.

Herring (1991: 278) כותבת דברים דומים:

Unfortunately, concrete indications of context are typically lacking in the written records which constitute the basis for historical reconstruction [...]. Given this limitation, I believe that we are justified [...] in applying diachronic methods to synchronic data.

Chapter 5) לגבי סמן השיח טוב. לעתים ניתן למצוא בקורפוס סינכרוני שלב "מעבר", כלומר הקשר שבו משמעות הביטוי היא דו-משמעית בין פירושים של שלבים עוקבים. הקשרים כאלה מכונים *critical contexts* (Diewald 2002) או *bridging contexts* (Heine 2002). מחקרים בגישה הסינכרונית מראים שצורות דקדוקיות לא נוצרו יש מאין, ללא צורך פונקציונלי, אלא הן משקפות אסטרטגיות של הדוברות כשהן מרכיבות יחדיו שיח (Hopper and Traugott 2003: 168). Eckardt, von Heusinger and Schwarze (2003: 27–28) מציינים שלושה יתרונות שיש לבדיקת שינוי לשוני בקורפוס סינכרוני על פני חקירה דיאכרונית של שינויים בקורפוסים היסטוריים: גישה לנתונים משיח דבור ולא רק כתוב; אפשרות לקבל שיפוטים מדוברים בענייני דקדוקיות וקבילות; היכרות שיש לבלשנית עם ההקשר החוץ-לשוני של דוגמאות עכשוויות.

מחקר זה נוקט גישה סינכרונית לחקר הגרמטיזציה (Herring ;Thompson and Mulac 1991; Maschler ; Ariel 2008: 112–114, Ch. 6; Günthner 2000, 2003; Leuschner 1998; 1991: 34–37): את מסלולי ההתפתחות של כל ביטוי אני מתאר על סמך ניתוח מגוון הפונקציות שהביטוי ממלא במגוון הקשרים בקורפוס סינכרוני, מתוך הנחה שניתן להסביר את המעבר מפונקציה אחת לשנייה באופן מונע, כלומר, בעזרת צעדים היסקיים סבירים ומינימליים⁴⁴. מעברים אלו, אני מניח, מייצגים שלבים דיאכרוניים בתהליך הגרמטיזציה. (Herring (1991: 279) מכנה שיטה זו בשם "שחזור סינכרוני" (synchronic reconstruction). בעבודה זו אני מראה כיצד סביר שקרה שדפוס שיח מסוים הפך בולט, ובעקבות זאת, דקדוקי. אני טוען לתהליכי גרמטיזציה סבירים ומונעים, אך אינני מספק שלבים היסטוריים או כמותיים שיתמכו בטענותיי.

יש להדגיש כי רוב הביטויים המתוארים בתזה עדיין לא השלימו את תהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני ויתור. לכן, במקום לומר, למשל, כי הביטוי פשוט (ראו פרק 7) הוא סמן סיפה, היה מדויק יותר לומר כי הוא מאותת על שינוי בכיוון הטיעוני (אך עדיין אינו מקודד שינוי כזה)

⁴⁴ כפי שמציינות (Mulder and Thompson (2008: 196), בתהליך הגרמטיזציה אין "קפיצה" מפונקציית המוצא לפונקציית הידע אלא מעבר הדרגתי ומונע משלב ביניים אחד למשנהו, כאשר המונעות נובעת מתבניות שיח:

every stage is motivated by natural interactional considerations.

וכי הוא נמצא בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן סיפה. עם זאת, במקומות שונים בתזה אני מתאר את הביטוי *פשוט* בתיאור המסורבל פחות (והמדויק פחות), סמן סיפה.

1.5.2 התפתחות של סמני ניגוד וסמני ויתור

דוברות מפתחות שוב ושוב סמנים חדשים לסימון הוויתור (Ariel 2008: 140). Giacalone- (2011) Ramat and Mauri מציינות מסלולי גרמטיזציה של קשרי ניגוד בשפות אירופיות, ביניהם סמני סיפה כמו *but* באנגלית. König (1988: 154–155) הראה שבשפות רבות, סמני רישה מתפתחים מהצהרה אמפטית של אמת (*emphatic assertion of truth*), כך למשל *true* באנגלית ו-*zwar* בגרמנית (ראו בסעיף 1.5.1 על *zwar*). אני סבור כי ניתן להוסיף לרשימה זו את *אמנם* בעברית. כתוצאה מתהליך הגרמטיזציה, סמן הרישה דורש דקדוקית המשך בעזרת סמן סיפה, כמו בתבנית "אמנם *p* אבל *q*". לבנת (תשע"ב) כתבה על הגרמטיזציה של סמן השיח *עכשיו*, שיש לו תפקיד בהבלטה ובסימון של ניגוד. Livnat (2012) הראתה כי סמן השיח *עכשיו* יכול להופיע לפני מבנים מבוקעים (הנפתחים בביטוי *מה ש-*), ושניהם ביחד מסמנים ניגוד.

Maschler (2009) נשענת על קורפוס סינכרוני של שיחות כדי לתאר את ההתפתחויות של הביטוי *טוב* מפונקציה של הסכמה למספר פונקציות הכוללות אלמנט של ויתור. באחד מהשימושים של *טוב* במשמעות של ויתור, ההסכמה אינה בדיאלוג מול נמען אמתי אלא כחלק מדיאלוג מדומיין ("*imagined dialogue*", שם: 200). Maschler מצטטת את Auer (1996: 316–317), אשר השתמש במונח דיאלוג מדומיין כדי לתאר את השימוש בביטוי *natürlich* ('כמובן') בגרמנית לפני הודאה של הדוברת בטיעון-נגד אפשרי. כמו Maschler, גם אני מניח, לגבי כמה מסמני הרישה הנידונים במחקר זה, כי המעבר מהשימוש שלהם בתבנית דיאלוגית לשימוש שלהם במונולוג נעשה דרך שלב ביניים של דיאלוג מול נמען מדומיין (כך סבורים גם Leuschner and Van den Nest 2012, ראו פרק 2).

König and Traugott (1982: 172) מתארים את ההתפתחות של *still* ו-*yet* באנגלית ממשמעות טמפורלית של המשכיות (*continuation*) למשמעות קונצסיבית של 'למרות זאת'. הם כותבים

(שם : 178, הערה 4) כי התפתחות כזו נפוצה בשפות שונות, למשל בביטויים : *dennoch* בגרמנית (= 'למרות זאת'; *noch* = 'עדיין'), *encore que* בצרפתית (= 'אף על פי ש-'; *encore* = 'עדיין') ו-*aunque* בספרדית (= 'אף על פי ש-'; *aún* = 'עדיין'). ההסבר שלהם להתפתחות משמעות של ניגוד לציפייה: בכך שהדוברת מצהירה כי q ממשיך להתקיים בהינתן p , היא מעוררת אימפליקטורה שיחתית שיש משהו בלתי צפוי בהיקרות הבו-זמנית של p ו- q . לפי: Traugott and König (1991: 199–203), המקור להתפתחות משמעות קונצסיבית אצל *while*, *still* ו-*yet* באנגלית הוא משמעות של בו-זמניות של שני מצבים שאינם עולים בקנה אחד. והשוו עם ביטויים כמו *עדיין ועם זאת* בעברית.

1.5.3 התפתחות מסמני ויתור הלאה

מספר מחקרים תיארו סמני ויתור שקיבלו פונקציות חדשות. חוקרים אחדים שמו לב לכך ש-*but* יכולה לסמן שינוי בנושא השיחה (Altenberg 1986; Barth-Weingarten 2003: 189; Mulder and Thompson (2008) השתמשו בגישה הסינכרונית כדי לתאר את תהליך הגרמטיזציה שעברה *but* באנגלית אוסטרלית, משימוש כקשר בתחילת יחידת הנגנה (*but* תחילית) לשימוש כסמן שיח בסופה של יחידת הנגנה ובסיומו של תור (*but* סופית). (Barth (2000) מראה כי *although* באנגלית יכולה לפתוח תיקון חלקי של דברים קודמים, ולעתים בא אחריה שינוי בנושא השיחה או מאמר מוסגר⁴⁵. Günthner (2000) כותבת שהביטוי המקביל ל-*although* בגרמנית, *obwohl* ('למרות ש-'), התפתח בתהליך גרמטיזציה ממילית שעבוד לסמן שיח של תיקון ואף ביטול. לפי (Barth-Weingarten and Couper-Kuhlen (2002), סמן הוויתור *though* באנגלית מתפתח לסמן שיח בעל תפקיד טקסטואלי של שינוי נושא השיחה. (Beeching (2009) כותבת על ההתפתחות של *though* ו-*but* ממילות ויתור לביטויי סיוג (*hedging*) וחיזוק (*boosting*). לפי: Beeching (2009: 96–97) *mais* ('אבל') בצרפתית עוברת תהליך גרמטיזציה למילית סיוג או חיזוק. זאת, על סמך

⁴⁵ מאמרה של Barth (2000) אינו מכיל טענה מפורשת על התפתחות של הביטוי *although* אלא רק תיאור של מספר שימושים של ביטוי זה בקורפוס סינכרוני.

דוגמאות כמו :

- *Mais mange!* (מילולית: אבל תאכל!), נאמר לילד שמסרב לאכול. הדוברת משתמשת ב-*mais* כי משתמע ניגוד להקשר קודם שבו הילד סירב לאכול;
 - *Mais venez donc dîner!* (מילולית: אבל בוא לארוחת ערב!), וכאן המשמעות אינה של ניגוד להקשר קודם אלא של הפצרה מנומסת. הדוברת אומרת כי העובדה שהנמען אמור לבוא לארוחת ערב מובנת מאליה.
- דוגמאות כמו אבל תאכל או אבל בוא נשמעות לי לא קבילות בעברית, אבל אפשר להביע מחאה בעזרת אבל + שם הנמען, כמו ב-(21). בדוגמה זו משתמע ניגוד בין התנהגותו של רפי לבין דרישתה של אשתו להפסיק התנהגות זו.

(21) [במהלך ריאיון עם המסעדן רפי אדר ואשתו יהודית סולה, רפי מתחיל לנשק את המראיינת. יהודית עוזבת את הסטייק שלה ואומרת לבעלה:]

[יהודית:] **אבל** רפי די, אתה מביך אותה.

[לאכול להתבלבל לאהוב/בילי מוסקונה-לרמן, מעריב, סופשבוע, 19.08.2011, עמ' 67–68,

<http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/271/799.html>

1.6 שיטת המחקר והקורפוס

בהתאם לגישה סינכרונית לגרמטיזציה, הקורפוס שעליו מבוססת עבודה זו מורכב מדוגמאות משיח עכשווי דבור וכתוב: רדיו, טלוויזיה, עיתונות ואינטרנט. העדפתי לבחור דוגמאות משפה בלתי פורמלית עד כמה שאפשר. עליי לציין שאינני נוקט שיטת מחקר כמותי. תכניות הטלוויזיה העיקריות שמהן הבאתי דוגמאות הן:

- "האח הגדול" (עונות 2–4), תכנית ריאליטי שבמסגרתה נבחרים אנשים לשהות מספר שבועות בבית המצולם 24 שעות ביממה. אחד מערוצי הטלוויזיה משדר ללא הפסקה שידורים מהבית, ופעמיים בשבוע יש בערוץ 2 תכנית בת כשעתיים של חומר ערוך. בדוגמאות מהשידור ללא הפסקה אני כותב "Live" כאשר אני מציין את המקור, למשל "האח הגדול 4 Live". בדוגמאות מערוץ 2 המקור יצוין למשל כ-"האח הגדול 4, ערוץ 2".
- "מעושרות", תכנית ריאליטי שעוקבת אחרי חייהן של שש נשים אמידות בישראל.

- מערוץ 2 הבאתי דוגמאות מתכניות חדשות כמו "חדשות 2" ו"אולפן שישי".
להלן תכניות הרדיו העיקריות אשר שימשו מקור לדוגמאות. תכניות המשודרות ב-103fm נמצאות בארכיון התכניות שבאתר האינטרנט של התחנה.
 - "הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס", המשודרת בימי א'-ה' בבוקר ב-99fm. שני המגישים משוחחים באופן לא פורמלי, מאולתר, ולרוב הומוריסטי על ענייני היום. מאזינים עולים לשידור כדי לספר סיפורים אישיים מעניינים או לענות על חידות ולזכות בפרסים. חלק מהתכניות נמצאות באתר iCast.
 - "אולגה רז", המשודרת בימי שישי ב-103fm. המגישה היא דיאטנית קלינית העונה לשאלות מאזינים בענייני תזונה ובריאות.
 - "אלון גל", המשודרת בימי שישי ב-103fm. המגיש מיעץ למאזינים בבעיותיהם.
 - "גבי גזית" ו"משעל על הבוקר", המשודרות בימי א'-ה' בבוקר ב-103fm. גבי גזית וניסים משעל משוחחים עם מרואיינים כגון פוליטיקאים ואנשים שעלו לכותרות.
 - "ורדה רזיאל ז'קונט", המשודרת בימי א'-ה' אחר הצהריים ב-103fm. המגישה, פסיכולוגית בהכשרתה, מיעצת למאזינים בבעיותיהם.
 - "זהבי עצבני", המשודרת בימים א'-ד' בבוקר ב-103fm. נתן זהבי מדבר עם מאזינים בענייני היום, לעתים בצורה משולחת רסן.
 - "מיכל דליות", המשודרת בימי שישי ב-103fm. המגישה מיעצת למאזינים המתקשרים לתכנית בענייני הורות.
- קטעי העיתונות נלקחו מהעיתונים היומיים, בעיקר "הארץ" או TheMarker (בדרך כלל מאתרי האינטרנט שלהם) ו"מעריב". כאשר יש לכתבה קישור באינטרנט, אני מציין אותו.
- במקרים שלא מצאתי מספיק דוגמאות עבור ביטוי מסוים ערכתי חיפוש באינטרנט והבאתי גם דוגמאות מתוך טוקבקים, פורומים ובלוגים. במקרים בודדים הבאתי דוגמאות משיחות פרטיות

שנכחתי בהן.

1.7 מבנה העבודה

חלק א (פרקים 2–6) מתאר מסלולי גרמטיזציה של סמני **רישה** במבני ויתור. מקורם של סמנים אלו הוא בסימון הסכמה (פרק 2), בסימון אי הסכמה (פרק 3) ובסימון הסכמה-לכאורה (פרק 4) של הדוברת עם נמען בדיאלוג. בפרק 5 אני מראה כיצד אמצעים לשוניים שונים ברישה (למשל, שינוי סדר המילים ברישה) מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, כלומר מתפקדים באופן דומה לסמני רישה. באותו פרק מוצגות תוצאותיו של מבדק אשר בדק את המידה שבה ביטויים שונים מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. בפרק 6 אני טוען כי למבנה ויתור יכולים להיות גם שלושה חלקים, ולא רק שניים. זאת על סמך קיומם של סמני רישה כמו *אז*, המצריכים שלושה חלקים.

בחלק ב (פרקים 7–11) נמצאים מסלולי גרמטיזציה של סמני **סיפה** במבני ויתור. ההנעה להתפתחותם של סמני הסיפה בפרק 7 היא צמצום האמירה ברישה. פרק 8 מציג את היחס של תקבולת ניגודית וכיצד ניתן להסיק על גבי יחס כזה את יחס הוויתור. בפרק 9 אני טוען כי הביטויים *מה ש-* וכן אמפטית מסמנים את החלק השני במבנה תקבולת ניגודית וכי הם נמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה. שני ביטויים אלו התרכבו לכדי סמן הסיפה *מה שכן*, בתהליך המתואר בפרק 10. פרק 11 מתאר את התפתחותה של אבל המקראית מפונקציה של ציון אמתות. זהו הפרק היחיד בתזה שאינו מתמקד בעברית בת זמננו. כמו כן, פרק זה נשען על ממצאים דיאכרוניים מלטינית ומאנגלית.

בחלק ג (פרק 12) מפורטות התפתחויות של סמני הסיפה אבל *ומה שכן* לפונקציות אחרות, כגון סימון של פתיחת נושא שיחה חדש.

פרק 13 מסכם את העבודה ומציג את המסקנות העולות מממצאיה.

חלק א: סמני רישה

סמני רישה הם ביטויים לשוניים המעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך. בחלק זה אני מציג שלושה מקורות של סמני רישה: סמני הסכמה (פרק 2), סמני אי הסכמה (פרק 3) וסמני הסכמה-לכאורה (פרק 4). סמנים אלו שימשו בשלב מסוים בתבניות דיאלוגיות המתייחסות לעמדת הנמען. בשלב מאוחר יותר הדיאלוגיות נחלשה והם החלו להופיע גם במבני ויתור שאינם מתייחסים לעמדת נמען. פרק 5 מביא צורות לשוניות נוספות המעוררות ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. בפרק זה נטען כי לא רק צורות לשוניות אלא גם תוכן הרישה יכול לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. בסוף הפרק מובאות תוצאותיו של מבדק שמדד את המידה שביטויים שונים מעוררים ציפייה בכיוון הטיעוני. בפרק 6 מועלית הטענה כי במבנה ויתור יכולים להיות שלושה חלקים, ואולי אף יותר. זאת על סמך קיומם של סמני רישה המצריכים שלושה חלקים.

König (1988) הציג מסלול גרמטיזציה של סמני רישה שמקורם בצייני אמתות, למשל *true* באנגלית. אני מרחיב מסלול זה למסלול בעל מקור רחב יותר, של סמני הסכמה, שסוג אחד שלהם הוא צייני אמתות. König הניח כי קטגוריית המקור בהתפתחות היסטורית זו הייתה צייני אמתות בהתבססו על האטימולוגיה השקופה של סמני רישה כמו *true*. אני, לעומת זאת, מפרט את השלבים של תהליך גרמטיזציה אפשרי מסמני הסכמה לסמני רישה בעברית על סמך קורפוס דוגמאות סינכרוני. אני מראה כיצד תבנית שיח בולטת של הסכמה + אי הסכמה עם נמען יכולה להפוך למבנה ויתור בתהליך גרמטיזציה סביר ומונע.

2.1 מסלול הגרמטיזציה של König (1988)

להלן מסלול הגרמטיזציה שהציע König (1988: 154–155) עבור סמני רישה רבים בשפות העולם:

König מביא דוגמה שבה הביטוי *true (it is)* באנגלית משמש סמן רישה במבנה ויתור:

(1) (It is) true he is old, but not helpless. [König 1988: 155]

König (1988: 162–163) מסביר כיצד צייני אמתות מתפתחים להיות סמני רישה. צייני אמתות מופיעים לעתים קרובות בחלק הראשון באסטרטגיה שיחית של הסכמה + אי הסכמה¹. דוברות נוהגות להשתמש בצייני אמתות כדי להדגיש את הסכמתן (החלקית) עם דברי הנמען, ולאחר מכן הן עוברות לאי הסכמה עם הנמען. מכיוון שצייני אמתות כמו *true* ליווה שוב ושוב את האסטרטגיה השיחית של הסכמה + אי הסכמה, ייתכן כי "דבקה" בו המשמעות של 'הסכמה שלאחריה צפויה אי הסכמה', והוא החל להצריך דקדוקית את ההשלמה *but q*. בתהליך גרמטיזציה זה, צייני אמתות כמו *true* החל לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני והפך לסמן רישה.

¹ אסטרטגיה זו עומדת מאחורי תבנית הויתור הפרוטוטיפית של Couper-Kuhlen and Thompson (2000) ו-Barth-Weingarten (2003) (ראו פרק 1 בתזה זו).

מן ההסבר של König עולה כי הכוח המניע להתפתחות זו היה השימוש של צייני אמתות להבעת הסכמה עם נמען.

אני טוען כי התפתחות זו קרתה לא רק אצל צייני אמתות, כמו *true* באנגלית ונכון בעברית, אלא באופן כללי יותר, אצל סמני הסכמה כמו ברור וסבבה², שגם הביטוי נכון נכלל ביניהם. במילים אחרות, אני מרחיב את מסלול הגרמטיזציה של König ומציע בפרק זה את המסלול:

המסלול שאני מציע מדגיש כי המקור להתפתחות הוא אסטרטגיה דיאלוגית של הסכמה + אי הסכמה עם נמען, ובאופן ספציפי – הסכמה עם דברי נמען קודמים. בתהליך התפתחותם של הביטויים בפרק זה, היבט הדיאלוגיות נחלש: (1) ישנם מקרים שבהם דברי הנמען שהדוברת מסכימה אתם הופיעו במרחק מה, כלומר לא בתור שקדם לתור הנוכחי אלא מוקדם יותר; (2) במקרים אחרים, ביטויי ההסכמה מופיעים במונולוג, כלומר ה"הסכמה" היא לכל היותר עם טענה של נמען מדומיין. אני טוען כי ככל שהדיאלוגיות נחלשת יותר, ביטויי ה"הסכמה" נמצאים בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני רישה במבנה ויתור.

(2012) Leuschner and Van den Nest מציעים לבדוק את התפקיד שממלאים דיאלוגים מדומיינים מול נמען מדומיין בהתפתחות מבנה הוויתור *zwar... aber* בגרמנית, המקביל למבנה הקורלטיבי *אמנם... אבל* בעברית. דיאלוג מדומיין הוא דוגמה לשיח רב קולי³ שבו הדוברת מייצגת

² הערה: לענייננו אין זה רלבנטי שהביטויים ברור וסבבה לא החלו את דרכם כסמני הסכמה. מה שחשוב הוא שטרם הפכו סמני רישה היה שלב שבו הם תפקדו כסמני הסכמה, כפי שאני מראה בהמשך הפרק.

³ מושגים דומים למושג רב קוליות: הטרוגלוסיה או דיאלוגים בתורתו של Bakhtin (1981); פוליפוניה של Ducrot (1984, 2009 Lecture II); שיח dialogical של Roulet (1984) (בשונה מ-dialogue, שבו יש שתי דוברות ממש), ובעקבותיו שיח מרובה עמדות (viewpoints) של Schwenter (2000); שיח dialogic של Traugott (2008, 2010) (להבדיל משיח dialogual, שיש בו שתי דוברות); = metarepresentation, attributive/interpretive use (עיצוג של מבע או של מחשבה שהדוברת מייחסת למישהו אחר) בתאוריית הרלוונטיות (Papafragou 2000; Ifantidou 2001). Traugott (2008) טוענת כי הקשרים רב קוליים, במיוחד בעלי אופי וכחני (refutational, contesting), יכולים להניע תהליכי גרמטיזציה.

בדבריה עמדה או "קול" של הנמען או של מישהו אחר (Leuschner 1998: 169)⁴. Leuschner (p.c.) סבור כי מבנה ויתור קורלטיבי (כמו אמנם... אבל) התפתח בשלושה שלבים⁵, מתבנית דיאלוגית, דרך דיאלוג מדומיין, למבנה ויתור מונולוגי:

1. **דיאלוג אמתי** שבו הדוברת מביעה הסכמה + אי הסכמה עם דברי נמען בתור קודם (דיאלוג מן הצורה: "א: X. ב: אמנם X, אבל Y").

2. **דיאלוג מדומיין** שבו הדוברת מודה בטיעון שהנמען העלה בשלב מוקדם יותר מאשר בתור הקודם או שהוא עשוי להעלות בהמשך, ואחר כך מעלה טיעון שיתמוך בעמדתה⁶.

3. **שימוש מונולוגי** ב-zwar בגרמנית (או ב-true באנגלית) כדי לאיך טיעון שרק הדוברת העלתה, ולא מישהו אחר. לאחר טיעון זה, אשר מתנגד לתזת הדוברת, הדוברת מעלה טיעון התומך בעמדתה.

בפרק זה אני מראה התפתחות כזאת על סמך דוגמאות מקורפוס סינכרוני בעברית. אני סבור כי בחלק מדוגמאות הוויתור בשיח טבעי קשה להכריע בין שלב 2 לשלב 3, דהיינו אם מדובר בדיאלוג מדומיין או בשימוש מונולוגי. ניקח לדוגמה את ביקורת המסעדה ב-2). בשתי השורות האחרונות הכותב מביא טיעון בעד וטיעון נגד המנה.

(2) סלט האטריות השקופות לא הזכיר במאום סלטים דומים שאכלנו בתאילנד [...].

← **היו כאן אמנם הרבה כוסברה ובוטנים קלויים [...]**
אבל [...] המנה כולה לא הייתה מספיק אקזוטית ומסעירה, כמצופה ממנה.

[צליל לא מכוון/יקיר אלקריב, ידיעות אחרונות, 24 שעות, 30.03.2011, עמ' 17]

⁴ Leuschner מבסס את הרעיון של דיאלוג מדומיין על המונח "דיאלוג רטורי" של Popovici (1981) ועל המושג "שיח פוליפוני" של Ducrot ו-Bakhtin. טענתו של Leuschner, כי דיאלוג (מדומיין) יכול להפוך בתהליך גרמטיזציה למבנה דקדוקי, נשענת על: (א) טענתה של Herring (1991), שלפיה שאלות רטוריות בטמילית (Tamil) הפכו בתהליך גרמטיזציה למילות שבעוד; (ב) ההשערה של Jespersen (1940: 374), ובעקבותיו Haiman (1978: 571), שמשפטי תנאי יכולים להתפתח מתבנית של שאלה + תגובה לתשובה חיובית. Auer (2005: 29–31) מביא דוגמאות משיח טבעי בגרמנית מודרנית המעידות על תהליך גרמטיזציה מתבנית דיאלוגית של שאלה + תגובה לתשובה חיובית לתבנית מונולוגית של משפט תנאי. שלא כמו בגישה של Leuschner (2005), Auer אינו טוען כי דיאלוג מדומיין הוא שלב ביניים בין התבנית הדיאלוגית לתבנית המונולוגית. לעומת זאת, Auer (1996: 315–317) ו-Maschler (2009: 218–219, 204, 198–200) טוענים כי דיאלוג מדומיין היה שלב מסייע בגרמטיזציה של ביטויים המשמשים במבני ויתור: *natürlich* ('כמובן') בגרמנית ושוב בעברית, בהתאמה.

⁵ שלושת שלבים אלו מכונים dyadic, pseudo-dyadic ו-monic, בהתאמה, אצל Van den Nest (2012), שתיאר את התפתחותם של משפטי תנאי אסינדטיים בגרמנית ובאנגלית.

⁶ דיאלוג מדומיין זה מתואר אצל Maraldi (2001: 441–442) כשיח רב-קולי (diaphonic) שבו הדוברת מאמצת קול שהוא לא שלה אלא של הנמען:

diaphonic monological discourse with an implied interlocutor having the status of an 'embedded voice'

אני חושב שמדובר בשימוש מונולוגי בביטוי *אמנם*. הרישה עוסקת בכמות הכוסברה והבוטנים שהייתה במנה שקיבל הכותב, ומאחר שמידע זה אינו ידוע לקהל הקוראים, קשה לי להניח שהכותב מחשיב אותו כטיעון אפשרי שאחד הקוראים עשוי להעלות. עם זאת, כפי שכתבתי בפרק 1, (Barth-Weingarten 2003) טוענת כי במבני ויתור בשיח כתוב יש דיאלוג אילם שבאמצעותו הכותבת מסכלת התנגדות אפשרית מצד קוראים פוטנציאליים. לפי גישה זו יש לנתח את (2) כדיאלוג מדומיין עם הקורא, או עם נמען מדומיין שהכותב מעלה במחשבתו. אם כן, לא ברור אם לפנינו שימוש מונולוגי באמנם או שמא מדובר בדיאלוג מדומיין. בהנחה שככל שהדיאלוגיות נחלשת כך סמן הוויתור מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה, ניתן לומר כי שימוש מונולוגי נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה מאשר דיאלוג מדומיין. אולם, מאחר שלא תמיד קל להפריד ביניהם אני כולל את שניהם באותו שלב במסלול הגרמטיזציה של סמני הרישה, תחת שימוש מונולוגי.

לביטויי הסכמה, שאחר כך יהפכו לסמני רישה, יש מספר פונקציות מקור :

• אמת : נכון (ש-) (סעיף 2.2), אמנם (סעיף 2.3)

• בהירות : ברור (ש-) (סעיף 2.4)

• תגובה חיובית : סבבה (ש-) (סעיף 2.5), בסדר (סעיף 2.7)

• ודאות : אין ספק (ש-) (סעיף 2.8)

הביטוי *אוקיי* (סעיף 2.6) שימש כבר מראשיתו סמן הסכמה. השלב הראשון במסלולי הגרמטיזציה של הביטויים בפרק זה יהיה השלב שבו לביטויים אלו הייתה פונקציה של סימון הסכמה עם נמען. התיאור כיצד התפתחה פונקציה זו חורג מתחום עבודה זו ולכן לא יידון כאן. למשל, מסלול הגרמטיזציה של הביטוי *ברור* (ש-) בפרק זה מתחיל בשלב שבו הביטוי סימן הסכמה. אני לא אתעמק בשאלה כיצד הפונקציה של סימון הסכמה התפתחה ממשמעות ליטרלית של בהירות וקלות הבנה.

2.2 נכון (ש-)

כעת אציג את שלבי ההתפתחות של הביטוי *נכון* לסימון הרישה במבני ויתור על סמך דוגמאות

סינכרוניות. (3) היא דוגמה לביטוי נכון בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור. דוגמה זו מדגימה את שלב מספר 3 בהתפתחות הביטוי (סעיף 2.2.4).

דוגמה לביטוי נכון ברישה של מבנה ויתור (שלב 3 בהתפתחות הביטוי)

(3) [נעות מה לקחת במזוודה].

[...] כדאי להימנע מבגדים שמצריכים גיהוץ.

← **נכון**, אפשר לגהץ במלון,

אבל זה לוקח זמן ועולה כסף. כך שעדיף שלא.

[האורזים בדמעה/רותי רוסו, מעריב, המגזין, 28.09.2005, עמ' 3,
<http://www.nrg.co.il/online/55/ART/989/838.html>]

בשלב 0, הביטוי נכון הוא שם תואר במשמעות של 'אמת' (truth predicate), כמו במשפט "זאת התשובה הנכונה". לאחר מכן מתפתח הביטוי נכון משם תואר המציין אמתות (שלב 0) לסמן הסכמה (שלב 1)⁷. בשלב 1 (סעיף 2.2.2) יש לביטוי שימוש דיאלוגי: אישור הדוברת כי דברי הנמען בתור קודם נכונים. בשלב 2 (סעיף 2.2.3), הביטוי נכון מופיע בחלק הראשון של אסטרטגיה דיאלוגית של הסכמה + אי הסכמה עם דברי נמען. אני טוען כי מאסטרטגיה דיאלוגית זו התפתח השימוש של נכון כסמן רישה במבנה ויתור בשלב 3 (סעיף 2.2.4).

2.2.1 ספרות המחקר על נכון

בספרות המחקר על עברית יש התייחסות לתפקידו של הביטוי נכון כסמן רישה במבנה ויתור. לבנת (תשנ"ה: 2: 115) כותבת על משמעות הויתור שיש לביטוי נכון בתבנית "נכון, p , אבל q ": "שימוש זה בנכון הוא בבחינת 'הקדמת רפואה למכה': הדובר מסכים מראש עם טענה שבן שיחו עשוי לטעון, ומשיב עליה מיד". בפרק זה אני מציע כי דוגמאות כאלה התפתחו משלב שבו טענת הנמען הופיעה בשיח קודם. כמו כן, אני מביא דוגמאות שאין בהן התייחסות להתנגדות קודמת או עתידית של הנמען. לפי זיו (תשס"ד, תשס"ו), המונעות לשימוש בסמן השיח נכון ברישה של תבנית הויתור "נכון, p , אבל q " היא העובדה שנכון מסמן ניתנות. הדוברת מודה כי הטיעון p אינו חדש עבורה, ולמרות זאת היא אינה מקבלת את ההשלכות העולות מ- p . היא מציינת את q , רכיב מידע חדש שאינו צפוי עבור הנמען, ולכן יהיה לו קשה לאחסן אותו במאגר הידע שלו. הדוברת מודה

⁷ מילר (2010: 188–203; מילר-שפירו תשע"ב: סעיף 6) מציעה מסלול גרמטיזציה המתאר את התפתחות הביטוי נכון משם תואר (במקרא הוא שימש גם כפועל) לסמן שיח המביע הסכמה. לפי מילר, כתוצאה משימוש חוזר ונשנה בביטוי המציין אמתות כדי להביע הסכמה, פונקציית ההסכמה הפכה מהשתמעות הקשרית לחלק מהקוד של הביטוי.

שלכאורה יש סתירה בין החומר הנתון (או קל להנגשה) p לבין החומר החדש q , אבל סמן השיח נכון מסמן כי ניתן להתגבר על מה שנראה כסתירה. לסיכום: הדוברת עושה שימוש רטורי בסמן השיח נכון, במטרה לרכז את קבלתו של מידע חדש ולא צפוי עבור הנמען. זיו (תשס"ד: 17) טוענת כי הן צייני אמתות (נכון, אמת, אמנם, אכן, כן) והן ביטויים המבטאים את ביטחון הדוברת באמתות הטענה (ודאי, בטח, בהחלט, כידוע, טוב, ברור) מציינים למעשה ניתנות, וניתן לגייס אותם לשימוש רטורי ברישה במבנה ויתור. ניתן לרתום את הניתוח של זיו לשם בניית הסבר דיאכרוני ולראות בניתנות מניע קוגניטיבי למסלול הגרמטיזציה בפרק זה, לצד המניע השיחי שאציג בהמשך. מילר (2010: 168–172) מצאה היקרויות של התבנית "נכון, p , אבל q " בשיח דבור וניתחה אותו כאסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה, אסטרטגיה שנועדה לרכז ולעכב אי הסכמה, שהיא תגובה בלתי מועדפת על הנמען (Pomerantz 1984). מילר (2010) טוענת כי תבנית זו תורמת "לזרימת האינטראקציה בשיח" וכי סמן השיח (זה) נכון מסייע לשמור על קרבה ועל סולידריות עם הנמען (שם: 172, 349). לדעתה, השימוש באמצעים לריכוך חוסר הסכמה משקף את השחיקה בסגנון הדיבור הישיר, ה"דוגרי", בחברה הישראלית, ואת ההתחשבות הגוברת בתדמיתו הציבורית של הזולת (שם). מילר (שם: סעיף 4.5) כותבת על תהליך הגרמטיזציה של נכון למגוון פונקציות אך אינה מתייחסת ספציפית להתפתחות משמעות הויתור. לעומת זאת, אני מתאר להלן כיצד התפתחה אצל הביטוי נכון משמעות של ויתור.

2.2.2 שלב 1: הסכמה

בשלב 1, הביטוי נכון מבטא הסכמה של הדוברת עם דברי נמען קודמים⁸. דוגמה (4) מדגימה את שלב 1:

(4) [אלין:] תקשיבי, נראה לי מתחיל לרדת שלג.

← [הילה:] [...] נכון, זה לא נראה כמו גשם.

[האח הגדול 2 Live, 04.02.2010]

בשלב 1, הביטוי נכון נמצא בתבנית דיאלוגית של הסכמה, שנראית כך:

⁸ ראו מילר (2010: 160–168; מילר-שפירו תשע"ב) על השימוש במבע נכון להבעת הסכמה.

שלב 1
א : X.
ב : <u>נכון</u> , X.

2.2.3 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

בשלב 2, הדוברת משתמשת בביטוי נכון כדי להסכים עם דברי נמען קודמים, ולאחר מכן היא מביעה אי הסכמה עם הנמען. (5) היא דוגמה לשימוש כזה.

(5) [אביעד:] באמת, מי משתמש בזה [= בקלי לחמאה]?

אָה... <u>נכון</u> , לא משתמשים בזה	[טל:] ←
<u>אבל</u> פִּשְׁאָתָה משתמש בזה, באיזה ארוחה נגיד <u>סופר</u> חגיגית, זה ממש קלאסה.	

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 10.04.2011]

שימו לב שהשאלה הרטורית של אביעד בתור הראשון ב-(5) מייצרת את האימפליקטורה "אף אחד לא משתמש בזה". טל פותח בהסכמה עם אימפליקטורה זו ועובר לאי הסכמה. דוגמה (5) היא בתבנית דיאלוגית של הסכמה (X) + אי הסכמה (Y), שניתן לתארה כך:

שלב 2
א : X.
ב : <u>נכון</u> , X,
<u>אבל</u> Y.

בשלב זה, הביטוי נכון עשוי בהקשרים מסוימים לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. למשל, אביעד, הנמען ב-(5), עשוי לצפות שההסכמה שטל הביע אֵתו היא רק הקדמה לאי הסכמה שתבוא בהמשך, אך אין הכרח שטל יעבור מהסכמה לאי הסכמה. שלא כמו הביטוי נכון, הביטוי נכון ש- **מצריך** שינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך, כפי שניתן לראות ב-(6).

(6) [הדיירים הוותיקים קוטי ותמיר חוששים מבואם של הדיירים החדשים לבית האח הגדול מכיוון שאלה האחרונים ראו אותם בטלוויזיה ויודעים עליהם הכול. קוטי אומר לתמיר שאם הוא מאמין שהוא התנהג בסדר מול המצלמות, אין לו סיבה לדאוג. תמיר דואג בכל זאת.]

[קוטי:] תחשוב על זה גם שהאנשים האלה שבאים מבחוץ, ...

[תמיר:] נו?

[קוטי:] הם יודעים הכול.

[תמיר:] ברור! זה זה מזעזע את כל הבית. אין אחד שלא מפחד מהם. אין אחד שלא מפחד מהם, ו מי שאומר ש"אני לא מפחד מחדשים" אז הוא... [מנענע את ראשו

ואת ידו בתנועת פקפוק]

[קוטי:] אם אתה יודע שמה שעשית עד היום הכול בסדר, ואתה לא מפחד, ...

[תמיר:] [...] זה לא העניין – אני בסדר או לא בסדר.

נכון שאם אתה בסדר ושלים עם עצמך אז אתה פחות חושש,

←

אבל, הם [...] הם יודעים בדיוק את נקודות התורפה שלי

[האח הגדול 4 Live, 03.02.2012, 19:50, 44:00]

בתור האחרון ב-6), תמיר מסכים עם דבריו של קותי בתור הקודם, שלפיהם הוא לא צריך לחשוש מהדיירים החדשים אם הוא מאמין בעצמו שהוא התנהג בסדר מול המצלמות. הביטוי נכון ש- מסמן את ההסכמה של תמיר עם קותי, אך נוסף על כך, הוא מצריך שינוי בכיוון הטיעוני. ואכן, תמיר ממשיך ב"אבל q", ומעלה טיעון שלפיו יש סיבה לחשוש מהדיירים החדשים. לסיכום, בעוד שטל ב-5) אינו חייב להוסיף אבל אחרי שימוש בביטוי נכון, תמיר ב-6) חייב להוסיף אבל אחרי שימוש בביטוי נכון ש-. מכאן נובע שהביטוי נכון ש- נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה לעומת נכון, היות שהשינוי בכיוון הטיעוני בהמשך הדברים הכרחי דקדוקית.

2.2.4 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג

בשלב 3, הביטוי נכון מופיע כסמן רישה של מבנה ויתור במונולוג. למשל, בתבנית הבאה, X הוא טיעון נגד התזה של הדוברת ב', ו-Y הוא טיעון התומך בתזה שלה. A (אם קיים) הוא התזה של הדוברת (כך בדוגמה 3) או טיעון התומך בתזה (כך ב-7). כלומר, A ו-Y פועלים באותו כיוון טיעוני.

שלב 3

ב: (A). נכון, X, אבל Y.

בתבנית זו, הביטוי אבל מסמן שינוי בכיוון הטיעוני. אם A ממומש, גם הביטוי נכון מסמן שינוי בכיוון הטיעוני, במעבר מ-A ל-X. לביטוי נכון יש תפקיד נוסף: הוא מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני בהמשך, במעבר מ-X ל-Y. להלן שתי דוגמאות מונולוגיות, שבהן הביטוי נכון (ש-) אינו פותח הודאה בדברים שהועלו בשיח קודם. הדוגמה הראשונה היא (3), המובאת כאן שוב.

(3) [...] כדאי להימנע מבגדים שמצריכים גיהוץ. A →

X → נכון, אפשר לגהץ במלון, ←

Y → אבל זה לוקח זמן ועולה כסף. כך שעדיף שלא.

ב-3), הכותבת עצמה היא זו שמביאה טיעונים בעד ונגד לקיחת בגדים שמצריכים גיהוץ

במזוודה. הביטוי נכון פותח טיעון בעד לקיחת בגדים כאלה, אבל לא היה נמען שהעלה טיעון זה בשיח קודם. לכל היותר, זהו טיעון אפשרי של נמען מדומיין. לביטוי נכון, הנמצא בין שני החלקים A ו-X ב-(3'), יש שני תפקידים: הוא מסמן את השינוי בכיוון הטיעוני מ-A ל-X; הוא מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא אחרי X (שינוי זה אכן חל, במעבר מ-X ל-Y).

(7) היא דוגמה נוספת לשימוש בביטוי נכון (ש-) שאין בו הודאה בדברי נמען:

(7) [אולגה אומרת למאזינים שטיול לחו"ל הוא הזדמנות לרדת במשקל, כי בטיולים הולכים הרבה ברגל].
[אולגה:] אני תמיד כשאני נוסעת לחו"ל [...] ואני תמיד יורדת איזה קילו וחצי בלי הרבה מאמצים.

נכון שאני לא אוהבת לבזבז כסף על אוכל, [...] לכן אני גם לא אוכלת מי יודע מה מטורף,

↔

אבל אני אוכלת!

[שאלה מהפורום - האם אפשר לרזות בחו"ל? "תבחרו יעדים שבהם תצטרכו ללכת", אולגה רז, 103fm, 01.07.2011]

בדוגמה (7), הטענה של אולגה היא שבחו"ל קל לרזות כי הולכים הרבה ברגל. היא משתמשת בביטוי נכון ש- כדי לפתוח טיעון נגד הטענה שלה: היא באופן אישי קונה מעט אוכל בחו"ל, ולכן ייתכן שהסיבה שהיא מרזה בחו"ל היא חסכנות על אוכל ולא הליכה מרובה. את הטיעון הזה לא היה יכול להעלות אחד המאזינים מכיוון שמדובר במידע חדש ואישי שהדוברת סיפקה על אודות חייה. בסוף הדוגמה חל שינוי בכיוון הטיעוני: אולגה אומרת שבכל זאת היא אוכלת לא מעט בחו"ל, והמסקנה מכך היא שההליכה המרובה היא מה שגורם לה לרזות.

לסיכום: הביטוי נכון משמש בהתחלה להסכמה עם נמען (שלב 1). בהקשרים של אסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה חל אחריו שינוי בכיוון הטיעוני, למשל בצורת המשך שפותח באבל (שלב 2). בשלב מאוחר יותר, גם בהקשרים מונולוגיים, ללא נמען שהביע טענת נגד, משמש הביטוי נכון לסימון רישה של מבנה ויתור, כלומר הוא מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני (שלב 3). כלומר, נראה כי כתוצאה מהשתגרות (רוטיניזציה) של תבנית שיח בולטת של הסכמה + אי הסכמה, אשר נלוותה אליה משמעות משנית של שינוי בכיוון טיעוני, קיבל ביטוי ההסכמה נכון פונקציה של סימון רישה (או של איתות על שינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך), גם ללא דיאלוג או נמען.

2.3 אמנם

(8) היא דוגמה לביטוי אמנם בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור. דוגמה זו מדגימה את

שלב מספר 3 בהתפתחות הביטוי.

דוגמה לביטוי אמנם ברישה של מבנה ויתור (שלב 3 בהתפתחות הביטוי)

(8) [בפתיחת התוכנית, אולגה מספרת סיפור שקרה לה.]
 [אולגה:] ואני רוצה לספר לכם מה שקרה לי,
אמנם זה קרה לפני איזה שלושה שבועות,
אבל עדיין זה אֶה מעניין.
 פנו אליי מטלפוניה [כך במקור], כדי שאני אשתף ב"האח הגדול".
 [האם אולגה עומדת להיכנס לבית 'האח הגדול'?!], אולגה רז, 103fm, 23.12.2011

2.3.1 שלב 1: הסכמה

הביטוי אמנם משמש במקרא במשמעות 'אכן' ומסמן הודאה באמנות דברי נמען בתור קודם. פעמיים מופיעה במקרא הצורה אמנה, כמו ב-(9), באותה המשמעות. שימוש זה הוא שלב 1 בהתפתחות הביטוי. השורש של הצורות אמנם ואמנה הוא אמ"ן, אשר ממנו גזורה גם המילה אמת. כלומר, המקור האטימולוגי של הביטוי הוא ציון אמנות. בדוגמה (9), מדברי יהושע אל עכן ('מה עשית') משתמעת הטענה שעכן עבר עבירה, ועכן מודה בטענה זו:

(9) [יהושע אומר לעכן שעליו להתוודות במעשיו].
 וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-עֶכָן: בְּנֵי שָׁיִם-נָא כְּבוֹד לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל [...] וְהִגַּד-נָא לִי מָה עָשִׂיתָ,
 אֶל-תִּכְחַד מִמֶּנִּי.
 וַיַּעַן עֶכָן אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמֶר: אֲמַנָּה אֲנֹכִי חָטָאתִי לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, וְכֹזַאת וְכֹזַאת עָשִׂיתִי. [עכן מפרט כיצד לקח לעצמו את שלל האויב]
 [יהושע ז כ]

דוגמה (9) היא בתבנית דיאלוגית של הסכמה עם דברי נמען בתור קודם. תבנית זו נראית כך:

שלב 1
א: X.
ב: אמנם, X.

מופעים של אמנם במשמעות של 'אכן' או בתפקיד הודאה בדברי נמען בתור קודם (ללא שיהיה בהמשך שינוי בכיוון הטיעוני) נדירים ביותר בשיח דבור כיום. (10) היא דוגמה בודדת שמצאתי בשיח ספונטני לשימוש כזה.

(10) [המאזין הוא אב שהיה רוצה ששני ילדיו ילכו לחוגים, אבל אשתו טוענת שחוגים פוגעים בלימודיהם. מיכל דליות עונה לו.]

[מיכל:] אני רוצה פשוט להבין. אתה אומר: 'זה חשוב ללכת לחוגים'. ורעיתך אומרת: 'לא! ברגע שילד הולך לחוגים אין לו מספיק זמן להכין שיעורי בית. זה יפגע באיכות או ביכולת להכין שיעורי בית'. ו**אמנם** חוגים פוגעים. אתה ראית. יש פחות זמן.

[האם חוגים עלולים להפריע לילדיי בלימודים?], מיכל דליות, 103fm, 11.12.2009

שימו לב לשני מאפיינים מיוחדים בדוגמה (10). ראשית, הדוברת מסכימה כאן עם הציטוט של דבריה של אשת המאזין, ולא ישירות עם אמירת נמען בתור קודם. שנית, הדוברת מצמידה ל**אמנם** את וי"ו החיבור. אם נשמיט את וי"ו החיבור, הדוגמה תישמע פחות קבילה. אם כן, גם אם נאמר שא**מנם** ממשיכה לשמש גם בימינו בשלב ההתפתחות מספר 1, יש להדגיש כי תנאי השימוש שלה בתפקיד הודאה בדברי נמען מוגבלים יותר מאשר בתקופת המקרא.

2.3.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

בשלב 2, הדוברת משתמשת בתבנית דיאלוגית של הסכמה (X) + אי הסכמה (Y). בעברית מקראית אין צורך בסמן סיפה כמו אבל במעבר מההסכמה לאי ההסכמה, כפי שמראה דוגמה (11), ולכן אבל היא רכיב אופציונלי בתבנית של שלב 2:

שלב 2
א: X.
ב: <u>אמנם</u> , X,
(אבל) Y.

ב-5 מתוך 9 המופעים של **אמנם** המקראית יש מעבר מהסכמה עם דברים קודמים לאי הסכמה. כך, איוב ב-(11) עובר מהסכמה עם רעיו לאי הסכמה אתם.

(11) [איוב עונה לרעיו בדברי בוז: הם דיברו אליו כרב אל תלמידו, כאילו רק הם בעלי החוכמה. הוא מדבר בלעג מר על חכמתם ומוכיח להם שהוא יודע כל מה שאמרו לו, ולא עוד אלא שהדברים ידועים לכל אדם (עפ"י פירוש הרטום – "קאסוטו")]

וַיַּעַן אִיּוֹב וַיֹּאמֶר:

אָמַנְם כִּי אֶתֶם-עִם, וְעַמְּכֶם תְּמוֹת חֲכָמָה.	←
גַּם-לִי יִלָּבב כְּמוֹכֶם, לֹא-נִפְלֵא אֲנֹכִי מִכֶּם	

[איוב יב א-ג]

(12) היא דוגמה נדירה לשימוש בא**מנם** בחלק הראשון של אסטרטגיית הסכמה + אי הסכמה בשיח

דבור בעברית של ימינו.

(12) [גבי גזית משוחח עם דנה רון, פליטת "האח הגדול". השיחה נפתחת לצלילי הסיום של שיר של ניסים סרוסי.]

[גבי:] נראה לי דנה שאת ואני רוקדים סלואו לצלילי המוזיקה הזאת [...] אבל את לא מספיק מבוגרת בשביל לזכור את השירים של ניסים סרוסי לפי דעתי.

[דנה:] אָה, קודם כול, אָה... אני לא... אַמנם לא מספיק מבוגרת
אבל מי לא מכיר את השירים של ניסים סרוסי?

[דנה רון על הדחתה של פרידה: "תעודת עניות שהיא נשארה בכלל - מי לעזאזל סימס לה?"]
גבי גזית, 103fm, 20.03.2011

תפקידה של אַמנם בעברית בת ימינו הוא לא לסמן הסכמה עם נמען אלא לסמן את הרישה במבנה ויתור, כלומר, אַמנם איבדה כמעט לחלוטין את משמעות ההסכמה עם נמען. ניתן לראות זאת בדוגמאות הבאות, שבהן אין התייחסות לעמדה שנמען הביע בשיח קודם.

2.3.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג

בתבנית המונולוגית הבאה, אַמנם היא סמן רישה ותו לא. כלומר, היא מעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני אך הטיעון שהיא מאייכת אינו מתייחס לעמדת נמען.

שלב 3
ב: (A) אַמנם X, אבל Y.

דוגמה (8), המובאת כאן שנית, מדגימה את השימוש באַמנם בשלב 3.

(8) [אולגה:] ואני רוצה לספר לכם מה שקרה לי,

אַמנם זה קרה לפני איזה שלושה שבועות,
אבל עדיין זה אָה מעניין.

פנוי אליי מטלוויזיה [כך במקור], כדי שאני אשתתף ב"האח הגדול".

בדוגמה זו, אולגה מביאה טיעון נגד הצורך לספר את הסיפור שלה (הסיפור ישן), וטיעון בעד לספר אותו (הסיפור מעניין). כאשר אולגה מודה שהסיפור ישן היא אינה מסכימה עם טענה של נמען כלשהו, אפילו לא נמען מדומיין, מכיוון שאף נמען אינו יכול לדעת שהסיפור ישן לפני שאולגה נתנה פרטים עליו. לא רק במונולוגים כמו (8) ניתן למצוא דוגמאות עם אַמנם שאין בהן הודאה בעמדת נמען. (13) ו-(14) הן דוגמאות הלקוחות מדיאלוג והדוברת פונה בהן לנמען, אך למרות השימוש שהיא עושה באַמנם ברישה של מבנה ויתור אין ברישה משום הודאה בדברי נמען.

(13) [קים:] אגב, אני שתיתי את התה שלך בבוקר, ...
 [ברי:] נו?
 [קים:] [...] היה תה טוב. [...]

← אני **אמנם** זרקתי חלק, כי היה לי מתוק מדי, והוא כבר היה קר, את יודעת, לא רציתי לא רציתי להחזיר, ...

[ברי:] [בעצב ובהבנה:] אָה...
 [קים:] **אבל** היה טעים.

[האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 14:14, 02:07:21]

(14) [בפתיחת התכנית ביום ראשון, טל מספר על התקף הזלילה שהיה לו בסוף השבוע].

[אביעד:] מה אכלת? [...]
 [טל:] אצלי [מגחך] זה עובד, הרי יש לי פסיכולוגיה של נרקומן. זה האישיות המתמכרת שלי.
 [אביעד:] ברור! כמו אנשים שעושים סמים ו... מה שזה עושה להם זה חשק לעוד סמים, ז'תומרת אין...
 ← [טל:] אני **אמנם** לא מ, לא מעורבים **סמים** בזה,
אבל האישיות שלי [...]

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 04.11.2012, 99fm, 01:27]

ב-13), קים משתמש באמנם כדיאלוג, אך אין ברישה של מבנה הווייתור ("זרקתי חלק") משום הסכמה עם דברי הנמענת. למעשה, ברישה הנפתחת באמנם יש מידע שלא היה ידוע לנמענת: העובדה שקים זרק חלק מהתה שהיא הכינה. ניתן לראות שהנמענת לא ידעה על מידע זה לפי ה"אָה... שבתגובתה. לכן, השימוש באמנם ב-13) הוא מונולוגי: אמנם השימוש הוא בתוך דיאלוג אבל אין בו התייחסות לדברי נמען, לא קודמים ולא עתידיים או אפשריים.

בתור האחרון ב-14), אמנם פותחת רישה של מבנה ויתור שהוא תגובה לדברי נמען בתור קודם, אך אין ברישה הסכמה עם הנמען ("נכון, זה כמו סמים"), ואולי יש ברישה אפילו אי הסכמה ("לא מעורבים בזה סמים"). לא ניתן להמיר את אמנם ב-14) על ידי "נכון, אתה צודק", אפילו שלפנינו דיאלוג והתייחסות לדברי נמען בתור קודם. לכן, אמנם ב-14) היא סמן רישה בתבנית מונולוגית: היא אינה כוללת הודאה בדברי נמען או בטיעון שנמען עשוי להעלות נגד תזת הדובר.

לסיכום: אמנם סימנה, בתקופות מוקדמות יותר מאשר היום, הסכמה עם נמען. כמו נכון (ראו סעיף 2.2.3), אמנם שימשה פעמים רבות כדיאלוג כדי לפתוח הסכמה שלאחריה באה אי הסכמה עם הנמען. לאסטרטגיה זו של הסכמה + אי הסכמה התלווה שינוי בכיוון הטיעוני. בתהליך גרמטיזציה התחזק אצל אמנם התפקיד של עירור ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. בעברית בת ימינו, התפקיד של אמנם לציון הסכמה עם נמען (ללא שינוי בכיוון הטיעוני בהמשך דברי הדוברת) הוא

נדיר ומוגבל בתנאי השימוש שלו (ראו דוגמה 10). כמעט תמיד יבוא אחרי החלק שאמנם מאייכת שינוי בכיוון הטיעוני. אני טוען שאמנם הגיעה לשלב המתקדם ביותר בתהליך הגרמטיזציה מכל סמני הרישה הנסקרים בעבודה זו, משום שיש הכרח דקדוקי לשנות כיוון טיעוני בחלק שבא אחרי החלק שהיא מאייכת. המבדק בפרק 5 מחזק טענה זו: 100% מהנבדקים שהתבקשו להמשיך רישה הפותחת באמנם כתבו סיפה בעלת כיוון טיעוני הפוך לזה של הרישה.

2.4 ברור (ש-)

(15) היא דוגמה לביטוי ברור בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור. דוגמה זו מדגימה את שלב מספר 3 בהתפתחות הביטוי.

דוגמה לביטוי ברור ברישה של מבנה ויתור (שלב 3 בהתפתחות הביטוי)	
(15)	[טל כועס על חברת התעופה שהודיעה לו פתאום שהטיסה שלו הוקדמה בשעה בגלל סיום שעון הקיץ. [אביעד: תגיד לי, והם לא ידעו את זה מקודם? אני לא מבין את זה! [...]] [טל: איזה מין דבר זה גם, כאילו, עולם התעופה הוא אמור להיות מתוכנן על הדקה לשנים קדימה. [...]] [אביעד: בדיוק, זה כמו שאתה אומר, טיסות זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מוסדר.]
	כאילו, ברור שיש פספוסים, ברור שיש דחיות, ברור שיש הקדמות, אבל זה דברים שקשורים ב...[אילו ציפים של הרגע [...]]
	[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 22.09.2011, 02, 29:02]

בשלב 0, הביטוי ברור הוא שם תואר במשמעות של 'קל להבנה', כמו במשפטים: "יש לה כתב יד ברור"; "לא ברור לי למה התכוונת". לאחר מכן מתפתח הביטוי ברור מצִין של קלות הבנה לסמן הסכמה (שלב 1, סעיף 2.4.1), ובסופו של דבר לסמן רישה (שלב 3, סעיף 2.4.3).

2.4.1 שלב 1: הסכמה

בשלב זה, ברור הוא ביטוי דיאלוגי המסמן הסכמה לדברי נמען בתור קודם. ב-(16), ברור הוא סמן הסכמה. ב-(17) ברור ש- הוא ביטוי המסמן הסכמה, ללא צורך לשנות בהמשך את הכיוון הטיעוני בעזרת סמן סיפה כמו אבל. זאת בניגוד לביטוי נכון ש-, המצריך אחריו סמן סיפה כמו אבל (ראו סעיף 2.2.3), ולכן נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה מאשר ברור ש-.

(16) [ברי אומרת שדודו סובל להיות בתכנית לבד בלי אשתו.]

[ברי:] קשה לו, הוא **סובל** לבד.

[תמיר:] **ברור!** **ברור!** איזה שאלה. ←

[האח הגדול 4 Live, 11.01.2012, 14: 52, 31: 01]

(17) [אביבית ובטי מדברות על שי, שכועס על אביבית כשהיא מדברת עם ערן].

[בטי:] הוא מקנא.

[אביבית:] **ברור** שהוא מקנא! ←

[האח הגדול 4 Live, 08.01.2012, 17: 23, 42: 49]

התבנית בשלב 1 היא תבנית דיאלוגית מהצורה:

שלב 1
א: X.
ב: ברור, X / ברור ש-X.

2.4.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

בהקשרים מסוימים, אחרי ההסכמה שנפתחה על ידי ברור (ש-) באה אי הסכמה עם הנמען.

כלומר, הביטוי ברור (ש-) מופיע בחלק הראשון באסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה, כפי שניתן

לראות בתבנית הדיאלוגית הבאה:

שלב 2
א: X.
ב: ברור, X, / ברור ש-X, אבל Y.

(18) היא דוגמה לשימוש בביטוי ברור ש- בשלב 2:

(18) [סופי אומרת לאביבית שהיא מתעסקת יותר מדי בחיצוניות שלה].

[אביבית:] אבל זאת אני. [...]

[סופי:] נכון, ברור שזה את [...] ←
אבל כשאת עושה את זה, אז למה אנשים ממהרים להעביר עלייך ביקורת? כי זה נראה שטחי מאוד.

[האח הגדול 4 Live, 08.02.2012, 21: 24, 17: 00]

ב-(18), סופי מהדהדת בנאמנות למקור את דבריה של אביבית שנאמרו בתור הקודם ("זאת אני"

← "זה את"). סופי פותחת את הסכמתה עם אביבית בעזרת סמני ההסכמה נכון וברור ש-. לאחר

מכן היא עוברת לאי הסכמה עם התזה של אביבית שלפיה ההתעסקות בחיצוניות שלה היא דבר

טבעי ומוכן. תופעת לוואי של המעבר מהסכמה לאי הסכמה היא שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון התומך בתזה שיש לקבל את ההתעסקות של אביבית בחיצוניות שלה לטיעון המתנגד לתזה זו. אני כותב "תופעת לוואי" משום שהמטרה התקשורתית של סופי היא (1) להעביר ביקורת (בסיפה) ו- (2) לרכך את הביקורת באמצעות הוספת דברי הבנה מקדימים לפנייה (ברישה). מה שסופי עושה כאן הוא ניהול אסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה לשם הבעת עמדה מתבדלת כלפי אביבית בצורה עדינה ולא פוגעת עד כמה שאפשר. המטרה התקשורתית של סופי איננה (רק) שינוי בכיוון הטיעוני.

2.4.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג

בשלב 3, הביטוי ברור (ש-) משמש סמן רישה בתבנית המונולוגית הבאה:

שלב 3
ב: (A) ברור, / ברור ש-X, אבל Y.

דוגמה (15), המדגימה את שלב 3, מובאת כאן שנית. בדוגמה זו, אביעד מזדהה עם כעסו של טל על כך שחברת התעופה הודיעה לו באופן פתאומי על שינוי מועד הטיסה.

(15) [אביעד:] טיסות זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מוסדר.

כאילו, ברור שיש פספוסים, ברור שיש דחיות, ברור שיש הקדמות,	↩
אבל זה דברים שקשורים ב[...אילווצים של הרגע [...]	

הדובר ב-(15) תמים דעים עם הנמען לגבי חוסר האחריות של חברת התעופה ששינתה את מועד הטיסה שלו. לא סביר לייחס את הטיעון שלפיו הצדק הוא עם חברת התעופה ("יש פספוסים [...]) יש דחיות [...]) יש הקדמות") לנמען מכיוון שלא סביר שהנמען ישלוף טיעון שיצדיק את חברת התעופה, שהרי הוא זה שנפגע ממנה. לכל היותר יש כאן הסכמה עם טיעון אפשרי של נמען מדומיין שעלול לצאת נגד ההכללה הגורפת בראשית דבריו של הדובר, שלפיה טיסות הן דבר מאוד מוסדר. הביטויים כאילו⁹ וברור ש- מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

⁹ Maschler (2002; 2009 Ch. 4) תיארה מספר שימושים של הביטוי כאילו בשיחות טבעיות, ביניהם תיקון עצמי (self-rephrasal בניסוח שלה). *I mean* באנגלית הוא ביטוי מקביל לכאילו, מכיוון ששניהם יכולים לשמש הן בתיקון עצמי והן ברישה של ויתור. הביטוי *I mean* מופיע אצל Antaki and Wetherell (1999) כסמן רישה, ובאחת הדוגמאות שם (עמ' 14) הוא מתרכב עם סמן רישה אחר, *ok*, כדי ליצור סמן רישה מורכב, *I mean ok*, באופן דומה להופעה של כאילו לצד סמן הרישה ברור ש- ב-(15). עם זאת, נדמה שהביטוי כאילו, הן כסמן רישה המופיע לבדו והן כאשר הוא מופיע לצד סמן רישה נוסף, אינו נפוץ באותה מידה כמו סמן הרישה *I mean* באנגלית. מכאן שהביטוי *I mean* נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה מאשר כאילו. בפרק 5 אני מתייחס לשימוש בביטוי כאילו ברישה של ויתור.

2.5 סבבה (ש-)

כעת נראה את התפתחותו של הביטוי סבבה לכדי סמן רישה במבנה ויתור. בשלב 0, הביטוי סבבה הוא שם תואר במשמעות של 'טוב', כמו במשפט "האוכל היה סבבה". לאחר מכן מתפתח הביטוי סבבה מצִיין של טוב לסמן הסכמה לפעולה (= שלב 1).

2.5.1 שלב 1: הסכמה לפעולה

בדוגמה (19), אביבית מסמנת לברי בעזרת סבבה ואוקיי שני דברים: (1) אביבית הבינה את דבריה של ברי, ו-(2) ברי יכולה להמשיך הלאה בסיפור.

(19) [ברי סיפרה שהיא הלכה לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בחיפה. כעת היא מסבירה למה היא הלכה לשם – כי הטיפול מסובסד.]
 [ברי:] זה מסובסד.
 [אביבית:] סבבה, אוקיי. ←
 [האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 11:20, 06:01]

בדוגמה (20), יעל מסכימה לפעול לפי הצעתה של ברי. היא מסמנת את הסכמתה בעזרת סבבה.

(20) [ברי מבקשת מיעל לא להתערב לה בשיחה שהיא מנהלת עם יוסי.]
 [ברי:] [...] בואי נקבל על עצמנו [...] שכשאת שומעת אותי מתווכחת אֶתו אל תתערבי בבקשה.
 [יעל:] סבבה. ←
 [האח הגדול 4 Live, 14.01.2012, 09:16, 27:31]

2.5.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

בתור האחרון ב-(21), סופי עוברת מהסכמה לאי הסכמה עם קוטי. היא פותחת את ההסכמה בעזרת הביטוי סבבה.

(21) [קוטי מתרגז כי חברתו יאנה מדברת עם האויב שלו, ערן. סופי אומרת לקוטי שהוא צריך להתבגר ולהפסיק לכעוס.]
 [סופי:] לפחות תוֹדֶה [...] שאתה לא הגיוני.
 [קוטי:] אני מודה, שכשהיא מדברת אֶתו, זה מפריע לי. [...]
 [סופי:] סבבה שזה מפריע לך, ←
 [השאלה אם אתה מחליט להיות בנאדם בוגר ולקבל את זה, או שאתה מחליט להיות תינוק [...]]
 [האח הגדול 4 Live, 24.02.2012, 11:40, 50:30]

סופי מסכימה תחילה עם קוטי שהעובדה שיאנה מדברת עם ערן מפריעה לו. לאחר מכן היא

מביעה אי הסכמה עם ההתנהגות שלו כלפי יאנה. תופעת לוואי של המעבר מהסכמה לאי הסכמה היא שינוי בכיוון הטיעוני. ברישה מופיע טיעון שתומך במסקנה שהכעס של קוטי על יאנה מוצדק: היא מדברת עם ערן, והדבר מפריע לו. בסיפה יש טיעון שתומך במסקנה הפוכה, שעל קוטי להפסיק לכעוס על יאנה, וזאת משום שזו התנהגות ילדותית.

2.5.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען

בשלב 3, הביטוי סבבה משמש סמן רישה בתבנית המונולוגית הבאה:

שלב 3
ב: (A) סבבה, X, אבל Y.

דבריו של טל בתור האחרון ב-(22) מדגימים את השימוש בביטוי סבבה בשלב 3.

(22) [טל ראה אמש בחדשות ערוץ 2 דיווח על הפגנת המחאה ההמונית. באולפן התארח מנכ"ל חברת סטארט-אפ, שבעזרת הטכנולוגיה שהיא פיתחה ניתן היה לאמוד את מספר המשתתפים בהפגנה על סמך מדגם של אותות מהטלפונים הסלולריים שלהם.]

[טל:] הוא כאילו, ... מ' מודד את האנשים לפי כמויות הסלולר שנמצאות שם [...].

[אביעד:] טוב. זה דווקא הגיוני.

[טל:] [מרים קול:] הלו!!

[אביעד:] מה?

[טל:] מי נתן אישור, לדבר הזה, לנטר את המיקום של הסלולרים?

[אביעד:] גם נכון.

[טל:] סלי... באיזה עולם, כאילו חברות הסלולר משתפות, כאילו מרשות למישהו לְדַ,

זה שהן יודעות איפה אני בכל רגע נתון – סבבה,	←
אבל חברה חיצונית? [...] שתקבל [...] גישה למאגרים? ולמיקומים של הטלפונים הניידים?	

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 07.08.2011, 02, 39:08]

טל עובר מהסכמה לכך שחברות הסלולר תדענה על מיקומו בכל רגע לאי הסכמה לכך שחברות אלו תעברנה את המידע הזה לצד שלישי. אין בדבריו הסכמה עם הנמען שאָתו טל משוחח, ולכן זהו שימוש מונולוגי בביטוי סבבה כסמן רישה.

התפתחות דומה מסימון הסכמה לפעולה לסימון רישה עברו הביטויים אוקיי ו-7702, המתוארים בסעיפים הבאים.

2.6 אוקיי

לפי (1999) Antaki and Wetherell, okay הוא אחד מסמני הרישה באנגלית. גם הביטוי אוקיי

בעברית יכול לבוא ברישה של מבני ויתור. הביטוי **אוקיי** עבר התפתחות דומה לזו של **סבבה**. בשלב 1 הוא מציין הסכמה לפעולה, ובשלב 2 הוא מסמן הסכמה עם נמען שלאחריה באה אי הסכמה. לא מצאתי דוגמאות לשלב 3, שבו **אוקיי** מסמן את הרישה במבנה ויתור ללא רכיב כלשהו של הודאה בטענת נמען.

2.6.1 שלב 1: הסכמה לפעולה

בדוגמה (20), המובאת כאן שנית, אביבית מסמנת לברי שהיא הבינה את דבריה ושברי יכולה להמשיך בסיפור. היא עושה זאת בעזרת הביטויים **סבבה** ו**אוקיי**.

(20) [ברי מספרת שהיא הלכה לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בחיפה.]

[ברי:] זה מסובסד.

↩ [אביבית:] סבבה, **אוקיי**.

2.6.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

(23) מדגימה את שלב 2:

(23) [ורדה קוראת מכתב ממאזינה שנפגעה מכך שבמקום עבודתה בחרו לקדם את החברה שלה ולא אותה.]

[ורדה:] כותבת לי ככה מאזינה: "[...] אני מרגישה מושפלת וכאובה, רואה את המבטים **המזלזלים**... של האנשים במחלקה **שכאילו** [...] אומרים איך בחרו בה ולא בד? כנראה שאת באמת לא מתאימה. [...]"

[...] ורדה מייצעת... נדמה לי שאת גם עושה לעצמך עוול, ואת עוד יותר **מנפחת** את מה שקרה.

אוקיי, אנשים חושבים שהתפקיד הזה הגיע לך,

אבל, ה"מבטים", את רואה מבטים "מזלזלים", אנשים "כאילו" אומרים, כנראה שאת באמת לא מתאימה. לי נדמה שאת מפרשת את המבטים בצורה לגמרי לגמרי מעוותת.

גם אם אנשים אומרים... אה אנשים **חשבו** שזה מגיע לך, אז, תראי, אני חושבת שאת מגזימה.

[מכתב: "נפגעי מאוד שקידמו את החברה שלי ולא אותי", ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 18.12.2011]

בדוגמה (23), המאזינה שלא קודמה בעבודתה כותבת לוורדה שהעובדים מביטים בה בזלזול. ורדה משתמשת בביטוי **אוקיי** כדי להסכים עם טענת המאזינה, שלפיה אנשים חושבים שהתפקיד הגיע לה. לאחר מכן ורדה מביעה אי הסכמה עם טענת המאזינה שאנשים מזלזלים בה. את המעבר מאי הסכמה להסכמה מלווה שינוי בכיוון הטיעוני. בהסכמה עם המאזינה יש משום טיעון בעד המסקנה שיש למאזינה סיבה להרגיש מושפלת: הידיעה שהאנשים מסביבה יודעים שהיא לא קיבלה את התפקיד גורמת לה להרגיש רע עם עצמה. לאחר ההסכמה, הדוברת מביאה טיעון נגד

אותה מסקנה: המאזינה מגזימה כשהיא חושבת שמסתכלים בה במבטים מזלזלים, ולכן אין לה סיבה להרגיש מושפלת. יש לציין כי הביטוי 'אוקיי' נאמר באינטונציית 'big deal', 'אפשר לחשוב מה קרה', כלומר ורדה לא רק מהדהדת את דברי המאזינה אלא גם מפחיתה מחשיבותם. בכך הביטוי 'אוקיי' מתנהג בדומה לביטויי הזלזול של פרק 4 בתזה זו, שאף הם מופיעים ברישה של ויתור.

לא מצאתי דוגמאות לשלב הבא של ההתפתחות, שבו הביטוי 'אוקיי' מסמן את הרישה במבנה ויתור גם ללא התייחסות לנמען. עם זאת, הביטוי 'אז', המתואר בפרק 4, יכול להתרכב עם 'אוקיי', וליצור סמן רישה מורכב 'אז אוקיי', שמופיע גם בהקשרים ללא התייחסות לנמען.

2.7 בסדר

כמו סבבה ואוקיי, גם הביטוי בסדר התפתח מסמן הסכמה לפעולה או לטענת נמען בתור הקודם בשלב 1 לסמן רישה במבנה ויתור בשלב 3. בשלב 2, הביטוי בסדר פותח הסכמה עם דברי נמען בתור קודם ולאחר מכן באה אי הסכמה. המעבר מהסכמה לאי הסכמה מלווה בשינוי בכיוון הטיעוני. דוגמה (24) מדגימה את שלב 2:

(24) [סופי:] היא [= אימא שלי] כאילו מרגישה, היא יודעת, האישה הזאת, מתי אני משקרת ומתי עובר עליי משהו חריג. אי אפשר לעבוד עליה! היא מרגישה את זה מקילומטר.
[לירון:] זה מהמם, מה את רוצה, זה קשר יפה.

← [סופי:] **בסדר**
אבל... זכותי לדעת משהו, ושהיא לא תדע אותו.

[האח הגדול 4 Live, 21.02.2012, 10:47, 11:21]

בתור האחרון ב-(24), סופי מסכימה בתחילה עם דברי לירון בתור הקודם, שלפיהם הקשר בין סופי לאמה הוא קשר יפה, ומכאן עולה המסקנה שהיחסים ביניהם תקינים. לאחר מכן, סופי עוברת לאי הסכמה עם לירון: סופי טוענת שהיא זכאית לפרטיות, והמסקנה שעולה מכך היא שהיחסים עם האם שנכנסת לפרטיות של הבת אינם תקינים.

בשלב 3, הביטוי בסדר מופיע כסמן רישה במבנה ויתור במונולוג, ואין בו משום הסכמה לדברי נמען. כך, למשל, ב-(25).

(25) [יום לפני השידור, טל חזר מאילת לתל אביב בטיסה ונחרד לראות את מצבו העגום של ים המלח.]

[טל:] בטיסה חזרה אני שמתני לב למשהו... **מחריד**. [...] הוא נראה **נורא**, ים המלח, כאילו אין לו שום דבר ושום קשר לצורה הזאת שאנחנו מכירים מהמפות של פעם, אתה יודע? [...] כל חלקו הדרומי הוא ברכות [...]. בקיצור, אז הוא נראה נורא, וזה פשוט,

אני, אני לא בדיוק יודע מה מוציאים משם, ברום, וזה, **בסדר**, מפעלי ים המלח, [...] ואני מבין שזה חלק חשוב בהכנסות המדינה [...] **בסדר**, **עדיין**, זה... יש אחד כזה **בעולם**! [...] שָׁמְרוּ עליו יותר טוב!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 07.11.2012, 02, 01: 56, 02: 27, 03: 40]

טל נע בין שני כיוונים טיעוניים: מצד אחד, מצבו של ים המלח נורא ולכן יש לפעול לשנות את אופן הטיפול בו. מצד שני, ההרס של ים המלח הכרחי לקיומו של מפעל המפיק ברום ולהכנסותיה של המדינה ולכן אין אפשרות לשנות את אופן הטיפול בים המלח. התזה של טל היא שיש לשנות את אופן הטיפול בים המלח. כאשר הוא מביא טיעון נגד התזה שלו, הוא משתמש בביטוי **בסדר** כדי להודות בטיעון הנגד אך הוא אינו מודה בדברי הנמען בתור קודם. לכל היותר הוא מודה בטיעון נגד מדומיין של נמען מדומיין שיטען כנגדו שההרס של ים המלח הכרחי לקיומו של המפעל ולהכנסותיה של המדינה.

2.8 אין ספק (ש-)

(26) היא דוגמה לביטוי **אין ספק** בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור. זהו שלב 3 בהתפתחות הביטוי.

דוגמה לביטוי **אין ספק ש-** ברישה של מבנה ויתור (שלב 3 בהתפתחות הביטוי)

(26) [השחקנית אלינור קלוגר, המופיעה בסדרה "עספור", אינה מודאגת מכך שאין מזהים אותה ברחוב.] [קלוגר:] בהתחלה, כש"עספור" עלתה ולא זיהו אותי אמרתי 'הא, מה', ומהר מאוד הבנתי שזה יותר טוב בשבילי. לא מזהים אותי? ביג דיל.

אין לי ספק שזה מביא עבודה וזה מאוד חשוב,
אבל בסופו של יום זה לא מה שקובע. אני גם לא מסוגלת לבוא עכשיו ולהגיד, 'שלום, אני אלינור קלוגר, שיחקתי ב"עספור", תנו לי עבודה'. אני לא פושרית.

[אייר פראנס/אלקנה שור, מעריב, סופשבוע, 25.11.2011, עמ' 62]
<http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/309/314.html>

בשלב 0, לביטוי **אין ספק (ש-)** יש משמעות אפיסטמית, והוא מציין כי לדוברת יש ביטחון באמתות הטענה. משלב 0 לשלב 1 מתפתח הביטוי **אין ספק (ש-)** מסמן ודאות לסמן הסכמה.

2.8.1 שלב 1: הסכמה

ב-(27), תמיר מסכים עם דבריו של הנמען שי ופותח את ההסכמה בעזרת הביטוי *אין ספק ש-*. אין שינוי בכיוון הטיעוני אחרי ההסכמה: תמיר שותק ל-3 שניות וממשיך בטיעון שמחזק את דברי הנמען.

(27) [שי אומר שבתוך הבית כבר מתחילים להבין מי הדיירים הכי חזקים, אבל מה שקובע באמת אם דייר הוא חזק זה הצופים מחוץ לבית, כי הם מסמסים את מי להזיח. תמיר מסכים אִתּוֹ: גם אם הדיירים האחרים מעמידים אותך להדחה מהיום הראשון, יכול להיות שתשרוד זמן רב כי הצופים אוהבים אותך.]

[שי:] אבל אה... בחוץ זה מה שקובע.

← [תמיר:] בחוץ... אין ספק שֶׁ בְּסוּפוֹ של דבר בחוץ זה... מה שקובע, בכל המשחק הזה. [3 שניות הפסקה] אתה יכול להיות מועמד להדחה מהיום הראשון, יש לך דוגמה את אָה... בובליל ופרידה [= דיירים בעונות קודמות שהיו ידועים כשנואים על האחרים בבית אבל שרדו לאורך זמן בזכות תמיכת הצופים].

[האח הגדול 4 Live, 22.01.2012, 11:28, 22:59]

דוגמה (27) היא בתבנית הדיאלוגית הבאה:

שלב 1
א: X.
ב: אין ספק ש-X.

2.8.2 שלב 2: הסכמה + אי הסכמה בדיאלוג

בהקשרים מסוימים, אחרי ההסכמה שנפתחה על ידי *אין ספק (ש-)* באה אי הסכמה עם הנמען. בדוגמה (28), עמיר מסכים עם הנמענת שהוא וסיון קשורים זה לזה, ומכך עשויה לנבוע המסקנה שהם זוג. לאחר ההסכמה באה אי הסכמה עם הנמענת: הוא וסיון אינם זוג.

(28) [ליהיא חושבת שעמיר פוגע בבת זוגו סיון כשהוא נוגע בדיירות אחרות בבית. עמיר אומר שסיון והוא אינם זוג.]

[עמיר:] אנחנו לא זוג, ליהיא. אנחנו לא זוג. אנחנו באמת לא זוג.

[ליהיא:] אָה... לא זוג אִמְתִּי אבל זוג בבית כן.

[עמיר:] תקשיבי, אנחנו, את מְבִי, לא, עוד הפעם,

← אנחנו... אנחנו קשורים אחד לשנייה, אין ספק,

אבל אנחנו לא... אנחנו לא זוג, אין מה לעשות.

[האח הגדול 3 Live, 24.03.2011]

דוגמה (28) היא בתבנית הבאה. שימו לב כי הביטוי *אין ספק (ש-)* יכול להופיע לפני או אחרי המשפט שהוא מאיידך.

שלב 2
א: X.
ב: X, אין ספק, אבל Y.

2.8.3 שלב 3: אין הודאה בדברי הנמען; במונולוג

דוגמה (26), המובאת כאן שנית, מדגימה את שלב 3 בהתפתחות הביטוי אין ספק (ש-).

(26) [השחקנית אלינור קלוגר, המופיעה בסדרה "עספור", אינה מודאגת מכך שאין מזהים אותה ברחוב.]

[קלוגר:] בהתחלה, כש"עספור" עלתה ולא זיהו אותי אמרתי 'הא, מה', ומהר מאוד הבנתי שזה יותר טוב בשבילי. לא מזהים אותי? ביג דיל.

אין לי ספק שזה מביא עבודה וזה מאוד חשוב,	←
אבל בסופו של יום זה לא מה שקובע. אני גם לא מסוגלת לבוא עכשיו ולהגיד, 'שלום, אני אלינור קלוגר, שיחקתי ב"עספור", תנו לי עבודה'. אני לא פושרית.	

עמדת הדוברת בדוגמה (26) היא שלא נורא שלא מזהים אותה ברחוב. יש בדבריה ארבעה חלקים, שבמעבר ביניהם היא משנה את הכיוון הטיעוני: בחלק הראשון, היא מתארת כיצד נדהמה שלא זיהו אותה; בחלק השני היא טוענת שלא אכפת לה שלא מזהים אותה; בחלק השלישי, היא מביאה טיעון שלפיו חשוב שיזהו אותה, ואת הטיעון הזה היא פותחת בעזרת הביטוי אין לי ספק ש-; בחלק הרביעי היא מציגה טיעון שלפיו לא חשוב אם לא יזהו אותה. החלק השלישי, שנפתח עם אין לי ספק ש-, לא ביטא הסכמה עם דברי נמען ספציפי. לכל היותר, הייתה כאן הסכמה עם נמען מדומיין שעשוי היה להעלות טיעון שלפיו חשוב לדוברת שיזהו אותה.

שני החלקים האחרונים של דוגמה (26) מיוצגים על ידי X ו-Y בתבנית הבאה:

שלב 3
ב: (A). אין לי ספק ש-X, אבל Y.

התפתחות דומה מהסכמה לסמן רישה עבר הביטוי מובן/כמובן (ש-), שאינני מרחיב עליו כאן. בספרות המחקר נכתב על ביטויים דומים באנגלית, כלומר כאלה שגם משמשים להבעת ודאות וגם מופיעים ברישה של מבני ויתור. (Simon-Vandenberg (2007: 15–16) כתבה על השימוש בביטוי *no doubt* ברישה של מבנה ויתור. (Simon-Vandenberg and Aijmer (2007) כתבו על שימוש בביטויים הבאים ברישה של מבנה ויתור: *clearly, obviously, no doubt, certainly* of

course. בעקבות הצעתו של White (2003), Aijmer and Simon-Vandenberg (2004), טוענות כי הסיבה העיקרית שבגללה דוברות משתמשות בסמני עמדה אפיסטמית כמו *of course* אינה כדי לציין את מידת מחויבותן לאמנות הטענה אלא כדי למקם את עמדתן לעומת עמדות אחרות. במילים אחרות, סמני ודאות יוצרים שיח רב-קולי (dialogic), או heteroglossic, במונחים של Bakhtin 1981: 263).

2.9 סיכום

בפרק זה הרחבתי את מסלול הגרמטיזציה של König (1988), שתיאר סמני רישה שהתפתחו מציון אמנות. הצגתי מסלול גרמטיזציה של ביטויים אשר שימשו בשלב 1 של התפתחותם כסמני הסכמה. נראה שהדוברות השתמשו בהם בחלק הראשון של אסטרטגיה דיאלוגית של הסכמה + אי הסכמה לעתים כה קרובות עד שהם החלו לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, למשל על ידי ההמשך "אבל q". ככל שסמן הסכמה יכול לשמש בקלות בהקשרים מונולוגיים יותר, כלומר ככל שהדיאלוגיות נחלשת, כך הביטוי נמצא בשלב מאוחר יותר בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן רישה במבנה ויתור. כלומר, קיימת סקלה דומה לזאת:

המיקום בסקלה נקבע לפי כמות השימוש בדיאלוג לעומת מונולוג ולפי ההכרח הדקדוקי שיחול בהמשך שינוי בכיוון הטיעוני. למשל, הביטויים סבבה, ואוקיי עדיין נפוצים הרבה יותר בדיאלוג מאשר במונולוג, והם דורשים לרוב נמען, אמתי או מדומיין (משום כך קשה למצוא דוגמאות שמוכיחות שהם בשלב 3 המונולוגי). לכן ניתן לומר כי הם נמצאים בשלבים מוקדמים של גרמטיזציה: הם עדיין יותר סמני הסכמה מאשר סמני רישה. לעומת זאת, הביטוי אמנם יכול להופיע הן בדיאלוג והן במונולוג, ואין צורך כלל בנמען כדי להצדיק את השימוש בביטוי זה. כמו כן, יש לרוב הכרח דקדוקי להשלים את משפט שנפתח באמנם על ידי אבל או סמן סיפה אחר. לכן ניתן לומר שהביטוי אמנם נמצא בשלב מתקדם בתהליך הגרמטיזציה. כמובן, אין לי נתונים כמותיים להכריע, למשל, מי נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה, ברור או נכון. לשם

כך יש לבצע בדיקה כמותית של קורפוסים דבורים וכתובים. עם זאת, בפרק 5 אני מדווח על מבדק שבמסגרתו התבקשו נבדקים להשלים התחלות של משפטים עם ביטויים המשמשים סמני רישה ובלעדיהם. המבדק בדק את אחוז המקרים שבהם חל שינוי בכיוון טיעוני בהשלמות של הנבדקים. ביטוי שיותר נבדקים בוחרים לשנות אחריו כיוון טיעוני נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה.

פרק 3 סמני רישה שמקורם באי-הסכמה

פרק זה מתאר את התפתחותם של סמני רישה במבני ויתור שבמקור הדפו טענה של נמען (או של אדם אחר) בדיאלוג: דווקא (1), לא ש- (2), אני לא אומר (ש-) (3), פוקוס אמתות (verum focus), Höhle 1992 (4), כן אמפטית בעברית (5) ו-do אמפטית באנגלית (6). להלן דוגמאות לכל אחד מסמני הויתור.

ברישה של (1) יש טיעון התומך במסקנה שזוכמיר יחזיר טובה למוישה: הוא רוצה להחזיר לו טובה; מהסיפה עולה המסקנה שזוכמיר לא יחזיר טובה למוישה: קשה לו לתת דברים בלי כסף. סמן הרישה דווקא ברישה מעורר אצל הקוראים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

(1) [תחילת הסיפור/הנושא:]

נגיד שמוישה עשה טובה גדולה לזוכמיר. לבו של זוכמיר מתרחב,

והוא [= זוכמיר] **דווקא** רוצה להחזיר טובה למוישה דרך צ'ופר או שירות שהוא יכול להעניק לו. ⇐

אממה? קשה לו. הלב שלו לא נותן לו להיפרד מדברים ככה סתם, בלי כסף – כי זה נגד הטבע שלו.

[חינם שווה המון/אודטה, מעריב, סופשבוע, 05.03.2010, עמ' 87;
<http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/073/223.html>]

ברישה של (2) הדוברת מביאה טיעון התומך במסקנה שאין לה מה לחפש בלונדון: היא לא חיה באשליה שחייה בלונדון יהיו טובים יותר והיא יודעת שתמשיך גם שם להיות לבד; בסיפה היא מביאה טיעון בעד נסיעה ללונדון: אפשרויות גדולות יותר להעביר את הזמן הפנוי ואנשים אדיבים יותר. סמן הרישה כאן הוא צורת השלילה המסומנת לא ש-.

(2) [...] אני נוסעת [...]

לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון [...], גם שם אהיה לבד [...]. ⇐

אבל בלונדון יש יותר סרטים, בלונדון יש מוסיקה טובה, בלונדון טלוויזיה מצויינת, בלונדון אנשים יותר אדיבים

[“לונדון”, שיר שחיה אלברשטיין הלחינה וביצעה לפי מילים מהמחזה “אורזי מזוודות” של חנוך לוין]

מהרישה של (3) ניתן להבין שלמפלגת שינוי לא הייתה תרומה גדולה לבורגנות הישראלית, שהרי הבורגנות הישראלית הייתה קיימת כבר לפני מפלגת שינוי. הסיפה תומכת במסקנה הפוכה, שמפלגת שינוי תרמה רבות לבורגנות הישראלית, זאת משום שהיא נתנה לה לגיטימציה. ברישה של (3) יש שני סמני רישה, כמובן (שמקורו בהסכמה, ראו פרק 2), וצורת השלילה אני לא אומר ש-, שבה נדון בפרק זה.

(3) [חבר הכנסת מטעם מפלגת שינוי, טומי לפיד, מתאר את ההישגים החשובים של מפלגתו.]

[לפיד:] מושג מעמד הביניים לא היה קיים בתודעה הציבורית לפני ששינוי טבעה אותו. [...] ואני חושב שהבורגנות היא עמוד השדרה של כל חברה מתוקנת. [...] בלעדיה, כל המערכות קורסות.

אני לא אומר שהמצאנו את הבורגנות הישראלית, היא כמובן היתה קיימת.

אבל שינוי האירה אותה באור, נתנה לה לגיטימציה.

[תדרו ממני, רשעים/ורד לוי-ברזילי, הארץ, 09.12.2005,

<http://www.haaretz.co.il/misc/1.1064923>

ברישה של מבנה הוויתור ב-(4) יש טיעון בעד בואו של הדובר לאירוע: הוא רצה לבוא; בסיפה יש טיעון נגד בואו של הדובר: הוא עבד עד מאוחר. הוספתי הטעמה על "רציתי" (באותיות מודגשות) משום שמיקום זה של ההטעמה נשמע לי הגיוני בהגיית הדוגמה (דוגמאות משיח דבור שבהן יש פוקוס אמתות ברישה מופיעות בהמשך, בסעיף 3.5). ב-(4), פוקוס אמתות על "רציתי" מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

(4) [הודעה בפייסבוק: בדיבור תיתכן הטעמה על "רציתי":]

מאוד מצטער נשמה שלא באתי

רציתי לבוא

אבל עבדתי עד מאוחרר [כך במקור]

[חוגגים גיוס לגל ברוש@אולטראסאונד יגור, פייסבוק, 18.11.2011]

הדוברת ב-(5) מציגה ברישה טיעון התומך במסקנה שהיא מאושרת: היא נראית שמחה והיא נהנית מהחיים. בסיפה יש טיעון התומך במסקנה הפוכה: היא לא נהנית עד הסוף. כן אמפטית מסמנת (פעמיים) את הרישה.

(5) [כתבה על סיפור חייה צלינה שתיל, ניצולת שואה]

[צלינה:] מאז שניצלתי, כל החיים אין אצלי הרגשה של אושר, של שמחה אמתית.

אני כן נראית שמחה, אני כן נהנית,

אבל אף פעם לא עד הסוף.

[כמעט תמיד שיר הלל לאדם/רות אלמוג, הארץ, 24.04.2009,

<http://www.haaretz.co.il/literature/1.1257277>

ב-(6) מופיע סמן הרישה *do* אמפטית, המקבילה האנגלית לכן אמפטית בעברית שראינו בדוגמה הקודמת. ברישה של (6) יש טיעון נגד קניית מצלמת הרשת העומדת לביקורת: יש גרעיניות (רעש) בתמונות שהיא מייצרת ברזולוציות נמוכות. בסיפה יש טיעון בעד קניית המצלמה: היא ברמה גבוהה יותר ממצלמות אחרות בשוק והאתר ממליץ עליה.

(6) [...] the webcam is fairly straightforward to use.

⇒ We did detect graininess at lower resolutions,

but overall, the camera should be a big upgrade from your stock webcam and we fully recommend it [...]

[Microsoft LifeCam HD-6000, review video, CNET, 29.09.2010,
http://cnettv.cnet.com/microsoft-lifecam-hd-6000/9742-1_53-50093789.html]

3.1 דווקא

בסעיף זה אני מתאר כיצד התפתחה דווקא לסימון הרישה במבני ויתור ומהי המונעות להתפתחות זו. להלן שלבי ההתפתחות של דווקא, ממיילית פוקוס¹, דרך השימוש שלה בהדיפת טענת נמען, עד לתפקידה כסמן רישה במבנה ויתור.

3.1.1 שלב 1: מיילית פוקוס (טווח-איבר; דווקא והאיבר בפוקוס מוטעמים)

דווקא מופיעה לראשונה בתלמוד הבבלי, במשפטים בארמית ובמשפטים בעברית². השורש, לפי מילון אבן שושן, הוא דו"ק (הפועל משורש זה בבניין פעל הוא דָק), שקרוב במשמעות לשורש דיי"ק (הפועל בבניין פיעל הוא דִי"ק). ההוראות של שורשים אלו הן: לעיין היטב, להתבונן ולשקול; לדייק, להיות מדויק, לעשות בדיוקנות; להקפיד, להקפיד להבחין בהבדל הדק בין א' לב'. המשפט ב-(7), שעטנו של עברית וארמית, מופיע בתלמוד כחלק מסדרת עצות לפירוש חלומות. לפי (7), מי שחולם על ישמעאל – חלמו יתגשם. השם ישמעאל הוא דו משמעי: 1. בנם של אברהם אבינו והגר; 2. כינוי לעם הערבי. כדי להבהיר כי מדובר במשמעות הראשונה נכתב שהאיש בחלום חייב להיות ספציפית ישמעאל בן אברהם ולא אדם ערבי ("טִיַעָא"³) כלשהו ("בְּעִלְמָא").

(7) הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת, **דווקא** ישמעאל בן אברהם אבל טִיַעָא בְּעִלְמָא – לא.

[ברכות נו, ע"ב]

דווקא ב-(7) משמשת כמיילית פוקוס שהטווח שלה הוא "ישמעאל בן אברהם", ומובנה הוא 'באופן ספציפי', 'בדיוק' ('specifically', 'exactly'). תפקידה של דווקא ב-(7) הוא לשלול אלטרנטיבות

¹ בקטגוריית מייליות הפוקוס נמצאים ביטויים כמו: רק, גם ואפילו בעברית; just, even, also, only ו-simply באנגלית (ראו König 1991: 604, שמתבסס על Quirk et al. 1985).

² קדרי (תש"ן) בדק את כ-230 המופעים של דווקא (כולל לאו דווקא) בקורפוס התלמודי, בעיקר מבחינה תחבירית (למשל, האם היא באה לפני או אחרי המילים שהיא מאייכת). מבחינה תפקודית-סמנטית, דווקא משמשת בתלמוד הבבלי "כמונח לימודי-טכני המוסב על מלים או על צירופי מלים שנידונו כמובאה מטקסט" (שם: 126), "לצמצום תחולתה ותקיפותה" של המובאה (שם: 144). תפקידה הוא מטא-טקסטואלי: היא "מלמדת כיצד יש להבין (לפרש, לכוון) מלים אחרות" (שם).

³ "Taya, a name for Arabs elsewhere in rabbinic literature, as well as the name of a large tribe in the Arab peninsula (Al-Taya in Arabic) at the time." (Hasan-Rokem 2000: 74).

לאיבר בפוקוס. במקרה זה, האלטרנטיבות הנשללות הן ערבים שאינם ישמעאל בן אברהם. (8) היא דוגמה לשימוש בדווקא כמילית פוקוס בעברית בת ימינו.

(8) כשנשאל מדוע בחר לנגן **דווקא** באקורדיון השיב [נגן האקורדיון הצרפתי רישאר] גליאנו בפשטות כי אביו היה נגן אקורדיון, ולו היה אביו נגן טרומבון או טובה אף הוא עצמו היה מתמחה בנגינה בטרומבון או בטובה.

[גיבנת הפוכה וצובטת לב/אורי הולנדר, מעריב, ז'ורנל, עמ' 10, 23.11.2011]

דווקא ב-(8) שוללת את האלטרנטיבות של "באקורדיון", האיבר בפוקוס. האלטרנטיבות הנשללות כאן כוללות כלי נגינה אחרים: בטרומבון, בטובה, בכינור וכו'. בשימוש של דווקא כמילית פוקוס יש בדרך כלל הטעמה על דווקא ועל האיבר בפוקוס. הטווח של דווקא, כלומר החומר הנמצא בפוקוס, הוא אחד מאיברי המשפט, למשל: נושא ("הדיבורית הזולה ביותר" ב-9), מושא ("באקורדיון" ב-8; "עלינו" ב-11) או תיאור ("עכשיו" ב-12). לפי אלון (תשמ"ח), דווקא משתייכת לקבוצת מיליות שמציינות את הרמה ושנקראות, בעקבות חיים רוזן, צייני השאה: גם, רק, אפילו דווקא. אני משתמש במונחים של König (1991) ומכנה ביטויים אלו מיליות פוקוס.

3.1.2 שלב 1א: מילית פוקוס סקלרית

במקרה פרטי של שימוש בדווקא כמילית פוקוס, האיבר בפוקוס הוא בניגוד לציפייה⁴, או נמצא בנקודת מינימום על סולם של סבירות או כדאיות לעומת האלטרנטיבות שלו. במקרה כזה, דווקא נחשבת מילית פוקוס סקלרית⁵, כך למשל ב-(9):

(9) [בדקנו שבעה דגמים נפוצים של דיבוריות לרכב]. המסקנה המפתיעה: **דווקא** הדיבורית הזולה ביותר הייתה הכי טובה ומשתלמת.

[הכל דיבורית/שושנה חן, ידיעות אחרונות, ממון, 18.02.2011, עמ' 10]

הציפייה העומדת מאחורי (9) היא: ככל שהדיבורית יקרה יותר, כך היא תהיה איכותית יותר. בניסוח אחר, הדיבוריות הזולות ביותר הן הדיבוריות הכי פחות סבירות להיות איכותיות. לכן, הממצא שלפיו הדיבורית הזולה ביותר היא האיכותית ביותר עומד בניגוד לציפייה. גם שם התואר "המפתיעה", המופיע בהקשר, מסמן ניגוד לציפייה. ב-(10), "אז", כלומר תקופה של קשיים כלכליים, היא הזמן הכי פחות כדאי לעלות לישראל.

⁴ מספר חוקרים כתבו על השימוש בדווקא לציון ניגוד לציפייה: אלון (תשמ"ח), Shlomo Ariel and Katriel (1977:40), (1998: 229), Mira Ariel (2000: 539), Maschler (1994: 345–346), מילון רב מילים המקוון.

⁵ scalar focus particle אצל König (1991). מיליות פוקוס סקלרית אחרות: אפילו בעברית, *even* באנגלית.

(10) הוא החליט להתרחב לתחום הציוד הרפואי ונקלע להפסדים כספיים. **דווקא** אז החליטה אשתו שהגיע הזמן לעלות לישראל.

[טעות חיי, הצלחת חיי/רותי סיני, הארץ, 24.10.2005, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.1052252>]

כפי שמראה התרגום של הדוגמה הקודמת לאנגלית ב-(a10), השימוש ב**דווקא** כמילית פוקוס סקלרית מיתרגם לעתים לתבנית *of all Xs* באנגלית, לביטויים כמו:

of all people/places/times/days/...

(10a) He decided to expand into the field of medical equipment and lost money. It was then, **of all times**, that his wife decided it was time to move to Israel.

[Human imaging/Ruth Sinai, Haaretz, 24.10.2005, <http://www.haaretz.com/news/human-imaging-1.172456>]

ישנן היקריות של מילית הפוקוס **דווקא** שאין בהן ניגוד לציפייה. ראו למשל את (11) ואת (12):

(11) [אנשי קיבוץ צאלים קלטו שני נערים סודאנים שברחו מהתופת בדארפור. יענקליה גפן, האפוטרופוס של אחד הנערים, מסביר למה הקיבוץ קלט אותם.]

[גפן:] **דווקא** עלינו, כיהודים, כמי שבעצמם היו פליטים שאיש לא רצה בהם, מוטלת חובה יתרה לא להתעלם ולדאוג למי שברחו מגיא צלמוות.

[ישראל, אמרו להם, היא מדינה ייחודית לפליטים/נורית וורגפס, הארץ, 13.04.2006, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.1098243>]

(12) [הנשיא פרס:] אני שב ומבקש, **דווקא** עכשיו כשהכל בוער סביבנו להתעשת ולהפסיק את הוויכוחים הפוגעים בכולנו.

[נשיא המדינה שמעון פרס: הסערה במערכת הביטחון חייבת להיפסק, הארץ, 03.02.2011, <http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1160090>]

דווקא ב-(11)–(12) **אינה** סקלרית כי אין בדוגמאות אלו ניגוד לציפייה או מינימום של כדאיות. להיפך: לפי הדובר ב-(11), יהודים הם העם שממנו **מצפים** יותר מעמים אחרים לקלוט פליטים; הדובר ב-(12) סבור כי בעתות חרום הדבר **הכדאי** ביותר הוא להפסיק את הוויכוחים הפנימיים.

Nevalainen (1994) ו-Traugott (2006) מתארים כיצד *just* ו-*even* באנגלית התפתחו ממיליות פוקוס במשמעות 'בדיוק' למילית פוקוס המציינת הוספה (במקרה של *even*) ולמילית פוקוס השוללת אלטרנטיבות (במקרה של *just*), ולאחר מכן קיבלו מובן סקלרי. לביטוי **דווקא** הייתה התפתחות דומה. לפי השורש של **דווקא**, המובן המקורי שלה הוא 'בדיוק'. מובן זה התפתח כבר בתקופת התלמוד למשמעות של מילית פוקוס השוללת אלטרנטיבות (דוגמה 7). מאוחר יותר התווספה שכבת סקלריות למילית הפוקוס, ורוב המופעים של **דווקא** כמילית פוקוס בעברית בת

זמננו הם סקלריים (היקריות לא-סקלריות כמו 7, 11 ו-12 הן המיעוט המעיד על הרוב). עלינו להסביר את המונעות לשתי התפתחויות אצל דווקא: 1. שלילת האלטרנטיבות; 2. סקלריות, או ניגוד לציפייה.

סביר שלהתפתחות המובן של שלילת אלטרנטיבות סייעה התבנית "דווקא X אבל Y – לא" (זו גם התבנית ב-7) שמופיעה מספר רב של פעמים בתלמוד⁶. בתבנית זו, אחרי ציון הספציפיות של X באה מיד שלילה מפורשת של אלטרנטיבה של X: "Y – לא". הקוראים או הנמענים פגשו שוב ושוב את המילית דווקא בתוך הקשר השולל אלטרנטיבות באופן מפורש. עם הזמן, שלילת האלטרנטיבות הפכה לחלק מהקוד של דווקא. כלומר, בשלב מאוחר יותר, דווקא מסמנת שלילת אלטרנטיבות (לא Y) בלי צורך להישען על הקשר מפורש השולל אלטרנטיבות (= "אבל Y – לא"). יצוין כי (Traugott and Dasher (2002: 167) כתבו כי הקשר ניגודי והופעה בסמוך למילת הניגוד *but* סייעו להתפתחות משמעות ניגודית אצל הביטוי *in fact* באנגלית. באופן כללי, בשלב מוקדם בתהליך הגרמטיזציה של ביטוי הוא עשוי לקבל סיוע הקשרי, לעתים מילולי, ולאחר מכן אין עוד צורך בו. כעת נסביר את התפתחות השנייה, זו של סקלריות.

König (1991) מסביר כיצד מתווספת סקלריות למיליות פוקוס שמשמעותן היא: 'בדיוק'. מיליות פוקוס משמשות להדגשה כי איבר מסוים בטענה א' זהה לאיבר אחר בטענה ב'. לעתים קרובות, שתי הטענות אינן עולות בקנה אחד. בהקשרים כאלה של חוסר התאמה בין שתי הטענות מתעורר ההיסק שמתקיים ניגוד בין הטענות. ניישם את התאוריה של König על (13).

(13) [טל מופתע מטבלת השכר של המאמנים של קבוצת הכדורגל בישראל, שפורסמה במוסף הספורט של מעריב.]

[טל:] זה מדהים, אני נדהמתי לקרוא את זה. [...] מסתבר שדווקא, מכולם, אה... ראובן עטר, המאמן של מכבי נתניה, שזה הקבוצה עם התקציב אולי מהנמוכים בליגה, הוא המאמן שמרוויח הכי הרבה כסף [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 25.10.2011, 03, 18: 23, 18: 33]

(13) א. ראובן עטר מאמן את הקבוצה עם התקציב מהנמוכים בליגה.

ב. ראובן עטר הוא המאמן שמרוויח הכי הרבה כסף.

הדובר ב-(13) משתמש במילית הפוקוס דווקא כדי להדגיש כי ראובן עטר הוא איבר משותף לשתי

⁶ אין קשר בין התבנית התלמודית לבין תבנית הוויתור בעברית בת זמננו "דווקא X אבל Y", שהודגמה ב-(1).

הטענות (13'א) ו-(13'ב). לפי ידע העולם, שתי טענות אלו אינן עולות בקנה אחד (כי לא צפוי שקבוצה עם תקציב דל תשלם הרבה כסף למאמן), וכך, להקשר סביב *דווקא* מתלווה היסק של ניגוד או שלילת ציפייה. ההיסק של ניגוד המתעורר מהדגשת איבר משותף לשתי טענות עשוי לעבור קונבנציונליזציה. למשל, *while* וקשרים אחרים סימנו במקורם בו-זמניות של שני מצבים שבהקשרים מסוימים לא עלו בקנה אחד, וההיסק של ניגוד או הפתעה בין שני המצבים עבר קונבנציונליזציה (Traugott and König 1991: 199–203; Hopper and Traugott 2003: 91). באופן דומה נוכל לומר כי הסקלריות (או המשמעות של ניגוד לציפייה) שהייתה בהקשרים סביב *דווקא* (כמו ב-13) עברה קונבנציונליזציה. König (1991: 128) מתייחס ל*דווקא* בעברית וטוען שהיא מקבילה למילית הפוקוס הסקלרית *ausgerechnet* בגרמנית. מבחינת האטימולוגיה, המילה *ausgerechnet* היא צורת ה-past participle של *ausrechnen* ('calculate') (König 1991: 125). כזכור, גם באטימולוגיה של *דווקא* יש סוג של מעשה "מחושב": שקילה, דיוק, הקפדה. אם כן, גם בגרמנית וגם בעברית, המקור למילית הפוקוס הסקלרית הוא משמעות של חישוב.

במעבר מ-(14) ל-(15) ניתן לראות את המעבר משלב 1 או 1א (מילית פוקוס) לשלב 2 (סמן שיח בדיאלוג) בהתפתחות של *דווקא*.

(14) כדאי להגיע [לשוק עכו העתיקה] **דווקא** בימי חול ולא בשבת, והסיבה היא סעיד – גולת הכותרת של השוק והחומוסיה הנודעת של העיר (שסגורה בשבת).

[מה זה פה, שוק? 10 השווקים המומלצים בישראל/מלי זיידמן, nrg, גורמה, 14.01.2010, <http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/039/696.html>]

(15) [טל מספר לאביעד על פגישה שהייתה לו בזמן שהתכנית יצאה לחופשת סוכות].

[טל:] בזמן שהיינו בחופשת החגים, ...

[אביעד:] נו?

[טל:] ישבתי במקום עבודתי האחר, [...] בפגישה עם אנשים, ...

[אביעד:] בסוכות.

[טל:] ב... לא! ב... בזמן שאנחנו היינו בחופשה, באחד מימי החול **דווקא**. ←

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 24.10.2011, 03, 24, 03: 47]

הכותבת ב-(14) מדגישה כי מומלץ לבוא לשוק בימי חול ולא בזמן האלטרנטיבה לימי חול, כלומר בשבת. בתור האחרון ב-(15), טל מתקן את דברי הנמען, או מדגיש את ההבדל בין עמדתו לבין עמדת הנמען בתור הקודם. המשותף לשתי הדוגמאות הוא שבשתיהן ניתן לנתח את *דווקא* כמילית פוקוס ששוללת אלטרנטיבה: ב-(14) נשללת האלטרנטיבה "בשבת" של האיבר בטווח של *דווקא*,

"בימי חול"; ב-(15) נשללת האלטרנטיבה "בסוכות" של האיבר בטווח של דווקא, "באחד מימי החול". ההבדל בין הדוגמאות הוא שדווקא ב-(14) פועלת בשיח מונולוגי, ואילו דווקא ב-(15) פועלת בשיח דיאלוגי⁷. לכן, רק בדוגמה (15), דווקא היא לא רק מילית פוקוס אלא גם סמן שיח המבליט את ההבדל בין עמדת הדובר לבין עמדת הנמען. סמן זה מיתרגם לעתים באנגלית כ-*actually*.

בשלב 1א, שימושים של דווקא כסמן שיח של עמדה מתבדלת בדיאלוג (*divergent stance* alignment) כמו ב-(15) ניתנים עדיין לניתוח כשימושים כמילית פוקוס, משום שדווקא צמודה לרכיבי משפט כמו תיאורי זמן (כך ב-(15) או תיאורי מקום. בשלב 2, השימוש של דווקא כסמן שיח נראה שונה מהשימוש כמילית פוקוס משום שה"פוקוס" (אם ישנו פוקוס) הוא על הנשוא (פועל, שם תואר או מילת שלילה), רכיבי משפט שאינם מופיעים בדרך כלל בטווח של מילית פוקוס. פוקוס על פועל או מילת שלילה נחשב לפוקוס אמתות, כלומר כזה שמדגיש את אמתות הטענה, וזו פונקציה שונה מהפונקציה המקורית של מילית פוקוס, שמטרתה לפסול אלטרנטיבות של רכיב משפט.

3.1.3 שלב 2: סמן שיח לציון אי הסכמה (טווח-משפט; דווקא לא מוטעמת)

בשלב 2 מתפתח שימוש אחר של הביטוי דווקא, השונה מהשימוש שלו כמילית פוקוס, הן מבחינת הפונקציה והן מבחינת טווח ההשפעה של הביטוי. בשלב זה, דווקא משמשת סמן שיח של עמדה מתבדלת. תפקיד דומה יש לאחד השימושים של *actually* באנגלית. להלן התבנית הדיאלוגית של שלב 2. Y, עמדת הדוברת, היא עמדה מנוגדת לעמדה X, עמדת הנמען (ניתן לומר ש-Y היא בניגוד לציפיית הנמען)⁸.

⁷ יש לציין כי אמנם ב-(14) יש דוברת אחד אבל מדובר בשיח רב קולי ובו שתי עמדות. ניתן לנתח את (14) כדיאלוג עם נמען מדומיין, שבו הדוברת הודפת טענה אפשרית שלו, למשל: "אתם בטח תחשבו שהכי כדאי להגיע בשבת. אז זהו שלא. תתפלאו אבל לא בשבת כדאי להגיע אלא בימי חול". כלומר, גם ב-(14) וגם ב-(15), דווקא מנגידה בין שתי עמדות, אבל רק ב-(15) יש שני דוברים.

⁸ על השימוש הדיאלוגי של דווקא נכתב במספר מקומות. אחת ההגדרות של דווקא במילון רב מילים המקוון היא "ניגוד למה שנאמר קודם לכן". ההגדרה של (Maschler 1994: 338) לסמן דווקא היא:

a marker introducing a side comment **contrary to the immediately preceding discourse**
[emphasis added, O.Z.]

באופן דומה, Finkin (2010: 80) כותב כי דווקא משמשת כדי לתקוף את אמירותיהם של אנשים אחרים: "contradicting the statement of others".

שלב 2

א: X.

ב: דווקא Y.

בדוגמאות (16) ו-(17), דווקא משמשת כסמן שיח בדיאלוג. היא מסמנת את העמדה המתבדלת של אביעד לעומת העמדה של חגית (ב-16) או של גולן (ב-17).

(16) [המאזינה חגית מספרת שיש לה ילדים בני 18, 10 ו-7. אביעד אומר שגם אצלו יש פערים גדולים בין האחים: הוא מבוגר מאח אחד ב-8 שנים ומהאח השני ב-12 שנה. המאזינה עונה לו שזה מצוין, והוא לא כל כך מסכים.]

[חגית:] וזה מצוין.

← [אביעד:] אָה דְּדוּקָא אַנִּילָא יודע, זה לא כזה מצוין. רק כשגידלים זה מצוין, כשקטנים זה בעיה.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 27.09.2011, 01, 23:08]

(17) [הדוגמנית בר רפאלי מככת בשלטי חוצות של חברת ההלבשה "גאפי". הפרסומאי גולן נוחאן ואביעד מתלהבים מהשלטים, אם כי לגולן יש גם דברי ביקורת.]

[אביעד:] זה שלטים יפים! היא נראית כאילו מדהים!

[גולן:] כן, למרות שקצת תמוה בעיניי השחור-לְבָנִיּוֹת שלהם.

← [אביעד:] דווקא אני אוהב את זה.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 14.11.2011, 03, 20:08]

ב-(16), העמדה של אביעד, Y (= "זה לא כזה מצוין") היא השלילה של עמדתה של חגית, X (= "זה מצוין"). גם לגבי דוגמה (17) ניתן לומר כי עמדתו של אביעד, X (= "אני אוהב את זה"), היא למעשה השלילה של עמדתו של גולן, Y, משום שניתן לנסח את Y כך: "אני לא אוהב את זה". אם כן, בתבנית הדיאלוגית של דווקא, העמדה Y מתפרשת כ"לא-X".

בשימוש שלה כסמן שיח בדיאלוג, דווקא מקשרת בין שתי טענות: זו שהובעה קודם לכן על ידי הנמען (X) בתבנית של שלב 2 לעיל), וזו המובעת כעת על ידי הדוברת (Y). דווקא נוטה להיות לא מוטעמת. הטווח גדל מטווח-איבר בשלב 1 לטווח של משפט שלם או של טענה שלמה: ב-(16), הטווח של דווקא הוא "זה לא כזה מצוין"⁹; ב-(17), הטווח הוא "אני אוהב את זה". דווקא בשלב 2 יכולה להופיע מחוץ למשפט, במיקום דומה לזה של sentence adverbs כמו *actually* באנגלית.

⁹ שימו לב כי נוסף על דווקא, מלווה את המשפט "זה לא כזה מצוין" גם ביטוי אפיסטמי המציין את מידת (אי-) הוודאות של הדובר, "אנילא יודע", והטווח של ביטוי אפיסטמי זה הוא של טענה שלמה. אין זה מפליא שהטווח של דווקא כסמן שיח של עמדה מתבדלת הוא טענה שלמה (כמו הטווח של ביטוי אפיסטמי), שהרי התפקיד של דווקא בשימוש זה הוא להדגיש עמדה, ולא חלק בודד מתוך משפט. זאת בניגוד לטווח של דווקא כמילית פוקוס (שלב 1), שכולל רכיב משפט ספציפי כמו נושא, מושא או תיאור.

בניגוד לדוגמאות מעבר משלב 1 כמו ב-(15), שבהן הפוקוס הוא על תיאורי זמן ומקום, בשלב 2, ה"פוקוס", אם ניתן עדיין לקרוא לו כך (שהרי כבר אין מדובר במילית פוקוס אלא בסמן שיח עם טווח משפט), יכול להיות גם על מילות שלילה (כמו על "לא" בטווח "זה לא כזה מצוין" ב-16) ועל פעלים (כמו על "אוהב" בטווח "אני אוהב את זה" ב-17). פוקוס כזה ניתן לפרש כפוקוס אמתות, שהשימוש שלו הוא להדגיש את נכונות הטענה בטווח ולהדוף את שלילתה. אם ננתח את ההטעמה על "אוהב" ב-(17) כמעודדת פירוש של פוקוס אמתות, ניתן לומר כי הדובר אביעד מדגיש כי הטענה שהוא אוהב את השלטים אמתית וכי הטענה שהוא אינו אוהב אותם אינה אמתית¹⁰.

השימוש של דווקא כמילית פוקוס (שלב 1) שונה מהשימוש שלה כסמן שיח (שלב 2). עדות להבדל בין השימושים היא התרגומים האפשריים באנגלית, *of all Xs* או *precisely* לשימוש הראשון, ו- *actually* לשימוש השני, שני סוגים שונים של ביטויים שדרכיהם לא הצטלבו בהיסטוריה של האנגלית. ראינו כי דווקא המשמשת מילית פוקוס סקלרית ("דווקא אז") בדוגמה (10) תורגמה ל- "of all times". לעומת זאת, דווקא המשמשת סמן שיח ב-(18) מיתרגמת ב-(a18) ל-*actually*.

(18) [המראיין:] לפי הסקרים, מרצ מאבדת מכוחה ותקבל 4-5 מנדטים בלבד בבחירות. מדוע אתם מידרדרים?

⇐ [גלאון:] **דווקא** בימים האחרונים ההתרשמות שלי היא שמרצ מתאוששת.

[אבל למה יש כל כך מעט אנשים ב"ציבור הנבון"/גדעון אלון, 14.02.2006, הארץ, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.1082874>]

(18a) [Interviewer:] According to the polls, Meretz is losing strength and will get only four or five seats in the election. Why are you slipping?

⇐ [Gal-On:] **Actually**, in the past few days I have the impression that Meretz is regaining its strength.

[Explaining Meretz on the eve of another election/Gideon Alon, Haaretz, 15.02.2006,

<http://www.haaretz.com/print-edition/features/explaining-meretz-on-the-eve-of-another-election-1.180159>]

חברת הכנסת זהבה גלאון (מרצ), הדוברת בתור האחרון ב-(18), הודפת את טענת הנמען שמפלגת מרצ מידרדרת ומדגישה את טענתה שלפיה מרצ אינה מידרדרת אלא מתאוששת. ניתן לומר שיש בדבריה פוקוס אמתות על "מתאוששת", ושהדוברת מדגישה את אמתות הטענה "מרצ

¹⁰ כשם שבשימוש של דווקא כמילית פוקוס (שלב 1) היא שוללת אלטרנטיבות, ניתן לומר שגם בשימוש שלה כסמן שיח של עמדה מתבדלת (שלב 2) היא שוללת אלטרנטיבה, משום שפוקוס אמתות שולל את שלילת הטענה (כלומר שולל אלטרנטיבה לטענה כולה). למשל, פוקוס אמתות על הפועל "אוהב" בטווח "אני אוהב את זה" ב-(17) שולל את האלטרנטיבה "אני לא אוהב את זה" (= שלילת הטענה בטווח). מבחינה דיאכרונית, דוברות לקחו כלי לשוני שנועד במקורו לדבר אחד, הדגשה של רכיב אחד במשפט (דווקא כמילית פוקוס), והשתמשו בו לדבר אחר, הדגשת הבדל בין עמדה נוכחית לעמדה אחרת (דווקא כסמן שיח). ברגע שדווקא התחילה לאיך גם גרעיני נשוא ופעלים היא הפכה לסמן שיח של עמדה מתבדלת.

מתאוששת" והודפת את השלילה של טענה זו, כלומר את "מרצ לא מתאוששת" או "מרצ מידרדרת".

בספר הדקדוק של Glinert (1989) יש הבחנה בין שני סוגי שימושים של *דווקא*, שמקבילה להבחנה שאני עושה בין מילית פוקוס (שלב 1) לבין סמן שיח (שלב 2):

1. **focus adverb** (המונח שלי: **מילית פוקוס**), למשל "דווקא שמיר", שמיתרגם ל- "Shamir of all people" (שם: 246), או "למה בחר דווקא בוורוד?", עם התרגום *precisely*.

2. **link adverb** (מונח נדיר בספרות. אולי הכוונה היא ל-linking adverb או conjunctive adverb, מה שמכונה conjunct אצל Quirk et al. (1985), וכולל את *moreover* ואת *yet*. המונח שלי: **סמן שיח**), למשל "הוא דווקא משאיר את האוכל", שפירושו "On the contrary, he leaves his food" (שם: 246). קשה להבין מהדוגמה נטולת ההקשר הזאת את השימוש, גם לאחר שקוראים את התרגום לאנגלית.

ניגוד לציפייה

אני טוען כי אין לכלול את השימוש הדיאלוגי של *דווקא* לסימון עמדה מתבדלת (דוגמאות 15–18) תחת אותו מושג של ניגוד לציפייה או הפתעה שבו השתמשנו כדי לתאר את השימוש של *דווקא* כמילית פוקוס סקלרית (דוגמאות 9, 10 ו-13). במבט ראשון נדמה כי ניתן לתאר את השימוש הדיאלוגי במונחים של "ניגוד לציפייה" או "הפתעה". למשל, את הטענה ש*דווקא* מאייכת ב-15) אפשר לנסח כך: "בניגוד לציפיות שלך או של אחרים, מרצ מתאוששת", או "תתפלא, מרצ מתאוששת". כמו כן, לפי Traugott and Dasher (2002: 157) ניתן לייחס לביטויים המסמנים ניגוד בין עמדות, כמו *in fact*, משמעות של ניגוד לציפייה. לכן נדמה שיש הצדקה לומר כי המובן של *דווקא* בדוגמאות הדיאלוגיות הוא של ניגוד לציפייה. עם זאת, שימו לב לשני הבדלים בין הניגוד לציפייה או ההפתעה בשימוש של *דווקא* כמילית פוקוס סקלרית לבין הניגוד לציפייה או ההפתעה בדוגמאות דיאלוגיות.

כאשר *דווקא* משמשת כמילית פוקוס סקלרית, הדוברת יכולה להיות בעצמה מופתעת מהטענה

בטווח של דווקא. כאשר הכותבת של (9) כותבת על "המסקנה המפתיעה", שלפיה "דווקא הדיבורית הזולה ביותר הייתה הכי טובה ומשתלמת", ייתכן שאף היא הופתעה מממצאי הבדיקה שערכה. הדובר ב-(13) מעיד על עצמו שהוא הופתע מהמשכורת של מאמן הכדורגל: "אני נדהמתי לקרוא את זה". לעומת זאת, בשימוש הדיאלוגי של דווקא לסימון עמדה מתבדלת, ההפתעה היא לא של הדוברת ("אני מתפלאת") אלא של הנמען ("תתפלא, אבל..."), כפי שמראות שתי הדוגמאות הבאות¹¹.

(19) [אביעד אמר שמלכת אנגליה היא אישה אנטיפתית, שלא מסוגלת לחייד. טל עונה לו שהיא מלכה, ולכן היא לא צריכה לחייד לאחרים.]

[טל:] היא מלכה! למה שהיא תחייך למישהו?
 [אביעד:] לנתיניה! מה זאת אומרת?! אני חושב ש... זה מאוד נהוג שמלכים ומלכות מחייכים דווקא.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 06.06.2012, 02, 53:00]

(20) [א' נעלבה מההודעה של רויטל רגב. ל' מנסה להרגיע את א':]

[ל':] אני בטוחה שרויטל לא התכוונה אלייך כשדיברה על הודעות מיותרות, אלא להודעות פרסומיות / הודעות של גברים / או הודעות בעלות תוכן פרובוקטיבי שהופיעו כאן לאחרונה.
 לא ברור מדוע חשבת כך, הרי היא דווקא קיבלה אותך בברכה. על כל פנים את בהחלט מוזמנת לכתוב כאן.

[פורום נשים רווקות, nana10, 28.10.2004]

<http://forums.nana10.co.il/Message/MessageFullUTF8.asp?MsgID=6067088>

הטווח של דווקא ב-(19) הוא הטענה "זה מאוד נהוג שמלכים ומלכות מחייכים". לא ייתכן שהדובר אביעד מתפלא על טענה זו או שהוא חושב שהיא מנוגדת לציפייה שלו, שהרי לפני כן הוא הביע פליאה על טענה הפוכה שאמר הנמען ("מה זאת אומרת?!"). הטענה בטווח של דווקא ב-(20), "היא קיבלה אותך בברכה", מאויכת גם על ידי הרי. מכיוון שסמן השיח הרי מקודד ניתנת (Ariel 1999), קשה יהיה לומר שהדוברת מופתעת מהטענה בטווח של דווקא או שטענה זו עומדת בניגוד לציפייה שלה.

ההבדל המהותי השני בין השימוש כמילית פוקוס סקלרית לבין השימוש הדיאלוגי הוא שרק בשימוש הראשון עומד מאחורי הניגוד לציפייה או ההפתעה טופוס (*topos*, ראו בפרק המבוא),

¹¹ שימו לב שאם נאמר כי דווקא בדיאלוג ("אני דווקא אוהבת אותי") מציינת ניגוד לציפייה, יש לומר שגם בשימוש הדיאלוגי של פוקוס אמתות ("אני אוהבת אותי") ושל כן אמפטית ("אני כן אוהבת אותי") יש משמעות של ניגוד לציפייה (ספציפית, ניגוד לציפיית הנמען). ייתכן שעצמת ההפתעה חזקה יותר אצל דווקא מאשר אצל פוקוס אמתות וכן אמפטית.

האופייני לביטויים של שלילת ציפייה כמו *although* באנגלית ולמרות ש- בעברית. בפרק המבוא ראינו כי מאחורי המשפט "למרות שירד גשם יצאנו לטיול" עומד הכלל (טופוס) "ככל שירד יותר גשם, כך פחות אנשים יוצאים לטיול". באופן דומה, מאחורי המשפט "דווקא הדיבורית הזולה ביותר הייתה הכי טובה ומשתלמת" עומד הכלל "ככל שדיבורית זולה יותר, כך היא טובה פחות". לעומת זאת, מאחורי חילופי תורות כמו "א: זה מצוין. – ב: דווקא זה לא מצוין" ב-(16) אין לא טופוס ולא הנחה של קהילת דוברות (לא סביר בעיניי לטעון כי הדוברת ב' בדיאלוג כזה באה מצוידת עם הנחה מוקדמת כלשהי לגבי מה נחשב מצוין בעיני הנמען א'). לסיכום, הניגוד לציפייה וההפתעה שונים בטיבם בשני השימושים של דווקא¹².

התפתחות משלב 2: סימון הערת אגב

לפני שנעבור לשלב 3, נעיר כי משלב 2 התפתח, בשלב שניתן לכנותו 2א, שימוש נוסף של דווקא, לסימון הערת אגב. ב-(21) יש דוגמה לשימוש של דווקא בשלב 2א, כדי לסמן פתיחה של הערת אגב.

- (21) [ניסים מראיין את עופרה פוקס מנור, אלמנתו של הפזמונאי אהוד מנור, לרגל יום הולדתו ה-70.]
- [ניסים:] אנחנו נגיד שלום לאלמנתו עופרה פוקס מנור, שלום לך.
 [עופרה:] שלום ניסים, מה שלומך?
 [ניסים:] אני בסדר.
 [עופרה:] ← אני נזכרת שאחד הראיונות האחרונים **דווקא** היינו אצלך באולפן, אהוד ואני ביחד.
 [ניסים:] כן, נכון.
- [אלמנתו של אהוד מנור ז"ל: "היום הוא בן 70, זה יום מאוד עצוב", משעל על הבוקר עם ניסים משעל, 103fm, 13.07.2011]

בתור הרביעי ב-(21), הדוברת מעירה לפתע, אפרופו הישיבה שלה באולפן של ניסים משעל לרגל יום הולדתו של בעלה המנוח, כי לפני מותו, בעלה והיא ביקרו באולפן זה. הדוברת אינה מתכוונת לומר כי הביקור באולפן הוא בניגוד לציפייה או לעמדה של הנמען או של אחרים. שלב 2א לא תרם להתפתחות הבאה של דווקא, אך יש לציין כי המשמעות של ניגוד לעמדת אחרים (או של ניגוד לציפייה), שהייתה בשלב 2, נעלמה בהערות אגב כמו ב-(21). כמו כן, בשלב 2א הדוברת אינה מגיבה לטענה בתור הקודם. גם בשלב 4, בשימוש של דווקא ברישה של מבנה ויתור (סעיף 3.1.5), ישנן דוגמאות שבהן אין ניגוד לציפייה והן אינן תלויות בדברי נמען בתור קודם.

¹² אני סבור כי הגישה של Traugott and Dasher (2002: 63, 67, 157) לתאר הן את *although* (שלילת ציפייה, שמאחוריה עומד, כפי שראינו, טופוס) והן את *actually* (שיכולה, כמו דווקא, לשמש גם סמן עמדה מתבדלת בדיאלוג) תחת אותו מושג של ניגוד לציפייה אינה מדויקת, משום שלשני ביטויים אלה יש תנאי שימוש פרגמטיים שונים זה מזה.

3.1.4 שלב 3: אי הסכמה + שינוי בכיוון הטיעוני

כמו בשלב 2, גם בשלב 3 מסמנת הדוברת באמצעות *דווקא* אי הסכמה עם נמען. ההבדל בין שני השלבים הוא שבשלב 3, הדוברת ממשיכה את דבריה אחרי אי ההסכמה ומשנה את הכיוון הטיעוני. התבנית הדיאלוגית של שלב 3 היא:

שלב 3
א: X.
ב: <u>דווקא</u> Y,
<u>אבל</u> Z.

בתור השני ב-(22) מודגם שימוש ב*דווקא* בשלב 3 של התפתחותה:

(22) [אושמינסקי:] כפי הנראה, לא מצאת לך עבודה במקצוע שבחרת – *בְּאֶפְרוֹת*, כמו שחלמת...

← [דימנטמן:] לא! דווקא מצאתי... התחלתי להסתדר... במושבה,
אבל שפרה אשתי חולה... חולה מאד... אני מוכרח לשבת בעיר...

[בין תקוה ליאוש/יחיאל יוסף לבונטין, 1921–1923]

אני טוען כי דימנטמן משתמש באסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה. ברישה של דבריו הוא הודף את טענת הנמען שלפיה דימנטמן לא מצא עבודה כאיכר. ניתן לומר כי הרישה עומדת בניגוד לציפיית הנמען, או שדימנטמן סבור שהרישה תהיה הפתעה עבור הנמען. *דווקא* מסמנת כאן, כמו בשלב 2, עמדה מתבדלת בדיאלוג. אני טוען כי בסיפה של דבריו, דימנטמן מסכים עם דברי הנמען. כיצד אמירת הדובר "שפרה אשתי חולה" היא הסכמה עם אמירת הנמען "לא מצאת עבודה באיכרות"? ההסכמה היא לא בתוכן הסמנטי העובדתי אלא בכיוון הטיעוני. הכיוון הטיעוני של הנמען (אושמינסקי) הוא: החלום של דימנטמן נגוז, או בצורה חריפה יותר, דימנטמן נכשל בחיים שלו. כיוון טיעוני דומה יש לסיפה של דבריו של דימנטמן: "נאלצתי לוותר על החלום", או בצורה חריפה יותר, "אתה צודק, אני כישלון". לכן אני טוען כי דימנטמן עובר מאי הסכמה עם הנמען להסכמה אָתו. האסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה הולכת יד ביד עם שינוי בכיוון הטיעוני, כפי שראינו בפרק המבוא.

מבנה הוויתור בשלב 3 מופיע בדיאלוג בלבד, היות שהטענה ש*דווקא* מאייכת חייבת להתייחס לעמדה שהובעה בתור הקודם. בדוגמאות הדיאלוגיות של שלב 3, *דווקא* מקבלת תפקיד נוסף על זה שהיה לה בשלב 2: לא רק שהיא הודפת דברי נמען קודמים (כסמן שיח של עמדה מתבדלת, כפי

שראינו בסעיף 3.1.3) אלא היא גם פותחת את הרישה במבנה ויתור (בגלל השינוי בכיוון הטיעוני שבא אחרי ההדיפה). אם כן, בשלב 3, דווקא מביטה לא רק לאחור (backward-looking), לדברי נמען בתור הקודם, אלא גם קדימה (forward-looking), לסיפה במבנה ויתור: במיוחד כאשר אינטונציה לא סופית מלווה את המשפט שהיא מאייכת, דווקא מעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. אם כן, לדווקא בשלב 3 יש יכולת לקשר בין שיח קודם לשיח הבא. בשלב 3, דווקא פותחת את הרישה של מבני ויתור רק בהקשרים דיאלוגיים, שבהם דווקא הודפת דברי נמען קודמים. בשלב הבא, השימוש בדווקא ברישה אפשרי גם בהקשרים מונולוגיים, שבהם אין דברי נמען קודמים.

3.1.5 שלב 4: סמן רישה בויתור, גם במונולוג

בשלב זה אין צורך שנמען יאמר טענה "X" כדי שהדוברת תהדוף טענה זו על ידי "דווקא Y". התבנית המונולוגית, שאינה נשענת על טענת נמען, היא:

שלב 4
ב: (A) דווקא Y, אבל Z.

בדוגמה (1), המופיעה שוב להלן, דווקא מתפקדת כסמן רישה במבנה ויתור מונולוגי.

(1) נגיד שמוישה עשה טובה גדולה לזוכמיר. לבו של זוכמיר מתרחב,

↩	(והוא [= זוכמיר] דווקא רוצה להחזיר טובה למוישה דרך ציפור או שירות שהוא יכול להעניק לו.)
	אממה! קשה לו. הלב שלו לא נותן לו להיפרד מדברים ככה סתם, בלי כסף – כי זה נגד הטבע שלו.

השינוי בכיוון הטיעוני הוא מטיעון בעד המסקנה שזוכמיר יחזיר טובה למוישה (הוא רוצה) לטיעון נגד אותה המסקנה (קשה לו). אממה ב-(1) היא סמן סיפה, נריאנט של סמן הסיפה הוותיק אבל (התקצרות של אבל מד). דוגמה זו מראה כי דווקא יכולה לשמש כסמן רישה גם בלי שתתלווה אליה משמעות של ניגוד לציפייה או של ניגוד לדברי נמען קודמים. קשה לומר כי דווקא ב-(1) פותחת דברים העומדים בניגוד לציפייה או המנוגדים לאמירה קודמת בשיח. הטענה שדווקא מאייכת אותה, שלפיה זוכמיר רוצה לגמול טובה למי שהיטיב עמו, אינה עומדת בניגוד לאיזושהי ציפייה. אם כבר, הדבר הצפוי ביותר הוא שזוכמיר אכן יחזיר טובה תחת טובה. כמו כן, הכותבת

אינה הודפת עמדה מנוגדת שהובעה בשיח הקודם או שקיימת בידע העולם, כלומר עמדה שלפיה זוכמיר אינו רוצה להחזיר טובה למוישה. זאת משום שאין שיח קודם (זוהי תחילת הסיפור) ומשום שאין בידע העולם של הכותבת ושלנו עמדה כלשהי בנוגע ליחסים בין זוכמיר למוישה, דמויות בלתי מוכרות שהוצגו במשפט הקודם. לסיכום: בעוד שבשלב 3 היה ניתן לומר שלהדיפה "דווקא Y" יש משמעות של ניגוד לציפיית הנמען, לרישה "דווקא Y" בשלב 4 אין בהכרח משמעות של ניגוד לציפייה והשימוש בדווקא בשלב זה אינו תלוי בקיומו של נמען.

בסעיף זה (3.1) טענתי כי מבנה הוויתור עם סמן הרישה דווקא התפתח מאסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה עם נמען, או מהדיפה של טענת נמען שלאחריה חל שינוי בכיוון הטיעוני. כעת נראה מבני ויתור עם סמני רישה אחרים שהתפתחו מאותה אסטרטגיה.

3.2 שלילה רגילה ברישה

בסעיפים 3.3 ו-3.4 נראה צורות מיוחדות של שלילה, לא ש- ואני לא אומר ש-, שהפכו לסמני רישה בתהליך גרמטיזציה בן שני שלבים: 1. אי הסכמה + הסכמה עם נמען בדיאלוג; 2. ויתור מונולוגי. יש לציין כי בדרך כלל, אי הסכמה עם הנמען, או הדיפה של טענת נמען p מתבצעת בעזרת שלילה רגילה ("לא p אבל q "), ולא בעזרת שלילה מיוחדת ("לא ש- p אבל q "; "אני לא אומר ש- p אבל q "). נדמה כי רק מבנים מסומננים יכולים לקבל פונקציות מיוחדות, וכי שלילה רגילה היא יותר מדי שימושית בשביל לקבל פונקציה ייחודית כמו סימון הרישה במבנה ויתור. אמנם לא נוכל לומר כי שלילה רגילה עברה גרמטיזציה והפכה לסמן רישה, אבל ניתן לראות התפתחות משימוש דיאלוגי שלה להדיפת טענת נמען בתור קודם (סעיף 3.2.1) לשימוש מונולוגי רב-קולי שבו נהדפת מסקנה אפשרית של הנמען (סעיף 3.2.2). התפתחות כזו, גם אם לא הובילה לגרמטיזציה של צורת השלילה הרגילה, סייעה בתהליך הגרמטיזציה של צורות השלילה המיוחדות המתוארות בסעיפים 3.3 ו-3.4.

3.2.1 שימוש דיאלוגי להדיפת טענת נמען

שי, הדובר בתור האחרון ב-(23) עובר מאי הסכמה עם הנמענת ("בניגוד למה שאת אומרת, אני לא מסתכל במראה") להסכמה אֶתה ("יש מראות בכל הבית"), טיעון התומך במסקנה שאין לשי ברירה אלא להסתכל במראה). ההדיפה של טענת הנמענת ברישה של דבריו מתבצעת על ידי שלילה (רגילה) של טענתה. הביטוי פשוט מתפקד כאן כסמן סיפה (ראו פרק 7).

(23) [אביבית ושי במטבח. אביבית זה עתה העירה לשי שהוא שוב הסתכל במראה. הוא עונה לה:]

[שי:] זה מפריע לך?
 [אביבית:] שאתה כל הזמן מסתכל במראה? [...] אם גבר מודע לחיצוניות שלו, לפי דעתי, איך שאני רואה את זה, הוא לא צריך להסתכל כל 20 שניות [...]

[שי:] אני ממש לא מסתכל.
 פשוט כל הבית פה מראות, נשמה שלי!

[האח הגדול 4 Live, 05.02.2012, 19: 52, 25: 46]

3.2.2 שימוש מונוולוגי רב-קולי

כמו ב-(23), גם בדוגמה הבאה יש שלילה (רגילה¹³) ברישה של מבנה ויתור, וגם כאן השלילה משמשת כדי להדוף טענה שהדובר אינו מסכים לה, אך בניגוד לדוגמה הקודמת, הטענה הנהדפת ב-(24) לא הובעה על ידי הנמען בתור קודם. המאזין לא אמר לזהבי בשיח הקודם שליברמן בעלייה דרסטית בפופולריות (להיפך, הוא טען שליברמן הסתכסך עם כל העולם).

(24) [המאזין טוען ששר החוץ ליברמן הסתכסך עם כל העולם. זהבי עונה למאזין שלפי הסקרים הפופולריות של ליברמן עולה.]

[זהבי:] בסקרים שר החוץ ליברמן עולה ועולה ועולה באופן קבוע,

לא בעלייה דרסטית
 אבל בעלייה משופעת כלפי מעלה.

[מאזין:] "אני לא מבין למה ביבי הוא ראש הממשלה - הוא מספר אחד בלגייס לנו אויבים",
 זהבי עצבני, 103fm, 03.10.2011

מה שהדובר ב-(24) הודף (עלייה דרסטית) הוא מסקנה אפשרית שהנמען עשוי להעלות בעקבות תחילת דברי הדובר (יש עלייה בסקרים). ניתן לומר כי השימוש המונוולוגי נשען על דיאלוג מדומיין (Leuschner 1998; ראו פרקים 1 ו-2 בתזה זו), שבו הדובר הודף טענת נמען מדומינת. כלומר, המונוולוג ב-(24) נשען על דיאלוג מדומיין כמו זה ב-(25):

(25) [זהבי:] בסקרים שר החוץ ליברמן עולה ועולה ועולה באופן קבוע.
 [המאזין:] לפי מה שאתה אומר, ליברמן עולה בסקרים בעלייה דרסטית.

[זהבי:] לא בעלייה דרסטית
 אבל בעלייה משופעת כלפי מעלה.

[המרה של (24) לדיאלוג מדומיין]

Horn (1985: 167–170) טוען שבמבנה "לא p אבל q ", ל- p ול- q יש אותו כיוון טיעוני ושניהם

¹³ ייתכן כי השלילה ב-(24) איננה רגילה אלא מסומנת, היות שנשלל כאן תיאור ("לא בעלייה דרסטית") ולא גרעין הנשוא ("לא עולה").

נמצאים על סקלה תלוית הקשר, כאשר p "חזק" יותר מבחינה טיעונית מאשר q ¹⁴. למשל, בהקשר של (24), התיאור "בעלייה דרסטית" חזק יותר מבחינה טיעונית מאשר התיאור "בעלייה משופעת", ולכן קביל לומר ב-(24) "לא בעלייה דרסטית אבל בעלייה משופעת", אך לא קביל לומר "לא בעלייה משופעת אבל בעלייה דרסטית".

העובדה ש- p במבנה "לא p אבל q " צריך להיות חזק יותר מבחינה טיעונית מאשר הסיפה q מאפשרת לדוברת לנסח את p בלשון הגזמה, שהיא אחר כך מסתייגת ממנה בסיפה q . בדוגמה (26) יש שימוש בוטה באפקט הרטורי הזה.

(26) [אריאל זילבר] אמר הבוקר: "להיות הומו זו סטייה,

אני לא אומר תהרגו אותם, ←
אבל לא בבית ספרנו"

[וואלה! חדשות, אגודת ההומואים הכריזה מלחמה על אריאל זילבר, 18.03.2001]

הדובר ב-(26) משתמש בשלילה המיוחדת אני לא אומר (ראו בסעיף 3.4), כביכול כדי להדוף טענה שהוא מדמיון שאנשים אחרים עשויים לטעון נגדו, טענה שמאשימה אותו באמירה שצריך להרוג הומואים. לאחר שהוא מייחס לאנשים אחרים האשמות קיצוניות כלפיו, הסיפה ("לא בבית ספרנו") נשמעת קיצונית הרבה פחות. לאור העמדה המוגזמת ברישה (הנשללת, כמובן, כך שהדוברת יכולה להתנער מאחריות עליה), העמדה בסיפה נשמעת צנועה וריאלית יותר. כך, לשון הגזמה ברישה בשלילה אמורה לשכנע את הנמענים לאמץ יותר בקלות את הסיפה. אפקט רטורי זה יכול להופיע רק במבני ויתור שהרישה שלהם בשלילה (רגילה או מיוחדת), ולכן מבנים כאלה שימושיים עבור דוברות. אם כן, מדובר בתבניות שיח בולטות אשר סביר שתתפתחנה בתהליך גרמטיזציה (ראו פרק 1). כעת נראה צורות של שלילה מיוחדת, הנמצאות בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתן לסמני רישה.

3.3 (זה) לא ש-

דוגמה (2), המופיעה שוב למטה, היא דוגמה לצורת השלילה המסומנת לא ש- בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור:

¹⁴ באופן דומה, אזר (תשמ"א: 142) טוען כי p - q במבנה זה נמצאים על אותו סולם טיעוני, כאשר p ממוקם במקום גבוה יותר מאשר q .

דוגמה לביטוי לא ש- ברישה של מבנה ויתור

(2) [...] אני נוסעת [...]

← לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון [...], גם שם אהיה לבד [...]

אבל בלונדון יש יותר סרטים, בלונדון יש מוסיקה טובה, בלונדון טלוויזיה מצויינת, בלונדון אנשים יותר אדיבים
--

השלילה בביטוי (זה) לא ש- היא מסומנת: "לא שיש לי אשליות" ב-(2) במקום צורת השלילה הבלתי מסומנת "אין לי אשליות"; "זה לא שאין שירים" ב-(28) במקום הצורה הבלתי מסומנת "יש שירים". שלילה מסומנת היא חיצונית לטענה הנשללת, בניגוד לשלילה בלתי מסומנת, המופיעה בתוך הטענה הנשללת. שלילה מסומנת עשויה לעורר אצל הנמען ציפייה שהדוברת תשנה את הכיוון הטיעוני, למשל בעזרת אבל¹⁵. בסעיף הקודם ראינו שני שימושים של שלילה רגילה: שימוש דיאלוגי להדיפת טענת נמען בתור קודם (תת-סעיף 3.2.1), ושימוש מונולוגי, שהטענה הנהדפת בו היא מדומיינת (תת-סעיף 3.2.2). לעומת זאת, השלילה המסומנת "(זה) לא ש-p" בדרך כלל אינה נאמרת בתגובה ישירה לטענה "p" שנמען אמר בתור הקודם אלא בתגובה למסקנה p שהנמען עשוי להסיק. אם כן, שלילה מסומנת ברישה של ויתור קורית בעיקר במונולוג. Delahunty (1990: 14, 16) טוען כי ברישה של התבנית המונולוגית "It is not that p, but q" באנגלית (לפעמים עם just במקום but בסיפה; ראו בפרק 7 של תזה זו על כך ש-just באנגלית ופשוט בעברית מופיעות לעתים קרובות אחרי שלילה), הכותבת צופה מראש והודפת טענה או מסקנה שהנמען עלול להסיק. פרפרזה אפשרית לרישה כזאת היא "אל תסיק (מדבריי) (ש)אני חושבת ש-p" (Delahunty 2001: 524). Delahunty (2006) טוען כי משפטי "not that p" (בין אם יש אחריהם "but q" ובין אם לאו) משמשים להדיפה של מסקנה שהנמען עשוי להסיק מן ההקשר¹⁶. הפרפרזה למשפטים כאלה היא "אל תניח/תסיק ש-p" (שם : 233).

3.3.1 שלב 1: אי הסכמה + הסכמה

בשלב 1, הביטוי (זה) לא ש- משמש להדיפת טענת נמען בתור קודם בדיאלוג שלאחריה יש שינוי

¹⁵ Bar (2009: 348–351) מציגה דוגמאות לשימוש בביטוי (זה) לא ש- ברישה של מבני ויתור. היא טוענת כי ניתן להמיר רישה כזו ברישה הפותחת בסמני רישה כמו אמנם ודווקא. לתבנית "(זה) לא ש... אבל..." בעברית יש מקבילות עם שימוש דומה באנגלית, בגרמנית, בצרפתית, באיטלקית, בספרדית ובהונגרית (Delahunty 1990: 7–8).

¹⁶ במונחים של תאוריית הרלוונטיות, מבני "not that p" מקודדים פרוצדורה המורה לנמען ש-p היא מסקנה שיש להפיק על סמך הנחות ההקשריות ואחר כך לדחות אותה.

בכיוון הטיעוני. כך למשל ב-(27):

(27) [כל אחד מהדיירים צריך לומר לאח הגדול מה המשאלה שלו, והאח הגדול ימלא את המשאלות של שני דיירים. המשאלה היא אישית, ולכן, אם אחד מהדיירים יבקש אוכל טעים, רק הוא יוכל לצרוך אותו ושאר הדיירים יוכלו רק להסתכל עליו אוכל. לכן, סופי חושבת שלא נעים לבקש מהאח הגדול אוכל.]

[איתי:] רגע, אסור, אמרנו שאסור לבקש אוכל?

↩ [סופי:] לא שאסור,
אבל אה... זה קצת לא נעים.

[האח הגדול 4 Live, 01.02.2012, 18: 32, 12: 38]

סופי, הדוברת בתור האחרון ב-(27), אינה מסכימה לטענת הנמען שלפיה אסור לדיירים לבקש מהאח הגדול אוכל. טענתה של הדוברת ברישה היא שאפשר לבקש אוכל, ומכאן נובעת המסקנה שאחד הדיירים עשוי לבקש אוכל. לאחר מכן סופי משנה את הכיוון הטיעוני ומביאה טיעון שמוביל למסקנה ההפוכה, שלפיה הדיירים לא יזמינו אוכל. אם כן, בסיפה של דבריה היא מסכימה עם הנמען: גם היא (בסיפה של דבריה) וגם הנמען הביאו טיעונים התומכים במסקנה שהדיירים לא יזמינו אוכל.

התבנית הדיאלוגית של שלב 1 היא:

שלב 1
א: X.
ב: <u>(זה) לא ש-X</u> ,
<u>אבל Y</u> .

יש לציין כי הדיפת דברי נמען קודמים בשיח דבור מתבצעת לרוב על ידי שלילה רגילה (כמו ב-23) ולא על ידי שלילה מסומנת כמו ב-(27)¹⁷.

3.3.2 שלב 2: מבנה ויתור מונולוגי

בשלב 2, הביטוי (זה) לא ש- מופיע ברישה של מבנה ויתור מונולוגי, כמו ב-(28):

(28) [על השיר "גן השקמים", שמתאר את התפתחותה של תל אביב.]

גן השקמים הוא הרבה יותר משיר. הוא היסטוריה. [...]

↩ זה לא שאין שירים וסיפורים אחרים שסיפרו אותו סיפור עצמו על תל אביב היפהפייה, האבודה והנשכחת. [...]
אבל איכשהו לפזמון, שהפך לשיר עם, יש כוח שאין אולי לשום לחן אחר.

[מנגינת חיינו/מנחם בן, מעריב, המגזין, 23.05.2012, עמ' 9]

¹⁷ Delahunty (1990: 9 ex. 35) מביא דוגמה דיאלוגית אמיתית באיטלקית עם "זה לא ש-" ברישה שהודפת דברי נמען בתור קודם.

מה שהרישה ב-28) הודפת הוא לא טענת נמען בתור קודם אלא מסקנה אפשרית של הנמענים (הקוראים). מן השורה הראשונה בדוגמה, שבה נכתב כי "גן השקמים" הוא חלק מההיסטוריה, הנמענים עלולים להסיק שאין שירים וסיפורים אחרים על עברה של תל אביב (כמובן, מסקנה אפשרית כזו היא מוגזמת, והיא משמשת אפקט רטורי כדי לשכנע את הקוראים לקבל יותר בקלות את הסיפה הפחות קיצונית). הדובר הודף מסקנה אפשרית זו. בדומה ל-25), ניתן לשבץ את המסקנה האפשרית של הנמענים בדיאלוג מדומיין שהדובר מנהל אתם.

התבנית המונולוגית של שלב 2 נראית כך :

שלב 2
ב: (A). (זה) לא ש-X, אבל Y.

בדוגמה (29) ניתן לראות כיצד הביטוי לא ש-, שבמקורו מבטא אי הסכמה עם טענה מסוימת (סעיף 3.3.1), עבר גרמטיזציה לסימון הרישה במבנה ויתור, וכעת הוא יכול להופיע יחד עם ביטוי שבמקורו מציין הסכמה, ברור ש- (ראו פרק 2).

(29) חדשות טובות מהשטחים הכבושים: החמאס ניצח בבחירות. [...] המהפך הפלשתיני עשוי לבשר טובות.

← לא שניצחונה של תנועה דתית קיצונית אינו נטול סיכונים ובעיות – ברור שעדיפה תנועה חילונית, מתונה ונקייה משחיתות.

אבל בהעדרה, אפשר למצוא לא מעט נקודות אור בניצחון החמאס.

[רק הימין יכול/גדעון לוי, הארץ, 29.01.2006, <http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1078362>]

בדוגמה זו יש שני ביטויים ברישה של מבנה ויתור: לא ש- וברור ש-. מוצאו של הביטוי לא ש- הוא מאי הסכמה עם הנמען, ואילו הביטוי ברור ש- מוצאו בהסכמה עם הנמען. אילו הדברים היו נאמרים כתשובה לדברי נמען בתור קודם בדיאלוג הייתה נוצרת בעיה: הדובר אינו יכול בו זמנית גם לא להסכים וגם להסכים עם דברי נמען קודמים. אולם, עקב התפתחות דיאכרונית, שני הביטויים אינם נשענים עוד על הקשר דיאלוגי של טענה בתור קודם כדי להופיע ברישה של ויתור, והם יכולים להופיע בסמוך זה לזה במונולוג.

3.4 אני לא אומר ש-

בסעיף הקודם ראינו כי צורת השלילה המסומנת (7d) לא ש- יכולה לשמש ברישה של מבני ויתור. בסעיף זה נראה כי גם ביטויי השלילה המיוחדת אני לא אומר ש- חה לא אומר ש- יכולים לתפקד

כסמני רישה. (3) (שאני חוזר עליה למטה שוב) ו-(30) הן דוגמאות לביטויים אני לא אומר ש- זה לא אומר ש- זה לא אומר ש- בפונקציית היעד, דהיינו ברישה של מבנה ויתור:

דוגמאות לביטויים <u>אני לא אומר ש-</u> <u>זה לא אומר ש-</u> <u>זה לא אומר ש-</u> ברישה של מבנה ויתור	
(3) [לפיד:] מושג מעמד הביניים לא היה קיים בתודעה הציבורית לפני ששינוי טבעה אותו. [...]	
↔	<u>אני לא אומר ש</u> המצאנו את הבורגנות הישראלית, היא <u>כמובן</u> היתה קיימת.
	<u>אבל</u> שינוי האירה אותה באור, נתנה לה לגיטימציה.
(30) אין לנו מגדל שן אקדמי.	
↔	<u>זה לא אומר ש</u> באקדמיה אין אנשים תלושים מהמציאות או מתנשאים.
	<u>אבל</u> כאלה יש גם בקרב קהלים אחרים.
	[מוטציה במגדל השן/ידין דודאי, הארץ, 30.10.2005, http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1053539]

את שתי הדוגמאות לעיל ניתן להביע בעזרת סמן הרישה הקלסי אמנם, וכך להיווכח כי מדובר במבנה ויתור:

- מושג מעמד הביניים לא היה קיים בתודעה הציבורית לפני ששינוי טבעה אותו. אמנם אנחנו לא המצאנו את הבורגנות הישראלית, היא כמובן הייתה קיימת. אבל שינוי האירה אותה באור, נתנה לה לגיטימציה.
- אין לנו מגדל שן אקדמי. אמנם באקדמיה יש אנשים תלושים מהמציאות ומתנשאים. אבל כאלה יש גם בקרב קהלים אחרים.

3.4.1 שלב 1: אי הסכמה + הסכמה

בשלב 1, הדוברת פותחת את דבריה במשפט "אני לא אומר ש-X" כדי להדוף אמירה X שהנמען ייחס לה בתור קודם. בהמשך משנה הדוברת את הכיוון הטיעוני בעזרת "אבל Y". התבנית הדיאלוגית היא:

שלב 1
א: X.
ב: <u>אני לא אומר ש-X</u> ,
<u>אבל Y</u> .

שלב 1 מודגם בדבריה של אביבית ב-(31):

(31) [שרי אומרת לאביבית שאי אפשר לעשות חרם על לירון, גם אם היא מתנהגת לא יפה לאחרים].

[שרי:] אי אפשר לפסול אותה, אבל את יודעת...

← [אביבית:] **אני לא אמרתי לפסול**
אבל כמו שכל אחד מתחבר פה לאנשים אחרים, זה... אני לא מתחברת.

[האח הגדול 4 Live, 24.02.2012, 13:58, 02:27:00]

אביבית מרגישה ששרי האשימה אותה בפסילה של לירון, והיא הודפת את ההאשמה. מהרישה של דברי אביבית אפשר להסיק שהיא יכולה להיות בקשר עם לירון. בסיפה יש שינוי בכיוון הטיעוני, והמסקנה העולה מהסיפה היא הפוכה, שאביבית לא תהיה בקשר עם לירון. כלומר, בדברי אביבית ב-(31) יש שני יסודות, גם הדיפת דברי נמען קודמים ברישה וגם שינוי בכיוון הטיעוני, כאשר הביטוי "אני לא אמרתי" אחראי רק ליסוד הראשון.

3.4.2 שלב 2: מבנה ויתור מונולוגי

בשלב 2, המשפט "אני לא אומר ש-X" מופיע ברישה של מבנה ויתור במונולוג, אף על פי שאין טענת נמען קודמת X. בשלב 2, היסוד של הדיפת דברי נמען נחלש (כי בשלב המונולוגי הזה אין דברי נמען קודמים) והיסוד של שינוי בכיוון הטיעוני עובר גרמטיזציה, כלומר הביטוי אני לא אומר ש-X - משמש סמן רישה. כמו בשלב הקודם, יש שינוי בכיוון הטיעוני אחרי המשפט "אני לא אומר ש-X". התבנית המונולוגית היא:

שלב 2
ב: (A) <u>אני לא אומר ש-X</u> , <u>אבל</u> Y.

ב-(32) מודגם השימוש בביטוי אני לא אומר כסמן רישה. לאור המשפט הראשון, הנמען עשוי להסיק את המסקנה "אז אתה רוצה לעצור במתכוון". הדובר הודף מסקנה אפשרית זו באמצעות הביטוי אני לא אומר, המעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

(32) [ריאיון עם ראש הממשלה אריאל שרון, לפני הנסיגה מרצועת עזה].

[שרון:] אני מציע שההתקדמות תהיה אטית.

← **אני לא אומר לעצור במתכוון,**
אבל לעמוד על כך שמחויבויות [הפליסטיניים] ימולאו עד תום ולא לוותר כמלוא הנימה על הצורך שלהם למנוע הברחות, למנוע טרור, לפרק את ארגוני הטרור, להפסיק את פעילות התעשייה הצבאית שלהם.

[גם המלך שלמה מסר שטחים מארץ ישראל/אלוף בן ויוסי ורטור, הארץ, 22.04.2005]

3.5 שלילה כפולה

שלילה כפולה היא שימוש בשלילה רגילה (פנימית) ובשלילה מיוחדת (חיצונית) באותו הזמן. השלילה החיצונית יכולה להיות (זה) לא ש-, אני לא אומר ש- וכד'. בדוגמאות (33) ו-(34), שלילה כפולה מתפקדת כסמן רישה. בתור האחרון ב-(33), השילוב של השלילה החיצונית אי אפשר להגיד ש- והשלילה הפנימית ("לא") מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני.

(33) [יוסי מגיב על ההתפרצויות של קים ואומר שאדם מבוגר צריך ללמוד לא להתפרץ בצעקות אלא לדבר בנועם.]

[יוסי:] את יודעת, [...] אני אומר, אם אפשר לסגור דברים בנועם – לעשות את זה בנועם.

[יעל:] אבל לפעמים אתה מאבד עשתונות, מישהו מרגיז אותך, ...

[יוסי:] תשמעי, כולנו, אפשר קצת לאבד עשתונות, אי אפשר להגיד שלא, [...]

אבל יש... ויש.

[האח הגדול Live 4, 30.01.2012, 17:45, 19:52]

בשלב מוקדם יותר, השלילה החיצונית הודפת טענת אפשרית של נמען אִמְתִּי. למשל, בתור האחרון ב-(33), יוסי הודף טענה המשתמעת מדבריה של יעל: "אתה בעצם טוען שאדם לא אמור לאבד עשתונות". בשלב מאוחר יותר, שלילה כפולה מופיעה גם במונולוג, כמו בדוגמה (34).

(34) [גלית גולדזך-קוניק, דיאטנית בכירה של שירותי בריאות כללי בחיפה, על מזון מתועש:]

[ג-ק:] המזון המתועש מהווה תחליף לא מספיק טוב [לאוכל ביתי].

אני לא אומרת שאי אפשר לאכול אוכל מוכן פעם או פעמיים בשבוע,

אבל אם זה הופך להיות על בסיס יומי זה בעייתי.

[מזון למחשבה/רינה רוזנברג, TheMarker, 27.01.2010,

<http://www.haaretz.co.il/misc/1.1186542>

מבחינה לוגית חמורה, שלילה כפולה שקולה לחיוב. אני מסווג אותה בפרק זה ולא בפרק 2, העוסק בביטויי חיוב כמו נכון ש-, כי מבחינה שיחית, מקורה בהדיפה, ולא בהסכמה. יש הבדל בין שלילה כפולה לבין חיוב מבחינה פרגמטית. (Levinson (2000: 38–39) מביא את (35), משפט עם שלילה כפולה, כדוגמה לעיקרון M שלו: "מה שנאמר בצורה לשונית חריגה מתאר סיטואציה חריגה בעולם". עיקרון זה דומה למקסימת האופן של גרייס: "הימנע מניסוח מוארך ומסורבל".

(35) א. זה אפשרי שהמטוס יאחר. ← המטוס יאחר בסבירות n.

ב. זה לא בלתי אפשרי שהמטוס יאחר. ← המטוס יאחר בסבירות נמוכה מ-n.

[תרגום של דוגמה 18 אצל Levinson 2000: 39]

לפי Levinson, השימוש בשלילה כפולה ב-(35) בולט בחריגותו ומפחית מהסבירות של איחור לעומת הסבירות לכך ב-(35א). באופן דומה, כאשר הדוברת אומרת "אני לא אומרת שלא X" (למשל, ב-34) או "X, אני לא אומרת שלא", היא מפחיתה מעצמת הסכמתה עם הטענה X, ובכך "מכינה את הקרקע" לשינוי בכיוון הטיעוני בהמשך.

התפתחות נוספת היא קיצור השלילה הכפולה לשלילה אחת, כמו בביטוי אני לא אומרת בדוגמה (36) (במקום הצורה המלאה של שלילה כפולה, אני לא אומרת שלא, כמו ב-34). הדבר גרם לאובדן הקומפוזיציונליות של משמעות הביטוי, מכיוון שלפי משמעות רכיבי הביטוי המקוצר, הדוברת כביכול אינה תומכת בטענה שבה משובץ הביטוי.

(36) [פיתנה מספרת שהיא התחילה להתרחק מאיילה בגלל התנהגותה.]

↩ [פיתנה:] היא ילדה טובה, **אני לא אומרת**, אני אוהבת אותה, בחיים לא היה לי קטעים אתה ותאקלים, אבל התחלתי להרגיש משהו לא... לא נעים לי לעין.

[האח הגדול 2 Live, 09.02.2010]

3.6 פוקוס אמתות (verum focus)

בסעיף זה אני טוען כי פוקוס אמתות יכול לשמש סמן רישה. אני מתאר שני שלבים בהתפתחות צורה לשונית זו. בשלב 1, בדיאלוג, פוקוס אמתות משמש להדיפת טענה בשלילה של הנמען, כמו בתור האחרון ב-(37). בדוגמה זו יש שינוי בכיוון הטיעוני אחרי ההדיפה.

(37) [עינב מזדהה עם המצוקה של אביבית, שבמשך חודשיים אכלה רק שוקולד, סלט וקוטג'.]

[עינב:] קרוב לחודשיים שלא אכלת. את חיה פה על שוקולד, סלט וקוטג'. נכון? את לא אוכלת גבינה [פונה במבט של שאלה לאביבית].

↩ [אביבית:] אני אוהבת גבינה, עם פלפל שחור אבל רק. כי ככה לא טעים לי.

[האח הגדול 4 Live, 24.02.2012, 22:26, 58:44]

בשלב 2, פוקוס אמתות משמש במונולוג להדיפת מסקנה אפשרית של הנמען, כמו ב-(38). גם בדוגמה זו חל שינוי בכיוון הטיעוני אחרי ההדיפה. כך נוצרת תבנית שבה פוקוס אמתות מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, כלומר הוא מתפקד כסמן רישה.

(38) [הדיירים אומרים שאיתם מחפש זוגיות. סער אומר שבבית האח הגדול לא מוצאים זוגיות. הדיירים אומרים לו שלעולם אי אפשר לדעת. סער משיב:]

[סער:] זה כמו להתחיל זוגיות עם השותפה שלך – זה אף פעם לא יכול להיות טוב.

זה יכול לקרות.
 אבל זה... אבל רוב הסיכויים שזה ייכשל.

[האח הגדול 4 Live, 17.02.2012, 12:05, 31:10]

לאחר שסער אמר שזוגיות עם שותפה לדירה היא לא רעיון טוב, הנמען עשוי להסיק: "אז זוגיות עם השותפה זה משהו שלא יכול לקרות". סער הודף את המסקנה האפשרית הזאת ומשתמש בפוקוס אמתות כדי להדגיש את ההיפך של "לא יכול לקרות": "זה יכול לקרות".

השורה האמצעית ב-(39) היא דוגמה לשימוש באנגלית בפוקוס אמתות לסימון הרישה. בהקשר שקדם לקטע ב-(39), הדוברת סיפרה לבן שיחה על העלויות הגבוהות של חתונת בתה Melinda. היא אמרה שלילדים מגיע שההורים ישקיעו כסף בהם כל עוד הילדים מתנהגים בתבונה עם הכסף. לאחר שהיא אומרת ששני ילדיה הם ילדים טובים, כלומר מתנהגים בתבונה עם הכסף, היא מודה ש-Melinda לפעמים אינה שומרת היטב על כספה אבל לאחר מכן טוענת שהתנהלותה הכלכלית של הבת השתפרה.

(39) [Deena:] [...] they're both very good.

⇒

I mean, Melinda is inclined to spend more than she's got
 but she's toned down a lot. You know she's realized the price of things

[Couper-Kuhlen and Thompson 2005: 259 ex. 2]

אני מפרש את השורה האמצעית כרישה של מבנה ויתור, שכן היא כוללת טיעון המתנגד לתזת הדוברת. אני טוען כי את הרישה מאייכים שני סמני רישה, *I mean* (ראו פרק 5 ואצל Antaki and Wetherell 1999) ופוקוס אמתות על *is* (מילה זו מוטעמת במאמר שבו הדוגמה מופיעה). כמו בדוגמה הקודמת, גם בדוגמה זו, פוקוס האמתות משמש להדיפת מסקנה אפשרית של הנמען. במקרה זה, המסקנה האפשרית של הנמען היא ש-Melinda תמיד שומרת היטב על כספה. גם Couper-Kuhlen and Thompson (2005: 216) חושבות כי השורה השנייה

counterasserts a negative implication – [...] denies the implication that Melinda never spends more money than she has got

3.7 כן אמפטית

ביטוי הפועל באופן דומה לפוקוס אמתות, כן אמפטית, יכול אף הוא לשמש כסמן רישה. בשלב 1, בדיאלוג, כן אמפטית הודפת טענה בשלילה שהנמען אמר בתור הקודם. ב-(40), אחרי ההדיפה

משנה אביבית את הכיוון הטיעוני בעזרת אבל ופשוט.

(40) [נשי נעלב מאביבית כי הוא ביקש ממנה כמה פעמים לחפוף לו את הראש והיא לא קמה מהמיטה. לאחר ששי רואה שאביבית לא רוצה לעזור לו, הוא אומר לה שהוא יסתדר לבד. איתם צופה מהצד בעימות בין שי לאביבית ושואל את אביבית:]

[איתם:] למה את פשוט לא קמה אליו והולכת אָתו?

[אביבית:] אני כן רציתי לקום אליו, ←

אבל פשוט הוא תקף אותי ישר!

[האח הגדול 4 Live, 02.01.2012, 17:41, 11:23:01]

בשלב 2, כן אמפטית מופיעה ברישה של מבנה ויתור במונולוג. מה שהדוברת הודפת ב-(5) (למטה שוב) הוא לא טענת נמען בתור קודם אלא מסקנה שהנמען עשוי להעלות לאור המשפט הראשון, למשל: "אה, אז את לא שמחה ולא נהנית".

(5) [כתבה על סיפור חייה צלינה שתיל, ניצולת שואה]

[צלינה:] מאז שניצלתי, כל החיים אין אצלי הרגשה של אושר, של שמחה אמיתית.

אני כן נראית שמחה, אני כן נהנית, ←

אבל אף פעם לא עד הסוף.

בדיאלוג המדווח ב-(41), הדוברת הודפת טענה אפשרית של החמות, שנעלבה לאחר שבנה סיפר לה שאשתו נפגעה ממנה, למשל הטענה: "אתם שונאים אותי".

(41) [למאזינה יפעת נמאס מהביקורת של חמותה. בעלה של יפעת הסביר לאמו שהיא פוגעת באשתו, וכתוצאה מכך, האם נעלבה. יפעת החליטה לטלפן לחמותה ולהסביר לה איך היא מרגישה.]

[יפעת:] פשוט התקשרתי אליה ואמרתי לה

תקשיבי, אף אחד לא שונא אותך ואנחנו כן אוהבים אותך ←

אבל את צריכה להבין שיש דברים שקשה לי אתם. אני לא יכולה לשמוע את הביקורת הזו כל הזמן.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 10.07.2011, 07:48:22]

הדובר בתור האחרון ב-(42) משלב ברישה סמן רישה אחד שמוצאו מהסכמה (בטח ש-¹⁸), וסמן רישה אחר שמוצאו מאי הסכמה, או מהדיפת טענת נמען (כן אמפטית, החוזרת שלוש פעמים). שילוב זה מעיד על תהליך גרמטיזציה שעברו ביטויים אלו.

(42) [גבי גזית מראיין את גידי גרונברג, חבר ועד בעמותת "חברותא – הומואים דתיים". גזית שואל את גרונברג, הומו דתי, אם הוא מאשים את אלוהים בכך שנולד הומו:]

[גזית:] ואתה, בינך לבין עצמך, לעתים כשאתה מתפלל אתה אומר אָמ... אלוהים, למה עשית לי את זה? או שאתה חי עם זה בשלום?

¹⁸ (1999: 13) Antaki and Wetherell כותבים על ביטוי באנגלית בעל משמעות דומה לזו של בטח, sure, שהוא יכול לתפקד כסמן רישה. עם זאת, נדמה כי השימוש בביטוי sure כסמן רישה נפוץ בהרבה יותר מאשר השימוש בבטח ש-.

[גרונברג:] אני חי עם זה היום לחלוטין בשלום מ...

↩ **בטח** שלפני כמה שנים **כן** היו לי דילמות **וכן** היו לי ספקות **וכן** עשיתי איזשהו בירור נוסף של הזהות היהודית שלי,
אבל היום אני שלם עם שתי הזהויות, ואף משלב אותן ביחד...
 [כבוד לישראל - ארגון 'חברותא' וארגון 'בת קול' זכה בפרס זכויות האדם של ממשלת צרפת, גבי גזית, 103fm, 15.12.2011]

Cohen (2009: 144–146) מציג מבני ויתור באכדית אשר ברישה שלהם יש מילות פוקוס וצורות לשוניות המציינות באופן אמפטי את אמתות הפרדיקט. Cohen כותב כי ביטויים אלו מקבילים לכן אמפטית בעברית (שם : 133) ול-*do* אמפטית באנגלית (שם : 133–135).

גם אצל *do* אמפטית באנגלית ניתן לראות התפתחות דומה לזו שקרתה אצל *כן* אמפטית בעברית. בשלב 1, *do* אמפטית מופיעה בדיאלוג והודפת טענת נמען בתור קודם שהייתה בצורת שלילה. אחרי ההדיפה יבוא שינוי בכיוון הטיעוני. הדובר בתור האחרון ב-(43) עובר מאי הסכמה עם הנמענת (הדיפת טענתה שלא אכפת לו מכלום) להסכמה חלקית אֵתה (בכך שלא אכפת לו מהנמענת, הדובר תומך במסקנה שיש דברים שלא אכפת לו מהם).

(43) [Viola:] Thou art a merry fellow and car'st for nothing.
 ⇨ [Clown:] **Not so, sir, I do care for something.**
but [...] I do not care for you.
 [Twelfth Night/Shakespeare, 1623; OED: *do* (v.) I.25.d]

בשלב 2, *do* אמפטית מופיעה במונולוג, להדיפת טענה או מסקנה אפשרית של הנמען. לאחר ההדיפה בא שינוי בכיוון טיעוני. שני החלקים יוצרים מבנה של ויתור. בדוגמה (6), המופיעה למטה שוב, יש מעבר מחיסרון של המצלמה להמלצה לקנות אותה. הרישה מסומנת על ידי *do* אמפטית והסיפה על ידי *but*.

(6') [...] the webcam is fairly straightforward to use.
 ⇨ **We did detect graininess at lower resolutions,**
but overall, the camera should be a big upgrade from your stock webcam and we fully recommend it [...]"

כדי להראות את הזיקה של *do* אמפטית ברישה למבני ויתור אני מראה תרגום מ-*do* אמפטית באנגלית לאמנם בעברית, ולהפך. יש לזכור ששני המקורות של שני ביטויים אלה הפוכים זה לזה: השימוש באמנם כסמן רישה מקורו בהסכמה עם הנמען (ראו פרק 2), ואילו השימוש ב-*do*

אמפטית ברישה מקורו באי הסכמה עם הנמען (כמו ב-43). מבחינת מוצאם של שני הביטויים הם אינם קשורים זה לזה, אולם מבחינה סינכרונית שניהם משמשים ברישה של מבני ויתור. ב-(44), המקור באנגלית, מופיעה *do* אמפטית. בעברית תרגמו ביטוי זה באמצעות *אמנם* (44א). הרישה תומכת במסקנה שהקופים מוגבלים לתחום מחיה מסוים, אבל בסיפה נכתב שהם יוצאים באופן חופשי מהתחום שהוקצה עבורם, ומכאן נובעת מסקנה הפוכה, שלפיה הם אינם מוגבלים בתנועתם.

(44) There are now nearly 230 tailless Barbary monkeys on Gibraltar, and they do not merely live on the Rock so much as dominate it. [...]

⇒ The monkeys **do** have a dedicated home, an ape den, at the reservoir up on the limestone rock that constitutes the bulk of tiny Gibraltar.

But they are free to stray [...]

[Where the British May Reign but the Monkeys Rule/Lizette Alvarez, New York Times, 28.06.2005, <http://www.nytimes.com/2005/06/28/international/europe/28monkey.htm>]

(44א) בגיברלטר חיים כיום כ-230 קופי מקק ברברים קצוצי זנב. למעשה הקופים לא רק חיים במיצר, אלא שולטים בו ביד רמה.

⇒ לקופים יש **אמנם** אזור מחייה מוגדר בשמורה על פסגת הסלע שהוא מיצר גיברלטר,

אבל הם חופשיים לצאת ממנה ולשוטט בחופשיות.

[קופי גיברלטר מתפרצים למסיבות, גונבים אוכל ומעצבנים תושבים/ליזטה אלורז, ניו יורק טיימס, הארץ, 29.06.2005, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.1022805>]

ובכיוון ההפוך: המקור בעברית ב-(45) הוא עם *אמנם*, והתרגום לאנגלית ב-(45א) הוא עם *do* אמפטית. ברישה יש טיעון התומך בגירוש של הילד: הוא דובר ספרדית, כלומר הסביבה הטבעית עבורו היא פרו. בסיפה יש טיעון התומך במסקנה הפוכה, שלפיה הילד צריך להישאר בבית: הוא מרגיש שישראל היא ביתו.

(45) [בנה של עובדת זרה מפרו חושש שיגרשו אותו].

"מכיתה ג' אני לומד במערכת החינוך הישראלית", הוא מספר.

⇒ "אני **אמנם** דובר ספרדית,

אבל פרו היא לא הבית שלי אלא ישראל. [...]"

[איזו נאיוויות: להקשיב לעצתו של משרד הפנים/ראלי סער, הארץ, 05.12.2005, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.1063522>]

(45a) "I have been a pupil in the Israeli education system since third grade," he explains.

⇒ "I **do** speak Spanish,

but Peru is not my home - Israel is. [...]"

[Cruel and unusual punishment/Relly Sa'ar, Haaretz, 05.12.2005,

<http://www.haaretz.com/print-edition/features/cruel-and-unusual-punishment-1.175894>

3.8 סיכום

בפרק זה הראיתי כי סמני רישה מתפתחים לא רק מביטויי **הסכמה** עם טענת נמען (פרק 2) אלא גם מביטויים המביעים **אי הסכמה** עם הנמען. האסטרטגיה הדיאלוגית שהניעה את התפתחותם של סמני הרישה בפרק זה היא: אי הסכמה + הסכמה. בשלב המוקדם, הדיאלוגי, הדוברת פתחה את דבריה בהדיפה של טענת נמען בתור הקודם. לאחר מכן, בשלב המונוולוגי, התהווה מבנה ויתור שברישה שלו יש הדיפה של טענה או מסקנה אפשרית. מבנה זה אינו זקוק עוד להישען על טענת נמען. גם בפרק הבא יתוארו סמני רישה שהתהוו מתבנית שיח דיאלוגית וכעת משמשים גם במונוולוג.

4.1 מבוא

פרק זה מתאר את מסלול הגרמטיזציה המשותף לביטויים המופיעים ברישה של מבני ויתור ומקורם בהסכמה-לכאורה עם דברי נמען: הכפלה (1), הכפלת-שמ (2), X -מה- X (3), X או לא (X) (4), או (5) ואולי (6). ההסכמה-לכאורה ממומשת על ידי הזדהוד מזלזל בדברי הנמען. בכל אחת מן הדוגמאות, הדוברת אינה מערערת על אמתות הטענה שפלוגי הוא פרופסור (או נשיא ב-3) אולם היא סבורה כי טענה זו אינה רלוונטית לדיון וכי לא ניתן להסיק ממנה שאפשר לסמוך על דבריו או על מעשיו של אדם זה.

(1) [תגובה לכתבה על פרופסור אבישי ברוורמן:]
 [פרופסור אבישי] ברוורמן, לא היה עדיף ללכת [למפלגת] קדימה [במקום למפלגת העבודה]?
 ← **פרופסור פרופסור**
אבל השכל בתחת כשזה מגיע לפוליטיקה. האומלל הימר על הסוס עם השפם [= עמיר פרץ, יו"ר מפלגת העבודה]. כואב הלב עליו
 [תגובה 8, <http://www.nrg.co.il/online/41/1/MS1/027/302.html>, 31.12.2005]

(2) [תגובה לכתבה על פרופ' לרפואת ילדים שטוען כי רוב הטיעונים של תומכי ההנקה אינם מדויקים:]
 ← **פרופסור שמופסור,**
לעומת חכמת הטבע אתה גמד.
 [ייתרונות ההנקה מוגזמים ולא מדעיים, mako, 01.03.2010,
<http://www.mako.co.il/home-family-babies/healthcare/Article-2d367237e9c9221004.htm>]

(3) [דיון בנושא ירי הקסאמים מעזה. בין המשתתפים בדיון גם א ו-ב.]
 א: הנשיא אמר שלא [י]יפנסו לעזה [...]
 ב: **נשיא מה נשיא,**
כולם סתם חרא
 אם היו עושים מְשֹׁ בִּאֲמַת - מזמן היה כאן שקקט
 [שין 1 - שעת השין - הרשת החברתית לצעירים, 27.12.2008,
<http://www.shin1.co.il/ya.php?sid=6792278>]

(4) [פרופ' ג'ף הלפר הוא הישראלי היחיד שהיה על ספינות פעילי השמאל שהגיעו לעזה במחאה על המצור שהושת עליה. תגובה לכתבה:]
 איש שמאל טיפוסי. חי בפנטזיות על עם פלשתיני ששוקק לחיות איתנו [...]
 ← **פרופסור או לא,**
אין לו הבנה בתרבות הערבית. מה שיהודי יוצא מדינות ערב יודע על ערבים הפרופסור הזה כנראה לעולם לא ילמד.
 [תגובה 34, הישראלי שהגיע לעזה בים: הם זקוקים לחירות/ענת שלו, ynet, 24.08.2008]

[\[http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3586617,00.html\]](http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3586617,00.html)

(5) [שרת החינוך, פרופסור יולי תמיר, מסוכסכת עם ח"כ רונית תירוש, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך. בזמן שתירוש נשאה דברים, פרופסור תמיר דיברה בטלפון הנייד ושלחה הודעות sms. תגובה לכתבה:] היבריס. החשיבות העצמית וההתנשאות של שרת החינוך עלק, הם מן המפורסמות. כולה הוד והדר. עדיין לא חזינו במפעל חייה.

אז היא פרופסור

במה הלאה?

[תגובה 45, תמיר מציגה: חלוקת קשב כאשר תירוש מדברת/צבי לביא, ynet, 14.07.2008,

[\[http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3567907,00.html\]](http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3567907,00.html)

(6) [הפרופסור הלל וייס ייחל למותו של מח"ט חברון ואמר כי השוטרים "גרועים מגרמנים". תגובה לכתבה:]

אולי הוא פרופסור

אבל בן אדם הוא לא

[תגובה 23, חקירה נגד הפרופ' שקילל את מח"ט חברון/אפרת וייס, ynet, 09.08.2007,

[\[http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3435510,00.html\]](http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3435510,00.html)

נפתח במסלול הגרמטיזציה של הכפלה (דוגמה 1), אשר מתחיל במשמעות של חזרתיות, עובר דרך פונקציה של הדהוד מזלזל ומסתיים בסימון הרישה של מבנה ויתור.

4.2 הכפלה

הכפלה היא מנגנון לשוני מכוון של חזרה על מילה (או מספר מילים). תופעה זו מכונה גם הכפלה תחבירית (syntactic reduplication), כך למשל במחקרים של Wierzbicka (1986) על איטלקית, Israeli (1997) על רוסית ו-Keevallik (2010) על אסטונית. בשתי השורות האחרונות של (7) יש דוגמה לשימוש בהכפלה בפונקציית היעד של פרק זה, כלומר ברישה של מבנה ויתור. דוגמה זו מדגימה את שלב 3 בתהליך ההתפתחות של ההכפלה שיתואר להלן.

דוגמה להכפלה ברישה של מבנה ויתור (שלב 3)

(7) למי שרוצה לאפות דג גדול שלם שלא נכנס לתנור [...]: "שיקנה גליל נייר כסף [...], שיכניס לתוכו את הדג [...] ושיכניס אותו למדיח הכלים [...], בלי סבון, בלי סבון. שיפעיל תוכנית הדחה שלמה [...] כולל ייבוש, ואיזה אחלה ייצא לו.

מטורף מטורף,

אממה פועל".

[סוד הקסם הנורמלי/שלי יחימוביץ', הארץ, 02.10.1996]

ברישה של מבנה הוויתור הכולל את שתי השורות האחרונות ב-(7) יש טיעון נגד הרעיון לאפות דג במדיח הכלים (הרעיון מטורף, כלומר אין סיכוי שהוא יצלח), ובסיפה יש טיעון בעד אותו רעיון

(הרעיון עובד). במקום לכתוב רישה מפורשת בצורת משפט שלם, למשל "אמנם) זה/הרעיון (עשוי להישמע לכם) מטורף", הכותבת בוחרת מילת תוכן אחת מתוך משפט זה – את שם התואר *מטורף* – ומכפילה אותה. הכפלה זו מעוררת אצל הנמענים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, כלומר הנמענים מצפים שבהמשך יבואו טיעונים **בעד** הרעיון של אפיית דג במדיח הכלים. ואכן, בהמשך יש שינוי בכיוון הטיעוני, והוא מסומן על ידי אממה (= אבל *מה*, גרסה של סמן הסיפה אבל). אני טוען כי אף על פי שהדוברת מקבלת את הטענה ברישה, שלפיה הרעיון שלה מטורף, או לפחות אינה שוללת אותה, היא מזלזלת בה. בפרק זה אני מראה כי, לצד הסכמה ברישה (כמו אצל הביטויים *נכון ש-* ו*ברור בפרק 2*), גם הסכמה חלקית תוך כדי זלזול (או הסכמה-לכאורה) ברישה היא מהלך שיחי שיכול לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.4 אפרט כיצד מנגנון ההכפלה בעברית פיתח משמעויות של זלזול ושל ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, אך תחילה אסקור את ספרות המחקר הרלוונטית בנושא הכפלה ברישה של מבנה ויתור.

בליבוים (תשע"א) מציגה כמה מהשימושים של ההכפלה בעברית החדשה, לצד סקירה של השימושים שלה ברבדים קודמים של העברית. השימוש הבסיסי של ההכפלה הוא לשם חיזוק, כתחליף למגביר (intensifier) כמו *מאוד*. למשל, ההכפלה "קטן קטן" עשויה להתפרש כיקטן מאוד'. הכפלה יכולה להביע גם הסתייגות, כלומר היא יכולה להופיע ברישה של מבנה ויתור (שם: 213–214). בפרפרוזות (8ב) ו-(8ג), שבליבוים נותנת עבור דוגמה (8א), היא מראה כי ניתן להמיר את ההכפלה ("זקן זקן") בעזרת סמני הרישה אמנם ואולי.

(8) א. זקן זקן, אבל עם טעם טוב! [בליבוים תשע"א: 213]

ב. אתה אמנם זקן אבל יש לך טעם טוב [בליבוים תשע"א: 213]

ג. אתה אולי זקן אבל יש לך טעם טוב [בליבוים תשע"א: 214]

הכפלה ברישה של מבנה ויתור קיימת גם בשפות אחרות: אינדונזית (9, 10), ג'אווה (Javanese); (11), הונגרית (12), סינית (13), רוסית (14) ויוונית מודרנית (15). יש לציין כי בשתי השפות הראשונות, הקרובות זו לזו, יש שימוש רב בצורות הכפלה, עבור מגוון רחב של פונקציות.

(9) tua- tua, tapi masih main perempuan
old old but still plays women
'he may be old, but he is still a womanizer'
[Stokhof 1988: 334]

- (10) Kecil-kecil punya cewek itu
 Small-small have girl DEM-DEM:DIST
 'Even though he's small, he's got girlfriends.'
 [Gil 2005: 57 ex. 32]
- (11) wong cendhek-cendhek kuwat.
 person short-short tough
 'Although he is short, he is tough.'
 [Miyake 2011: 52 ex. 11]
- (12) Kicsi-nek kicsi, de furfangos.
 small-DAT small but cunning
 'While he/she is small, he/she is cunning.'
 [Edith Moravcsik, p.c.]
- (13) Chifan-chifan, mi hai mei tao ne.
 eat_meal-REDU raw_rice yet not wash PTC
 'Although you said "have meal", the raw rice hasn't be washed yet'
 [Danqing 2011: ex. 5]
- (14) [...] durak, durak, a ne duree drugix.
 fool fool but not more-fool others
 'he is a fool, but not more of a fool than others'
 [Israeli 1997: 52 ex. 11]
- (15) grijazes grijazes, to fajes olo sto telos.
 nagged nagged it ate all in-the end
 'you were nagging and nagging, but you ate it all in the end'
 [Kallergi 2011 ex. 3]

שימו לב שבדוגמאות (10), (11), (13) ו-(15) אין צורך בסמן סיפה (כמו אבל) אחרי ההכפלה. בהמשך נראה שגם בעברית ישנן דוגמאות להכפלה ברישה שאין אחריה סמן סיפה.

4.2.1 שלב 1: חזרתיות/ממושכות

בשלב 1 במסלול הגרמטיזציה של סמן הרישה הכפלה, להכפלה יש משמעות איקונית של חזרתיות או ממושכות: כדי להדגיש שהפעולה נמשכת עוד ועוד, הדוברת חוזרת שוב ושוב על תיאור הפעולה. בשתי הדוגמאות הבאות, החזרה על הפועל "לחכות" מחקה את משך הזמן הרב של ההמתנה. בשלב זה, חזרה משולשת (דוגמה 17) נפוצה מאוד, ואולי אף יותר, מחזרה כפולה

(דוגמה 16).

(16) [המאזינה יעל מספרת איך אבא שלה שכח לאסוף אותה מהספרייה של הקברה שבה הוא עבד.]
 [יעל:] ואני רואה שחמישה לחמש מגיע, והוא לא קורא לי לבוא, או שהוא לא בא לקחת אותי.
 ו...אני **מחכה מחכה**,
 אמרתי אולי הוא התעכב קצת, ואני רואה שהוא לא בא לקחת אותי.
 [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 22.06.2011, 01, 13:15]

(17) [המאזינים התבקשו לספר איך הצליחו להרוס מתכון פשוט. יואב מספר איך ניסה בפעם הראשונה לבשל ארטישוק.]
 [יואב:] לקחתי סיר גדול, חיממתי מים, שמתתי מסננת [...] אידוי, ומעל זה שמתתי את הארטישוקים. [...]
 אני עם החברים, **מחכים מחכים מחכים**,
 זה לא איזשהו סיר אידוי זה... בדרך כלל שמים בסיר לחץ זה לוקח פחות זמן, קיצור שכחתי, שכחתי מכל העניין. [...] כל הסיר למטה נשרף
 [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 06.04.2011, 02, 19:27]

השימוש בהכפלה כדי להדגיש ממושכות של זמן (ב-16: "מחכה מחכה" = 'מחכה במשך זמן רב') אינו אלא מקרה פרטי של הפונקציה הבסיסית של ההכפלה: חיזוק ('מאוד', 'הרבה'). עם זאת, בתהליך הגרמטיזציה שאתאר להלן, מה שחשוב להתפתחות הוא באופן ספציפי משמעות של **ממושכות** של הזמן, שהובילה למשמעות של **חזרתיות** וממנה למשמעות של **נמאסות** (כפי שנראה בסעיף 4.2.3). אם ניקח לדוגמה את מבנה הוויתור "קטן קטן אבל ממזר", אני טוען כי פונקציית הוויתור לא התפתחה ממשמעות של 'מאוד קטן' (משמעות של חיזוק) אלא מ'אתה מדבר שוב ושוב על קטנותו של פלוני, ונמאס לי לשמוע זאת מכיוון שיש צד אחד לסיפור: פלוני הוא לא רק קטן אלא יש לו גם יתרון של ממזרות'.

הפרוזודיה של החזרה בדוגמאות (16–17) קצבית, בצורת פעימות חדות. ה-pitch יורד בכל הפעימות או עולה בכולן. בעקבות שלב 1 באות שתי התפתחויות שונות לחלוטין ובלתי תלויות זו בזו, שיכולות לקרות בו זמנית:

א. הרחבה של החזרתיות: הדוברת מתארת לא רק את החזרתיות אלא גם את ה"פיצוץ" שבא אחריה. (שלב 2א להלן, סעיף 4.2.2)

ב. מעתק איקוני: הדוברת אינה מחקה חזרתיות של פעולה בעולם האמיתי אלא לועגת לדברי נמען (או אדם אחר) בכך שהיא חוזרת בהדהוד מזלזל על דבריו (שלב 2ב להלן, סעיף 4.2.3).

4.2.2 שלב 2א: חזרתיות/ממושכות עד "פיצוץ"

בשלב זה, לאחר שהדוברת מתארת חזרתיות או ממושכות (תיאור שהיה כבר בשלב 1), היא מוסיפה תיאור של "פיצוץ" (או של השגת המטרה). את תיאור הפיצוץ יכולים לפתוח ביטויים המציינים תוצאה, כגון: ואז (20), בסוף (18) ועד ש- (21)¹. לתבנית של שלב 2א יש פרזודיה בת שני חלקים: בהתחלה, פעימות קצביות (בדומה לפרזודיה בשלב 1), ולפני תיאור הפיצוץ הדוברת מגביהה את ה-pitch ובכך מעוררת ציפייה להמשך (חלק זה של עירור ציפייה להמשך לא היה בשלב 1). שלוש הדוגמאות הבאות מדגימות שימוש בהכפלה כדי לתאר ממושכות-עד-פיצוץ. בדוגמה (20) החזרה היא כפולה, ובדוגמאות (18) ו-(19) – משולשת.

(18) [טל מספר שההוריקן איירין עברה בשלום עם פחות נזקים מכפי שצפו.]
 [טל:] הוריקן איירין עבר בשלום, עברה בשלום, [...] ↵
חיכו חיכו חיכו, ציפו ציפו ציפו, כולם התכוננו, אטמו את כל החנויות, סגרו את כל המנהרות, השביתו את כל המערכות,
ובסוף ירד גשם חזק על מנהטן, ולא קרה כלום. חלפה איירין מעל ניו יורק, כמעט ללא נזקים, ...
 [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 29.08.2011, 01, 41:09]

(19) [תמיר כועס על האי סדר במטבח ועל כך שהוא זה שתמיד צריך לנקות אחרי אחרים. הוא אומר שהכעס שהיה עצור בו מתפרץ.]
 [תמיר:] אתה יודע,
אוגרים אוגרים אוגרים, ↵
 די! כמה אפשר!?!
 [האח הגדול 4, ערוץ 2, תכנית 16, 21.02.2012, 13:14]

(20) [צבי לקח ללירון את שפתון הלחות שלה. לירון מוחה בפני יאנה שאנשים לוקחים ממנה דברים. יאנה אומרת ללירון שלא תחזיק בבטן תלונות נגד אנשים אלא תגיד אותן לאנשים.]
 [לירון:] לא מבקשים ממני אישור לפני שנוגעים?
 [יאנה:] אם מפריע לך, תגיד, אל תשמרי. [...]
תאגרי תאגרי, ↵
ואז זה יתפוצץ.
 כל דבר שמפריע לך פה, אני אומרת לך, כדאי לך לקחת את הבנאדם לצד ולהגיד. **אני** אומרת לך. ממליצה לך בחום.
 [האח הגדול 4, ערוץ 2, תכנית 16, 21.02.2012, 04:28]

השוו בין שתי הדוגמאות הבאות, (21) ו-(22). בשתיהן משמשת ההכפלה "סובלת סובלת" כדי לתאר סבל ממושך שלאחריו באים "פיצוץ" (צַעֲקָה ב-21) או השגת המטרה (קבלת תואר דוקטור ב-22).

¹ תבניות דומות תוארו עבור יוונית מודרנית (Kallergi 2009) ורוסית (Israeli 1997: 591–592).

(21) [משתתפת בפורום כותבת שהיא מתעצבנת כאשר בן הזוג שלה נוהג לגרוס בשיניו קרח:]
 [...] הוא [...] צרכן כבד של קרח, חורף קיץ, אבל גם לי יש שאילתה [למשתתפי הפורום],
 האם אתם סובלים את קול גריסת הקרח???? אני מתפוצצ-ת,

↩ **סובלת סובלת**

עד שאלוהים ישמור נותנת כזו צעקה,
 חחחח, פעם אחת בלע קובייה המסכן אבל ממשיך לגרוס.

[פורום המטבח של איה, מתכונים.נט, 07.06.2006,
<http://www.matkonim.net/forum/2006/viewmsg.asp?msg=26378>]

(22) [כותבת הבלוג כותבת על רגעי הייאוש שלה בכתיבת הדוקטורט. טל, ששוקלת להמשיך לדוקטורט,
 מגיבה:]

מצד אחד אני אומרת: "וואו, זה לא בשבילי הדבר הזה [לכתוב דוקטורט]. [...] אם היא
 סובלת, כנראה שלא כדאי לי להתקרב".

מצד שני אני אומרת:

↩ **"סובלת, סובלת" –**

אבל בסוף היא תהיה דוקטור, תזכה לכבוד ויקר, ובכל מקום אליו היא תגיע יקדמו את
 פניה תרועות חצוצרות וקוקטיילים עם כריכוני גבינה".

[ללא אליבי – הבלוג של איילת עוז, 17.06.2012, <http://www.ayeletoz.com/?p=706>]

בניגוד לדוגמה (21), הנמצאת בשלב 2א, דוגמה (22) נמצאת במעבר בין שלב 2א לשלב הבא, 3, שבו
 יש שינוי בכיוון הטיעוני אחרי ההכפלה. ב-(21) יש ממושכות-עד-פיצוץ: אחרי תיאור הסבל
 המתמשך יש תיאור של "פיצוץ" ואין שינוי בכיוון הטיעוני (אין כאן משמעות של: "אמנם אני
 סובלת כשאני שומעת את קול גריסת הקרח, אבל יש לזה יתרונות"). לכן, דוגמה (21) שייכת לשלב
 2א. לעומת זאת, ההכפלה ב-(22) היא דו משמעית בין (א) חיקוי הממושכות של סבלה של כותבת
 הבלוג, או חיקוי החזרתיות שבתלונותיה (שלב 2א) לבין (ב) רישה של ויתור (שלב 3). קרי (ב) סביר
 יותר בגלל סמן הסיפה אבל שמצביע בדיעבד על פירוש של ויתור. להלן שני הקריאים של (22):

(א) היא סובלת עוד ועוד / היא שוב ושוב אומרת לנו שהיא סובלת מכותיבת הדוקטורט.

(ב) אמנם היא סובלת / מתלוננת על סבל בכתיבת הדוקטורט (= רישה), אבל יש לדוקטורט
 יתרונות (= סיפה).

גם הדוגמאות הבאות, (23)–(26), הן דו משמעיות בין פירוש של ממושכות-עד-פיצוץ (שלב 2א)
 לבין פירוש של ויתור (שלב 3), כלומר הן נמצאות במעבר בין שני שלבים אלו. כאשר החזרה היא
 משולשת, הפירוש נוטה יותר לכיוון ממושכות-עד-פיצוץ. כשיש חזרה כפולה, הפירוש של ויתור
 מתחזק, במיוחד כאשר החזרה היא על שם תואר כמו טוב (ב-26), ולא על פועל שיכול לציין פעולה
 ממושכת, למשל סובלת (ב-22). דוגמאות דו משמעיות כאלו מעידות על הקרבה במשמעות בין

ממושכות-עד-פיצוץ לשינוי בכיוון הטיעוני, ומכאן גם על המונעות שבהתפתחות מהמשמעות הראשונה לשנייה.

נסתכל על (23):

(23) כמו שאומרת הבדיחה על הפולניה

← "חולה, חולה, חולה" –

אלמנה"

[הרשימה "עדי טלמור", מתוך הבלוג "אב במשרה מלאה", 09.08.2011,

<http://avbe.wordpress.com/2011/08/09/>

דוגמה (23) דו משמעית בין שני קריאים, (א) ממושכות-עד-פיצוץ (שלב א2) לבין (ב) ויתור (שלב ב3). יש לציין כי קל יותר לפרש את הדוגמה במשמעות של (ב) ויתור אם חוזרים רק פעמיים על "חולה". שני הקריאים של (23) הם:

(א) היא ממשיכה להיות שוב ושוב חולה עד שבסוף בעלה נפטר.

(ב) אמנם היא מתנהגת כאישה חולה (= רישה), אבל מסתבר שהיא בריאה יותר מבעלה (= סיפה).

גם בדוגמאות (24) ו-(25) ניתן לפרש את ההכפלה בשני אופנים, ממושכות או חלק מויתור:

(24) [המאזינה ליאת סיפרה על ריב שהיה לה עם אימא אחרת בגן השעשועים אחרי שהבן של האימא האחרת הכה את הבן שלה.]

[טל:] את כאילו באופן כללי יש לך חזות מאיימת, ליאת?

[ליאת:] אָה לא, לא כך כך.

← אני... **שקטה שקטה**,

עד שזה מגיע לבן שלי.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 24.11.2011, 01, 45:18]

(25) [טל מסביר לאביעד מיהו ראִיין גִיגֶס. גיגס הוא כדורגלן שהצטייר כ"ילד הטוב" של הכדורגל, ואז התברר שהוא ניהל רומנים מחוץ לנישואין.]

← [טל:] ראִיין גִיגֶס זה זה שהיה **ילד טוב ילד טוב**,

עד שהתגלה שהוא בוגד עם האִימוֹן הזאתי מהריאליטי, ואז עם ה... גיסתו

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 09.06.2011, 03, 56:14]

דוגמה (24) דו משמעית בין (א) ממושכות-עד-פיצוץ לבין (ב) ויתור:

(א) אני ממשיכה להבליג שוב ושוב באירועים שונים בחיים עד שמגיע אירוע שנוגע לבני.

(ב) אמנם אני נראית שקטה (= רישה) אבל אם העניין נוגע לבני אני מתפרצת (= סיפה).

כמו את דוגמה (24), גם את (25) ניתן לפרש בשני אופנים. הביטוי *עד ש-*, המופיע לפני ה"פיצוץ" ב-(24) וב-(25), מחזק את פירוש ההכפלה כתיאור של ממושכות, אולם מאחר שהחזרה היא לא על פעולה (כמו "לחכות") אלא על שם תואר (*שקטה* ב-24) או על צירוף שמני (*ילד טוב* ב-25), יש גם חיזוק לפירוש של ויתור: הדוברת מודה בתכונה מסוימת שיש לה או לאדם אחר, ואז משנה את הכיוון הטיעוני ומציגה תכונה "הפוכה" מבחינה טיעונית. בדוגמאות (24) וב-(25), כמו גם בדוגמה הבאה, ה"פיצוץ" מכיל היפוך בתכונותיו או בהתנהגותו של פלוני.

(26) [יוסי מתעצבן כי האשימו אותו שהוא השתלט על המטבח. הוא אומר שכל אחד היה יכול לבוא לעבוד במקומו במטבח, אבל לאנשים היה נוח לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום.]

[יוסי:] אני את האוכל שלי לָפָה נתתי פָּה לאנשים. מה. נתתי שיאכלו אנשים שאני יודע שרעבים. אז מה? אני גם יכול לשבת כל היום רגל על רגל! כל אחד בא משחק לי פה פוזה. [...] אני שונא אנשים שכל אחד יֵשב בצד ועכשיו פתאום רוצה לשחק לי פוזה, רוצה להיכנס למטבח. אני לא אוהב פוזות. פוזות לא עליי. למה מי שנכנס לפוזות אני מוריד אותו מהר.

אני טוב טוב

←

אבל כשאני מקבל את החלסטר, לא רואה בעיניים!

[האח הגדול 4 Live, 13.01.2012, 11:23, 11:29]

בדוגמה (26) בא הביטוי אבל אחרי ההכפלה, וביטוי זה מסמן כמובן שינוי בכיוון הטיעוני. עם זאת, גם כאן לא ברור אם יש לפרש את ההכפלה עצמה כמביעה רישה של מבנה ויתור ("אמנם אני טוב בדרך כללי") או שמא הדובר השתמש בהכפלה כדי לתאר מצב ממושך ("אני ממשיך להיות אדם טוב במשך זמן רב [עד שמרגיזים אותי]"). אם כן, גם דוגמה זו נמצאת במעבר בין שלב 2 לשלב 3, של ויתור.

בליבוים (תשע"א: 214) מביאה דוגמה מהשפה הערבית להכפלה ברישה של ויתור, בפתגם: "צם צם וקיבל בצל", שמשמעותו היא "אף שצם הרבה קיבל משהו לא טוב" (נאמר על מי שעלתה בחלקו אישה לא טובה, כך לפי דובר ערבית שהעיד בפני בליבוים). אני מציע כי ניתן לפרש את הרישה בפתגם זה גם במשמעות אחרת, של תיאור ממושכות: פלוני המשיך עוד ועוד בצום עד שבסוף קרה ה"פיצוץ". כלומר, גם בדוגמה זו יש להכפלה תפקיד כפול: ממושכות-עד-פיצוץ, וסימון הרישה במבנה ויתור.

4.2.3 שלב 2ב: הדהוד חזרתיות באופן מזלזל (+ המשך דברי ביקורת)

כפי שצוין לעיל, שלב 1 (חזרתיות של פעולה, סעיף 4.2.1) התפתח בו-זמנית הן לשלב 2א

(חזרתיות-עד-פיצוץ סעיף 4.2.2) והן לשלב 2, המתואר כאן. שלב 2 הוא תוצאה של מעתק איקוני: כשהדוברת חוזרת על רכיב X מדברי הנמען, היא מחקה את החזרתיות שהיא מייחסת לאמירות הנמען. לדעתה של הדוברת, הנמען אומר **שוב ושוב** "X" (גם אם הנמען אמר "X" רק פעם אחת) והחזרתיות בדבריו נמאסה עליה. הדוברת מכפילה את "X" ומהדהדת בלעג את דברי הנמען. השוו עם שלב 1 (סעיף 4.2.1), שבו הדוברת תיארה חזרתיות או ממושכות של מצב או פעולה בעולם האמיתי. הכפלה מזלזלת של רכיב מדברים שאמר הנמען בתור הקודם תוארה עבור עברית (שקד תש"ע: 104–105), רוסית (Israeli 1997: 595–597) ואסטונית (Keevallik 2010: 813).

להלן שתי דוגמאות לשימוש בהכפלה לשם זלזול בדברי נמען. דברי הנמען יכולים להיות בתור הקודם (כמו ב-27), אך יכול לחלוף גם זמן רב בין דברי הנמען לבין הבעת הזלזול של הדוברת בהם (כמו ב-28).

(27) [קוטי מתקשה להישאר בבית אחד עם ערן, כי ערן פגע בכבודו. אביבית אומרת לקוטי שהוא צריך להתמודד עם הקושי.]

[קוטי:] לא מעניין אותי הכסף [= הפרס למנצח בתכנית, לדייר שיישאר אחרון], את לא מבינה? הכבוד שלי ושל המשפחה שלי יותר חשוב לי מהכסף שלהם. [...]
[אביבית:] אם באת למטרה מסוימת [= לנצח בתכנית] תסתום ת'פה, תתעלה על עצמך, ותן לזמן לעשות את שלו, ומה שיקרה יקרה. פה אין כאן משחקי כבוד, תפסיק עם ה"כבוד" "כבוד".

[האח הגדול 4 Live, 13.02.2012, 15:16, 45:56]

(28) [השר כחלון, שהיה אהוד על הציבור, הודיע כי יפרוש ממפלגת הליכוד והדבר עשוי לפגוע בהישגי הליכוד בבחירות הבאות. טל מעלה אפשרות שלפיה מאחורי פרישת השר כחלון עומדת תאוריית קונספירציה ושדוקא מנהיג המפלגה, בנימין (ביבי) נתניהו הוא זה שיזם את פרישת השר האהוד. אביעד מתייחס לתאוריית הקונספירציה של טל בביטול. התכנית ממשיכה, ואביעד מתעקש לבחור שיר של להקת הפֶּט שופ בוֹיז. לאחר מספר דקות מקבל טל ידיעה שלפיה העיתונאית אילנה דיין העלתה את האפשרות של קונספירציה בעניין כחלון. טל מזלזל באביעד שלא התייחס לדבריו מקודם.]

[טל:] תקשיב רגע. תאוריה, קונספירציה שלי, כן? איש לא... איש לא... זה, סתם, המצאתי את זה בלילה, [כ]ששכבתי ער מוקדם מדי. כן? ביבי – שלח אותו. מה תגיד על זה?

[אביעד:] [...] [צוחק] זה כלום! זה משפט שלא אומר כלום! על כלום! עם כלום!

[טל:] [צוחק] תודה לך, אתה חלאת אדם!

[...] אחרי מספר דקות, שבהן דיברו על נושאים שונים ...]

[טל:] מה נשמע כעת? [...] שיר משנות ה-80 [...] תן [רעיון לשיר], אבל שיר כאילו מגניב [...].

[אביעד:] [בשאיפת אוויר:] אָה! Heart של פֶּט שופ בוֹיז, זה מה שאני רוצה.

[טל:] דווקא זה?? השיר הכי גרוע של הפט שופ בוֹיז?? [...] טוב, אנחנו נשמע

פרסומות, אחרי זה נחזור עם Heart, אוקיי? [...] [מושמע דיווח על פקקי תנועה]

[טל:] תראה מה זה: כותב המאזין אופיר בפייסבוק שלנו, שאילנה דיין העלתה את

הקונספירציה שהעליתי קודם כמשהו ממש אפשרי, לא... אתה מבין?

[אביעד:] מה אתה אומר!

[טל:] במקום לשבת פה לדבר אתך שטויות,

[באינטונציה מזלזלת:] "פֶּט שופ בוֹיז" "פֶּט שופ בוֹיז", [חזרה לאינטונציה רגילה:] אני

צריך לשבת עם אילנה באולפן, לדסקס עניינים פוליטיים, לנתח את המערכת...

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 01.11.2012, 02, 14:03, 24:47, 25:55, 27:22]

ב-27), אביבית לועגת לאופן המוגזם לדעתה שבו קוטי מתייחס למושג "כבוד". אף שקוטי הזכיר את המילה כבוד רק פעם אחת בתור הקודם, אביבית, על סמך ההיכרות שלה עם קוטי, סבורה שהוא מזכיר את המושג הזה שוב ושוב, וההכפלה שהיא עושה למילה כבוד משקפת את החזרתיות שהיא מייחסת לקוטי בשימוש במילה זו. בתור האחרון ב-28), טל "מחזיר" לאביעד על כך שלא התייחס ברצינות לרעיון תאוריית הקונספירציה שהעלה כמה דקות לפני כן. טל שולף פרט שולי שעלה בדקות החולפות, הבקשה של אביעד להשמיע שיר של להקת הפֶּט שופ בויו שטל אינו אוהב אותו, והוא מכפיל את שם הלהקה. ההכפלה מבטאת יחס של זלזול כלפי אביעד משום שהיא משקפת חזרתיות שטל מייחס לאביעד בעניינים שוליים או מרגיזים, גם אם בפועל, אביעד לא חזר יותר מדי פעמים על הבקשה להשמיע את השיר. את ההכפלה ב-28) מלווה אינטונציה של זלזול, בהנגנה שעולה עבור המופע הראשון של שם הלהקה ויורדת עבור המופע השני.

בדוגמאות (29)–(32), הדוברת ממשיכה את דברי הביקורת שלה אחרי ההכפלה המזלזלת, אך ברוב הדוגמאות אין להבין את המשך הזה כשינוי בכיוון הטיעוני. הפרוזודיה של ההכפלה היא אחת מן השלוש:

(א) עלייה תלולה בהנגנה עבור המופע הראשון, ירידה תלולה עבור המופע השני של הרכיב המוכפל ב-29).

(ב) פעימות קצביות במסגרת הנגנה כללית עולה או יורדת (זוהי הפרוזודיה של חזרתיות משלב 1) ב-31) וב-32).

(ג) טון בכיני ולעגני, כמו בעת קיפול צדי השפתיים בהבעת גועל. כך ב-30).

ראו את הדוגמה הבאה:

(29) [יוסי וברי, הדיירים המבוגרים יותר בבית האח הגדול, נמצאים במטבח עם שאר הדיירים. ברי מעירה לכל אחד על ענייני כשרות. יוסי מציע לברי שהיא תיתן לדיירים הצעירים לסיים את כוס הקפה של הבוקר ושתצא אתו החוצה לחצר.]

[יוסי:] בואי נצא בחוץ. שהם ישתו, ואחרי זה אני נכנס לבשל.

[ברי:] טוב. טוב.

[יוסי:] תני לילדים לשתות וליהנות. אחרי ארוחת בוקר אני... נתחיל לבשל. [...], ברי, את באה לִפְחוץ?

[ברי:] אני אכין תה ואני אבוא.

יאללה, תני להם שמה בכיף שהילדים פה ייהנו, ... [יוסי:]

"הילדים" "הילדים", [ברי:]

די אתה! די אתה!² הילדים האלה כבר בבני ברק עם עשרה ילדים = לאנשים בגילם בבני ברק יש כבר ילדים]. "ילדים!" מספיק אתה! "ילדים" ו"ילדים!"

[האח הגדול Live 4, 04.01.2012, 09:07, 54:30]

ניתן היה לטעון כי דוגמה (29) דו משמעית בין (א) הדהוד-חזרתיות-באופן-מזלזל (שלב 2) לבין (ב) ויתור (שלב 3):

(א) אתה אומר שוב ושוב "הילדים". אתה טועה, הם אינם ילדים.

(ב) אמנם אתה חושב שהם ילדים, אבל דע לך שבבני ברק יש בגילם הורים לילדים.

עם זאת, בפרוזודיה המקורית של (29), ההכפלה "הילדים הילדים", אינה מעוררת ציפייה להמשך. לכן, במקרה הספציפי של (29) הפירוש הוא של (א) הדהוד-חזרתיות-באופן-מזלזל, ולא של (ב) ויתור, כלומר עוד לא הגענו לשלב 3. כמו ב-(29), גם הפרוזודיה של ההכפלה ב-(30) (בכיינית ולועגת) אינה מעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. ואכן, דברי הביקורת של סופי ממשיכים אחרי ההכפלה ("כולכם מעצבנים אותי") ללא שינוי בכיוון הטיעוני. מכיוון שאין ב-(30) שינוי בכיוון הטיעוני ומשום שהחזרה היא משולשת (על "מה קרה"), גם דוגמה זו מתפרשת כהדהוד מזלזל ולא כויתור.

(30) [סופי נכנסה למטבח ועונה בזלזול להערות של יוסי. אביבית שואלת אותה אם היא עצבנית.]

[אביבית:] סופינקה, את עצבנית?

[סופי:] אני קצת.

[יוסי:] למה? מה קרה?

[ערן:] את עצבנית?

[סופי:] [בקול בכייני ולעגני:] **"מה קרה?" "מה קרה?" "מה קרה?"**

[ערן:] בגילך את עצבנית?

[סופי:] כולכם מעצבנים אותי, זה מה שקרה.

[האח הגדול Live 4, 30.01.2012, 10:01, 40:15]

גם בדוגמה (31) יש הדהוד מזלזל של דברי נמען בתור הקודם:

(31) [קוטי מתקשה להישאר בבית אחד עם ערן, כי ערן פגע בכבודו. אביבית אומרת לקוטי שהוא צריך להתמודד עם הקושי.]

[אביבית:] קוטי, תירגע, טוב? די! מה, באת להיות בתכנית הזו מדוכא? וכל היום ככה, ולשבת ולאכול תסביכים על בנאדם? די, צא מזה! אתה בן 30!

² לא החשבתי את החזרה על "די אתה" כסמן רישה שמקורו בזלזול כי אין במשפט זה הדהוד מזלזל: הדוברת אינה חוזרת על חומר שאמר הנמען, שהרי הנמען לא אמר "די אתה" – זו גערה שהדוברת יזמה. לא החשבתי את "ילדים וילדים" כסמן רישה בגלל וי"ו החיבור. כמובן, האמירה "ילדים וילדים" משמשת לזלזול על בסיס של חזרתיות, אבל אני מתמקד בתבניות ללא וי"ו החיבור בין הרכיבים החוזרים (תבניות מסוג "X X", ולא תבניות מסוג "X ו-X").

[קוטי: 4] [על סף בכי, מכסה עיניו בידיים] אני לא יכול, ...

← [אביבית:] **"לא יכול" "לא יכול"**

תתאפק! תתאפק, די, תתעלה על עצמך! מה, אתה ילד קטן? אני לא מבינה מה נסגר אֶתְךָ! תפסיק!

[האח הגדול 4 Live, 13.02.2012, 16:15, 48:59]

את ההכפלה בדוגמה (31) היה ניתן לפרש בשני אופנים, (א) הדהוד-חזרתיות-באופן-מזלזל או (ב) רישה של מבנה ויתור:

(א) אתה אומר שוב ושוב "לא יכול"! די, אתה לא ילד.

(ב) אמנם קשה לך פה ושם, אבל אתה חייב להפסיק לבכות כי אתה לא ילד קטן.

אולם הפרוזודיה מנתבת לפירוש (ב) כי ה-pitch מוגבה במהלך ההכפלה ומתעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטעונוי. דוגמה (31) נמצאת בשלב המעבר מחיקוי חזרתיות של דברי הנמען (שלב 2) לרישה של ויתור (שלב 3). עדיין אין פה ממש ויתור כמו שיהיה בשלב הבא (שלב 3), כי בשלב זה, לדוברת יש עדיין מטרה תקשורתית לחקות את החזרתיות שבדברי הנמען, כלומר לבקר את העובדה שהוא אומר שוב ושוב "לא יכול". בשלב ההתפתחות הבא, הדוברת תוכל להדהד את דברי הנמען ברישה של ויתור ללא שנצטרך לייחס לה מחשבה שהנמען חוזר שוב ושוב על אותו אמירות. כפי שנראה בסעיף 4.2.4, בשלב הבא (שלב 3) נעלם יסוד החזרתיות (שהיה בשלבים 2 א ו-ב) אבל יסוד הזלזול שבחיקוי (שלב 2) משתמר במידה זו או אחרת.

ב-(32), יעל מהדהדת בלעג את הדברים החיוביים שנאמרו על ברי וממשיכה בדברי ביקורת עליה, מבלי לשנות כיוון טעונוי.

(32) [זיוה וברי מסתובבות ביחד ומרגיזות את שאר הדיירים. יעל אומרת שהרוע בא לא מזיוה אלא מברי.]

[יעל:] הרעל זה ברי, ואני אם היא ברי תישאר כאן, אתם כל אחד תקבלו את ההוכחה שהרעל האמתי זה ברי.

← **"טובה מבפנים טובה מבפנים"** – מעניין לי ת'סבתא. היא... טובה מבפנים – רעה מבחוץ.

[האח הגדול 4 Live, 08.01.2012, 23:23, 20:05]

כמו בדוגמאות הקודמות, גם ב-(32) יש הדהוד מזלזל של טענה (הטענה "ברי טובה מבפנים"), אבל טענה זו לא נאמרה בתורות הקודמים אלא היא מונגשת מן ההקשר החברתי: חלק מדיירי הבית ניסו בימים האחרונים לסנגר על ברי, וליעל קל לשלוף את הדברים שדיירים אמרו להגנתה של ברי. גם בשלב ההתפתחות הבא של ההכפלה, במשמעות של ויתור, נראה שההכפלה יכולה

להדהד לא רק את מה שנאמר בתור הקודם אלא גם אלמנטים שניתן להנגיש מן השיח או שנאמרו זמן רב לפני המבע הנוכחי.

4.2.4 שלב 3: ויתור

בשלב זה, אחרי ההכפלה חל שינוי בכיוון הטיעוני כך שההכפלה נתפסת כרישה של מבנה ויתור. דוגמה (33) מדגימה שלב זה:

(33) [טל חושב שתואר האבירות שמלכת אנגליה מעניקה מדי שנה ראוי רק לאנשים נעלים. אביעד טוען כי גם אנשים פשוטים מאוד קיבלו את תואר האבירות, למשל הכדורגלן הטיפש דיוויד בקהאם. טל אומר שבקהאם הוא אדם ראוי כי הוא היה קפטן נבחרת אנגליה.]

[אביעד:] אוי, תעשה לי טובה, גם דיוויד בקהאם לדעתי הוא קיבל איזה תואר אבירות...

[טל:] בסדר, דיוויד בקהאם היה קפטן נבחרת אנגליה!

[אביעד:] הוא סָתוּם בָּלוּם, אני בדיוק ראיתי אותו אתמול אצל אלן דג'נרס, היה...

[טל:] סָתוּם סָתוּם, ... ⇐

[אביעד:] ... afternoon פנוי.

[טל:] ... קפטן נבחרת אנגליה בכדורגל!

[אביעד:] בסדר, אז מה!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 03.01.2012, 01, 34: 34]

שני התורות האחרונים של טל מהווים מבנה ויתור. בדבריו של טל חל שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון שממנו ניתן להסיק שדיוויד בקהאם אינו ראוי לתואר האבירות (הוא סָתוּם) לטיעון המצדיק את הענקת התואר לבקהאם (הוא קפטן נבחרת אנגליה). ברישה של מבנה הויתור יש הכפלה ("סָתוּם סָתוּם") שמהדהדת רכיב מדברי הנמען בתור קודם. לפי Israeli (1997: 596–597), מההכפלה של רכיב בדברי נמען קודמים ברוסית משתמע שהדוברת חושבת שאמירת הנמען אינה רלוונטית. אם ננתח את דוגמה (33) לפי Israeli: טל חושב שהעובדה שבקהאם סָתוּם אינה רלוונטית להחלטה האם להעניק לו תואר אבירות. אני טוען כי בדרך כלל יש בהכפלה ברישה משום זלזול, וגם בדוגמה (33) ההכפלה היא מזלזלת. שימו לב: טל אינו מזלזל בבקהאם אלא באופן שבו הסיק אביעד שלבקהאם לא מגיע תואר אצולה על סמך העובדה שהוא סָתוּם. באופן דומה, כאשר נופר מכפילה את הרכיב חמוד ב-(34), היא מביעה זלזול לא בבחור ששידכו לה (גם אם יש לה זלזול בבחור, זו אינה מטרתה התקשורתית בשימוש שלה בהכפלה) אלא בהערכה של בת דודתה שהבחור חמוד ולכן יתאים לנופר.

(34) [נופר מספרת ליגאל על הפגישה העיוורת שבת הדודה שלה סידרה לה עם בחור טורדני.]

[נופר:] [כשראיתי אותו בערב של הפגישה] הוא נראה לי איזה [...] סוטה, מה-זה סוטה! [...] יום למחרת, [...] מתקשר, מתקשר, שולח הודעות למה את לא עונה, למה זה,

מה זה, אימאילה, טירוף! [אני] מתקשרת לבת דודה שלי, אומרת לה, תגידי, הוא... פסיכופת? אמרתי לה, בנוסף לזה שהוא פוזל הוא גם פסיכופת? אז היא אומרת לי למה? אמרתי לה, תקשיבי, הבנאדם לא מפסיק להתקשר מ-8 בבוקר. היא אומרת לי, יה! [...] את לא מבינה איזה חמוד הוא! אמרתי לה

חמוד חמוד,

אבל נראה לי יש לו איזה שריטה.

[האח הגדול 3 Live, 27.12.2010, 06, 01: 55, 02: 39, 03: 06]

אנחנו רואים שברישה של מבנה ויתור אפשר להכפיל גם שם תואר שלילי (קְתוּם ב-33), וגם שם תואר חיובי (חמוד ב-34). בין אם הנמען העריך את פלוני באופן שלילי (אביעד תיאר את בקהאם כסתום ב-33) ובין אם הוא תיאר אותו באופן חיובי (בת הדודה תיארה את הבחור כחמוד ב-34), הדוברת סבורה כי תיאור זה אינו רלוונטי, או מזלזלת באפשרות שניתן להסיק מתיאור זה את המסקנה שהסיק הנמען. הדוברת מסכימה עם הנמען, או לפחות אינה מערערת על אמתות דברי הנמען, אבל הסכמה זו נעשית בזלזול ולכן היא מכונה הסכמה-לכאורה. לא רק שמות תואר מוכפלים אלא גם שמות עצם (חברים ב-35) ופעלים (יורד ב-36).

(35) [הרכילאי אדם סרור מספר שהזמר אייל גולן דרש מאנשי הטלוויזיה שלא לשאול אותו על הזמרת מרגלית צנעני (מרגול), החשודה שסחטה באיומים את אמרגנה.]

[אדם:] אייל גולן, אָה... אתמול הצטלם עם הבן שלו לקמפיין אָה של חברת אפנה, ו... הדרישה היחידה שהייתה לו, שלא... כשאני אומר דרישה אני מתכוון שהוא ביקש שיחתמו על מסמך, שבו אָה צוותי הטלוויזיה שמגיעים לראיין אותו, מתחייבים לא לשאול אותו שאלות על מרגול.

[טל:] וואלה!

[אביעד:] וואלה!

[אדם:] אוו. כן. ואני חשבתי שהם חברים. [טל מכחכח בגרונו]

[אביעד:] בטח!

[אדם:] אָה... כן.

[טל:] גם אם הם חברים, יכול להיות שהוא לא רוצה לדבר על זה.

חברים חברים,

אבל אָה במשברים שוכחים.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 08.09.2011, 02, 31: 12]

(36) [יעל מרוצה מכך שבזמן שהיא שוהה בבית האח הגדול היא מקבלת כסף מההפקה ובאותו זמן אינה צריכה להוציא כסף על הוצאות שוטפות כמו אוכל. שרי, לעומת זאת, אומרת שהיא ממשיכה להוציא כסף בזמן שהשות בבית האח הגדול.]

[יעל:] איזה נעים זה שנכנס כסף ואף אחד לא מבזבז אותו.

[שרי:] איזה באסה, לי דווקא יורד לי מלא דברים.

[יעל:] גם לי יורד, אבל גם נכנס.

[שרי:] יורד לי על המכללה, על השכירות.

יורד יורד,

אבל גם אָה... נכנס. נכנס זה נעים.

[האח הגדול 4 Live, 29.01.2012, 10: 06, 23: 27]

יש דוגמאות שבהן אין אחרי ההכפלה סמן סיפה כמו אבל. כך למשל בדוגמה (33). הדבר מעיד על

כך שהכפלה ברישה מעוררת פירוש של ויתור באופן כה חזק עד שאין צורך להישען על סמן סיפה. כלומר, הכפלה נמצאת בשלב מתקדם בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתה לסמן רישה.

המשמעות של חזרתיות, משמעות שהייתה להכפלה בשלבי ההתפתחות הקודמים, אובדת בשלב זה, אבל משמעות ההדהוד המזלזל (שלב ב2) נשמרת. ההדהוד יכול להיות "טריי" – של דברי נמען בתור קודם, כמו ב-33). אבל דוברות יכולות להדהד גם רכיבים מטענות שלא הובעו בתורות קודמים אך ניתן להנגיש אותן, למשל טענה שנמען או מישהו אחר העלה לפני זמן מה או עשוי להעלות. במונולוג ב-7), הכותבת בעצמה מדמיינת שמישהו אחר עשוי לומר שהרעיון שלה לאפות דג במדיח הכלים הוא "מטורף", והיא מהדהדת את דברי הביקורת האפשריים האלה.

לסיכום, הכפלה ברישה של מבנה ויתור מבוססת על תבנית דיאלוגית של הדהוד מזלזל, אשר באמצעותו מביעה הדוברת הסכמה-לכאורה עם דברים שנאמרו על ידי הנמען (או על ידי אדם אחר). הסכמה-לכאורה מעידה על כך שלדוברת יש עמדה מנוגדת לעמדה המיוצגת על ידי הרכיב המוכפל. לכן, הסכמה-לכאורה מעוררת ציפייה לכך שהדוברת תשנה בהמשך את הכיוון הטיעוני בדבריה ותבטא את עמדתה המנוגדת.

4.3 הכפלת-שמ

בדוגמה (2), המוצגת כאן שוב, יש מבנה ויתור שברישה שלו יש הכפלת-שמ ("פרופסור שמופסור"):

(2) [תגובה לכתבה על פרופ' לרפואת ילדים שטוען כי רוב הטיעונים של תומכי ההנקה אינם מדויקים:]

← **פרופסור שמופסור,**
לעומת חכמת הטבע אתה גמד.

אני מניח שכוונת הכותב ברישה של (2) לא הייתה לערער על נכונות הטענה שהמומחה לרפואת ילדים שהוזכר בכתבה הוא אכן פרופסור. אני טוען כי ברישה יש הסכמה מזלזלת בכך שהמומחה הוא פרופסור, הסכמה שממנה ניתן תאורטית להסיק שהפרופסור צודק. אחר כך יש שינוי בכיוון הטיעוני והכותב טוען טענה שממנה ניתן להסיק שהפרופסור אינו צודק.

הכפלת-שמ מתפקדת לעתים נדירות בלבד כסמן רישה מונולוגי. ראשית, בדרך כלל, גם בדוגמאות מונולוגיות יש צורך להניח נמען או טענת נמען שהדוברת מסכימה אתה בזלזול (כשם שסמני הרישה אוקיי וסבבה, בפרק 2 מניחים בדרך כלל נמען, אמתי או מדומיין). שנית, כמעט לא מצאתי

דוגמאות כמו (2'), שבה הכותב אינו מערער על אמתות הטענה ברישה: כמעט בכל הדוגמאות האחרות שמצאתי, הכפלת-שמ מבטאת אי הסכמה עם טענה ולא הסכמה (ראו ב-42). בדוגמאות אלו אין שינוי בכיוון הטיעוני אחרי הכפלת-שמ, ולכן הן אינן נחשבות למבני ויתור.

בסעיף הקודם ראינו כיצד הכפלה יכולה להיות מגויסת לזלזול: הדוברת מהדהדת רכיב בדברי הנמען (או בטענה של אחרים) וחוזרת על אותו רכיב, כאילו הנמען (או אחרים) חזר על הטענה יותר מדי פעמים. בשלב מאוחר יותר, ההכפלה המזלזלת הופכת לרישה במבנה ויתור. במקרה של הכפלת-שמ, קל לראות שמדובר במבנה שמשמעותו זלזול: יש כאן לא רק חזרה, שממנה ניתן להסיק זלזול, אלא גם ביטוי שמקודד זלזול, שמ. המבנה הזה בא מידיש לעברית ולאנגלית, ובשלוש השפות הוא מקודד זלזול. ייתכן כי השימוש בהכפלת-שמ להבעת זלזול בעברית התחזק בעקבות אמירתו המפורסמת של דוד בן גוריון "או"ם שמום" (שרת 1978 : 874), שזכתה לתפוצה רחבה. מכיוון שפוליטיקאים נחשבים בעלי יוקרה הם עשויים לעודד הפצה של שינוי לשוני בקרב הקהילה שבה הם פועלים (Ariel 2008: 158).

לפי (Regier 1998), הכפלת-*shm* בידיש מסמנת בוז (contempt), כמו בדוגמה:

- *layfen-shmayfen* = running is beside the point (*layfen* – to run)

(Regier 1998) סבור כי הכפלה התגלגלה לזלזול בשלושה שלבים, שאלה משמעויותיהם:

1. דיבור תינוקי: הכפלה איקונית שמחקה דיבור של תינוקות, שנוהגים לחזור על מילים.

2. הקטנה: מעבר מטפורי מדברים תינוקיים לדברים קטנים.

3. בוז: מעבר מטפורי מדברים קטנים לדברים נלעגים. התפתחות זו מתוארת כבר אצל

Jurafsky (1996).

כמה מהדוגמאות להכפלת-*shm* באנגלית כוללות הדהוד של דברי נמען קודמים. ב-(37), הדוברת מתייחסת בביטול לדברי אמה על התינוק שייולד ויהיה אחיה של הדוברת.

(37) When the baby comes..." my mother said to me for what seemed like the hundredth time.

⇒ "Baby, shmaby," I thought to myself.

[The Baby/Holly Raybin, Jews for Jesus, December 1986
http://jewsforjesus.org/publications/newsletter/1986_12/baby]

התיאור במשפט הראשון ב-(37), שלפיו נדמה לדוברת כי האם חוזרת על אותם דברים מאה פעם, מעיד כי הצירוף *Baby, shmaby* מביע תחושה של נמאסות עקב חזרתיות-יתר (השוו לסעיף 4.2.3, הדן בחזרה של הדוברת על רכיב מדברי הנמען כדי לבטא את העובדה שהחזרתיות בדבריו נמאסה עליה).

לפי הניתוח של Israeli (1997: 589) להכפלה באנגלית אמריקנית, B ב-(38) לועגת ל-A ולדבר שהוא מחשיב כסימן טוב. B חושבת שאין מדובר בסימן לשום דבר.

(38) [A:] Isn't this a good sign?

⇒ [B:] Sign, shmign!

[Israeli 1997: 589 ex. 4]

Grohmann and Nevins (2004) כותבים כי הכפלת-*shm* באנגלית היא סוג של הכפלת הדהוד (echo reduplication) וכי היסוד המוכפל הוא נושא שיח בולט (salient discourse topic) שהדוברת רוצה לבטא כלפיו עמדה מזלזלת (dismissive או pejorative).

כעת נראה את שלבי ההתפתחות של הכפלת-שמ עד השימוש שלה ברישה של מבנה ויתור.

4.3.1 שלב 1: הדהוד מזלזל

הדהוד יכול להיות של רכיב מדברי נמען קודמים ("לוף" ב-39), של רכיב שהוזכר מוקדם יותר בשיחה ("גולדסטון" ב-40) או של רכיב שניתן להנגיש אותו ("אבוקדו" ב-41).

(39) [ערן השתחרר לאחרונה מהצבא. הוא מזמין את יוסי לביתו לאכול לוף, שהוא אוכל צבאי. אביבית היא אנינת טעם ולא אוהבת לשמוע שערן אוהב לאכול אוכל נחות כמו לוף ולקנות מוצרים בקופונים.]

[ערן:] יוסי, אתה תבוא לבאר שבע, אני אכין לך חביתה עם לוף.

[יוסי:] אני אבוא, כפרה עליך.

⇒ [אביבית:] אוי רני [= ערן], מספיק. די. די עם הלוף שמוף. קופונים. לא יכולה לשמוע את זה.

[האח הגדול 4 Live, 21.01.2012, 17: 12, 58: 28]

(40) [טל קרא כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו יארחו בביתם את הזמר הקנדי בן ה-17 ג'סטין ביבר וידברו אִתּוֹ על דו"ח האו"ם בנושא העימות בעזה, הקרוי דו"ח גולדסטון.]

[טל:] נתניהו מבקש לנצל את הפגישה המתוקשרת עם ביבר כדי להעביר מסר הסברתי לפיו יש לגנוז את דו"ח גולדסטון. [טל ואביעד פורצים בצחוק]

[אביעד:] ג'סטין ביבר ??? [...]

[טל:] ההוא הרי בן 15, לא רק שהוא בן 15, עולמו צר כעולמה של הנמלה הקטנה ביותר, ...
 [אביעד:] הוא מכיר רק את ה-youtube.
 [טל:] ... אלה שלא יוצאות מהקן בכלל.
 [אביעד:] גולדסטון שמוקסטון, ממש מעניין לו תיתחת!
 [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 10.04.2011, 08:56, 14:]

(41) [האוכל בבית הולך ואוזל. הדיירים מתחרטים שבישיבת התקציב האחרונה הם לא הזמינו מספיק כיכרות לחם.]
 [יוסי:] [האח הגדול] לא הביא לחם, אין לחם.
 [...] [יעל:] ויום חמישי אוכלים קילו אורי?
 [יוסי:] כן.
 [יעל:] זה הכול מה שאוכלים.
 [יוסי:] כן, זה מה שיש. [...] כשאני אמרתי ב[ישיבת ה]תקציב צריכים להביא עשר כיכרות לחם צחקו עליי [...]
 [יעל:] היינו צריכים להזמין רק לחם, ערימות של לחם, [...] עשרים לחם. לחם זה הבסיס של החיים, לא אבוקדו, שמאבוקדו.
 [האח הגדול 4 Live, 10.01.2012, 18:30, 02:01, 02:18, 08:04, 18:31:]

"אבוקדו", הרכיב המוכפל ב-(41), לא הוזכר קודם לכן בשיחה בת ה-20 דקות שקדמה להכפלה, אבל ניתן להנגיש אותו מתוך ההקשר החברתי. יעל אומרת שבישיבת התקציב היו צריכים להזמין יותר לחם, ולא דברי מותרות. אבוקדו הוא דבר מותרות, והדיירים שנכחו בישיבת התקציב יכולים להעלות אותו בזיכרונם כפריט שהם העדיפו להזמין על פני פריט בסיסי כמו לחם.

4.3.2 שלב 2: זלזול שלאחריו אי הסכמה

בשלב זה, ההכפלה פוסלת את הטענה המיוצגת על ידי הרכיב המוכפל, והדוברת ממשיכה באי הסכמה עם הנמען, מבלי לשנות כיוון הטיעוני. למשל, ב-(42), אביעד פוסל בהכפלה "לדינו שמדינו" את הטענה שמאריה קארי ממוצא לטיני. לאחר מכן הוא ממשיך באי הסכמה עם טל ("היא לבנה לגמרי").

(42) [טל חשב שהזמרת מאריה קארי שחורה. אביעד חושב שטל טועה.]
 [אביעד:] [צוחק] מאריה קארי? איזה שחורה היא, תגיד לי!
 [טל:] ברור. היא כזה חצי זה.
 [אביעד:] חצי מה? חצי לבנה, ...
 [טל:] לטינו לטינו כזה, לטינו שחור, לא?
 [אביעד:] שְׁמָגוּ. לדינו שמדינו, היא לבנה לגמרי.
 [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 01.01.2012, 03:06, 04:]

דוגמאות הכפלה כמו (42) אינן מתפרשות כוויתור משום שאין בהן הסכמה עם הנמען, גם לא הסכמה-לכאורה. לעומת זאת, בשלב הבא, ההכפלה אינה פוסלת את הטענה שמייצג הרכיב המוכפל כי, כפי שנראה, ברור מן ההקשר שהדוברת אינה יכולה לפקפק בקיומה של טענה זו.

כלומר, בשלב הבא יש ברישה הסכמה מזלזלת ולאחריה, בסיפה, אי הסכמה עם דברי הנמען.

4.3.3 שלב 3: ויתור

בדוגמאות בודדות, הכפלת-שמ מופיעה ברישה של מבנה ויתור: ההכפלה ברישה היא של רכיב של טענה שהדוברת אינה יכולה לפקפק בקיומה, ואחר כך משנה הדוברת את הכיוון הטיעוני ועוברת לדברי ביקורת. כך קורה בדוגמה (43):

(43) [הפוליטיקאית האמריקנית שרה פיילין, הידועה בעמדותיה השמרניות, באה לביקור בישראל.]
 [טל:] שרה פיילין נחתה אתמול לביקור בישראל. איזה כיף! איך אָה...
 [אביעד:] כיף למי שהיא נחתה? [...] היצורה החשוכה והרעה הזו [...] חתיכת מגעילה!

אורחת שמורחת, ←
 מגעילה.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 21.03.2011, 02:32, 07:56:12]

קשה לומר כי ברישה של (43) ("אורחת שמורחת"), אביעד מפקפק בכך ששרה פיילין היא אורחת, כלומר זוהי טענה שהוא מודה בנכונותה, וההודאה שלו נעשית בזלזול. מהטענה ששרה פיילין היא אורחת נובעות מסקנות חיוביות לגביה, למשל שאזרחי ישראל, וגם אביעד, שמחים לבואה. בסיפה משתנה הכיוון הטיעוני בגלל האמירה שהיא מגעילה, שממנה נובע שאביעד אינו שמח לבואה.

(44) היא דוגמה באנגלית לשימוש בהכפלת-*shm* ברישה של מבנה ויתור. ברישה אין ערעור על העובדה שפלונית היא מורה אלא הודאה מזלזלת בעובדה זו. מהרישה ניתן היה להסיק שאותה אישה תתנהג בצורה נאותה, אך בסיפה היא מתוארת כבהמה, כלומר הכיוון הטיעוני משתנה.

(44) **Teacher-shmeacher,**
 she has the manners of a mule!
 [Rosten 1989: 4]

X-מה-X 4.4

בדבריו של ב' בדוגמה (3), המופיעה כאן שוב, יש מבנה ויתור. ברישה, הצורה "נשיא-מה-נשיא" מביעה הסכמה-לכאורה וזלזול בדברי הנמען, שאמר שהנשיא אמר שהצבא לא ייכנס לעזה. מכך שמדובר בנשיא ניתן להסיק שאפשר לסמוך עליו כדי שיפתור את ירי הקסאמים מעזה. אבל בסיפה יש שינוי בכיוון הטיעוני והבעת אכזבה מכל מנהיגי המדינה, וניתן להסיק שהנשיא לא יפתור את הבעיה.

(3) [דיון בנושא ירי הקסאמים מעזה.]

[א:] הנשיא אמר שלא [נִיְכָנְסוּ לעזה [...]]

[ב:] ← **נשיא מה נשיא,****כולם סתם חרא**

אם היו עושים מְשֹׁ בַאמַת - מזמן היה כאן שקקקט

כמו שכתבנו בסעיף הקודם על הכפלת-שִׁמ, גם הצורה X -מה- X אינה משמשת באופן מובהק ברישה של ויתור אלא לעתים נדירות שבהן הדוברת אינה מערערת על אמתות טענה, כמו למשל ברישה של (3) (בי' אינו מערער על כך שהאיש שא' ציטט הוא אכן הנשיא). בדוגמאות האחרות שמצאתי, הצורה X -מה- X ברישה מבטאת אי הסכמה עם הנמען, ואין אחריה שינוי בכיוון הטיעוני.

קעת נפרט את שלבי ההתפתחות שהובילו את הצורה X -מה- X לשמש ברישה של ויתור. בשלבים 0א (סעיף 4.4.1) ו-0ב (4.4.2) יש שתי דרכים נפרדות לציון אי הסכמה עם נמען: הדהוד של חלק מדברי הנמען (הדהוד מהצורה X) והדהוד שבא אחרי הביטוי *מה* (הדהוד מהצורה *מה X*), בהתאמה. בשלב 1 (סעיף 4.4.3) משתמשות הדוברות בשתי דרכים אלו בו זמנית ובשלב 2 (4.4.4) משתלבות שתי הדרכים ויוצרות ביטוי אחד של הדהוד מזלזל בדברי הנמען: X -מה- X . בשלב 3 (4.4.5) מופיע ביטוי זה ברישה של מבנה ויתור.

4.4.1 שלב 0א: הדהוד של X לציון אי הסכמה מזלזלת

לפי Sperber and Wilson (1989/1995: 237–243), הדהוד אמירת נמען יכול לשמש לשם דחיית האמירה בבוז וכך ליצור מבע אירוני. מילר (2010: 139–140) מצאה דוגמאות בשיחות טבעיות בעברית שבהן הדוברת חוזרת על דברי הנמען לשם הבעת ספק או לעג. באופן דומה, אני טוען כי הדהוד של רכיב מדברי הנמען עשוי לבטא אי הסכמה מזלזלת של הדוברת עם דברי הנמען. ב-(45), אולגה מהדהדת את הרכיב *שטן*, שהופיע בדברי הנמען בתור הקודם:

(45) [המאזין אלי קם בלילה ואוכל מתוך שינה מה שהוא מוצא במטבח. אולגה מייעצת לו להוציא את הממתקים מהבית כדי שלא יתפתה לאכול אותם בלילה. המאזין קורא להם "השטן המתוק".]

[אולגה:] ו... להעיף את הדברים האלה שמפתים אותך... על אמת. זה הכול. פתרת את הבעיה.

[אלי:] וזה במיוחד השטן המתוק. [צוחק]

[אולגה:] ← "שטן" זה לא שטן. **אנחנו** השטן של עצמנו. לא המתוק. המתוק לא ביקש ממך לקנות אותו.

[מאזין:] "אני מתערר באמצע הלילה ואוכל בכפייתיות מתוך שינה", אולגה רו, 103fm, [16.12.2011]

בהדהוד שלה את דברי המאזין, אולגה מביעה אי הסכמה עם ההתייחסות שלו לדברי מתיקה כאל גורם רע שאין לנו שליטה עליו. בדרך כלל, הדהוד מזלזל מבטא אי הסכמה עם עמדת הנמען, אך לעתים, על סמך ההקשר, ניתן לפרש הדהוד מזלזל כהסכמה (חלקית) עם הנמען. כך למשל ב-(46).

(46) [טל מודיע על יום שידורים מיוחד לציון שעת כדור הארץ. אחת המגישות בתחנה, אילת מידן, תנחה את אחת התכניות.]

[טל:] בעשר בבוקר, [...] אילת מידן [...] בתכנית מיוחדת עם כל הדברים שחשוב לדעת ביום החגיגי הזה, של כדור הארץ. בערב, [...] משדר מיוחד לאור נרות. [...]

[אביעד:] מי ישדר לאור נרות?

[טל:] נראה לי שאילת גם, לא? טוחנים אותה כל היום?

[אביעד:] "טוחנים"! מה זה... אתה... ש... מונה דופק, [...] מה, כל שעה כזאת זה כסף! ←

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 23.03.2011, 03, 41:00]

מהשאלה של טל בתור השלישי ב-(46) משתמע שהשדרנית אילת מידן עובדת קשה מדי, כלומר "טוחנים" אותה. אביעד מהדהד את דבריו של טל בזלזול: הוא חוזר על הרכיב טוחנים באינטונציית 'אפשר לחשוב'. בעצם, אביעד מסכים בלית ברירה לטענה שהשדרנית עובדת קשה, אבל הוא מוסיף שהיא מקבלת שכר בהתאם ("מונה דופק") ובכך מסייג את ההסכמה שלו ברישה.

4.4.2 שלב 30: הדהוד ע"י מה X לציון אי הסכמה מזלזלת

ב-(47), סופי מפקפקת באמתותה של טענת הנמענת, שסער עייף מדי לשחק. סופי מבטאת את אי הסכמתה באמצעות הדהוד מזלזל של דברי הנמענת, הנפתח במילת השאלה מה³.

(47) [הדיירים רוצים לשחק את המשחק שבו מישהו חושב על מילה והאחרים צריכים לנחש אותה.]

[סופי:] טוב, אָה מה קורה, מה, משחקים את המשחק היום? [...]

[ערן:] איפה סער?

[...]

[שרי:] סער אמר שהוא עייף מדי [בשביל לשחק].

[סופי:] [מחייכת] מה "עייף מדי", בשביל להמציא מילה?? ←

[האח הגדול Live 4, 17.02.2012, 14:18, 24:40]

מילות שאלה כמו מה, איזה ואיפה יכולות לפתוח הדהוד מזלזל לציון אי הסכמה. מקור השימוש הזה הוא בתמיהה של הדוברת על דברי הנמען, שכביכול היא אינה מבינה אותם.

4.4.3 שלב 1: זלזול ע"י שילוב שני הרכיבים, X + מה-X

³ (13) 673–674, ex. Dumitrescu (2008) מביאה דוגמה משיח דבור בספרדית, שבה הדהוד הנפתח ב-que ('מה') מבטא אי הסכמה עם דברי הנמען ומחאה עליהם.

בתור האחרון ב-(48), הדוברת מהדהדת פעמיים את המילה גאה, שהופיעה בדברי הנמען.

(48) [ריאיון עם הסופרת אורלי קסטל-בלום.]

[קסטל-ב.:] אמא שלי מאוכזבת ממני. שהלכתי ונהייתי סופרת. המקצוע הזה... איזה מקצוע זה?

[המראיין:] היא לא גאה בבת שלה, הסופרת המהוללת, עטורת הפרסים והתשבחות?

↩ [קסטל-ב.:] **גאה? מה גאה?** היא עייפה ממני. אין לה כוח אלי. שילמה עלי יותר מדי כסף.

[התחלה. אמצע. וסוף/שי גולדן, מעריב, סופשבוע, 25.11.2011, עמ' 18,
<http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/309/301.html>]

מדברי הנמען בתור השני ב-(48) משתמעת הטענה "אימא שלך גאה בך". הדוברת מהדהדת מילה אחת מטענה זו, את המילה גאה, פעם אחת בצורה X ("גאה" – לפי סימן השאלה, מדובר כאן בתמיהה ולא בזלזול) ופעם שנייה בצורה מה-X ("מה גאה"). בכך הדוברת מביעה אי הסכמה עם דברי הנמען. נציין כי בשלב זה, ניתן להתייחס לרכיב הראשון X או כאל הדהוד-זלזול או כאל שאלת תמיהה ("X?", כמו ב-48).

בדוגמאות (49) ו-(50), הדוברות מדווחות את דבריהם של אחרים בדיבור ישיר או עקיף. כלומר, אלה דוגמאות מונולוגיות יותר מאשר (48).

(49) [בשמורת החולה נתגלתה צפרדע מזן נדיר, כ-60 שנה אחרי שהמדענים חשבו שהיא נכחדה. הקופאית בשמורה, רבקה מורד, מתארת את הרגע שבו בישר לה מנהל השמורה על התגלית:]

[מורד:] המנהל השמורה, בן, התקשר ואמר לי: "תכיני בקבוק יין, מרימים כוס יין, לחיים". לא אמרת מה קרה, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר:

↩ "מצאו צפרדע". **מה צפרדע?**

[אולפן שישי, 25.11.2011]

(50) [אביעד אומר לטל לא לאכול פירות יבשים, כי הם מלאים בסוכר כמו ריבה.]

[אביעד:] זה צנצנת ריבה! כמה פעמים אמרתי לך לא לאכול פירות יבשים [...] קח צנצנת, קונפיטורה, עם כפית, ותחסל אותה! זה פשוט אותו דבר! אבל אנשים אוכלים את זה כי הם חושבים שזה [בזלזול:] **"בריא"**.

↩ [בצעקה:] **בריא? מה בריא!**

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 21.11.2011, 01, 27:09]

ב-(49), X ("צפרדע") הוא חלק מהדיווח של דברי המנהל (חזרה אובייקטיבית על דברי המנהל, ללא זלזול), שלאחריו בא הדהוד שמביע זלזול או תמיהה, מהצורה מה-X ("מה צפרדע"). לעומת דוגמה (49), הדובר ב-(50) אינו מסתפק בדיווח דברי האנשים X ("בריא"), שנאמר בזלזול מסוים (לעומת הדוגמה הקודמת, שבה הדיווח היה אובייקטיבי ולא-מזלזל), אלא מוסיף עוד X

(״בריא?״) לשם הדהוד של זלזול או תמיהה. לאחר מכן הוא מוסיף *מה-X* מזלזל (״מה-בריא!״). כל הביטויים האלה מבטאים את אי הסכמתה של הדוברת עם הדעה של אנשים מסוימים.

יש לציין כי בשלב זה, שבו שתי הצורות *X* ו*מה-X* עדיין לא התרכבו ליחידה אחת, הסדר ביניהן יכול להתחלף, כמו ב-(51).

(51) [יוסי מביא לברי שוקולד. ברי שומרת כשרות ורוצה לוודא שהשוקולד כשר.]
 [יוסי:] [מושיט לברי טבלת שוקולד:] אז את רוצה [שוקולד] מריר? הנה. [...] יוסי מראה לברי את הכיתוב על טבלת השוקולד:] הנה כפרה, תראי: ״שוקולד מריר מעולה״.
 [ברי:] תן לי לראות את **ההכשר** [מרימה יד בתנועת הפצרה], את **ההכשר**.
 [יוסי:] לא, זה טוב אֵלֶּה, אחותי, זה פְּשָׁרִים.
 ← [ברי:] **מה ״טוב״! ״טוב״!**
 ומה עם הפְּשָׁרוֹת?
 [האח הגדול 4 Live, 05.01.2012, 09:47, 20:34]

בתור האחרון, ברי מהדהדת בזלזול פעמיים את המילה טוב בדבריו של יוסי, תחילה ע״י *מה-X* (״מה טוב״), ואח״כ ע״י *X* (״טוב״). בכך היא מפקפקת בטענת הנמען שהשוקולד טוב למאכל עבודה, כלומר כשר.

4.4.4 שלב 2: שני הרכיבים מתגבשים ליחידה אחת

בשלב זה מתגבשים שני הרכיבים *X* ו*מה-X* ליחידה אחת: *X-מה-X*. ביטוי זה משמש להדהוד מזלזל, בעיקר בדיווח עקיף של דברים שאדם שאינו נוכח כעת בשיחה אמר בעבר לדוברת. למשל, ב-(52), קוטי מזלזל בדברים שנאמרו לו על ידי שי, ובכך מערער על ההנחה המשתמעת מדבריו של שי, שלפיה קוטי דואג ממשהו.

(52) [קוטי מדבר עם אביבית על דייר ששנא עליו במיוחד, שי.]
 ← [קוטי:] אז הוא אומר לי **״אל תדאג״-מה-״אל תדאג״**, אמרתי לו למה אתה כל הזמן חוזר על המנטרה הזאת שיש לי מה לדאוג? תגיד, מה, אתה מפגר?
 [האח הגדול 4 Live, 01.02.2012, 16:42, 26:57]

4.4.5 שלב 3: ויתור

ניתן לפרש את התור האחרון ב-(53) כדוגמה למבנה ויתור.

(53) [המאזין מוטי עבד בתחום האבטחה והתאמן בקרב מגע. הוא התחיל לעבוד כיועץ אבטחה בחברה, אבל אחרי עשרה ימים בעבודה, הבוס החליט לקדם אותו לסמנכ״ל תפעול. אביעד תוהה איך מוטי קיבל את הקידום הזה.]

אביעד: [אביעד:]	אבל אני רוצה לדעת על סמך מה הוא נתן לך את העבודה הזאת.
מוטי: [מוטי:]	[...] זה איש מאוד מאוד מיוחד [...]
אביעד: [אביעד:]	100 אחוז, אבל מה הוא ראה בך?
מוטי: [מוטי:]	[...] הוא איש של אנשים [...]
אביעד: [אביעד:]	נשמה, אתה לא ממנה את השומר לסמנכ"ל כי אתה איש של אנשים. בוא, בוא, בוא נפתח את זה.
מוטי: [מוטי:]	[...] הוא פריק של אנשים, מאמין באנשים ובאנרגיות [...]
אביעד: [אביעד:]	[בולזול: "אנרגיות"! [...]] נשמע לי... sexual.
טל: [טל:]	מוטי, זה אל"ף נשמע שהוא נמשך אליך, [...]
אביעד: [אביעד:]	"קרב מגע"-מה-"קרב מגע"
	באת לו עם ה-upper torso, עם חולצה צמודה ככה, והוא ישר חש את ה"אנרגיות"!
	(הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 13.04.2011, 07, 19:01)

ברישה של דברי אביעד ("קרב מגע-מה-קרב מגע") הוא מקבל את הטענה שמוטי התאמן בקרב מגע, טענה שמחזקת את המסקנה שמוטי קודם הודות לכישוריו בתחום האבטחה (ידע באמנויות לחימה). בסיפה יש טענה שמחזקת את המסקנה שהסיבה לקידום לא הייתה כישוריו של מוטי בתחום האבטחה (והסיבה האמתית היא שהמראיין נמשך אל מוטי). ההסכמה של אביעד ברישה היא חלקית: הוא אינו מערער על אמתות הטענה שלמוטי יש ידע באמנויות לחימה אבל הוא אינו מסכים שזו הסיבה לקידום של מוטי. ההסכמה חלקית – לעובדות אך לא להשלכות שלהן – מאפיינת דוגמאות רבות של ויתור (גם כאלה עם אמנם ברישה), אבל כאשר יש X-מה-X ברישה, הדוברת מסמנת בבוטות ובולזול גדולים יותר שהסכמתה היא רק לכאורה.

4.5 X או לא X / (X), לא X

בדוגמה (4), המובאת כאן שנית, הצורה X או לא מופיעה ברישה של מבנה ויתור.

(4)	[פרופ' ג'ף הלפר הוא הישראלי היחיד שהיה על ספינות פעילי השמאל שהגיעו לעזה במחאה על המצור שהושת עליה. תגובה לכתבה:]
	איש שמאל טיפוסי. חי בפנטזיות על עם פלשתיני ששוקק לחיות איתנו [...]
	פרופסור או לא,
	אין לו הבנה בתרבות הערבית. מה שיהודי יוצא מדינות ערב יודע על ערבים הפרופסור הזה כנראה לעולם לא ילמד.

ברישה של המבנה ב-(4) יש הודאה בכך שג'ף הלפר הוא פרופסור, וממנה ניתן להסיק שהוא מבין בסכסוך הישראלי-פלסטיני ושניתן לסמוך על שיפוט הדעת שלו בנושא זה. בסיפה יש טענה שמובילה למסקנה הפוכה, כי אם להלפר אין הבנה בתרבות הערבית, הוא אינו מבין גם בסכסוך ולא כדאי להקשיב לו.

כפי שנראה כעת, הצורות X או לא $X / (X)$, לא X ביטאו בשלב 1 של מסלול הגרמטיזציה אי אכפתיות של הדוברת. בשלב 2 בא אחרי צורות אלו המשך עם שינוי בכיוון הטיעוני, וכך נוצר מבנה ויתור.

4.5.1 שלב 1: אי אכפתיות

בדוגמה (54), יוסי משתמש בצורה X , לא X ("תשטפו, אל תשטפו"), ומדבריו ניתן להבין שלא אכפת לו אם אנשים ישטפו כלים או לא.

(54) [יוסי אומר לברי שהוא נלחם עברה במטבח עם הדיירים האחרים בבית האח הגדול כדי לשמור על ניקיון וכשרות, נושאים חשובים לברי. עכשיו, אחרי שברי העליבה אותו, נמאס לו לעזור לה ולריב בגללה עם הדיירים.]

[יוסי:] למה שאנשים ישנאו אותי בגללך? לכי, מותק, תעשי מה שאת רוצה, [יוסי פונה לדיירים האחרים בחדר:] שיערבבו [בשר וחלב], תאכלו, תעשו מה שאתם רוצים.

← **תשטפו, אל תשטפו**, זה לא מעניין אותי כלום.

[האח הגדול 4 Live, 05.01.2012, 18:53, 47:06]

אחרי שימוש בצורה X , לא X , יוסי ממשיך באותו כיוון טיעוני של אי אכפתיות משאר הדיירים. כלומר, בשלב זה, לא חל שינוי בכיוון הטיעוני אחרי הצורה X , לא X . לעומת זאת, בשלב הבא, אחרי הצורות X או לא $X / (X)$, לא X חל שינוי בכיוון הטיעוני בדברי הדוברת.

4.5.2 שלב 2: ויתור

בדוגמאות (55)–(57), אחרי הצורות X או לא $X / (X)$, לא X חל שינוי בכיוון הטיעוני.

(55) [ליהיא שרה את השיר שחיבר יואב, אחד הדיירים שעזב את בית האח הגדול. הדיירים אינם יודעים מה יואב עושה עכשיו מחוץ לבית האח הגדול, אבל אלעד משער שיואב כבר הספיק להוציא דיסק.]

[ליהיא שרה]

[דנה:] אחלה שיר.

[אלעד:] לָא, הוא כבר כוכב בחוץ, כבר הוציא דיסק.

← [דנה:] **כוכב, לא כוכב**,

עבר חוויה [בבית האח הגדול] – זהו.

[האח הגדול 3 Live, 10.02.2011]

(56) [מאזינה כותבת שבת הדודה שלה מעדיפה את בתה על פני בנה, והדבר מציק למאזינה. ורדה מייעצת למאזינה לומר לבת הדודה את אשר על לבה.]

[ורדה:] אני חושבת שאת צריכה להתקשר אליה, ובמסגרת שיחה אישית, ופרטית, בין שתיכן, להגיד לה מה את רואה [...] ותגידי לה, זה כואב לי. [...] עכשיו, תראי, אני לא יודעת אם זה יעזור [...]. תגידי לה.

← **יועיל, לא יועיל**,

את אֶת שְׁלֶךְ עשית.

[מכתב: "כואב לי הלב על בנה של קרובת משפחה שלי. היא מעדיפה את בתה על פני בנה",
ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 18.12.2011]

(57) **משבר כלכלי או לא,**
אם יש ענף שממשיך לתפקד בספרד ובגדול זה ענף התיירות.

[חופשת חגים בזול: הצעות מסביב לעולם, ynet, 11.09.2011,
<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120475,00.html>]

ב-55), הרישה של דבריה של דנה, "כוכב, לא כוכב" הם הסכמה (ספקנית) בכך שיואב הפך לכוכב, ומכאן שאולי הוא סיפור הצלחה בחוץ. בסיפה היא אומרת שהעיקר שיואב עבר חוויה בעת שהותו בבית, ומכך משתמע שהוא לא הצליח מעבר לכך, כלומר הוא אינו סיפור הצלחה בחוץ. מהרישה של (56), "יועיל, לא יועיל" משתמע שלא ברור אם השיחה עם בת הדודה תועיל, והמסקנה היא שאולי אין תועלת בשיחה אֶתה. בסיפה אומרת ורדה שאם המאזינה תקיים את השיחה, הדבר יוכיח לבת הדודה את מוכנות המאזינה לעזור לה, ומכאן נובע שיש טעם לקיים את השיחה. גם ב-57), אחרי הצורה X או לא, בא שינוי בכיוון הטיעוני. ברישה יש הודאה אפשרית בכך שיש משבר, ומכך נובעת המסקנה שענף התיירות בירידה. הסיפה עומדת בניגוד למסקנה זו: ענף התיירות משגשג.

דוגמה (58) מתנהגת כמו סוג הפסוקיות המשועבדות ש-(1998) Haspelmath and König מכנים "alternative concessive conditionals ומדגימים באנגלית על ידי המשפט "Whether we get any financial support or not, we will go ahead with our project." אם כן, דוגמה (58) שונה מדוגמאות הוויתור בתזה זו, כי הרישה שלה היא בתבנית שבה יש שתי אלטרנטיבות ותנאי.

(58) [ניקול מראה את הבגדים היקרים שקנתה לבתה התינוקת].

[ניקול:] אני בזבזנית.

יש לי כסף, אין לי כסף – ⇐

הולכת, קונה, משקיעה [בילדה שלי].

[מעושרות, ערוץ 10, 12.12.2011]

(2005: 296–297) Leuschner סבור כי משפטי concessive conditionals כאלה, שבהם הרישה מבטאת אדישות (indifference), מקפלים בתוכם דיאלוג מדומיין, או אסטרטגיה שבה הדוברת צופה מראש התנגדויות שהנמען עשוי להעלות. במקרה של (58), הנמען, על בסיס כלל של ידע עולם, שלפיו ככל שיש לאדם יותר כסף הוא יכול להוציא יותר, עלול לחשוב ש"אם יש לדוברת כסף היא קונה דברים, אבל אם אין לה כסף היא לא קונה דברים", מחשבה שהדוברת רוצה

להדוף. כדי להגן על טענתה שהיא תמיד קונה דברים, הדוברת מציינת ש"אם יש לה כסף היא קונה דברים; אם אין לה כסף היא קונה דברים". Leuschner (p.c.) מאמין שלדיאלוגים מדומיינים היה תפקיד בהתהוותם של concessive conditionals מביטויי אדישות.

מבנה ממשפחת ה-alternative concessive conditionals קיים בעברית המקראית, למשל בפסוק הבא:

(59) הַלֹּא אִם-תִּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תִיטִיב –

לְפֶתַח חֲטָאת רִבְּךָ

[בראשית ד ז]

המבנה הכללי הוא: אם X ואם לא-X – [זה לא משנה, כי בכל מקרה] Y. ייתכן שזהו שלב 0, שממנו התפתחה המשמעות של אי-אכפתיות (שלב 1, כמו בדוגמה 58).

4.6 אז

(60) היא דוגמה לשימוש בביטוי *אז* בפונקציית היעד של פרק זה, כלומר ברישה של מבנה ויתור.

דוגמה לביטוי <i>אז</i> ברישה של מבנה ויתור	
<p>(60) [טל ואביעד מדברים על התופעה של הדרת נשים מהמרחב הציבורי בישראל: איסור על שירת נשים בציבור, הפרדה בין נשים לגברים בתחבורה הציבורית, מחיקת נשים משלטי פרסום].</p> <p>[אביעד:] זה גם שנים של הזנחה מנטלית במדינה הזאת. זה שנים שהדברים האלה [= הדרת נשים] התאפשרו ונבנו לאט לאט לאט לאט לאט, אתה יודע, אז זה נראה שבזמן האחרון יש איזה מין גל מטורף כזה,</p> <p>אבל התהליכים [...] מתרחשים כבר שנים על גבי שנים על גבי שנים, ומתאפשרים כבר שנים על גבי שנים על גבי שנים.</p> <p>[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 05.12.2011, 02, 15:17]</p>	<p>←</p>

ברישה של (60) יש טיעון **בעד** המסקנה שתופעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי בישראל היא תופעה חדשה: בתקשורת יש לאחרונה גל דיווחים על אירועים של הדרת נשים, דיווחים בכמות שלא הייתה בעבר. בסיפה יש טיעון **נגד** המסקנה שהתופעה חדשה: התהליכים בבסיס התופעה של הדרת נשים התאפשרו במשך שנים. אני טוען כי הביטוי *אז* מאייד את הרישה במבנה הוויתור ב-(60). בסעיף זה אני מתאר כיצד התפתח ביטוי זה לשמש סמן רישה במבנה ויתור.

המחקרים של יציב ולבנת (2006) ושל לבנת (תשס"ט) תיארו כמה מהתפתחויות של הביטוי *אז*.

כבר בלשון המקרא התפתח ביטוי זה מתואר פועל של זמן (= 'באותה נקודת זמן') לסמן של תוצאה (= 'לכן', 'אם כן'), ובעברית הדבורה של ימינו הוא יכול לסמן מעבר בין נושאי שיחה ובין פעולות דיבור. אני מתאר את שלבי ההתפתחות של הביטוי אז, ממשמעות של תוצאה (consequence), דרך הדהוד מזלזל, עד לשימוש ברישה של מבנה ויתור.

4.6.1 שלב 0: תוצאה בדיאלוג

הביטוי אז מסמן תוצאה, לא רק במונולוג אלא גם בדיאלוג, כמו בדוגמה הבאה:

- (61) [תומר ורם רבים. תומר מטיח ברם האשמות. רם רוצה שתומר יניח לו.]
 [רם:] טוב, תניח לי. אני מבקש. אני לא רוצה שתפנה אליי.
 [תומר:] אז אתה יכול לצאת. יש פה דלת. [מושיט יד ומפנה ראשו לכיוון הדלת] ←
 [האח הגדול 3, תכנית 22, ערוץ 2, 19.02.2011, 18:51]

להלן התבנית הדיאלוגית של שלב 0. Y היא התוצאה של X.

שלב 0
א: X.
ב: אז Y.

4.6.2 שלב 1: הדהוד מזלזל בדיאלוג

בשונה מהשלב הקודם, לאחר דברי הנמען X, הדוברת אינה אומרת מה התוצאה של X אלא חוזרת בהדהוד מזלזל על X. לעתים יש אחרי ההדהוד שינוי בכיוון הטיעוני, כמו ב-(62).

- (62) [נופר מבקרת את גיקי על כך שנכנס למיטה עם שירן.]
 [נופר:] אתה נכנס עם בחורה למיטה??
 [גיקי:] אבל היא ביקשה אתי, להיות אתי.
 [נופר:] אז היא ביקשה! ←
 מה, אתה דון ז'ואן?
 [האח הגדול 3, פרק 10, ערוץ 2, 08.01.2011]

בתור האחרון ב-(62) יש שינוי בכיוון הטיעוני. ברישה, נופר מסכימה לכאורה עם ההסבר של גיקי לכך שהוא נכנס למיטה עם שירן: שירן ביקשה זאת ממנו. בסיפה, הדוברת אינה מסכימה למעשהו של גיקי, והטיעון לכך הוא שהוא אינו דון ז'ואן שאמור לספק מספר נשים (עד עכשיו גיקי היה צמוד רק לנופר, וייתכן שנופר מתרגזת מכך שהוא מעניק תשומת לב גם לנשים אחרות).

התבנית הדיאלוגית של שלב 1 היא :

שלב 1
א : X. ב : $X \wedge (+)$ שינוי בכיוון הטיעוני).

4.6.3 שלב 2: הדהוד מזלזל במונולוג

דוגמה (63) מדגימה את שלב 2 :

(63) גורמי מודיעין **הזהירו** אתמול מפיגועים נגד ישראלים בחו"ל.

אז הזהירו.	↩
הטיסות מנתב"ג היו היום מלאות.	

[חדשות 2, ערוץ 2, 23.04.2011]

ב-(63), דבריהם של גורמי המודיעין מדווחים בדיבור עקיף. הזלזול מופיע רק באזכור השני של "הזהירו". בסוף הדוגמה יש שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון התומך במסקנה שמספר הטסים לחו"ל יתמעט (עקב ההזהרות מפיגועים) להפרכתה של מסקנה זו. אם כן, בעוד שבשלב הקודם, הנמען סיפק את החומר X שבו הדוברת תשתמש להדהוד מזלזל, בתבנית המונולוגית של שלב 2 הדוברת בעצמה מדווחת על X שאמר פלוני :

שלב 2
ב : X. $X \wedge (+)$ שינוי בכיוון הטיעוני).

4.6.4 שלב 3: זלזול במונולוג

בשלב 3, המקור X, שהדוברת סיפקה אותו בעצמה בשלב 2 כדי להדהד אותו בזלזול לאחר מכן, אינו מופיע (אם כי ניתן להנגיש אותו בקלות). הדוברת משתמשת באז כדי לפתוח טענה שהיא מזלזלת בה. להלן התבנית המונולוגית של שלב 3 (כפי שנראה, בדוגמאות 66 ו-67 חל שינוי בכיוון הטיעוני על ידי הוספת הרכיב האופציונלי Y) :

שלב 3
ב : $X \wedge ! (Y)$.

דוגמאות (64) ו-(65) מדגימות את שלב 3 :

(64) [...] [הזמר הקנדי] ג'סטין ביבר לא שם קצוץ על ביטול הפגישה שלו עם בנימין נתניהו - פגישה שיזמה לשכת ראש הממשלה.

← וואו, אַז ביבי ביטל לו את הפגישה, ביג דיל. זה לא שלקחו לו את סוכריות הגומי או משהו.

[מלכת הביצה/מיקי לוי, מעריב, המגזין, 14.04.2011, עמ' 15,
<http://www.nrg.co.il/online/7/ART2/232/283.html>]

(65) [המאזין אלי קם בלילה ואוכל מתוך שינה מה שהוא מוצא במטבח. אולגה חושבת שאין בעיה לאכול באמצע הלילה. היא מייעצת לאלי להכין לפני שהוא הולך לישון אוכל בריא על השולחן במטבח כדי שלא יתפתה לחטוף בלילה ממתקים.]

[אולגה:] [אני מייעצת לך] להכין את האוכל שאתה הולך לאכול בלילה, אם וכאשר תקום. ואין בזה פגם נורא גדול. אַז אתה אכלת בשעה 2! אַז מה הביג דיל?

[מאזין:] "אני מתעורר באמצע הלילה ואוכל בכפייתיות מתוך שינה", אולגה רז, 103fm, [16.12.2011]

את הזלזול יכולים ללוות ביטויים אחרים שמקודדים זלזול, כמו "ביג דיל" ב-(64) וב-(65). שימו לב כי קל להנגיש את החומר שהדוברת מזלזלת בו, "ביבי ביטל לג'סטין ביבר את הפגישה" ב-(64), ו"אתה אכלת בשעה 2" ב-(65). אבל יש להדגיש כי בניגוד לשלב הקודם, חומר זה אינו מופיע מילה במילה מיד לפני האמירה המזלזלת. כלומר, בשלב זה אין ממש הדהוד של אמירה שנאמרה.

דוגמאות (66) ו-(67) מדגימות את המעבר מזלזול (שלב 3) לויתור (שלב 4).

(66) [המאזינה היא סבתא שיש לה נכד בן 8 שמתפרץ בכעס כשלא עושים מה שהוא רוצה. מיכל מייעצת למאזינה שבכל פעם שהוא יתפרץ, שתגיד לו שהיא אינה רוצה לריב, שתיכנס לחדרה, שתוריד את הראש כלפי מטה ושתראה לו שהיא עצובה. המאזינה שואלת מה לעשות אם ההתפרצות תקרה ברחוב, מקום שבו היא אינה יכולה להתרחק מהילד.]

[המאזינה:] ואם זה קורה ברחוב [...] בסך הכול הוא ילד, ואני לא אעזוב אותו לבד. [מיכל:] לא, אז, נכון, נכון. אז אם זה קורה ברחוב, את אומרת לו, אני לא נכנסת אַתָּךְ לוויכוח הזה, בוא נמשיך. והוא עומד, והוא צועק, אז תעמדי לידו, תורידי את הראש כלפי מטה.

[צליל זלזול:] אַז אנשים רואים!

שיקפצו לך, מה... הם לא זוכרים אותנו הרי למחרת. לא נורא.

[מאזינה:] "כשהנכד שלי שומע 'לא' הוא מתחיל להשתולל ולנהוג באלימות", מיכל דליות, [23.12.2011, 103fm]

(67) [הבנות של טל שאלו אותו אם נכון שהנסיך ויליאם התחתן עם אישה פשוטה. טל ענה להן שכולנו פשוטים, וזה לא אומר שאנחנו לא טובים. אביעד אומר שלמרות תואר האצולה של הנסיך צ'רלס, ההתנהגות שלו נוראית.]

[אביעד:] אוי, בחייך, תסתכל על האנשים האלה, נו, ה... [...] "אני רוצה להיות הטמפון שלך?" חתיכת אידיוט. [...] מוקרם באיזה תואר אצולה, כמו תפוח אדמה, מוקרם בגבינה. תעשה לי טובה,

אַז יש לו תואר!

הוא אוויל משריש.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 01.05.2011, 12:25]

בדוגמאות אלו יש המשך אחרי "אַז X!", כלומר נוצר מבנה בינארי "אַז X! Y", שבו אַז מאייכת

שני חלקים שבאים אחריה, X ו-Y. זאת בשונה משלבים 0-2, שבהם אף חיברה בין חלק שבא לפניו לחלק שבא אחריה. פרפרזה אפשרית לדוגמה (66) היא "אמנם אנשים רואים, אבל לא צריך להיות לך אכפת", כלומר מדובר במבנה של ויתור שברישה שלו יש הסכמה לכאורה במסקנה שלא מומלץ להתעלם מהנכד ברחוב (בגלל הבושה מאנשים שיראו סבתא שמזניחה את הנכד) ובסיפה שלו יש טיעון התומך במסקנה הפוכה (האנשים שיראו את מעשי הסבתא ישכחו מזה למחרת). עבור דוגמה (67) אפשר לתת פרפרזה "אמנם יש לו תואר אצולה, אבל הוא אוויל", כלומר יש שינוי בכיוון הטיעוני, מדבר שבח (לכאורה) לגנאי. בשתי הדוגמאות האחרונות יש אינטונציית "big deal" על "אף X!" ואין אבל בהמשך. בשלב הבא: הפירוש של "big deal" נחלש והופך למשמעות של הסכמה בדוחק; יש אבל בהמשך, בהשפעת רוב מבני הויתור, שמכילים סמן סיפה.

4.6.5 שלב 4: התלכדות עם מבני ויתור עם אבל

בשלב זה, המבנה של דוגמאות (66, 67) מהשלב הקודם, "אף X! Y", מתלכד עם מבני ויתור מסורתיים מהצורה "אבל Y", ונוצרת תבנית מונולוגית משולבת (לפני X נוטה להופיע חלק נוסף, A, בעל כיוון טיעוני שונה מזה של X. ראו את חלק A האופציונלי בתבניות הויתור בפרק 2. בפרק 6 אני טוען כי X ו-Y מהווים מבנה ויתור בן שלושה חלקים):

שלב 3
ב: (A) אף X, אבל Y.

ב-(68), הביטוי אף מתלווה לסמן הרישה בסך הכל. הרישה תומכת במסקנה שתעשיית הבידור צריכה להחרים את צנעני, והסיפה מובילה למסקנה הפוכה.

(68) [הזמרת מרגלית צנעני הורשעה בעבירת סחיטה באיומים. תמיר קליסקי, קלידן להקת אתניקס, חושב שבציבור ובתעשיית הבידור התייחסו אליה בחומרת יתר, וכי היא לא פושעת גדולה.]
[המראיין:] זאת אומרת שאם היא תבקש ממך להלחין או להפיק לה שיר חדש, תלך על זה?
[קליסקי:] חד משמעית כן.

בסדר, אף היא פישלה,	↩
אבל מכאן ועד להגיד 'אני לא אכתוב לה שירים' יש דרך ארוכה.	

[עוד יהיה לי/רועי בהריר, מעריב, המגזין, 28.11.2011, עמ' 2,
<http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/310/608.html>]

הדוברת בתור האחרון ב-(69) משנה כיוון טיעוני, מהסכמה (לכאורה) לדבריו של גזית שכדאי למורים לעבור לעבוד בהייטק, לטיעון התומך במסקנה שלא כדאי לעשות כן.

(69) [גבי גזית מראיין את רחל לב-הנדלסמן וד"ר צחי בר, שעבדו בהייטק ועברו הסבה להוראה. גבי מתפלא על הצעד שהם עשו, ואומר שאילו היו מציעים למורים לעשות את הכיוון ההפוך ולעבור להייטק הם היו לוקחים את ההצעה בשתי ידיים.]

[גזית:] אם נגיד עכשיו הייתי מחליף את שניכם, כמרואינים, בשני מורים, והייתי מציע להם הצעה, דמיונית, בואו תעשו הסבה להייטק, וממחר בבוקר אתם [...] נכנסים למשרד [...] ממוזג, עם חניה פרטית, ואתם לא צריכים לראות אף ילד [...], וגם תרוויחו פי ארבע, הם היו לוקחים את זה בשתי ידיים, המורים האלה!

[בר:] [...] אני לא בטוח, המתח של עבודה ב... ביזמות, האינטנסיביות של ה... שעות עבודה [...]

[ל-ה:] הם [= המורים] היו לוקחים את זה [= היו קופצים בשמחה על ההצעה לעבוד בהייטק], כי הם לא מכירים את כל ה... , באמת את כל המסביב [של עבודה בהייטק].

אז יש הרבה טוב, ←

אבל יש גם באמת הרבה לחצים והרבה קשיים

[שלום כיתה א' - אנשי היי טק עושים הסבה להוראה!, גבי גזית, 103fm, 17.08.2010]

ברישה של דוגמאות (68, 69) עדיין יש שרידי משמעות של "big deal" (ב-68, "היא פישלה" אבל לא פישול גדול; ב-69, "יש הרבה טוב" בהייטק אבל בסופו של דבר זה לא מציאה כזאת גדולה), אך משמעות זו חלשה לעומת הדוגמאות המזלזלות ממש מהשלב הקודם (ב-66, "אנשים רואים!" = שימי פס עליהם; ב-67, "יש לו תואר!" – זה בכלל לא מרשים אותי).

דוגמה (70) מעידה על היחלשות המשמעות של תוצאה שהייתה לביטוי אז בשלבים קודמים.

(70) [על רקע המחאה נגד יוקר המחיה בארץ מופיעה כתבה על זוג מחיפה שמוציאים 20 אלף ש"ח בחודש. אחת התגובות:]

אתם מפונקים [...] 20000 ש"ח הוצאות בחודש זה מופרז ומנופח בלי פרופורציה. A →

X →

אז המחאה מוצדקת ←

Y →

אך צריך גם לבקר את הפזרנות שלנו

[תגובה לכתבה "אנחנו קורעים את התחת ולא מצליחים לחסוך"/הדס שפר, כלכליסט, 15.08.2008, <http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3528061,00.html>]

בין החלק השני (X) והשלישי (Y) ב-(70) חלק שינוי בכיוון הטיעוני, מתמיכה במחאה לביקורת עליה. שימו לב שהחלק הראשון ב-(70) (A) הוא ביקורת על המחאה, ולכן יש שינוי בכיוון הטיעוני גם בין החלק הראשון (A) לשני (X). כתוצאת מתהליך הגרמטיזציה לא ניתן עוד לפרש את הקשר בין A ו-X בתבנית "A. אז X" כקשר של תוצאה, כלומר לא ניתן לפרש את שני החלקים הראשונים של (70) כך: "אם אתם מפונקים ומוציאים 20000 ש"ח בחודש אז המחאה מוצדקת". מ-A ("אתם מפונקים") לא נובעת התוצאה X ("המחאה מוצדקת") אלא ההפך של X. כפי שנכתב בפרק המבוא, התפתחות כזו עשויה להיראות במבט ראשון בלתי מונעת, אבל כמו שראינו בפרק זה, כל שלב בהתפתחות זו הוא מונע.

4.6.6 שלב 5: הביטוי אז נצמד לביטויי הסכמה כמו נכון ויוצר יחידה אחת

בשלב זה, סמן הרישה אז הופך נדבך בקולוקציה עם כמה מסמני הרישה שמקורם בהסכמה (פרק 2), כדי ליצור סמן רישה מורכב כמו אז נכון (ש-ו) ואז אוקיי. סמנים מורכבים אלה, שניתן למצוא אותם גם בעיתונות הכתובה, נפוצים בהרבה מסמן רישה אז לבדו (שמופיע יותר בשפה דבורה). ב-71 יש דוגמה לסמן הרישה המורכב אז נכון.

(71) [ריאיון עם שלי יחימוביץ', (בתקופה שבה הייתה) עיתונאית המופיעה בתכניות ברדיו ובטלוויזיה].

[המראיין]: עדיין יש בתקשורת הגמוניה אשכנזית-חילונית?
 [יחימוביץ']: בוודאי. אנחנו, האשכנזים החילונים, שולטים בתקשורת. זאת לא תחושה, זו עובדה סטטיסטית. השליטה בתקשורת הישראלית היא בידי גברים יהודים אשכנזים וחילונים.

↩	אז נכון, יש עופר נמרודי ויש אילנה דיין ויש אותי.
	אבל התמונה הכללית היא שגם המו"לים, גם בעלי הטורים, גם העורכים וגם העיתונאים בעלי ההשפעה הם גברים אשכנזים יהודים וחילונים.

[יש לי אגינדה (וזה לא שם של מחלה)/ארי שביט, הארץ, 16.12.2003,
<http://www.haaretz.co.il/misc/1.931501>]

יחימוביץ', הדוברת ב-71, מביאה ברישה טיעון נגד התזה שלה, שלפיה גברים אשכנזים שולטים בתקשורת: היא נוקבת בשמות של איש תקשורת שאינו אשכנזי ושל אשת תקשורת. בסיפה היא חוזרת על התזה שלה.

4.7 אולי

הביטוי אולי מופיע ברישה של מבנה ויתור, כמו ב-6), המובאת כאן שנית:

(6) [הפרופסור הלל וייס ייחל למותו של מח"ט חברון ואמר כי השוטרים "גרועים מגרמנים". תגובה לכתבה:]

↩	אולי הוא פרופסור
	אבל בן אדם הוא לא

הדוברת ב-6) אינה מערערת על העובדה שפלוגי הוא פרופסור אלא על המסקנה שבגלל היותו פרופסור אפשר לסמוך עליו. בשלב 1, לדוברת יש ספק בטענה שהביטוי אולי מאיך ברישה. בשלב 2, הדוברת משתמשת באולי גם כאשר אין לה ספק בטענה, ומתווספת נימה של זלזול לרישה.

4.7.1 שלב 1: חוסר ודאות והדהוד ברישה

בשלב 1, לדוברת ב' יש ספק בנכונות הטענה X שהיא מהדהדת אחרי שהנמען אמר אותה:

שלב 1

א: X.
 ב: אולי X,
 אבל Y.

דבריו של סער בדוגמה (72) מדגימים שלב זה:

(72) [לדעת ארז, האח הגדול רוצה לעזור לדיירים ולצייד אותם בכלים לחיים. לעומת זאת, סער חושב שקודם כל מדובר בתכנית טלוויזיה שמטרתה לבדר את הצופים.]

[ארז:] אח גדול [...] רוצה גם לעזור לנו. זה מתנה ענקית. [...] אתה מקבל את הכלים. [...]

[סער:] [...] אני לא חושב שהמטרה של התכנית הזאת [...] היא לעזור לאנשים. [...]

אולי התכנית עוזרת לאנשים,

אבל זאת לא המטרה של התכנית. קודם כול, זאת תכנית טלוויזיה.

[האח הגדול 2 Live, 08.02.2010]

ברישה שהביטוי אולי מאייך, סער מבטא חוסר ודאות לגבי טענת הנמען שהתכנית עוזרת לדיירים.

מהרישה ניתן להסיק שייתכן שהתכנית נועדה למטרה זו. בסיפה יש טיעון נגד מסקנה זו: זאת לא

מטרת התכנית, או לא המטרה העיקרית.

4.7.2 שלב 2: גם כשאין חוסר ודאות ברישה; אולי מסמנת זלזול

התבנית זהה לזו של שלב 1, אבל ברור מן ההקשר שלדוברת שהפיקה את "אולי X" אין ספק

בנכונות הטענה X. כתוצאה מכך, לעתים משתמע מדבריה זלזול בטענה X. כך למשל ב-(73):

(73) [יגאל, בן 50, מרגיש שהוא שונה משאר הדיירים, שצעירים ממנו בשנים רבות, ביניהם נופר (בת 22) ועתי (בן 27).]

[יגאל:] למי שיש פה בעיה הכי גדולה זה לי. ולמה? כולכם פה ילדים. [...] אני בן 50!
 [...] אז לי קשה להתרגל פה [...]

[נופר:] לא נכון! כי

אמנם אני לא עברתי כל כך הרבה דברים,

אבל אני מוצאת הרבה נושאים משותפים אֶתְךָ [...]

[יגאל:] [...] אנשים פה [...] הם ילדים קטנים והם לא מבינים את זה [שלא כדאי לרכל על אנשים מאחורי הגב]. תהיו אתם **אמתיים**.

[עתי:] יגאל, רד מהעץ. [...]

אני אולי בן 27

אבל אתה לא עברת את מה שאני עברתי [...]

[האח הגדול 3 Live, 28.12.2010, 07, 10: 18, 11: 03, 13: 21]

ב-73) יש שני מבני ויתור, שבהם שני דוברים מביעים הסכמה + אי הסכמה עם דבריו של יגאל, לאחר שאמר שהוא דייר מבוגר ובשל יותר לחיים משאר הדיירים. במבנה הראשון, נופר משתמשת באמנ'ם כדי להסכים עם טענה אפשרית של יגאל שהיא לא עברה מספיק בחיים, ולכן היא לא בשלה לחיים. אחר כך היא משנה כיוון טיעוני ואומרת שיש לה נושאי שיחה משותפים עם יגאל, ומכך ניתן להסיק שהיא בוגרת ברוחה. גם עתי מסכים ברישה עם דבריו של יגאל שהוא עדיין ילד, אבל הוא משתמש באולי לצד טענה שאין לו ספק לגביה, שהוא בן 27. מדבריו נשמע זלזול בטענה שמגילו הצעיר ניתן להסיק שאין לו בגרות רוחנית. שימו לב: הזלזול של עתי אינו בעצמו או בגילו אלא בטענתו של יגאל. לסיכום: הביטוי אולי ב-73) מתפקד כמו אמנ'ם, ומאייך טענה שאין לדובר ספק בנכונותה. השוו את 73) עם הדוגמה הבאה:

74) [המראיית מבקרת בהתנחלות ענב. היא כותבת שתושבי ההתנחלות מתעלמים מקיומם של הערבים הגרים ביישובים מסביב. המראיית מגלה כי שלושה פועלים ערבים מנצרת בונים את המועדון החדש ביישוב ומספרת על כך לתושבים. הם נדהמים לשמוע על זהות בוני המועדון. לאיש מהם לא היה מושג על נוכחותם ביישוב. מזכיר היישוב חיים וייס עונה למראיית:]

[וייס:] מה פתאום. את התבלבלת, יש לנו שם שלושה פועלים סינים.

← [המראיית:] **אולי הם סינים,**

אבל קוראים להם ג'מאל, אחמד וריאד.

[וייס:] זה לא יכול להיות. זה טעות. אני אבדוק את זה. פועלים ערבים. רק זה חסר לנו.

[החיים שאחרי המוות/ורד לוי ברזילי, הארץ, 22.05.2002,
<http://www.haaretz.co.il/misc/1.796146>]

ב-73), לעתי לא היה ספק בנכונות הטענה המאוּיכת על ידי אולי, שהוא בן 27. ב-74), למראיית אין ספק באי נכונות טענת הנמען, שלפיה הפועלים הם כביכול סינים. היא משתמשת באולי כדי להסכים לכאורה או באופן מזלזל עם טענת הדובר, אך בהמשך היא עוברת לאי הסכמה עם הנמען, ובכך היא משנה כיוון טיעוני.

שתי הדוגמאות הבאות מוכיחות שניתן להשתמש באולי גם לצד עובדות שהכותב בטוח בנכונותן, כמו שהמשיח לא הגיע (75) או שהשחקן אברקרומבי, שהכותב כתב שהוא נפטר, אכן נפטר (76).

75) [תחילת המאמר:] **המשיח אולי טרם הגיע,**

אבל חדשה מרעישה אחת עשויה לפחות לבשר על פעמי הגאולה והחירות. משרד החינוך הודיע כי תלמידי ישראל ינותקו חד-צדדית משיטת הלימוד באמצעות חוברות העבודה המיתולוגיות.

[די לסיבוכיזם החינוכי/שלמה צדוק, מעריב, המגזין, 04.09.2005, עמ' 6,
<http://www.nrg.co.il/online/1/ART/979/174.html>]

76) [כותרת משנה:] על השחקן איאן אברקרומבי שהלך לעולמו

← [בגוף הכתבה:] אברקרומבי **אולל** נפטר בשבוע שעבר בביתו שבהוליווד,
אבל על המסך הקטן מובטחים לו חיי נצח. "סיינפלד" [= סדרת הטלוויזיה שבה שיחק]
 תמשיך להיות בסביבה באינסוף שידורים חוזרים, כנראה גם אחרי שרבים מאיתנו לא
 יהיו פה.

[חיי נצח/אייל לוי, מעריב, 30.01.2012, עמ' 14]

ב-(75) יש שינוי בכיוון הטיעוני: הרישה היא נתון עגום, ואילו הסיפה היא בשורה משמחת. ב-(76)
 יש שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון התומך במסקנה שהשחקן אברקרומבי יישכח לאחר מותו,
 לטיעון התומך במסקנה הפוכה.

השימוש ב-(77) בביטוי **אולי** לצד סמן הרישה הוותיק **אמנם** מראה שלכותב אין ספק לגבי נכונות
 הטענה. הכותב עובר מטיעון בעד לטיעון נגד כתיבת פרוזה גרועה, כלומר משנה את הכיוון
 הטיעוני.

(77) [תחילתה של ביקורת עוקצנית על ספר:]

שלום תלמידי הסדנה לכתיבה יוצרת: היום נלמד כיצד להימנע מכתובת פרוזה גרועה.

← פרוזה כזו **אמנם אולל** תניב לכם הכנסה צנועה ותחושת חשיבות בטווח הקצר, בגין
 הופעתכם בטבלת רבי המכר,

אבל תזכה אתכם באי הערכה מצד אנשים נבונים.

[ככה לא בונים רומן/אריק גלסנר, מעריב, תרבות, עמ' 22, 19.02.2010]

4.7.3 ספרות המחקר על *may* קונצסיבית ועל **אולי** כסמן רישה

Sweetser (1990) טוענת כי שתי ההתפתחויות של *may*, ממשמעות דאונטית (deontic) של מתן
 רשות ("You may go") למשמעות אפיסטמית של היתכנות (78) ולשימוש במבנה ויתור (79),
 נובעות ממעתק מטפורי מהעולם הפיזיקלי-חברתי לעולם האפיסטמי ולעולם השיחי (במונחים
 שלה: העולם של פעולות דיבור). לפי Sweetser, במשמעות המקורית של מתן רשות לפלוני לעשות
 x, הדוברת אומרת "אינני מונעת מפלוני לעשות x". לאחר מעתק מטפורי למשמעות אפיסטמית
 של היתכנות ב-(78), הדוברת אומרת "אין לי מניעה מלהסיק שהוא פרופסור", או "ייתכן שהוא
 פרופסור":

(78) He **may** be a university professor,
 but I doubt it because he's so dumb.

[Sweetser 1990: 70 ex. 38]

מעתק מטפורי נוסף קיים בשימוש של *may* במבנה ויתור. ב-(79), הדוברת אומרת לנמען: "אינני

מונעת מעולמנו השיחי את הטענה שהוא פרופסור", או "אני מקבלת (באופן נקודתי, בחוסר רצון) את הטענה שהוא פרופסור".

(79) He may be a university professor,
but he sure is dumb.

[Sweetser 1990: 70 ex. 36]

כאשר הדוברת משתמשת ב-*may* כדי לתת רשות לפעולה היא מסירה מחסום בעולם האמתי, במשמעות האפיסטמית של היתכנות היא מסירה מחסום אפיסטמי (על המחשבה שלה), ואילו בשימוש ברישה של מבנה ויתור היא מסירה מחסום בעולם השיחי. בשימוש האחרון היא נותנת, בחוסר רצון (*grudgingly*), רשות לנמען להעלות טענה מסוימת אך לא יותר מכך (למשל: לא את ההשלכות של טענה זו).

לפי (Traugott and Dasher (2002: 115), רישה המכילה טענה עם *may* קדם-מניחה שהנמען או מישהו אחר אמר את הטענה הזאת לפני כן. העובדה ש-*may* קונצסיבית באה לעתים קרובות כתשובה למבע קודם היא אחת הסיבות שהביאו את (Papafragou (2000) לטעון כי החומר ברישה הוא רב קולי (המונח שלה הוא *metarepresentational* והוא מקביל למונח *interpretive use* בתאוריית הרלוונטיות), כלומר הדוברת מייצגת ברישה עמדה של הנמען או של אדם אחר. במבט ראשון נדמה שהדוברת תומכת בעמדה זו, אולם היא ממשיכה ואומרת שהיא אינה מסכימה עם ההשלכות הנובעות ממנה. הדוברת מעבירה לנמען מסר שהיא אינה מחויבת להשלכות שהטענה ברישה הייתה מעוררת ללא *may*.

Narrog (2012a: 44–45) טוען כי ניתן לראות ברישה של מבנה ויתור המכילה *may* באנגלית דיאלוג מדומיין (Leuschner 1998) שבו הדוברת מודה בפני הנמען שתיתכן התנגדות כזאת וכזאת לתזה שלה. כלומר, גם לפי הניתוח של Narrog מדובר בייצוג של עמדה מנוגדת, או בשיח רב קולי.

לבנת (תש"ס–תשס"א: 249–253) עוסקת במבנה הוויתור "אולי... אבל...". היא כותבת כי הטענה ברישה "אינה נטענת ברצינות כטענה אמתית" וכי ערך האמת שלה אינו חשוב, גם בעיני הדוברת. הטענה ברישה יכולה להיות שקרית. היא חסרת חשיבות ושולית, ותפקידה הוא בעיקר רטורי: לחזק את המסר העיקרי, הנמצא בסיפה. לבנת כותבת כי מבנה זה יכול להופיע גם ללא סמן סיפה

כמו אבל.

נדמה לי כי היקף השימוש ב-*may* קונצסיבית באנגלית נרחב מזה של אולי כסמן רישה בעברית, ותעדנה על כך שתי הדוגמאות הבאות, שבהן הוחלט לתרגם את *may* הקונצסיבית לאמנם (80א) ול-Ø (81א). נפתח בדוגמה (80א), שהיא תרגום של (80):

(80) “Obviously we all hope such a sad event will be a long way off -

⇒ HM may be 84

but she's in very good health

- yet we need to rehearse the logistics and timings for what will be a huge ceremony,” a royal aide told the Express.

[Wedding a rehearsal for Queen's funeral, Herald Sun, 11.04.2011,
<http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/wedding-a-rehearsal-for-queens-funeral/story-e6frf7jx-1226037479571>]

(80א) לדברי אחד הקצינים הבכירים בחיל המשמר של המלכה, “ברור שאנחנו מקווים כי אירוע עצוב כל כך יקרה רק בעוד שנים רבות”. לדבריו,

⇒ הוד מלכותה אמנם בת 84,

אולם בריאותה מעולה.

עם זאת, אנחנו חייבים להיות מוכנים לאירוע שצפוי להיות טקס יוצא דופן”.
[החתונה המלכותית משמשת חזרה להלוויית המלכה אליזבת השנייה, הארץ, 14.04.2011,
<http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1171158>]

לפי הכתבה שממנה נלקחה דוגמה זו, חתונתו של הנסיך ויליאם תנוצל כדי לערוך חזרה להלוויה עתידית של סבתו, מלכת בריטניה. הדובר במבנה הוויתור ב-(80) עובר מטיעון התומך במסקנה שמותה של המלכה (= HM) קרב (היא בת 84) לטיעון התומך במסקנה הפוכה (היא בריאה). המתרגמת ב-(80א) חשבה שלא נכון יהיה לתרגם את *may* על ידי הביטוי אולי. לדעתי, במשפט כזה, “הוד מלכותה אולי בת 84, אבל בריאותה מעולה” הדובר מפגין זלזול במי שטוען כי גילה המתקדם של המלכה תומך במסקנה שמותה קרוב, זלזול שלא קיים בדוגמה המקורית באנגלית. המשפט ב-(81) פותח כתבה על האדריכל נורמן פוסטר, שלמרות גילו המתקדם הוא פעיל. הרישה במבנה הוויתור מאויכת על ידי *may*. בתרגום לעברית ב-(81א) אין כלל סמן רישה. ייתכן שהביטוי אולי נשמע למתרגמת יותר מדי דיבורי מכדי להופיע בכתבה רצינית בעיתון רציני.

(81) Norman Foster may be 70,

but he shows no sign of flagging.

[Taller, higher, bigger, Foster/Jonathan Glancey, 24.10.2005, The Guardian,

<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/oct/24/architecture>

(א81) נורמן פוסטר כבר בן 70,

אבל אינו מראה כל סימני תשישות

[הדרקון הסיני פורש כנפיים/גיונתן גלאנסי, הארץ, 30.10.2005,

<http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1053715>

4.8 סיכום

בפרק זה הצגתי מסלול גרמטיזציה של מבני ויתור שהביטוי המופיע ברישה שלהם התפתח ממשמעות של הדהוד מזלזל בדברי הנמען. הדהוד מזלזל עשוי לבטא הסכמה-לכאורה של הדוברת עם דברי הנמען. רוב סמני הרישה שהוצגו בפרק זה שימשו במקורם לשם הבעת חזרה מזלזלת של הדוברת על דברי נמען בתור קודם. למשל, אחרי שהנמען אמר X , הדוברת יכלה לבטא יחס של זלזול בדבריו ולהשתמש בהכפלה (" $X X$ ") או בביטוי X ("אז X "). כחלק מתבנית שיח בולטת, לאחר ההדהוד המזלזל חל שינוי בכיוון הטיעוני. בשלב מאוחר יותר בתהליך הגרמטיזציה, הביטויים בפרק זה פתחו רישה של ויתור גם מבלי שהדהדו דברי נמען בתור קודם, כלומר הדיאלוגיות של ביטויים אלו נחלשה. עם זאת, בדוגמאות רבות נשארה בהם משמעות של זלזול. בדומה לפרקים 2 ו-3, גם סמני הרישה שתוארו בפרק זה התפתחו מתבנית שיח דיאלוגית וכעת הם משמשים גם במונולוג.

Kallergi (2011) מציגה שלושה סוגים של מבני ויתור ביוונית מודרנית שברישה שלהם יש הכפלה. משמעות הוויתור כה טבועה במבנים אלו עד כי הם אינם מצריכים סמן סיפה, כלומר החיבור בין הרישה p לסיפה q הוא אסינדטי. Kallergi מציינת כי להכפלה המופיעה ברישה של מבנים אלו עשויה להיות משמעות של זלזול (contempt בניסוח שלה). היא מסבירה כיצד משמעות של זלזול עשויה לעודד היסק של ויתור: הזלזול של הדוברת בטענה p מעורר את ההיסק שטענה p אינה רלוונטית וכי הטענה היחידה שקובעת היא q . בדומה ל-Kallergi, אני טוען כי אחד המקורות לסמני רישה הוא משמעות של זלזול (במקור: זלזול בדברי הנמען).

בשלושת הפרקים הקודמים עקבנו אחר התפתחות ביטויים לשוניים המתפקדים כסמני רישה במבני ויתור, כלומר ביטויים המעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך. חילקנו אותם לשלוש קבוצות, לפי פונקציית המוצא שממנה התפתחו: הסכמה (נכון ש-, אמנם, ברור ש- וביטויים אחרים בפרק 2), אי-הסכמה (דווקא, (זה) לא ש-, כן אמפטיית וביטויים אחרים בפרק 3) והסכמה-לכאורה (הכפלה, X-מה-X, אז וביטויים אחרים בפרק 4). ראינו כי באותה רישה יכולים להופיע מספר סמני רישה, לעתים מקבוצות מוצא שונות זו מזו. העובדה כי ביטויים שבמקור שימשו לפונקציות שונות מופיעים זה לצד זה בתפקיד של סימון הרישה מעידה כי ביטויים אלו עברו תהליך גרמטיזציה בדרך להפיכתם לסמני רישה. נדגיש כי רוב הביטויים שתוארו בפרקים הקודמים עדיין לא השלימו את תהליך הגרמטיזציה אלא הם נמצאים בשלבים שונים של המסלול לקראת הפיכתם לסמני רישה. הם עדיין אינם מקודדים את הרישה במבנה ויתור, אך חלקם קשורים באופן הדוק לפונקציה השיחית של עירור ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך.

בסעיף 5.1 נסקור צורות לשוניות אחרות שמעוררות ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני ושלא הוזכרו בשלושת הפרקים הקודמים: שינוי סדר המילים ברישה, סמני קיטוע, וסמני תיקון עצמי. כמו רבים מהביטויים בפרקים הקודמים, גם הצורות הלשוניות הנסקרות בפרק זה מתפקדות כסמני רישה, אך היות שהקשר ביניהן לבין סימון הרישה איננו מקודד הן אינן נחשבות סמני רישה של ממש. בסעיף 5.2 נראה כי לא רק צורות לשוניות יכולות לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני אלא גם תוכן סמנטי. בסעיף 5.3 אציג תוצאות מבדק שבדק, עבור אחדים מהביטויים המתפקדים כסמני רישה, עד כמה כל אחד מהם מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. מבדק זה מראה כי כל אחד מהביטויים נמצא בשלב שונה בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן רישה וכי רוב הביטויים עדיין לא השלימו את התהליך.

5.1 צורות לשוניות המעוררות ציפייה לשינוי בכיוון טיעוני

5.1.1 שינוי סדר מילים ברישה

שימו לב לסדר המילים המסומן ברישה של מבנה הוויתור ב-(1):

(1) [זוהיר אנדראוס יוצא במאמר דעה נגד הצעת החוק של ח"כ אבי דיכטר, שלפיה יש לבטל את השפה הערבית כשפה רשמית. תחילת תגובה 7 למאמר:]

[דוד:] אדון אנדראוס:

עברית אתה אולי מבין,
אבל הבנת הנקרא, או הנשמע, טעונה טיפוח.

[תגובה, ערבית שפה "לא יפה"/זוהיר אנדראוס, ynet, 09.11.2011,09.11.2011,
<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145825,00.html>

נוסף על סמן הרישה אולי (פרק 4), סדר המילים ("עברית אתה מבין") ברישה, השונה מהסדר הקנוני "אתה מבין עברית", מסייע לנמענים לצפות שיבוא שינוי בכיוון הטיעוני. ההיסק נובע מכך שסדר מילים לא קנוני מנווט את הנמען לתקבולת ניגודית (ראו פרק 8): הסדר ב-(1) מבליט כי לזוג {עברית, אתה-מבין} מצפה המשך בדמות זוג נוסף, מן הצורה {Y, אתה-לא-מבין}, כאשר Y היא אלטרנטיבה של עברית. בסדר הקנוני "אתה מבין עברית" אין הבלטה כזו (אלא אם כן מדובר בשיח דבור ויש הטעמה על "אתה" ועל "מבין", ואז מסיקים שמישהו אחר אינו מבין). בפרק 8 אני מראה כיצד תקבולת ניגודית יכולה לעודד היסק של ויתור.

באופן דומה, ברישה של מבנה הוויתור ב-(2), לא רק סמן הרישה אמנם מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. הקונסטרוקציה המסומנת, שכוללת גם סדר מילים השונה מהסדר הקנוני "אני לא מבין כלום בכדורגל", מעלה את הציפייה שיבוא בהמשך שינוי בכיוון הטיעוני. בדומה לדוגמה הקודמת אפשר לצפות מהרישה ב-(2) לחלק השני בתקבולת הניגודית: בתחום שונה מכדורגל הדובר כן מבין.

(2) [אביעד גאה בכך שהצליח לפתח שיחה עם הירקן בנושא כדורגל, אף על פי שהוא לא מבין גדול בתחום.]

[אביעד:] ואומר לי הירקן... אז בואינה, שמעת שפיטרו את נמני? [...]
ו... עכשיו אני, מה... אני,

אמנם להבין בכדורגל אני לא מבין כלום,
אבל איזשהי יכולת הפנמה יש לי, [...] אמרתי לו די, מכבי פיטרו את נמני!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 05.01.2011, 06, 01:22]

הקונסטרוקציה המסומנת המופיעה ברישה של (2) מתוארת עבור יידיש במאמרן של Källgren and Prince (1989), שם היא מכונה טופיקליזציה של הפועל. תופעה זו תוארה גם עבור עברית, על ידי Ziv (1997) ו-Landau (2006). Landau (2006: 40) כותב כי אחת הפונקציות של טופיקליזציה של הפועל בעברית היא לשם הודאה ("concessive admission"), ומשתמע ממנה מבע מנוגד:

implying a contrastive proposition which could be either left implicit or expressed in a 'but...' conjunction.

Bernini (2009) מביא דוגמאות דומות של טופיקליזציה של הפועל שאחריה באה אבל, במספר שפות: איטלקית, ארמית של התלמוד הבבלי, רוסית, רומנית וטורקית. הוא מציין במפורש כי אחד ההקשרים שבהם קורית תופעה זו הוא הרישה במבנה ויתור (שם : 121):

the constructions under examination here appear as the first item of a cluster parallel to the pre-concessive [= א. ז. א. ז.] one of the type "it is true that p but q".

5.1.2 סמני קיטוע ברישה

סמני קיטוע (segmentation markers) כמו עכשיו ושוב יכולים לסייע לנמען להסיק כי שינוי בכיוון הטיעוני עומד לקרות. ב-(3), סמן הקיטוע עכשיו מופיע ברישה של מבנה ויתור, לצד סמן הרישה אני לא אומר (פרק 3):

(3) [ב-4 השנים עד שהדירה החדשה שלו תיבנה, שר הביטחון אהוד ברק שוכר דירה זמנית בבניין מפואר ומשלם עליה 35 אלף ש"ח לחודש. בעיתון חישובו שב-4 השנים האלה הוא יוציא כ-1.7 מיליון ש"ח. טל ואביעד חושבים שזה מחיר מוגזם לשלם עבור דירה זמנית.]

[...:] זה פסיכי.

[אביעד:] זה פסיכי לגמרי, מיליון שבע, מיליון שבע רק על השכירות!

← **עכשיו, אני לא אומר:** לך תגור ב... לא יודע מה, ב-4000 שקל ברחוב ויטל בפלורנטין, מול המשוגעת שרבה עם אימא שלה,

אבל... איפשהוא באמצע!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 20.06.2012, 02, 31:00]

דבריו של אביעד ב-(3) מתחלקים לשלושה חלקים: 1. תזה (ההחלטה של ברק לשלם 1.7 מיליון ש"ח על שכירות היא פסיכית); 2. טיעון נגד התזה (לא הגיוני שברק יגור בדירה זולה ועלובה, ולכן עליו לשלם שכר דירה גבוה); 3. טיעון בעד התזה (ברק יכול למצוא דירה איכותית בשכר סביר). בין חלק 2 לחלק 3 יש שינוי בכיוון הטיעוני, ושינוי זה מסומן היטב, על ידי סמן הסיפה אבל. לצד סמן הרישה אני לא אומר בחלק 2, הדובר משתמש בסמן הקיטוע עכשיו כדי לרכז את המעבר החד מהתזה (חלק 1) לטיעון נגד התזה (חלק 2). הביטוי עכשיו הפותח את חלק 2 לא רק מביט לאחור לחלק 1 (בתוקף תפקידו כסמן קיטוע המפריד בין החלק הקודם בשיח לחלק הנוכחי) אלא גם מגויס כדי להביט קדימה לחלק 3 (לעורר ציפייה לשינוי כיווני בהמשך). אם כן, ביטוי זה מקשר בין שלושה חלקים. זוהי עדות לכך שייטכנו מבני ויתור בני שלושה חלקים (ראו פרק 6).

Barth-Weingarten (2003: 84, 88–89) מצאה כי אחד הביטויים שיכולים לפתוח את הרישה במבני ויתור באנגלית הוא *now*. כיצד ביטוי המסמן מעבר מנושא לנושא מופיע בתבנית ויתור? בדוגמאות שבהן הביטוי *now* מופיע, דברי הדוברת הם בתבנית בת 3 חלקים:

(4) A.
Now, X,
but Y.

בדוגמאות אלו, הדוברת הציגה במשך זמן מה את עמדתה (A) וכעת היא עוברת לעמדה היריבה, זו של הנמען (X). זו הסיבה, לדעתה של Barth-Weingarten, שבגללה הדוברת משתמשת בביטוי המסמן מעבר. Barth-Weingarten סבורה כי ל-*now* יש במקרים אלו תפקיד כפול: (1) סימון המעבר מעמדת הדוברת (A) לעמדת הנמען (X); (2) סימון חלק ההודאה (X) של תבנית הויתור. אם כן, אנו יכולים לומר שהדוברת מגייסת ביטוי המסמן מעבר בין נושאי השיחה כדי שישמש ברישה של מבנה ויתור.

לעתים הדוברת מוסיפה שוב ושוב זוגות מן הצורה: [טיעון נגד תזת הדוברת (= רישה) + טיעון בעד התזה (= סיפה)]. כשהיא מוסיפה טיעון נוסף נגד התזה שלה (כלומר, רישה נוספת), הדוברת עשויה להשתמש בביטוי *שוב*, שיש לו משמעות מטא-לשונית של סימון חזרה על טענה קודם. בתהליך גרמטיזציה נחלשת המשמעות של חזרה מילולית ומתחזקת הפונקציה של סימון רישה, כמו בדוגמה (5).

(5) [החזאי דני רופ פותח את תחזית מזג האוויר בסוף מהדורת החדשות ברדיו:]
[רופ:] בוקר טוב לכם. היום, כמו אתמול, אנחנו נמצאים בצד הטוב של הקיץ. אפשר לומר, אלה הימים הנוחים ביותר מאז תחילת הקיץ,

←	שוב, לא קר,
	אבל הרבה פחות חם, פיזור יותר נוח של הלחות, יותר עננים, אפילו סיכוי לטפטוף או גשם קל בצפון ובחוף בשעות הבוקר, ובשעות הקיץ יכול להיות שתראו טפטוף בהרים.

[חדשות 10, 103fm, 10.09.2012]

דבריו של רופ ב-(5) מתחלקים לשלושה חלקים: 1. התזה שהימים נוחים; 2. טיעון נגד התזה ("לא קר", כלומר עדיין חם יחסית); 3. טיעון בעד התזה ("הרבה פחות חם"). רופ משתמש בביטוי *שוב* אף על פי שהטיעון "לא קר" (או: עדיין חם יחסית), המתנגד לתזה שלו שהימים נוחים, לא הופיע קודם לכן.

בפרק 6 אטען שהביטויים עכשיו ושוב, המופיעים ברישה בדוגמאות (3) ו-(5) (כמו גם הביטוי אז שתואר בפרק 4), פותחים את החלק השני במבנה ויתור בן שלושה חלקים: "A. עכשיו/שוב, X, אבל Y".

5.1.3 סמני תיקון עצמי

Couper-Kuhlen and Thompson (2005) הציגו מבנה ויתור המשמש לתיקון אמירה קיצונית או מוגזמת מדי, כלומר קיימת חפיפה חלקית בין ויתור לבין תיקון עצמי. ואכן, הביטויים *I mean* באנגלית וכאילו בעברית יכולים לשמש הן בתיקון עצמי והן ברישה של ויתור. Antaki and Wetherell (1999) מציגים את הביטוי *I mean* כסמן רישה במבנה ויתור. דוגמאות (6) ו-(7) מראות שגם הביטוי כאילו יכול לתפקד כסמן רישה.

(6) [המאזינה סיפרה שבשניים האחרונות נגמר הסקס עם בעלה, שהעדיף לראות טלוויזיה בסלון במקום לבוא אליה לחדר השינה.]

[המאזינה:] הוא ב... שאנטי שלו. בטלוויזיה שלו, בספה שלו. אָה... שום דבר מלבד זה אחרי העבודה לא עניין אותו

כאילו, הוא היה יושב עם הילדים [...] על הלימודים.

אבל מעבר לזה, ... אָה לא היה בו רוגע. כל הזמן הוא היה עצבני, כל הזמן הוא היה ממורמר. יש לו ביקורת מפה לשם.

[מאזינה:] "פתאום הבנתי שכל מה שסיפרו לי על זוגיות לא כל כך נכון..." , אלון גל, 103fm, 21.12.2012, 05:48

(7) [לירון, הדיירת החדשה, רבה עם מספר דיירים. יעל שואלת את סער אם לירון התנפלה גם עליו.]

[יעל:] היא עפה עליך?

[סער:] לא, ניסיתי להמשיך להסביר לה [...] איפה היא נמצאת. [...]

[יעל:] והיא הקשיבה עכשיו שבת אליה לחדר?

[סער:] לא. [שתי שניות של שקט בשיחה. כשיעל שואלת "אז עזבתם?", סער ממשיך:]

כאילו, היא הקשיבה,

אבל לא מְב... לא מבינה.

[האח הגדול 4 Live, 17.02.2012, 11:34, 43:37, 07:18, 08:09]

דברי המאזינה ב-(6) מתחלקים לשלושה חלקים. בחלק הראשון, הדוברת מביאה טיעון התומך במסקנה שהבעל איבד עניין בחיי הנישואין: "שום דבר [...] לא עניין אותו". האמירה בחלק הראשון היא קיצונית, והדוברת מחליטה לתקן את דבריה הראשונים: בחלק השני, הפותח בכאילו, היא מספרת שהבעל השתתף קצת בגידול הילדים, כלומר היו דברים בחיי הנישואין שעניינו אותו. חלק זה תומך במסקנה הפוכה לתזה של הדוברת: הבעל לא איבד עניין בחיי הנישואין. אבל בחלק השלישי, הדוברת חוזרת לכיוון הטיעוני ההתחלתי התומך במסקנה שהבעל

איבד עניין בחיי הנישואין. הטיעון בחלק השלישי (הבעל היה ממורמר) מתון יותר מהטיעון בחלק הראשון (שום דבר לא עניין את הבעל). גם בתור האחרון ב-(7) יש שלושה חלקים. אמירה התחלתית מוחלטת ("לא", כלומר היא לא הקשיבה), תיקון של האמירה הפותח באילו (היא הקשיבה) תוך היפוך הכיוון הטיעוני, ואמירה מתונה יותר מהאמירה ההתחלתית (היא לא מבינה) שפועלת בכיוון הטיעוני הראשוני. שימו לב לכך שהביטוי כאילו אינו משמש לריכוך המבע שאחריו ("היא הקשיבה") אלא משמש אינדיקציה לכך שהסיפה צפויה להופיע.

בשימוש המקורי שלו כביטוי תיקון, הביטוי כאילו מביט-לאחור (backward-looking). הוא מקשר בין שני חלקים: בין התיקון שהוא פותח לבין האמירה הקודמת, שדורשת תיקון. אולם בתבנית השיח בדוגמאות (6) ו-(7), "A. כאילו, X, אבל Y.", מתווסף אחרי התיקון (X) חלק שלישי של אמירה מתונה (Y). מכיוון שמדובר בתבנית שיח נפוצה, התיקון, שהוא החלק השני בתבנית, מעורר ציפייה לחלק השלישי (Couper-Kuhlen and Thompson 2005: 274–276) ולחזרה של הדוברת לכיוון הטיעוני של החלק הראשון. בגלל השימושיות שלו בתבנית שיח נפוצה, ביטוי התיקון כאילו גויס לשמש כסמן רישה. כתוצאה מכך, ביטוי זה מביט לא רק לאחור אלא גם קדימה (forward-looking), לסיפה הנמצאת בחלק השלישי. בפרק 6 אטען כי ביטויים כמו כאילו, המצריכים שלושה חלקים (החלק שהביטוי מאייד ושני החלקים שבאים לפני כן ואחרי כן), תומכים בקיומם של מבני ויתור בני שלושה חלקים.

5.2 תוכן המעורר ציפייה לשינוי בכיוון טיעוני

לא רק צורות לשוניות יכולות לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני אלא גם תוכן סמנטי. למשל, אם ב-(8) האימא "נפלאה" וב-(9) הכול "מצוין" עם החברה, למה הכותבים פונים לוורדה הפסיכולוגית כדי לקבל ייעוץ? כנראה יש להם בעיות, ואנחנו מצפים לשמוע עליהן בהמשך. ואכן, אחרי התיאור החיובי ברישה משתנה הכיוון הטיעוני ויש פירוט של בעיות.

(8) [ורדה קוראת מכתב ממאזין].

[ורדה:] ונעבור לעוד מכתב. [...] ורדה שלום, אני מבקש את עצתך.

אימא שלי אישה נפלאה. דואגת, אוהבת ומפנקת.

לפני כמה חודשים נולד לנו בן, ומאז היא מעירה לנו ללא סוף. כיצד להלביש, איך לקלח, ומתי יש צורך בחימום. [...] התנהגותה הפכה כמעט בלתי נסבלת

[מכתב:] "אמי מעירה לנו ללא סוף. התנהגותה הפכה להיות בלתי נסבלת", ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 26.12.2011

(9) [ורדה קוראת שאלה של מאזין בפורום.]

[ורדה:] כותב לי ככה מאזין. מזה שלושה חודשים אני יוצא עם בחורה.

הכול מצוין ונהדר בינינו,

אבל משהו אחד מפריע לי. היא שומרת על קשר עם האקס

[מכתב: "חברה שלי נפגשת עם האקס שלה מספר פעמים בשבוע", ורדה רוזיאל ז'קונט, 26.12.2011, 103fm]

(10) ו-(11) הן דוגמאות למעברים חוזרים ונשנים בין כיוונים טיעוניים. הציפייה של הנמען היא

שהדוברת תחזור בסופו של דבר לכיוון הטיעוני שאָתו התחילה, כיוון התומך בתזה שלה.

(10) [תחילת השיחה עם המאזין.]

[ורדה:] כן, המאזין, הלו?

[המאזין:] שלום.

[ורדה:] שלום רב לך.

[המאזין:] אני רציתי לדבר על הזוגיות שלי ושל אשתי.

[ורדה:] כן.

[המאזין:] אָה... אשתי עולה חדשה. היא עלתה לארץ לפני כשש שנים,

ומאז שהיא עלתה לארץ היא עדיין לא הצליחה למצוא את עצמה, היא עדיין לא הצליחה להשתלב במעגל העבודה, היא עדיין לא הצליחה להשתלב בחברה, באופן כללי.

טוב לנו מאוד ביחד, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, יש לנו ילדה, יש לנו עוד אחת בדרך,

אבל היא מדוכאת מזה שהיא לא מצליחה להיכנס לחברה כביכול, להיכנס למעגל העבודה.

[מאזין:] "אשתי עולה חדשה, היא מדוכאת מזה שהיא לא מצליחה להשתלב בעבודה ובחברה", ורדה רוזיאל ז'קונט, 29.12.2011, 103fm]

(11) [האח הגדול מבקש שכל דייר ייתן לו שמות של שני אנשים שהוא רוצה להעמיד להדחה וינמק את בחירתו. כעת תורו של יוסי.]

[האח הגדול:] יוסי, מי הדייר הראשון אותו תרצה להעמיד להדחה השבוע?

[יוסי:] [...] אָת אָה... שי.

[האח הגדול:] למה שי?

[יוסי:] אָה... לא מְ לא מְ לא מסתדר לי אָתו, הוא... טָפּ... יותר מדי... הוא ילד, הוא גם... מאוד אָה... מחובר לעצמו, ... לא מוצא בְ, לא מוצא בו אִמְתיות, הוא... לא מגיע לְ..., אתה מדבר אָתו על משהו בשביל שְ לטובת הַדְנִייריס, אז הוא כאילו... תביא לי וזה, לא יודע, לא מסתדר לי, לא מסתדר לי, מאוד מאוד קשה לי עם הַבְנָגָּ –

הוא בנאדם... חמוד, הוא זה

אבל אָה... הוא גם לא מוכן לעשות דברים בשביל כולם, הוא מאוד אוהב רק את עצמו. ואני לא יכול... לא אוהב אנשים שהם... רק דואגים לעצמם, קודם כול הם. וזה נורא מפריע לי.

[האח הגדול 4 Live, 04.02.2012, 20:54, 41:41]

ב-(10), הדובר פותח בטיעון נגד אפשרות של זוגיות מאושרת: אשתו לא הצליחה להשתלב בחברה.

לאחר מכן, הדובר משנה כיוון טיעוני ומביא טיעון בעד זוגיות מאושרת: טוב לאשתו ולו ביחד.

התוכן הזה מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני כי אנחנו מצפים שהדובר יחזור לתזה המקורית

שלו, שיש בעיה עם הזוגיות. ואכן, בהמשך הוא מביא טיעון נגד זוגיות מאושרת: אשתו מדוכאת. יוסי מתחיל את התור הרביעי ב-(11) בנימוקים להחלטתו להעמיד את שי להדחה, כלומר התזה של יוסי היא נגד ההישארות של שי בבית האח הגדול. כאשר בהמשך יוסי מציין כי שי הוא אדם נחמד, הוא משנה כיוון טיעוני ומבטא תמיכה בהישארותו של שי בבית. כעת אנו מצפים לשינוי נוסף בכיוון הטיעוני ולאמירות של יוסי שיפעלו בכיוון הטיעוני ההתחלתי, נגד שי, ושינוי זה מופיע בהמשך ומסומן בעזרת אב. אם כן, בשתי הדוגמאות האחרונות, תוכן הפועל בכיוון טיעוני הפוך לתזת הדובר עורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. זאת משום שאנו מצפים שהדובר יהיה עקבי עם טענתו הראשונה, שהיא העיקרית בשית.

במקרים כמו (12), הציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני מתעוררת בעקבות שילוב של שני גורמים: תוכן ומבנה תקבולת ניגודית (ראו פרק 8).

(12) [המאזינה שואלת אם מותר לנשים בהיריון לשתות דיאט קולה.]

[המאזינה:] והשאלה אם מותר או אסור לשתות דיאט קולה בהיריון או...

[אולגה:]	←	[...] פעם זה היה וטו טוטלי.
<p>היום בהמלצות של American Diabetic Association [...] הם כבר אומרים שאפשר אה נגיד אה שני שן כמה כוסות של, של משקה אה אה משקה מסוג זה לשתות, וזה לא עושה נזק לְעוֹפֵר.</p>		

[אולגה רז, 103fm, 09.11.2012, 10:23]

מהמילה "פעם" ומהאינטונציה שלה ושל המשפט שמכיל אותה ניתן להסיק שכיום המצב שונה. הפרוזודיה מצביעה על תקבולת ניגודית בעלת הזוגות {פעם, היום} ו- {וטו טוטלי, אפשר לשתות כמה כוסות}¹. בעקבות האינטונציה הזאת וההקשר של שאלה שהדוברת אמורה להכריע לגביה ניתן להסיק כי בדבריה של אולגה יש מעבר מטיעון נגד שתיית דיאט קולה לטיעון התומך בשתיית דיאט קולה (באופן כללי, על גבי תקבולת ניגודית ניתן להסיק יחס של ויתור – כך אטען בפרק 8). כמו המילה "פעם", שניתן להסיק ממנה שכיום המצב שונה, גם מהמילה "בגדול" (המופיעה במבדק המתואר בסעיף 5.3) ניתן להסיק שישנם פרטים שלגביהם האמירה אינה תקפה.

יש לציין כי תוכן אשר לפיו ולפי ההקשר הנמען יכול להסיק שיבוא שינוי בכיוון הטיעוני משתנה מהקשר להקשר ולכן בדרך כלל הוא אינו יכול להשתתף בתהליך גרמטיזציה. לכן, לא צפוי שביטויים כמו "פעם" (מדוגמה 12), ועוד יותר מכך, "הוא בנאדם חמוד" (מדוגמה 11), יהפכו לסמני רישה מקודדים.

¹ השוו עם דוגמאות (1) ו-(2), שבהן סדר המילים הוא שהצביע על תקבולת ניגודית.

5.3 מבדק

רצינו לבדוק את המידה שבה צורות לשוניות כמו *אמנם* ו*נכון* ש- ותוכן סמנטי כמו "בגדול" ו"בהתחלה" מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. במבדק חולקו שאלונים ל-14 תלמידים בקורס לתואר ראשון בבלשנות. הנבדקים התבקשו להשלים 16 משפטים. עבור כל ביטוי שבדקנו, בחצי מהשאלונים היה משפט שהכיל את הביטוי (משפטי א' בדוגמאות הבאות) ובחצי מהשאלונים הופיע אותו משפט אך ללא הביטוי הנבדק (משפטי ב' בדוגמאות הבאות). למשל, שני המשפטים ב-(13) זהים חוץ מהעובדה שב-(13א) מופיע הביטוי *נכון* ש- וב-(13ב) הוא אינו מופיע (כמובן, ביטוי זה לא הודגש בטפסים שחולקו לנבדקים).

(13) א. מאז נסיגת צה"ל, עזה היא שטח ריבוני של הפלשתינים.

נכון שהריבונות אינה מלאה, כי אנחנו עדיין שולטים בים ובאוויר

ב. מאז נסיגת צה"ל, עזה היא שטח ריבוני של הפלשתינים.

הריבונות אינה מלאה, כי אנחנו עדיין שולטים בים ובאוויר

אם הביטוי *נכון* ש- אכן מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, אנחנו מצפים לשתי תוצאות לגבי האופן שבו הנבדקים ישלימו את המשפטים לעיל:

- לגבי (13א): אנו מצפים שמספר ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני (למשל, השלמות שפותחות ב"אבל...") יהיה גדול ממספר ההשלמות לאותו משפט שאין בהן שינוי בכיוון הטיעוני.
- כאשר משווים בין (13א) ל-(13ב): אנו מצפים שאחוז ההשלמות ל-(13א) הכוללות שינוי בכיוון הטיעוני יהיה גבוה מאחוז ההשלמות ל-(13ב) הכוללות שינוי בכיוון הטיעוני. למשל, נבדקים ישתמשו יותר ב"אבל..." כשהביטוי *נכון* ש- מופיע (משפטי א') מאשר כאשר הוא אינו מופיע (משפטי ב').

(14) ו-(15) הם שני זוגות נוספים של משפטים מהמבדק. במשפטי א' מופיע הביטוי שרצינו לבדוק עד כמה הוא מעורר ציפייה, *דווקא* או *אז*, ובמשפטי ב' ביטוי זה חסר.

- (14) א. היום היה המבחן האחרון לסמסטר. **דווקא** למדתי אליו הרבה _____ .
 ב. היום היה המבחן האחרון לסמסטר. למדתי אליו הרבה _____ .

- (15) א. **אולי** אני בן 11 _____ .
 ב. אני בן 11 _____ .

תוצאות המבדק מוצגות בשני התרשימים הבאים.

תרשים 1-5: אחוז ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני

בתרשים 1-5 מצוין, עבור כל משפט מסוג א', כלומר משפט שמכיל את הביטוי הנבדק, מה אחוז ההשלמות שיש בהן שינוי בכיוון הטיעוני. למשל, ב-86% מהמקרים שבהם הנבדקים קיבלו משפט שפותח בנכון ש- (13א), הנבדקים המשיכו משפט זה תוך שינוי בכיוון הטיעוני (למשל בעזרת אבל). כל הנבדקים שקיבלו משפט שפותח בביטויים אולי ואמנם (2 עמודות קיצוניות משמאל) המשיכו אותו עם שינוי בכיוון הטיעוני. תוצאות אלו תומכות במסקנה שהביטויים אולי ואמנם נמצאים בשלב מתקדם ביותר בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני רישה מאשר הביטוי נכון ש- . הביטוי דווקא נמצא בשלב פחות מתקדם משום שרק ב-67% מן ההשלמות של משפטים הפותחים בביטוי זה חל שינוי בכיוון הטיעוני. באופן כללי, לכל הביטויים שנבדקו היה סיכוי של יותר מ-60% שהמשפטים שבהם הם מופיעים יושלמו עם שינוי בכיוון הטיעוני. אם כן, גם אם ביטויים אלו לא סיימו את תהליך הגרמטיזציה, כלומר הם עדיין אינם מקודדים את הרישה במבנה ויתור,

יש להם קשר הדוק לפונקציה השיחית של עירור ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך.

תרשים 2-5: אחוז שינוי בכיוון הטיעוני עם הביטוי ובלעדיו

בתרשים 2-5 מצוין, עבור כל ביטוי שנבדק, אחוז ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני במשפטים עם הביטוי (באפור כהה) ואחוז ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני במשפטים בלי הביטוי (באפור בהיר). כל העמודות הבהירות נמוכות יותר מהכהות, כלומר ללא הביטוי היו פחות השלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני מאשר עם הביטוי. אם כן, ביטויים אלו עודדו את הנבדקים להשלים את המשפטים עם שינוי בכיוון הטיעוני. למשל, כאשר הביטוי *נכון ש-* פתח את המשפט, ב-86% מההשלמות היה שינוי בכיוון הטיעוני. לעומת זאת, אותו משפט ללא הביטוי *נכון ש-* הושלם עם שינוי בכיוון הטיעוני רק ב-21% מהמקרים. דוגמה נוספת: פתיחת המשפט ב-15), "אני בן 11", בעזרת אולי גרמה לכל ההשלמות להיות בעלות שינוי בכיוון הטיעוני. לעומת זאת, אותו משפט ללא אולי לא הושלם עם שינוי בכיוון הטיעוני אפילו פעם אחת.

שתי התוצאות שציפינו להן התממשו, ולכן סמני הרישה וביטויי התוכן שנבחרו אכן מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. כמו כן, ראינו הבדלים בהתנהגות בין סמני הרישה השונים מבחינת המידה שבה הם מעוררים ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, וכתוצאה מכך גם מבחינת המיקום שלהם בתהליך הגרמטיזציה. עליו לציין כי מדובר בניסוי פיילוט בלבד, שבו השתתפו נבדקים

מועטים שהגיבו על מספר קטן יחסית של פריטים. מטרתי הייתה להצביע על כיוון מחקרי אפשרי שונה אשר ישלים את מחקר הקורפוס שביצעתי.

חלק מהחוקרים מציגים את הויתור כמבנה בעל שני חלקים, אולם חוקרים אחרים טוענים כי ישנם גם מבני ויתור בני שלושה חלקים (ויותר). בפרקים הקודמים ראינו כי הביטויים *אז, עכשיו, שוב וכאילו*, המתפקדים כסמני רישה במבני ויתור, מצריכים שלושה חלקים: החלק שהביטוי פותח, חלק שבא לפני כן וחלק שבא אחרי כן. קיומם של ביטויים כאלה תומך בטענה שלמבני ויתור יכולים להיות לא רק שני חלקים אלא גם שלושה. בפרק זה אני מבחין בין ארבעה סוגים של מבני ויתור בני שלושה חלקים (ויותר) שמצאתי בקורפוס.

כפי שראינו בפרק המבוא, חלק מהחוקרים סבורים כי במבנה הויתור או ביחס הויתור יש תמיד שני חלקים בדיוק. לפי אזר (תשנ"ט: 285–286), יחס הויתור מתקיים "בין שני חלקיו של מבע [ההדגשה שלי]", שהוא מכנה "לוויין ויתור" ו"גרעין ויתור". הוא נשען על תאוריית המבנה הרטורי (Rhetorical Structure Theory) של Mann and Thompson (1988), שגם אצלם (שם: 254–255) היו שני חלקים בהגדרת יחס הויתור, לוויין (Satellite) וגרעין (Nucleus). בתבנית הויתור הפרוטוטיפית של Couper-Kuhlen and Thompson (2000), הדוברת מפיקה שני חלקים: הודאה בטענת הנמען (acknowledgment), וטענה המתנגדת לטענת הנמען (potentially contrasting point). גם בפרקי התזה עד כה התייחסנו לויתור כאל מבנה בן שני חלקים, רישה וסיפה.

עם זאת, מחקרים על שיח דבור הראו כי למבנה ויתור יכולים להיות שלושה חלקים. Antaki and Wetherell (1999) מצאו בשיחות באנגלית מבנה ויתור בן שלושה חלקים (ראו גם בפרק המבוא). אחת הדוגמאות של Antaki and Wetherell (1999) היא מן הצורה "A. I mean ok, X, but Y" (שם: 14 דוגמה 6). החלק השני הוא הודאה בטיעון נגד התזה של הדוברת, והוא פותח בביטויים כמו *I mean ok* באנגלית, אשר אחד הביטויים המקבילים לו בעברית הוא הביטוי *אז נכון (ש-)*, המשמש סמן רישה (ראו פרק 4). (1) היא דוגמה למבנה ויתור בן שלושה חלקים: A, X ו-Y. הביטוי *אז נכון ש-* פותח טיעון הפועל בכיוון טיעוני הפוך לזה של תזת הדוברת:

- (1) A → הפמיניסטיות נלחמות היום על אותם ערכים שנלחמו עליהם בעבר.
 X → אז נכון שלנשים יש כבר זכות הצבעה ויכולת לשלוט על גופן,
 Y → אבל החברה שלנו עדיין נשלטת על ידי קודים פטריארכאליים ברורים.

[אני? פמיניסטית?/נרית גורביץ', מעריב, סגנון, 07.12.2005, עמ' 36]

החלקים A ו-Y תומכים במסקנה שנשים עדיין מופלות בחברה ושיש נושאים שהפמיניסטיות עדיין צריכות להיאבק עליהם. חלק X תומך במסקנה הפוכה. בחלקים A ו-Y נמצאים טיעונים התומכים בתזת הדוברת, בעוד שחלק X מכיל טיעון המתנגד לתזת הדוברת. בדוגמה זו חלו שני שינויים בכיוון הטיעוני, הראשון מ-A ל-X, והשני מ-X ל-Y. מכיוון שהביטוי *אז נכון ש-* פותח טיעון המתנגד לתזת הדוברת ומשום שביטוי זה מעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, הוא נחשב סמן רישה (ראו פרק 1), גם אם החלק שהוא פותח, X, אינו החלק הראשון בדברי הדוברת. Antaki and Wetherell הראו כי ויתור יכול להתממש כמבנה בן **שלושה** חלקים, ולא רק כיחס בין **שני** טיעונים. כמו כן, הם טענו שהוספת סמן רישה כמו *אז נכון ש-* או *אמנם* מקילה על הנמען בעיבוד מבנה הויתור, בניגוד לדעה של Rudolph (1996: 305–306) שסמן רישה כמו *אמנם* הוא מיותר ושהוא מעיד על העודפות (redundancy) שבלשון. Antaki and Wetherell טוענים שלסמן רישה כמו *אז נכון* במבנה הויתור המשולש "A. אז נכון, X, אבל Y" יש לא רק תפקיד **קטפורי** המקשר את X עם ההמשך Y (כך גם לפי Rudolph 1996: 309), אלא גם תפקיד **אנפורי** שמחבר את X עם החלק הקודם A. ואכן, הרכיב *אז* בתוך סמן הרישה *אז נכון* מצביע על קישור עם חומר קודם. לראיה: קשה לפתוח פסקה בטקסט או תשובה לשאלה בשיחה עם *אז נכון*, מכיוון שנדרש חומר קודם. לכן, סמני רישה כמו *אז* ו*אז נכון* תומכים בגישה שלפיה בויתור יכולים להיות שלושה חלקים.

Vincent and Heisler (1999) מצאו תבנית ויתור בעלת שלושה חלקים בשיחות בצרפתית של קֶבֶק (Québec). Barth-Weingarten (2003) הציגה מבני ויתור בעלי שלושה חלקים ו**יותר** בשיח דבור באנגלית, שבהם הדוברת שינתה שוב ושוב כיוון טיעוני. נציין כי בספר הדקדוק לאנגלית כשפה זרה של Swan (2005: 157) מוצג מבנה ויתור בן שלושה חלקים, הקרוי על שם שני חלקיו האחרונים: ויתור וטיעון-נגד (concession and counter-argument).

מחקר נוסף המעיד על קיומם של מבני ויתור בני שלושה חלקים הוא מחקרן של Couper-Kuhlen and Thompson (2005). הן הראו כי דוברות עשויות לתקן אמירה קיצונית (overstatement) על ידי הוספת שני חלקים: הודאה בכך שהאמירה הקודמת הייתה קיצונית מדי (concession),

ואמירה מתוקנת שהיא מתונה יותר מהאמירה הקיצונית (revised statement)¹. Couper-
 Kuhlen and Thompson טענו כי מדובר בתבנית בת שני חלקים, שאותה הן כינו תיקון-ויתור
 (concessive repair), אך למעשה יש לכלול גם את האמירה הקיצונית בניתוח, כך שמדובר במבנה
 ויתור בן שלושה חלקים (Imo 2006; Ariel 2010: Chapters 7, 9).

אני מצאתי בקורפוס הדוגמאות שאספתי ארבעה סוגים של מבני ויתור בני שלושה חלקים (או
 יותר).

א. מבנה תיקון-ויתור (Couper-Kuhlen and Thompson 2005, concessive repair)

שלוש השורות האחרונות ב-(2) הן דוגמה לאחד הסוגים של מבני תיקון-ויתור המופיעים אצל
 Couper-Kuhlen and Thompson (2005)². A היא אמירה קיצונית ו-Y היא ניסוח מתון יותר
 שלה. X היא אמירה בדרגה בינונית על אותה הסקלה. על סקלה זו מצויות שלוש רמות בסדר
 עולה של קיצוניות: אפשר לא לעשן (X), קשה לא לעשן (Y), אי אפשר לא לעשן (A).

(2) [כמה מדיירי הבית יושבים בפירת העישון שבחצר, מעשנים ומדברים על הרגלי העישון שלהם. ערן מתאר
 את עצמו כמעשן חברתי: הוא אינו נוהג לעשן כשהוא לבד בבית – הוא מעשן רק שבו אליו חבר. כעת
 הוא מסביר למה הוא מעשן כל כך הרבה בבית האח הגדול: כי הוא מוקף באנשים שמעשנים.]

[ערן:] ופה אני כל הזמן בִּחְבֵּרָה. אני כל הזמן כאילו...

A →	ואי אפשר לשבת בפירת עישון ולא לעשן כשמעשנים לידך.
X →	כאילו, אפשר
Y →	אבל... זה... קשה.

[האח הגדול 4 Live, 14.01.2012, 17: 32, 14: 59]

מכיוון שכדי לייצר ולהבין מבנה תיקון-ויתור מסוג זה, על הדוברות לפרש את כל שלושת החלקים
 בצורה מסוימת הרי שבניגוד להצעתן של Couper-Kuhlen and Thompson (2005) ברור כי
 מדובר במבנה ויתור בן שלושה חלקים, ולא שניים. היות שבסוג זה של מבנה משולש, הדוברת
 מתקנת את אמירתה הקיצונית שהופיעה בחלק הראשון, החלק השני עשוי לפתוח בסמן תיקון
 כמו כאילו בעברית ו-I mean באנגלית.

¹ יצוין כי גם ל-Antaki and Wetherell (1999: 9 ex. 2) יש דוגמה של מבנה ויתור המשמש לתיקון טענה קיצונית
 (overstatement או extreme case).

² סוג זה, שבו האמירה הקיצונית שאותה הדוברת מתקנת מופיעה בשלילה, מכונה אצלן negatively formulated
 overstatement. הניתוח של שלושת חלקי מבנה תיקון-ויתור על אותה הסקלה לקוח מ-Ariel (2010: Chapter 7).

ב. מבנה ויתור משולש

ב-(3) יש מבנה ויתור בעל שלושה חלקים. שימו לב כי בניגוד לדוגמה הקודמת, אין כאן אמירה מוגזמת שהדובר מתקן אותה ולכן אין מדובר במבנה תיקון-ויתור.

(3) [שביתת העובדים הסוציאליים נמשכת.]

העובדים הסוציאליים עקשניים. הם ממשיכים לעשות סוג של הפגנות שאין להם הרבה משמעות ברחובות כמו ארלוזורוב, אבן גבירול, זה לא רציני.	[זהבי:]
אז הם נחמדים מאוד, מאתיים, שלוש מאות חבריה צעירים, תוססים, לא אלימים, עם כרזות שנונות,	
אבל זו לא השיטה רבותי. זו לא השיטה.	

[עם סגולה בארץ הקודש - "העובדים הסוציאליים ממשיכים להיות נחמדים ולא להשפיע", זהבי עצבני עם נתן זהבי, 103fm, 23.12.2010]

הדובר ב-(3) עובר מטיעון התומך במסקנה שביתת העובדים הסוציאליים לא רצינית, לטיעון התומך במסקנה הפוכה, ושוב לטיעון התומך במסקנה המקורית. כתוצאה משני שינויים בכיוון הטיעוני של הדובר ב-(3) נוצר מבנה ויתור בן שלושה חלקים.

לפי הניתוח של Spenader (2011), במבנה הוויתור ב-(4) יש שני חלקים, אבל אני מציע כי ניתן לנתח דוגמה זו כבעלת שלושה חלקים.

(4) The butler must be the murderer.	→ A
He doesn't have a motive,	→ X
but his fingerprints were on the gun.	→ Y

[Spenader 2011]

אני סבור כי ניתן לנתח את דוגמה (4) כמבנה ויתור בן שלושה חלקים: התזה של הדוברת שלפיה הבאטלר הוא הרוצח (A), טיעון נגד התזה של הדוברת (X), וטיעון בעד התזה שלה (Y). Spenader, המשתמשת במונחים של תאוריית RST (Mann and Thompson 1988) כדי לתאר את היחסים בין חלקים בשיח, מנתחת את (4) באופן אחר. בין (A) לבין שאר הדוגמה (כלומר, Y+X) מתקיים היחס הרטורי תימוכין (Evidence). החלק השני ביחס התימוכין מורכב משני החלקים (X) ו-(Y), אשר ביניהם קיים יחס של ניגוד (Contrast). כלומר, לפי Spenader, לדוגמה (4) יש שני חלקים אשר השני מביניהם מורכב אף הוא משני חלקים. לפי הסבר זה, ל-(4) יש המבנה ההיררכי המתואר בתרשים 1-6:

ייתכן שלגבי דוגמה (4) קשה להכריע אם למבנה הוויתור יש שני חלקים או שלושה, במיוחד משום שזו דוגמה מומצאת ונטולת הקשר. אבל ישנם ביטויים התומכים בניתוח של שלושה חלקים. למשל, הסמן *אז*, הפותח את החלק השני ב-(3), דורש שלושה חלקים: הוא גם מביט אחורה (כי הוא בדרך כלל אינו מופיע בתחילת השיח אלא הוא מתייחס לאמירה קודמת) וגם מביט קדימה (כסמן רישה המעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני בהמשך). בכך שהסמן *אז* דורש, מלבד החלק שהוא מאייד, עוד שני חלקים, הוא תומך בגישה שאכן יש מבני ויתור בעלי שלושה חלקים. גם הביטויים *עכשיו*, *שוב* ו*כאילו*, שתוארו בפרק 5, פותחים רישה, ובכך מביטים קדימה, אך גם מתייחסים מבחינה מבנית וטיעונית אחורה. לכן, גם ביטויים אלו מעידים על מבני ויתור בני שלושה חלקים.

ג. תוספת של שני חלקים

הדוברת בתור האחרון ב-(5) מפיקה מבנה ויתור בן שני חלקים, X ו-Y, ומרחיבה אותו בעזרת שני חלקים נוספים, X₂ ו-Y₂. כך נוצר מבנה ויתור בן ארבעה חלקים. הדוברת "מזוגגת" בין אותם שני כיוונים טיעוניים, בעד העונש שקצב קיבל ונגדו.

(5) [ריאיון עם ליטל פיניש, אשתו של השחקן והקומיקאי אלי פיניש, שגילם את דמותו של נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, אשר הורשע באונס ונשלח לשבע שנות מאסר.]
 [המראיין:] דיברתם [= את ואלין] על העונש שהוא [= קצב] קיבל?
 [ליטל:] לא יצא לי לדבר עם אלי על זה.

X →	אני חושבת שקצב צריך לקבל עונש,	↔
Y →	אבל 7 שנים הן יותר מדי. הייתי מפחיתה את העונש שלו לשלוש או ארבע שנים.	
X ₂ →	נכון שהוא חייב לשבת בכלא ולשלם על מה שעשה,	
Y ₂ →	אבל הוא כבר נענש כל כך הרבה שנים.	

[פרטו פוניש/זיו גולדפישר, זמן השרון, 01.04.2011, עמ' 42]

ד. תוספת של חלק אחד

הדובר בדוגמה (6) משנה כיוון טיעוני על ידי הוספת חלק אחד בכל פעם. התוצאה היא שרשור של משפטי-אבל³ ויצירת מבנה ויתור בן שלושה חלקים. החלק הראשון X, אך 44 שניות, שבמהלכן דיבר ערן על חסרונות החלב. לאחר מכן הוא משנה כיוון טיעוני ומוסיף את חלק Y, המדווח על הטענה השקרית בדבר יתרונות החלב. לבסוף, ערן חוזר לכיוון הטיעוני ההתחלתי ומדבר ב-X₂ על חסרונות החלב.

(6) [דודו וערן במטבח. בזמן שדודו מכין לעצמו קפה בחלב, ערן מספר לו שלא מומלץ לשתות חלב.]

X →	תדע לך שחלב, זה השקר הכי גדול בהיסטוריה. [...] גוף האדם לא יודע להתמודד עם חלב. [...]	[ערן:]
Y →	אבל איכשהו מכרו לנו שקר, שחלב וכל המוצרים האלה זה דבר הכי בריא שיש מאז שחר ההיסטוריה.	
X ₂ →	אבל אה... יש המון המון מחקרים שאומרים, שזה... שקצת יותר מדי חלב ומוצרים עושים נזק לגוף, כי הוא לא יודע ללפ, הוא לא יודע לפרק את זה כמו שצריך.	

[האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 09:07, 56:32]

תבנית אחרת להיפוך כיוון טיעוני שנעשה על ידי הוספת חלק אחד בכל פעם היא: "X. למרות ש-Y. אבל X₂". במקום סדרת האבלים ב-(6), הדובר ב-(7) משתמש לסירוגין בלמרות ש- ובאבל. מכיוון שלמרות ש- סופית מופיעה לפני סיפה לא-"מנצחת" (ראו פרק 1), תבנית זו מעידה על כך שהדובר אינה בטוחה בכך שטיעון Y מכריע את הכף.

(7) [בשיחה עם האח הגדול, ערן מספר על התרשמותו מהדיירים החדשים. כעת הוא מדבר על לירון.]

X →	ו... לירון... מקסימה. [...] ואני ממש מרגיש, שאם היא לא תלך, אה... אז אנחנו נהיה ממש חברים טובים,	[ערן:]
Y →	למרות שבטוח אה... מאוד אה ילחצו עליי מהבית שלא, אני גם מריח את זה,	
X ₂ →	אבל אה... אני לא קובע יחסים עם אנשים לפי אנשים אחרים [...]	

[האח הגדול 4 Live, 18.02.2012, 21:27, 37:02]

הדובר ב-(7) הגיע למסקנה שהדיירת החדשה שהצטרפה לבית האח הגדול, לירון, תהפוך לחברה טובה שלו. מסקנה זו מופיעה בחלק הראשון של (7), X. החלק השני, Y, הוא טיעון התומך במסקנה הפוכה: דיירי הבית, שאינם מחבבים את לירון, ינסו להניא את ערן מלהתיידד איתה. החלק האחרון, X₂ מכיל טיעון התומך בזת הדובר: הוא אינו מושפע מלחציהם של אחרים. אם כן,

³ Altenberg (1996) מצא בשיחות טבעיות באנגלית תבנית של שרשור משפטי-*but* (contrastive zig-zagging), המשמשת לשם הצגת צדדים שונים של הבעיה הנידונה.

בתבנית זו, כל תוספת של חלק גורמת להיפוך הכיוון הטיעוני.

לסיכום, לצד מבני ויתור בני שני חלקים קיימות דוגמאות למבני ויתור בני שלושה חלקים ואף יותר. דוגמאות אלו מתחלקות לארבעה סוגים: א. מבנה משולש שבחלק הראשון שלו מופיעה אמירה קיצונית ואת החלק השני שלו עשוי לפתוח סמן תיקון כמו כאילו; ב. מבנה משולש שאין בחלק הראשון שלו אמירה קיצונית ואת החלק השני שלו עשוי לפתוח ביטוי מביט לאחור ומביט קדימה כמו אז או אז נכון (ש-); ג. מבנה הצומח באופן אינקרמנטלי על ידי הוספת שני חלקים בכל פעם: טיעון נגד תזת הדוברת + טיעון בעד תזה הדוברת; ד. מבנה הצומח באופן אינקרמנטלי על ידי הוספת חלק אחד בכל פעם, תוך היפוך הכיוון הטיעוני בכל אחת מההוספות.

חלק ב: סמני סיפה

בחלק זה אני מציע הנעה (מוטיבציה) להתפתחותם של מספר סמני סיפה:

הנעה	סמני סיפה	פרק
צמצום	רק, פשוט, העניין הוא ש-	7
תקבולת ניגודית + צמצום	מה ש-, כן אמפטית	9
התרכבות של מה ש- וכן אמפטית	מה שכן	10
תקבולת ניגודית + ציון אמתות	אבל המקראית	11

בפרק 8 אני מתאר יחס ניגוד שאני מכנה בשם תקבולת ניגודית. על גבי תקבולת ניגודית, שהפונקציה הבסיסית שלה היא השוואה, ניתן לעתים להסיק פונקציה נוספת, של שינוי בכיוון הטיעוני. היסק כזה תרם להתפתחותם של סמני הסיפה מה ש-, כן אמפטית (פרק 9), מה שכן (פרק 10) ואבל המקראית (פרק 11).

ההנחה בספרות היא שברוב המקרים, יחס הוויתור מסומן. בפרק זה אציג מספר ביטויים לשוניים באנגלית ובעברית, אשר בספרות המחקר ובספרי הדקדוק הם אינם נחשבים סמני ויתור: *just*, רק, פשוט, *the problem is*, הבעיה היא ש-, העניין הוא ש-. אני טוען כי ניתן להתייחס אליהם כאל סמני סיפה או כאל ביטויים לשוניים הנמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה. המונעות להתפתחות פונקציה של ויתור בביטויים אלו היא צמצום. המסקנה העולה מכך היא שאותו אחוז קטן של מקרי ויתור הנחשב בספרות כוויתור לא מסומן הוא קטן אף יותר: יחס ויתור שבסיפה שלו מופיע אחד מהביטויים האלה הוא למעשה מסומן, או לפחות מכיל איתות לנמען שיקל עליו להסיק שחל שינוי בכיוון טיעוני.

7.1 סימון יחס הוויתור

מספרות המחקר ומדוגמאות הוויתור שנתקלתי בהן אני מסיק כי יחס הוויתור בשיח טבעי מסומן בדרך כלל באופן מפורש בעזרת ביטויים לשוניים. מופעים של יחס הוויתור ללא סמנים, ובמיוחד ללא סמן סיפה (כמו אבל), הם נדירים יחסית. בסעיף זה אביא ממצאים כמותיים של שתי חוקרות, שלפיהם יחס הוויתור באנגלית מסומן בדרך כלל. מהמעקב שלי אחר שיח טיעוני בעברית אני מאמין שגם בעברית יחס הוויתור נוטה להיות מסומן, אם כי אין בידי ממצאים כמותיים שיוכיחו זאת.

הערה צדדית: שימו לב כי תזה זו מתרכזת במבני ויתור שבהם הקישור בין הרישה לסיפה הוא פרטקטי, כלומר אין שעבוד תחבירי בין החלקים. נציין כי ניתן למצוא דוגמאות של מבני ויתור משועבדים, כמו ב-(1) וב-(2).

(1) יעל אומרת לסער שקוטי הוא טיפוס שכועס על אנשים שמרגיזים אותו ולא יכול לסלוח להם. [

← [יעל:] **כמה שהבנאדם חכם, ומתוק, ומצחיק,**
יש לו עומקים של כעס, של, יש שם מרק שלם של כעס. תוסס.

[האח הגדול 4 Live, 13.02.2012, 19:12, 12:02]

(2) הבית שלנו [= של אשתי עינת ושלי] מלא בהומור. טפו, טפו, טפו.

← **גם אם עינת אינה המצחיקה שבחבורה,**
היא בפירוש יודעת לצחוק - וזה לא פחות חשוב.

[״אנחנו לא מתגרשים״ - אמרתי והתקשרתי לעו״ד/ד/שלומי ברזל, TheMarker, 27.09.2011, <http://www.themarker.com/news/1.1484517>]

הדוברת ב-(1) עוברת מדברי שבח לדברי ביקורת על קוטי, ובכך משנה את הכיוון הטיעוני בדבריה. גם ב-(2) יש שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון התומך במסקנה שעינת אינה תורמת להומור בבית לטיעון התומך במסקנה הפוכה. במקרים אלו, סמן הרישה הוא מילית שעבוד (כמה ש-, גם אם) ולכן סמן סיפה כמו אבל איננו הכרחי (ליתר דיוק, הוא עשוי להיות כאן בלתי קביל). בניגוד לשתי דוגמאות אלו של מבנים משועבדים, במבני הוויתור הפרטקטיים שבהם נתרכז (משום שהם נפוצים יותר מאשר מבנים משועבדים) נדיר שאין סמן סיפה.

7.1.1 שיעור הסימון של יחס הוויתור לפי ספרות המחקר

Taboada (2006: 578–579) רצתה לדעת, עבור כל יחס רטורי של (Rhetorical Structure) RST Theory (Mann and Thompson 1988), בין חלקי טקסט, כמה מהמופעים שלו הם מסומנים. היא בדקה קורפוס של 385 מאמרי עיתון (כ-176,000 מילים) שהופיעו ב-Wall Street Journal. מתוך 228 מופעים של יחס הוויתור (Concession), ל-206 (90%) היה סימון מפורש¹. מתוך 206 המופעים המסומנים של ויתור², 82 (40% מהמופעים) סומנו בעזרת *but*. סמנים אחרים, בסדר יורד של שכיחות: *although*, *though*, *despite*, *while*, *even though* ו-*however*. מסקנה: יחס הוויתור נוטה להיות מסומן באופן שכיח מאוד, לפחות בשפה כתובה.

Barth-Weingarten (2003: 62) מצאה 192 דוגמאות של מבני ויתור בתוך קורפוס בן 8 שעות (104,000 מילים) של שיח מוסדי המורכב משיחות רדיו ומה-Presidential debate (העימותים בין המתמודדים לנשיאות ארה"ב) (שם: 7, 59). 161 (84%) מהדוגמאות הכילו קשר המסמן ויתור (שם: 78), בדרך כלל (ב-96% מהדוגמאות המסומנות) הקשר *but*³ (שם: 80). שאר 31 הדוגמאות (16%) הכילו מבני ויתור אסינדטיים, כלומר ללא קשר המסמן ויתור. גם כאן, המסקנה היא שמבני ויתור נוטים להיות מסומנים, והפעם לפי קורפוס של שפה דבורה.

¹ מתוך סך המופעים של כל סוגי היחסים השונים, 44% קיבלו סימון. כלומר, הסימון של יחס הוויתור (= 90%) נפוץ פי שניים מהסימון של כל היחסים בממוצע (= 44%).

² יש לציין כי חלק מהסמנים שמצאה Taboada הם מיליות שעבוד המסמנות שלילת ציפייה והמשמשות בעיקר בשפה כתובה, למשל *although*. ייתכן שבחלק מהמופעים המסומנים אין שינוי בכיוון הטיעוני אלא רק שלילת ציפייה (כמו במשפט "למרות שירד גשם יצאנו טיול", שיתכן שאין בו שינוי בכיוון הטיעוני במעבר מהרישה לסיפה).

³ חמשת הקשרים הנוספים שנמצאו בדוגמאות ויתור: *and* (שני מופעים), *while*, *unless*, *or*, *as well as* (כל אחד מהם שימש עבור מופע בודד). היו 0 היקריות של *although*, *though*, *even though* ו-*yet* (*and*).

מדוע דוברות נוטות לסמן את יחס הוויתור יותר מיחסים אחרים בשיח? לטענת Rudolph (1996: 26–29), סוג היחס של ברירת המחדל בין שתי עובדות על העולם או בין שני משפטים הוא סיבתיות (causal), ולכן כשאנחנו קוראים או שומעים שני משפטים עצמאיים זה אחר זה, כלומר יש ביניהם קישור אסינדטי, אנחנו מסיקים בקלות יחסית שמתקיים ביניהם יחס של סיבתיות, ואין צורך לסמן מפורשות יחס זה (למשל ע"י *because*). לעומת זאת, אם רוצים לציין כי חל שינוי בכיוון הטיעוני⁴ בין שני חלקים, צריך לעשות זאת במפורש, בעזרת סמן סיפה (למשל ע"י *but*). שימו לב כי לא כל סימון של שינוי בכיוון הטיעוני הכרחי: סמן סיפה הוא (כמעט) הכרחי, אבל סמן רישה הוא אופציונלי. כך למשל, ב-(3), יש סמן סיפה (אבל) אך אין סמן רישה.

(3) [ריאיון עם הסופר יורם קניוק]

[קניוק:] אנחנו מדינה מושחתת.

בכל העולם יש שחיתות,

אבל אצלנו זה קיים באופן מיוחד

[להמשיך לחיות לא מעניין אותי/שרי מקובר-בליקוב, מעריב, סופשבוע, 20.07.2012, עמ' 36, <http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/387/548.html>]

אפשר להוסיף אמנם או סמן רישה אחר לפני הרישה "בכל העולם יש שחיתות" ב-(3), אבל זה לא הכרחי. ב-(3) חל שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין הפסוקית הפותחת את הדוגמה, "אנחנו מדינה מושחתת", לפסוקית הבאה אחריה "בכל העולם יש שחיתות", ולמרות זאת אין סימון של השינוי בכיוון הטיעוני משום שאין הכרח לסמן את הרישה, כלומר את הטיעון הפועל נגד התזה של הדוברת. ההכרח הוא רק לסמן את הסיפה, כלומר את הטיעון שתומך בתזה של הדוברת ושבא אחרי טיעון-הנגד.

מדוע סמני הרישה בשיח דבור הם אופציונליים? ראשית, הדוברת יכולה להשתמש בפרוזודיה ובתנועות פנים וגוף בזמן שהיא מפיקה את הרישה כדי לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, במקום להישען רק על סמן רישה. שנית, אחד היתרונות לשימוש במבני ויתור פרטקטיים על פני שימוש במבנים משועבדים הוא שהדוברת אינה צריכה לסמן את הרישה. כאשר הרישה אינה מסומנת נדרש מהדוברת פחות תכנון בזמן אמתי. שלישית, רישה שאינה צריכה להיות מקוננת בתוך ביטוי כמו ברור ש- יכולה להיות ארוכה יותר (למשל, להשתרע על משפטים רבים) בהשוואה

⁴ שימו לב כי Rudolph טענה כי יחסי ניגוד (contrast) באופן כללי צריכים להיות מסומנים, ואילו אני כותב בפרק זה על סוג ספציפי של ניגוד שנוטה להיות מסומן בשיח טבעי: שינוי בכיוון הטיעוני. לעומת זאת, בפרק 8 נראה כי בסוג אחר של ניגוד, תקבולת ניגודית, הקישור בין החלקים הוא במקרים רבים אסינדטי. כלומר, סוג זה של ניגוד אינו זקוק בדרך כלל לסימון.

לרישה שמקוננת על ידי סמן רישה. יצוין כי הסברים אלו רלוונטיים לשיח דבור בלבד. עם זאת, מטבלת השכיחות של סמני ניגוד המופיעה אצל לבנת (2010: 97) ניתן לראות שגם בקורפוס של שיח כתוב סמני סיפה שכיחים הרבה יותר מסמני רישה. אני משאיר את ההסבר לשכיחות המועטה של סמני רישה בשיח כתוב למחקר עתידי.

7.1.2 דוגמאות למבני ויתור ללא סמן סיפה

כפי שכתבתי לעיל, אין בידי נתונים מספריים לגבי כמה מהמופעים של מבני ויתור בשיח טבעי בעברית הם מסומנים. תחת זאת אביא בסעיף זה דוגמאות למבני ויתור ללא סמן סיפה, דהיינו מקרים שבהם המעבר מטיעון הפועל בכיוון טיעוני הפוך לזה של תזת הדוברת לטיעון הפועל באותו הכיוון של התזה שלה איננו מסומן. לפני הבאת הדוגמאות עליי לציין כי אחד המקרים שבהם יחס הוויתור אינו מסומן הוא מקרה שבו הדוברת מפיקה מבנה של תקבולת ניגודית. על גבי המבנה (הסימטרי) של תקבולת ניגודית ניתן לעתים להסיק יחס (לא סימטרי) של שינוי בכיוון הטיעוני. מקרה זה יפורט בפרק הבא, שבו גם נגדיר מהי תקבולת ניגודית. כעת נראה מקרים אחרים שבהם הוויתור אינו מסומן. אני מביא כאן דוגמאות משני סוגים: (א) ויתור ללא סמן סיפה אבל עם סמן רישה; (ב) ויתור ללא סמן רישה וללא סמן סיפה. דוגמאות נדירות אלו הן בבחינת המיעוט המעיד על הרוב: דרך המלך בהפקת מבני ויתור בשיח טבעי היא סימון הסיפה (לרוב בעזרת אבל).

(א) מבני ויתור עם סמן רישה, בלי סמן סיפה

הרישה ב-(4) מסומנת בעזרת פוקוס אמתות (ראו פרק 3): המילים "קוֹנָה" ו"אפשר" מוטעמות, והפרוזודיה הזאת מעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. אין בדוגמה זו סמן סיפה (לפני "זה יקר").

(4) [סופי מספרת לדודו על המאכל שהיא אוהבת לאכול בדוכני שווארמה. לפעמים היא מכינה אותו בבית, אבל זה יקר.]

[סופי:] כבר איזה 10 שנים אני אוכלת רק את זה [כשאני בדוכן שווארמה].

אני קוֹנָה בשוק, אפשר לעשות בְּעַל האש.

זה יקר.

[האח הגדול Live 4, 03.01.2012, 14:24, 26:14]

גם במבנה הוויתור בתור השני ב-(5) אין סמן סיפה (לפני "זה עלה חמישה שישה מיליון"). סמן הרישה הוא הכפלה (ראו פרק 4).

(5) [אופיר והדסה רואים בטלוויזיה דירה שעברה שיפוץ].

[אופיר:] איזה בית עלוב, עני.

[הדסה:] ←

[שיחה פרטית, 27.03.2011]

(ב) מבני ויתור בלי סמנים

ב-6) אין סמן סיפה, ובכל זאת ניתן להבין כי חל שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין שני החלקים: ברישה, ורדה מבינה שמצבה של המאזינה קשה, ולכן יש לרחם עליה או לתת לה עצה לפתרון הקושי; מהסיפה ("זה מה יש") עולה המסקנה שאין אפשרות לפתור את הקושי ועל המאזינה להשלים עם המצב, וזוהי מסקנה הפוכה מגילוי חמלה או מתן עצה.

(6) [ורדה מסיימת את הייעוץ למאזינה:]

[ורדה:]

[מאזינה:] "האם כדאי שנכדתי תלמד בבית ספר טוב אך מרוחק מאוד מהבית?", ורדה רזיאל

ז'קונט, 103fm, 06.06.2012, 02, 40:09

מה מסייע לפירוש של שינוי בכיוון הטיעוני ב-6)?

1. קצב הסְטָקְטו של המבע. אילו ורדה הייתה מפיקה מבע שלם יותר, כגון "את נמצאת במצב קשה, @/אבל את לא יכולה לשנות שום דבר", היינו זקוקים יותר לאבל כדי לקבל פירוש של שינוי בכיוון הטיעוני. ייתכן שככל שהרישה ארוכה יותר כך גובר הצורך בסמן סיפה.

2. ייתכן שתבנית כמו ["קשה / עצוב" + "אין מה לעשות / זה מה (ש)יש"] נהייתה נפוצה, ולכן קל לעבד אותה כמבנה ויתור כמו שהיא, ללא סמן סיפה בין החלקים.

גם בדוגמה הבאה הרישה קצרה מאוד, וייתכן שזו הסיבה שקל להבין אותה גם ללא סמן סיפה כמו אבל:

(7) [אלון מספר שהוא עובד כעוזר אישי של אישה עשירה ועלומה].

[טל:] משלמים טוב?

[אלון:]

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 10.04.2011]

כפי שציינתי לעיל, Taboada ו-Barth-Weingarten הראו כי רק חלק קטן ממבני הוויתור בשיח טבעי באנגלית איננו מסומן. אולם הן אינן מחשיבות את שני הביטויים *just* ו-*the problem is*, שיכולים להופיע בסיפה של מבנה ויתור, כסמני ויתור. אני, לעומת זאת, מתייחס לביטויים אלו ולמקבילותיהם בעברית כאל סמני סיפה, או כאל ביטויים לשוניים הנמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה. אני טוען כי במבני ויתור שבסיפה שלהם נמצא אחד מהביטויים האלה, יחס הוויתור מסומן, בניגוד לטענת שתי החוקרות. התוצאה של הגישה שלי היא שאחוז המקרים של יחס ויתור בלתי מסומן בשיח טבעי קטן עוד יותר ממה שחשבו. אני מתחיל בתיאור של ביטוי שאינו נחשב סמן ויתור באנגלית לפי ספרות המחקר, *just* (סעיף 7.2), ומראה ביטויים דומים לו בעברית – רק (סעיף 7.3), *דבר אחד*, *הדבר היחידני* (סעיף 7.4) ופשוט (סעיף 7.5) – כולם, לדעתי, נמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה במבנה ויתור. לאחר מכן אני מתאר ביטוי נוסף שאינו נחשב סמן ויתור באנגלית, *the problem is* (סעיף 7.6), ומראה את הביטויים המקבילים לו בעברית, *הבעיה היא ש-* (סעיף 7.7), *העניין הוא ש-* (סעיף 7.8) ו*השאלה היא* (סעיף 7.9), אשר אף הם (הופכים להיות) סמני סיפה, לטענתי. אמנם מחקר זה מתמקד במבני ויתור בעברית, אבל אני מתייחס כאן גם לביטויים באנגלית משום שנטען לגביהם שהם אינם סמני ויתור ואילו אני טוען שהביטויים המקבילים להם בעברית משמשים כסמני ויתור.

7.2 מקרה א' לא מסומן כביכול: *just*

כאמור, Taboada (2006) טענה כי 10% ממקרי הוויתור אינם מסומנים. לדעתה, בדוגמה (8) יש יחס ויתור ללא סמנים (שם: 580–581).

- (8)

Delta problems are difficult [...] to solve –

 ⇒

I am <u>just</u> not convinced that we are ready to solve them yet.

 [Taboada 2006: 581]

Taboada כותבת ש-*just* בסיפה של (8) אינה סימון (signal) של ויתור אלא היא רק מביעה ניגוד מסוים (“conveys some of that contrast in the concession”). גם אם *just* אינה מקודדת ויתור, אפילו Taboada עצמה מודה כי המילית **מעבירה בעקיפין** (“conveys” כדבריה) פירוש של

ויתור⁵. לדעתי, *just* נמצאת בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתה לסמן סיפה, ואולי היא כבר בשלב שהיא מקודדת ויתור. כמובן, דרוש מחקר נפרד על השפה האנגלית כדי לתמוך בסברה זו. אנחנו נתמקד במקבילותיה של *just* בעברית (בסעיפים 7.3–7.5).

ומה לגבי מבני ויתור לא מסומנים אצל Barth-Weingarten? גם במקרים שבהם לא היה קשר הצליחה (Barth-Weingarten (2003: 95–98) למצוא סימון לשוני כלשהו התומך בפירוש של ויתור (פרט למקרה אחד: ראו דוגמה 29 בסעיף 7.6). היא כוללת תחת מקרים אלו סמנים מובהקים של ויתור, כמו *though* סופית, אבל גם ביטויים לשוניים כמו *just* ו-*certainly*, שאינם נחשבים באופן מסורתי לסמני ויתור. (Barth-Weingarten (2003: 94) קובעת כי מכיוון שבדוגמאות ויתור אלו אין קשר, על הדובר להסיק את יחס הוויתור, אולם לדעתי חלק מהביטויים שהיא מצאה בדוגמאות הללו כבר מקודדים ויתור, או נמצאים בשלבי גרמטיזציה מתקדמים לקראת סימון ויתור. ייתכן כי *just* בדוגמאות (8)–(10), כמו גם *רק* ופשוט בעברית (שאותם נראה בהמשך), עברו כבר גרמטיזציה והם משמשים סמני סיפה. בדוגמה (9), הלקוחה מ-Barth-Weingarten (2003: 97) *just* מופיעה בסיפה של מבנה ויתור.

(9) [Tury:] and Barbara detests Skip Humphrey.
 [Peter:] No she doesn't.
 ⇨ She just doesn't like the way he dresses.
 [Barth-Weingarten 2003: 97]

הרישה של דברי Peter הם טיעון בעד התזה שאין ל-Barbara תלונות נגד Skip Humphrey. בסיפה יש טיעון בכיוון ההפוך: יש לה תלונות נגדו. אני טוען כי השינוי בכיוון הטיעוני מסומן בעזרת *just*. לפי Barth-Weingarten (שם: 166), אחת מהפונקציות השיחיות האופייניות למבני ויתור היא צמצום תקפותה של טענה (restricting the validity of a claim). ברוב המוחץ של המקרים, הסיפה היא צמצום של טענה מסוימת או של היסק ממנה (שם: 167). לדבריה של Barth-Weingarten (שם: 168), הסיפה של דברי Peter ב-(9) מצמצמת את המסקנה שעלולה הייתה לעלות מהרישה: לפי הרישה, Barbara אינה מתעבת את Skip Humphrey, וניתן להסיק

⁵ König (1991: 117) מביא דוגמה מ-G. Cohen (1969) לשימוש של *just* במשמעות של 'אבל': "Say what you want. Just don't mention my name." (שם: 119) סבור כי שימוש זה בביטוי *just* קשור לשימוש שלו במשמעות 'רק', כלומר לצמצום. לפי König, ביטויי צמצום (כמו *only*) יכולים לשמש במשמעות של 'אבל'.

מכך שהיא אוהבת איך שהוא מתלבש. אני טוען כי פונקציית הצמצום הכללית של *just* מגויסת לשימוש ספציפי של צמצום מסקנה גורפת מדי ברישה של מבני ויתור. במילים אחרות, המונעות להתפתחות של *just* לשימוש כסמן סיפה היא משמעות הצמצום שלה.

(10) היא דוגמה נוספת לשימוש ב-*just* בסיפה של מבנה ויתור. דוגמה זו לקוחה משיר העוסק במעריץ אובססיבי הרודף אחרי הדובר, זמר במקצועו.

(10) but Stan Why are you so mad? Try to understand, that

I do want you as a fan.

⇒ I just don't want you to do some crazy shit [Stan, Eminem]

הזמר כותב למעריץ האובססיבי מכתב מונולוגי. ה-*do* האמפטיית ברישה ("I do want") מקורה בתשובה בחיוב לאמירה קודמת בשלילה מצד הנמען: "Don't you want me as a fan?" (ראו בפרק 3 על השימוש ב-*do* אמפטיית ברישה). הדובר ב-(10) נותן ברישה אישור למעשי ההערצה של המעריץ, אבל בסיפה הוא משנה את הכיוון הטיעוני, וזאת על ידי צמצום האישור. הדובר מאשר לנמען לבצע מעשי הערצה אבל מגביל אותם למעשים שפויים בלבד. הדובר עובר מאי הסכמה ברישה ("טענתך שאינני רוצה בך כמעריץ אינה נכונה") להסכמה חלקית ("אתה צודק במידה מסוימת בכך שאני מסתייג ממך. אני חושש ממעשים מטורפים שתעשה").

בשתי הדוגמאות האחרונות הייתה לדובר אסטרטגיה של אי הסכמה עם הנמען ואחריה הסכמה. בדוגמאות אלו, *just* בסיפה משמשת לצמצום אי ההסכמה שהדובר הביע ברישה. ייתכן כי מדוגמאות דיאלוגיות כאלה, שבהן *just* מצמצמת אי הסכמה עם הנמען, התפתח שימוש של *just* גם בויתור מונולוגי, כמו ב-(8). אם השערה זו נכונה, תהליך הגרמטיזציה של *just* לכדי סמן סיפה נשען לא רק על משמעות הצמצום שלה אלא גם על אסטרטגיית אי הסכמה + הסכמה, אותה אסטרטגיה שהובילה להתפתחות של *do* אמפטיית כסמן רישה, כפי שראינו בפרק 3.

ביטוי דומה ל-*just* הוא *it's just that*, אשר מסמן ב-(11) שינוי בכיוון הטיעוני.⁶

(11) [Zelda:] And she's an intelligent girl, and she's a **nice** girl. She gives us the biggest respect. And she's really nice. I like her very much.

⁶ Calude and Delahunty (2011: 327 ex. 34) מביאים דוגמה למבנה ויתור שבו הרישה פותחת בביטוי *it's just*.

⇒

It's just that she can't say it.

[Schiffrin 1987: 55–56]

הדוברת התלוננה לפני כן על כך שכלתה אינה מסוגלת לקרוא לה אימא ("Mom"). הרישה של (11) מעידה על כך שאין בעיה ביחסים בין הדוברת לבין כלתה ושהכלה נחמדה, אבל בסיפה, הדוברת מתארת התנהגות מעליבה בעיניה מצד הכלה: אי היכולת לקרוא לדוברת "אימא", כלומר המסקנה היא שיש בעיה ביחסים בין הדוברת לבין הכלה.⁷

קעת אני מתאר את הביטויים המקבילים ל-*just* בעברית – רק, דבר אחד ופשוט – אשר גם לגביהם אני טוען כי משמעות הצמצום שלהם הניעה את התפתחותם לכדי סמני סיפה.

7.3 רק

אני טוען כי *רק* עברה פעמיים את אותו תהליך הגרמטיזציה ממילית פוקוס (במשמעות 'only') לסמן סיפה של ויתור (במשמעות 'but'): פעם אחת בעברית המקראית, ופעם שנייה בעברית בת זמננו. נתחיל עם *רק* המקראית, שיש ספרי דקדוק של עברית מקראית המכנים את התפקיד שלה בשם *restrictive*, כלומר מצמצמת (Gesenius 1910: §153; Waltke and O'Connor 1990: 668–670). מינוח כזה מטשטש, לדעתי, את ההפרדה בין שני שימושים שונים של *רק* המקראית: כמילית פוקוס (שלב 1 בהתפתחותה), וכסמן סיפה (שלב 2 בהתפתחותה). רק אחרי שנקרא לכל אחד משני השימושים בשם אחר ונדגיש את השוני בין השימושים יהיה אפשר לראות שהייתה התפתחות משימוש אחד לשימוש השני. בסעיף 7.3.2 נראה שהתפתחות דומה עבור אותו ביטוי קרתה גם בעברית מודרנית. בסעיף 7.3.3 נתאר התפתחות דומה עבור *only* באנגלית. בפרק 11 נזכיר את אף המקראית, אשר בדומה ל*רק* המקראית משמשת במובנים של צמצום ושל סימון הסיפה במבנה ויתור. מסלול הגרמטיזציה של אף פחות ברור מזה של *רק*: ייתכן כי השימוש באף התפתח לא ממשמעות של צמצום אלא ממשמעות של סימון אמתות. מכיוון שהתפתחויות של סמני סיפה מציון אמתות מתוארות בפרק 11 אני דוחה את הדיון באף לפרק 11.

⁷ Schiffrin (1987: 56) טוענת כי הדוברת ב- (11) אינה רוצה להצטייר כאישה קשוחה אלא כאישה קרובה למשפחה, ולכן היא משתמשת בשתי טקטיקות: ברישה של (11) היא משבחת את מי שפגעה בה, ובסיפה היא מנמיכה את חומרת הפגיעה. Schiffrin לא התייחסה ספציפית לביטוי *it's just that*, אבל אני סבור שביטוי זה לא רק מנמיך את הפגיעה מצד הכלה ("יש רק דבר אחד קטן שהכלה לא מוכנה לעשות למעניי") אלא גם מסמן שינוי בכיוון הטיעוני, מדברי שבח לביקורת על הכלה.

7.3.1 רק במקרא: מילית פוקוס ('only') < סמן סיפה ('but')

בשלב 1, רק המקראית היא מילית פוקוס במשמעות 'only', כמו ב-(12):

(12) שִׁמְעוּ אֶת הַדְּבָר הַזֶּה, אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה עֲלֵיכֶם, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל [...] : רַק אַתְּכֶם יִדְעֹתִי מִכָּל מִשְׁפָּחוֹת הָאָדָמָה
[עמוס ג א-ב]

ב-(12) הטווח של רק הוא הצירוף השמני (NP) "אתם", או ביחסת המושא: "אתכם". המשמעות היא שה' יודע רק אתכם, ואילו את שאר העמים הוא אינו יודע. הפעולה של רק היא לפסול את שאר האלטרנטיבות בקבוצת העמים: ידיעת ה' תקפה לגבי בני ישראל (האיבר בטווח של רק) ואינה תקפה לגבי שאר העמים (האלטרנטיבות ההקשריות של האיבר בטווח).

במעבר משלב 1 לשלב 2 יש דו משמעות בין מילית פוקוס המציינת בלעדיות לבין משמעות של 'אבל'. דו משמעות כזו קורית בדוגמה (13).

[והיה אם תבוא לעיר שאינה מוכנה להיכנע לך,]וְהַכִּיתָ אֶת-כָּל-זְכוּרָהּ לְפִי-חָרֶב.	[יג] (13)
רַק הַנָּשִׁים וְהַטָּף וְהַבְּהֵמָה וְכָל אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּעִיר כָּל-שְׁלָלָהּ תָּבֹזוּ לָךְ [...].	[יד]
בֵּן תַּעֲשֶׂה לְכָל-הָעָרִים, הָרְחוֹקֹת מִמָּדָּא אֲשֶׁר לֹא-מֵעָרֵי הַגּוֹזִים-הָאֵלֶּה הַנֵּה.	[טו]
רַק מֵעָרֵי הָעַמִּים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר יִהְיֶה אֲלֵהֶיךָ נָתַן לָךְ נַחֲלָה לֹא תַחֲיֶה כָל-נַשְׁמָה.	[טז]

[דברים כ יג-טז]

השאלה הנידונה ב-(13) היא האם להשאיר בחיים נשים וילדים בערים שמסרבות להיכנע לבני ישראל או שמא יש להרוג את כל התושבים, לרבות נשים וילדים. לפי הקטע, בדרך כלל מותר להשאיר אותם בחיים ולקחת אותם שלל (פסוק יד), אלא אם כן הערים הן בתוך הנחלה שנותן ה' לבני ישראל, ואז יש להשמידם (פסוק טז). רק בפסוק טז ניתנת לפירוש בשני אופנים⁸:

1. [רק במובן 'only']: בערים רחוקות ממך תוכל להשאיר בחיים חלק מהאויבים שנכנעים

לך. הערים היחידות שבהן תשמיד את כל התושבים הן הערים בתוך הנחלה שה' נותן לך.

2. [רק במובן 'but']: בערים רחוקות ממך תוכל להשאיר בחיים חלק מהאויבים שנכנעים לך,

⁸ ייתכן כי באופן דומה, גם רק בפסוק יד ניתנת לפירוש בשני אופנים: 1. [במובן 'only']: הרוג את הזכרים. הנשים והילדים הם היחידים שתוכל להשאיר בחיים; 2. [במובן 'but']: הרוג את הזכרים, אבל לעומת זאת, את הנשים והילדים השאר בחיים.

אבל בערים שבתוך הנחלה שהי' נותן לך תשמיד את כל התושבים.

בניתוח הראשון, הטווח של רק הוא צירוף היחס (PP) "מערי העמים האלה אשר ה' אלוהיך נותן לך נחלה". לעומת זאת, בניתוח השני, הטווח של רק הוא פסוקית שלמה: "מערי העמים האלה... לא תחיה כל נשמה". בשני הניתוחים יש לרק פונקציה של צמצום: צמצום ההיתר להשאיר בחיים אויבים על ידי החרגה ספציפית של היתר זה. אני טוען כי משמעות של צמצום יכולה לסייע להסיק ויתור, ובחלק מהמקרים, משמעות הצמצום מניעה תהליך גרמטיזציה של ביטוי לשוני לקראת הפיכתו לסמן סיפה (כפי שראינו לגבי just בסעיף 7.2).

בשלב 2 יש לרק טווח של פסוקית שלמה, והיא משמשת כסמן סיפה המקשר בין הקטע הקודם לבין הפסוקית שהיא פותחת. אם כן, בשלב 2 חלה הרחבת טווח לעומת הטווח של רק בשלב 1. דוגמאות (14)–(16) מדגימות שלב זה.

(14) [שלמה:] וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-דָּוִד אָבִי, יַעַן אֲשֶׁר הָיָה עִם-לְבָבְךָ לְבָנוֹת בַּיִת לַשָּׁמַיִם – הֵטִיבְתָּ, כִּי הָיָה עִם-לְבָבְךָ.	
רק אֶתֶּה לֹא תִבְנֶה הַבַּיִת כִּי אִם-בְּנֶה הַיֵּצֵא מִחֻלְצִידְךָ, הוּא-יִבְנֶה הַבַּיִת לַשָּׁמַיִם.	←

[מל"א ח יח-יט]

(15) וַיֹּאמֶר יְהוָה לְשִׁלְמֹה: [...] קִרְע אֶקְרַע אֶת-הַמַּמְלָכָה מֵעַלְיָדְךָ [...]	
רק אֶת-כָּל-הַמַּמְלָכָה לֹא אֶקְרַע, שְׁבֹט אֶחָד אֶתֶּן לְבְנֶךָ.	←

[מל"א יא יא-יג]

המשמעות של (14) היא "היית אדם טוב אבל אתה לא תהיה זה שיבנה את בית המקדש". המשמעות איננה: "אתה האדם היחיד שלא תבנה את הבית. (כל השאר – כן יבנו אותו)". כלומר, בשלב 2 לא ניתן עוד לנתח את רק כמילית פוקוס במשמעות של בלבדיות. משמעות הוויתור שיש לרק ב-(14) מבוססת על משמעות של צמצום: ה' משבח את דוד, אבל מציג סייג או עונש קטן. ב-(15), המשמעות היא "אפקיע את הממלכה מידיך, אבל לא את כולה". המשמעות איננה: "הדבר היחיד שלא אפקיע הוא את כל הממלכה" (הביטוי "כל" מקשה על אפשרות לפרש את רק במשמעות של 'only'). יש כאן צמצום של הבשורה הרעה עבור שלמה: חלק מהממלכה יישאר בידי בנך. גם בדוגמה (16), רק היא במשמעות של 'but': "הוא עשה רע, אבל הוא לא עשה רע כמו הוריו".

(16) וַיַּעֲשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה, רַק לֹא כָאֲבִיו וְכָאִמּוֹ. [מל"ב ג ב]

לסיכום: בדוגמה (12), רק מתפקדת כמילית פוקוס במשמעות 'only' (שלב 1 בהתפתחות של רק במקרא); בדוגמאות (14)–(16), רק משמשת כסמן סיפה, במשמעות של הקשר 'but' (שלב 2); רק בדוגמה (13) ניתנת לפירוש בשתי המשמעויות (מעבר בין שלב 1 לשלב 2). דוגמאות אלו מעידות על תהליך גרמטיזציה שעברה רק ממילית פוקוס לסמן סיפה. אמנם המקרא אינו מספק עדות לגבי איזו משתי המשמעויות קדמה לאחרת, אבל ניתן לשער שהכיוון היה ממילית פוקוס לסמן סיפה ולא להפך על סמך התפתחות מתועדת של ביטויים בשפות אחרות, למשל *only* באנגלית, שבהם חלה הרחבת טווח ולא צמצום טווח (ראו בסעיף 7.3.3 להלן).

7.3.2 רק בעברית מודרנית: מילית פוקוס ('only') < סמן סיפה ('but')

רק בסיפה של (16) נשמעת בימינו כמו עברית במשלב נמוך: "הוא עשה דברים רעים, רק מה? הוא לא היה גרוע כמו ההורים שלו"⁹. אני טוען כי רק מתפתחת שנית לסמן סיפה בעברית מודרנית, באופן עצמאי מההתפתחות שהיא עברה בעברית מקראית. בעברית בת זמננו, נוסף על המשמעות של שלב 1 ('only') שירשנו מהעברית המקראית, יש שלב מעבר שבו ניתן לנתח את רק בשני אופנים. שלב המעבר מודגם בדוגמה (17), הלקוחה מתוך כתבת ביקורת על האלבום החדש של להקת איזבו.

(17) [כותרת משנה:] אִיזְבוֹ נִשְׁמָעִים טוֹב בְּחִזְרָה לְקִרְאָת הַטּוֹר עִם הָאֲלִבּוּם הַחֲדָשׁ.
 רַק הַטֶּקְסֵטִים עֲדִין זְקוּקִים לְשִׁפּוֹץ ←
 [מחממים מנועים/גיא סידס, רייטינג, גיליון 631, 29.07.2011, עמ' 45]

לרק ב-(17) יש שני ניתוחים: 1. במשמעות של בלבדיות ('only'), פירוש המבע הוא "הדבר היחיד שזקוק לשיפוץ הוא הטקסטים של הלהקה; שאר הדברים אינם זקוקים לשיפוץ"; 2. במשמעות של 'but', דוגמה (17) מתפרשת כמבנה ויתור, שחל בו שינוי בכיוון הטיעוני: מטיעון המחמיא ללהקה (הם נשמעים טוב), לטיעון המבקר את הלהקה (הם צריכים לשפץ את הטקסטים)¹⁰.

⁹ ראו דוגמה (22) לשימוש בביטוי רק מה? בעברית מודרנית.

¹⁰ בדוגמה (17) יכולה להיות אינטונציה שונה לשני הפירושים. בניתוח 1, של בלבדיות, רק מוטעמת (וגם המילה "הטקסטים" שלאחריה מוטעמת). בניתוח 2, במשמעות 'אבל', רק אינה מוטעמת. לפי הספרות, רק של בלבדיות אמורה להיות מוטעמת (כמו מילות פוקוס אחרות, למשל *only*). במשמעות של 'אבל' אין סיבה להטעים את רק.

בשלב 2, רק מתפקדת כסמן סיפה. כך בדוגמה (18).

(18) [ורדה קוראת מכתב ממאזינה ואח"כ מייצעת לה:]

[ורדה:] יש לי חשק מיני, [רק לא אליו [= לבעלי]]. [ורדה מסיימת לקרוא את המכתב ומתחילה לייצץ ...]

את מרגישה תוססת ומינית, אבל לא אליו, זו בעיה.

[מכתב: "קשה לי לעשות סקס עם בעלי. אני נושמת לרווחה כשאני במחזור", ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 04.08.2011]

מבנה הוויתור בשתי השורות הראשונות ב-(18) זהה למבנה בדוגמה המקראית (16). הדוברת לא השתמשה ברק במשמעות של בלבדיות, כלומר היא לא התכוונה לומר: "בעלי הוא הגבר היחיד (הרלוונטי בהקשר) שאין לי חשק אליו – לכל השאר יש לי חשק". היא התכוונה להבליט את הניגוד בין העובדה שהיא אישה בריאה בעלת חשק מיני לבין העובדה שכלפי בעלה החשק אינו קיים. ואכן, ורדה מסיימת את קריאת המכתב ונותנת פרפרזה לרק בעזרת סמן הסיפה אבל.

גם ב-(19), רק מתפקדת כסמן סיפה.

(19) [זהבי תוקף את טענותיה של הזמרת מרגלית צנעני נגד המחאה החברתית:]

[זהבי:] מאיפה הבאת את הטינופת הזאת שיצאה מהג'ורה שלך?! ואת מקצוענית בתור ג'ורה, כמוני.

שנינו ג'ורות.

רק אני ג'ורה יותר אינטליגנטית ממך.

[זהבי: "גברת מרגול, מי את יא אפס?! גם אני ג'ורה, אבל ג'ורה יותר אינטליגנטית ממך!", זהבי עצבני עם נתן זהבי, 103fm, 02.08.2011]

זהבי לא התכוון לומר "אני היחיד שיש לו ג'ורה יותר אינטליגנטית ממך", כלומר הרק אינה מציינת כאן בלבדיות. מה שיש כאן הוא שינוי בכיוון הטיעוני. לפני הרק הוא מייחס למרגלית צנעני את אותה רמת דיבור שיש לו: היא והוא הם ג'ורה (כלומר, מנבלים את הפה) באותה מידה. אחרי רק חל שינוי בכיוון הטיעוני. זהבי מדגיש את העליונות שלו על פני צנעני: אמנם הוא ג'ורה כמוה, אבל הוא יותר אינטליגנט ממנה. יצוין כי באתר האינטרנט של 103fm נתנו כותרת טקסטואלית לקטע הקול שממנו נלקחה הדוגמה, ובכותרת זו מופיעה אבל כפרפרזה לרק: "גם אני ג'ורה אבל ג'ורה יותר אינטליגנטית ממך!". פרפרזה זו מחזקת את הפירוש שלי שרק מתפקדת כאן כסמן סיפה.

אני טוען כי רק כסמן סיפה, כלומר במשמעות 'אבל', "הומצאה" פעמיים, פעם בעברית המקראית ופעם בעברית בת זמננו. רק במשמעות 'אבל' בעברית בת זמננו עדיין נתפסת כתת-תקנית. אילו היינו "יורשים" את המשמעות הזאת ישירות מהעברית המקראית, הנחשבת לשון מופת ראויה לחיקוי (ובמקרים שהיא אינה ראויה לחיקוי היא נשמעת ארכאית וגבוהה מדלי), היא הייתה אמורה להישמע כצורה נורמטיבית (או לחילופין, ארכאית). מכיוון שרק במשמעות 'אבל' איננה צורה נורמטיבית בעברית בת זמננו (וגם לא ארכאית) אני מסיק כי מדובר בהתפתחות מונעת שקרתה בעברית המודרנית, בנפרד מההתפתחות הדומה שקרתה בעברית המקראית. במקרה של עברית מודרנית ברור לנו כדוברים שהמשמעות של 'only' קדמה למשמעות של 'but', מכיוון שזו האחרונה עדיין לא השתרשה כנורמה בשפה הכתובה.

שתי עדויות נוספת לתהליך הגרמטיזציה של רק בעברית בת זמננו: 1. הביטוי רק ש-, אשר משעבד פסוקיות ואינו יכול לתפקד כמילית פוקוס אלא רק כסמן סיפה (20–21); 2. הביטוי רק מה? (22), הדומה לסמן הסיפה אבל מה? (גם: אַמְמָה?). שני הביטויים מכילים את היסוד רק ונשענים על היכולת שלו להביע שינוי בכיוון הטיעוני.

דוגמאות (20) ו-(21) מדגימות את השימוש בביטוי רק ש- לסימון הסיפה במבנה ויתור:

- (20) [יוסי וערן מדברים על כך שהדיירים יצטרכו לנקות את הבית. אביבית נרתעת מכך. [...]]
 [יוסי:] [לערן:] כפרה, אנחנו נהיה חייבים לנקות, ולשאוב, ולשטוף את הסלון, [...]
 [אביבית:] [...] ספונג'ה אני יודעת,
 רק שאני לא אחראית על [מה שיקרה עם] הרצפה אחרי זה. ⇐
 [האח הגדול Live 4, 03.01.2012, 14: 27, 16: 47: 1]

- (21) עובדה ידועה היא שרוב תפוחי האדמה בארץ פשוט אינם טובים מספיק.
 אמנם גדלים כאן תפודים נפלאים,
 רק שהם הולכים ברובם ליצוא. ⇐
 [טעם החיים: תמרות עשן/נירה רוסו, ידיעות אחרונות, 7 ימים, 30.04.2010, עמ' 70]

מהרישה של דבריה של אביבית ב-(20) עולה כי היא לוקחת על עצמה לשטוף את הרצפה ולעשות זאת בצורה טובה (שהרי היא "יודעת" לעשות זאת). מהסיפה ניתן להסיק מסקנה הפוכה: היא לא תעשה זאת בצורה טובה, ולכן היא רומזת שלא כדאי להטיל עליה מטלה זו. הביטוי רק ש- מסמן את השינוי בכיוון הטיעוני מהרישה לסיפה. דוגמה (21), הלקוחה משפה כתובה, מראה עד כמה בָּשָׁל הביטוי רק ש- כסמן סיפה: הוא מופיע אחרי סמן הרישה אמנם, שמצריך דקדוקית סמן סיפה.

במקרה זה, סמן הסיפה הוא רק ש-. ביטוי זה מסמן את המעבר מטיעון התומך במסקנה שתפוחי האדמה בארץ טובים לטיעון התומך במסקנה הפוכה.

ב-(22), הביטוי רק מה משמש סמן סיפה :

אגב, יש מתכון נהדר לשניצל בתנור [...] זה מעולה, [...] פריך, טעים בטירוף,	(22) [טל:]
רק מה? המינוס היחידי של זה? אתה חייב לאכול את זה כאילו בשעה הראשונה אחרי ה... אחרי המוכנות. לא כמו שניצלים מטוגנים, שאתה יכול לאכול יומיים אחרי זה מהמקרר, לחמם לאכול וזה.	⇐

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 22.08.2011, 02, 22:00]

מהרישה של (22) עולה כי המתכון לשניצל בתנור מומלץ ללא היסוס ("טעים בטירוף"), אבל הסיפה מסייגת את ההמלצה הזאת בגלל החיסרון שצריך לאכול אותו תוך זמן קצר מרגע הכנתו. הביטוי רק מה? מסמן את השינוי בכיוון הטיעוני. משמעות הצמצום שעליה נשען הביטוי רק מה? מחוזקת על ידי שם התואר "היחידי" בצירוף "המינוס היחידי" (השוו לביטויים אחרים עם אותו שם תואר, הדבר היחידי בסעיף 7.4 והבעיה היחידה היא ש- בסעיף 7.7, המשמשים אף הם כסמני סיפה).

7.3.3 *only* : מילית פוקוס ('רק') < סמן סיפה ('אבל')

בדומה לרק, גם *only* באנגלית עברה תהליך גרמטיזציה ממילית פוקוס לקשר של ויתור או שלילת ציפיה. לפי (Traugott 2006: 355), הדבר קרה באנגלית מודרנית מוקדמת (Early Modern English), בין 1500 ל-1770 (אם כי ה-OED מביא דוגמה ראשונה ל-*only* במשמעות של *but* משנת 1384). Traugott מציינת כי במשמעות החדשה יש משום צמצום ("limitation") של הדברים שנאמרו קודם לכן והרחבת הטווח ("scope" או "range") מבחינה תחבירית¹¹. Halliday

¹¹ הרחבת טווח קרתה גם בהתפתחות של *but* (באנגלית עתיקה: *butan* = 'בחוץ', 'בלי'), ממשמעות של 'בלי' או 'חוץ מ-' (פונקציה של מילת יחס, כמו ב-"everyone but John") עם טווח NP, למשמעות של 'אבל' (פונקציה של קשר, המחבר בין שני משפטים) עם טווח-משפט. יש לציין כי ב-OED נכתב שאין הבדל מהותי בין השימוש המודרני של *but* כמילת יחס ('חוץ מ-') לבין השימוש שלה כקשר ('אבל'). לפי ה-OED, המשפט "nobody else went but me/I" ניתן לפירוש בשני המובנים:

1. "nobody else went except me" (יאף אחד לא הלך חוץ ממני) – *but* כמילית יחס;

2. "nobody else went except (that) I (went)" (יאף אחד לא הלך, רק שאני הלכתי) – *but* כקשר.

את מונעו ההתפתחות ממשמעות של 'חוץ מ-' לפונקציה של שינוי בכיוון הטיעוני אפשר לראות בדוגמה הבאה בעברית: "אצלנו הייתה [בערב ראש השנה] ארוחת חג נהדרת, טעימה, ו... חוץ מזה [האורחים] נשארו אחר כך... שעות! שעות פשוט". [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 19.09.2012, 01, 02:48]. הביטוי חוץ מזה ש- בדוגמה זו מסמן את המעבר מדברים טובים שיש לדובר לומר על ערב ראש השנה האחרון לדברים פחות טובים.

(251: 1976) Hasan and כתבים כי *only* מופיעה לעתים קרובות במשמעות זו (שאותה הם מכנים יחס אדוורסטיבי) בשפה דבורה, תמיד במיקום תחילי וללא הטעמה. הם מביאים כדוגמה את (23). ניתן לראות ב-(23) את השינוי בכיוון הטיעוני: מהרישה ניתן להסיק שהדוברת מוכנה להצטרף למשחק, אבל מהסיפה עולה מסקנה הפוכה, שכן היא אינה יודעת לשחק.

(23) I'd love to join in.

⇒ Only I don't know how to play. [Halliday and Hasan 1976: 251 ex. 5:33]

7.4 דבר אחד, הדבר היחיד(י)

ביטוי דומה בפעולתו לפעולת הצמצום של רק, הוא הביטוי דבר אחד, המופיע בדוגמה (24).

(24) [ביקורת על מכנסי טיולים]: החלק התחתון מצוייד ברוכסנים כדי שתוכלו ללבוש את המכנסיים עם נעלים ואחר כך לסגור את הריצרץ.

⇐ דבר אחד הפריע לי: עוביו של חיבור הרוכסן באזור הברך, שמאפשר את הפיכת המכנסיים לקצרים, מפריע בהליכה ומתחכך עם הברך.

[על הדרך: חדש על מדף מוצרי הטיולים/דובי זכאי, nrg מעריב, 23.05.2011, <http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/243/361.html>]

הביטוי דבר אחד ב-(24) מאותתת לנמען על שני דברים שעומדים לבוא: האחד הוא מידע חשוב¹²; השני הוא מעבר מתיאור יתרון של המכנסיים לתיאור חיסרון שלהם, כלומר שינוי בכיוון הטיעוני. השינוי בכיוון הטיעוני נשען על צמצום: הביטוי "דבר אחד הפריע" הוא צמצום היתרון של המכנסיים, ומתוך צמצום היתרון ניתן להסיק שהדובר משנה את הכיוון הטיעוני, כלומר עובר מתיאור יתרון לתיאור חיסרון.

ביטוי דומה המסמן צמצום ומסייע להסיק שינוי בכיוון הטיעוני הוא הדבר היחיד(י). למעשה, יש דמיון במשמעות של רק ושל יחיד(י) (ראו את שם התואר "יחיד" מופיע לצד רק ב-22). הביטוי הדבר היחיד ב-(25) מאותתת על שינוי בכיוון הטיעוני:

(25) [כתבה על הזמרת זהבה בן].

היא מתגאה בדרך שעשתה.

¹² בדומה לפסוקיות *whi-cleft* באנגלית, שגם הן מאותתות לנמען שהדוברת עומדת לומר דבר חשוב (Hopper 2001: 115). ניתן לראות את הדמיון בין דבר אחד לבין הביטוי מה ש- (שהפסוקיות שהוא פותח מקבילות לפסוקיות *whi-cleft* באנגלית) על ידי כך שנחליף את דבר אחד בדוגמה (24) במה ש- ונישאר עם משמעות דומה: "מה שהפריע לי: Y". וראו בפרק 9 על התפקיד הכפול של מה ש-, לאותת על מידע חשוב ולאותת על שינוי בכיוון הטיעוני.

← **הדבר היחיד** שהיתה משנה הוא הניהול. לאורך השנים היא התנדנדה בין מנהלים שאף אחד מהם לא טיפל בה באופן שראוי לכישרון כמותה.

[קולית אמיתית/הדר אליקים, מעריב, ז'ורנל, 18.10.2011, עמ' 3, <http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/296/604.html>]

מצד אחד, ניתן לומר כי הביטוי *הדבר היחיד* ב-(25) נועד לצמצם את האמירה הקודמת, כלומר "היא גאה בכל הדברים שעשתה חוץ מאשר בדבר אחד". מצד שני, ניתן להסיק מצמצום זה כי חל שינוי בכיוון הטיעוני. המסקנה הסופית מ-(25) היא שיש דברים בקריירה של זהבה בן שהיא הייתה רוצה לשנות במבט לאחור. הרישה היא טיעון נגד מסקנה זו, ואילו הסיפה היא טיעון בעד המסקנה. הצמצום, המסומן ב-(25) על ידי הביטוי *הדבר היחיד*, מקל על הסקת השינוי בכיוון הטיעוני, גם אם שינוי זה אינו מקודד כאן באופן מפורש.

גם בדבריו של ערן בסוף דוגמה (26) יש שינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון נגד לינה בְּקָסֵט (הוא לא נוח), לטיעון בעד הלינה שם (אפשר לדבר עם מישהו ב-4 עיניים). הביטוי *הדבר היחיד* - בסיפה מאותת על השינוי בכיוון הטיעוני. בניגוד לדוגמה (25), הסיפה ב-(26) אינה מכרעת: המסקנה הכללית של ערן היא זו העולה מן הרישה, כלומר הוא עדיין לא אוהב לישון בְּקָסֵט. כזכור מפרק המבוא, מבני ויתור כוללים גם מבנים שבהם הסיפה אינה מכרעת מבחינה טיעונית.

(26) [לירון, ערן ואיתם מדברים על איפה אפשר לישון בבית כשיש יותר מדי רעש בחדר השינה. ערן אומר שקשה לישון בסלון כי האור דולק שם כל הלילה. איתם שואל את ערן אם יצא לו לישון בתוך הַקָּסֵט, חדר שנמצא בגינה.]

[איתם:] וְבְּקָסֵט יֵצֵא לָךְ לִישׁוֹן?
[ערן:] לֹא. קָסֵט אֲנִי לֹא אוֹהֵב אֶת הָאווִיר שֶׁמֶ. בְּכֻלּוֹ, אֲנִי לֹא אוֹהֵב אֶת הַקָּסֵט.
[איתם:] לְמָה?

[ערן:] כִּי הוּא מְעוֹצֵב מְזַעֵזֵעַ, הוּא לֹא כֵּזֶה נוֹחַ.

← **הדבר היחיד** שם שכיף לך לדבר שם עם מישהו ב-4 עיניים.

[האח הגדול 4 Live, 23.02.2012, 15: 16, 47: 52]

7.5 פשוט

לבנת (תשנ"ה: 2 : 348) כותבת על השימוש בביטוי *פשוט* במשמעות של ניגוד, כמו בדוגמה הבאה:

(27) [א:] התביישת להכניס אותה?
[ב:] לא, מה פתאום? פשוט לא ידעתי כמה זמן אשאר פה [...]

[לבנת תשנ"ה: 2 : 348]

זיו (תשס"א: 20) מבחינה בין השימוש הקונצפטואלי של הביטוי *פשוט* כשם תואר ("זו איננה מטלה פשוטה") לבין שימושים פרוצדורליים שלו כסמן שיח ("פשוט רציתי לדעת כמה זה עולה")

(ההבחנה בין משמעות קונצפטואלית למשמעות פרוצדורלית נעשתה על ידי Blakemore 1987, במסגרת תאוריית הרלוונטיות). זיו טוענת כי בכל השימושים הפרוצדורליים, סמן השיח פשוט משמש כהוראה לצמצום טווח ההשתמעות הפוטנציאלי (שם : 24). על סמך הפוליסמיה הסינכרונית של פשוט אני משחזר להלן את התפתחות הביטוי בשלבים.

בשלב 1, הביטוי פשוט הוא שם תואר. לדוגמה: "זו אינה מטלה פשוטה" (שם : 24).

בשלב 2, הביטוי פשוט הוא סמן שיח שממקד (focus) רכיב במבע הנמצא בטווח שלו. למשל, הטווח של פשוט במשפט "המנהל הזה פשוט טיפש" הוא הנשוא התוארי "טיפש". בדומה למילית הפוקוס רק, גם פשוט משמשת לשלילת אפשרויות אחרות: בדוגמה זו, אין לייחס למנהל תכונות אחרות מאשר טיפשות. במונחים של תאוריית הרלוונטיות, סמן השיח פשוט מקודד הוראה פרוצדורלית לצמצום טווח ההשתמעות הפוטנציאלי (שם : 23).

בשלב 3, טווח ההשפעה של הביטוי פשוט מתרחב למבע שלם, והוא משמש להבהיר את מעמדו של אירוע או מצב דברים מסוים שמתואר במבע (שם). אני טוען כי בחלק מהמקרים, פשוט יכולה לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני, לעתים אחרי אי הסכמה עם הנמען, כמו ב-(28)¹³:

(28) [איילה שאלה את סער מה הוא היה רוצה לשנות בעצמו. הוא עונה לה:]

[סער:] נראה לי רק רגישות.

[איילה:] זהו? חוץ מזה לא היית רוצה לשנות כלום?

[סער:] לא.

זה לא שאני חושב שאני חוץ מזה מושלם,

פשוט כל השאר למדתי להכיר, השלמתי [...]

←

[האח הגדול 2 Live, 05.02.2010]

עדויות נוספות לקיומו של מסלול גרמטיזציה של סמני סיפה מתוך משמעות של צמצום, שבמסגרתו הפכו רק ופשוט לסמני סיפה, ניתן למצוא בביטויים בשפות אחרות שמשמעותם המקורית היא של בלבדיות ופשטות ואשר התפתחו לסמני סיפה. Lamiroy and Charolles

¹³ השווא עם דוגמה (9), שבה *just* מופיעה אחרי אי הסכמה עם הנמען.

(2004) טוענים כי הביטויים *seulement* (= 'רק') ו-*simplement* (= 'פשוט'¹⁴) בצרפתית נמצאים בתהליך גרמטיזציה, מתוארי פועל לקשָׁרִי ניגוד¹⁵ שיכולים בהקשרים מסוימים להחליף את *mais* ('אבל' הצרפתית). לפי המחברים, שינוי זה קרה בזכות משמעות הצמצום (*restrictive*) של שני הביטויים. המחברים סבורים כי *seulement* (= 'רק') נמצאת בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה מאשר *simplement* (= 'simply'). לפי הגישה שלהם, ככל שביטוי חולק יותר מאפיינים תחביריים עם הקשֶׁר המסורתי *mais*, כך ביטוי זה נמצא בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה שלו¹⁶.

Lamiroy and Charolles (2004: 63, example 19) מביאים דוגמה שבה שני הביטויים אינם יכולים להחליף את 'אבל' הצרפתית:

- Paul ne m'a pas souhaité mon anniversaire mais/*seulement/*simplement je ne lui en veux pas.

אם נתרגם לעברית בעזרת ביטויים מקבילים: "פול לא איחל לי מזל טוב, אֲבֵל/רַק/פְּשׁוּט אני לא כועסת עליו". המחברים כותבים שאין להם תשובה לשאלה למה לא ניתן להשתמש כאן בביטויים המקבילים לרק ולפשוט. אני משער שכאשר יש יחס של שלילת ציפייה בין הרישה *p* לסיפה *q* (כלומר, בד"כ אם *p* אז לא-*q*) לא ניתן להשתמש ברק ובפשוט (או במקבילותיהן בצרפתית). ראו את האבחנה של אלון וגולדברג (תשע"ב) בין שני סוגים של מילות ניגוד:

1. מילות ניגוד שמצריכות יחס של שלילת ציפייה: למרות זאת, אף על פי כן. אני טוען כי הביטויים רק ופשוט לא יופיעו ביחס של שלילת ציפייה, ולכן הן אינן משתייכות לקבוצה זו.

2. מילות ניגוד המופיעות לפני סיפה שאיננה המסקנה הסופית של המבנה אלא רק טיעון בעדה, כמו במשפט "נירה בחורה מוכשרת, אֲבֵל אין לה ניסיון": הרישה *p* היא טיעון בעד

¹⁴ *simplement* בצרפתית משמשת במקור כתואר הפועל ('באופן פשוט'), ויש לה שימושים דומים לשימושים הפרוצדורליים של פשוט בעברית המתוארים אצל זיו (תשס"א), למשל: "היא חושבת שההתנהגות הזאת פשוט simplement (במקור) לא מקובלת" (Lamiroy and Charolles 2004: 58 example 5c).

¹⁵ המשמעות של ניגוד נמצאת רק ב-4% של ההיקריות של כל אחד מהביטויים (Charolles and Lamiroy 2007).

¹⁶ במקום אחר (Lamiroy and Charolles 2004: 71) הם מסיקים כי *simplement* מתקדמת פחות בתהליך הגרמטיזציה בהתבססם על העובדה שיש לה מגוון גדול יותר של שימושים לא ניגודיים מאשר ל-*seulement*.

מסקנה *r* (נעסיק אותה); הסיפה *q* היא טיעון בעד המסקנה הסופית לא-*r* (לא נעסיק אותה) אבל היא איננה לא-*r* בעצמה. במקרים כאלה ניתן להשתמש באל"א ש- (שם), ואני משער כי זהו גם תנאי הכרחי לשימוש ברק ובפשוט.

גם Nyan (1999) כותב על *simplement*, במיוחד בדגם הבא, המופיע אחרי שלילה (כזכור, גם *just* ופשוט מופיעים לעתים קרובות אחרי שלילה או אי הסכמה – ראו דוגמאות 9 ו-28, בהתאמה):

• ce n'est pas que P *simplement* Q (= "זה לא ש-P, פשוט Q")

Heine and Kuteva (2005: 96) מציגים תהליך התפתחות היסטורי מתוארי פועל של צמצום לסמני סיפה ("סמנים אדורסטיביים" בניסוח שלהם):

a grammaticalization process, so far undocumented, whereby the use of restrictive adverbs [...] is extended to serve as adversative clause markers.

הם מביאים כדוגמה שלוש שפות שיש בהן ביטוי המתפקד הן במשמעות 'only' והן במשמעות 'but' (לדבריהם, תהליך הגרמטיזציה בשפה מס' 2 הושפע מהתהליך בשפה מס' 1) (שם : 96–97):

1. הביטוי *kisang* ב-Tigak, שפה אוסטרונזית (Austronesian) המדוברת בפפואה גינאה החדשה.

2. הביטוי *tasol* (מאנגלית "that's all") ב-Tok Pisin, שפה קריאולית המדוברת בפפואה גינאה החדשה¹⁷.

3. הביטוי *nur* בגרמנית¹⁸.

לסיכום, ביטויים כמו רק, פשוט ואחרים התפתחו לסמני סיפה על בסיס משמעות של צמצום¹⁹.

¹⁷ Inoue (Forthcoming) מפרטת את תהליך הגרמטיזציה הזה. היא טוענת כי במהלך התהליך חלה הרחבת הטווח מארגומנט (NP) לפסוקית (clause), באופן דומה להרחבת הטווח שראינו אצל רק, *only* ופשוט.

¹⁸ Rudolph (1996: 383) מציינת כי ל-*only* באנגלית, כמו גם למקבילתיה בגרמנית *nur* ו-*allein*, יכולה להיות משמעות של ויתור (adversative בניסוח שלה). לפי Leuschner and Van den Nest (2012), אחד הביטויים שיכול לבוא אחרי *zwar*, המקבילה בגרמנית לאמנם, הוא *nur*, כלומר אחת מתבניות הוויתור בגרמנית היא " *zwar X, nur Y* " (= 'אמנם X, רק Y'). השוו לתבנית "אמנם X, רק ש-Y" (ב-21).

הביטויים *just* באנגלית, *פשוט* בעברית ו-*seulement* בצרפתית מופיעים לעתים קרובות אחרי שלילה או אי הסכמה עם הנמען: הדוברת מצמצמת את אי ההסכמה שלה ברישה ומביעה בסיפה הסכמה חלשה. בפרק 9 נראה מקרה דומה: כן אמפטית מופיעה אחרי שלילה בהקשרים של צמצום אי הסכמה עם הנמען, וגם אצלה התפתחה משמעות של שינוי בכיוון הטיעוני.

7.6 מקרה ב' לא מסומן כביכול: *the only problem is*

Barth-Weingarten (2003: 95–96) כותבת כי דוגמה (29) היא היחידה מבין 192 דוגמאות הוויתור שאין בה כל סימון לקסיקלי לויתור, לא קשר ולא סימון אחר.

(29) [Rush:] If you want to do a homosexual play, [...] fine.
 ⇨ The only problem you have is [...] when people expect the taxpayers to fund these things
 [Barth-Weingarten 2003: 96]

Barth-Weingarten אינה מתייחסת להימצאות הביטוי *the (only) problem is* בדוגמה (29), שייתכן שגם הוא עובר גרמטיזציה לסימון הסיפה של ויתור, או שלפחות הוא מוביל את הנמען לפירוש של ויתור.

7.7 הבעיה (היחידה) (היא) ש-

אצל Barth-Weingarten, הביטוי *the only problem is* אינו נחשב סמן סיפה. אני מביא כאן דוגמאות מהשפה הכתובה ומשפה דבורה לביטוי המקביל בעברית, הבעיה (היחידה) (היא) ש- כדי להראות איך הוא מתפקד כסמן סיפה של ויתור. שימו לב כי אחד הרכיבים האפשריים בביטוי הוא "היחידה", רכיב שיש לו יכולת של צמצום, בדומה לביטוי הדבר היחיד(י) בסעיף 7.4 (וראו גם "המינוס היחידי" בדוגמה 22).

בקטע האירוני ב-(30), הביטוי הבעיה היחידה היא ש- מסייע להסיק כי חל שינוי בכיוון הטיעוני:

(30) [העיתונאי בן כספית מבקר את מינויו של אמיר גילת לתפקיד יו"ר רשות השידור:]
 [הוחלט] להביא את אמיר גילת.

¹⁹ König (1991: 3) מצביע על הקשר בין מיליות פוקוס מצמצמות (restrictive particles) לבין קשרי ניגוד (adversative conjunctions) בשפות רבות. לדוגמה, הביטוי *but* באנגלית יכול לשמש לא רק כקשר ניגוד אלא גם במשמעות של 'רק', כמו במשפט: "He is but a child".

חמד של בחור, עיתונאי לשעבר.

הבעיה היחידה היא שאין לו מושג בטלוויזיה, והוא מעולם לא ניהל כלום.

[לו הייתי רוטשילד/בן כספית, מעריב, מוספשב, 22.07.2011, עמ' 4,
<http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/262/404.html>]

ברישה של מבנה הוויתור ב-(30), הכותב מציין שני נתונים חיוביים על אמיר גילת, נחמדותו והעבר שלו כעיתונאי, כשני טיעונים בעד מינוי לתפקיד יו"ר רשות השידור. אחר כך הוא מסייג את דבריו בעזרת הביטוי הבעיה היחידה היא ש-, ומביא שני נתונים שליליים על גילת: האיש לא מבין בטלוויזיה ולא היה מנהל. התיאור השלילי בסיפה מסגיר את הכיוון הטיעוני הכללי של הכותב: נגד המינוי. היה קשה להשמיט את הביטוי הבעיה היחידה היא ש-: ביטוי זה הכרחי כדי "להחליק" את הקפיצה הפתאומית מטיעונים בעד המינוי לטיעונים נגד המינוי, בהיעדר סמן סיפה כמו אבל.

יש לציין כי הביטוי הבעיה היחידה היא ש- ב-(30) תורם יותר מאשר הערך הסמנטי-מילולי שלו. ביטוי זה עוזר להוביל את הנמען במעבר מתיאור חיובי לתיאור שלילי של גילת. ניתן לראות באמירה "הבעיה היא X" דהייה מסוימת של המשמעות הסמנטית של "בעיה", והתגברות הפונקציה הפרגמטית של הובלת הנמען לכיוון טיעוני עם תוכן שלילי. כמו כן, לרכיב "היחידה" בביטוי הבעיה היחידה היא ש- יש פעולה של צמצום, שכפי שראינו בסעיפים קודמים, היא מסייעת להיסק של ויתור²⁰.

(31) היא דוגמה נוספת לשימוש בביטוי הבעיה ש-, הפעם מהשפה הדבורה. טל מסמן את המעבר מטיעונים בעד מנוי לאספקת ירקות מחווה אורגנית לטיעונים נגד המנוי בעזרת הביטוי הבעיה היא ש-. כמו בדוגמה הקודמת, אם נוותר על הביטוי, המעבר בין שני סוגי הטיעונים ייראה פתאומי מדי.

(31) [אביעד:]: אני שוקל אני שוקל איזה מנוי לחווה אורגנית, רק בגלל שזה נהיה קצת

טרחה ללכת לקנות ירקות.

[טל:]: יש לזה יתרונות ויש חסרונות.

הירקות מאוד טובים וטריים,

²⁰ Schmid (2001) דן במבנים מהסוג "the thing is that X" או "the problem was that X". הוא טוען כי המבנה האחרון קדם-מניח ש: (א) קיימת בעיה, והיא ידועה לכל משתתפי השיח; (ב) הדוברת עומדת לדבר עליה. דוברת יכולה לנצל לרעה את (א) ולהציג מידע חדש, למשל נושא שנוי במחלוקת, כאילו הוא עובדה או מידע ידוע. כתוצאה מכך, הנמען עלול לחשוב שאין צורך לבדוק את המידע לעומק. לפי (ב), מבנה זה מעורר אצל הנמען ציפייה שכעת הדוברת תרחיב על הבעיה. בדוגמאות שלנו בעברית, הביטוי הבעיה היחידה היא ש- מאותת לנמען שכעת יבוא שינוי בכיוון הטיעוני.

הבעיה שאתה מקבל לפי מה שיש. אתה מבין? [...] ואז פתאום אתה מקבל שלוש מאות קילו לפת.

↩

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 11.07.2011]

ב-(32) מופיעים זה לצד זה שני ביטויים מצמצמים, רק והבעיה היחידה זה ש-, ומאותתים על שינוי בכיוון הטיעוני, מתיאור חיובי של ההסעה של האוטובוס לתיאור שלילי שלה.

(32) [המאזינה חן מספרת שהיא וחברה שלה נסעו להופעת רוק בסקוטלנד. הן עלו על אוטובוס מיוחד שלקח אותן מגלזגו לאתר קמפינג שנמצא ליד מקום ההופעה ושבו הן התכוונו ללון. אבל כדי לקבל את הכרטיסים למופע הן היו צריכות להגיע למשרד הכרטיסים, שנמצא מרחק רב מהמקום שבו האוטובוס הוריד אותן. לאחר שנהג האוטובוס סירב להסיע אותן עד משרד הכרטיסים, הן החליטו למצוא טרמפ לשם.]

[חן:] האוטובוס הביא אותנו, הביא אותנו לאתר של הקמפינג, מצוין,

רק הבעיה היחידה זה שהכרטיסים שהזמנו היו בצד השני של הפסטיבל, [...] במשרדי כרטיסים. [...] התחלנו לנסות לעצור טרמפים, [...]

↩

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 26.12.2012, 01, 18:09]

Ariel (2010: §9.6.1) מראה כי כאשר שני ביטויים מופיעים זה לצד זה ומביעים את אותה הפונקציה, רק אחד מהם לכל היותר יכול לקודד אותה (לכן אין אפשרות לומר "X אך אבל Y", למשל). העובדה שהביטויים רק והבעיה היחידה זה ש- מופיעים ב-(32) זה לצד זה מעידה שלפחות אחד מהם עדיין לא עבר תהליך גרמטיזציה מלא לקראת קידוד הרישה של מבנה ויתור.

דוברות עשויות לגייס ביטויים דומים לביטוי הבעיה היא ש-, מהתבנית "ה-X הוא/היא ש-", כדי לאותת לנמען על שינוי בכיוון הטיעוני. דוגמה (33) מראה שימוש בביטוי אחר מהתבנית הזאת, הצרה היא ש-, המאותת לנמען על שינוי בכיוון הטיעוני, כלומר על המעבר מטיעונים בעד הסרט לטיעונים נגדו. במילים אחרות, במקום הבעיה היא ש-, דוברות יכולות לבחור בביטויים דומים בעלי הוראה שלילית, כגון הצרה היא ש-, ואולי גם המכה היא ש-, ואין מאגר סופי וקבוע של ביטויים שמהם הדוברות בוחרות את סמני הסיפה.

(33) אין בעצם שום בעיה חמורה עם סרטם של שפירא ולונדנר. הוא מספר את הסיפור בצורה ישירה ופשוטה, ו[...]ניתן לצפות בסרט בעניין מסוים.

הצרה היא שהישירות והפשטות שבהן הוא מציג את הנרטיב ההיסטורי שלו נדמות כבר כאנכרוניסטיות להחריד.

↩

[טלוויזיה: היסטוריה לא ביקורתית/אורי קליין, הארץ, 30.11.2005, 651842]

קשה למדוד את אחוז המופעים שבהם הוויתור אינו מסומן. ראשית, אין הסכמה לגבי מהו ויתור. למשל, אני, בניגוד ל-Taboada, לא הייתי סופר מופעים עם סמני שלילת ציפייה כמו *despite*,

משום שלדעתי, שלילת ציפייה היא יחס שונה מיחס הוויתור. שנית, קשה יהיה לחוקרים להסכים אם המילית שנמצאה אכן **מסמנת** ויתור. אני סבור כי ייתכן ש-*just* מקודדת ויתור, ואילו Barth-Weingarten ו-Taboada רואות בה מילית המלווה אך לא מסמנת ויתור. Barth-Weingarten מכלילה את *just* בסטטיסטיקה נלווית, של סימון "משני" לויתור, ואילו Taboada חושבת שבדוגמאות עם *just* (כמו ב-8) אין סימון כלל. באופן דומה, Barth-Weingarten אינה רואה ב-*the only problem is* (כמו ב-29) עזרה כלשהי לנמען כאשר הוא מפענח ויתור, ואילו אני טוען כי הביטוי *הבעיה (היחידה) (היא) ש-* יכול לתפקד כסמן סיפה וכי הוא חיוני כדי שהשינוי בכיוון הטיעוני לא יהיה פתאומי מדי.

7.8 העניין הוא ש-

בביטוי *הבעיה היא ש-* עוד אפשר למצוא תוכן סמנטי, שיש בעיה כלשהי. במקרה של הביטוי *העניין הוא ש-*, התוכן הסמנטי דל עוד יותר. ב-(34), הביטוי *העניין הוא ש-* מאותת על שינוי בכיוון הטיעוני, מטעון בעד המסקנה שאין בעיה עם הילד (אני מקבל את הילד כמו שהוא) לטיעון התומך במסקנה הפוכה, שיש עם הילד בעיה שצריך לטפל בה (אני לא מסוגל לקבל את הגניבות)²¹.

(34) [בנו של המאזין התחיל לגנוב כסף מההורים, מהשכנים ומהחברים.]

[המאזין:] מאוד קשה, מאוד קשה לשפוט ולהבין מה בעצם קורה עם הילד.

אנחנו, אני אוהב אותו כמו שהוא, [...] ומקבל אותו,

העניין הוא ש... **העניין הוא ש** לגניבות מתחיל להיות, זה הוא עבר איזה רף שאני ממש לא מסוגל לקבל.

[מאזין:] "בני בן ה-14 גונב כסף וקשה לי עם זה מאוד" אלון: "אתה הסיכוי שלו בעולם!", אלון גל, 103fm, 02.07.2011

אבל יכולה "לתגבר" את האיתות על שינוי בכיוון הטיעוני, ולסמן אותו במפורש:

(35) [טל:] יש כאילו איזה סברה שאיכשהו מתנות לחגים כאילו מסתכמות בכלי בית.

תמיד זה כלי בית מעורבים בדבר הזה.

[אביעד:] תראה,

²¹ Günthner (2007, 2011) כותבת כי למבנה המקביל בגרמנית, הפותח בביטוי *die Sache/das Ding ist* (= "הדבר הוא"), יש שימוש רטורי של דחיית האמירה העיקרית: מבנה זה מעורר ציפייה ומוביל את תשומת לבו של הנמען לדברים שייאמרו כעת (המבנה שייך למשפחה של מבנים מעוררי ציפייה, projector constructions). דוברות משתמשות במבנה זה בהקשרים טיעוניים ובמצבים המאיימים על התדמית הציבורית (face) של הנמען, למשל אי הסכמה או מתן מידע רגיש. כלומר, מבנה זה הוא מנגנון לעיכוב מבע בלתי מועדף לנמען (Pomerantz 1984).

אני נורא אוהב כלי בית,
 אבל העניין הוא שאנשים נוטים לקנות דברים מאוד מכוערים.

↩

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 10.04.2011]

כמו הביטוי העניין הוא ש-, גם הביטוי הדומה לו, הקטע (הוא) ש-, יכול לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני, כמו ב-(36), אם כי הביטוי האחרון נדיר יותר בתפקיד זה. מה שחשוב להדגיש הוא שקיים מגוון רחב של ביטויים שהדוברים יכולים לגייס לתפקיד סמני סיפה, ושי"עניין" ו"קטע" אינם מוסיפים תוכן סמנטי לאמירותיה של הדוברת.

(36) [המאזינה מציגה לוורדה את הבעיה שלה.]

[המאזינה:] אָמ... יש לי אָה... בְּ אָה שאלה. מה אני עושה עם בן שגר אתי. הוא בן 30, והוא, אָה

ויש לו באמת יחידה נפרדת, באמת אני, לא מפריע לי בתור אימא שהוא גר אתי, כי אני מאוד אָה... נוחה, ממש לא מפריע לי שהוא גר כי...

הקטע שהוא... יש דברים שהוא אומר, למה הסלון ככה?, למה ופה ככה, יש דברים שהם ישנים – הוא לא אוהב את זה.

↩

[ורדה:] כלומר הוא מתערב לך [...] בחיים?

[מאזינה:] "לא מפריע לי שהבן גר איתי בבית אבל הוא מתערב לי בחיים, מה לעשות?", ורדה רזיאל-ז'קונט, 103fm, 24.10.2011]

לפני הביטוי הקטע ש- ב-(36), הדוברת מביאה טיעונים שמהם ניתן להסיק שאין לה בעיה עם העובדה שבנה גר אֶתה: הבן גר ביחידה נפרדת, היא אימא נוחה (סבלנית, או מוכנה לסבול) והמגורים עם הבן אינם מפריעים לה. אחרי הביטוי הקטע ש- היא מביאה טיעונים המובילים למסקנה שיש לה בעיות עקב המגורים עם הבן: הוא מתלונן על עיצוב הסלון ועל מיקום הרהיטים.

7.9 השאלה היא

הביטוי השאלה היא (אם)... יכול להתפרש כמאותת על שינוי בכיוון הטיעוני, כמו בדוגמה (37).

(37) [ריאיון עם אבי גינדי, מבעלי חברת הנדל"ן גינדי החזקות, בנוגע להמלצות ועדת טרכטנברג, אשר אחת מהן הייתה להגדיל את היצע הדירות הקיים ב-165 אלף יחידות דיור.]

[המראיינת:] אבי גינדי, המלצות ועדת טרכטנברג – טובות או רעות לציבור?

הגדלת היצע הדירות ב-165 אלף יחידות דיור היא מהלך מבורך,

[גינדי:]

השאלה היא רק היכן. במרכז הארץ [...] מחר בבוקר לא ניתן יהיה להוציא לשיווק מספר גדול של יחידות דיור כי אין קרקעות פנויות.

↩

[הראיון היומי/שלומית צור, מעריב, 27.09.2011, עמ' 14, <http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/290/869.html>]

גינדי משבח את המלצת הוועדה ("מהלך מבורך") ואחר כך מטיל ספק ביישום המהיר שלה ("השאלה היא רק היכן"). מהטלת הספק ניתן להסיק שהכיוון הטיעוני בדבריו השתנה. במקום הביטוי השאלה היא, גינדי היה יכול להשתמש בסמן סיפה כמו אבל ולומר: "המהלך מבורך, אבל לא ברור איפה תיבנינה הדירות". שימו לב שאחרי השאלה היא מופיע הביטוי רק, שמטרתו לצמצם את דברי השבח להמלצות הוועדה. כאשר הדובר השתמש ברק, הוא לא התכוון בהכרח לכך ששאלת מיקום הדירות היא השאלה **היחידה**. מטרתו הייתה להביע הסתייגות מדברי השבח. ואכן, כפי שהזכרנו לעיל, רק יכולה לנתב את הנמען לפירוש של שינוי בכיוון הטיעוני.

בשיחות שקדמו ל-38, הדוברת יעל גילתה עוינות לדרישות של הנמענת לירון לאוכל בריאותי. מהרישה של דבריה של יעל ב-38 ניתן להבין כי היא מקבלת את הדרישות של לירון, אבל מהסיפה ניתן להסיק שיעל חושבת שלירון מתנהגת בצורה תוקפנית ולכן יעל לא תקבל את דרישותיה של לירון. הביטוי השאלה מאותת על השינוי בכיוון הטיעוני בדבריה של יעל.

(38) [לירון רבה עם הדיירים על האוכל, אחרי שדרשה אוכל בריא יותר. יעל אומרת לה שהיא מבינה אם לאדם יש בעיות בריאותיות, אבל לדעתה, הגישה התוקפנית של לירון גורמת לדיירים האחרים לשנוא אותה.]

[יעל:] מי שיש לו בעיות בריאות, בחיים לא יבואו נגדו.

השאלה איך הוא בא לאנשים.

↩

[האח הגדול 4 Live, 24.02.2012, 18:42, 48:21]

7.10 סיכום

ידוע בספרות כי יחס הוויתור נוטה להיות מסומן באופן מפורש. עבודה זו מראה עד כמה הנטייה של הדוברות לסמן ויתור היא חזקה: גם בהיעדר סימון שמקודד ויתור הן מגייסות ביטויים (למשל רק והעניין הוא ש-, בפרק זה) או מבנים (תקבולת ניגודית, בפרק 8) שמנתבים את הפירוש לכיוון של ויתור. שימוש תכוף בביטוי כדי לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני עשוי לגרום לו לעבור תהליך של גרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן סיפה.

בפרק זה הצגנו סמני רישה שהמונעות להתפתחות שלהם היא משמעות של צמצום: רק, דבר אחד, פשוט. כמו כן, הראינו שגם ביטויים המתארים נקודה בעייתית, כמו הבעיה היא ש-, העניין הוא ש- והשאלה היא, יכולים לסייע לנמען להסיק שחל בדברי הדוברת שינוי בכיוון הטיעוני.

8.1 מבוא

בפרק זה אני מציג מבנה שאני מכנה תקבולת ניגודית (contrastive parallelism) וטוען כי דוברות יכולות לגייס אותו כדי להביע יחס של ויתור. היסק של ויתור על בסיס מבנה של תקבולת ניגודית הוא אחד הגורמים שהניעו את התפתחותם של סמני הסיפה *מה ש- וכן* אמפטיית, המתוארים בפרק הבא. שתי השורות האחרונות ב-(1) מהוות שני חלקים בתקבולת ניגודית.

(1) [ליז:] הסיבה שאני התקשרתי, אני אמורה להתחתן,
 וחבר שלי רוצה לגור אצל אימא שלו
ואני לא רוצה.

[מאזינה:] "אחרי החתונה בעלי רוצה שנגור עם אימא שלו כי היא לבד, אבל זה לא מתאים לי",
 אלון גל, 103fm, 12.08.2011

לשני החלקים בתקבולת הניגודית ב-(1) יש מבנה תחבירי מקביל: נושא + נושא מורחב. כמו כן, בשני החלקים מופיעים שני זוגות בעלי איברים מנוגדים זה לזה: {חבר שלי, אני} ו-{רוצה, לא רוצה}. איברי הזוג הראשון מסומנים בדוגמה (1) ובדוגמאות הבאות בקו תחתון, ואילו איברי הזוג השני מסומנים בקו תחתון כפול. הדוברת ב-(1) משתמשת בתקבולת ניגודית כדי להשוות בין שני דברים: הרצון של החבר שלה לעומת רצונה שלה. ההתנגשות בין הרצונות הובילה אותה להתקשר לתוכנית.

לעתים, על גבי מבנה תקבולת ניגודית, המשמשת להשוואה בין שני דברים, ניתן להסיק כי שני חלקי המבנה הם בכיוונים טיעוניים הפוכים זה לזה. במילים אחרות, מבנה בעל פונקציה של השוואה עשוי להיות מגויס עבור פונקציה של שינוי בכיוון הטיעוני. הקשר שמעודד היסק כזה הוא למשל השימוש של מבנה תקבולת ניגודית באסטרטגיה של הסכמה (חלקית) + אי הסכמה, אסטרטגיה הקשורה ליחס הוויתור¹, כמו ב-(2).

(2) [סער טען שעדנה תיארה את החיילים בעזה בתור רוצחים. רשות התגובה ניתנת לעדנה:]

[עדנה:] אני חברה ב... מחסום ווטש 7 שנים, או 8 שנים [...]. אף פעם לא קיללתי חיילים, לא ירקתי על חיילים.

¹ כפי שכתבתי בפרק המבוא, חוקרים בתחום של אמנות הרטוריקה (Perelman and Olbrechts-Tyteca 1969: 488) ובתחום חקר השיחה (Couper-Kuhlen and Thompson 2000) מכנים אסטרטגיה שיחית זו "ויתור".

יש לי המון נגד המדיניות, יש לי <u>על הכיבוש של 42 שנה</u> .
אין לי שום דבר <u>על אף חייל</u> . מה הוא אשם שהציבו אותו במקום שהציבו אותו.

[האח הגדול 2, פרק 25, ערוץ 2, 06.02.2010]

שני הזוגות של התקבולת הניגודית ב-(2) הם: {יש לי, אין לי} ו-{על הכיבוש של 42 שנה, על אף חייל}. בגלל ההקשר שבו הדוברת מתגוננת נגד ההאשמות של סער כלפיה אנחנו מפרשים את התקבולת הניגודית בדבריה כוויתור. החלק הראשון בתקבולת הניגודית תומך בטענה שהדוברת נלחמת נגד פעולות החיילים, כלומר יש בו הסכמה (חלקית) עם ההאשמות של סער. לעומת זאת, החלק השני תומך בטענה שהדוברת אינה נלחמת נגד החיילים אלא נגד מי ששלח אותם, כלומר יש בו אי הסכמה עם ההאשמות כלפי הדוברת.² כך מתווסף על גבי ההשוואה בין מה שיש לעדנה לבין מה שאין לה – כלומר, על גבי מבנה של תקבולת ניגודית – היסק של שינוי בכיוון הטיעוני. מבני תקבולת ניגודית ללא סמן סיפה (למשל אבל) שעל גביהם מסיקים שינוי בכיוון הטיעוני הם אחד מהמקרים המועטים בשיח טבעי שבהם יחס הוויתור איננו מקודד באופן מפורש (ראו פרק 7).

המושג "תקבולת ניגודית", שאני מציג בפרק זה, הוא גרסה מעודכנת של המושג "אופוזיציה סמנטית" (semantic opposition), שאותו טבעה (1971) Robin Lakoff כדי לתאר את אחד השימושים של *but* באנגלית.³ בגרסה שלי, קיומו של מבנה תקבולת ניגודית איננו תלוי בהימצאותו של הביטוי אבל אלא בקיומם של שני זוגות מנוגדים (contrasting/contrastive pairs). למשל, דוגמאות (1) ו-(2) מכילות מבנה של תקבולת ניגודית מאחר שהן מכילות שני זוגות מנוגדים. בדוגמאות אלו, החיבור בין שני חלקי התקבולת הניגודית מתבצע לא ע"י אבל אלא באמצעות ו"ו החיבור (ב-1) או בעזרת חיבור אסינדטי (ב-2). למעשה, ברוב ההיקרויות של תקבולת ניגודית בשיח טבעי אין אבל בין שני חלקי המבנה, כמו בדוגמאות (1) ו-(2). אני טוען כי תפקידה של אבל הוא לסמן

² יש לציין כי עדנה פותחת את דבריה באי הסכמה עם סער, כלומר יש בדוגמה (2) שלושה חלקים: אי הסכמה, הסכמה, אי הסכמה. רק שני החלקים האחרונים מוקפים במסגרת משום שאותנו מעניין המעבר בין החלק השני לחלק השלישי (ראו פרק 6 על מבני ויתור בני שלושה חלקים ויותר). כמו כן, שימו לב שמבנה התקבולת הניגודית כולל רק את שתי השורות האמצעיות מתוך ארבע השורות האחרונות ב-(2).

³ הגרסה שלי דומה להגדרה של מבני "הקבלה-אופוזיציה" (parallel-opposition) המופיעה אצל Barth-Weingarten (2009), שאף היא נשענה על Lakoff.

שינוי בכיוון הטיעוני או שינוי בנושא השיחה (פרק 12) וכי אין לה תפקיד נוסף של השוואה סימטרית בין שני חלקים.

לפי ההגדרה המקורית של Lakoff, המושג "אופוזיציה סמנטית" מתאר את אחד השימושים של *but* באנגלית (סעיף 8.2). בעקבות הביקורת על הגדרתה של Lakoff (סעיף 8.3) הוצעו בספרות המחקר מספר עדכונים, שגם אני מאמץ אותם (סעיף 8.4). הגרסה שלי, הנקראת "תקבולת ניגודית", כוללת עדכונים אלו (8.5). בין היתר, בגרסה שלי אין דרישה להימצאות אבל בין חלקי המבנה. בסעיף 8.6 אני מתאר מקרים שבהם דוברות מגייסות מבנה של תקבולת ניגודית כדי להביע על גביו יחס של ויתור. אני מציג דוגמאות שבהן אין סמן סיפה (כמו אבל) בין שני החלקים אך מבנה התקבולת הניגודית מסייע להסיק כי חל שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין החלקים. בפרק 9 אני מציג שני ביטויים שיכולים להופיע בחלק השני של תקבולת ניגודית ושנמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה: *מה ש- וכן אמפטית*. בפרק 10 אני מתאר כיצד התרכבו שני ביטויים אלו לכדי יחידה אחת, *מה שכן*, המשמשת סמן סיפה.

8.2 אופוזיציה סמנטית (Lakoff 1971)

Lakoff (1971: 132–133) מציגה שני שימושים הומונימיים של *but*⁴, כלומר שתי פונקציות שלא ניתן לגזור את אחת מהן מהאחרת: שלילת ציפייה (denial of expectation) ואופוזיציה סמנטית (semantic opposition). בשני השימושים של *but* ישנו הבדל ("difference", שם: 132) כלשהו בין הקונוונקטים. כפי שנראה להלן, בכל אחד מהשימושים, ההבדל נובע ממקור אחר. כמו כן, לכל

⁴ בניסוח של Spooren (1989) (ההדגשה שלי):

In [...] Lakoff (1971) [...] there are **two lexical items** *but* [ibid., 4];

According to Lakoff there are **two lemmata** *but* in the lexicon [ibid., 15].

באופן דומה, לדעתם של Winter and Rimón (1994: 402 note 8), הטענה של Lakoff היא שישנם שני ערכים מילוניים נפרדים לכל אחד מהסוגים שהיא מציגה ("two distinct lexical entries").

שימוש יש קדם הנחה⁵ המאפשרת (licenses) אותו. (3) ו-(4) הן דוגמאות ש-Lakoff (1971) מביאה לשני השימושים של *but*. (3) היא דוגמה ל-*but* של שלילת ציפייה.

(3) John is tall but he's no good at basketball. [Lakoff 1971: 133]

קדם ההנחה המקשרת בין שני הקוניונקטים ב-(3) היא ציפיית הדובר או הנטייה הכללית בעולם, שאם אדם הוא גבוה הוא יהיה טוב בכדורסל (שם: 133). ההבדל הקיים בסוג הזה של *but* נובע מהסתירה בין קדם ההנחה (= אדם גבוה יהיה טוב בכדורסל) לבין האמירה במשפט (= ג'ון גבוה והוא אינו טוב בכדורסל). מכיוון שהאמירה שוללת את הציפייה שנמצאת בקדם ההנחה, הסוג הזה קרוי שלילת ציפייה.

(4) היא דוגמה לסוג השני של *but* לפי Lakoff, *but* של אופוזיציה סמנטית.

(4) John is tall but Bill is short. [Lakoff 1971: 133]

ההבדל המגולם בסוג זה נובע מכך שהנושאים של שני הקוניונקטים, למשל ג'ון ו-bill ב-(4), מנוגדים זה לזה באופן ישיר בתכונה אחת שלהם. גם בסוג הזה של *but* יש קדם הנחה, אך בניגוד לסוג הקודם היא אינה חלק מִדַע העולם של הדובר אלא היא חלק מהפריטים הלקסיקליים המנוגדים. קדם ההנחה כאן אינה ציפייה של הדובר אלא קיומם של שני הפכים (antonyms), למשל *tall* ו-*short* ב-(4) (שם: 134). מאחר שמדובר בשני פריטים לקסיקליים בעלי משמעות הפוכה, הסוג הזה נקרא אופוזיציה סמנטית. לדעתה של Lakoff (1971: 135–136), *but* של אופוזיציה סמנטית היא סימטרית, כלומר ניתן להחליף בין הקוניונקטים.

Lakoff (1971: 134–135) קוראת לשימוש רחב יותר מהמקובל במושג "הפכים" (antonyms). למשל, שם תואר במשמעות חיובית כמו *rich* יכול להיחשב כהפך של שם תואר במשמעות שלילית כמו *dumb*. כלומר, Lakoff מתרחקת מהגדרה מילונית צרה של הפכים כדי לכלול יותר דוגמאות תחת אופוזיציה סמנטית. אולם לא ברור לי כיצד זוג המילים *fast* ו-*safe* יכולות להיות מוגדרות

⁵ Dascal and Katriel (1977: 146–147) טוענים כי Lakoff (1971) משתמשת במונח "קדם הנחה" באופן מעורפל ("rather vague"), וכי הדוגמאות שלה מתקשות לעבור את המבחנים הקלאסיים של קדם הנחה סמנטית. לדעתם, גם אם נפרש את קדם ההנחה של Lakoff כקדם הנחה פרגמטית, כלומר תנאי מוצלחות לשימוש בשיח, ניתקל בקשיים. אני מביא בפסקאות הבאות את הניסוח המקורי של Lakoff אך אינני מתעמק ברמת הדיוק שלה בשימוש במונח "קדם הנחה".

כ"הפכים", הגדרה שניאלץ להסכים לה אם נקבל את דעתה של Lakoff (5) היא דוגמה לאופוזיציה סמנטית.

(5) Fords can go fast, but Oldsmobiles are safe. [Lakoff 1971: 135]

Lang (1984: 172) מביא שני תימוכין בעד הטענה שלפיה *but* של אופוזיציה סמנטית היא סוג של *but* העומד בפני עצמו. ראשית, ה-*but* ב-(3), מסוג שלילת ציפייה, מיתרגמת למילית הרוסית *no* ואילו ה-*but* ב-(4), מסוג אופוזיציה סמנטית, מיתרגמת למילית אחרת ברוסית, המילית *a*⁷. שנית, ביטויים שונים ממירים כל אחד מהסוגים: את *but* של שלילת ציפייה ממירים *(al)though* ו-*despite this*; את *but* של אופוזיציה סמנטית ממירים *while* ו-*whereas*.

8.3 הביקורת על (1971) Lakoff

Anscombe and Ducrot (1977: 28) הציגו שימוש של *mais* (אבל בצרפתית) שלא הוזכר אצל Lakoff (1971), ובו הקוניונקטים פועלים בכיוונים טיעוניים הפוכים. הם לא נתנו שם לסוג הטיעוני הזה, אבל אני קורא לו בשם ויתור (concession), בעקבות (1998: 32–40) Lagerwerf. סוג זה של אבל, מעצם הגדרתו במונחים טיעוניים, הוא תלוי-דובר ותלוי-הקשר, כלומר הוא

⁶ כמובן, ניתן לומר כי *fast* היא תכונה "מסוכנת", לעומת *safe* שהיא תכונה "בטוחה", ובכך להראות כי אכן מדובר ב"הפכים". אולם לפי הגישה של Lakoff, העובדה ששתי התכונות הפוכות זו לזו צריכה להיות "חקוקה" דרך קבע במילון, כחלק מהגדרת הפריטים הלקסיקליים *fast* ו-*safe*. גישה כזו בעייתית משום שבהקשר שבו דוברת משבחת מכונית על היותה מהירה וגם בטוחה, שתי תכונות אלו נתפסות על ידי הדוברת כחיוביות, ואילו במילון, התכונות הפוכות זו לזו מבחינת החיוביות שלהן. בהקשר כזה מתקיימת קדם ההנחה של קיום שני הפכים לקסיקליים, ולמרות זאת לא מתאפשר השימוש ב-*but*. וראו גם את הביקורת של Dascal and Katriel (1977: 147) שאני מציג בסעיף הבא.

⁷ עם זאת, Foolen (1991: 85–87) מערער על ההצגה של *a* ברוסית כמקבילה של *but* מסוג אופוזיציה סמנטית. לפי הדוגמאות שהוא מביא, *a* ברוסית יכולה לשמש גם בשלילת ציפייה. לטענתו, המקבילה ל-*a* ברוסית היא *and* באנגלית, אשר יכולה לקבל העשרות פרגמטיות מסוגים שונים כגון תקבולת ניגודית, שלילת ציפייה וכו'. Jasinskaja and Zeevat (2008) מביאים דוגמאות למגוון שימושים של *a* ברוסית שאינני סבור כי ניתן לכלול אותם תחת המונח תקבולת ניגודית מאחר שאין בהם שני זוגות של איברים מנוגדים זה לזה: "הוא שתק לרגע, ו(= *a*) אז שאל..."; "המפקח פסע אנה ואנה בכיתה, ו(= *a*) זה היה סימן רע"; "קץ, ו(= *a*) יורד שלג"; א: "אני לא יכולה לצעוד יותר. אני עייפה." ב: "אז מה? ר' גם עייף ו(= *a*) ממשיך ללכת". כמו כן משמשת *a* ברוסית באותו תפקיד של אלא. לסיכום, הטענה ש-*a* ברוסית מתפקדת בדיוק כמו *but* מסוג אופוזיציה סמנטית אינה משכנעת.

⁸ גם ברומנית (Izutsu 2008: 650–651), בשפה הסיבירית Koryak (Malchukov 2004: 184) ובצי'ניית (Jeschull 2004: 260–261) יש קשר אחד להשוואה וקשר אחר לסימון שלילת ציפייה או סיפה של ויתור. הכוונה כנראה לקשרים בסיסיים של השפה, שלא כמו ואילו בעברית, שאלמלא כן אפשר היה להביא גם את עברית כדוגמה לשפה בעלת ביטוי המוקדש להשוואה.

⁹ כבר (1971) Lakoff עצמה כתבה כי את *but* של אופוזיציה סמנטית ניתן להמיר בעזרת *while* (שם: 142) אבל לא בעזרת *although* (שם: 137).

"פרגמטי". בכך הוא שונה מהסוג ש-Lakoff קראה לו אופוזיציה סמנטית, אשר נשען על פריטים לקסיקליים ולכן נחשב "סמנטי". סוגי האבל החלו להתרבות בספרות המחקר, והחוקרים שאלו את עצמם האם יש צורך בכולם, ובאופן ספציפי, האם אבל מסוג אופוזיציה סמנטית היא סוג עצמאי או שמא ניתן לגזור סוג זה מאבל הטיעונית של Ducrot.¹⁰

היו חוקרים שטענו נגד עצם קיומו של סוג סמנטי של אבל. (Dascal and Katriel (1977: 147) ו- Blakemore (1987: 132–133) מתנגדים לטענה שלפיה הדובר יכול להעביר מסר של ניגוד ברמה הסמנטית. הם טוענים כי הניגוד בדוגמאות "האופוזיציה הסמנטית" של Lakoff אינו נובע מהתכונות הסמנטיות המנוגדות של המילים וכי על הנמען להישען על ידע עולם ועל ההקשר (שהם מאפיינים פרגמטיים, ולא סמנטיים) כדי לפענח את טיב הניגוד שאליו התכוונה הדוברת. באופן דומה, Foolen (1991: 84) טוען כי הקריא הניגודי הוא העשרה **פרגמטית** שגם *and* יכולה לקבל, ולא רק *but*. לכן הוא נמנע מלקרוא ליחס זה בשם "אופוזיציה סמנטית" וקורא לו בשם "השוואה ניגודית" ("contrastive comparison", שם: 83). (Dascal and Katriel (1977: 147) אינם מסכימים עם טענתה של Lakoff כי הניגוד שמשרה *but* ב-(4) נובע (רק) מכך שהפריטים הלקסיקליים *tall* ו-*short* הם הפכים. לפי ההסבר של Lakoff, השימוש ב-*but* ב-(4) אינו תלוי בהקשר ספציפי, שהרי העובדה כי *tall* ו-*short* הם הפכים נכונה בכל הקשר. אולם בהקשר שבו מחפשים שני אנשים לשם ביצוע שוד, אחד נמוך ואחד גבוה, המשפט ב-(4) איננו מוצלח בתור טיעון בעד בחירתם של הצמד ג'ון וביל, וזאת בגלל השימוש ב-*but*. כלומר, ניתן למצוא הקשרים שאינם מאפשרים את השימוש ב-*but* אף על פי שמתקיים התנאי למוצלחות של *but* מסוג אופוזיציה סמנטית לפי Lakoff: שתי תכונות שהן הפכים מילוניים (וראו גם הערה 6 לעיל).

¹⁰ Winterstein (2012) מציג שתי גישות רדוקציוניסטיות לניתוח הקשר *but* שהועלו בספרות המחקר: לפי הגישה הראשונה, השימוש של *but* בניגוד סימטרי (= אופוזיציה סמנטית אצל Lakoff) הוא השימוש הפרוטוטיפי שממנו נגזרים כל השימושים האחרים של *but*. לפי הגישה השנייה, בבסיס כל השימושים של *but* עומדת שלילה של היסק העולה מן הרישה (= שלילת ציפיה). Winterstein סוקר את המחקרים השונים בכל אחת מהגישות ומציע ניתוח משלו, הקרוב יותר לגישה השנייה.

מספר חוקרים טענו כי אין צורך להניח קיום עצמאי של *but* מסוג אופוזיציה סמנטית וכי ניתן לעשות רדוקציה של כל הדוגמאות השייכות כביכול לסוג הזה אל *but* מסוג ויתור¹¹: Dascal and Foolen (1991: 148), Katriel (1977: 148), Abraham (1979: 106–107), Lang (1984: 172–173).¹² Winter and Rimon (1994: 373–374), Foolen (1991: 85).¹² טוען כי הקריא הניגודי של *but* נובע מכך שהדוגמאות ל-*but* מסוג אופוזיציה סמנטית הן תלושות מהקשר וכי אם נשבץ את הדוגמאות בתוך הקשר ניוכח לדעת כי מדובר ב-*but* מסוג ויתור. Foolen מדגים זאת בעזרת הדוגמאות (6) ו-(7):

- (6) [A:] John and Peter both live in Amsterdam, don't they?
 [B:] No. John (indeed) lives in Amsterdam, but¹³ and Peter lives in Rotterdam.
 [Foolen 1991: 85 ex. 2]
- (7) [A:] John and Peter don't live in the same place, do they?
 [B:] No. John lives in Amsterdam, and¹³ but Peter lives in Rotterdam.
 [Foolen 1991: 85 ex. 1]

ב-(6), הציפייה של השואל A היא כי ג'ון ופיטר גרים באותו מקום, ולכן יהיה מוצלח להשתמש ב-*but* בתשובה, משום שהקוניונקט הראשון תואם לציפיית השואל ואילו הקוניונקט השני עומד בניגוד אליה¹³. לעומת זאת, שני הקוניונקטים בתשובה של B ב-(7) מתאימים לציפיית השואל, שלפיה ג'ון ופיטר אינם גרים באותו מקום, ולכן השימוש ב-*and* יהיה מוצלח יותר מאשר השימוש ב-*but*. לפי Foolen, תנאי השימוש של *but* בדוגמאות שבהן היא כביכול מסמנת אופוזיציה סמנטית, למשל ב-(4)–(6), אינו "סמנטי" – כלומר, הפכים לקסיקליים – אלא "פרגמטי" – כלומר, הקשר התומך בשינוי בכיוון הטיעוני.

¹¹ חלק מהחוקרים עושים את הרדוקציה לשלילת ציפייה אבל אני מחשיב שלילת ציפייה כסוג מיוחד של ויתור.

¹² לדעתי ניתן להבין גם מ-Blakemore (1987: 137) טענה דומה של רדוקציה.

¹³ לפי Umbach (2005: 215), אנחנו יכולים לדמיין ב-(6) שלפני הקוניונקט הראשון המשיבה B אומרת "כן" ולפני הקוניונקט השני היא אומרת "לא": "כן, ג'ון גר באמסטרדם, אבל לא, פיטר לא גר באמסטרדם אלא ברוטרדם". תשובה של "כן" ואח"כ "לא" (או להפך) מאפיינת לדעת Umbach את כל סוגי השימושים של *but*. האסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה היא חלק מהגדרת מבנה הויתור אצל Couper-Kuhlen and Thompson (2000), ולכן הן היו מנתחות את התשובה של כן + לא ב-(6) כמבנה ויתור.

לסיכום, הגיוני שדוברים משתמשים במבנים מקבילים כדי להשוות בין שתי ישויות (על פי תאוריית התחביר הדיאלוגי של Du Bois (2001), הקבלה תחבירית גורמת לניגוד בין המבנים המקבילים לבלוט). אך קשה לטעון שהבסיס להשוואה זו הוא שני הפכים **לקסיקליים** והקשר *but*. לחוקרים שבאו אחרי (1971) Lakoff קסם הרעיון שקיים יחס השוואה בין שני דברים, אך הם עדכנו את הגרסה של Lakoff לאור הביקורת עליה ולפי צרכיהם. שימו לב כי נקודת המוצא של Lakoff הייתה מחקר על **קשרים**, ביניהם הקשר *but*. לעומת זאת, אצל חוקרים רבים שבאו אחריה, נקודת המוצא הייתה סוגי **יחסים** בשיח, ביניהם יחס ההשוואה או הניגוד. Lakoff ביקשה לבדוק, עבור צורה לשונית מסוימת (*but*), מהן הפונקציות שהיא ממלאת בשיח (גישה סמסיוולוגית, semasiological). לעומת זאת, הגישה של מספר חוקרים מודרניים היא לצאת מתוך קבוצת פונקציות בשיח (יחסי שיח באופן כללי, או יחסי ניגוד באופן ספציפי) ולבדוק אילו צורות לשוניות (*and*, *but*, \emptyset וכו') יכולות לבטא את כל אחת מהפונקציות האלה (גישה אונומסיוולוגית, onomasiological)¹⁴. בזכות הגישה האחרונה אפשר היה לנתק את הקשר האוטומטי מדי בין פעולת ההשוואה לבין *but*: החוקרים ראו כי ניתן לבטא השוואה גם בלי ש-*but* תופיע בין שני חלקי ההשוואה. למעשה, לאחר שבחנתי דוגמאות רבות של תקבולת ניגודית אני משער כי ברוב מקרי ההשוואה בשיח דבור בעברית אין אבל בין שני החלקים.

8.4 עדכונים לגרסה של (1971) Lakoff

חוקרים שונים הציעו גרסאות משלהם לתבנית האופוזיציה הסמנטית של (1971) Lakoff, לעתים תחת מונחים אחרים¹⁵. כאשר אפרט להלן עדכונים של חוקרים שונים להגדרה של Lakoff אשתמש לשם פשטות ההצגה במונח שלי, תקבולת ניגודית. אני יוצא מנקודת ההנחה שכל החוקרים מתארים אותה תופעה לשונית ושההבדל בין המינוחים הוא טכני בלבד. יש לציין כי עד המחקרים

¹⁴ Fraser (2009: 305–306) מתאר את ההבדל בין שתי הגישות.

¹⁵ החוקרים שאימצו את המונח אופוזיציה סמנטית, גם אם בשינויים בהגדרה, הם: (1989) Spooren, (1995) Kroon (contrast), (1998) Lagerwerf (29–32), (1997) Oversteegen (60–61), (2003) Mann and Thompson (38) (neutral contrast), (1993) Asher (284ff), (1996) Longacre (55ff), (2000) Kehler (543), (1987) Blakemore (125ff), (2003) Asher and Lascarides (formal contrast), (1995) Kroon (227ff) (parallel focus) אצל (2010) Jasinskaja (contrastive comparison).

של (Barth-Weingarten 2006; 2009), כל הדוגמאות לתקבולת ניגודית היו מומצאות¹⁶. רובן היו תלושות מהקשר, ובמעט הדוגמאות שבהן החוקר המציא הקשר, היה זה הקשר מלאכותי של שאלה ותשובה, כמו בדוגמאות (6) ו-(7). הקשר של שאלה ותשובה אולי נוח עבור החוקרת (למשל, קל לנבא באמצעותו היכן יופיעו pitch accents בתשובה והאם לתשובה יהיה מבנה מסומן), אולם הוא נדיר בשיח טבעי ולכן בלתי מייצג.

בעקבות העדכונים בספרות המחקר לגרסה של Lakoff, אני מאמץ את השינויים האלה:

1. נטישת הרעיון של הפכים לקסיקליים (סעיף 8.4.1);
2. אחד הזוגות יכול להיות { 'חיוב', 'שלילה' } (סעיף 8.4.2);
3. אפשרות לישות אחת ולא רק לשני נושאים דקדוקיים (סעיף 8.4.3);
4. ביטול הצורך ב-*but* (סעיף 8.4.4);
5. הפרדה בין תקבולת ניגודית לבין ויתור (8.4.5).

בחמשת הסעיפים הבאים אפרט ואדגים את השינויים. אני מביא דוגמאות (ברובן מומצאות) מן הספרות המחקרית באנגלית לצד דוגמאות אותנטיות מקבילות שמצאתי בעברית. שימו לב כי בדוגמאות המומצאות באנגלית מופיעה לרוב *but* בין שני חלקי התקבולת הניגודית, ואילו בדוגמאות האותנטיות בעברית לא נמצא את אבל בדרך כלל אלא קישור אסינדרטי או את וי"ו החיבור (ראו שינוי 4 בסעיף 8.4.4 ושינוי 5 בסעיף 8.4.5 בעניין ההפרדה בין תקבולת ניגודית לבין *but*). לאחר פירוט השינויים לעומת Lakoff אני מציג את הקשר בין תקבולת ניגודית לבין חלוקת המשפט לתמה ולרמה (סעיף 8.4.6).

8.4.1 שינוי 1: זוגות תלויי הקשר במקום הפכים לקסיקליים

במקום לדבר על הפכים לקסיקליים (כמו *tall* ו-*short* בדוגמה של Lakoff ב-4) אני מדבר על איברים הלקוחים מאותה קבוצת אלטרנטיבות תלוית-הקשר. נסתכל בדוגמה (8):

¹⁶ למעט דוגמה בודדת (דוגמה 32 בסעיף 8.4.5 להלן) שנלקחה מכותרת משנה של מאמר ב-Scientific American והופיעה אצל Mann and Thompson (1992: 38).

(8) [תגובה על כתבה שלפיה עיריית תל אביב שוקלת לאשר יותר פיצולי דירות כדי להקל על משבר הדיור].
 [כותרת:] יש לי דירה בתחנה המרכזית בת"א. כנסו ותבינו למה יש לסטודנטים מצוקת דיור
 [גוף התגובה:] הדירה בגודל 100 מטר. האם העירייה מאפשרת לחלק אותה לשתי דירות? כמובן שלא. האם אתם מכירים סטודנט שמחפש דירה בגודל 100 מטר? גם אני לא. נמשיך. בכל האזור גרים סודנים, סומלים, ניגרים וכדומה. סטודנטים וכמובן סטודנטיות מפחדים לגור שם. האם העירייה מפנה אותם משם? כמובן שלא. בערך 20% מהעיר כבוש על ידי מסתננים מאפריקה. ברור שאם הם לא היו גרים שם, אז היו עוד עשרות אלפי דירות לצעירים. נראה לכם שזה מעניין את [ראש העיר] חולדאי? בגלל שזה לא מעניין אותו –

↩ הסודנים יגורו בדירה
והסטודנטים יגורו באוהל.

אני רק מתפלל מדוע אוהלי המחאה נמצאים ברוטשילד ולא בדרום ת"א.

[תגובה לכתבה: דיון חירום בת"א: "לפצל דירות ולהקים פרויקטים ציבוריים בקרקעות של עיריית ת"א"/רנית נחום-הלוי, TheMarker, 26.07.2011, <http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.673845>]

לפי הכותב ב-(8), עיריית תל אביב מתנגדת לפיצולי דירות להשכרה ואינה מסלקת סודנים מדרום העיר. כתוצאה ממדיניות העירייה, היחידים שמוכנים לגור בדירה לא מחולקת בדרום העיר הם סודנים, ולסטודנטים לא נותר אלא להפגין באוהלים במחאה על מחירי הדיור. הזוג הראשון בתקבולת הניגודית ב-(8) הוא {הסודנים, הסטודנטים} והזוג השני הוא {בדירה, באוהל}. האיברים בכל זוג אינם הפכים לקסיקליים אלא אלטרנטיבות בהקשר מסוים. בהקשר של בעל דירה בדרום תל אביב בקיץ 2011 המחפש שוכרים פוטנציאליים, סודנים וסטודנטים הם אלטרנטיבות ולכן הם יכולים לשמש כאיברים מנוגדים זה לזה באותו זוג. עשרים שנה קודם לכן, לא היו סודנים בארץ וסטודנטים לא העדיפו את דרום תל אביב (השכונות הסמוכות לתחנה המרכזית הישנה) כמקום מגורים. כמובן, ההקשר הוא שהשתנה בעשרים השנה האלה, ולא המשמעות המילונית של *סודנים וסטודנטים*. איברי הזוג השני, דירה ואוהל, הם לכאורה הפכים "מילוניים": שתי אפשרויות דיור שונות זו מזו. למעשה, אין בתל אביב של העשורים האחרונים אנשים שגרים מתוך בחירה באוהלים, ולכן אין אפשרות דיור כזו. בקיץ 2011 הייתה קבוצת סטודנטים שהביעו את מחאתם על מחירי הדיור והחליטו לגור זמנית באוהלים. בהקשר הזה בלבד, שבו הסטודנטים מתלוננים על כך שהם אינם יכולים לשכור או לקנות דירה ולכן הם נאלצים לגור באוהל כאקט מחאתי, דירה ואוהל נמצאים באותה קבוצת אלטרנטיבות.

8.4.2 שינוי 2: אחד הזוגות יכול להיות 'חיוב', 'שלילה'

האיברים באחד הזוגות בתקבולת הניגודית יכולים להיות בעלי קוטביות הפוכה, באחד משלושת הדגמים הבאים:

- { 'יחיובי, 'שלילה' }, למשל הזוג {רוצה, לא רוצה} ב-(1), או הזוג {כן, לא} ב-(9).
- { 'שלילה', 'יחיוב' }, למשל הזוג {loves, don't like} ב-(10).
- { 'שלילה', 'יחיוב אמפטי' }, למשל הזוג {לא צריכה, כן צריכה} ב-(11).

(9) [עמנואל רוזן אומר שהכלכלנים אינם מודעים למחירים הגבוהים בישראל.]
 [עמנואל:] הם לא מבינים שלאנשים [כך במקור] במדינה הזאת לא מוכנים יותר להיכנס
 לסופר ולצאת עם 800 שקל בשביל אוכל ל-3 ימים, ולהסתכל על החברים שלהם
 באירופה ולהגיד למה

↔ הם כן
 ואנחנו לא.

[הנגיד סטנלי פישר: "לא ציפיתי שיהיו מחאות", עמנואל ובו, 103fm, 01.08.2011]

(10) I don't like hamburgers
 but my wife loves them.
 [Longacre 1996: 56]

(11) [שאלה לפסיכולוגית:]

בתי בת התשע אלרגית לאגוזים. [...] יש לי ויכוח עם בעלי בנושא :
 ↔ אני חושבת שהיא לא צריכה לשאת איתה לכל מקום מזרק אפיפן [...],
 [בעלי חושב שהיא כן צריכה לשאת איתה את המזרק.
 מה דעתך?]

[ד"ר הצילו – ד"ר עדנה כצנלסון, מעריב, המגזין, 10.08.2011, עמ' 9]

ניתן לראות זוג בעל קוטביות הפוכה, כמו הזוג {לא צריכה, כן צריכה} ב-(11), כמקרה פרטי של איברים באותה קבוצת אלטרנטיבות. האלטרנטיבות הרלבנטיות ב-(11) הן או לחייב את הבת לשאת אתה את המזרק ("כן צריכה"), או לא לחייב אותה ("לא צריכה"). במילים אחרות, שינוי 2 יכול להיחשב מקרה פרטי של שינוי 1 (סעיף 8.4.1).

8.4.3 שינוי 3: ישות אחת ולא רק שתיים

(1989: 31) Spooren מגדיר אופוזיציה סמנטית כך (ההדגשה שלי):

A relation between two conjuncts each having **different subjects**, to which properties are attributed that are mutually exclusive in the given context.

אבל במקום שתי ישויות שתכונותיהן משוות זו לזו אפשר לכלול תחת תקבולת ניגודית גם השוואה בין מצבים או פעולות של ישות אחת. לדעת (Oversteegen 1997: 61), אין צורך בשתי ישויות

שוונות כדי ליצור אופוזיציה סמנטית: יכולה להיות גם רק ישות אחת בלבד, שמייחסים לה תכונות שונות במקומות שונים, בזמנים שונים או בתנאים שונים. (12) היא דוגמה לתקבולת ניגודית שאין בה שתי ישויות שונות או שני נושאים דקדוקיים שונים: מתוארת כאן ישות אחת, ביל. שתי "תכונות" או "פעולות" שלו, עבודה מחוץ לבית ועבודה בתוך הבית, משויכות לשני זמנים שונים, היום והלילה, בהתאמה. כמו בכל דגם של תקבולת ניגודית, גם בדגם המתאר ישות אחת יש שני זוגות מנוגדים, אשר ב-(12) הם: {indoors, outdoors} ו-{night, day}.¹⁷

(12) Bill works outdoors during the day
and indoors during the night.
[Longacre 1996: 57]

להלן שניים מהדגמים של מבנה ההקבלה-אופוזיציה (= תקבולת ניגודית בניסוח שלי) שהציגה Barth-Weingarten (2009: 2274).¹⁸ דגם (א) מתאר שתי ישויות ואילו דגם (ב) מתאר ישות אחת:

(א) A X B Y (חלק 1 במבנה זה = $A X$; חלק 2 = $B Y$):

A הוא נושא אחד, ו-X הוא הפרדיקט שלו. B הוא נושא שני, ו-Y הוא הפרדיקט של הנושא השני. שני הזוגות המנוגדים ("two contrasting pairs") בדגם זה הם {B, A} ו-{Y, X}. Barth-Weingarten מביאה את (4) ("John is tall but Bill is short") כדוגמה לדגם זה. זהו הדגם שהופיע אצל Lakoff ובמאמרים רבים אחר כך.

(ב) Z A X Z' B Y (חלק 1 במבנה זה = $Z A X$; חלק 2 = $Z' B Y$):

בדגם זה, אותו נושא חוזר על עצמו בשני חלקי המבנה. Z, הנושא בקוניונקט הראשון, מופיע, בין אם באותה צורה ובין אם בווריאציה כלשהי, כ-Z' בקוניונקט השני. שני הזוגות המנוגדים

¹⁷ אינני כולל משפט כמו "Bill works outdoors and indoors" תחת המונח תקבולת ניגודית, מכיוון שאין בו שני זוגות מנוגדים אלא רק זוג אחד, {indoors, outdoors}. וראו בהערה 18 משפט נוסף שאינני כולל. לעומת זאת, Zeevat (2012: 1892 ex. 23; p.c.) מביא את המשפט "הטבעת יפה ו/אבל יקרה" ברוסית, שבו הביטוי a מחבר בין שני שמות תואר. Zeevat טוען שמשפט זה, שבו הדוברת שוקלת אם לקנות את הטבעת מבלי להכריע, יש שני זוגות של ניגודים: {כי היא יפה, כי היא יקרה} ו-{לא לקנות, לקנות}. אך מכיוון שאני כולל תחת תקבולת ניגודית רק מקרים שבהם שני הזוגות ממומשים בחומר הלשוני, אינני כולל מקרה זה.

¹⁸ Barth-Weingarten (2009: 2274) מביאה גם דגם שלישי, Z X Y, כמו במשפט "John is rich but dumb" (במקור של Lakoff). אני, בניגוד אליה, סבור כי זהו אינו דגם של תקבולת ניגודית (כי אין בו שני זוגות מנוגדים – ראו הערה 17) וכי משפטים כאלה כלולים תחת מבני ויתור או שלילת ציפיה.

מכילים חלקי משפט שאינם הנושא: הזוג {B, A} והזוג {Y, X}. Barth-Weingarten מביאה את (12) לעיל כדוגמה לדגם הזה.

הקורפוס של Barth-Weingarten (2006) הכיל כ-3 שעות של שיחות בארוחת ערב באנגלית בריטית (כ-28,000 מילים). מתוך 23 דוגמאות פרוטוטיפיות לתקבולת ניגודית, 18 (78%) היו בדגם (ב) ורק 5 (22%) בדגם (א). Barth-Weingarten כותבת כי דגם (ב), אשר נחשב חריג בספרות (ספרות שנשענה על דוגמאות מומצאות ברובן המוחלט), הוא בעצם הכלל ולא היוצא מן הכלל. זכרו את ההגדרה של Spooren, שלפיה בזוג הראשון בתקבולת ניגודית אמורים להיות שני נושאים, כלומר הגדרתו אינה כוללת את הדגם הנפוץ יותר בשיח טבעי, דגם (ב). אם כן, הדוגמאות המומצאות בספרות המחקר אינן משקפות נאמנה את מה שקורה בשיח טבעי. נציין כבר עתה כי מקרי תקבולת ניגודית שאת החלק השני שלהם פותחים הביטויים *מה ש- או כן* אמפטית יכולים להיות בדגם (ב), אך לא בדגם (א). כפי שנראה בפרק הבא, ביטויים אלו התפתחו לסמני סיפה במבני ויתור, ותנאי חשוב בתהליך הגרמטיזציה שלהם הוא שהתבנית שבה הם מופיעים תהיה נפוצה או בולטת בשיח. ואכן, כפי שצינו, דגם (ב) שבו הם מופיעים נפוץ יותר מאשר דגם (א).

(13)–(15) הן דוגמאות לתקבולת ניגודית שבהן יש גם נושא אחד ולא שניים (שינוי 3) וגם שלילה באחד הזוגות (שינוי 2, תת סעיף 8.4.2):

(13) John cleaned up his room,
but he didn't wash the dishes.
[Umbach 2005: 215]

(14) John didn't clean up his room,
but he did the washing-up.
[Umbach 2005: 215]

(15) [Betsy:] we'll probably want something to eat and drink [...]
[Mora:] yeah but the plane feeds you and drinks you right up to the eyebrows.
[...]
⇒ [Rory:] you might want a drink,
you won't want any food.
[Barth-Weingarten 2009: 2272–2273, 2280]

הדוגמאות (13) ו-(14) מתארות את אותה הישות, ג'ון. ב-(13), הקוניונקט הראשון בחיוב ("cleaned up") והשני בשלילה ("didn't wash"). ב-(14) הקוניונקט הראשון בשלילה ("didn't clean up")

והשני בחיוב ("did"). בתור הראשון ב-15), Betsy אומרת שהיא שוקלת לקנות משהו לאכול ולשתות בחניית הביניים של הטיסה לאוסטרליה שהיא מתכננת. בתור האחרון, Rory אומר ל-Betsy שהיא לא תזדקק לאוכל במהלך הנסיעה, אבל אולי היא תרצה לשתות. המשפט שאומר Rory מתאר ישות אחת ("you") ובזוג הראשון יש חיוב לעומת שלילה: {won't, might want}. מילים שסומנו כמוטעמות במאמר מופיעות ב-15) באותיות מודגשות.

Barth-Weingarten (2006; 2009) אינה נותנת מספרים מדויקים, אולם ספרתי ומצאתי כי ב-7 מתוך 15 מהדוגמאות במאמרים שלה (= 47% מהדוגמאות שבחרה להציג), הזוג הראשון הוא {'חיובי', 'שלילה'}, כמו בדוגמה (15). זהו מספר גבוה בהשוואה לכמות הזעומה של התייחסויות אל זוג מסוג חיוב-שלילה בספרות המחקר על תקבולת ניגודית. באופן דומה, גם הזוגות שלילה-חיוב (10) ושלילה-חיוב אמפטי (11) זכו להתייחסות אפסית במחקר. בפרק הבא נראה תבנית שהזוג הראשון בה הוא {'שלילה', 'חיוב אמפטי'}, כלומר החלק השני של התקבולת הניגודית נפתח על ידי כן אמפטית. אני מציע כי תבנית זו הייתה שכיחה או בולטת דיה כדי שהכך האמפטית תתפתח לסמן סיפה, ומכאן שאין להמעיט בחשיבותם השיחית של זוגות איברים בעלי קוטביות מנוגדת כגורם מניע בתהליך הגרמטיזציה.

8.4.4 שינוי 4: הסמן *but* אינו חלק מהגדרת התקבולת הניגודית

בדוגמאות המופיעות אצל Lakoff ואצל רבים מהמאמרים הדנים בתקבולת ניגודית מופיע דרך קבע הקֶשֶׁר *but*, עד כי נדמה כי *but* היא חלק ממבנה התקבולת הניגודית, ולא היא. אני מסתמך על מספר חוקרים המשלבים בעבודותיהם דוגמאות לתקבולת ניגודית ללא *but*. לפי חוקרים אלו הקֶשֶׁר *but* אינו הכרחי במבני תקבולת ניגודית. בסעיף זה ובסעיף 8.4.5 אני מנתק את *but* או אבל, המסמנות שינוי בכיוון הטעונוני או שינוי בנושא השיחה (פרק 12), מההגדרה של תקבולת ניגודית. כפי שמתואר בסעיף 8.4.6, בהגדרתה, תקבולת ניגודית אינה מנגידה בין כיוונים טיעוניים שונים או בין נושאי שיחה שונים אלא בין שתי תְּמוֹת ושתי רְמוֹת.

Blakemore (1987: 131–132) טוענת כי ניתן לממש תקבולת ניגודית (המונח שלה הוא contrast) לא רק באמצעות *but* כמו ב-16), אלא גם באופן אימפליציטי, בין אם באמצעות *and* כמו ב-17), ובין אם באמצעות \emptyset כמו בקישור האסינדטי ב-18):

(16) Susan is tall
but Mary is short.
[Blakemore 1987: 125, ex. 38]

(17) Susan is tall
and Mary is short.
[Blakemore 1987: 131, ex. 48]

(18) Susan is tall.
Mary is short.
[Blakemore 1987: 131, ex. 47]

Asher and Lascarides (2003: 168–169) מציגים סוג של יחס רטורי בשם "ניגוד פורמלי" (formal contrast) ומביאים את (19) כדוגמה ליחס זה, ללא קשר בין שני חלקיו. הם כותבים כי ניגוד פורמלי אינו מצריך את השימוש בסמן כמו *but* או *however*.

(19) John speaks French.
Bill speaks German.
[Asher and Lascarides 2003: 168, ex. 41a]

אם כן, מספר חוקרים הציגו דוגמאות מומצאות לתקבולת ניגודית שאין בהן *but*. אולם כיצד מסומנת תקבולת ניגודית בשיח טבעי? בעזרת אבל? בעזרת וי"ו החיבור? או לא מסומנת בכלל, כלומר הקישור הוא אסינדטי? (Marcu and Echiabi (2002) בדקו קורפוס המכיל 285 מאמרים מה-Wall Street Journal (מעל 176,000 מילים). היחסים הרטוריים בין חלקי הטקסט תויגו לפי שיטת RST (Rhetorical Structure Theory) של Mann and Thompson (1988). מתוך 238 יחסי "ניגוד" (Contrast), המקבילה של המחברים לתקבולת ניגודית, רק 61 (26%) סומנו בעזרת מילית מפורשת כמו *but*. יש לציין כי גם היחס סיבה-הסבר (Cause-Explanation-Evidence) סומן באותו שיעור כמו יחס ה"ניגוד", 26% מהמופעים. כלומר, תקבולת ניגודית מסומנת בעזרת סמן מפורש בשיעור נמוך באותה מידה כמו יחס שידוע שהוא מסומן מעט, היחס סיבה-הסבר. Barth-Weingarten (2006) כותבת כי 53% מהדוגמאות של תקבולת ניגודית בקורפוס של שיחות מומשו

בקישור אסינדטי¹⁹. זהו שיעור עצום בהתחשב בעובדה שהספרות כמעט התעלמה מקישור אסינדטי וש-*but* עמדה במרכז המחקר על תקבולת ניגודית. רוב מקרי התקבולת הניגודית שאספתי מתוך שיח דבור וכתוב ממומשים בעזרת קישור אסינדטי (דוגמאות 2, 20) או על ידי וי"ו החיבור (דוגמאות 1, 21). הקשר אבל ממעט להופיע בדוגמאות טבעיות של תקבולת ניגודית, ואם הוא מופיע אנחנו נמצא לרוב, **בנוסף** לשני זוגות מנוגדים בשני החלקים, גם שינוי בכיוון הטיעוני או שינוי בנושא השיחה במעבר בין החלקים (ראו שינוי 5, סעיף 8.4.5), מה שמעיד על כך שהשימוש ב**אבל** בדוגמאות אלה בלתי תלוי בעובדה שהן מכילות תקבולת ניגודית.

בתור השלישי ב-(20), טל מספר שהוא רצה לאכול ארוחת ערב בשעה אחרת מהשעה שבה אביעד רצה לאכול. שני הזוגות עם איברים מנוגדים הם {אתה, אני} ו-{8 וחצי, 7 וחצי}. הקישור בין שני חלקי התקבולת הניגודית הוא אסינדטי.

(20) [טל:] תשמע, אתמול היה לנו עימות בנוגע לשעת ארוחת הערב.
[אביעד:] נכון.

← [טל:] אתה רצית 8 וחצי,

אני רציתי 7 וחצי.

[אביעד:] כי אם אוכלים ב-7 וחצי אז ב-10 כבר רעבים.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 17.08.2011, 01, 49:01]

ב-(21), טל מספר על עימות אחר שהיה לו, הפעם עם בנו, שעניינו באיזה משדר ספורט הם יצפו. שני הזוגות הם {אני, בני הסורר} ו-{ליברפול-סנדרלנד, הפועל תל אביב-עכו}. שני חלקי התקבולת הניגודית מחוברים בעזרת וי"ו החיבור.

(21) [בפתיחת פינת הספורט של מיכל כספי, טל ברמן פונה אליה:]

[טל:] מה העניינים? נפתחה עונת הכדורגל אתמול [...]. התנהל הוויכוח הראשון בבית משפחת ברמן.

[מיכל:] פ?

← [טל:] פ, אני רציתי לראות ליברפול-סנדרלנד,

ובני הסורר רצה לראות הפועל תל אביב-עכו, משהו כזה.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 14.08.2011, 03, 14:14]

¹⁹ בדוגמאות אחרות לתקבולת ניגודית המופיעות אצל (Barth-Weingarten (2006; 2009), שבהן מופיע הקשר *but*, כמו למשל בדוגמה (15), יש בבירור שינוי בכיוון הטיעוני. לדעתי אלה אינן דוגמאות לתקבולת ניגודית המסומנת על ידי *but* אלא דוגמאות למבני ויתור שמסומנים בעזרת *but* ושהם בו זמנית גם מבנים של תקבולת ניגודית (ראו שינוי 5 בסעיף 8.4.5 על ההפרדה בין תקבולת ניגודית לבין ויתור). כלומר, אני סבור כי **ביתור** מ-53% מהדוגמאות של Barth-Weingarten, הביטוי *but* אינו אחראי לסימון התקבולת הניגודית.

נוסף לשני הסימונים הנפוצים ביותר לתקבולת ניגודית, אפס סימון (קישור אסינדטי) ווי"ו החיבור, הדוברת יכולה להביע את ההשוואה בין שתי הישויות באופן מפורש ולסמן את התקבולת הניגודית בעזרת סמן ייעודי. סימון כזה אינו מאפשר בדרך כלל העשרה פרגמטית לכיוון הסקת ויתור (אולי משום שסימון כזה שומר על סימטריה ואילו ויתור נשען על אי סימטריה בין החלקים), ולכן לא אתייחס אליו בעבודה זו. עם זאת, העובדה כי קיימים מספר סמנים ייחודיים לתקבולת ניגודית מחזקת את הטענה שתקבולת ניגודית היא מבנה הקיים בזכות עצמו, ללא תלות בנוכחות של אבל או בקיומו של יחס ויתור בין שני החלקים. להלן כמה מהסמנים של תקבולת ניגודית: לעומת זאת (22; עבאדי תשמ"ח: 82–86), בשעה ש- (23), אמ (24), בעוד ש- (דובנוב תשנ"ט), ואילו (עבאדי תשמ"ח: שם; אלון תש"ן: 10–11, תש"ס, וראו שם בעמוד 323 ואצל אלון וגולדברג תשע"ב: 16–19 על ההבדל בין ואילו לבין לעומת זאת) ואחרים. יש לציין כי סמנים אלו נדירים בשיח דבור, שבו יש העדפה לקישור אסינדטי או לשימוש בווי"ו החיבור:

(22) סילבן הבהיר מיד שהוא, בניגוד לאחרים, לא בוכה בטלוויזיה [...].
 גיודי, לעומת זאת, כן בוכה בטלוויזיה

[טלוויזיה: הכל נשאר בטלוויזיה/אהוד אשרי, הארץ, 09.12.2005,
<http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=655836>

(23) [כתבה על סרט תיעודי על מנהל יחידת טראומה, ד"ר דרור סופר]
 [סופר:] אבל ברוב המקרים אני כן מצליח להציל חיים.
 אחוז התמותה ביחידה שלי עומד רק על שני אחוזים,
 בשעה שבועולם זה מתקרב לעשרה אחוזים,
 כך שמצבנו בכלל לא רע.
 [דוקטור לשם כבוד/רוית נאור, מעריב, סופשבוע, 29.07.2011, עמ' 73]

(24) אם פעם רציתי להיות יזם ולהרוויח הרבה כסף,
 היום אני רק רוצה לגדל את הילדים,
 הבנתי שכנראה אהיה שכיר כל חיי.

[אומרים 'לכו לפריפריה'. אנחנו מהפריפריה, אבל אין כאן עבודה"/הדס שפר, כלכליסט, 10.08.2011,
<http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3527537,00.html>

ממאמרה של (2009) Barth-Weingarten עולה כי הפרוזודיה בחלק הראשון של תקבולת ניגודית מעוררת לעתים קרובות ציפייה לחלק השני. כלומר, גם אם אין תמיד סמן לשוני מפורש לציון יחס התקבולת הניגודית בין שני החלקים, הפרוזודיה יכולה לאותת לנמען על סוג היחס בין החלקים ועל כך שאחרי חלק אחד יבוא החלק השני.

חשוב להפריד בין תקבולת ניגודית לבין ויתור מאחר שבפרק הבא אטען שיש מסלול גרמטיזציה שמוצאו בתקבולת ניגודית וסיומו בויתור. אם לא תהיה הפרדה בין תקבולת ניגודית לבין ויתור, למשל אם בכל מבנה של תקבולת ניגודית יהיה גם יחס של ויתור, אזי מסלול הגרמטיזציה יהיה חסר משמעות מאחר שהיעד (ויתור) כלול כבר בתוך המקור (תקבולת ניגודית), כלומר אין כלל התפתחות. אני טוען כי במבע של טל ב- (25) נמצאים בו זמנית ובאופן בלתי תלוי זה בזה שני יסודות: תקבולת ניגודית, וויתור.

(25) [המאזינה מורן עולה לשידור והיא נשמעת צרודה. אביעד חושב שזה מסיגריות].

[אביעד: מורן, את קצת צרודה, איזה סיגריה קטנה על הבוקר לקחת? [...]]
 [מורן: לא, אני צרודה טבעי. האמת שמי ששומע אותי, כאילו אם מישהו שמכיר אותי שומע אותי עכשיו, אין סיכוי שלא מזהים את הקול שלי.
 [טל: את יודעת אני, אני חייב להגיד לך

שפרצופים אני לא זוכר

←

אבל קולות אני זוכר

ואת נשמעת לי מוכרת.

[מורן: אז משום מה תמיד אומרים לי את זה

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 13.07.2011]

התקבולת הניגודית מורכבת מן הזוגות {פרצופים, קולות} ו- {לא זוכר, זוכר}. בלי קשר לקיומה של התקבולת הניגודית (= שני זוגות מנוגדים), מתקיים בדוגמה זו גם יחס של ויתור (= שינוי בכיוון הטיעוני): טל מודה ברישה בטענה כי זיכרונו אינו טוב – הוא אומר שאינו זוכר פרצופים. בסיפה הוא מביא טיעון התומך במסקנה הפוכה: מכיוון שהוא זוכר קולות ניתן להסיק כי זיכרונו בכל זאת טוב. שימו לב כי התקבולת הניגודית מנתבת לניגוד בין זיכרון לפרצופים לבין זיכרון לקולות, ואילו יחס הוויתור ניתן לפירוש כ"ניגוד" מסוג אחר, בין זיכרון חלש של טל לבין זיכרון טוב שיש לו.

האבל ב- (25) לא הייתה הכרחית כדי ליצור את התקבולת הניגודית – שני הזוגות המנוגדים הם תנאי מספיק לכך. האבל ב- (25) סימנה, בנוסף לקיומה של תקבולת הניגודית, את השינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון נגד המסקנה שלטל יש זיכרון טוב לטיעון התומך במסקנה זו. נשווה את (25), שהיה בה שינוי בכיוון הטיעוני, עם (26), שאין בה שינוי בכיוון הטיעוני.

(26) [טל ואביעד מדברים על שתי חברות של שירותי חניה סולרית, פנגו וסלופארק. אביעד מעדיף את הסלופארק. טל עונה לו שהוא מעדיף את הפנגו.]

[טל: אני דווקא במובן מסוים מעדיף את הפנגו [...]]

אני לא זוכר את המספר של הסלופארק

←

ואת המספר של הפנגו

אני זוכר.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 13.07.2011, 01, 26:04]

הן החלק הראשון של התקבולת הניגודית ב-(26) ("אני לא זוכר את המספר של הסלופארק"), והן החלק השני ("את המספר של הפנגו אני זוכר") הם טיעונים התומכים במסקנה כי פנגו עדיפה בעיני טל, ולכן אין בדוגמה זו שינוי בכיוון הטיעוני (בניגוד ל-25, לא ניתן לומר על 26 שהרישה שלה מעידה על זיכרון חלש ואילו הסיפה שלה מעידה על זיכרון טוב). דוגמה (26) מראה שוב כי אין הכרח להשתמש באבל בין שני חלקיה של תקבולת ניגודית. שתי הדוגמאות (25) ו-(26) מראות כי שינוי בכיוון הטיעוני ותקבולת ניגודית הם בלתי תלויים זה בזה: תקבולת ניגודית יכולה להופיע עם שינוי בכיוון הטיעוני (כמו ב-25) או ללא שינוי בכיוון הטיעוני (כמו ב-26).

עדות נוספת להפרדה ולאי התלות בין תקבולת ניגודית לבין ויתור היא העובדה שתקבולת ניגודית יכולה להופיע בו זמנית לא רק עם ויתור, אלא גם עם יחסי שיח אחרים, למשל: תנאי (27), זמן (28א), ואפילו סיבה (29–30). עם זאת, ברור ש"מתאים" יותר לתקבולת ניגודית להופיע עם ויתור, מאחר שמדובר בשני יחסים של ניגוד (ראו פרק 1). למשל, המעבר בין חיוב לשלילה באחד הזוגות של תקבולת ניגודית יכול לקרות במקביל למעבר בין הסכמה לאי הסכמה עם נמען, אחת האסטרטגיות האופייניות ליחס הויתור, כפי שקורה בדוגמאות (2) ו-(15).

בתור האחרון ב-(27), תקבולת ניגודית מופיעה בו זמנית עם יחס של תנאי:

(27) [גואל ופנתנה מנסים לנחש אם אלירז יועמד השבוע להדחה].
 [פנתנה:] אלירז לא יהיה [השבוע ברשימת המועמדים להדחה].
 [...] [גואל:] אבל אם הוא לא יהיה [ברשימת המועמדים להדחה] ←
 אז מישו מאתנו כן יהיה [ברשימה].
 [האח הגדול 2 Live, 24.02.2010, 43:19]

לפי החישובים של גואל בתור האחרון ב-(27), או שאלירז יועמד השבוע להדחה, או שפנתנה או גואל יועמדו. הוא מנסח את שני המצבים האלה כמשפט תנאי ("אם... אז..."): במקרה שהמצב הראשון לא יתקיים, יתקיים המצב השני. בו בזמן, הוא מנגיד בין שני המצבים בעזרת תקבולת ניגודית ששני הזוגות שלה הם {הוא, מישו מאתנו} ו-{לא יהיה, כן יהיה}.

ב-(28א), תקבולת ניגודית מופיעה בו זמנית עם יחס של זמן:

(28) א. [גבי גזית מראיין את סמדר כהן, שדכנית רווקה, לרגל כנס שדכנים ארצי. הוא פונה אליה:]
 [גזית:] מה זה שדכנית רווקה?

← איך את יכולה לשדך לאחרים
 כשאת לא יכולה לשדך לעצמד?

[י"ש חתונה, אומרים בעיר מסיבה...", גבי גזית, 103fm, 27.07.2011]

ב. איך את יכולה לשדך אנשים כשאין לך מושג מי הם?

[וריאציה מומצאת של א']

ב-(28א), גזית מתפלא איך הנמענת יכולה להיות שדכנית בזמן שהיא רווקה, כלומר הבו-זמניות של שני המצבים מפליאה אותו. בדוגמה זו, הדובר לא רק מציין בו-זמניות של שני מצבים אלא גם משבץ אותם בתקבולת ניגודית בעלת הזוגות {יכולה, לא יכולה} ו-{לאחרים, לעצמך}. שימו לב שניתן לנתק את התקבולת הניגודית מהיחס של בו-זמניות, כמו בדוגמה המומצאת (28ב), שכוללת יחס של בו-זמניות אבל אין בה תקבולת ניגודית.

בדוגמאות (29) ו-(30), תקבולת ניגודית מופיעה יחד עם יחס של סיבה:

(29) unlike an attorney/friend who said

⇒ he became a lawyer
because his father was a proctologist
and seldom discussed his work at the supper table.

[The Florida Bar News, 15.06.2003, <http://www.floridabar.org/>]

(30) [גבי גזית מראיין את נסים יוגב, חברו הקרוב של הנווט הנעדר רון ארד, ביום שבו מלאו 25 שנה לנפילתו של ארד בשבי, חמישה ימים לאחר שהממשלה אישרה את העסקה לשחרור החייל החטוף גלעד שליט. לדעת גזית, שרי הממשלה שאישרו את העסקה חששו שאם לא ימהרו לפעול, גורלו של גלעד שליט יהיה זהה לגורלו של רון ארד. גבי שואל את המראיין אם גם לדעתו זו הסיבה לאישור העסקה.]

[גזית:] האם אתה חושב כמוני,

שגלעד שליט חוזר

במידה רבה בגלל שרון לא חוזר?

[היום לפני 25 שנה רון ארד נפל בשבי: חברו לטייסת מדבר על כשלון השחרור? גבי גזית, 16.10.2011, 103fm]

ב-(29) מסופר על איש שהחליט להיות עורך דין בגלל עיסוקו של אביו הפרוקטולוג, עיסוק שגרם לאב להימנע מלדבר על ענייני העבודה בארוחות המשפחתיות. נוסף על הצגת עיסוקו של האב כסיבה לבחירת המקצוע של הבן יש השוואה בין המקצועות של הבן והאב בצורת תקבולת ניגודית עם הזוגות {his father, he} ו-{proctologist, lawyer}. ב-(30) הדובר מעלה את ההשערה שלפיה שרי הממשלה החליטו לאשר את העסקה לשחרור החייל החטוף גלעד שליט כי לא רצו שגורלו יהיה כשל הנווט הנעדר רון ארד. נוסף על יחס הסיבה בין החלטת הממשלה לגבי שליט לבין גורלו של רון ארד, הדובר משווה בין גורל שני החטופים באמצעות תקבולת ניגודית עם הזוגות {גלעד שליט, רון ארד} ו-{חוזר, לא חוזר}.

בשני הסעיפים האחרונים הפרדנו בין שני נושאים בלתי תלויים זה בזה: האחד הוא תקבולת ניגודית, והאחר הוא שינוי בכיוון הטיעוני (ויתור), שיכול להיות מסומן בעזרת אבל. למשל, בדוגמה

(25), שבה יש תקבולת ניגודית שהחלק השני שלה נפתח עם אבל, אבל מסמנת לא את ההשוואה הסימטרית בין שני החלקים (למעשה, אין בין החלקים סימטריה) אלא את השינוי בכיוון הטיעוני. דוגמאות נוספות בשיח טבעי, שבהן אבל פותחת את החלק השני בתקבולת ניגודית, הן דוגמאות שבהן אבל מסמנת שינוי נושא שיחה, ובמקרה פרטי, חזרה לנושא שיחה ראשי אחרי סטייה קצרה ממנו, כמו (31).

(31) [המאזינה מיכל מספרת שפעם היא טסה לבודפשט ורק אחרי שהיא הגיעה למלון בלילה הראשון היא שמה לב שלא לקחה לבנים. היא נאלצה לחכות עד למחרת בבוקר כדי לצאת לחנויות ולקנות לבנים חדשים. אביעד וטל חושבים שזה דווקא כיף.]

[מיכל:] אז הלכנו ממש אָה... מה שנקרא מתי שנפתחות החנויות ב-9 בבוקר, ויצאנו למסע של [קניית] תחתונים, גרביים וחזיות.
 [אביעד:] אז מה? קָץ קצת כיף!
 [טל:] מה, בטח!
 [אביעד:] אז עשית שופינג, שופינג של חזיות, מה 'כפת לך?
 [מיכל:] כן... [צוחקת]
 [אביעד:] כן, מה? [...]

← לגברים אין תרבות של קניית לבנים

אבל נשים... אתה מְבַחַת תחתונים וחזיות זה fun גדול!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 24.03.2011, 02, 06:06]

בסוף דוגמה (31), אביעד משתמש בתקבולת ניגודית כדי להשוות בין היחס של גברים לקניית לבנים לבין היחס של נשים לקניית לבנים. שני הזוגות בתקבולת הניגודית הם {לגברים, נשים} ו- {אין תרבות, fun גדול}. אם נניח שאין שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין שני החלקים²⁰, והואיל ואמרנו שאבל אינה מסמנת השוואה סימטרית, לשם מה השתמש בה הדובר? הסיבה היא שנושא השיחה לפני התקבולת הניגודית ואחריה היה הכיף שיש לנשים בקניית לבנים. האמירה על גברים היא סטייה זמנית לנושא צדדי שהחזרה ממנה מסומנת בעזרת אבל (ראו בפרק 12 על תפקידה של אבל לסימון חזרה מסטייה לנושא צדדי). שימו לב שאבל אינה סימטרית כאן. אם נחליף את סדר הקוניונקטים נקבל את השיח הבא: "אז עשית שופינג, מה 'כפת לך? נשים תחתונים וחזיות זה fun גדול, אבל לגברים אין תרבות של קניית לבנים". אני סבור כי שיח זה מוצלח פחות מהשיח המקורי, כלומר יש חשיבות לסדר, ולכן אבל אינה סימטרית.

²⁰ אפשר לטעון שיש כאן שינוי בכיוון הטיעוני, מטענה שלפיה קניית לבנים אינה מרגשת לטענה התומכת במסקנה הפוכה (ניתן אפילו להוסיף "אמנם" ולומר: "אמנם לגברים אין תרבות של קניית לבנים, אבל נשים – זה fun גדול!"), אבל אני מנסה לענות למי שיטען שהטיעוניות כאן חלשה ושאלה היא סימטרית, כלומר למי שיטען כי דוגמה זו מראה כי אבל יכולה להשוות באופן סימטרי בין שני חלקים, בניגוד לטענתי כי אין לאבל סוג שימוש כזה.

,1988, Contrast בגרסה של Mann and Thompson (1988: 278; 1992: 38) הציגו את יחס הניגוד (Neutral Contrast בגרסה של 1992) כיחס סימטרי²¹ של השוואה²², והדגימו אותו בעזרת דוגמה אותנטית, המשפט הראשון בתת-הכותרת של מאמר מכתב העת Scientific American²³, הנמצא ב-(32).

(32) [Title:] Compartmentalization of Decay in Trees

⇒ [Subtitle:] Animals heal,

but trees compartmentalize.

They endure a lifetime of injury and infection by setting boundaries that resist the spread of the invading microorganisms

[Mann and Thompson 1988: 278; Mann and Thompson 1992: 38]

תת-הכותרת פותחת בתקבולת ניגודית המשווה בין התגובה של חיות לתגובה של עצים לזיהומים ומחלות. אצל חיות יש מנגנונים לשיקום הרקמה הפגועה, ואילו עצים "מוותרים" על הניסיון לשקם את האזור הפגוע ותחת זאת מבודדים אותו מהאזורים הבריאים ע"י הקפתו בשכבה טבעתית. שני הזוגות בתקבולת הניגודית הם {trees, animals} ו-{compartmentalize, heal}. לכאורה, (32) היא דוגמה נגד הטענה שלי, שהרי לפנינו דוגמה אותנטית ל-*but* סימטרית, כלומר נדמה שלפנינו שימוש של *but* לסימון תקבולת ניגודית. עם זאת, מאחר שהמאמר כולו עוסק בעצים ולא בבעלי חיים, אני מציע כי תפקידה של *but* כאן אינו סימון של השוואה סימטרית אלא סימון של חזרה לנושא השיחה על עצים אחרי הסטייה הזמנית בעניין בעלי חיים. כחיזוק לטענתי, שימו לב כי שני הסדר בין הקוניונקטים ייצור שיח פחות מוצלח ("Trees compartmentalize, but animals heal"), מאחר שיהיה מוזר לחתום את ההשוואה באזכור בעלי החיים ולא באזכור נושא המאמר, העצים. יש לציין כי דוגמה זו מופיעה, לצד דוגמת ההשוואה בין John ל-Bill בעזרת *but* מהמאמר של Lakoff, אצל (Barth-Weingarten (2009: 2273), לפני שהיא מביאה דוגמאות משיחות

²¹ בניסוח שלהם, מדובר ביחס בעל מספר גרעיניים, כלומר כל חלק בו הוא עצמאי מבחינה רעיונית, וזאת בניגוד ליחסים שבהם חלק אחד משועבד רעיונית לחלק אחר, ואז החלק הראשון ייקרא לוויין והשני – גרעין.

²² Mann and Thompson (1992: 38) כותבים את הדברים הבאים בנוגע למטרה השיחית של יחס זה:

It is used to cause the hearer to understand the particular differences between the two items being presented.

²³ Shigo, Alex L. (1985). Compartmentalization of Decay in Trees. *Scientific American* 252 (4), p. 96.

טבעיות למבני תקבולת ניגודית, אשר בחלקם יש *but*. גם כיום, למעלה מ-40 שנה אחרי מאמרה של Lakoff, הדוגמאות המומצאות שלה המכילות השוואה בין John ל-Bill עם *but*, או דוגמאות מומצאות דומות להן, מופיעות כדוגמאות פרוטטיפיות ליחס של תקבולת ניגודית (Jasinskaja 2012, Winterstein 2012 ו-Zeevat 2012 הם שלושה חוקרים שמביאים דוגמאות כאלה באותו גיליון של *Lingua*). ייתכן שישנם מקרים שבהם *but* באנגלית מסמנת ניגוד סימטרי בין שני חלקים, אך עד כמה שידוע לי, לא הובאה עד כה דוגמה טבעית לכך בספרות המחקר. גם אם יימצאו מקרים כאלה, אני משער שלדוברות יש העדפה להשתמש בקישור אסינדטי או ב-*and* בין שני חלקי השוואה על פני השימוש ב-*but*. למשל, כאשר רואים בני זוג, בחור ובחורה, עם הפרש גבהים גדול ביניהם, טבעי יותר לומר את (33א) ולא את (33ב), כלומר הסמן המועדף להשוואה הוא וי"ו החיבור ולא אבל.

(33) א. תראה איזה זוג מוזר. הוא כזה גבוה, והיא כזאת נמוכה.

ב. תראה איזה זוג מוזר. הוא כזה גבוה, אבל היא כזאת נמוכה.

חיפוש של שתי המחרוזות ב-(34) ב-Google (אוקטובר 2012)

(34) a. "he's so tall and she's"

b. "he's so tall but she's"

העלה מגוון השלמות המתארות את הבחורה: *small, tiny, short*, ועוד. למעלה מ-100 תוצאות חזרו מהחיפוש אחר המחרוזת עם *and* (34a) (מהן די והותר דוגמאות שברור שיש בהן ניגוד בין הבחור לבחורה), לעומת 4 תוצאות בלבד עבור המחרוזת עם *but* (34b). כלומר, ניכרת עדיפות ברורה ל-*and* על פני *but*.

כאשר חיפשתי ב-Google (אוקטובר 2012) את הזוג "למה להם מגיע ואבל לי לא" בעברית חזרו עשרות בודדות של תוצאות עם וי"ו החיבור, לעומת 0 תוצאות עם אבל. יש מי שיטען כי דוגמה זו אינה מוכיחה שהסמן המועדף להשוואה הוא וי"ו החיבור מאחר שמדובר בביטוי קפוא. כלומר, אנשים שמעו שוב ושוב את הביטוי עם וי"ו החיבור, וכיום הם אינם צריכים לבחור את הקשר שיחבר בין שני הקונונקטים אלא הם "שולפים" ביטוי מוכן הכולל את וי"ו החיבור. אבל אז נשאלת השאלה מדוע דווקא וי"ו החיבור ולא אבל היא שקפאה לתוך ביטוי זה. אני מציע שהאידיומטיזציה

של וי"ו החיבור כאן נובעת מהטענה שלי שחיבור בעזרת וי"ו החיבור עדיף על פני חיבור בעזרת אבל במקרי תקבולת ניגודית.

לסיכום שני הסעיפים האחרונים: במספר רב של מבני תקבולת ניגודית בשיח טבעי יש קישור אסינדטי או בעזרת וי"ו החיבור בין שני החלקים. אני טוען כי בחירת הדוברת לפתוח את החלק השני דווקא בעזרת אבל נובעת מרצונה לסמן, בנוסף להשוואה בין שני החלקים, גם שינוי בכיוון הטיעוני או שינוי בנושא השיחה.

8.4.6 מבנה אינפורמציה וחלוקה לתמה ולרמה

ברצוני לעמוד על הקשר בין תקבולת ניגודית לבין חלוקת המשפט לתמה ולרמה, כלומר מבנה האינפורמציה (information structure, מונח שטבע Halliday 1967), כפי שעולה ממחקריהם של Steedman (2000), Prevost (1995), Umbach (2005) (וראו גם אלון תש"ס). לפי Steedman (2000), מבנה האינפורמציה הוא חלוקה בשני ממדים אורתוגונליים זה לזה: חלוקה ראשונית לתמה ולרמה, ובתוך כל אחד משני החלקים האלה, חלוקה משנית לפוקוס²⁴ ולרקע. Steedman טוען כי מבנה האינפורמציה משליך על הפרוזודיה: בכל מבע שמופק בדיבור, לתמה יש מתאר הנגה (intonation contour) משלה (theme tune), וכך גם לרמה (rheme tune). התאוריה של Steedman משתמשת באנוטציית ToBI (Beckman and Hirschberg 1999) לציון שני היסודות המרכיבים את מתאר ההנגה, pitch accent וטון סופי (boundary tone). התאוריה חוזה כי המילים בפוקוס הנמצאות בתמה תקבלנה pitch accent מסוג $L+H^*$ (ירידה + עלייה מוטעמת בטון; $H, Low = L$; $High = *$, מיקום ה-pitch accent), ואילו המילים בפוקוס שבתוך הרמה תופקנה עם H^* (עלייה מוטעמת בטון). כמו כן, התמה אמורה להסתיים בטון סופי מסוג $LH\%$ (ירידה + עלייה); % הוא סימון של טון סופי, והרמה ב- $LL\%$ (ירידה). אם כן, מלודיית תמה אופיינית היא $LH\% L+H^*$ ומלודיית רמה טיפוסית היא $H^* LL\%$. כאשר תקבולת ניגודית מופקת בדיבור, לתמות של שני החלקים יש מלודיות מקבילות זו לזו, וכך גם לרמות של שני החלקים.

²⁴ המונח "פוקוס" משמש אצל Steedman (2000: 656) במובן פונולוגי (פרוזודי) צר, לציון המילים שמקבלות pitch accent, ולא לציון החידוש, ההפך מ-topic/תמה (בתפקיד האחרון משמש מונח אחר, "רמה").

כעת אביא שתי דוגמאות של תקבולת ניגודית שניתחתי לפי התאוריה של Steedman, אחת באנגלית (35) והאחרת בעברית (36). המלודיות המקבילות של התמות ושל הרמות נשמעות היטב בהקלטה של כל דוגמה. לאחר כל דוגמה אני מציג את מתאר ההנגנה של התקבולת הניגודית בדוגמה, כפי שהופק ע"י תכנת PRAAT. לשם הפשטות אתעלם מהטונים הסופיים של התמה ושל הרמה ואתרכז במיקום ובסוג של ה-pitch accents.

דוגמה (35) לקוחה מתוך סדרת טלוויזיה אמריקנית:

(35) The Annual Blood Drive was a tradition on Wisteria Lane.

תְּמָה		רְמָה		
פוקוס	רקע	רקע	פוקוס	רקע
Most _{L+H*}	residents came	to help promote	health _{H*}	and
but	my _{L+H*}	for a	well-being _{H*} ,	
	friends turned up		different _{H*}	reason.

[Desperate Housewives, series 2, episode 12, originally aired 15.01.2006]

שתי השורות האחרונות ב-(35) מהוות שני חלקים בתקבולת ניגודית עם הזוגות {Most residents}, {my friends} ו-{for a different reason, health and well-being}. הדוברת ב-(35) משווה בין הכוונות של רוב התושבים שהגיעו לאירוע התרמת הדם לבין הכוונות שהיו לחברותיה. בחלק הראשון בתקבולת הניגודית, התמה היא "Most residents came", והמשך השורה הוא הרמה. בחלק השני של התקבולת הניגודית, התמה היא "my friends turned up" והמשך הוא הרמה. המילים בפוקוס, אלה המופקות בדיבור כשעליהן pitch accents, מסומנות באותיות מודגשות, וסוג ה-pitch accent, L+H* או H*, מצוין עליהם, בהתאם למה שנשמע בהקלטה.

המילה הנמצאת בפוקוס בתוך התמה הראשונה היא *most*, וכפי שהתאוריה של Steedman חוזה, מילה זו מקבלת בעת הפקת המבע בדיבור pitch accent ייחודי לפוקוס-תמה, L+H*. לעומת זאת, שתי המילים הנמצאות בפוקוס של הרמה הראשונה, *health* ו-*well-being*, מקבלות pitch accent מסוג אחר, H*. בתרשים 1-8 מופיע מתאר ההנגנה של החלק הראשון של התקבולת הניגודית ב-(35), כפי שהופק על ידי תכנת PRAAT. מתחת לגרף של מתאר ההנגנה, שהופק אוטומטית, הוספתי

את המיקום והסוג של ה-pitch accents, ובשתי השכבות התחתונות כתבתי תעתיק פונטי של ההברות והמילים באנגלית.

תרשים 1-8: מתאר ההנגנה של החלק הראשון בתקבולת הניגודית ב-(35)

בתרשים 8-2 ניתן לראות כי לחלק השני של התקבולת הניגודית ב-(35) יש מלוויה מקבילה לזו של החלק הראשון. מאחר שיש פוקוס-תמה על *my*, ה-pitch accent של מילה זו הוא L+H*, כפי שהתאוריה חוזה. על המילה *different* יש פוקוס-רמה, ולכן ה-pitch accent עליה הוא H*.

תרשים 2-8: מתאר ההנגנה של החלק השני בתקבולת הניגודית ב-(35)

Steedman הציע את התאוריה שלו עבור אנגלית, אבל גם בעברית עשויה להיות לתקבולת ניגודית פרוזודיה ייחודית. בדוגמה (36), די"ר תמר גולן מתראיינת לכתבה העוסקת באנשים שכל הבגדים שלהם הם באותו הצבע. גולן חיה שנים רבות באפריקה, ובעלה נהרג שם. במשך תקופה מסוימת של אָבֵל היא לבשה שחורים, ואז היא החליטה לעבור לבגדים בצבע לבן בלבד. היא מנמקת את החלטתה ומשווה בין האדם הלבן לבין האדם השחור. שני הזוגות בתקבולת הניגודית הם {אצל האדם הלבן, אצל האדם השחור} ו-{השחור, הלבן}.

(36) [גולן:] אצל האדם הלבן, השחור מסמל את המוות.
אצל האדם השחור, הלבן מסמל את המוות.
 [חדשות השבת, ערוץ 2, 14.11.2009]

תרשים 3-8 הוא ניתוח החלק הראשון של התקבולת הניגודית ב-(36). את המיקום והסוג של כל pitch accent קבעתי על סמך שמיעה (תכנת PRAAT אינה יכולה לקבוע את המיקום ואת הסוג באופן אוטומטי), ולא כולם יצאו לפי מה שהתאוריה של Steedman חוזה. לפי התאוריה, בתמה "אצל האדם הלבן", כל pitch accent אמור להיות מסוג $L+H^*$, אך בפועל, ה-pitch accent הראשון נשמע לי בעל עלייה חדה כמו של H^* . ברמה "השחור מסמל את המוות", ה-pitch accent על "השחור" הוא מסוג H^* , בהתאם לתאוריה.

תרשים 3-8: מתאר ההנגנה של החלק הראשון של (36)

תרשים 4-8 הוא ניתוח החלק השני של התקבולת הניגודית ב-(36). גם כאן, שלושת ה-pitch accents בתמה היו אמורים להיות מסוג $L+H^*$ אבל הראשון (על "אצלי") והשלישי (על "השחור") נשמעו לי מסוג H^* . ה-pitch accent ברמה, הנמצא על המילה הלבן, הוא מסוג H^* , לפי התחזית של התאוריה.

תרשים 4-8: מתאר ההנגנה של החלק השני של (36)

יש לציין כי דוגמה (35), אשר הופיעה בפרק בסדרה "עקרונות בית נואשות", נלקחה ממנוולוג הפתיחה של הפרק, שהוא מעין דברי המספרת, טקסט שנמסר ברוב פרקי הסדרה בהטעמה מודגשת, בדומה לסיפור לילדים. לכן מתארי ההנגנה של שני החלקים של דוגמה זו מתאימים לתאוריה של Steedman באופן מושלם כל כך, לעומת מתארי ההנגנה עבור דוגמה (36), שהיא קטע מדיאלוג טבעי. ייתכן שדוגמאות באנגלית שהנן טבעיות יותר מ-(35) תצגנה גם הן יותר וריאציות יחסית לתאוריה.

התאוריה על הפרוזודיה של מבני תקבולת ניגודית ממומשת במערכות מחשב המפיקות פלט של דיבור (speech synthesis) בפרוזודיה טבעית (ראו למשל אצל Kruijff-Prevost 1995, Korbayová et al. 2003 ו-White et al. 2010). ב-(37) אנו רואים פלט של מערכת מחשב שיודעת לקבוע אילו מילים תסומנה בפוקוס (מילים בפוקוס מופיעות באותיות גדולות במאמר). המילים עם פוקוס תופקנה עם pitch accent בפלט הקול. S היא המערכת, U הוא המשתמש.

- (37) [S1:] Hello, how can I help you?
 [U1:] What is the price of a flight from Paris to London on April fifth?
 [S2:] What class did you have in mind?
 [U2:] I don't know.
 ⇨ [S3:] BUSINESS class costs ONE THOUSAND euro.
 ECONOMY class costs FIVE HUNDRED euro.
 [Kruijff-Korbayová et al. 2003]

המערכת מחלקת כל אחד משני המשפטים האחרונים לתמה ולרמה, כפי שניתן לראות ב-(38). בתוך כל אחד מהחלקים יש חלוקה לפוקוס, שהמילים בו תופקנה עם pitch accents והן מצוינות כאן על ידי אותיות גדולות, ולרקע. שתי התמות נקראות גם בשם תמות ניגודיות (contrastive topics). כך נראית החלוקה האורתוגונית לשני החלקים תמה ורמה, ובתוך כל חלק, לפוקוס (אותיות גדולות) ולרקע:

- (38) [BUSINESS class]_{theme} [costs ONE THOUSAND euro]_{rheme}.
 [ECONOMY class]_{theme} [costs FIVE HUNDRED euro]_{rheme}.

שני המשפטים ב-(38) מקיימים ביניהם יחס של תקבולת ניגודית. שני הזוגות בתקבולת הניגודית הם: {Economy, Business} ו-{five hundred, one thousand}. איברי הזוג הראשון לקוחים מתוך קבוצת אלטרנטיבות של המחלקות האפשריות בטיסה. קבוצת האלטרנטיבות שממנה

לקוחים איברי הזוג השני הם המחירים האפשריים. קבוצת האלטרנטיבות אינה חייבת להיות סטטית כמו רשימת מחלקות ידועה מראש וסופית אלא יכולה להיות גם דינמית כמו מחירי טיסות המתעדכנים מעת לעת (ראו סעיף 8.4.1 על הדינמיות של קבוצת האלטרנטיבות). קבוצת האלטרנטיבות היא זו שמכתיבה לתכנת המחשב היכן תהיה ההטעמה, כלומר היכן יהיה הפוקוס. למשל, מכיוון ש-Business ו-Economy מושווים זה לעומת זה יש צורך להטעים אותם, בין אם המילים האלה הוזכרו בהקשר קודם (כלומר הן חומר נתון) ובין אם לאו.

בסעיף זה ראינו כי קיים קשר בין תקבולת ניגודית לבין מבנה האינפורמציה. כל אחד משני החלקים בתקבולת הניגודית נחצה לשתיים, לתמה ולרמה. זוג מנוגד אחד בתקבולת הניגודית מורכב מהמילים בפוקוס בשתי התמות, למשל {Economy, Business} ב-(38), ובזוג המנוגד השני נמצאות מילים בפוקוס משתי הרמות, למשל {five hundred, one thousand} באותה דוגמה. אם כן, התאוריה הכללית של Steedman על המלודיה הייחודית לתמה ולרמה בכל מבע ניתנת ליישום במקרה הפרטי של שתי תמות ושתי רמות מנוגדות זו לזו, כלומר במבנה של תקבולת ניגודית. לאינטואיציה של Blakemore (1987: 133) בדבר מלודיות מקבילות של שני חלקי התקבולת הניגודית ("parallel intonation patterns") יש אם כן חיזוק תאורטי ואמפירי: חיזוק תאורטי – מכיוון שהמלודיות המקבילות נובעות מעיקרון כללי יותר של חלוקה לתמה ולרמה בכל מבע, עיקרון שאינו ספציפי לתקבולת ניגודית; חיזוק אמפירי – מאחר שהמלודיות המקבילות מסייעות למערכות מחשב להפיק פלט קול שיישמע טבעי בעיני המשתמשים. עם זאת, חשוב לציין שבמקרים רבים של תקבולת ניגודית בשיח טבעי בעברית, המלודיות המקבילות וההטעמות הניגודיות (contrastive pitch accents) אינן ממומשות בצורה מושלמת כמו בתאוריה.

לסיכום, זהו הקשר בין מבנה האינפורמציה (= חלוקה לתמה ולרמה) לבין תקבולת ניגודית (= השוואה בין שני חלקים): אם נחצה כל אחד משני החלקים של תקבולת ניגודית לשניים נקבל שתי תמות מנוגדות זו לזו (contrastive topics), ושתי רמות מנוגדות זו לזו. המילים הנמצאות בפוקוס בשתי התמות לקוחות מאותה קבוצת אלטרנטיבות תלויות-הקשר ומקבלות הטעמה ניגודית. באופן דומה, גם המילים בפוקוס בתוך הרמות לקוחות מאותה קבוצת אלטרנטיבות ויש להן הטעמה ניגודית מיוחדת להן.

8.5 הגרסה שלי: תקבולת ניגודית

מבנה תקבולת ניגודית מורכב משני חלקים מקבילים זה לזה מבחינה תחבירית. כמו כן, יש בתקבולת ניגודית שני זוגות של איברים מנוגדים זה לזה, כאשר האיבר הראשון בכל זוג נמצא בחלק הראשון של התקבולת הניגודית, והאיבר השני – בחלקה השני. האיברים של כל זוג שייכים לאותה קבוצת אלטרנטיבות תלוית-הקשר. האיברים בכל אחד מהזוגות יכולים להיות גם איבר בחיוב מול איבר בשלילה. שני הדגמים העיקריים של מבני תקבולת ניגודית הם, בהתאם להצעה של Barth-Weingarten (2009):

- דגם (א), $A X B Y$, המשווה בין שני נושאים שונים או שתי ישויות שונות, A ו-B;
- דגם (ב), $Z A X Z' B Y$, המתאר שתי תכונות או שני מצבים שונים של אותה ישות, Z.

אבל יכולה להופיע בין שני חלקי התקבולת הניגודית, אולם לפחות במקרים שראינו, תפקידה אינו לסמן את מבנה התקבולת הניגודית אלא לסמן שינוי בכיוון הטיעוני או בנושא השיחה. יש להפריד בין תקבולת ניגודית, שנועדה להשוות בין שני דברים, לבין ויתור (שינוי בכיוון הטיעוני), שעשוי לפעמים להתווסף על תקבולת ניגודית. שני החלקים במבנה של תקבולת ניגודית יקושרו לרוב על ידי וי"ו החיבור או בקישור אסינדטי, אם כי קיימות גם מיליות ייעודיות לסימון תקבולת ניגודית, כמו ואילו. בשני משפטים הנמצאים ביחס של תקבולת ניגודית יהיו שתי תמות מנוגדות זו לזו (contrastive topics) ושתי תמות מנוגדות זו לזו. דוברות עשויות להגות את שני החלקים של תקבולת ניגודית במלודיות מקבילות.

Barth-Weingarten (2009) היא הראשונה והיחידה שהביאה דוגמאות אמיתיות לתקבולת ניגודית, מאז התחיל המחקר כ-40 שנה לפניו, על ידי Lakoff. מהדוגמאות של Barth-Weingarten וממחקרים אחרים ניתן לראות את הדומיננטיות של דגמים של תקבולת ניגודית עם: אותו נושא (דגם ב); חיוב לעומת שלילה; מימוש אסינדטי. דגמים אלה, הנפוצים בשיח טבעי, לא זכו כמעט להתייחסות בספרות המחקר. ולהפך, ספרות המחקר שניזונה על משפטים מומצאים כמו של Lakoff התעקשה ליצור שוב ושוב משפטים שאינם מייצגים את המקרים השכיחים בשיח טבעי. אני מציין זאת משום שהדוגמאות המובילות לגרמטיזציה (כפי שנראה בפרק הבא) הן מהדגמים הנפוצים בשיח טבעי, אולם לחוקרים המתבססים על דוגמאות מומצאות בספרות המחקר, הדוגמאות שאני מביא עלולות להיראות חריגות או פריפריאליות. בסעיף הבא אני מראה שעל גבי תקבולת ניגודית שבין חלקיה יש קישור אסינדטי ניתן להסיק שינוי בכיוון הטיעוני. היסק זה אינו

מוביל לתהליך גרמטיזציה משום שבקישור אסינדטי אין חומר לשוני שיכול "לספח" אליו את ההשתמעות של שינוי בכיוון הטיעוני. לעומת זאת, בפרק הבא אתאר שני ביטויים שיכולים להופיע בחלק השני של התקבולת הניגודית, *מה ש- וכן* אמפטית, ושגיוסם על ידי הדוברות לשם הבעת שינוי בכיוון הטיעוני מוביל בתהליך גרמטיזציה להפיכתם לסמני סיפה במבנה ויתור.

8.6 הסקת ויתור מתוך תקבולת ניגודית

בסעיף זה אני מראה כיצד ויתור יכול להיות מוסק על גבי מבנה של תקבולת ניגודית, כפי שקורה בדוגמה (39).

(39) [דיירי האח הגדול קיבלו משימת ריקוד, והחל מאתמול הם מתאמנים לקראתה. אביבית מספרת שכואבת לה הרגל מהאימון אתמול. שי מתפלא על כך, כי האימונים לריקוד רק התחילו ולדיירים נשאר עוד הרבה להתאמן.]

[שי:] וויי, מאתמול עוד [כואבת לך הרגל]? מה עשינו? כלום!
 [אביבית:] **בשבילך** זה **כלום**.
בשביל מישהי שמזמינה מונית למכולת זה **הרבה**.

[האח הגדול 4 Live, 08.02.2012, 20:02, 05:53]

דבריה של אביבית בנויים כתקבולת ניגודית בעלת הזוגות {בשבילך, בשביל מישהי שמזמינה מונית למכולת} ו- {כלום, הרבה}. בתרשים 5-8 ניתן לראות את מתאר ההנגנה שהופק ע"י תכנת PRAAT, שאליו הוספתי את ה-pitch accents של הזוגות המנוגדים.

תרשים 5-8: מתאר ההנגנה של (39)

שני מאפיינים לשוניים בחלק הראשון של דברי אביבית מבליטים את העובדה שמדובר בתקבולת ניגודית אשר חלקה השני צפוי בהמשך:

(40) א. סדר המילים המסומן, שבו הוסט התיאור "בשבילך" לתחילת המשפט, מעורר ציפייה שבהמשך יבוא "בשביל מישהו אחר", כלומר יסופר על מישהו אחר שבשבילו זה ההפך מ"כלום".

ב. ההטעמה הניגודית (contrastive pitch accent) על "בשבילך" מחזק את הציפייה ל"בן זוג" מנוגד ל"בשבילך", מהצורה "בשביל מישהו אחר". למעשה, כבר המילה הראשונה "בשבילך" ואופן הפקתה רומזים על כך שמדובר בתקבולת ניגודית²⁵.

עם זאת, אביבית לא רק משווה בין היחס שיש לשי כלפי האימונים לעומת היחס שיש לה, אלא גם משנה את הכיוון הטיעוני במעבר בין שני החלקים בתקבולת הניגודית. החלק הראשון הוא טיעון התומך במסקנה שהאימונים לא היו מפרכים: הם "כלום" שבביל שי. החלק השני תומך במסקנה הפוכה: אביבית הרגישה שהיא התאמנה "הרבה". מה גורם להסיק ויתור על גבי מבנה התקבולת הניגודית בדוגמה (39)? יש לכך שני גורמים:

(41) א. הדוברת בדוגמה זו עוברת מהסכמה עם הנמען לאי הסכמה אֶתוּ, ומעבר מהסכמה לאי הסכמה נוטה לגרור עמו כתופעת לוואי גם שינוי בכיוון הטיעוני.

ב. האופן החלקי שבו מודה הדוברת באמתותם של דברי הנמען מעוררת ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני. לאחר שהדוברת פתחה את דבריה בהסכמה עם חלק מדברי הנמען יש ציפייה לכך שעם חלק אחר של דבריו היא אינה מסכימה.

שני הגורמים להיסק של ויתור אשר מצוינים ב-(41) מחוזקים על ידי שני המאפיינים הלשוניים ב-(40), המעוררים ציפייה לחלק השני של תקבולת ניגודית. אמנם Couper-Kuhlen and Thompson (2000: 400) טוענות שהמאפיינים הלשוניים ב-(40) מעוררים ציפייה לסיפה במבנה ויתור, אבל אני טוען שהם מופיעים בחלק הראשון בתקבולת ניגודית באופן כללי (כך ב-36), ולא רק באותם מקרי תקבולת ניגודית המשמשים גם לויתור.

²⁵ כמו כן, אביבית מטה את ראשה הצדה בתנועה מהירה בעת הפקת המילה "בשבילך", אולי כאות מחאה על עמדתו של הנמען. בתנועת הגוף הזאת, הדוברת אומרת לנמען "רק בשבילך ספציפית זה כלום", כלומר הטיעון שלו אינו מדויק לגבי כולם או לגבי מישהו אחר.

Couper-Kuhlen and Thompson (2000) מכנות את האסטרטגיה של הדוברת ב-(39), שבה היא מסכימה בהתחלה עם חלק מדברי הנמען, ואז עוברת לאי הסכמה עם חלק אחר שלהם, בשם "חלוקה" (partitioning). הדוגמאות במאמרן מראות שהסכמה חלקית של הדוברת בתחילת דבריה מעוררת ציפייה אצל הנמען לכך שבהמשך תבוא אי הסכמה עם חלק אחר. ניתן לראות בהסכמה חלקית מעין סמן רישה, שקשור לא לביטוי לשוני מסוים אלא יותר לתוכן מעורר ציפייה לשינוי בכיוון טיעוני (ראו פרק 5). בדוגמאות שמביאות המחברות לאסטרטגיית ה"חלוקה", כמו גם בדוגמה (39), אין סמן סיפה. דוגמאות אלו, שבהן יש תקבולת ניגודית, הן מקרים נדירים יחסית של מבנה ויתור ללא סמן (סיפה) מפורש.

ברוב מקרי התקבולת הניגודית שמהם ניתן להסיק ויתור, איברי אחד מהזוגות מצויים בקוטביות הפוכה, כלומר אחד הזוגות הוא או מן הצורה { 'חיוב', 'שלילה' } (כמו ב-42) או מן הצורה { 'שלילה', 'חיוב אמפטי' } (כפי שנראה בפרק הבא). הקשר בין ויתור לבין הזוג חיוב-שלילה או הזוג שלילה-חיוב אמפטי נוצר עקב הדמיון בין ניגודים מסוג זה לבין האסטרטגיות של הסכמה + אי הסכמה או של אי הסכמה + הסכמה. למשל, ניתן לפרש תקבולת ניגודית עם הזוג חיוב-שלילה כויתור כאשר היא משובצת באסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה. הסימטריה של התקבולת הניגודית עשויה להיעלם כאשר יש היסק של ויתור. אם הטיעון הסופי "חזק" יותר מבחינה טיעונית מאשר הטיעון ברישה, הכובד עשוי לנטות לכיוון הסיפה.

(42) היא דוגמה להסקת ויתור ממבנה של תקבולת ניגודית שאחד הזוגות שלה הוא { 'חיוב', 'שלילה' }.

(42) [הכותב סבור שהתנהגותה של שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, היא שערורייתית. הוא חולק על מי שמסגיר עליה.]

הניסיונות להוכיח שתמיד היו סקנדלים עם נשות ראשי ממשלה הם לא יותר מפתטיים.

←

סקנדלים	היו,	וגם יהיו.
תופעה כזו	לא הייתה	ולא תהיה.

[להבות "ביביטורס" / בן כספית, מעריב, מוספשב, 08.04.2011, עמ' 4]

ב-(42) יש תקבולת ניגודית עם הזוגות { סקנדלים, תופעה כזו } ו- { היו, לא הייתה }. בחלק הראשון של התקבולת, הכותב מסכים עם טענתם של אחרים, שתמיד היו סקנדלים עם נשות ראשי ממשלה. טענתם של האחרים תומכת במסקנה שהתנהגותה של שרה נתניהו אינה חריגה. בחלק השני של התקבולת, הכותב מביע אי הסכמה עם האחרים ומביא טיעון התומך במסקנה הפוכה. מבחינה מבנית יש לנו תקבולת ניגודית עם חיבור אסינדטי בין שני החלקים, אבל תוכנם של החלקים

והאסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה שאותה נוקט הכותב מובילים אותנו להסיק כי מדובר בשינוי בכיוון הטיעוני. בגלל התוכן וההקשר נוצרה אי סימטריה מבחינה טיעונית, והחלק השני מכריע לטובת המסקנה שהתנהגותה של שרה נתניהו היא חריגה. אם כן, כתוצאה מהגיוס של התקבולת הניגודית לשם הבעת יחס ויתור נעלמה הסימטריה שלה.

לפי הניתוח של (2012) Ariel, הקשר *and* במבנה "X and Y" יכול להיות משני סוגים (לפחות). כאשר *and* הוא מסוג עצמאי (independent), יש סימטריה בין שני הקוניונקטים X ו-Y: הם תורמים לשיח מסרים נפרדים זה מזה ושווים במשקלם. לעומת זאת, כאשר *and* מועשר ביחס קישורי (relational), הקוניונקטים מתפרשים באופן אסימטרי: ניתן להסיק כי קיים ביניהם יחס טוררי, למשל סיבה ותוצאה, והם מהווים תרומה אחת בלבד לשיח. לפי גישה זו, החיבור בין החלקים בתקבולת ניגודית הוא עצמאי: הדוברת מספקת שתי טענות רלוונטיות לאותו נושא דיון. כאשר על גבי מבנה של תקבולת ניגודית ניתן להסיק שינוי בכיוון הטיעוני בין החלקים, מבנה זה מועשר ביחס הויתור, ומבע הדוברת מכיל טעינה אחת בלבד.

דוגמאות התקבולת הניגודית ב(39) וב(42) אינן מובילות לגרמטיזציה לקראת משמעות של ויתור משום שהזוגות המנוגדים משתנים ממופע למופע ואין חומר לשוני משותף לכל המופעים. על מנת שפונקציה משתמעת תהפוך, בתהליך של גרמטיזציה, למקודדת, עליה "להיצמד" לחומר לשוני כלשהוא כדי שיהיה מה שיקודד אותה. בפרק הבא נתאר זוג של קוטביות הפוכה מסוג {שליחה, יחויב אמפטי}, שיכול להוביל לגרמטיזציה בזכות הכן האמפטית שמופיעה בחלק השני של תקבולת ניגודית ושהיא חומר שיכול להופיע שוב ושוב בדוגמאות שונות.

(2009: 2276) Barth-Weingarten מנתחת את (a43) הן כמבנה של תקבולת ניגודית והן כמבנה ויתור.

(43) a. [Mora:] they're always feeding you

⇒ [...] well, mind you, they **do** give you some good times to **sleep** in,
but you'll **never** be **hungry**.

b. they **do** give you some good times to **sleep** in,
but they **won't** let you **starve**

[Barth-Weingarten 2009: 2276]

ב-Mora (a43), משוחחת עם נמען המודאג מכך שהוא יהיה רעב אחרי הטיסה. Mora אומרת לו שהוא יקבל הרבה אוכל. אמנם ייתנו לו לישון (זהו טיעון התומך בכך שלא יהיו לו הרבה הזדמנויות לאכול בטיסה ולכן הוא יישאר רעב), אבל לא ייתנו לו לרעוב (טיעון התומך בטענה ההפוכה)²⁶. השינוי בכיוון הטיעוני והקשר *but* מעידים על כך שמדובר במבנה ויתור, אך בו בזמן זהו גם מבנה של תקבולת ניגודית. אחרי הפרפרזה של החוקרת ב-(b43), הזוגות בתקבולת הניגודית הן {do } ו- {starve ,sleep}.

מדבריה של (2009) Barth-Weingarten עולה כי כאשר מסווגים את סוגי הניגוד האפשריים יש חפיפה חלקית בין מבני תקבולת ניגודית לבין מבני ויתור, כפי שניתן לראות בתרשים 6-8.

במבני תקבולת (עיגול ימני בתרשים) מתקיימת בדרך כלל סימטריה בין הרישה לבין הסיפה, שהרי סימטריה היא חלק מההגדרה של תקבולת ניגודית. במבני ויתור פרוטוטיפיים (עיגול שמאלי) הסיפה "חזקה" יותר מבחינה טיעונית (לפי Ducrot), כלומר אין סימטריה בין הרישה לסיפה. בשטח החופף בתרשים 6-8, המייצג מבני תקבולת ניגודית שמהם ניתן להסיק יחס של ויתור, אין סימטריה בין החלקים, למרות התקבולת. החלק השני יכול להיות "חזק" יותר מבחינה טיעונית מהחלק הראשון, כלומר החלק השני עשוי להכיל את הטיעון המכריע (כפי שקורה ב-42)²⁷. בפרק הבא נראה כי ההיסק לגבי האסימטריה יכול לעבור קונבנציונליזציה. החפיפה בין שני סוגי המבנים (בהנחה שאין סמן כמו *but* המקודד שינוי בכיוון הטיעוני) קורית במבני תקבולת ניגודית שבהם הנמען מסיק מהתוכן של שני החלקים כי יש ביניהם אסימטריה, אף על פי שמבחינה מבנית עדיין

²⁶ ניתן לראות ב-(43) דוגמה לתיקון-ויתור (Couper-Kuhlen and Thompson 2005, concessive repair). הדוברת מתקנת את אמירתה הקיצונית שלפיה כל הזמן מאכילים אותך בטיסה. הסימון לתיקון הוא "well, mind you".

²⁷ אם כי בפרק הבא נראה מקרים שבהם החלק השני אינו מכריע.

יש ביניהם סימטריה. עם זאת, יש לציין כי נדירים הם המקרים שבהם הוויתור מוסק מתקבולת ניגודית בלבד, ללא "עזרה" מביטויים המסמנים או המאותתים על שינוי בכיוון הטיעוני, כמו *but* ב-(a43).

8.7 סיכום

מחקרים המייחסים לאבל שימוש סימטרי של ניגוד נשענים בעיקר על דוגמאות מומצאות ותלושות מהקשר, המשוות בין תכונות של שתי ישויות. אי לכך הם מתעלמים מהפונקציות של אבל במישור הטיעוני (לסימון שינוי בכיוון הטיעוני) ובמישור של ארגון השיח (למעבר בין נושאי שיחה), וכן מהעובדה שבשיח טבעי, דוברות ממעטות להשתמש באבל לשם השוואה סימטרית בין שתי ישויות. המבנה המשמש דוברות להשוואה בין שתי ישויות או בין שתי תכונות של ישות אחת הוא תקבולת ניגודית. בשיח טבעי, שני חלקי התקבולת הניגודית יקושרו לרוב לא על ידי אבל אלא באמצעות וייו החיבור או בקישור אסינדטי. קיימות גם מיליות ייעודיות לסימון תקבולת ניגודית, כמו ואילו. בפרק זה תיארתי את מאפייניו של מבנה התקבולת הניגודית, על סמך תיאורים בספרות המחקר מאז (1971) Lakoff ועל סמך דוגמאות טבעיות למבנה זה בעברית. טענתי כי תקבולת ניגודית אינה מצריכה את הקשר אבל בין שני חלקיה. במקרים שבהם הקשר אבל פותח את החלק השני בתקבולת ניגודית, הוא אינו מסמן תקבולת ניגודית אלא פונקציות שמתוספות על גביה, כמו שינוי בכיוון הטיעוני ומעבר לנושא שיחה חדש. כפי שציינה (2009) Barth-Weingarten, קיימת חפיפה בין מבנים של תקבולת ניגודית לבין מבני ויתור. אני טענתי כי ניתן להסיק את יחס הוויתור ממבנה של תקבולת ניגודית. בפרק הבא נראה כי היסק זה מעודד את הגרמטיזציה של הביטויים מה ש- וכן אמפטיית, מסימון החלק השני בתקבולת ניגודית לסימון הסיפה במבנה ויתור.

בפרק זה אני מראה כי הביטויים *מה ש*- וכן אמפטית עשויים לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני. אני טוען כי שני ביטויים אלו נמצאים בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני סיפה. המונעות להתפתחות של שני הביטויים היא צמצום (פרק 7) מחד ותקבולת ניגודית (פרק 8) מאידך. להתפתחות של *כן* אמפטית תרמה גם אסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה (ראו פרק 1). בפרק הבא נראה כיצד *מה ש*- וכן אמפטית חוברים כדי ליצור את סמן הסיפה *מה שכן*.

9.1 מה ש-

9.1.1 משפטי *wh-cleft*

בתת-סעיף זה אני טוען כי הביטוי *מה ש*- עשוי לפתוח את החלק השני של תקבולת ניגודית. אני מסתמך על ספרות המחקר באנגלית על משפטי *wh-cleft* ועל דוגמאות מקבילות ל*מה ש*- בעברית. לפי (Prince 1978: 888), כדי שמשפט *wh-cleft* יהיה תקין פרגמטית, חייב להתקיים התנאי הבא: על החומר בפסוקית המשועבדת להיות נגיש לנמען. כאשר החומר המשועבד מתייחס לדברים שנאמרו זה עתה, קל להנגיש אותו, ולכן התנאי מתקיים. במקרה פרטי, קיים ניגוד (contrast) בין החומר המשועבד להקשר הקודם (שם: 890). במאמר של Prince מובאות 6 דוגמאות למשפטי *wh-cleft* המכילים מסר של ניגוד להקשר קודם. גרסאות מפושטות של 6 הדוגמאות של Prince מופיעות ב-(1).

- (1) א. X הוא לא הבעיה. מה שאני מודאג ממנו זה ש-Y.
 [לפי Prince 1978: 887, ex. 13b]
- ב. היא לא רוצה להיות X. מה שהיא מקווה לעשות זה Y.
 [לפי Prince 1978: 887, ex. 13c]
- ג. X לא מעניין אותנו. מה שרלוונטי הוא ש-Y.
 [לפי Prince 1978: 890, ex. 24a]
- ד. ה-X שלנו הוא דינמי. מה שקבוע הוא ה-Y שלנו.
 [לפי Prince 1978: 890, ex. 24b]
- ה. העובדה ש-X ידועה מאוד. מה שפחות ידוע הוא העובדה האחרת ש-Y.
 [לפי Prince 1978: 890, ex. 24c]

ו. בזמן A התרכזנו ב-X, אבל מה שנהיה חשוב לנו יותר עכשיו הוא Y. [לפי Prince 1978: 890, ex. 24d]

Prince כותבת כי הניגוד בין פסוקית ה-wh להקשר הקודם יכול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, על ידי שלילה מול חיוב ("לא רוצה" מול "מקווה" ב-1ב, ובאופן דומה, 1א ו-1ג), הפכים ("דינמי" לעומת "קבוע" ב-1ד), השוואה ("ידועה מאוד" לעומת "פחות ידוע" ב-1ה) וזמנים שונים ("בזמן A" לעומת "עכשיו" ב-1ו). Prince אינה מתעכבת על המטרה התקשורתית של הדוברת שמשפטים אלו אמורים לשרת. מטרתה היא להראות כי התנאי לתקינות פרגמטית מתקיים, כלומר שהחומר המשועבד, למשל בפסוקית "מה שהיא מקווה לעשות" (1ב), הנו נגיש לנמען. ייתכן כי היחס בין הקוניונקטים ב-(1ב) הוא יחס החלפה (ראו פרק 1) – "היא לא רוצה להיות X אלא Y", ואולי ב-(1ד) יש בין הקוניונקטים יחס ויתור – "אמנם ה-X שלנו הוא דינמי אבל ה-Y שלנו הוא קבוע". מכיוון שאין לפניי הקשר רחב יותר של אותן דוגמאות כדי לקבוע אם קיים יחס יותר ספציפי מניגוד, אני מסתפק בקביעה הכללית של Prince, שבמשפטים הללו קיים ניגוד כלשהו. עם זאת, אני טוען כי בדוגמאות אלו יש מבנה של תקבולת ניגודית. ב-(2) אני מביא פרפרזות לדוגמאות ב-(1) אשר מבליטות את התקבולת הניגודית. אני מסמן בכל דוגמה את איברי הזוג הראשון בתקבולת הניגודית על ידי קו תחתון, ואת איברי הזוג השני על ידי קו תחתון כפול. למשל, ב-(2א) הזוגות המנוגדים הם {לא מודאג, מודאג} ו-{Y, X}.

א. (2)	אני לא מודאג מ-X.	הזוגות: {לא מודאג, מודאג}; {Y, X}.
	אני מודאג מ-Y.	
ב.	היא לא רוצה להיות X.	הזוגות: {לא רוצה, רוצה}; {Y, X}.
	היא רוצה להיות Y.	
ג.	X לא מעניין.	הזוגות: {Y, X}; {לא מעניין, מעניין}.
	Y מעניין.	
ד.	ה-X שלנו הוא דינמי.	הזוגות: {ה-X שלנו, ה-Y שלנו}; {דינמי, קבוע}.
	ה-Y שלנו הוא קבוע.	
ה.	עובדה X ידועה.	הזוגות: {עובדה X, עובדה Y}; {ידועה, פחות ידועה}.
	עובדה Y פחות ידועה.	
ו.	בהתחלה התרכזנו ב-X,	הזוגות: {בהתחלה, עכשיו}; {Y, X}.
	אבל עכשיו אנחנו מתרכזים ב-Y.	

Hopper (2001: 115) טוען כי אחד מהשימושים העיקריים של משפטי wh-cleft בשיחות טבעיות

הוא להרוויח זמן, כמו גם לאותת לנמען שהדובר עומד לומר דבר חשוב שכדאי לשים לב אליו. לפעמים, הדבר החשוב מהווה ניגוד או שינוי בכיוון הטיעוני לעומת הדברים הקודמים. לדעת Ariel (2010: 201), הגישה של Hopper אינה סותרת את הגישה של Prince. פסוקית ה-*wh* cleft או הביטוי המכיל את *מה ש-*, המכילים מידע נתון (ועל ידי כך ממלאים אחר התנאי של Prince), מאפשרים לדוברת זמן מחשבה עד שתוכל לנסח את האמירה החשובה (ותפקיד זה של השהיה לפני דבר חשוב תואר על ידי Hopper).

דוברות בעברית יכולות להשתמש באמצעים אחרים במקום *מה ש-* כדי לאותת לנמען על דבר חשוב שהן עומדות לומר. למשל, במקום "מה שמרגיז אותי זה ש-X" ניתן לומר: "ואתה יודע מה מרגיז אותי? X"; "רוצה לשמוע מה מרגיז אותי? X"; "מה מרגיז אותי? X"; "הדבר שמרגיז אותי זה ש-X". כל אלה ביטויים המכשירים את הבמה לפני הביטוי הסובייקטיבי "מרגיז" שלאחריו יבוא פירוט.

Kim (1995) מצא 76 משפטי *wh*-cleft בקורפוס של אנגלית דבורה, המכיל: שיחות יומיומיות פנים מול פנים ובטלפון; שיחות עם מאזינים בתכנית רדיו; שיחות מטיפול קבוצתי. אחד השימושים האינטראקציוניים של משפטי *wh*-cleft הוא לניהול אי הסכמה מול נמען. בכל אחת מהדוגמאות של Kim ב-(3), הדוברת דוחה את טענת הנמען ומציעה אלטרנטיבה משלה, X (שם):

: (260–258)

- (3) a. Well, what I know is that X.
b. What **does** happen is X.

Kim טוען כי הניגוד בין פסוקית ה-*wh* לטענת הנמען מתחזק בעזרת השימוש ב-*do* אמפטית (כמו ב-b3). בפרק הבא נראה כיצד חוברים זה לזה שני הביטויים המקבילים בעברית, *מה ש-* וכן אמפטית.

Herriman (2003: 2) מצאה 138 מופעים של משפטי *wh*-cleft בקורפוס בן מיליון מילים של אנגלית בריטית כתובה, Freiburg LOB Corpus (FLOB). ב-30% מהמופעים היה יחס של ניגוד (oppositeness) בין פסוקית ה-*wh* לבין ההקשר הקודם, כמו ב-(4) (המרתי חלק מהחומר ב-X

לשם הפשטות):

(4) Such initiatives build on existing best practice [...] What is new is that X.

Herriman כותבת כי ברבות מהדוגמאות בקורפוס, הפסוקית נוסחה בחיוב, בניגוד להקשר קודם שהיה בשלילה:

Many of the corpus examples have positive variables [= *wh*-clauses, O. Z.] which contradict a negative proposition earlier in the text.

במאמר מובאות שלוש דוגמאות לכך, שתיים מהן עם *do* אמפטית:

(5) a. England did not collect any injuries [...] What they **did** receive was X.

b. The research did not demonstrate X. What it **did** highlight is Y.

בהמשך המאמר מופיעות דוגמאות נוספות עם *do* אמפטית, המקבילה של *כן* אמפטית, בפסוקית ה-*wh*. לפי Herriman, כותבות משתמשות במשפטי *wh*-cleft כדי להגביר את הכוח הטיעוני של עמדתן, ושימוש ב-*do* אמפטית מגביר את הכוח הטיעוני עוד יותר. הכותבת מגבירה את הכוח הטיעוני של עמדתה בכך שהיא מעמידה אותה מול עמדות אלטרנטיביות. היא יוצרת ניגוד בין הטענה שלה לבין טענות אחרות שהיא מודה בקיומן. בסופו של דבר ניתנת עדיפות לטענה שלה. אף על פי ש-Herriman אינה מנתחת משפטים בעלי פסוקיות *wh*-cleft כמבני ויתור, היא משתמשת במונחים כמו כוח טיעוני (argumentative force), עמדות מתבדלות (divergent positions) ורב קוליות (heteroglossic system of engagement). אלה מונחים המתאימים ליחס הויתור ולאסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה מול נמען.

Gómez-González (2001: 192, 325) ליקטה משפטי *wh*-cleft מתוך קורפוס של אנגלית דבורה (The Lancaster IBM Spoken English Corpus), ובו כ-50 אלף מילים, שהן תעתוק של למעלה מ-5 שעות דיבור. 50% מפסוקיות ה-*wh* הכילו חומר המנוגד להקשר קודם שלהן (information “which is indirectly opposite to their preceding contexts”).

לסיכום, מספרות המחקר באנגלית על משפטי *wh*-cleft עולה כי מבנים אלו עשויים לשמש לשם הבעת ניגוד, ובאופן ספציפי, חלק מהדוגמאות שקולות למבני תקבולת ניגודית. כפי שניתן לראות

ב-1), לפסוקיות *מה ש*- בעברית עשוי להיות תפקיד דומה של ניגוד, ובאופן ספציפי, הביטוי *מה ש*- עשוי לפתוח את החלק השני בתקבולת ניגודית.

9.1.2 מה ש- המעודדת היסק של ויתור

(6) היא דוגמה משפה דבורה לכך שהביטוי *מה ש*- מסייע להסיק שחל שינוי בכיוון הטיעוני:

(6) [איילה נהנתה מההופעה המשותפת של שלום חנוך ושלמה ארצי.]

← [איילה:]	בעיניי היא [=ההופעה] הייתה מצוינת. [3 שניות שתיקה, ואז צקצוק]
	מה ש ביאס זה ששירים שאתה ממש רוצה ששלמה ישיר, [...] פתאום, כאילו, שלום שר לך אותם [...]

[האח הגדול Live 2, 13.02.2010]

הדוברת ב-6) עוברת מדעה חיובית על ההופעה (היא הייתה מצוינת) לדעה שלילית עליה (מבאס ששלום שר שירים שאתה רוצה ששלמה ישיר). מעבר זה, הגורר עמו שינוי בכיוון הטיעוני, עלול להישמע פתאומי מדי אם נסיר את *מה ש*- מהדוגמה: "היא הייתה מצוינת. מבאס ששירים שאתה ממש רוצה ששלמה ישיר, שלום שר לך אותם". הודות לביטוי *מה ש*-, המעבר הופך להדרגתי יותר. כפי שנכתב בפרק 7, דוברות מעדיפות לסמן את השינוי בכיוון הטיעוני באמצעות סמן סיפה כמו אבל. בהיעדר סמן כזה, כמו ב-6), הנמען נשען על *מה ש*- ועל התוכן הסמנטי כדי להסיק כי חל שינוי בכיוון הטיעוני. שימו לב כי הדוברת החליטה לשנות כיוון טיעוני אחרי הפסקה של מספר שניות. כמו כן, הסיפה הנפתחת על ידי *מה ש*- אינה "מנצחת". לדוברת עדיין יש דעה חיובית על ההופעה, כפי שמובע ברישה. הסיפה מציינת חיסרון מסוים שהיה להופעה בעיני הדוברת, אך סיפה זו אינה גורמת לדוברת לשנות את דעתה ולפסוק נגד ההופעה.

(7) היא דוגמה נוספת לשימוש ב*מה ש*- בפתחת סיפה, הפעם משפה כתובה (פורום אינטרנט).

(7)	אהבתי את המברשות של השפריצים,
	מה ש הפריע לי זה שהשפריץ השחור זו אותה מברשת שחוזרת על עצמה ..

[פורום עיצוב גרפי, FXP.co.il, 13.12.2010]

ברישה של (7), הכותב מביא טיעון המחמיא לעבודה הגרפית של אחד המשתתפים בפורום; בסיפה יש טיעון בכיוון הפוך, המוצא פגם בעבודה. הביטוי *מה ש*- מלווה את השינוי בכיוון הטיעוני בין שני החלקים. הניגוד בין הרישה לבין הסיפה ב-7) מחוזק בעזרת התקבולת הניגודית המשתמעת ביניהן, בין "אהבתי את X" לבין "לא אהבתי את Y" (= הפריע לי ש-Y). גם ב-7), כמו בדוגמה

שלפניה, ניתן לומר כי הסיפה אינה "מנצחת", שהרי הכותב בסופו של דבר מחמיא לעבודה, למעט חיסרון אחד.

Hopper (2001: 122; 2004: 161) מסווג מבנים הפותחים בביטויים כמו *the thing is* באותה קטגוריה כמו משפטי-*wh*: אלה מבנים שמתחילים בפרגמנט מקדים, לאחריו *is*, והמיקוד הוא בחלק השני, שיכול להיות בלתי מוגבל באורך. לפי Hopper, הדוברת משתמשת במבנים אלה כדי לדחות את עיקר דבריה. אני טוען כי הביטויים *מה ש- והעניין הוא ש-* (ראו פרק 7) יכולים לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני.

בפרק הקודם ראינו את הקשר בין מבנה האינפורמציה לבין תקבולת ניגודית: ניתן לחצות כל אחד משני החלקים של תקבולת ניגודית לתמה ולרמה; שתי התמות מנוגדות זו לזו (contrastive topics), ושתי הרמות מנוגדות זו לזו. קיים גם קשר בין מבנה האינפורמציה לבין משפטי-*wh-cleft* (או משפטים הפותחים ב*מה ש-*): הטענה בספרות היא כי משפטי *wh-cleft* מחלקים את המשפט באופן מפורש לתמה ולרמה (Halliday and Matthiessen 2004: 69; Kim 1995: 247; Herriman 2003: 1). בשם השוואה תמטית (thematic equative).

(8) [What the duke gave to my aunt]_{theme} was [that teapot.]_{rHEME}.
[Halliday and Matthiessen 2004: 69]

התמה היא "What the duke gave to my aunt", הרמה היא "that teapot", וצורה של הפועל

be, כאן *was*, מקשרת בין שני החלקים ביחס של זהות, או שוויון: theme = rHEME.

בפרק 8 ראינו כי מבנה של תקבולת ניגודית עשוי לעודד היסק של ויתור בין שני חלקי המבנה. בתת-סעיף זה, בדוגמאות כמו (7), הצגתי מקרה פרטי של תקבולת ניגודית, שבו החלק השני פותח ב*מה ש-*. גם במקרה פרטי זה יש גיוס של תקבולת ניגודית כדי להביע יחס של ויתור. כתוצאה מכך, ניתן לפרש את הביטוי *מה ש-* כמעודד היסק של ויתור.

9.1.3 מה ש- עם אבל

בכמה מהמקרים שבהם *מה ש-* מביעה שינוי בכיוון הטיעוני, היא מופיעה מיד אחרי אבל, כמו

בדוגמה הבאה. הכותב ב-(9) מחווה דעה על עבודת צילום שהעלה משתתף אחר בפורום. אבל ומה ש- מציינים את המעבר ממחמאה לדברי ביקורת.

(9) התמונה יצאה יפה מאוד!
 אבל מה שמפריע זה שהתמונה הולכת טיפה לצד והיא לא ממש ישרה
 [פורום אומנות, צילום וספרות, קקטוס, <http://kaktos.co.il/forum>, 23.06.2006]

מבחינה דיאכרונית, אבל שהופיעה תכופות לפני מה ש- עשויה לתרום להתפתחות הפירוש של מה ש- כסמן סיפה. כלומר, אבל מספקת "קביים" להתפתחות המובן של שינוי בכיוון הטיעוני אצל מה ש-, בדומה לאופן שבו ליוותה *but* את הסמן *in fact* ועודדה את התפתחות המשמעות של ניגוד אצל סמן זה (Traugott and Dasher 2002: 167). וראו Sinclair (1991) על חשיבותן של קולוקציות בעיצוב השיח והשפה. בצירוף "אבל מה ש-": אבל מסמנת (מקודדת) את השינוי בכיוון הטיעוני; מה ש- מנתבת את הנמען לתקבולת ניגודית, שעל גביה מתווסף היסק של ויתור. מה ש- יכולה להתרכב גם עם אבל לא-תחילית, כמו בדוגמה (10). מי שפותחת את הסיפה בדוגמה זו איננה אבל אלא מה ש-:

(10) [המשחק] נחמד בסך הכל [...].
 מה ש אבל ממש ממש מעצבן, זה שלאויבים לוקח מליון שנה למות
 [פורום פעולה, Gamer, <http://forums.gamer.co.il>, 01.11.2007]

9.2 כן אמפטית

כן אמפטית יכולה להופיע בחלק השני של תקבולת ניגודית במקרים שבהם אחד משני הזוגות המנוגדים הוא מסוג { 'שליחה', 'חיוב אמפטי' } (תת-סעיף 9.2.1). בחלק מהמקרים, כן אמפטית עשויה לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני, וכך מתווסף היסק של ויתור על גבי מבנה של תקבולת ניגודית (תת-סעיף 9.2.2). אני טוען כי כן אמפטית נמצאת בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתה לסמן סיפה, וכך גם מקבילתה באנגלית, *do* אמפטית (תת-סעיף 9.2.3).

9.2.1 כן אמפטית בסיפה של תקבולת ניגודית

ב-(11)–(14) יש דוגמאות לתקבולת ניגודית עם כן אמפטית בחלק השני. בדוגמאות אלו אין שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין חלקי התקבולת הניגודית:

(11) [שאלה לפסיכולוגית:]

בתי בת התשע אלרגית לאגוזים. [...] יש לי ויכוח עם בעלי בנושא:

אני חושבת שהיא לא צריכה לשאת איתה לכל מקום מזרק אפיפן [...],ובעלי חושב שהיא כן צריכה לשאת איתה את המזרק.

מה דעתך?

[ד"ר הצילו – ד"ר עדנה כצנלסון, מעריב, המגזין, 10.08.2011, עמ' 9]

(12) [משפט שנאמר על ידי ילדה מעין שמר בסרט דוקומנטרי, בשיחת טלפון אל אביה, אזרח זר המתגורר בסיני. באופן פרדוקסלי, דווקא כשהיא מבקרת אותו בסיני היא חשה געגועים אליו בגלל המחשבות שעוד מעט היא תחזור לעין שמר ולא תראה אותו.]

כשאני בעין שמר אני לא מתגעגעת אליךוכשאני בסיני אני כן מתגעגעת אליך

[הדמעות זולגות מעצמן/ירון פריד, הארץ, 26.03.2009]

(13) [פנחס ולרשטיין, ממנהיגי המתנחלים, מרגיש נפגע בעקבות פינוי ההתנחלויות מרצועת עזה.]

[ולרשטיין:] אני לא כועס על אלו שגירשו צוערי קורס קצינים מבית הכנסת [...].אני כן כועס על אלו שעמדו מנגד ולא מנעו את גירושם של הצוערים[חשבון פתוח/אורי יבלונקה, מעריב, מוסף שבת, 22.10.2005,
<http://www.nrg.co.il/online/1/ART/997/933.html>]

(14) לשערי ריבית "נמוכים" או "גבוהים" של השפעות בכיוונים רבים כך שלא ניתן לסווג תמיד ריבית כ"טובה" או "רעה". [...] ובכל זאת: ריבית נמוכה מעודדת צריכה והשקעות –

לא כדאי לחסוך,כן כדאי ללוות ולצרוך או להשקיע.

זה רע? הכל תלוי במידה.

[דיון על ריבית והמשבר, שינוי ירוק – רשת חברתית לקיימות וסביבה,

<http://www.greenchange.co.il/group/ecoconomy/forum/topics/rybyt-ohmsbr>]

בארבע הדוגמאות, אחד הזוגות בתקבולת הניגודית הוא מסוג { 'שליחה', 'חיוב אמפטי' } (ראו פרק 8 על זוגות בעלי קוטביות הפוכה בתקבולת ניגודית), וחיוב אמפטי ממומש בעברית על ידי כן אמפטית. דוגמאות אלו נחלקות לשני סוגים:

- ב-(11) וב-(12), הזוג המכיל את הכן האמפטית, { לא צריכה, כן צריכה } ו- { לא מתגעגעת, כן מתגעגעת } בהתאמה, הוא הזוג השני בתקבולת הניגודית.

- ב-(13) וב-(14), הזוג המכיל את הכן האמפטית, { לא כועס, כן כועס } ו- { לא כדאי, כן כדאי } בהתאמה, הוא הזוג הראשון.

רק כאשר { לא פרדיקט, כן פרדיקט } הוא הזוג הראשון בתקבולת הניגודית (כמו ב-13 ו-14) קיים פוטנציאל מבני לגרמטיזציה, משום שרק אז הכן האמפטית יכולה להופיע קרוב לתחילת החלק

השני ולהיות בולטת מספיק כדי לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני. קיימים שני דגמים שיש בהם פוטנציאל לגרמטיזציה למבנה ויתור:

א. "נושא; לא X נושא; כן Y". למשל: "אני לא X. אני כן Y" ב-(13).

ב. "לא סתמי X. כן סתמי Y". למשל: "לא כדאי X. כן כדאי Y" ב-(14).

בדגם א, המודגם ב-(13), הנושא ("אני") חוזר על עצמו בהתחלה של שני החלקים. בדגם ב, המודגם ב-(14), יש בשני החלקים נושא סתמי, או חג"מ (חסרי גוף ומספר) ("כדאי").

9.2.2 כן אמפטיית המעודדת היסק של ויתור

ההיסק מכן אמפטיית למשמעות של ויתור התעורר בגלל המשמעות של צמצום (restrictive): אחרי "לא" גורף, הדוברת מוסיפה סעיף החרגה המנוסח עם צורת חיוב אמפטיית. כפי שראינו בפרק 7, צמצום מעודד היסק של ויתור. לדוגמה, מהכן האמפטיית של הדובר ב-(15) יכולים הנמענים להסיק שינוי בכיוון הטיעוני, משום שהיא מצמצמת את השלילה הגורפת שנאמרה קודם.

(15) [מתוך דבריו של שר האוצר יובל שטייניץ בפגישה עם שרת הכלכלה והסחר של הונג קונג].

[שטייניץ:] ישראל לא יכולה להציע לעולם נפט [...].
אנחנו כן יכולים להציע חדשנות, מחקר ופיתוח מתקדם בתחומי הביוטק והתוכנה

[שטייניץ: המשבר הגלובלי מחייב את ישראל לתקוע יתד בשוק הסיני/סמי פרץ, TheMarker, 04.05.2010, עמ' 4, <http://www.themarket.com/markets/1.566100>]

דבריו של שטייניץ ב-(15) הם במבנה תקבולת ניגודית עם הזוגות {לא יכולה, כן יכולים} ו- {נפט, חדשנות [...]}. בהקשר הספציפי שבו שר האוצר נוסע להונג קונג במטרה "ליצור שיתופי פעולה ולחזק את הדימוי של ישראל" (כפי שכתוב בהמשך הכתבה), מטרתו התקשורתית של שטייניץ אינה להשוות בצורה אובייקטיבית בין שני מצבי עניינים אלא לשכנע את הנמענים בתזה שלו, שכדאי לעשות עסקים עם ישראל. ניתן להבין את דבריו כאסטרטגיה קלסית של ויתור: הדובר מודה תחילה כי יש תחומים שבהם אין לישראל מה להציע. הוא מראה לנמענים כי הוא מודע לטיעונים נגד התזה שלו, ועל ידי כך הוא בולם התנגדות אפשרית ומחזק את מעמדו כמי ששקל גם את טיעוני הנגד. לאחר שפטר את טיעוני הנגד הוא מסיים בטיעון התומך בתזה שלו, בעד עשיית עסקים עם ישראל. מכיוון שהדובר שינה את הכיוון הטיעוני בדבריו, בין שני החלקים בתקבולת הניגודית יש יחס של ויתור. לפנינו מקרה פרטי של הסקת ויתור מתוך תקבולת ניגודית

(ראו פרק 8), שבו הכן האמפטית מתפקדת כסמן סיפה.

בפרק 8 ראינו כי Barth-Weingarten (2009) טענה לחפיפה בין מבני תקבולת ניגודית למבני ויתור. הטענה שלי היא חזקה יותר מאשר טענת החפיפה בין שני סוגי ניגוד אלו: אני מדגים תהליך גרמטיזציה ממבנה של תקבולת ניגודית למבנה ויתור בעברית, וזאת במקרה שבו הזוג הראשון בתקבולת הניגודית הוא { 'שלילה', 'חיוב אמפטי' }. כאשר במבני תקבולת ניגודית הסיפה מצמצמת את הרישה, כלומר קיימת אסימטריה בין הרישה לבין הסיפה, הנמענים מסיקים שקיים שינוי בכיוון הטיעוני במעבר מהרישה לסיפה. אני טוען כי היסק זה בנוגע לאסימטריה בין הרישה לסיפה יכול לעבור קונבנציונליזציה. אני מציע כי כן אמפטית נמצאת בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתה לסמן סיפה.

כמו שראינו לגבי *מה זש* - (סעיף 9.1.3), גם כן אמפטית שמביעה ניגוד או ויתור מופיעה לעתים קרובות בסמיכות לאבל, כמו ב-(16). גם כאן משמשת אבל כ"קביים" המעודדות מובן של ויתור.

(16) [ריאיון עם ערן ברוך, ממקימי "הישיבה החילונית"]

[המראיין]: [...] נשמע כאילו אתה מחזיר בתשובה [...]

[ערן]: [...] אני לא מבקש שהתלמידים יקיימו מצוות,

אבל אני כן מבקש שיתייחסו ליהדות שלהם.

↩

[תהלים לאישונים/ידידיה מאיר, הארץ, 05.01.2007, 809067]

ערן משנה את הכיוון הטיעוני: מהרישה עולה כי **אין** בכוונתו להחדיר יהדות לתלמידים; מהסיפה עולה כי **יש** בכוונתו להחדיר בהם יהדות. נוסף למבנה ויתור, בדבריו של ערן יש גם תקבולת ניגודית (אני לא מבקש X; אני מבקש Y). נראה כי כן אמפטית המתפקדת כסמן סיפה נוטה להופיע בשיח טבעי ליד אבל יותר מאשר ללא אבל. חיזוק לכך אני מוצא בשכיחות הגבוהה שבה *but* מלווה את ה-*do* האמפטית באנגלית (Marco 1998/1999: 92–93).

שתי אסטרטגיות במקביל תרמו לכך שהכן האמפטית ב-(16) תתפרש כסמן סיפה של מבנה ויתור (ראו תרשים 1-9 למטה): 1. אי הסכמה ברישה + הסכמה (חלקית) בסיפה; 2. תקבולת ניגודית בין הרישה לבין הסיפה. האסטרטגיה הראשונה היא של אי הסכמה עם דברי הנמען ברישה והסכמה בסיפה. ברישה ערן מביא טיעון נגד דברי הנמען כדי להפריך את הטענה כאילו הוא שואף להחזיר בתשובה תלמידים. כלומר, הוא אומר: "אתה טועה, אינני מחזיר בתשובה". בסיפה ערן מביא טיעון בכיוון ההפוך, המתלכד עם עמדת הנמען, גם אם בצורה חלקית: "אתה צודק במידת

מה, אני כן מחזיר בתשובה במידה מסוימת". הכן האמפטיית בסיפה מתפרשת כהסכמה חלקית עם דברי הנמען¹. האסטרטגיה השנייה היא תקבולת ניגודית בין הרישה לבין הסיפה. הכן האמפטיית בסיפה מחזקת את התקבולת הניגודית הזאת, המתפרשת כויתור.

תרשים 1-9: שתי האסטרטגיות ב-(16)

בתחילה, האסטרטגיה הראשונה של אי הסכמה ברישה והסכמה בסיפה מתרחשת בסביבות דיאלוגיות כמו ב-(16). בשלב מאוחר יותר הדיאלוגיות מתעמעמת עד שהיא אינה הכרחית, כמו ב-(17).

(17) שתי הערות חשובות לפני הכתבה עצמה:

- | |
|---|
| אנחנו לא מתיימרים לקבוע אשמה משפטית – זה עניין למערכת המשפטית. |
| אנחנו כן מביאים את העובדות שבידינו דווקא משום שהקצין הזה אינו יחיד – זה בטוח. |

[עובדה, ערוץ 2, עונה 16 תכנית 4, 16.11.2009]

הדוברת ב-(17), אילנה דיין, מציגה כתבת תחקיר על קצין החשוד בהטרדה מינית. הדוברת הודפת טענה אפשרית של מי מהצופים על כך שאין לה סמכות לקבוע אם הקצין אשם או לא. הרישה היא אי הסכמה עם נמען מדומיין. דיין הודפת את טענתו ואומרת: "אינני טוענת שיש לי סמכות

¹ הבהרה: כן אמפטיית מיד אחרי שהנמען טען טענה בשלילה מסמנת **אי הסכמה** עם הנמען. אבל זה לא המקרה ב-(16): הנמען שאל שאלה שהאימפליקטורה ממנה היא "אתה מחזיר בתשובה"; הדובר פתח באי הסכמה ("אינני מחזיר בתשובה") והשתמש בצורת שלילה ("אני לא מבקש X"); הדובר המשיך בהסכמה חלקית ("אני מחזיר בתשובה במידה מסוימת") והשתמש בצורת חיוב אמפטי ("אני כן מבקש Y"). הדובר שינה את הכיוון הטיעוני וגם את מידת ההתלכדות (alignment) עם דברי הנמען, מאי הסכמה (צורת שלילה) להסכמה חלקית (צורת חיוב אמפטי).

כזאת". בניגוד ל-(16), הכן האמפטיט בסיפה אינה מביעה הסכמה עם אותו נמען מדומיין אלא היא משמשת לחיזוק התקבולת הניגודית בין הרישה לבין הסיפה, וזאת כבר האסטרטגיה השנייה. כלומר, האסטרטגיה הראשונה, של אי הסכמה + הסכמה חלקית עם הנמען אינה הכרחית. נשארה ממנה אולי רק אי הסכמה עם נמען מדומיין ברישה. התפתחות היסטורית נוספת לעומת (16) מתבטאת בכך שב-(17), הניגוד אינו בין פרדיקט לבין שלילתו, כמו {לא מבקש, כן מבקש} ב-(16), אלא בין שני פרדיקטים שונים זה מזה, {לא מתיימרים, כן מביאים}. הכן האמפטיט ב-(17) התרחקה מהשימוש המקורי שלה, שקדם-מניח פרדיקט ספציפי בשלילה ושולל את אותו הפרדיקט. הפרפרזה לסיפה של (17) היא "אבל/עם זאת אנחנו מביאים את העובדות", ולא "בניגוד לטענה שאנחנו לא מביאים את העובדות, חשוב לי לציין שאנחנו כן מביאים את העובדות". כלומר, הכן האמפטיט מתפקדת כאן כסמן סיפה, ולא כדי לשלול פרדיקט בשלילה.

בסעיף 9.1.2 ראינו שמשפטי *wh-cleft* מחלקים את המשפט לתמה ולרמה. נדגים כיצד מבנה האינפורמציה משתקף הן בתקבולת ניגודית עם כן אמפטיט והן במשפט הפותח במה ש-. ניקח את הדוגמאות האותנטיות ב-(18) ונציג אותן באופן סכמטי ב-(19) כדי להבליט את התקבולת הניגודית המשתמעת מהן.

(18) א. אין לי בעיה שאתה מכליל אותי עם מאמיני יהוה, [...],
 כן מפריע לי שאתה אומר שאני סובייקטיבי
 [פורום אמת אחרת, 30.04.2011]

ב. זכותך לגור היכן שתרצה.
 מה שמפריע לי זה שאתה מטיף לי מוסר בלי לגור כאן.
 [פורום ארץ הצבי, 19.02.2008]

(19) א. [לא מפריע לי] תמה [שאתה מכליל אותי עם מאמיני יהוה] תמה ,
 [כן מפריע לי] תמה [שאתה אומר שאני סובייקטיבי] תמה
 ב. [לא מפריע לי] תמה [שאתה גר בחו"ל] תמה .
 [מה שמפריע לי] תמה זה [שאתה מטיף לי מוסר בלי לגור כאן] תמה .

ב-(19א), כן אמפטיט פותחת את התמה של החלק השני בתקבולת הניגודית. ב-(19ב), מה ש- פותחת את התמה. דוגמאות אלו מראות כי מה ש- וכן אמפטיט יכולות לפתוח את החלק השני של תקבולת ניגודית וכי הן מסמנות את התמה בחלק השני. לכן, ההיקרות ביחד של מה ש- וכן אמפטיט (ראו בפרק הבא), שני ביטויים שהתרכבו בתהליך גרמטיזציה לכדי מה שכן, אינה מפתיעה.

9.2.3 השוואה לאנגלית: *do* אמפטית בסיפה

בתת סעיף 9.2.2 ראינו כיצד *כן* אמפטית מאותת על שינוי בכיוון הטיעוני. כעת נראה כי גם מקבילתה באנגלית, *do* אמפטית, מתפקדת כסמן סיפה. לדעתה של (Taboada 2004: 123), *do* אמפטית יכולה לסמן ויתור (Concession). היא מביאה את דוגמה (20) מתוך קורפוס של תיאומי פגישות.

(20) [FKDO:] Oh, on Monday the eighth I have a meeting from two to four.
Um, I do think we should get together [Taboada 2004: 123 ex. 87]

הדוברת אומרת לנמען שהיא אינה יכולה להיפגש בזמן שהוצע, אבל שבכל זאת כדאי למצוא זמן חלופי לפגישה. שימו לב שמהסירוב בראשית דבריה ("יש לי כבר פגישה באותו יום מ-2 עד 4") משתמעת שלילה או אי הסכמה (שניתן לנסח אותה כ-"אינני יכולה להיפגש אתך באותו יום"). ה-*do* האמפטית בחלק השני מצמצמת את השלילה או את אי ההסכמה בחלק הראשון, ולכן ניתן להסיק ממנה שינוי בכיוון הטיעוני ("אמנם אינני יכולה להיפגש באותו יום, אבל אין זה אומר שלא ניפגש בכלל"). כלומר, *do* אמפטית יכולה לתפקד כסמן סיפה, בדומה לכן אמפטית בעברית.

Lambrecht (1994: 71–73) מתאר תהליך גרמטיזציה שעברו מבנים של *do* אמפטית, כפי שמודגם במשפטים ב-(21).

- (21) a. I **did** pay you back. [Lambrecht 1994: 72]
b. I was afraid to hit him; I **did** insult him, though. [ibid.]
c. I didn't hit him;
I did insult him.

במקור, משפט המכיל *do* אמפטית קדם-מניח שערך האמת של הטענה המובעת הועמד בספק בהקשר השיחי הקודם. למשל, (a21) קביל רק אם בשיח הקודם נאמר על הדוברת שהיא לא שילמה את חובה לנמען. בעקבות התפתחות היסטורית התאפשר גם משפט כמו (b21), שהוא קביל גם אם אין מישהו שטען בשיח הקודם שהדוברת לא העליבה את האדם המוזכר כאן. לדעת Lambrecht, הדוברת ב-(b21) רומזת שמישהו עשוי היה או עשוי יהיה לטעון טענה זו. אני טוען כי דוגמה (b21) מעידה על גרמטיזציה ממבנה תקבולת ניגודית למבנה ויתור. התקבולת הניגודית

המשתמעת מ-(b21) היא (c21), עם הזוגות המנוגדים {did, didn't} ו-{insult, hit}. על בסיס התקבולת הניגודית התפתחה משמעות של ויתור, כפי שקרה עם *כן* אמפטית בעברית (תת-סעיף 9.2.2).

(2003) Ranger מנתח את השימוש הניגודי המונולוגי ב-*do* אמפטית (b22) כנגזר מהשימוש הדיאלוגי (a22).

- (22) a. [Speaker A:] You should have rung up.
[Speaker B:] **I did** ring up. There was no reply. [Ranger 2003 ex. 12]
- b. I am not saying that the diet will completely eliminate cellulite **but I do** believe it will significantly reduce it. [Ranger 2003 ex. 27]

בדיאלוג ב-(a22), מדבריו של A משתמע ש-B לא צלחה, והדוברת B הודפת השתמעות זו. במונולוג ב-(b22), הרישה עלולה לגרום לנמען מדומיין להסיק מסקנה הפוכה לאמירה בסיפה (= "אז הדיאטה לא תפחית את הצוליטי"), והדוברת מעוניינת לשלול מסקנה כזו. בעוד שבדוגמה הדיאלוגית הדוברת הודפת מסקנה של נמען אמתי ("בניגוד למה שאתה אומר"), בדוגמה המונולוגית היא חוזה התנגדות אפשרית של נמען מדומיין ומסכלת אותה ("בניגוד למה שאחרים עלולים לומר"). הדוגמה המונולוגית (b22) דומה מאוד למבנה הויתור עם *כן* אמפטית ב-(17), שאת הרישה שלו ניתחנו כאי הסכמה ברישה עם נמען מדומיין.

9.3 סיכום

כן אמפטית ומה ש- עשויים לפתוח את החלק השני בתקבולת הניגודית. לעתים, על סמך תוכנם של שני החלקים בתקבולת הניגודית, ניתן להסיק כי בין החלקים חל שינוי בכיוון הטיעוני, במיוחד אם החלק השני הוא צמצום של מצב העניינים בחלק הראשון. לכן, כל אחד משני ביטויים אלו יכול להתלוות לשינוי בכיוון הטיעוני. ביטויים אלו עוברים תהליך גרמטיזציה בדרך להיות סמני סיפה במבני ויתור. להתפתחות של *כן* אמפטית תרמה גם אסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה. דוגמאות כמו (6) עשויות להעיד על כך שהסיפה הנפתחת על ידי מה ש- אינה "מנצחת" מבחינה טיעונית. בפרק הבא נראה כי גם במקרים של שינוי בכיוון הטיעוני שבהם מה ש- מופיעה לצד *כן* אמפטית, הסיפה היא לא-"מנצחת".

10.1 מבוא

בפרק זה אני טוען כי הביטוי *מה שכן* יכול לשמש סמן סיפה, כלומר לסמן שינוי בכיוון הטיעוני. כזכור מפרק המבוא, (Anscombe and Ducrot (1977: 28) טענו כי בעת השימוש ב*אבל*, הדוברת מעניקה לסיפה "יותר כוח טיעוני" מאשר לרישה, ולכן הסיפה נחשבת "מנצחת" מבחינה טיעונית. בניגוד לסמן הסיפה הוותיק *אבל*, הביטוי *מה שכן* אינו יכול לפתוח סיפה "מנצחת" מבחינה טיעונית, ולכן תפוצתו כסמן סיפה מוגבלת יותר בהשוואה ל*אבל*. ובכל זאת, אני טוען כי הביטוי *מה שכן* התפתח לכדי סמן סיפה כתוצאה מהתרכבותם של *מה ש*- וכן אמפטית, אשר כל אחד מהם בנפרד, כפי שהראיתי בפרק 9, יכול לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני ונמצא בתהליך גרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן סיפה.

בסעיף 10.2 אני מציג היבטים סינכרוניים של סמן הסיפה *מה שכן* בשפה דבורה וכתובה ומשווה אותו ל*אבל*. בשני הסעיפים שבאים אחר כך אני מציע כי סמן הסיפה *מה שכן* התפתח בשני שלבים. בשלב 1, שני הביטויים *מה ש*- וכן אמפטית הופיעו בצמוד או בסמוך זה לזה וסייעו להיסק של ויתור (סעיף 10.3). בשלב 2, שני הביטויים מתרכבים ליחידה אחת, *מה שכן*, המשמשת סמן סיפה (סעיף 10.4).

10.2 אפיון סינכרוני

אני מציע כי הביטוי *מה שכן* בדוגמה (ב1) מתפקד כסמן סיפה, באופן דומה לתפקוד של סמן הסיפה הוותיק *אבל*, המופיע ב-(א1) (אם כי שני ביטויים אלו אינם חליפיים, כפי שנראה בהמשך).

(1) [ביקורת מסעדה]

א. [כותרת משנה:] האוכל לא זול, ולא ממש מצדיק את התמורה

- אבל המקום נעים, האווירה רגועה והמלצרות נחמדות

ב. [בסיום הכתבה:] לא זול, וגם לא כל-כך מצדיק את התמורה.

מה שכן, המקום עצמו כל-כך נעים לשבת בו, האווירה כל-כך רגועה והמלצרות כל-כך נחמדות [...]

[ביקורת מסעדה: קפה כרמלה/ליאור פרי ויורם מארק-רייך, mynet, 14.04.2011, <http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4056248,00.html>]

אם נסתכל על התוכן של (ב1) ניוכח כי במעבר בין שני חלקי הדוגמה חל שינוי בכיוון הטיעוני. הכותבים פותחים בטיעונים התומכים בטענה שהמסעדה אינה מומלצת: האוכל אינו זול ואינו מצדיק את התמורה. לאחר מכן באה קבוצה אחרת של טיעונים, אשר ממליצים על המסעדה: המקום נעים, האווירה רגועה והמלצרות נחמדות. אולם, לא רק התוכן של (ב1) מעיד על שינוי בכיוון הטיעוני. אני טוען כי הביטוי *מה שכן* מקודד שינוי זה, כלומר הוא מסמן את המעבר מטיעונים נגד המסעדה לטיעונים בעדה. ב-(א1), הכותבים (או העורך) משתמשים בסמן הסיפה אבל כדי לסמן את השינוי בכיוון הטיעוני בין אותן שתי קבוצות של טיעונים שהופיעו ב-(ב1). העובדה שבכתבה זו ניתן היה להמיר את הביטוי *מה שכן* על ידי סמן הסיפה אבל מחזקת את הטענה כי לביטוי *מה שכן* בדוגמה (ב1) יש פונקציה של סימון של שינוי בכיוון הטיעוני.

מילון רב מילים המקוון מביא שתי הגדרות לביטוי *מה שכן*:

א. "אבל, אולם". הדוגמה המובאת במילון:

(2) הוא לא בחור חכם במיוחד,

מה שכן – יש לו לב זהב. [מילון רב-מילים המקוון]

ב. "אבל נכון ש___ (בניגוד למשהו בשלילה); אומנם לא כך - אבל כך". הדוגמה במילון היא:

(3) לא, הוא לא הגיע לפגישה.

מה שכן, הוא לפחות טרח לטלפן ולהסביר מה קרה. [מילון רב-מילים המקוון]

על פי הגדרות אלו ועל סמך דוגמאות (1)–(3) נדמה כי ניתן להחליף את *מה שכן* באבל, לפחות במקרים מסוימים. עם זאת, שני ביטויים אלו אינם חליפיים כסמני סיפה. אף על פי שהכותבים ב-(1) השתמשו פעם אחת באבל (א1) ופעם אחרת ב*מה שכן* (ב1) כדי לעבור בין אותן שתי קבוצות של טיעונים, ההקבלה בין אבל לבין *מה שכן* אינה מלאה. סמן הסיפה אבל מופיע לפני סיפה "מנצחת" או מכריעה, דהיינו במקרים שבהם הדוברת מביאה את הטיעון בסיפה כדי להכריע את הכף לטובת המסקנה שבה תומך טיעון זה. לעומת זאת, כאשר דוברת משתמשת בביטוי *מה שכן* כדי לפתוח סיפה, היא נשמעת כאילו היא מוסיפה אחרי הרישה "עוד צד לסיפור" מבלי לקבוע איזה צד יכריע את הכף, הצד הנתמך ברישה או זה הנתמך בסיפה. כך, מ-(א1) (הגרסה עם אבל) אפשר להבין כי למרות החסרונות של המסעדה הכותבים ממליצים עליה, כלומר אבל הכריעה את הכף לטובת המסעדה (= לטובת המסקנה העולה מהסיפה). לעומת זאת, ב-(ב1) ניתן להבין כי הכותבים אינם ממליצים בחום על המסעדה, אם כי הם מודים או מוסיפים בהערה צדדית שיש

למסעדה גם צדדים חיוביים. הסיפה, שנפתחה במה שכן, אינה גוברת מבחינה טיעונית על הרישה: המסקנה של דוגמה (1) כולה קרובה יותר למסקנה העולה מהרישה מאשר למסקנה הנובעת מהסיפה. באופן דומה, ברישה של (2) מובעת דעה שלילית על בחור מסוים, והסיפה אינה חזקה מספיק מבחינה טיעונית כדי להכריע את הכף בצורה נחרצת לטובת אותו בחור. הביקורת על האדם שנעדר מהפגישה, כפי שמובע ברישה של (3), לא נעלמה בעקבות הסיפה אלא לכל היותר הוחלשה. מדוגמאות אלו עולה כי הביטוי מה שכן פותח סיפה שאינה "מנצחת". בכך הוא שונה מסמן הסיפה אבל, היכול לפתוח (ובדרך כלל פותח) סיפה מכריעה. הביטוי מה שכן דומה לסמני סיפה אחרים, שאף הם המופיעים לפני סיפה לא-"מנצחת" (ראו פרק 1): מצד שני, אם כי ולמרות ש- סופית (וראו גם את השימוש במה ש- כדי לפתוח סיפה לא מנצחת בדוגמה 6 בפרק 9).

הביטוי מה שכן מופיע הן במונולוגים בשפה כתובה – בין היתר במאמרי דעה ובביקורות על מוצרים ומסעדות, כמו ב-(1) – והן בדיאלוגים בשפה דבורה, כמו ב-(4).

- (4) [שיחה עם עינת נדב, יועצת הורות. טל שואל את עינת איך התחילה שנת הלימודים אצל ילדיה.]
- [טל:] איך הייתה תחילת השנה?
 [עינת:] אָמ... בוא נגיד שהפיק היה אתמול, שבדרך לבית הספר נסגרה לבת שלי הדלת על היד [...].
 [טל:] מה קרה לאצבע, יד, מה זה?
 [עינת:] אתם מכירים את הנקניקיות שמבשלים אותם הרבה במים, ואז הם כזה קֶחֶחֶח...?
 [טל:] אוי, אוי, זה היה דימוי, דימוי רע מאוד עכשיו! [עינת צוחקת, וטל שותק חצי שנייה]
- מה שכן, זה הרגע שבו הן נהיות טעימות. ⇐
- [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 07.09.2011, 01, 37: 24]

הן הקשר אבל והן הביטוי מה שכן יכולים לסמן שינוי בכיוון הטיעוני, אבל במקרים שבהם הדוברת תכננה לבצע שינוי בכיוון הטיעוני עוד לפני שהפיקה את הרישה (= החלק שבא לפני השינוי), היא יכולה להשתמש רק באבל אך לא במה שכן לשם סימון הסיפה (= החלק שבא אחרי השינוי). ניקח לדוגמה את המבנה הקורלטיבי "נכון ש-X אבל Y". עוד לפני שהדוברת מתחילה לומר "נכון ש-...", היא כבר תכננה את שני החלקים של מבנה הויתור, את הרישה X שתבוא אחרי נכון ש- ואת הסיפה Y שתבוא אחרי אבל. לעומת זאת, עד כה לא מצאנו בקורפוס מבנה קורלטיבי דומה עם מה שכן כסמן סיפה, למשל "נכון ש-X. מה שכן, Y". זאת משום שהשימוש בסמן רישה כמו נכון ש- דורש מהדוברת לתכנן, כבר לפני הפקת הרישה, שינוי בכיוון הטיעוני שיבוא אחרי הרישה, ואילו ההחלטה להפיק את הסיפה "מה שכן, Y" נעשית בדיעבד, אחרי

שהדוברת כבר סיימה לומר את הרישה. בתור האחרון ב-(4), רק אחרי שטל סיים את הביקורת על דבריה של עינת וחיכה חצי שנייה הוא מסייג את הביקורת כשהוא מציין כי חלק מדבריה של עינת מצאו חן בעיניו. טל לא תכנן לבצע שינוי בכיוון הטיעוני כבר לפני הפקת הרישה אלא רק בדיעבד, חצי שנייה אחרי שסיים להפיק אותה. כמו כן, שימו לב כי אמירתו בסיפה אינה חזקה מספיק מבחינה טיעונית כדי "למחוק" את הביקורת שהביע ברישה. מכיוון שהסיפה הנפתחת על ידי *מה שכן* נאמרת בדיעבד ומשום שהיא אינה מכרעת מבחינה טיעונית, יש לה אופי של הערת אגב (afterthought).¹

מכיוון שהשינוי בכיוון הטיעוני המסומן בעזרת הביטוי *מה שכן* אינו מתוכנן מראש, לא ניתן להשתמש בביטוי זה כדי לחבר שני קוניונקטים ברמת הצירוף (חיבור הדורש תכנון מראש) אלא רק ברמת המשפט. זאת, בניגוד לקשר *אבל*, שיכול לחבר גם שני שמות תואר (נחמד ושיפש ב-5א) או שני פעלים (עזב וחזר ב-5ב). עובדה זו מעידה על כך שהביטוי *מה שכן* עדיין לא עבר גרמטיזציה מלאה לכדי סמן סיפה במעמד של *אבל*.

(5) א. הוא נחמד אבל / מה שכן טיפש.

ב. הוא עזב אבל / מה שכן חזר אחרי שנה.

בדברי הדובר ב-(6) חל שינוי בכיוון הטיעוני, מדברי שבח על הרעיונות של אשתו לביקורת עליהם.

(6) [המאזין אילן ואשתו קיבלו סכום כסף. אשתו רוצה להשתמש בכסף כדי לייבא מוצרים מסין, אך הוא מתנגד לכך.]

עכשיו אשתי כל כך להוטה, בוא נגיד למנף את הכסף הזה לטובת משהו על מנת לצמוח. [אילן:]

וזה טוב וזה נכון וזה חשיבה נכונה, ואמיצה,

אבל מה שכן, היא רוצה ללכת בוא נגיד נקרא לזה ככה, כמה צעדים גדולים מדי, שזה בוא נגיד היא רוצה להביא איזשהו מוצר מסין, ולשים עליו יד, ומפה להמשיך להתפתח.

[הבעל: "אישתי רוצה להשקיע כסף במוצר מסין" האישה: "מתי אני אתחיל לדבר?!", אלון גל, 103fm, 06.05.2011]

אך אינה יכולה להופיע עם *אבל* ("אבל אך") מכיוון ששתייהן מקודדות שינוי בכיוון הטיעוני, וההנחה היא ששני ביטויים צמודים זה לזה בעלי אותו טווח אינם יכולים לקודד אותה פונקציה (Ariel 2010: §9.6.1). מן העובדה כי הקשר *אבל* יכול לחבור למה *שכן* בסיפה של מבנה ויתור, כמו

¹ כפי שנראה בפרק 12, הביטוי *מה שכן* מתפתח מעבר לסימון הסיפה במבנה ויתור והופך לסמן שפותח הערת אגב.

ב-6), אנו למדים כי הביטוי *מה שכן* עדיין לא עבר תהליך גרמטיזציה מלא לקראת קידוד הפונקציה של סימון הסיפה. ב-6), הקשר אבל מקודד שינוי בכיוון הטיעוני, והביטוי *מה שכן* מסייע (דרך אימפליקטורה שיחתית מוכללת) להסיק כי חל שינוי כזה. התרומה הלשונית של *מה שכן* ב-6) היא של צמצום, בדומה לביטוי *העניין הוא ש-* המתואר בפרק 7 ואשר יכול אף הוא להופיע מיד אחרי אבל. הדובר ב-6) מצמצם את השבחים שהעניק לאשתו על רצונה למנף את הכסף וטוען בעזרת *מה שכן* כי יש דבר אחד שאינו מוצא חן בעיניו מתוך הרעיונות שהעלתה אשתו.

את האפקט של הערת אגב שנאמרה בדיעבד שיש לסיפה הנפתחת על ידי *מה שכן* אנחנו נמצא יותר בשיח דבור מאשר בשפה כתובה, שבה המשפטים אינם מופקים בזמן אמת אלא מתוכננים מראש וערוכים היטב. מכיוון שהאופי של הביטוי *מה שכן* בשפה דבורה (אופי של ביטוי הפותח הערת אגב לא מתוכננת) שונה מאופיו בשפה כתובה (כסמן של שינוי בכיוון הטיעוני), בדקתי דוגמאות משני הסוגים, גם משפה דבורה וגם משפה כתובה, כדי לחשוף את מגוון שימושו של הביטוי. בדוגמאות בשפה דבורה, הסיפה הנפתחת על ידי *מה שכן* נשמעת כהערת אגב לא מתוכננת (כמו ב-4), ואילו בשפה כתובה, הביטוי *מה שכן* דומה יותר לסמן סיפה "רגיל", המציין שינוי בכיוון הטיעוני, ללא אפקט של הערת אגב פתאומית (ראו את 1). הן בשפה דבורה והן בשפה כתובה, הביטוי *מה שכן* פותח משפט חדש, עצמאי תחבירית מהשיח הקודם (זו סיבה נוספת שבגללה ביטוי זה אינו יכול לחבר קוניונקטים ברמת הצירוף כמו בדוגמאות ב-5). כך, למשל, ב-4), טל מפסיק את הדיבור לחצי שנייה ורק אז מוסיף את הסיפה הנפתחת על ידי *מה שכן*. בכל הדוגמאות בשיח דבור, *מה שכן* פותחת יחידה פרוזודית חדשה ולעולם אינה מצטרפת ליחידה הפרוזודית הקודמת. הניתוק של הסיפה הנפתחת על ידי *מה שכן* משיח קודם בא לידי ביטוי גם בשפה כתובה: סימן הפיסוק לפני *מה שכן* יהיה בדרך כלל נקודה, ולא פסיק (ראו למשל 1-3).

לביטוי *מה שכן* יש טווח פעולה ארוך: יכול לעבור זמן רב בין אמירה מסוימת לבין הופעת הביטוי *מה שכן* המתייחס אליה, כמו ב-7).

(7) [אופיר ויעקב הלכו לשתי חנויות מחשבים בזו אחר זו כדי שיטפלו במחשב של אופיר. כשהיו בחנות א', יעקב אמר לאופיר שרמת השירות בחנות זו גבוהה יותר מרמת השירות שהם רגילים אליה בחנות ב'. אחר כך הם עוברים לחנות ב' ומחכים על הספסל בתור למעבדת השירות עד שיתפנה טכנאי. על הקיר יש מסכים גדולים המחברים למחשבים שהלקוחות מביאים לתיקון. יעקב אומר לאופיר שהמסכים המשמשים את הטכנאים בחנות ב' גדולים יותר מאשר אלה בחנות א'. כלומר, יעקב מתרשם מגודל המסכים בחנות ב'. השיחה לפני כן, במהלך ההמתנה בחנות ב', היא על הנסיעה המתוכננת של הדוברים לחולה ביום למחרת ועל המאמץ שיהיה ליעקב לנסוע נסיעה ארוכה כל כך, היות שאינו מרגיש טוב.]

[אופיר:] מחר אנחנו נוסעים לחולה?

[יעקב:] כן.

[אופיר:] זה מאמץ בשבילך.

[יעקב:] מאמץ גדול. [כמה שניות הפסקה]

מה שכן, פה יש להם מסכים יותר גדולים.

←

[שיחה פרטית, 16.12.2011]

השינוי בכיוון הטיעוני הוא בין אמירתו של יעקב שהשירות בחנות א' הוא ברמה גבוהה יותר מהשירות בחנות ב' לבין אמירתו שבחנות ב' יש מסכים גדולים יותר מאשר בחנות א'. האמירה הראשונה היא ביקורת על חנות ב', ואילו האמירה השנייה משבחת חנות זו. זמן רב חלף מהאמירה הראשונה עד לאמירה השנייה שנפתחה בעזרת מה שכן. במשך זמן זה, הדוברים הספיקו לעבור מחנות א' לחנות ב' ולדבר על נושא שיחה אחר (הטיול לחולה). נדמה שקשה להחליף את מה שכן ב-(7) בעזרת אבל.

בעוד שלעתים קרובות קל להמיר את הביטוי מה שכן בתפקידו כסמן סיפה על ידי אבל (כפי שנעשה ב-1), ההמרה בכיוון ההפוך מוגבלת הרבה יותר. הביטוי החדש יותר מה שכן עדיין מסומן ומוגבל יחסית לסמן הסיפה הוותיק אבל. אחד מהמקרים שבהם לא קביל להמיר את אבל במה שכן הוא כאשר הקשר אבל משמש במשמעות של שלילת ציפייה. במובן של 'למרות זאת', בניגוד לחוק פיזיקלי או תוך אי ציות לציווי של בני אדם, הביטוי אבל אינו ניתן להמרה על ידי מה שכן, כפי שמודגם ב-(8) וב-(9). הביטוי מה שכן מתאים לשימוש כאשר הניגוד הוא אגבי (incidental), לא רלוונטי במישרין ולא מכריע. לא ניתן להשתמש בו בדוגמאות (8) ו-(9) משום שהניגוד בהן הוא רלוונטי מדי.

(8) א. תראי איזה מוזר! השארתי את השוקולד בחום לוחט, אבל הוא לא נמס!

ב. * תראי איזה מוזר! השארתי את השוקולד בחום לוחט, מה שכן הוא לא נמס!

(9) א. אמרתי לך להפסיק, אבל אתה בְּשֶׁלֶךְ!

ב. * אמרתי לך להפסיק, מה שכן אתה בְּשֶׁלֶךְ!

10.3 שלב 1: מה יש - וכן אמפטית כשני רכיבים עצמאיים

אני טוען כי הביטוי מה שכן נוצר כתוצאה מהתרכבותם של שני רכיבים, מה ש - הפותחת פסוקית נושא וכן אמפטית. לכאורה, מדובר בשני ביטויים שונים מהותית זה מזה באופיים. לפי ספרות

המחקר המסורתי, במשפט *wh-cleft*, המקבילה האנגלית למשפט הפותח ב*מה ש*- בעברית, יש סידור מסומן של הרכיבים, המשמש כדי להבדיל בין חומר נתון (המצוי בפסוקית) לבין חומר חדש (במשפט העיקרי). כן אמפטית מלווה פרדיקט כדי ליצור חיוב מסומן המנוגד לאזכור של אותו פרדיקט בשלילה. אולם כפי שראינו בפרק 9, לשני ביטויים אלו יש דבר משותף: כל אחד מהם יכול לפתוח את החלק השני בתקבולת ניגודית. עוד ראינו בפרק 9 כי על גבי מבנה של תקבולת ניגודית שבחלקה השני יש כן אמפטית או *מה ש*- עשוי להתווסף היסק של ויתור. כתוצאה מכך, הביטויים כן אמפטית ו*מה ש*- נתפסים כביטויים המעוררים היסק של שינוי בכיוון הטיעוני.

מסלול הגרמטיזציה של הביטוי *מה שכן* התחיל כאשר שני רכיביו, *מה ש*- וכן אמפטית, הופיעו בצמוד או בסמוך זה לזה. במקרים רבים, הכן האמפטית מופיעה מיד אחרי הביטוי *מה ש*- (דוגמה 10), אם כי לעתים חוצץ ביניהם חומר כגון כינוי גוף (אנחנו בדוגמה 11).

(10) [הכותב יוצא נגד כוונת אנשי שמאל להפוך את יום הנכבה ליום זיכרון משותף לכל אזרחי ישראל.]

ישראל איננה מדינה דו-לאומית, ועם כל הליברליות והאנושיות, קשה להתייחס באותו אופן לניצחון ולמפלה.

מה שכן אפשר לדרוש מהרוב היהודי הוא להתייחס בכבוד לאבל של הפלסטינים. ←

[כאב הפלסטינים ואחריותם/שלמה אבינרי, הארץ, 11.05.2011, <http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1173550>]

(11) [אורך:] כבר יודעים לומר באילו נסיבות היא נרצחה? [...]

[ברהנו:] טוב, יש צו איסור פרסום גורף על החקירה,

אבל, מה שאנחנו... אנחנו כן יכולים לספר שהחקירה הועברה ל... אה... ימ"ר ירושלים [...]. ←

[מהדורה ראשונה, ערוץ 2, 19.12.2010]

בדוגמאות (10) ו-(11) ישנה פסוקית נושא שנפתחת על ידי *מה ש*- ומכילה כן אמפטית. ב-(10), הכן האמפטית שולטת בפרדיקט "אפשר לדרוש", ו*מה ש*- משעבדת את הפסוקית "כן אפשר לדרוש מהרוב היהודי". ב-(11), הפרדיקט הנשלט על ידי כן אמפטית הוא "יכולים לספר" ופסוקית הנושא הנפתחת על ידי *מה ש*- היא "אנחנו כן יכולים לספר".

ברישה של (10), הכותב יוצא נגד ההזדהות של אנשי שמאל עם יום הנכבה. לעומת זאת, בסיפה הוא מביע הבנה מסוימת לאבלם של הפלסטינים ביום הזה. סיפה זו אינה מכריעה: הכותב עדיין סבור, כפי שציין ברישה, כי מדינת ישראל אינה אמורה לציין את יום הנכבה כיום אבל לאומי. על השינוי בכיוון הטיעוני שחל במעבר מהרישה לסיפה מאותתים כל אחד משני הביטויים *מה ש*- וכן

אמפטיית בנפרד.

כפי שראינו בפרק 9, לעתים אבל מופיעה לפני *מה ש*- או לפני *כן* אמפטיית ומשמשת להם מעין "קביים" המעודדים משמעות של ויתור. בסיפה של דבריו של ברהנו ב-(11), אבל מלווה את שני הביטויים הפועלים כאן זה לצד זה, *מה ש*- הפותחת פסוקית נושא וכן אמפטיית המדגישה את מה שכן ניתן לספר לעומת מה שלא ניתן לספר עקב צו איסור פרסום. הביטויים *מה ש*- וכן אמפטיית מאותתים על השינוי בכיוון הטיעוני בדברי הדובר, והקשר אבל מקודד שינוי זה. גם לפי התוכן ניתן לראות כי חל שינוי בכיוון הטיעוני בדברי הדובר: לפי הרישה, הדובר אינו יכול לפרט על הרצח; בסיפה מופיעים בכל זאת פרטים בנושא.

תרשים 1-10: אסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה ב-(11)

על פי הצעתי, ברהנו, הדובר ב-(11), משתמש באסטרטגיה מסוג "אי הסכמה + הסכמה" לניהול עמדה מתבדלת מול נמען (ראו תרשים 1-10). הוא מתחיל במתן תשובה שלילית לנמען, כלומר הוא אינו יכול למסור לאורן פרטים על נסיבות הרצח (אי הסכמה עם הנמען), אבל בסיפה חושף ברהנו בכל זאת כמה פרטים (הסכמה חלקית שיש מידע מסוים). הניגוד בין הרישה לסיפה בדברי ברהנו ב-(11) מובלט על ידי התקבולת הניגודית שניתן לשחזר מדבריו: "אנחנו לא יכולים לומר X; אנחנו כן יכולים לומר Y". מאוחר יותר בתהליך הגרמטיזציה של צמד הביטויים *מה ש*- וכן אמפטיית, השימוש בהם אינו תלוי בדבריו הקודמים של דובר קודם, כלומר, הדיאלוגיות אינה הכרחית עוד. כך למשל במונולוג ב-(12).

(12) [סטודנטים במכון האוניברסיטאי של חיפה ערכו הפגנה אלימה נגד הנהלת המכון.]

[...] בחיפה נשך, בלהט הויכוח, מרצה אחד, את זרועו של אחד התלמידים. [...]

ברור למדי כי אין להטיל שום אחריות על הנהלת המכון: וכי יעלה על הדעת לחייב את המרצים לתת מחסום לפיהם, שעה שהסטודנטים מפגינים?

מה שכן אפשר היה אולי לבקש מהנהלה [...] הוא לנקוט בצעדי מנע מסויימים.

[עור לגויים/דן דלמט, מעריב, 13.06.1969, עמ' 65]

הכותב אינו מתייחס לדברי נמען קודמים שאִתם הוא אינו מסכים ואחר כך מסכים. לכל היותר יש ב-(12) דיאלוג **מדומיין** עם הקוראים, המנוהל באסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה. דברי הנמען בתור קודם של הדיאלוג המדומיין יכולים להיות "אתה רוצה להטיל אחריות על הנהלת המכון?". הכותב עשוי להשיב לטענה כך: "לא, אין להטיל אחריות על ההנהלה (= אי הסכמה עם נמען); עם זאת, ההנהלה הייתה צריכה למנוע את האירוע מלכתחילה (= הסכמה חלקית עם הנמען)".

10.4 שלב 2: מה ש- וכן אמפטית מתגבשים ליחידה אחת

בשלב המעבר משלב 1 לשלב 2 יש מבנים שניתן לנתחם כדו משמעיים מבחינה תחבירית. למשל, נדמה של-(13) יש אותו מבנה כמו ב-(11). זהו המבנה של שלב 1: אבל המלווה את שני הביטויים *מה ש- וכן* אמפטית.

(13) [יורם כהן הוא מתנחל מעופרה].

[יורם:] בחפירות ארכיאולוגיות שערכנו כאן לא מזמן

לא מצאנו שום מטבע פלסטיני או ערבי,

אבל מה שכן מצאנו – מלא מטבעות יהודיים ושרידים יהודיים.

←

[האח הגדול 3, פרק 1, ערוץ 2, 08.12.2010]

אולם דוגמאות כמו (13) מאפשרות ניתוח מחדש (reanalysis, Hopper and Traugott 2003: Ch. 3) שבמסגרתו הביטוי *מה שכן*, הנוצר מהתרכבותם של *מה ש- וכן* אמפטית, מתנתק מפסוקית הנושא והופך ליחידה עצמאית. בפרוזודיה המקורית של (13) יש הפסקה בשטף הדיבור אחרי *מצאנו*, וכן מאייכת את הפועל *מצאנו*, כלומר המבנה הוא של שלב 1, המבנה הימני בתרשים 10-2. עם זאת, מכיוון שהדובר ב-(13) השמיט את האוגד *זה*, כפי שקורה לעתים בדיבור, אפשר לקבל ניתוח תחבירי אחר ל-(13), שבו תהיה הפסקה בשטף הדיבור אחרי *מה שכן*, כמו במבנה השמאלי בתרשים 10-2, המבנה של שלב 2. במקרה כזה, כן תאייך את *מה ש- ולמעשה* תתרכב אִתה.

תרשים 10-2: ניתוח מחדש של (13)

בשלב 2, *מה שכן* היא יחידה עצמאית בת שתי תיבות, המנותקת מהפסוקית שבאה אחריה, כמו שראינו ב-(11ב).

גם דוגמה (14) הייתה יכולה להיות בסיס לניתוח מחדש, כפי שמודגם בתרשים 10-3:

(14) [מגיש התכנית שואל את מומחה הנדליין אדי כספי אם הבית בבית שמש המוצע למכירה תמורת 7.5 מיליון ש"ח שווה קנייה].

אני לא רואה מי בא לקנות בבית שמש בתים בשבע וחצי מיליון שקל.	[אדי:]
מה שכן צריך להגיד למען ההגינות, שהמחיר הוא לא רק של הבית, הוא כולל כל הריהוט	←

[לילה כלכלי, ערוץ 10, 18.01.2011]

תרשים 10-3: ניתוח מחדש של (14)

שימו לב לכך שהסיפה בשלב 1 הכילה פסוקית משועבדת (היא מתחילה בשייך הזיקה: "שהמחיר כולל כל הריהוט") ואילו בשלב 2 הסיפה מכילה משפט עיקרי ("צריך להגיד שהמחיר כולל כל הריהוט") הכולל גם סמן שיח (*מה שכן*). כלומר, בעקבות הניתוח מחדש, במקום פסוקית משועבדת אחרי *מה שכן* יש אמירה עיקרית המשקפת את עמדת הדוברת. אם כן, ניתן לראות במה *שכן* ביטוי אפיסטמי פרנטי, כמו *I think* באנגלית (Thompson and Mulac 1991), או פרגמנט, כמו פסוקיות *wh*-cleft באנגלית לפי Hopper (2001).

הניתוח מחדש, המאפשר את התנתקות *מה שכן* מהמשך המשפט, קורה רק כאשר שני תנאים מתקיימים:

1. הכן האמפטי מופיעה בתחילת המשפט, ואז היא צמודה למה ש-.

2. השמטת האוגד (*זה* וכ"ו) בין פסוקית הנושא (הפותחת במה ש-) לבין הנשוא.

התנאים מתקיימים ב-(13) ו-(14). הם אינם מתקיימים, למשל, ב-(10) (כי יש אוגד "הוא") ו-(11) (כי הכן האמפטי אינה מופיעה בהתחלה – יש כינוי גוף "אנחנו" לפנייה).

היחידה הפרוזודית *מה שכן* מתנגנת באופן דומה ליחידות פרוזודיות המכילות צורה סתמית, כמו למשל "מה שבטוח". יחידות כאלה מופיעות בשיח דבור גם בלי שיבואו אחריהן אוגד ומילית שעבוד, למשל "מה שבטוח, X" במקום "מה שבטוח זה ש-X" (הדבר אופייני לא רק למה ש- אלא גם לפסוקיות ה-*wh* המתוארות אצל Hopper 2001). משום כך היה קל לדוברים לקבל יחידה חדשה (*מה שכן*) על אותו "משקל" של פרגמנטים אחרים הפותחים ב*מה ש-*.

דוגמה (15) מראה שגם בשלב 2, הסמן *מה שכן* מופיע בחלק השני של אסטרטגיית אי הסכמה + הסכמה. זאת בדומה לשני הביטויים אחרים המממשים את אותה האסטרטגיה: הצמד *מה ש-* + *כן* אמפטית משלב 1 (דוגמה 11), והכן האמפטית (פרק 9).

(15) [ריאיון עם סרבן הגיוס דן צחור]

[המראיין:] יש לך הזדהות מוחלטת עם הפלשתינאים?

לא, לחלוטין לא. [...]. [דן:]

מה שכן, יש לי איזושהי אמפתיה בסיסית לאנדרדוג, לנכבש. ←

[בן גוריון ואבא שלי יכולים מצדי/אורי בלאו, הארץ, 01.06.2006,

<http://www.haaretz.co.il/misc/1.1109225>

הכן האמפטית מתנהגת באופן שונה כאשר היא פועלת כביטוי עצמאי וכאשר היא חלק מהביטוי *מה שכן*. כאשר *כן* אמפטית פועלת באופן עצמאי, קשה להשתמש בה פעמיים כדי לאיידך את אותו הפרדיקט (! "אני *כן* *כן* חושב"). כמו כן, קשה למצוא בחיפוש ב-Google פרדיקט המסומן הן על ידי הביטוי העצמאי *כן* אמפטית והן על ידי שלילה. להלן תוצאות חיפוש לדוגמה:

- "אבל *כן* אין לי" – רק 2 מופעים (ב-10 מופעים נוספים יש סימן פיסוק אחרי *כן*, כלומר אין מדובר ב*כן* אמפטית).

- "אבל *כן* יש לי" – מעל 200 מופעים.

לעומת זאת, כאשר הכן האמפטית היא חלק מהביטוי *מה שכן*, הפרדיקט שבא אחרי *מה שכן* יכול להיות מסומן על ידי *כן* אמפטית (דוגמה 16) או להופיע בצורת שלילה (דוגמאות 17 ו-18). זאת משום שבשלב 2, הכן האמפטית אינה נתפסת עוד כסמן עצמאי בעל פונקציה של הדגשת אמתות פרדיקט.

(16) לא הכרתי אותה אישית כך שאין לי מושג אם היא באמת סבלה מהפרעות אכילה [...].
מה שכן, **כן** חיפשתי לראות תמונות שלה מהזמן האחרון והן לא בדיוק גורמות לי להתכחש להשערות האלה
 [תגובה בשרשור בנושא מותה של השחקנית בריטני מרפי בגיל 32, 22.12.2009, פורום חדשות טלוויזיה, המסך המפוצל, [tve.co.il]

(17) [ריאיון עם הזמרת אפרת גוש]
 [מראיינת: מה לעולם לא תלבשי?
 [דנה: [...]] אין דבר שלא אלבש. אני אוהבת למתוח את הגבולות ולהתחפש.
מה שכן, **אין** לי טרנינג. [...]. אני מסתובבת בבית בקומבינזונים.
 [לא קולית: חייה של אפרת גוש כאייקון אופנה/גבי בר חיים, nrg מעריב, 29.01.2009, <http://www.nrg.co.il/online/55/ART1/846/307.html>]

(18) [שלום פרץ, מוכר מוצרי חשמל, על ההורדה במסים]
 [שלום:] שמענו על הורדת המסים בטלוויזיה [...]. אבל האמת, שגם אנחנו עוד לא יודעים שום דבר.
מה שכן, **לא** נראה לי שתהיה עלייה דרסטית במכירות.
 [בעל חנות חשמל: היבואנים יגידו שההזלה תהיה אי העלאת המחיר/דפנה לוצקי, הארץ, 12.02.2004, <http://www.haaretz.co.il/misc/1.945311>]

תהליך גרמטיזציה דומה לזה שעבר הביטוי *מה שכן* קרה בספרדית: ביטוי מהצורה "**מה שקורה** זה ש-" (*lo que pasa es que*) עבר גרמטיזציה וכעת הוא יכול לסמן שינוי בכיוון הטיעוני, כלומר הוא יכול להמיר את אבל הספרדית (*pero*) (Reig-Alamillo 2011). המאמר של Reig-Alamillo מראה כי המרה כזו מוגבלת למקרים מסוימים. כפי שהראיתי בסעיף 10.2, גם הביטוי *מה שכן* יכול להחליף את אבל רק במקרים מסוימים. למשל, הן הביטוי בספרדית והן *מה שכן* אינם יכולים להחליף אבל של שלילת ציפייה, כמו במשפט "זה קצת יקר **אבל** / **מה שכן** אני אקנה אותו", הלקוח מהמאמר. אני טוען כי הביטוי *מה שכן* (וייתכן שגם הביטוי בספרדית) אינו יכול להחליף אבל ש"מנצחת" בבירור מבחינה טיעונית (ראו סעיף 10.2).

10.5 סיכום

בפרק זה טענתי כי סמן הסיפה *מה שכן* נוצר מהתרכבותם של שני ביטויים, *מה ש-* וכן אמפטית, אשר כל אחד מהם בנפרד יכול לאותת על שינוי בכיוון הטיעוני. בשלב 1 בהתפתחות הביטוי *מה שכן*, פסוקית נושא שנפתחת על ידי *מה ש-* מכילה *כן* אמפטית, המאייכת פרדיקט בפסוקית. כתוצאה מתהליך של ניתוח מחדש (reanalysis), הביטוי *מה שכן* מתגבש בשלב 2 לכדי יחידה פרוזודית עצמאית ומתנתק מן הפסוקית שהכילה את הפרדיקט שהיה בשליטת ה*כן* האמפטית.

כמו מה ש- בפרק הקודם, גם הביטוי מה שכן אינו פותח סיפה "מנצחת". יתרה מזו, הסיפה הנפתחת על ידי מה שכן נאמרת בדיעבד, ביחידה פרוזודית נפרדת מהשיח הקודם, ולכן יש לה אופי של הערת אגב. בניגוד לסמן הסיפה אבל, הביטוי מה שכן אינו יכול לחבר קוניונקטים ברמת הצירוף או לסמן יחס של שלילת ציפייה. כמו כן, הביטוי מה שכן יכול להופיע עם אבל ("אבל מה שכן"), כלומר הוא עדיין לא הגיע לדרגת קידוד של שינוי בכיוון הטיעוני כמו אבל.

11.1 מבוא

פרק זה מתאר את ההתפתחות של אָבְל המקראית מציין אמתות לסמן סיפה במבנה ויתור. צייני אמתות התפתחו במסלול גרמטיזציה אחד לכדי סמני רישה (נכון ו-true, פרק 2) ובמסלול אחר לכדי סמני סיפה (אבל, פרק נוכחי). (König (1988) תיאר את מסלול הגרמטיזציה הראשון מבין השניים (את המסלול הזה הרחבתי בפרק 2, מפונקציית מקור של צייני אמתות לפונקציית מקור של סמני הסכמה), ובפרק זה אני מציג את המסלול השני. זהו הפרק היחיד בתזה שמסלול הגרמטיזציה שהוא מתאר מתרחש כולו בעברית מקראית.

חוקרי העברית המקראית מציגים שני שימושים הומונימיים של המילה אָבְל במקרא: בספרים המוקדמים היא מופיעה במשמעות של 'אכן', 'truly' (דוגמה 1), ואילו בספרים המאוחרים היא מתפקדת כמו הקשר האנגלי *but* (דוגמה 2).

(1) יוסף מעמיד פנים שאינו מכיר את אחיו שבאו למצרים ומאשים אותם שהם מרגלים. הוא מוכן לחוס על חייהם בתנאי שאחד מהם ייאסר כבן-ערובה בעוד שהשאר יביאו את אחיהם הקטן מארצם. האחים רואים בצרה שבאה עליהם עונש על התנהגותם כלפי יוסף.

ויאמר אֲלֵהֶם יוֹסֵף:

[...] אַחֵיכֶם אֶחָד יֵאָסֵר [...] וְאֶת-אַחֵיכֶם הַקָּטָן תְּבִיאוּ אֵלַי [...] וְלֹא תָמוּתוּ.

ויַעֲשׂוּ-כֵן. וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו:

⊞ אֲבָל אֲשָׁמִים אֲנַחְנוּ עַל-אָחִינוּ, אֲשֶׁר רָאִינוּ צָרַת נַפְשׁוֹ בְּהִתְחַנְּנוֹ אֵלֵינוּ, וְלֹא שָׁמַעְנוּ; עַל-כֵּן בָּאָה אֵלֵינוּ הַצָּרָה הַזֹּאת.

[בראשית מב יד-כא]

(2) [עזרא כינס אספת עם ודרש מהגברים להתגרש מהנשים הנוכריות. האנשים הסכימו לעשות כן, אבל הסבירו שהרחקת הנשים לא תוכל להסתיים בימים מעטים.]

ויַעֲנֵנוּ כָל-הַקָּהָל וַיֹּאמְרוּ קוֹל גָּדוֹל:

כֵּן כְּדַבְּרֵךָ עָלֵינוּ לַעֲשׂוֹת.

⊞ אֲבָל הָעַם רַב וְהָעֵת גְּשָׁמִים וְאֵין כֹּחַ לַעֲמוֹד בַּחוּץ וְהַמְּלָאכָה לֹא-לְיוֹם אֶחָד וְלֹא לְשָׁנִים

[עזרא י יב-יג]

לפי פרשני המקרא, התרגומים, המילונים, החוקרים וההקשר הספציפי, אבל ב-(1) מציינת את

אמתות הדברים, במובן 'indeed' או 'אכן'. אֶחָיו של יוסף מודים באמתות הטענה שהם אשמים במה שקרה לו¹. האנשים המדברים ב-(2) סיימו לשמוע את דרישתו של עזרא שיתגרשו מן הנשים הנוכריות. הם פותחים את דבריהם בהסכמה אֶתּוּ ובנכונות לעשות כדברו. מהרישה של דבריהם ניתן להסיק כי הם ימלאו אחר דרישתו. אולם בסיפה, לאחר אֶבֶל, מופיעים תירוצים שמהם ניתן להסיק כי הם לא ימלאו אחר דרישתו: יש יותר מדי אנשים שצריכים להתגרש, יורד גשם ואין להם כוח לעמוד בחוץ. הקֶשֶׁר אֶבֶל מסמן את השינוי בכיוון הטיעוני, מטיעון בעד המסקנה שהעם ימלא את דרישתו של עזרא לטיעון התומך במסקנה הפוכה. אם כן, הביטוי אֶבֶל ב-(2) משמש בתפקיד סמן סיפה, אחד התפקידים הנפוצים שלו גם בעברית מודרנית.

שימו לב להבדל בין שני השימושים של אֶבֶל בשתי הדוגמאות לעיל, הן מבחינת המשמעות והן מבחינה מבנית:

- הבדל מבחינת המשמעות: אֶבֶל ב-(1) מציינת את אמתות הטענה שהיא מאייכת; אֶבֶל ב-(2) מסמנת שינוי בכיוון הטיעוני במעבר בין החלק שבא לפניו לחלק שבא אחריו.

- הבדל מבחינה מבנית: אֶבֶל ב-(1) פותחת טענה ומאייכת את אותה טענה יחידה, כלומר ניתן לאפיין אותה כרכיב הֶסְגְּרִי בתחילת מבע (כמו *fortunately* באנגלית או לצערי בעברית), כתיאור משפט (או תיאור משפט מוסגר, לבנת תשנ"ה) או כסמן שיח; אֶבֶל ב-(2) מקשרת בין שני קטעים בשיח, כלומר היא קֶשֶׁר, או סמן של יחס בין שני חלקים.

כאמור, לפי ספרות המחקר מדובר בשני שימושים הומונימיים שאין קשר ביניהם. יתרה מזו, יש חוקרים הטוענים כי לכל שימוש יש מקור אטימולוגי שונה (ראו סעיף 11.4). אני, לעומת זאת, טוען כי השימוש של אֶבֶל כקֶשֶׁר התפתח באופן מוֹנָע מהשימוש שלה כציינ אמתות. אני מציע כי התפתחות זו יכלה לקרות בשלושה שלבים, שבכל אחד מהם היה לאֶבֶל תפקיד אחר:

¹ החוקרים הבאים הם יוצאי דופן בפירוש שהם נותנים לאֶבֶל בפסוק זה. לפי Ehrlich (1908: 218), המובן הוא 'לצערנו', ולאֶבֶל יש אותו השורש כמו לפועל אֶבֶל (= להתאבל). Waltke and O'Connor (1990: 672) מתרגמים את אֶבֶל בפסוק זה בעזרת הקֶשֶׁר *but* באנגלית. לטענתם, ניתן להשלים את החלק שבא לפני אֶבֶל בעזרת החומר המסומן בסוגריים המרובעים, כך שהאמירה המלאה תיראה כדלהלן:

Each said to his brother: "[We believed wrongly that we had gotten away with disposing of our brother] but we are (now) found to be at fault in the matter of our brother."

לדעתי, שני פירושים אלו לאֶבֶל נתקלים בקשיים לעומת הפירוש המקובל על רוב החוקרים, במשמעות של 'אכן'. המובן של 'לצערי' אינו מתאים לדוגמה אחרת מספר בראשית, (27), שבה אלוהים מבושר לאברהם שייולד לו בן. המובן של 'but' אינו מתאים לדוגמה (26), שבה אישה שהמלך שואל אותה "מה לך?" עונה "אֶבֶל אישה אלמנה אני".

1. צִיין אַמתות (במובן 'אכן', 'indeed'), כלומר ביטוי המציין את מחויבות הדוברת לאמתות הטענה המאוּיכת;
2. סמן בתקבולת ניגודית (בדומה לביטוי וזילו), כאשר לעתים ניתן היה להסיק, על גבי התקבולת הניגודית, שינוי בכיוון הטיעוני;
3. סמן סיפה במבנה ויתור.

עקב מיעוט הדוגמאות של אבל במקרא קשה לראות בבירור את ההתפתחות ההדרגתית בין השלבים, ובמיוחד את קיומו של שלב 2. לכן אני מסתמך על ביטויים מקבילים במספר שפות שיש תיעוד לכך שהם עברו חלק משלבי ההתפתחות האלה: *in fact* וביטויים אחרים באנגלית, האמת (היא) ש- בעברית מודרנית ו-*vero* בלטינית עברו משלב 1 לשלב 2 (סעיף 11.2); *magis* בלטינית ו-*while* באנגלית התפתחו משלב 2 לשלב 3 (סעיף 11.3). לאחר סקירת התפתחות ביטויים בשפות שונות, שעברו משלב 1 לשלב 2 ומשלב 2 לשלב 3, אני מתאר את התפתחות אבל המקראית (סעיף 11.4), שבספרים המוקדמים היא נמצאת בשלב 1 והספרים המאוחרים מתעדים אותה כשהיא כבר בשלב 3. אף על פי ששלב 2 אינו מתועד בבירור במקרא (ראו סעיף 11.4.2), אני מניח את קיומו כשלב מעבר בין שלב 1 (בספרים המוקדמים) לשלב 3 (בספרים המאוחרים), על סמך מסלול הגרמטיזציה בן שלושת השלבים לעיל, אשר משותף לביטויים במספר שפות.

11.2 התפתחות מציין אמתות לסמן בתקבולת ניגודית

להלן נראה ביטויים שבשלב 1 שימשו כציני אמתות ובשלב 2 היו סמנים בחלק השני של תקבולת ניגודית (לחלקם נלוותה בשלב 2 גם משמעות של שינוי בכיוון הטיעוני). אני מראה כיצד דוברות גייסו את צייני האמתות *in fact* באנגלית (סעיף 11.2.1), האמת (היא) ש- בעברית (סעיף 11.2.2) ו-*vero* בלטינית (סעיף 11.2.3) הן לסימון אי הסכמה בדיאלוג והן לסימון תקבולת ניגודית. אני מציע כי גם אבל המקראית, במקורה ציין אמתות, גויסה לשני שימושים דומים לשני אלו (ראו סעיפים 11.4.1 ו-11.4.2).

11.2.1 *in fact* וביטויים אחרים באנגלית

Traugott and Dasher (2002: 157–174) מתארים את הפוליסמיה הסינכרונית ואת

ההתפתחות הדיאכרונית של שלושה ביטויים באנגלית: *in fact*, *indeed* ו-*actually*. שלושת הביטויים ציינו בשלב מסוים את מחויבות הדוברת לאמתות הטענה הנמצאת בטווח שלהם, ובשלב מאוחר יותר סימנו את עמדת הדוברת כעמדה מנוגדת לעמדה קודמת אחרת². למשל, הביטוי *in fact* ב-(3) מסמן את הניגוד בין דעתם של אחרים על פלוני לבין עמדת הכותבת עליו.

(3) They think he's crazy,
[but] in fact he's quite sane. [Schwenter 2000: 277 ex. 20]

Traugott and Dasher קוראים ליחס של ניגוד בין שתי עמדות בשם יחס אדוורסטיבי (*adversative*, בעקבות Schwenter 2000: 259). בהמשך (סעיף 11.2.2) אטען כי לפחות בחלק מהדוגמאות המונולוגיות עם *in fact*, למשל בדוגמה (3), ניתן לראות יחס של תקבולת ניגודית.

כיצד הופך ביטוי מתפקיד של ציין אמתות (במשמעות 'truly') לתפקיד של סמן של ניגוד בין עמדות (במשמעות 'however')? (Traugott and Dasher (2002: 162) מסבירים כיצד לציין האמתות *indeed* התווסף היסק של ניגוד. כאשר טענה *q* נמצאת בטווח של *indeed*, המשמעות היא שהדוברת מציינת דרגת מחויבות גבוהה לאמתות הטענה *q*. לפי היוריסטיקת M של Levinson (2000: 38–39), ביטוי מסומן מבחינה לשונית מתאר מצב עניינים חריג. ציין האמתות *indeed* נחשב למסומן מכיוון שבמצב עניינים רגיל אין הדוברת צריכה לציין כי טענתה אמתית, שהרי לפי מקסימת האיכות (Quality) הגרייסיאנית, הטענות שאנו מביעים אמורות ממילא להיות אמתיות. אם כן, לפי היוריסטיקת M, ציון האמתות (= ביטוי מסומן) מעיד על כך שלמישהו יש ספק באמתות הטענה (= מצב עניינים חריג). סביר שנסיבות כאלה מתקיימות כאשר הדוברת חשה שהנמען יתקשה לקבל את טענתה כאמתית, ובאופן ספציפי, כאשר יש לדוברת סיבה לחשוב שלנמען יש דעה מנוגדת. אם כן, בכך שהדוברת מדגישה את אמתות הטענה *q* היא יוצרת ניגוד בין העמדה שלה (*q*) לבין עמדה אחרת (*p*) המטילה ספק בטענה *q*. בקצרה, ציון מסומן של אמתות הטענה *q* יכול לעורר היסק של ניגוד בין *q* לבין טענה קודמת *p*. ההיסק של ניגוד הנובע מציני האמתות *in fact*, *indeed* ו-*actually* התחזק בשלב ההתפתחות הרלוונטי של

² אני מתמקד כאן בהתפתחות של כל אחד משלושת הביטויים מתפקיד של ציין אמתות לתפקיד של סימון החלק השני בניגוד בין עמדות, ומתעלם בדרך כלל משלבים מוקדמים יותר (כיצד כל ביטוי הפך לציין אמתות) ומאוחרים יותר (המשך ההתפתחות מסימון ניגוד לסימון יחסים אחרים) של ביטויים אלו, שאינם רלוונטיים לענייננו.

כל ביטוי בזכות נסיבות הקשריות כמו: הופעת הביטוי בשיח טיעוני (" rhetorically highly charged", Traugott and Dasher 2002: 168) וניגודי ("a highly dialectic context", שם : 167), וההיקרות בסמיכות לסמני ניגוד "מסורתיים" כמו *but* (שם : 163, 167). בשלב מאוחר יותר, המשמעות של ניגוד הייתה כה חזקה עד שהביטויים לא "נוקקו" עוד להקשר ניגודי (Traugott 1999: 186) ול"קביים" של סמן ניגוד נוסף (Traugott and Dasher 2002: 163) כדי להעביר מסר של ניגוד. אם כן, בשלב מוקדם יותר, הביטוי *in fact* מעורר **היסק** של ניגוד לעמדה קודמת, ואילו בשלב מאוחר יותר, ההיסק עבר גרמטיזציה והביטוי **מקודד** ניגוד בין שתי עמדות.

אמנם רוב הדוגמאות של Traugott and Dasher (2002) הן מונולוגיות, אבל שלושת צייני האמתיות שהוצגו לעיל משמשים גם בדיאלוג, כדי לפתוח הסכמה או אי הסכמה עם הנמען. הביטוי *indeed* יכול לפתוח הסכמה, כמו בדוגמה (4), כתחליף ל-*yes* (שם : 164)³. הביטויים *actually*, כמו בדוגמה (5), ובמידה פחותה יותר⁴, *in fact*, כמו בדוגמה (6), יכולים לפתוח אי הסכמה, או תיקון של דברי נמען בתור קודם.

- (4) [A:] He is at Oxford still, is he not?
 ⇨ [B:] Indeed, sir [Traugott and Dasher 2002: 164 ex. 20a]
- (5) [A:] I'm sure that [...] you play a lot more than I do.
 ⇨ [B:] Actually, I don't. [Oh 2000: 255 ex. 20]
- (6) [A:] The paint is purple.
 ⇨ [B:] In fact, it's mauve. [Fraser and Malamud-Makowski 1996: 872 ex. 20d]

לסיכום, ראינו 3 פונקציות שהדוברים יכולים "לגייס" עבורן צייני אמתיות :

1. **הסכמה בדיאלוג** (למשל, *indeed* ב-4). זוהי התפתחות טבעית עבור סמנים רבים המבטאים במקורם את מידת הוודאות של הדוברת באמתותה של טענת נמען קודמת והופכים לסמני הסכמה (למשל *בטח*, ודאי וכו').

³ לעומת זאת, הביטויים *in fact* (שם : 171) ו-*actually* (שם : 173) אינם יכולים לפתוח הסכמה.

⁴ לפי הבדיקות שערכה Oh (2000: 254) בקורפוס דבור, הביטוי *actually* נפוץ יותר מאשר הביטוי *in fact* בדיבור בכלל ובהקשרים של אי הסכמה בין דוברים בפרט. בקורפוס של סנטה ברברה (Du Bois et al. 2000), בקובץ 3, יש דוגמה לשימוש ב-*in fact* להבעת אי הסכמה (אך היא בדיאלוג מדווח):

"And she goes, do y- – you don't mind, do you? And I said, well yeah, in fact I do mind."

2. **אי הסכמה בדיאלוג** (*actually*, כמו בדוגמה 5). אי הסכמה היא תגובה בלתי מועדפת על הנמען (*Pomerantz 1984, dispreferred*), ולכן ציין אמתות כמו *actually* ב-5) (וכפי שנראה, גם הביטוי *האמת היא ש-* כמו ב-9 ואבל המקראית בשלב 1 כמו ב-27) הוא מעין התנצלות של הדוברת אל הנמען⁵: "אני חייבת להתנגד לך רק משום שהאמת דורשת זאת"⁶.

3. **ניגוד בין שתי עמדות במונולוג** (*in fact*, למשל בדוגמה 3). בהמשך אטען כי לפחות בחלק מהדוגמאות עם צייני אמתות, הם משמשים בחלק השני של **תקבולת ניגודית**.

יש לציין כי קיים הבדל בין פונקציה 1 לבין שתי הפונקציות האחרות, 2 ו-3. ביטויים המשמשים להסכמה, כמו *indeed* או *ודאי* (פונקציה 1 לעיל), פועלים על טענת נמען קודמת, כלומר על מבע אחד. לעומת זאת, ביטויים המציינים אי הסכמה בדיאלוג, למשל *האמת היא ש-* ו-*actually* (פונקציה 2), מקשרים בין טענת נמען קודמת לבין הטענה שתיאמר כעת. כלומר, ביטויים אלו פועלים על **שני** מבעים. גם ביטויי ניגוד בין שתי עמדות במונולוג (פונקציה 3) פועלים על **שני** מבעים. המשותף לכל הביטויים שהוזכרו כאן הוא שפונקציית המקור שלהם היא ציון אמת אבל הם נבדלים זה מזה בכך שחלקם מביטים לאחור בלבד וחלקם מביטים גם קדימה. ההבדלים בין הביטויים מסייעים לדוברות לגייס אותם לפונקציות שונות זו מזו.

כעת נראה כיצד דוברות עברית "גייסו" את הביטוי *האמת היא ש-*, שבמקור ציין את אמתות הטענה, כדי לציין אי הסכמה בדיאלוג (פונקציה 2 לעיל) או כדי לסמן את החלק השני בתקבולת ניגודית אשר מכילה שתי עמדות ואשר ניתן להסיק ממנה שינוי בכיוון הטיעוני לטובת העמדה השנייה (פונקציה 3 לעיל).

11.2.2 האמת היא ש-

הביטוי *האמת היא ש-* בדיאלוג יכול לפתוח אמירה בלתי מועדפת על הנמען, כמו ב-7), גם אם אמירה זו אינה מנוגדת לדברי נמען בתור קודם.

⁵ ראו את הדיון של Ariel (2008: 17–18) על הביטויים *האמת היא בעברית ו-the truth is באנגלית*, המקודדים שהמידע אחריהם אינו רצוי (*unwelcome*). ראו גם ב-7) כיצד הביטוי *האמת היא ש-* יכול לפתוח אמירה לא מועדפת.

⁶ באופן דומה, בסינית מנדרינית, דוברות מגייסות את ציין האמתות *qíshí* כדי להביע עמדה מתבדלת (*disalignment*) כלפי אמירת נמען בתור קודם (Hsieh and Huang 2005). לפי Wang et al. (2010), ביטוי זה מסמן תגובה בלתי מועדפת על הנמען ומשמש לריכוך האיום על התדמית הציבורית (*face*) של הנמען.

- (7) [תחילת שיחה עם מאזין].
- [זהבי:] מאזין נוסף.
 [מאזין:] הלו.
 [זהבי:] כן בבקשה.
 [מאזין:] שלום נתן.
 [זהבי:] שלום גם לך.
 [מאזין:] תראה, האמת שלא מזדמן לי כל כך לשמוע את התכנית שלך, זה מתנגש לי עם שעות העבודה שלי, ...
 [זהבי:] לא נורא, לא נורא
- [מאזין:] "כל העוני בישראל מרוכז במגזר החרדי והערבי", זהבי עצבני עם נתן זהבי, 103fm, [26.11.2011]

המאזין ב-(7) פותח את דבריו בהתנצלות לזהבי על כך שהוא אינו מאזין באופן קבוע לתכניתו. הנמען, זהבי, מתייחס לדברי המאזין כהתנצלות ואומר "לא נורא". ניתן לחשוב על הביטוי האמת ש- ב-(7), כמו גם על הביטוי שלפניו, תראה⁷, כמשמשים לסיוג (hedging). אי הנוחות שמרגיש המאזין נובעת מכך שאמירתו אינה צפויה. לפי (Levinson (1983: 336), אמירה שאינה צפויה נחשבת בלתי מועדפת. כפי שנראה בדוגמה (26), גם אבל המקראית, שבמקורה היא ציין אמתות, יכולה לפתוח אמירה בלתי מועדפת על הנמען.

הביטוי האמת (היא) ש- בדיאלוג יכול לפתוח אי הסכמה או עמדה מנוגדת לעמדת הנמען בתור קודם⁸, כמו בדוגמאות (8) ו-(9).

- (8) [טל ואביעד מארחים באולפן את הזמרת איה כורם. הם משבחים את הדיסק החדש שלה].
- [טל:] הוא גם קיבל הרבה ביקורות טובות, הדיסק.
 [איה:] טפו! כן, אָמ... לא ציפיתי לכזה שטף ו...
 [אביעד:] כן, שהוא קיבל רק טובות, ז'תומרת...
 [איה:] לא, האמת שאתמול קראתי ביקורת לא טובה ב"עכבר העיר".
- [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 23.08.2011, 03, 16: 04]
- (9) [המאזינים התבקשו לספר על התכונה הכי לא אלגנטית של בני הזוג שלהם. המאזין רומן מספר שאשתו צורחת לפני שהיא מתעטשת].
- [טל:] זה [= הצרחה לפני ההתעטשות] משהו שנגיד אָה... היא ראתה אצל אימא שלה או אבא שלה, הם גם ככה?
 [רומן:] לא, לא, לא, לא, לא, האמת שלא, אָה... לא, לא ראינו את זה, ההורים שלה הם לא, דווקא לא, ההורים שלה לא... לא עושים כזה אפצ'י
- [הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 01.09.2011, 01, 10: 16]

⁷ מילר (2010: 242 ואילך) כותבת כי סמן השיח תראה (או תראי) יכול לשמש לריכוך דברי הדוברת (שלעתים מבטאים חוסר הסכמה עם הנמען) לשם שמירה על קרבה וסולידריות עם הנמען.

⁸ (6) Excerpt 298–299 (2008: 298–299) Maschler and Estlein מביאים דוגמה משיח דבור שבה הביטוי האמת מדגיש עמדה של הדוברת בניגוד לעמדה שהובעה זה עתה על ידי הנמענת. בדוגמה שלהם, הביטוי האמת מופיע בעמדה לא תחילית.

בתור האחרון ב-(8), איה מביעה עמדה מנוגדת לזו של הדובר שלפניה, אביעד. בניגוד לעמדתו של אביעד, שלפיה הדיסק של איה קיבל רק ביקורות טובות, העמדה של איה היא שיש גם ביקורות לא טובות. העמדה של רומן ב-(9), שלפיה הורי אשתו אינם צורחים לפני שהם מתעטשים, מנוגדת לעמדה המשתמעת משאָלְתו של טל. כלומר, משאָלְתו של טל, "האם גם ההורים צורחים לפני שהם מתעטשים", משתמע היסק שאולי בשל כך אשתו של רומן צורחת לפני שהיא מתעטשת ולכן התנהגותה מוסברת ואולי אף מוצדקת באיזשהו אופן. רומן עונה בשלילה, ולכן עמדתו מנוגדת לעמדה המשתמעת מהשאלה של טל. שימו לב שרומן משתמש בביטוי נוסף כדי לסמן את עמדתו המנוגדת לדברי הנמען: *דווקא* (ראו בפרק 3 על השימוש ב*דווקא* לסימון עמדה מתבדלת בדיאלוג).

הביטוי *האמת* (היא) ש- מסמן ניגוד בין עמדות לא רק בדיאלוג אלא גם במונולוג. לדעתם של Maschler and Estlein (2008: 312 n. 6), לביטוי *האמת* (היא ש-) ב-(10) יש משמעות של ניגוד בין עמדות⁹. המחברים כותבים בסוגריים "אבל" ו"היא ש" כחומר אופציונלי ב-(10). כלומר, גם ללא אבל יש בדוגמה זו ניגוד בין עמדות.

(10) הם חושבים שהוא משוגע,

(אבל) האמת (היא ש) הוא די שפוי

[Schwenter 2000: 277 ex. 20, תרגום של Maschler and Estlein 2008: 312 n. 6]

אני טוען כי ב-(10) יש תקבולת ניגודית בעלת שני הזוגות המנוגדים: {הם חושבים, האמת} ו- {משוגע, די שפוי}, כפי שסימנתי בקווים תחתונים. בזוג הראשון נמצאים המקורות, כמו גם צייני הביטחון של שתי העמדות. במקרה של (10), עמדה אחת (חלשה יחסית כי היא מצוינת כמחשבה בלבד) נובעת מ"הם", ואילו העמדה האחרת היא זו שהדוברת מזדהה עמה והיא גם חזקה יותר (היא ה"נכונה" אובייקטיבית), ולכן יש הכרעה לטובת העמדה השנייה. כלומר, על גבי התקבולת הניגודית (יחס סימטרי) יש היסק של שינוי בכיוון הטיעוני (הכרעה לטובת העמדה השנייה) (ראו בפרק 8 על ויתור המוסק על גבי מבנה של תקבולת ניגודית). Maschler and Estlein (ibid.). מקבילים את השימוש בביטוי *האמת* (היא ש-) ב-(10) לשימוש בביטוי *in fact* בדוגמה (3), המופיעה אצל Schwenter (2000: 277) ומובאת כאן שוב. גם בדוגמה (3) יש לדעתי תקבולת ניגודית (שני

⁹ טיב הניגוד בניסוח שלהם הוא: "an adversative meaning in a dialogical viewpoint" (Schwenter 2000) משתמש במונחים "adversative meaning" ו-"dialogical viewpoint" (לפי Roulet 1984) שיח dialogical הוא רב-קולי, או מרובה עמדות) כדי לתאר תת-סוג של המושג הכללי "ניגוד" (contrast): ניגוד בין שתי עמדות (Schwenter 2000: 259). ניגוד כזה יכול להיות מובע גם במונולוג, כפי שקורה במבני ויתור, שכל חלק בהם הוא בכיוון טיעוני אחר (שם: 260).

הזוגות המנוגדים מסומנים בקו תחתון):

(3') They think he's crazy,
[but] in fact he's quite sane. [Maschler and Estlein 2008: 312 n. 6;
Schwenter 2000: 277 ex. 20]

גם בדוגמה האותנטית של מילר (2010: 165–166 קטע מס' 9), "הוא ממש התמוגג מזה. אני פחות התמוגגתי, האמת" יש תקבולת ניגודית עם הזוגות {הוא, אני} ו- {ממש התמוגג, פחות התמוגגתי}. כעת אביא דוגמאות אותנטיות שמצאתי לביטוי האמת היא ש - אשר יש בהן ניגוד בין עמדות. אני טוען כי בדוגמאות אלו של ניגוד בין עמדות יש תקבולת ניגודית. בנוסף, אין בדוגמאות אלו סימטריה בין העמדות: יש הכרעה לטובת העמדה השנייה, העמדה המייצגת את ה"אמת", לדעתה של הדוברת. אסימטריה זו מסייעת להסיק שינוי בכיוון הטיעוני על גבי התקבולת הניגודית (ראו פרק 8). ב-(11) יש ניגוד בין עמדת הרופאים והאוצר מחד לבין עמדת הכותבת. ב-(12) יש ניגוד בין עמדת חברי הסגל הזוטר לבין עמדת הדוברת.

(11) [כותרת משנה:]

← גם הרופאים וגם האוצר מדגישים שוב ושוב שטובת החולים לנגד עיניהם ושבתה ממושכת תהיה התפתחות קשה וכואבת – אבל האמת היא ש שני הצדדים לא עושים כל שביכולתם כדי למנוע זאת

[רופאים מנגה, אוצר ממאדים/רוני לינדר-גנץ, TheMarker, 13.05.2011, עמ' 3]

(12) [הסגל הזוטר באוניברסיטאות מאיים לשבות במחאה על העסקתם במתכונת עובדי קבלן. ועד ראשי האוניברסיטאות תוקף את המאיימים בשבתה.]

← "חברי הסגל הזוטר קוראים לעצמם¹⁰ עובדי קבלן, אבל האמת היא שמדובר בעיקר בעמיתי הוראה שמרוויחים כ-500 שקל לשעת הוראה",

אמרה יו"ר הוועד, פרופסור רבקה כרמי. "ההשוואה בינם לבין עובדי קבלן מגוחכת. הלוואי על כל עם ישראל עובדי קבלן כאלה".

[סגל זוטר? הם מרוויחים 500 שקל לשעת הוראה"/תומר ולמר, ynet, 25.10.2011, <http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4139014,00.html>]

התקבולת הניגודית ב-(11) היא: "הרופאים והאוצר מדגישים ש-X, אבל האמת היא ש-Y".

התקבולת הניגודית ב-(12) היא: "חברי הסגל הזוטר קוראים לעצמם X, אבל האמת היא שמדובר

ב-Y". בשתי הדוגמאות האחרונות, אבל מעודדת את מסר הניגוד. כמו כן, אבל משמשת עבור

¹⁰ אין ברישה סימון על ידי סמן רישה כמו אמנם, אך הניסוח של הדוברת, שמתרחק מהציטוט של האחרים – עשוי לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני, בדומה להשפעתו של סמן הרישה לכאורה.

הביטוי האמת היא ש- מעין "קביים" המסייעים לו לפתח משמעות של שינוי בכיוון הטיעוני (ולא רק של ניגוד סימטרי, כנהוג בתקבולת ניגודית). דוגמה (10) שייכת לשלב מאוחר יותר, שבו הביטוי האמת היא ש- אינו זקוק עוד ל"קביים" של אבל כדי לסמן שינוי בכיוון הטיעוני. מאחר שברוב הדוגמאות עם הביטוי האמת היא ש- נמצאת המילה אבל, כנראה ביטוי זה נמצא עדיין בשלבים מוקדמים של תהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתו לסמן של שינוי בכיוון הטיעוני, לעומת הביטוי *in fact* באנגלית (אם זה האחרון אכן מופיע לעתים קרובות ללא *but*).

Maschler and Estlein (2008) אינם דנים בפן הדיאכרוני של הביטוי האמת (היא ש-). לדעתי, ייתכן שהניגוד הדיאלוגי (דוגמאות 8–9) הופיע בשלב מוקדם יותר וסלל את הדרך להתפתחותו של הניגוד המונולוגי (דוגמאות 10–12). מבחינה סינכרונית, הניגוד המונולוגי הוא מעין דיווח עקיף לדיאלוג בין שני דוברים, או בין שני קולות של אותה דוברת. מבחינה דיאכרונית, באופן כללי, תבניות דיאלוגיות יכולות להפוך לתבניות מונולוגיות, כפי שראינו בפרקים קודמים בתזה זו, וייתכן שהדבר קרה גם כאן. לסיכום, הביטויים *in fact* באנגלית ו-האמת היא ש- בעברית, אשר במקורם ציינו אמתות, פיתחו שתי משמעויות המבטאות ניגוד: 1. ציון אי הסכמה בדיאלוג; 2. סימון החלק השני בסוג מסוים של תקבולת ניגודית המביע ניגוד בין עמדות, וכן סיוע להיסק של שינוי בכיוון טיעוני. בסעיף 11.2.3 נראה כיצד המילית *vero* בלטינית, שאף היא הייתה במקורה ציין אמתות, "גויסה" לציון הסכמה בדיאלוג (כמו *indeed* באנגלית), לציון אי הסכמה בדיאלוג (כמו *in fact* ו-*actually* באנגלית ו-האמת היא ש- בעברית) ולסימון החלק השני בתקבולת ניגודית (בדומה לביטויים *in fact* באנגלית ו-האמת היא ש- בעברית, אך ללא היסק של שינוי בכיוון הטיעוני).

11.2.3 *vero* בלטינית

Kroon (1995: 220) כותבת כי לפי רוב ספרי הדקדוק של השפה הלטינית, למילית *vero*¹¹ יש שני תפקידים עיקריים ושונים מאוד זה מזה:

1. ציין אמתות, במשמעות של 'really';

¹¹ הכתיב הוא לעתים *uero*.

2. קשר של ניגוד ("adversative conjunction"), או במונחים שלי, סמן של תקבולת

ניגודית¹².

מבחינה אטימולוגית, מוצאה של המילית *vero* הוא משם התואר *verus*, 'אמתי' (200: 2010: Schrickx). לפי (Kroon (1995: 220–221), אין ויכוח במחקר על המקור הלקסיקלי המשותף לשני השימושים, ויש חוקרים המניחים התפתחות דיאכרונית מציין אמתות לקשר של ניגוד. באופן ספציפי, (Langslow (2000: 549) כותב על:

diachronic development [= my emphasis, OZ] whereby *uero* came to compete with, and eventually in some registers to replace, *autem* as an adversative connective marking "semantic opposition"

(Langslow (2000: 542–544) בדק מופעים של *vero* בתוך ספר בנושא רפואה משנת 477 לספירה שנכתב בלטינית, ומצא 219 מופעים במשמעות 'on the other hand' לעומת 11 מופעים לכל היותר בתפקידים אחרים. מדובר בעלייה בשיעור המופעים של *vero* בתפקיד קשר של ניגוד לעומת תקופות קודמות של השפה הלטינית. ממצא זה תומך בטענה ש-*vero* עברה תהליך גרמטיזציה מציון אמתות לסימון ניגוד. גם לדעת (Rosén (2009; p.c.), עברה שינוי היסטורי מתפקיד של ציין אמתות לתפקיד של קשר של ניגוד. (Kroon (1995) מביאה דוגמאות לשלושה שימושים של *vero*: 1. ציון הסכמה בדיאלוג; 2. ציון אי הסכמה בדיאלוג; 3. סימון החלק השני של תקבולת ניגודית במונולוג. אני טוען כי השימוש השלישי, התפתח מהשימוש השני.

1. ציון הסכמה בדיאלוג

לפי (Kroon (1995: 296 n. 19), לא הייתה בלטינית מילה מקבילה ל-*yes* באנגלית (או כן בעברית מודרנית) לסימון תשובה חיובית לשאלה. במקום זאת יש בלטינית כמה ביטויים חליפיים לתשובה של "כן". אחד מהם הוא הצירוף של *ita* ('כך') ולאחריה *vero* ('אכן'). ההסכמה של הדובר Mn לדברי הנמען ב-(13) מובעת בעזרת הביטוי *vero*.

(13) a. [Ms:] Menaechmum, opinor, te vocari dixerat.

¹² Kroon (1995: 316) מתרגמת את *vero* בתפקיד קשר כ-*on the other hand* (שם: 316). (Langslow (2000: 549) כותב כי המילית *vero* בתפקיד קשר מסמנת "אופוזיציה סמנטית", מושג שטבעה (R. Lakoff (1971) ליחס ניגוד שאותו אני מכנה תקבולת ניגודית (ראו פרק 8).

⇒ [Mn:]Ita vero.

b. [Ms:] You said your name was Menaechmus, I believe.

⇒ [Mn:]I did indeed.

[Kroon 1995: 291 ex. 14]

התרגום לאנגלית של דוגמה זו ושל שאר הדוגמאות בלטינית מובא בחלק b של כל דוגמה והנו התרגום של החוקרת, במקרה של (13) – של (Kroon (1995). ההתפתחות משם תואר במשמעות 'אמת' לציין הסכמה נראית טבעית. בדוגמה (13), *vero* תורגמה לאנגלית כ-*indeed*. הביטוי *indeed* עבר התפתחות דומה לזו שעברה *vero*, ממשמעות של "in truth" (Traugott and Dasher 2002: 161) לציין הסכמה בדיאלוג (שם : 163).

2. ציון אי הסכמה בדיאלוג

דוגמה (14) מראה כי *vero* יכולה להופיע לא רק בהסכמה אלא גם באי הסכמה בדיאלוג. הדובר השני Lae "מתקן" את דברי הדובר הראשון בעניין מספר האנשים האחראים על ביתו.

(14) a. [Sc:] Quid domi? pluresne praesunt negotiis tuis?

⇒ [Lae:] Immo vero unus

b. [Sc:] How about your residence in the city? Are several persons in charge there?

⇒ [Lae:] On the contrary, in fact only one

[Kroon 1995: 295 ex. 28]

שימו לב שהתרגום לאנגלית של *vero* כציין הסכמה ב-(13) היה *indeed*, ואילו התרגום שלה באי ההסכמה ב-(14) הוא *in fact* (והוא היה יכול להיות גם *actually*). כזכור, *indeed* פותחת הסכמה ואילו *in fact* ו-*actually* פותחות אי הסכמה, אף על פי ששלושת הביטויים האלה צמחו ממשמעויות דומות של 'למעשה' ושל 'אכן'. לעומת זאת, בלטינית, אותו הביטוי, *vero*, יכול לשמש הן בהקשר של הסכמה והן בהקשר של אי הסכמה. כפי שראינו בסעיף 11.2.1, ציין אמתות יכול להיות מגויס לפונקציות שונות זו מזו, כמו הסכמה ואי הסכמה. הדבר תלוי אם הביטוי מביט לאחור בלבד או גם קדימה.

Kroon (1995: 295) טוענת כי הביטוי המסמן את אי ההסכמה או התיקון ב-(14) אינו *vero* אלא

immo (= 'rather' או 'on the contrary'). לדעתה, אי ההסכמה אינה מקודדת על ידי *vero* אלא

נובעת מההקשר, והיא תישאר גם אם נשמיט את *vero*¹³. עם זאת, (Kroon 1995: 101) מודה כי השפעות של ההקשר יכולות "לחלחל" אל מילית עד שתתווסף לה משמעות נוספת¹⁴. אני סבור כי בתחילה, *vero* "הזדקקה" למילת ניגוד אחרת כדי להביע אי הסכמה: *immo*, כפי שמודגם ב-(14). ניתן לומר כי בשלב זה, מילת הניגוד *immo* שימשה מעין "קביים" כדי להעניק ל-*vero* משמעות של אי הסכמה, כשם ש-*but* ליוותה לעתים קרובות את הביטוי *in fact* בשלב שבו ביטוי זה החל לקבל משמעות של ניגוד (Traugott and Dasher 2002: 167). בשלב מאוחר יותר, *vero* הופיעה בהקשר של אי הסכמה גם ללא מילת ניגוד נוספת שתסייע לה, כמו ב-(15). האב שואל את הבן מה הוא עושה כאן. הבן עונה לו שזאת לא השאלה, השאלה היא מה האב עושה כאן.

- (15) a. [Micio (father):] ... mirabar quid hic negoti esset tibi...
 ⇒ [Aeschinus (son):] Dic sodes, pater tibi **vero** quid istic est rei?
- b. [Micio (father):] ... I wondered what business you could have here
 ⇒ [Aeschinus (son):] **Rather** - please tell me father-, what brings **you** here?
 [Kroon 1995: 309 ex. 49]

3. סימון החלק השני של תקבולת ניגודית במונולוג

השימוש השלישי של *vero* שאני מציג הוא ניגוד במונולוג. אני טוען כי ההתפתחות המונולוגית מאוחרת יותר מהשימושים הדיאלוגיים. באופן ספציפי, הניגוד בדיאלוג תרם להתפתחות הניגוד במונולוג. במקרה שלנו, ציין אי הסכמה בדיאלוג התפתח לסמן של החלק השני בתקבולת ניגודית, כפי שניתן לראות בשתי הדוגמאות הבאות, שבהן *vero* מסמנת את החלק השני בתקבולת ניגודית. ב-(16) יש תקבולת ניגודית בעלת הזוגות המנוגדים האלה: {the second, The rest} ו- {a few hours, nine [...] three months} . ב-(17), התקבולת הניגודית היא עם הזוגות: {three months, fourths} ו- {on this side of the river, across the river}.

¹³ Kroon (1995: 101) קוראת למשמעויות של מילית אשר נובעות מן ההקשר בשם "תופעות לוואי" (side effects). היא מגדירה "תופעות לוואי" כ-"contextual exploitations of the actual use".

¹⁴ בניסוח של (Kroon 1995: 101 n. 7):

I do not exclude the possibility that a side-effect that consistently co-occurs with a particular particle may in the end become part of the functional 'load' of that particle.

במונחים של (Traugott and Dasher 2002), בעקבות (Grice 1975: 58), אימפליקטורה שיחתית מוכללת (generalized conversational implicature), או בניסוחם, עשויה להפוך למונח סמנטי. (Ariel 2002) מציעה ניסוח אלטרנטיבי אשר לפיו, בתהליך גרמטיזציה, פרופיל שיחי (discourse profile) עשוי להפוך לפונקציה שיחית (discourse function), כלומר תכונות הקשריות עשויות להפוך לחלק מהספציפיקציה הדקדוקית של המילית.

(16) a. ceteros [sc. consulatus] aut novem aut sex aut quattuor aut tribus mensibus [sc. gessit], secundum **vero** paucissimis horis

b. The rest [viz. of the consulships] he held for nine, six, four, or three months,
(**but?**) the second [= *secundum vero*] lasted only a few hours

[Kroon 1998: 217 ex. 20]

(17) a. Tres copiarum partes hostes flumen transdixerunt, quarta **vero** citra flumen mansit.

b. The enemy transported three fourths of their army across the river;
the last fourth, **however**, remained on this side of the river.

[Minkova 2001/2009: 27]

ראינו מספר ביטויים שמתפתחים מציון אמתות לסימון החלק השני בתקבולת ניגודית (לעתים מתווספת משמעות של שינוי בכיוון הטיעוני על גבי התקבולת הניגודית): *in fact*, באנגלית, האמת (היא) ש- בעברית ו-*vero* בלטינית. ייתכן כי עבור חלק מהביטויים, התפתחות זו לסימון ניגוד במונולוג עברה דרך שלב מעבר של אי הסכמה בדיאלוג. כלומר, מניגוד בין עמדת הדוברת לעמדת נמען בתור קודם התפתח שימוש שבו דוברת יחידה מדווחת במונולוג על ניגוד בין שני מצבי עניינים או בין שתי עמדות. ביטויים אלה עדיין לא הפכו לסמני סיפה לכל דבר, כלומר הם אינם יכולים להמיר את אבל בכל היקרות שבה היא משמשת כסמן של שינוי בכיוון הטיעוני. המילית *vero* משווה בין שני מצבי עניינים ואינה מסמנת שינוי בכיוון הטיעוני, כך שהיא אינה תחליף לסמן סיפה כמו אבל (היא יותר דומה לסמן התקבולת הניגודית ואילו). הביטויים *in fact* והאמת (היא) ש- מסמנים ניגוד בין שתי עמדות ויש אחריהם שינוי בכיוון הטיעוני (מקודד בביטוי הראשון, מוסק בביטוי השני), אך הם מוגבלים לדיווח של עמדות של אחרים לעומת עמדת הדוברת ואינם יכולים לשמש כתחליף לאבל בהקשר רגיל של שינוי בכיוון הטיעוני. למשל, הביטוי האמת (היא) ש- אינו יכול להמיר את אבל ב-(18), כי אין בדוגמה זו עימות בין שתי עמדות:

(18) א. יפה בחוץ אבל כואבות לי הרגליים [בשביל לטייל].

ב. ? יפה בחוץ, האמת (היא) ש- כואבות לי הרגליים.

עד כה ראינו ביטויים שעברו משלב 1 (ציון אמתות) לשלב 2 (סימון של תקבולת ניגודית). בסעיף

11.3 אני מראה כיצד הביטויים *magis* בלטינית ו-*while* באנגלית, התפתחו משלב 2 (סימון של תקבולת ניגודית) לשלב 3 (סימון של ויתור). בסעיף 11.4 אטען כי אבל המקראית עברה את כל שלושת השלבים. אמנם אין עדויות ברורות לכך שהיא עברה את שלב 2 אבל הביטויים שראינו עד כה והביטויים שנראה בסעיף 11.3 מעידים על מסלולי גרמטיזציה מונעים משלב 1 לשלב 2 ומשלב 2 לשלב 3, ובכך מחזקים את ההשערה כי אבל המקראית אכן עברה בהתפתחותה דרך שלב 2.

11.3 התפתחות מתקבולת ניגודית לויתור

11.3.1 *magis* בלטינית

magis בלטינית היא דוגמה להתפתחות של ביטוי מסימון החלק השני בתקבולת ניגודית לסימון הסיפה במבנה ויתור. (Torrego 2009: 465–466) מתארת את השלבים בהתפתחותה של *magis* בלטינית. המשמעות המקורית של *magis* היא 'יותר'. אחר כך היא החלה לשמש במשמעות 'rather', לעתים אחרי *sed*, הקשר המקביל ל-*but* באנגלית. לדוגמה, צירוף הביטויים *sed magis* (= 'but rather') ב-(19) מביע יחס החלפה: "לא לפי החוק אלא לפי החרב".

- (19) a. non ex iure manum consertum, **sed magis** ferro
 b. they go to engage in battle not by law, **but rather** by the sword
 [Torrego 2009: 465–466]

ניתן לומר כי קשר הניגוד הוותיק יותר, *sed*, שימש "קביים" הקשריים כדי להעניק ל-*magis* משמעות של ניגוד. בשלב הבא בהתפתחותה של *magis* היא סימנה את החלק השני בתקבולת ניגודית ("semantic opposition" בניסוח של Torrego 2009: 466), כמו ב-(20).

- (20) a. posterior, ut idem dicunt scriptores, ab diis inferis Februarius appellatus, quod his parentetur; ego **magis** arbitror Februarium a die februato, quod tum februatur populus
 b. the latter, as the same writers say, was called *Februarius* ('February') from the *di inferi* ('Gods of the Lower World'), because at that time expiatory sacrifices are made to them; **but** I think that it was called February **rather** from the *dies februatus* ('Purification Day'), because then the people *februatur* ('are purified')

[Torrego 2009: 466 ex. 57]

ב-20) מוצגות שתי דעות לגבי מקורו של שם החודש פברואר. לפי כמה סופרים, מקור השם הוא בביטוי "אֵלִים של העולם התחתון", אולם לפי הכותב, מקור השם הוא בביטוי "יום הטיהור". שני הזוגות המנוגדים בתקבולת ניגודית זו הם: {הסופרים, אני} ו-{"אלים של העולם התחתון", "יום הטיהור"}. בניגוד לדוגמה (19), *magis* מופיעה ב-20) ללא הקשר *sed* או סמן ניגוד אחר. *magis* תורגמה לאנגלית על ידי הצמד *but... rather*, אך אני סבור כי ניתן לתרגם אותה בעברית כסמן של תקבולת ניגודית, כמו לעומת זאת ("אני, לעומת זאת, חושב ש-...").

בשלב האחרון להתפתחותה של *magis* היא סימנה את הסיפה במבנה ויתור כמו ב-21).

- (21) a. unde mori uoluit, mors **magis** ipsa fugit
 b. thus he wanted to die, **but** death itself escaped
 [Torrego 2009: 466 ex. 59]

הצלחתה של *magis* כסמן סיפה הייתה כה כבירה עד שהיא דחקה את סמן הסיפה הוותיק *sed* (שתפקד הן כ'אבל' והן כ'אלא'), והיא היא המקור לסמן הסיפה הנפוץ בשפות שהתפתחו מלטינית: *mais* בצרפתית, *mas* בספרדית ו-*ma* באיטלקית¹⁵ (שם: 465).

לסיכום, *magis* התפתחה מסמן של החלק השני בתקבולת ניגודית, כמו ב-20), לסמן סיפה במבנה ויתור, כמו ב-21). להלן נראה עדויות לכך ש-*while* באנגלית התפתחה אף היא מסמן של תקבולת ניגודית (לא סמן של החלק השני, כמו ואילו, אלא סמן המופיע בהתחלה, כמו בעוד ש-) לסמן במבנה ויתור (לא סמן סיפה במבנה פרטקטי אלא כמילית שעבוד).

11.3.2 *while* באנגלית

ביטוי נוסף שהשימוש בו בתקבולת ניגודית קדם לשימוש בו בויתור הוא *while* באנגלית. נוסף על השימוש של *while* באנגלית לציון בו-זמניות ("temporal simultaneity", González-Cruz 146: 2007), היא יכולה לסמן תקבולת ניגודית ("contrast", שם) כמו ב-22), או ויתור ("concession", שם) כמו ב-23).

¹⁵ לשתי השפות האחרונות נוסף עוד סמן סיפה נפוץ, ממקור אחר: מקורן של *però* באיטלקית ו-*pero* בספרדית הוא בביטוי *per hoc* בלטינית (304: 2008, Giacalone-Ramat and Mauri), שסימן בתחילה יחס של סיבה ותוצאה (ילכין) (שם: 306).

(22) Mr. Larson teaches physics
while Mr. Corby teaches chemistry. [González-Cruz 2007: 146 ex. 2]

(23) While he has many friends, Peter is often lonely. [ibid., ex. 3]

González-Cruz (2007) בדקה בקורפוסים היסטוריים את התפתחות *while* מ-1420 עד 1990. עם השנים, יש עלייה הן בשימוש של *while* בתקבולת ניגודית והן בשימוש שלה בויתור, אולם העלייה בשימוש שלה בויתור מאוחרת מאשר העלייה בשימוש שלה בתקבולת ניגודית (ראו תרשים 1-11; שאר השימושים הושמטו מהאיור המקורי).

תרשים 1-11: מספר המופעים של *while* לפי תקופות (González-Cruz 2007: 150)

בין השנים 1640 ל-1900, כמות המופעים של *while* בתקבולת ניגודית גדולה פי 2 עד 3 מכמות המופעים בויתור, כלומר עד 1900 השימוש בויתור מועט יחסית לשימוש בתקבולת ניגודית. עם זאת, החל מ-1900 מצטמצם הפער בין השימושים, וכמות המופעים בתקבולת ניגודית גדולה רק פי 1.25 מכמות המופעים בויתור. כמו כן, השימוש בויתור הוא השימוש היחיד שכמות המופעים שלו רק גדלה עם השנים (שם: 150). כלומר, נתונים אלו מעידים על כך שהשימוש של *while* בתקבולת ניגודית קדם לשימוש שלה בויתור.

בסעיף 11.2 ראינו ביטויים שהתפתחו מציון אמתות לסימון תקבולת ניגודית. בסעיף 11.3 ראינו ביטויים שהתפתחו מסימון תקבולת ניגודית לסימון ויתור. בסעיף 11.4 אני טוען כי אבל

המקראית עברה את שלושת שלבי ההתפתחות האלה: ציון אמתות בשלב 1 (סעיף 11.4.1), סימון תקבולת ניגודית בשלב 2 (סעיף 11.4.2) וסימון ויתור בשלב 3 (סעיף 11.4.3).

11.4 אָבֵל בעברית מקראית

מציאת ההגדרה המדויקת לשימושים (המרובים בדרך כלל) של סמנים פרגמטיים היא משימה קשה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשפה ללא דוברים ילידים חיים כמו עברית מקראית, ועוד יותר כאשר מספר הדוגמאות זעום: יש רק 11 היקרויות של אָבֵל במקרא. שני מילונים נודעים לעברית המקראית, BDB ו-HALOT, מחלקים את הערך "אָבֵל" לאותן שתי משמעויות¹⁶. בשני המילונים:

- 5 היקרויות של אבֵל, כולן בספרים המוקדמים, משתייכות למובן המתורגם לאנגלית על ידי 'truly' (HALOT), 'verily' ו-'of a truth' (BDB). לפי BDB, המשמעות היא: **הצהרה אמפטית של אמת** (המונח הטכני לכך בבלשנות שמית הוא *asseverative*).
- 6 ההיקרויות האחרות, כולן בספרים המאוחרים, הן במובן המתורגם בעזרת 'but', (HALOT, BDB) ו-'however' (HALOT). לפי BDB, המשמעות היא: **ניגוד** (*adversative*).

המילונים BDB ו-HALOT מציגים את שני המובנים כבעלי אותה אטימולוגיה¹⁷. הרכיב *bal*

¹⁶ גם שני החוקרים Eitan (1929: 206) ו-Muraoka (1985: 128–129) מחלקים את 11 המופעים של אבֵל במקרא לאותן שתי קבוצות בדיוק.

¹⁷ לעומתם, שני החוקרים Eitan (1929: 206–207) ו-Ehrlich (1908: 218–219) טוענים כי לפנינו שני הומונימים של ממש, כלומר לכל אחד משני המובנים של אבֵל המקראית, 'indeed' ו-'but', יש מקור אטימולוגי שונה. לפי Eitan, בשני המובנים, מקורו של הרכיב *bal* הוא במילת שלילה, אבל במובן של 'indeed', האל"ף היא מילת שאלה ('האם?'); גם בערבית משמשת *a* תחילית במשמעות זו, ואילו במובן של 'but' מדובר באל"ף פרוסתטית. Eitan לא הביא הוכחות משכנעות לקביעה שלו כי מדובר בשני סוגים של אל"ף, ונדמה שמטרתו היא לתרץ את קיומם של שני שימושים שונים על ידי הצגת שני מקורות שונים. לפי Ehrlich, המובן הראשון הוא לא 'indeed' אלא 'לצער'. כפי שברמנית, תיאור המשפט התחילי *leider* ('לצער') קשור לשם *Leid* ('לצער'), כך המילית אבֵל בספרים המוקדמים קשורה לפועל אָבֵל (= להתאבל). ואכן, אבל יכולה להופיע בהקשרים "מצערים": אחי יוסף מצטערים על מה שעשו לו ב-(1), אישה מספרת שבעלה מת ב-(26) ואדם מבשר בשורות רעות ב-(28). עם זאת, הסברו של Ehrlich לא יתאים להקשר המשמח של דוגמה (27), שבה ה' מבשר לאברהם ששרה תלד לו בן. לעומת זאת, ראינו קודם שצייני אמתות כמו *האמת* (היא) (-ש-) יכולים לפתוח תגובה בלתי מועדפת לנמען. לכן, מוטב לדחות את הסברו של Ehrlich ולומר כי מקור השימוש במילית אבֵל בספרים המוקדמים הוא ציון אמתות, וכך לכלול הקשרים מצערים ומשמחים כאחד שבהם הדוברת אינה מסכימה עם דברי הנמען בתור קודם או עומדת לומר אמירה בלתי מועדפת. Eitan ו-Ehrlich חיפשו שני מקורות אטימולוגיים שונים מאחר שלא ראו דרך לקשר בין שני השימושים, אולם בפרק זה אנו רואים כי אפשר לקשר ביניהם. בין היתר ראינו בסעיף 11.2.3 כי *vero* בלטינית משמשת הן כציון אמתות והן כסמן ניגוד. לא סביר שגם בעברית וגם בלטינית יהיה, במקרה, אותו הומונים בדיוק, ולכן אני מניח התפתחות מונעת בין השימושים.

משמש מילת שלילה ('not') באוגריתית ובפיניקית. המעבר משלילה לחיוב (המשמעות בספרים המוקדמים) נעשה בהקשר של שאלה רטורית, כפי שהשאלה הרטורית "הלא...?" הופכת שלילה לחיוב.

Brockelmann (1913: §122c) סבור כי אֶבְלָה, על שני שימושיה, מקבילה ל-*bala* (בלי) בערבית. *bala* נאמרת כתשובה חיובית לשאלה בשלילה, כמו בשתי הדוגמאות הבאות מהקוראן.

(24) قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا
הוא יאמר: "האין זאת האמת?"; הם יאמרו: "כן (bala), באדוננו!"
[הקוראן, סורה 6, פסוק 30]

(25) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
וכאשר אמר אברהם לאל: "הראיני כיצד תחיה [את] המתים",
قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ
אמר [לו האל] "האם לא תאמין?"

قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ
אמר [לו אברהם] "כן (bala), אבל [אני מבקש זאת ממך כדי] להשקיט [את] לבי".
[הקוראן, סורה 2, פסוק 260]

ב-(24), הכופרים יגשו את האל לאחר שלא האמינו כל חייהם בחיים לאחר המוות. האל ישאל אותם אם מה שהם רואים איננו האמת והם יענו שאכן זו האמת. ב-(25) האל שואל את אברהם אם הוא אינו מאמין שהאל יכול להחיות את המתים. אברהם עונה לו שהוא מאמין, אבל הוא מעוניין לראות כיצד האל עושה זאת כדי להשקיט את לבו. Eitan (1929: 206) כותב כי המשמעות של *bala* בערבית היא כמו המשמעות של *doch* בגרמנית ושל *si* בצרפתית, כלומר משמעות של 'כן' או 'דווקא כן' כתשובה חיובית לשאלה בשלילה. הוא משווה את *bala* לשימוש של אֶבְלָה בעברית משנאית, גם כן כתשובה חיובית לשאלה בשלילה. למשל, במשנה, במסכת עירובין (ל ע"א-ע"ב) נשאלת השאלה "אי אתם מודים ש[...]?!", כלומר "האם אינכם מודים ש-...?", ובהמשך נאמר "אמרו להן אבל", כלומר התשובה היא בת מילה אחת, "אבל", תשובה חיובית לשאלה בשלילה.

אני מניח, על סמך דעותיהם של מרבית החוקרים, כי לשני המובנים של אבל במקרא יש אותה אטימולוגיה. כמו כן, אני טוען כי המובן המופיע בספרים המוקדמים, של 'אכן' או 'דווקא כן', שהוא גם המובן של המקבילה של אבל בערבית, הוא מובן קדום יותר, וממנו התפתח המובן השני,

במשמעות 'but'. ישנן ארבע סיבות שבגללן אני טוען כי המובן של 'אכן' קדום יותר :

1. לדעת רוב החוקרים, המקור האטימולוגי של אבל הוא מילת השלילה bal. ההתפתחות ממילת שלילה לציון אמתות ניתנת להסבר באמצעות הקשר של שאלה רטורית (השוו לביטוי "הלא...?"). לעומת זאת, התפתחות ממילת שלילה הישר לסמן ניגוד פחות ברורה ואינה מתועדת בשפות אחרות, למיטב ידיעתי. לכן, סביר כי השימוש הראשון שהתפתח ממילת השלילה bal הוא ציון אמתות, ולא סימון של ניגוד.

2. הטווח של אבל כציון אמתות הוא פסוקית אחת בעוד שהטווח שלה כסמן ניגוד הוא שתי פסוקיות. כיוון ההתפתחות בביטויים אחרים ובשפות אחרות הוא של הרחבת טווח ממשפט יחיד לשניים, ולא של צמצום טווח. למשל, בפרק 7 ראינו הרחבת טווח אצל הביטויים רק ופשוט בעברית ו-but ו-only באנגלית, וגם בביטויים שתוארו בסעיף 11.2 בפרק זה, ביניהם in fact באנגלית ו-vero בלטינית, חלה הרחבת טווח. אם הנטייה האוניברסלית בהתפתחות ביטויים היא של הרחבת טווח, סביר שהשימוש באבל בטווח צר יותר, כציון אמתות, קדום משימוש בטווח רחב יותר, כסמן ניגוד.

3. הביטויים שתוארו בסעיף 11.2, in fact באנגלית, האמת (היא) ש- בעברית ו-vero בלטינית, מעידים על מסלול גרמטיזציה מציון אמתות לסימון ניגוד. מסלול בכיוון הפוך אינו מתועד, למיטב ידיעתי.

4. העובדה שללא יוצא מהכלל, כל השימושים כציון אמתות מופיעים בספרים המוקדמים ואילו כל השימושים כסמן סיפה מופיעים בספרים המאוחרים.

כעת אציג את התפתחות הביטוי אבל במקרא בשלושה שלבים, על סמך דוגמאות מהמקרא. שלב 1 מתועד בספרים המוקדמים ואילו שני השלבים שאחריו מתועדים בספרים המאוחרים.

11.4.1 אבל בספרים המוקדמים: שלב 1

בכל 5 היקרויות של אבל בספרים המוקדמים (בראשית, שמואל ומלכים) היא מופיעה בראשית דברי הדוברת, לאחר ביטויי הפתיחה "ויאמר/ותאמר/ויאמרו [+ שם הדוברת או הדוברים]". ב-4 מתוך 5 היקרויות אלו, הדוברת עונה ישירות לאמירה של הנמען בפסוק הקודם. ראינו ב-(1) כיצד

אחי יוסף משתמשים באבל במשפט "אבל אשמים אנחנו על-אחינו" כדי להדגיש את הודאתם באמתות הדברים. כעת נראה שלוש דוגמאות נוספות לשימוש באבל כציון אמתות. הדוברת ב-(26) מתחזה לאלמנה. היא פותחת את דבריה באמירה שקרית שהיא אלמנה, אך היא מעוניינת להדגיש שדבריה אמתיים, והיא עושה זאת בעזרת אבל. באמצעות אבל, הדוברת מתנצלת על אמירה בלתי מועדפת על הנמען או כזו שגורמת לדוברת לחוש אי נוחות, באופן דומה לשימוש בביטוי האמת (היא) ש- בעברית מודרנית, שהודגם ב-(7).

(26) [יואב בן צרויה, שר צבאו של דוד המלך, שולח אל דויד אישה חכמה אחת שתעמיד פני אבלה ותגיד לדויד את מה שיואב מבקש ממנה לומר. האישה באה אל דויד ומבקשת שיעזור לה. דויד שואל אותה מה קרה לה, והיא מספרת לו שהיא אלמנה.]

וַיֹּאמֶר-לָהּ הַמֶּלֶךְ מַה-לָּךְ, וְתֹאמְרִי:

⬅ **אָבֵל** אִשָּׁה-אֶלְמָנָה אָנִי, וַיָּמָת אִישִׁי. [שמ"ב יד ה]

בשתי הדוגמאות הבאות, דברי הדובר הפותחים באבל מנוגדים לעמדת הנמען בתור קודם. כלומר, נוסף לציון אמתות יש לביטוי אבל בדוגמאות אלו גם משמעות של ניגוד. משמעות זו תגבר בשלבים הבאים של התפתחות הביטוי. ב-(27), טענת ה' שלפיה שרה תלד בן מנוגדת לדעתו של אברהם, שזה עתה הטיל ספק באפשרות ששרה תלד. ה' אומר: זו אמת ששרה תלד בן, בניגוד לדעתך.

(27) [ה' מבטיח לאברהם שלשרה ייולד בן. אברהם מפקפק בלבו ששרה והוא יכולים להוליד בגיל כה מאוחר ומבקש מה' שלפחות בנו ישמעאל יישאר בחיים. ה' חוזר ואומר שאכן ייולד לו בן.]

[ה':] [...] וּבֵרַכְתִּי אֹתָהּ וְגַם נָתַתִּי מִמֶּנָּה לָּךְ בֵּן [...]

[אברהם:] [בלבו:] הֲלֹבֶן מֵאָה-שָׁנָה יוֹלֵד וְאִם-שָׂרָה הִבְת-תְּשַׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד.

[אל ה':] לֹא יִשְׁמַעְאֵל יַחֲיָה לְפָנֶיךָ.

⬅ [ה':] **אָבֵל** שָׂרָה אֲשֶׁתְּךָ יִלְדֶת לָּךְ בֵּן [...] [בראשית יז טז-יט]

ב-(28), הבשורה הרעה של יונתן מנוגדת להנחה של אדוניהו, המצפה לבשורות טובות. גם כאן, הדובר מתנצל על אמירה בלתי מועדפת, מעין "האמת (היא) (ש-)..."

(28) [לעת זקנתו של דויד, בנו אדוניהו הכריז על עצמו כמורש. לאחר מכן, דויד מצהיר על בן אחר, שלמה, כמורש, והקהל בירושלים חוגג את משיחת שלמה למלך. קולות השמחה מגיעים לאוזני אדוניהו, הנמצא מחוץ לירושלים ועדיין אינו יודע במה מדובר. הוא פונה אל יונתן בן אביתר, שבא מירושלים. מכיוון שיונתן נאמן לאדוניהו, אדוניהו מצפה לבשורות טובות ממנו, אבל יונתן אומר לו: בניגוד לתקוותך, אין לי בשורה טובה; דוד המלך את שלמה.]

וְהִנֵּה יוֹנָתָן בֶּן-אֲבִיתָר הֶכְהֵן בָּא, וַיֹּאמֶר אֲדֹנָיָהּ:

בָּא, כִּי אִישׁ חִיל אֶתָּה וְטוֹב תִּבְשֹׂר.

ויען יונתן, ויאמר לאדניהו:

אבל אדנינו המלך-דוד המליך את-שלמה. [מלכים א' א מב-מג] ←

11.4.2 אבל בספרים המאחרים: שלב 2

בשלב 2, אבל מסמנת את החלק השני בתקבולת ניגודית. שלב 2 אינו מתועד בבירור במקרא, אך (29) היא דוגמה בודדת שניתן להבין אותה כתקבולת ניגודית: בגבעון היה אוהל מועד ואילו בירושלים היה ארון האלוהים.

(29) [שלמה ונציגי העם עלו לגבעון כדי להקריב קרבנות. אוהל מועד היה בגבעון, אבל ארון ה' הועלה לירושלים.]

וילכו שלמה וכל-הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי-שם היה אהל מועד האלוהים [...]

אבל ארון האלוהים העלה דויד מקרית יערים [לירושלים] [דה"ב א ג-ד] ←

הקטע ב-(29) נמצא בפסוקים הראשונים בספר דברי הימים ב'. אלה הפסוקים הראשונים המתארים את מלכות שלמה. בקטע מסופר כי בתחילת מלכות שלמה, שלמה אסף את ראשי העם בגבעון ושם הקריב קרבנות. מדובר בטקסט תיאורי ולא טיעוני. הפסוקים מתארים את ההתרחשות בגבעון, שם נמצא אוהל מועד. יש סטייה קצרה לציון העובדה שארון האלוהים לא נמצא בגבעון אלא בירושלים, ומיד לאחר הסטייה יש חזרה לתיאור הקרבת הקרבנות בגבעון. העובדה שמדובר בטקסט תיאורי ולא טיעוני ושאינו נושא לתיאור מה שקורה בירושלים אלא סטייה קצרה תומכת בניחות שאבל אינה מציינת שינוי בכיוון הטיעוני או שינוי נושא השיחה אלא משווה בין חפץ קדוש אחד הנמצא במקום X לבין חפץ קדוש אחר הנמצא במקום Y. אם אכן מדובר בתקבולת ניגודית, זהו שלב המעבר של אבל (= שלב 2) בהתפתחות שלה מציון אמתות (שלב 1) לסימון הסיפה במבנה ויתור (שלב 3). גם אם לא נקבל את (29) כעדות לקיומו של שלב 2, אני טוען כי היה שלב כזה בהסתמך על התפתחות ביטויים במספר שפות משלב 1 ל-2 (סעיף 11.2) ומשלב 2 ל-3 (סעיף 11.3). לא סביר שהייתה "קפיצה" משלב 1, של ציון אמתות, לשלב 3, של סימון הסיפה, מכיוון שקפיצה כזו אינה מתועדת עבור ביטויים אחרים, למיטב ידיעתי.

11.4.3 אבל בספרים המאחרים: שלב 3

בשאר הדוגמאות בספרים המאחרים, אבל מתפקדת כסמן סיפה של ויתור, כפי שראינו ב-(2) וכפי שנראה כעת בשתי דוגמאות נוספות. ב-(30) יש אפילו שלילת ציפיה. דניאל אומר: "אף על פי

שהאנשים שהיו אתי לא ראו את החיזיון, הם נבהלו".

(30) וְרֵאִיתִי אֲנִי דְנִיָּאל לְבִדִּי אֶת-הַמְּרָאָה,

הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ עִמִּי לֹא רָאוּ אֶת-הַמְּרָאָה

אֲבָל חֲרָדָה גְּדֹלָה נִפְלְאָה עָלֵיהֶם

←

[דניאל יז]

ברישה של (31), יהוא נוזף ביהושפט. בסיפה הוא מחמיא לו על דברים טובים שעשה. המסקנה מהרישה היא שה' יעניש אותו. הסיפה מצמצמת את ההאשמה של יהוא, ולכן מובילה את הנמען למסקנה שה' יתחשב בו. אבל מסמנת את המעבר מדברי ביקורת לדברי שבח על יהושפט, כלומר, היא מסמנת שינוי בכיוון טיעוני.

(31) [הנביא יהוא נוזף במלך יהושפט על שהתחבר עם אחאב הרשע. משום כך ה' כועס עליו. עם זאת, יהושפט לא ייענש קשה כי הוא עשה גם דברים טובים כמו הסרת פסלי האלילים.]

הַלְרָשָׁע לַעֲזֹר וְלִשְׁנָאֵי יְהוָה תֵּאָהָב? וּבְזֹאת עָלֶיךָ קִצְצָה מִלִּפְנֵי יְהוָה. [יהוא:]

אֲבָל דְּבָרִים טוֹבִים נִמְצְאוּ עִמָּךְ:

←

כִּי-בַעֲרַתְּ הָאֲשֵׁרוֹת מִן-הָאָרֶץ,

וְהִכִּינוֹתְ לַבְּבֶדֶד לְדָרֵשׁ הָאֱלֹהִים.

[דברי הימים ב' יט ב-ג]

11.5 אֵךְ בַּעֲבֵרִית מִקְרָאִית

Muraoka (1985: 129–130) מתאר שני שימושים של המילית אֵךְ, המופיעה 161 פעמים במקרא:

(1) הצהרה אמפטיית של האמת (asseverative), כלומר משמעות של 'indeed':

אֵךְ טָרֶף טָרֶף [בראשית מד כח] (= He has surely been torn in pieces).

(2) הגבלה-ויתור (restrictive-adversative), כלומר משמעות של 'רק' ו-'but' (שימוש כזה

באך קיים גם בעברית בת ימינו).

נביא כאן דוגמה מיוחדת, המשלבת, לדעתי, את שני המובנים, 'indeed' ו-'but'.

(32) [יצחק מציג לאנשי גרר את אשתו רבקה כאילו היא אחותו. באחד הימים מוצא אבימלך מלך-גרר את יצחק מתייחד עם רבקה.]

וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לַיְצָחָק וַיֹּאמֶר:

אֶתְּ הַנְּהָ אֶשְׁתֶּדֶּ הוּא, וְאֵיךְ אֶמְרֶתְּ, אֶחָתִי הוּא [בראשית כו ט]

התרגומים של אך לאנגלית הם: *surely*, *obviously* ו-*certainly*. תרגום אונקלוס לארמית: *קָרַם*, כלומר 'אבל'. לדעתי, מעבר לאמירה "היא אכן אשתך" יש כאן אמירה "בניגוד למה שאמרת, היא כן אשתך". שימו לב לדמיון בין דוגמה זו לדוגמה (27), ששילבה אף היא את שני המובנים של 'אכן' ושל ניגוד, כלומר את האמירות: "אשתך אכן תלד לך בן" ו-"בניגוד למה שאתה חושב, אשתך כן תלד לך בן".

בניגוד למקרה של אבל, ששני השימושים שלה מתחלקים בין ספרים מוקדמים למאוחרים, במקרה של אך אין עדות לכך שהשימוש במשמעות 'indeed' קדם לשימוש במשמעות 'but'. יתרה מזו, ייתכן שמשמעות 'but' התפתחה אצל אך לא מסימון אמתות אלא ממשמעות של צמצום ('רק'), משמעות שלישית שהייתה לה במקרא. במקרה כזה מדובר במסלול הגרמטיזציה שראינו בפרק 7, שבו נכללו הביטויים רק ופשוט.

11.6 סיכום

בפרק זה טענתי כי אבל המקראית התפתחה בשלושה שלבים. בשלב 1, המתועד בספרים המוקדמים, היא מציינת את אמתות הטענה שהיא מאייכת. ברוב המקרים, השימוש הוא דיאלוגי ובניגוד לדברי נמען קודמים. בספרים המאוחרים התפתחה אבל למילת ניגוד. תחילה, בשלב 2, היא סימנה את החלק השני בתקבולת ניגודית, ולאחר מכן, בשלב 3, היא הפכה לסמן סיפה, תפקיד שאותו היא ממלאת עד היום. בדוגמאות של אבל במקרא ניתן לראות תיעוד לשלב 1, לשלב 2, וייתכן שגם לשלב 3. הסתמכתי על מסלולי גרמטיזציה מתועדים של ביטויים אחרים במגוון שפות כדי להסביר את מונעות השינוי משלב 1 לשלב 2 ומשלב 2 לשלב 3 וכדי לטעון כי "קפיצה" משלב 1 לשלב 3 אינה סבירה.

חלק ג: התפתחות הלאה מסמני ויתור

חלק ג מראה כיצד הביטויים אבל ומה שכן המשיכו להתפתח מעבר לסימון של שינוי בכיוון הטיעוני וקיבלו פונקציות חדשות. בעוד שסמני סיפה יכולים להתפתח הלאה, לא מצאתי בקורפוס עדות להתפתחות של סמני רישה כמו אמנם וברור ש- לפונקציות אחרות. הסיבה לכך היא שסמני רישה, המהווים חלק ראשון בביטוי קורלטיבי (למשל אמנם... אבל), מעוררים את הציפייה לחלק השני במידה כה רבה עד כי לא ניתן לנתק את הרישה מן ההמשך ולגייס אותה לתפקידים אחרים שאינם דורשים סיפה.

חלק זה של העבודה מראה כי אבולוציה של צורן לסמן פונקציונלי בשיח טבעי אינה מבטיחה שהוא לא ימשיך להשתנות ולקבל לפונקציות נוספות.

פרק זה מתאר התפתחויות של הביטויים אבל ומה שכן מעבר לסימון הסיפה במבנה ויתור.

נקודת ההנחה של פרק זה היא שמגוון השימושים של הביטוי אבל בעברית בת זמננו המתוארים כאן התפתחו מהשימוש של ביטוי זה כסמן של שינוי בכיוון הטיעוני במונולוג. בשימוש זה, המתועד לראשונה בספרים המאוחרים במקרא (ראו פרק 11), הביטוי אבל מקשר בין שתי טענות אשר הופקו על ידי דוברת יחידה ואשר פועלות בכיוונים טיעוניים מנוגדים זה לזה. הראשון שתיאר שימוש זה במונחים טיעוניים היה Ducrot (1972: 129) ; Anscombre and Ducrot (1977), ולכן אכנה אותו השימוש הדוקרוטיאני של אבל. בפרק 11 טענתי כי השימוש הדוקרוטיאני התפתח בעברית המקראית משימוש של אבל בדיאלוג לציון אמתות של טענה (המנוגדת, ברוב הדוגמאות המקראיות, לדברי נמען קודמים). יש לציין כי השימושים של אבל בפרק זה, חלקם מונולוגיים (סעיף 12.2) וחלקם דיאלוגיים (סעיף 12.1), התפתחו לא מהשימוש הקדום של אבל בדיאלוג – שימוש שנכחד מן העברית לפני מאות שנים – אלא מהשימוש הדוקרוטיאני במונולוג, אשר קיים עד היום. התפתחות נוספת שעבר הביטוי אבל היא האפשרות להשתמש בו שלא בתחילת משפט אלא בין רכיבי משפט, למשל בין פועל למושא (סעיף 12.3). מיקום לא-תחילי זה של אבל עשוי לרכז או להחליש את בולטות הניגוד.

כמו כן, הפרק מתאר שתי התפתחויות של מה שכן מעבר לסימון הסיפה במבנה ויתור: 1. סימון הערת אגב (סעיף 12.4); 2. הוספת פן אחר בדיאלוג (סעיף 12.5).

12.1 שימושים של אבל בדיאלוג

בשימוש הדוקרוטיאני של אבל במונולוג, דוברת יחידה מפיקה את התבנית "אבל p ". משימוש מונולוגי זה התפתחו מספר שימושים דיאלוגיים של אבל, כולם מהתבנית הבאה:

$$\begin{array}{ll} (1) & [א:] \quad p \\ & [ב:] \quad \text{אבל } q \end{array}$$

סעיף זה יפתח בתיאור שלושה שימושים דיאלוגיים שהתפתחו בזה אחר זה מן השימוש הדוקרוטיאני, ואשר אבל מסמנת בהם עמדה מתבדלת של דוברת ב' לעומת עמדת נמען א'. שלושת

שימושים אלו הם:

1. הוספת פן אחר לדברי הנמען (תת-סעיף 12.1.1): הטענה p תומכת במסקנה r ; הטענה q תומכת במסקנה לא- r .
2. ערעור תחת דברי הנמען (תת-סעיף 12.1.2): הטענה q מובילה לתוצאה לא- p .
3. סתירה חזיתית עם דברי הנמען (תת-סעיף 12.1.3): $p = \text{לא } q$.

מתוך שלושת שימושים אלו התפתח שימוש רביעי, שבו הדוברת מביעה התנגדות כלשהי q לדברי הנמען p (סעיף 12.1.4). מתוך ארבעת השימושים של אבל לסימון עמדה מתבדלת או התנגדות לנמען התפתחו שני שימושים מטא שיחיים בדיאלוג: האחד לסימון שינוי בנושא השיחה או לקיחת תור (סעיף 12.1.5), והשני לסימון התעקשות על שאלה (סעיף 12.1.6).

12.1.1 הוספת פן אחר

ב-(2), דודו מתאר פן חיובי של אביבית (יש לה טעם) ואילו קותי מציין פן שלילי שלה (יש לה בעיה).

(2) [דודו וקותי מדברים על אביבית].

[דודו:] וויי, היא, יש לה טעם, יש לה ... כאילו ...

← [קותי:] טָץ אַבְל אני אגיד לך מה הבעיה אצלה? היא פרובוקטיבית, אחי, נו.

[האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 11:20, 36:40]

אם מתסכלים על השיח כולו ב-(2), חל שינוי בכיוון הטיעוני, מיתרון של אביבית, p ("יש לה טעם") לחיסרון שלה, q ("היא פרובוקטיבית"). אולם, שימו לב כי השינוי בכיוון הטיעוני מתפרש על שני דוברים, כאשר כל דובר מפיק טיעון אחד בלבד, בכיוון טיעוני אחד. לעומת זאת, בשימוש הדוקרוטיאני המודגם ב-(3), אותו דובר מפיק שני טיעונים, טיעון p המשבח את העובדת ("היא מצוינת"), וטיעון q המבקר אותה ("היא פרובוקטיבית").

(3) [כותרת של מדור שאליו שולחים שאלות בענייני קריירה:]

יועץ יקר, יש לי עובדת בכירה מצויינת,

אַבְל היא פרובוקטיבית, צעקנית ומדברת בגסות.

להעיר לה?

[גלובס, 18.03.2009, <http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000435227>]

לפי הגישה שאני נוקט, ב-(3) יש מבנה ויתור, דהיינו מבנה שבו חל שינוי בכיוון הטיעוני, ואילו ב-

(2) אין מבנה ויתור, בין אם נסתכל על השיח כולו, ובין אם נתמקד רק בדבריו של קוטי:

- אמנם בשיח כולו ב-(2) חל שינוי בכיוון הטיעוני, אבל כל אחד מהדוברים מפיק מבע הפועל בכיוון טיעוני אחד בלבד. לדעתי, אין להתייחס לסכום התרומות של דוברים שונים כאל מבנה אחד של ויתור אם הכוונות התקשורתיות של הדוברים שונות (ראו גם 13: Thomas 2005).
- בדברי קוטי ב-(2), המכילים את אבל, אין (על פני השטח) שינוי בכיוון הטיעוני. למעשה, אין בדבריו שני חלקים. מכיוון שיחס הויתור, כמו כל יחס, זקוק לשני חלקים (לפחות), אין יחס של ויתור בדבריו של קוטי.

לעומת זאת, לפי הגישה של Barth-Weingarten (2003), דבריו של קוטי ב-(2) מהווים בפני עצמם מבנה ויתור שבו ההודאה בדברי הנמען היא אימפליציטית. אף על פי ש-Barth Weingarten טוענת כי הודאה בעמדת הנמען היא רכיב הכרחי במבנה הויתור, היא כוללת תחת המושג ויתור גם דוגמאות שבהן ההודאה היא אימפליציטית. היא מדרגת את דוגמאות הויתור על רצף הנע מדוגמאות ליבה לדוגמאות פריפריאליות יותר של ויתור, כפי שמתואר בתרשים 1-12.

תרשים 1-12: סוגים של מבני ויתור לפי Barth-Weingarten (2003)

בדוגמאות ליבה, הדוברת מממשת את רכיב ההודאה על ידי חזרה על דברי הנמען ובעזרת מילות הסכמה כגון *נכון ש-*, כמו בדוגמה ① בתרשים. בדוגמאות פריפריאליות יותר, רכיב ההודאה עשוי להצטמצם לכדי *כן רפה* (*prosodically flat yes/yeah/no* באנגלית), כמו בדוגמה ②. בדוגמאות הפריפריאליות ביותר של ויתור, רכיב ההודאה אינו קיים אך ניתן להבין מהקשר שהדוברת אינה מערערת על דברי הנמען, ולכן ניתן לומר שהיא מודה באופן אימפליציטי בכוונות דבריו, כמו

בדוגמה © בתרשים לעיל¹.

אני טוען כי השימוש הדיאלוגי ב-(2), גם אם יש בו הודאה אימפליציטית של הדוברת בדברי הנמען, שונה מהשימוש הדוקרוטיאני המונולוגי ב-(3). השימוש הדיאלוגי הוא מוכווו-נמען ועשוי להיות מושפע משיקולים של שמירה על התדמית הציבורית (face) של הנמען. כלומר, הדוברת צריכה לקחת בחשבון את יחסיה עם הנמען ולהחליט אם היא רוצה או רשאית מבחינה חברתית לחלוק עליו. לעומת זאת, בשימוש הדוקרוטיאני המונולוגי הדוברת בעצמה הביאה את הטענות נגד התזה שלה, וההתנגדות שלה היא לטעון זה ולא ישירות כלפי הנמען. משום כך, העימות מול הנמען בשימוש המונולוגי, אם ישנו עימות כזה, הוא פחות ישיר מאשר בשימוש הדיאלוגי.

בדוגמאות כמו (2) ניתן להניח שהדוברת מסכימה באופן אימפליציטי עם טענת הנמען. אם נוסף לדבריו של קוטי ב-(2) את הסכמתו האימפליציטית לטענה "יש לה טעם", נקבל את מבנה הוויתור הדוקרוטיאני "יש לה טעם, אבל היא פרובוקטיבית". כלומר, שלב זה בהתפתחות הביטוי אבל, דומה לשימוש הדוקרוטיאני במונולוג. לעומת זאת, בשני השלבים הבאים בהתפתחות של אבל, הדוברת אינה מסכימה עם טענת הנמען אלא מערערת על טענתו (סעיף 12.1.2) או סותרת אותה (סעיף 12.1.3). לפי הגישה של Barth-Weingarten (2003), הדוגמאות בשלבים הבאים אינן נכללות תחת ויתור מכיוון שהן אינן כוללות הסכמה, גם לא באופן אימפליציטי, עם טענת הנמען.

12.1.2 ערעור

Thomas (1995: 13) מרמזת על כך שלא תמיד ניתן לומר שהדוברת שפתחה את דבריה ב-*but* מקבלת את דברי הנמען בתור הקודם. Ariel and Du Bois (2010) טוענים זאת במפורש. בתור האחרון ב-(4), טל משתמש באבל לא כדי להסכים עם טענתו של המאזין אשר בתור הקודם אלא כדי לערער על אמתותה.

(4) [המאזין אשר מספר על בחורה שהכיר ושתוך זמן קצר חדרה לו למחשב בלי ידיעתו.]

[אשר:] הכרתי איזה מישהי דרך אתר היכרויות באינטרנט [...] היא נכנסה לי למחשב, לקחה לי קודים, לקחה לי אָה סיסמאות של כל האתרים אָה ש...
[אביעד:] מה מה מה??
[טל:] איך היא לקחה לך סיסמאות?
[אביעד:] לא הבנתי, איך היא עשתה את זה?
[אשר:] [...] שינתה לי סיסמאות בכל האתרים.

¹ Barth-Weingarten (2003: 155) כותבת כי בניגוד אליה, Couper-Kuhlen and Thompson אינן כוללות דוגמאות עם הודאה אימפליציטית בדברי נמען תחת ויתור.

← [טל:] אבל כדי לשנות סיסמה תמיד צריך להקליד את הסיסמה הקיימת, קודם!

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 14.11.2012, 01, 18:00, 39:18]

טענתו של אשר, p , היא: "הבחורה שינתה לי סיסמאות". טענתו של טל, q , היא: "כדי לשנות סיסמה צריך להקליד סיסמה קיימת". הטענה q מובילה לתוצאה לא- p , באופן הבא: אם כדי לשנות סיסמה צריך להקליד סיסמה קיימת, ובהנחה שהבחורה שהמאזין הכיר אינה יודעת מה הסיסמאות הקיימות (בדרך כלל, אתרי אינטרנט אינם חושפים את הסיסמאות לגולשים, ולכן כניסה של הבחורה לאתרים במחשבו של המאזין לא תעזור לה לגלות את הסיסמאות שלהם), הרי שלא ייתכן שהיא הצליחה לשנות סיסמאות, כלומר טל מפקפק בנכונות טענתו של אשר, p .

ב-(4), אבל משמשת כדי לערער על אמתותה של טענת הנמען בתור הקודם. ב-(5) היא משמשת כדי לערער על פעולת דיבור, הוראתו של יוסי לסיים את הדייסה.

(5) [יוסי רואה שסופי הפסיקה לאכול את הדייסה שבצלחתה.]

[יוסי:] סופי, תגמרי את זה עד הסוף.

← [סופי:] אבל זה לא טעים לי.

[האח הגדול Live 4, 12.01.2012, 20:38, 58:02]

אזר (תשמ"א: 146) כולל דוגמאות כמו (5) תחת השימוש הדוקרוטיאני. לפי הגישה של אזר, דבריו של יוסי, p , מהווים מסקנה r , ודבריה של סופי, q , דוחים מסקנה זו. עבאדי (תשמ"ז: 98) חולקת על אזר. היא סבורה כי השימוש במונח לוגי כמו "מסקנה" אינו מתאים לדוגמאות כמו (5), הכוללות פעולות דיבור. לפי ההסבר של עבאדי, מה שסופי דוחה אינו "מסקנה" אלא פעולת דיבור של הוראה שיוסי ביצע. אולם לדעתי, התאוריה של Ducrot בכלל והניתוח שלו עבור אבל בפרט משתמשים במונחים טיעוניים, ולכן הם מתאימים הן לטענות על העולם (במישור הלוגי) והן לפעולות דיבור (ראו Dascal and Katriel 1977). מה שחורג ב-(5) מהשימוש הדוקרוטיאני אינו הופעתן של פעולות דיבור אלא העובדה שמדובר בשני דוברים עם עמדות מנוגדות, ולא בדוברת יחידה המבטאת שני קולות. בניגוד לניתוח הדוקרוטיאני, לא ניתן לומר שהטענה האחרונה ב-(5) "מנצחת" (וגם לא הראשונה) כי בסוף השיח, כל אחד מהדוברים נשאר בעמדתו ואין עמדה שהיא החזקה יותר מבין השתיים.

12.1.3 סתירה

בעימותים חריפים לא נדיר למצוא סתירה חזיתית הנפתחת בעזרת אבל, כמו ב-(6):

(6) [אביבית:] כי את מתווכחת אָתִי על משהו שהוא סתם, אני אגיד לך למה.
 ⇐ [עינב:] אָלְ, אַבְל אני לא מתווכחת אָתְךָ על משהו שהוא סתם [...]

[האח הגדול 4 Live, 25.02.2012, 17:54, 19:22]

האמירה של עינב, q , היא השלילה של אמירתה של אביבית, p . כלומר, $q = \text{לא-}p$. בשלב זה של התפתחות הביטוי אבל אנחנו רחוקים מאוד מהשימוש הדוקרוטיאני במונולוג, שהרי במונולוג לא ניתן בדרך כלל לומר את המבע הסותר " p אבל לא- p " (ללא העשרות פרגמטיות שתגרומנה למשמעות שונה עבור p בכל אחת מההיקריות). השימוש בסמן סיפה לציון סתירה של דברי הנמען בדיאלוג מצוי גם אצל *mais* ('אבל') בצרפתית. (Ariel and Bu Bois (2010) מצביעים על ניצנים להתפתחות דומה אצל *but* באנגלית.

12.1.4 התנגדות

בשלושת השלבים שתוארו עד כה, אבל ביטאה עמדה מתבדלת מול נמען, כאשר עצמת הערעור על תקפות הטענה או פעולת הדיבור של הנמען הלכה וגברה בכל שלב (מהסכמה [בשתיקה], דרך ערעור ועד סתירה). משלושת השימושים האלה התפתח שימוש של אבל כסמן התנגדות או התנגחות. בשימוש כזה, הדוברת אינה מחויבת להסכמה או לאי הסכמה עם רכיב מסוים בטענת הנמען אלא מתנגדת באופן שיחי להמשך דיבורו. כך עושה ברי בתור האחרון ב-(7).

(7) [סער וברי בוויכוח על פוליטיקה.]

[סער:] תתארי לך את החיים שלך, החיים... של כל פלסטיני בשטחים. את קמה בבוקר, את רוצה להגיע לעבודה. את עוברת דרך שלושה מחסומים. של צבא זר.

⇐ [ברי:] אַבְל אני קטונתי מלהתעסק בדבר הזה! [...] אני לא מכירה! אני לא עשיתי צבא, אני לא מבינה בזה, אני אף פעם לא הפגנתי, אני לא יודעת מה זה ימין ומה זה שמאל, ...

[האח הגדול 4 Live, 04.01.2012, 16:54, 46:03]

לא ניתן לומר שברי מערערת על אמתות דבריו של סער (שמהם משתמע כי הפלסטינים נאלצים לעבור כל יום דרך מחסומים של צבא זר), וודאי שלא ניתן לומר שהיא מסכימה להם. כוונתה של ברי היא להתנגד לנושא השיחה שסער מעלה: מכיוון שהיא אינה מתמצאת בפוליטיקה, היא אינה מעוניינת לדון במה שמתרחש בשטחים.

עד כה ראינו שלושה שימושים של אבל בדיאלוג הקשורים לניהול עמדה מתבדלת מול נמען. כמו כן ראינו שימוש של אבל בדיאלוג לסימון התנגדות כללית לדברי הנמען. כעת נתאר שני שימושים

דיאלוגיים הקשורים לארגון נושא השיחה והתורות. שימושים אלו נמצאים בשלב מתקדם יותר בהתפתחות הביטוי אבל לעומת האחרים מאחר שהם אינם עוסקים בטיעונים ובעמדות אלא ברמת המטא שית. התפתחות זו עולה בקנה אחד עם הנטייה האוניברסלית להתפתחות ביטויים ממשמעות שאינה מטא-לשונית למשמעות מטא-לשונית, ולא בכיוון ההפוך (Maschler 2009: 37, בהתבססה על Traugott 2001).

12.1.5 שינוי נושא ולקיחת תור

הביטוי אבל יכול להופיע בתחילת תור בדיאלוג ולסמן כי הדוברת מעוניינת לשנות את נושא השיחה או ליטול את תור הדיבור. שימוש כזה תואר עבור הביטויים המקבילים לאבל באנגלית ובספרדית. (Altenberg (1986) הציג מספר שימושים של *but* בקורפוס של שיחות ספונטניות באנגלית בריטית. ב-3% מהמופעים של *but* בשיחות אלו, מה ש-*but* מסמנת אינו התנגדות לדברי נמען בתור קודם אלא שינוי של נושא השיחה. שימוש זה מכונה *topic shifting* (שם: 28–29; וראו גם אצל Bell 1998: 527). גם בספרדית, *pero* ('אבל') יכולה להופיע בתחילת תור כדי לקטוע שיחה (Rudolph 1996: 98). (Schiffrin (2001: 57 ex. 2) מביאה דוגמה ל-*but* בתחילת תור המשמשת הן כסמן של עמדה מתבדלת והן כסמן של לקיחת תור.

קעת נראה כיצד דוברות עברית מגייסות את אבל בדיאלוג כדי לסמן שינוי בנושא השיחה או לקיחת תור הדיבור. בתור השני ב-(8), צבי פותח את דבריו באבל כדי לקחת את התור ולשנות נושא שיחה.

(8) [אביבית מגיעה נסערת לפינת העישון, שם יושבים צבי, יעל ושני דיירים נוספים. היא מספרת על עימות נוסף שזה עתה היה לה עם לירון. אביבית מספרת שלירון שאלה אותה אם היא מסתפקת בפרח כמתנה מגבר. בשאלה זו ניסתה לירון להוכיח שאביבית היא בחורה חומרנית שדורשת מבני הזוג שלה מתנות כמו תכשיטים. מאחר שמספר דיירים שוב ושוב מוכיחים את אביבית על כך שהיא חומרנית, צבי מייעץ לה לא להיכנס לשיחות בנושא זה.]

[אביבית:] [מביטה אל יעל] [חיקוי נלעג של דברי לירון:] "רגע, אני רוצה להבין: אם גבר יביא לך פרח – פרח! את אָה תָּהּ הוא, זה חיזור?" "אני אמרתי לה: "לא, אני לא אוהבת שהוא יביא פרח".

[צבי:] [אבל] את רוצה שאני אגיד לך משהו? באמת?

[אביבית:] [מפנה מבטה לצבי] אָה?

[צבי:] את כל היום מְתַעַע כל היום מתעסקים אֶתְךָ עם השטויות האלה, שואלים אותך שאלות, ...

[אביבית:] משגעים אותי!

[צבי:] אז תפסיקי להתייחס! דפדפי!

ייתכן שלאבל, הפותחת את התור השני ב-8), יש משמעות כלשהי של ניגוד, בין ההתרגזות של אביבית מההערות של הדיירים לבין העצה של צבי להתעלם מהן, אבל לאבל יש כאן שני תפקידים נוספים: שינוי נושא השיחה, ולקיחת תור הדיבור. צבי מעוניין להסיט את נושא השיחה מתיאור העימות בין אביבית ללירון לנושא אחר: העצה שהוא מעוניין ליעץ לאביבית כדי להקל על מצוקתה. הוא מבצע את השינוי בנושא השיחה באופן הדרגתי: ראשית, הוא נוטל את התור מאביבית ומבקש ממנה רשות לשנות נושא ("את רוצה שאני אגיד לך משהו?"), ורק אחרי שהוא מקבל ממנה אישור ("אָה?") הוא מביע את דעתו האישית.

12.1.6 התעקשות על שאלה

בתור השני ב-9), מרב שואלת את הנמען את השאלה "איפה?", ולאחר שהיא אינה מקבלת תשובה היא חוזרת על השאלה בלויית אבל.

(9) [דנה ועמיר מספרים למרב על משימה שהייתה להם לפני שמרב הצטרפה לבית האח הגדול: הם היו צריכים להרכיב פאזל כשמסכות אבי"כ על פניהם. עמיר מצביע על חלק מהחומה המקיפה את הבית ואומר שהדיירים קיבלו צילום של חלק זה כפאזל.]

[עמיר:] לקחו פאזל, לקחו מפה, מַה... מ מהחלק הזה, מהמסגרת ה-off-white, עד ה... עד ה...
 [מרב:] איפה הייתם אמורים להרכיב אותו [= את הפאזל]?
 [עמיר:] ... עד העץ, עד העץ, ...
 [דנה:] עם מסכות אבי"כ...
 [עמיר:] עם מסכות אבי"כ.
 [מרב:] אבל איפה?
 [דנה:] ... בתוך החדר האטום.
 [עמיר:] בַּ בתוך החדר האטום.

[האח הגדול 3 Live, 10.02.2011, 13: 59, 01: 52: 24]

בדוגמה (10) יש שלוש דוגמאות לשימוש באבל כדי לפתוח בקשה של הדוברת לקבל פרטים נוספים מהנמען.

(10) [המאזין מספר לוורדה שאשתו בגדה בו זמן קצר לפני שהתחתנו.]
 [המאזין:] אחרי שהצעתי לה להתחתן איתי, תקופה קצרה אחרי זה גיל אָה... בדיעבד, אחרי החתונה, גיליתי שהיה לה סוג של רומן עם מישהו, שלושה חודשים. אָה... הלכנו ליעוץ, אחרי היעוץ היה לנו מאוד טוב, חזרנו לסוג של שגרה, זה משהו ש, כמובן, עדיין, באיזשהו מקום, עדיין קצת מפריע לנו, ...
 [ורדה:] אבל לא הבנתי, הרומן היה... מתי?
 [המאזין:] אחרי שהצעתי לה להתחתן, ולפני החתונה. [...] עכשיו, עקב זה שבעצם היה לה את הרומן, כל המערכת האינטימית שלנו השתבשה לגמרי, כאילו ממש לא היה שום מצב אינטימי בינינו, חוץ מנשיקה בלחי, נשיקה בפה וזהו. אָמ...
 [ורדה:] אבל בגלל מי?
 [המאזין:] בגלל ש, היא כביכול אמרה, בגלל שהיא... הרגישה ש... היא מתביישת ממני.
 [ורדה:] מַמְמַה??
 [המאזין:] בגלל המעשה.

[ורדה:] מִמָּ...
 [המאזין:] בגלל המעשה, היא הרגישה שהיא מתביישת ושהיא לא מתקרבת.
 [ורדה:] מִמָּמָה??? אתם... מוזר. מוזר. נשמע לא טוב. נו, הלאה, כן.
 [המאזין:] [...] היה לנו תקופה של קרוב לחודש שהכול, בערך, חזר לשגרה. בערך. אחרי
 שבעצם גיליתי שהיא בגדה, והלכנו לייעוץ, והלכנו להכול, אָה...
 [ורדה:] ← ③ מה היא אמרה? למה היא הייתה בקשר עם מישהו אחר?
 [מאזין:] "כבר שנה שלי ולאישתי אין שום יחסים אינטימיים" ורדה: "היא לא נמשכת
 אליך", ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 25.10.2011

בקטע זה, ורדה עוצרת את המאזין שלוש פעמים ושואלת אותו לגבי פרטים שחסרים לה להשלמת התמונה: ① מתי היה הרומן של אשתו עם גבר אחר? ② בגלל מי אין למאזין יחסים אינטימיים עם אשתו, בגללו או בגללה? ו-③ מה היה ההסבר של אשתו לבגידה בו? במיוחד במופעים ① ו-③ נדמה כי ורדה משתמשת באבל כדי לעצור את הנמען מנדידה לנושא חדש, היות שעדיין יש לה שאלות בעניין נושא השיחה הקודם. באופן דומה, סמן הניגוד *ama* בבולגרית יכול להופיע בתחילת תור, לפני שאלות שבהן הדוברת מפצירה מהנמען שייתן לה מידע נוסף בנושא שהנמען חושב שהוא כבר מוצה (Fielder 2010: 38).

בכל השימושים הדיאלוגיים של אבל שתוארו בסעיף 12.1 קיים פער כלשהו בין הדוברים. בכמה מהשימושים, הפער הוא במישור הטיעוני: הדוברת מסכימה עם טענת הנמען אך מעוניינת להוסיף לה פן אחר (סעיף 12.1.1); הדוברת אינה מסכימה עם טענת הנמען אלא מערערת תחתיה (סעיף 12.1.2) או סותרת אותה (סעיף 12.1.3); הדוברת מביעה התנגדות כלשהי לדברי הנמען מבלי להתייחס ספציפית לטענתו (סעיף 12.1.4). בשימושים אחרים, הפער בין הדוברים הוא במישור המטא-שיחי: הדוברת משנה את נושא השיחה או לוקחת את תור הדיבור (סעיף 12.1.5); הדוברת מתעקשת לחזור על שאלה שהנמען לא השיב עליה לשביעות רצונה (סעיף 12.1.6). ניתן לומר כי אבל התפתחה מסימון פער בין עמדות של דוברת יחידה במונולוג (שימוש דוקרוטיאני) לסימון פער בין דוברת לנמען בדיאלוג.

12.2 שימושים של אבל במונולוג

כעת נראה שני שימושים מטא שיחיים של אבל במונולוג, שהתפתחו מהשימוש הדוקרוטיאני: אבל הפותחת רישה נוסחתית (תת סעיף 12.2.1), ואבל המסמנת חזרה לנושא השיחה לאחר סטייה ממנו (תת סעיף 12.2.2).

12.2.1 אחרי רישה נוסחתית

כפי שראינו בפרק המבוא, מבני ויתור משמשים, בין היתר, גם באסטרטגיה רטורית שבמסגרתה הדוברת צופה מראש התנגדות אפשרית לטענה שלה. באופן ספציפי, הדוברת יכולה להתמודד עם טיעון נגד אפשרי – למשל, הטיעון שהיא אינה מומחית בתחום ולכן דעתה אינה קובעת – באחת משתי הדרכים הבאות:

א. היא מודה בטיעון הנגד, ואז מביאה טיעון התומך במסקנה הפוכה:

(11) אני אִמְנֵם לא מומחית גדולה בתחום, אבל Y.

ב. היא הודפת גרסה מאשימה של טיעון הנגד ("את חושבת שאת מומחית גדולה בתחום"), ואז היא מצמצמת את ההדיפה.

(12) לא שאני מומחית גדולה בתחום, אבל Y.

דוגמה (13) מדגימה את דרך ב' להתמודדות עם טיעון נגד אפשרי, דהיינו באמצעות הדיפתו:

(13) [שיחה על ועדת טרכטנברג, שמונתה על ידי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, במטרה להציע פתרונות למצוקת יוקר המחיה במדינת ישראל. טל סיפר לאביעד כי דיוני הועדה יועברו בשידור חי באינטרנט. טל השווה זאת לתכניות ריאליטי שמצלמות אנשים מסביב לשעון ומעבירות את השידורים בטלוויזיה או באינטרנט.]

[טל:] דמיין תכנית ריאליטי גדולה עם כמה מצלמות, אוקיי?
[אביעד:] זה לא נשמע לי תכנית ריאליטי כל כך טובה.

לא שאני מחשיב את עצמי מומחה

←

אבל זה לא נשמע לי תכנית ריאליטי כל כך טובה.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 14.08.2011, 02, 16:09]

בתור האחרון ב-(13) יש מבנה ויתור שברישה שלו (= "לא שאני מחשיב את עצמי מומחה") הדובר הודף טיעון כמו: "אתה חושב שאתה מומחה לתכניות ריאליטי" (= גרסה מאשימה של טיעון הנגד "אתה לא מומחה לתכניות ריאליטי"). מהרישה עולה המסקנה שאין לסמוך על הערכתו של אביעד ששידורי ועדת טרכטנברג אינם מהווים תכנית ריאליטי טובה, שהרי הוא אינו מומחה לתכניות ריאליטי. בסיפה מתהפך הכיוון הטיעוני, ואביעד בכל זאת מביע את הערכתו, כלומר הוא סבור שיש לסמוך על הערכה זו.

את הרישה בדוגמה (13) ניתן לפרש לא במונחים טיעוניים (הרישה היא נגד הסתמכות על הערכתו של אביעד ואילו הסיפה היא בעד הסתמכות זו) אלא כרישה נוסחתית (formulaic), הקדמה מטא-שיחית לפני האמירה העיקרית. באמצעות הרישה הנוסחתית ב-(13), הדובר מתנצל מראש בפני הנמען על כך שיתכן שהוא אינו שולט בנושא שהוא עומד לדבר עליו. רישה כזו, המביעה

התנצלות על חוסר ידע אפשרי של הדוברת, למשל "לא שאני מומחית" או "אני אמנם לא גאון גדול", חוזרת שוב ושוב כפרגמנט המקדים את האמירה העיקרית, כלומר היא הופכת לנוסחתית.

את הרישה בדוגמה (13) ניתחנו בשני אופנים: מבחינה טיעונית מדובר ברישה במבנה ויתור; מבחינה מטא-שיחית, זוהי רישה נוסחתית המקדימה אמירה עיקרית. דוגמה זו משמעת זו מראה כיצד, בתהליך גרמטיזציה, התייחסות הדוברת להתנגדות אפשרית לטענתה עשויה להפוך להיות נוסחתית. דוגמה (14) מדגימה שלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה מאשר דוגמה (13).

(14) [המאזין מספר לוורדה שהוא נשוי כשנה. לפני הנישואין ובמהלכם בגדה בו אשתו. לפני שלושה חודשים ילדה אשתו ילד, ומאז אין ביניהם יחסים אינטימיים והם מרוחקים זה מזה. ורדה אומרת למאזין שלדעתה אשתו אינה נמשכת אליו ושהיא התחתנה אִתּו רק כדי למצוא מפרנס ולחלץ ממנו ילד.]

[ורדה:] לך לייעוץ! סליחה שאני אומרת אבל זה נשמע כל כך לא טוב, תיזהר שלא, באמת, יהיה ילד נוסף! ואם זה לא טוב, אז זה לא טוב! אז אָה... אז לא צריכים להיות ביחד... רק בגלל שיש ילד.

[מאזין:] "כבר שנה שלי ולאישתי אין שום יחסים אינטימיים" ורדה: "היא לא נמשכת אליך", ורדה רזיאל ז'קונט, 103fm, 25.10.2011

הרישה בדוגמה (14), "סליחה שאני אומרת", אינה מתפרשת במונחים טיעוניים אלא אך ורק במישור המטא-שיחי, כהתנצלות על פגיעה אפשרית בנמען. לכן, אין מדובר ברישה של מבנה ויתור אלא ברישה נוסחתית.

ב-9% מהמופעים בקורפוס הדבור של Altenberg (1986) באנגלית, *but* מופיעה אחרי אמירה שמטפלת בהתנגדות אפשרית מצד הנמען (Altenberg מכנה אמירה זו *disarmer*), למשל "I'm no economic genius, but...". אמירות כאלה מכילות הודאה מתנצלת (*apologetic*), כזו שנאמרת בדוחק (*grudging*) או אמירה מזלזלת (*deprecating*) של הדוברת.

לבנת (תשנ"ה: 14) מציגה שימוש של אבל שבו הרישה נתפסת כהערה שולית או כהסגר ביחס לסיפה. בין הדוגמאות שהיא מביאה:

- תתפלא, אבל הצלחתי בבחינה.
- לא להאמין, אבל דווקא באמצעות התנהגות שבעיני רבים ביטאה התכחשות לתפקידה, הצליחה שמחה לעמוד באור הזרקורים.
- זה יישמע מוזר, אבל יש לי סיוט מהים.

לבנת מציינת כי הסיפה פועלת במישור התוכן של הטענה המובעת, ואילו הרישה ההסגרית

מבטאת את עמדת הדוברת ביחס לטענה המובעת בסיפה. מהרישה עשויים להסיק שהטענה בסיפה אינה אמיתית, אך הסיפה, המוצגת כאמיתית, "מנצחת" (לפי Anscombe and Ducrot 1977). כדי להסביר את השימוש באבל בדוגמאות כמו "אולי זה יישמע קלישאי / אולי אסור לי לומר לך / אולי אני טועה, אבל Y", לבנת (שם: 15) מציעה להוסיף פועל אמירה לא ממומש, למשל "אולי זה יישמע קלישאי, אבל אומר לך זאת בכל זאת: Y".

עוד כתבו על נוסחה מקדימה ברישה: Baker (1975), Lauerbach (1989), Rudolph (1996: 152, 274–275), Overstreet and Yule (2001), גם על ביטויי שלילה ברישה כמו לא ש-, Schiffrin (1980: 228), Fretheim (2005), Schiffrin. הדוברת מקדימה את הטענה שתופיע בסיפה על ידי התנערות מביקורת אפשרית שהנמען עשוי לזקוף לחובתה בעזרת ביטויים כמו "This is none of my business, but...".

בדוגמה הבאה, הדובר משתמש בנוסחה מקדימה ברישה בניסיון להמעיט מהתוצאות החברתיות הקשות של הסיפה.

(15) [עמיר:] אלעד, אל תיעלב, אבל אתה לא דוגמה לשום דבר.

[האח הגדול 3 Live, 10.02.2011, 13:59, 01:05:42]

הדובר ב-(16), וטרינר במקצועו, עומד לספר לנמען מידע על אוגרים: יש להם כיס בפה שבו הם אוגרים אוכל. הדובר מביא בחשבון שייטכן שהנמען כבר יודע מידע זה, ולכן הוא משתמש בנוסחה מקדימה כדי להתנצל מראש בפני הנמען אם המידע שייאמר כבר ידוע לו.

(16) [אביעד שאל את המאזין טל, שהוא וטרינר, מה החיה הקטנה ביותר שהוא ריפא. טל עונה לו שהוא ריפא שני אוגרים סיביריים. לראשון הייתה דלקת עיניים. כעת טל מסביר על האוגר השני:]

[טל:] והשני היה לו איזה... אתה יודע, לא יודע אם אתה יודע אבל לאוגרים יש מין כיס כזה בפה שהם אוגרים בו אוכל. בגלל זה קוראים להם אוגרים.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 25.07.2011, 02:55, 24:]

לסיכום, בתת סעיף זה הראינו התפתחות של אבל, מביטוי הבא אחרי רישה במבנה ויתור לביטוי הבא אחרי רישה נוסחתית. התייחסות הדוברת להתנגדות אפשרית לטענתה גויסה כדי לשמש רישה נוסחתית המקדימה את האמירה העיקרית. כתוצאה מכך, הביטוי אבל עבר מהמישור הטיעוני למישור המטא שיחי.

12.2.2 חזרה מסטייה

מחקרים על אנגלית הראו כי דוברות משתמשות ב-*but* כדי לסמן חזרה לנושא השיחה אחרי סטייה שלהן ממנו (Altenberg 1986: 32; Schiffrin 1987: 164; Barth-Weingarten 2003: 191–193). (ibid.) Altenberg כותב כי בשימוש זה, *but* אינה מציינת ניגוד תוכני אלא מסמנת חזרה לנושא שיחה קודם. אם כן, ניתן לומר כי שימוש זה נבדל מהשימוש הדוקרוטיאני ב-*but* לסימון שינוי בכיוון הטיעוני. (Mazeland and Huiskes (2001) כותבים כי הקָּשֶׁר *maar* ('אבל') בהולנדית משמש להמשיך נושא דיון שנקטע. הם מציינים כי דוברות נוטות לחזור על החומר שנקטע כשהן חוזרות לנושא הדיון. שימו לב כי גם בדוגמה (17), הדוברת חוזרת על החומר "זה מזכיר לי" אחרי הסטייה הצדדית שלה "זה שונה".

(17) [מיכל:] זה מזכיר לי דרך אגב, זה שונה, אבל זה מזכיר לי, את הבן הבכור שלי וזוגתו, כשהתחתן.

[מאזין:] "השבוע ילדיי יפגשו בהוריי בפעם הראשונה בחייהם - כיצד להסביר להם מדוע?", מיכל דליות, 103fm, 23.12.2011

אפשר לנתח את אבל ב-(17) כסמן סיפה: הרישה "זה שונה" היא טיעון נגד הרלוונטיות של הדברים שהדוברת עומדת לומר לעניין הנוכחי, ואילו הסיפה "זה מזכיר לי את X" היא טיעון בעד הרלוונטיות של דבריה. בו בזמן ניתן לראות במשפט "זה שונה" משום סטייה זמנית מהאמירה העיקרית, "זה מזכיר לי ש-X". אחרי הסטייה הדוברת חוזרת שנית על האמירה העיקרית שאֵתה התחילה. אם כן, בפועל, דוגמה (17) מציגה שתי פונקציות שיחיות, השימוש הדוקרוטיאני של אבל, והשימוש באבל לסימון חזרה מסטייה מהנושא. ייתכן שדוגמאות כמו (17) סללו את הדרך לשימוש באבל לסימון חזרה מסטייה, גם ללא שינוי בכיוון הטיעוני, כמו בשתי הדוגמאות הבאות.

(18) [בפתיחת התכנית ביום ראשון, טל מספר על התקף הזלילה שהיה לו בסוף השבוע.]

[אביעד:] מה העניינים?

[טל:] סבבה. נפלתי בסופ"ש. נפלתי, נפלתי.

[אביעד:] מה, באכילה? יא ברמן! [...] מה אכלת? גם אני אגב, אבל מה אתה אכלת?

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 04.11.2012, 01:27]

(19) [תומר מציע שבפעם הבאה שיהיה דיון על התקציב השבועי, במקום שכל אחד יצעק איזה מוצר הוא רוצה להזמין, הדיירים יעשו הצבעה. מרב אומרת לו שאם יתחילו להצביע על המוצרים בתקציב תהינה אינטריגות בין דיירי הבית.]

[מרב:] אתה מבין שֶׁ בְּ הַצְבֵּעה כזאת ייכנסו אינטריגות?

[תומר:] שייכנסו! אינטריגות יש גם ככה.

[מרב:] אבל יש לך שני שחורים, אני מתה להוציא. [מרב שמה ידיים על פניו של תומר]

[תומר:] תעזבי. זה לא שחורים, זה חור.
 [מרב:] לא, מותק, אתה אל תגידי לי איפה יש חור. [...] [מרב מוציאה שחורים ומדברת עם תומר עליהם]. יואו, יש לך פה אחד אחו שילינג, אלוהים, שנים לא ראיתי כזה שחור!
 [תומר:] ← אני לא עשיתי טיפולי פנים בחיים שלי, נשמה. אבל לא סיימת את מה שרצית לומר.

[האח הגדול 3 Live, 10.02.2011, 10: 54, 02: 01: 14]

בתור האחרון ב-(18), אביעד מבקש מידע מהנמען ("מה אכלת?"). לאחר מכן הוא משתמש בביטוי אגב כדי להעיר הערה צדדית ולהוסיף מידע על עצמו ("גם אני"). לבסוף הוא שב מהסטייה הרגעית באמצעות אבל וחוזר על בקשת המידע מהנמען ("מה אתה אכלת?"). בתור האחרון ב-(19), תומר רוצה לחזור לנושא השיחה הקודם, והוא משתמש באבל כדי לבקש ממרב לחזור לדבר על הנושא שבו דנו (אופן ההצבעה על התקציב), לאחר שדיברו על נושא אחר (הוצאת שחורים) במשך כ-50 שניות.²

12.3 אבל לא תחילית

לפי בוצ'מן-שגיא (תשנ"ו: 318–319), הביטוי אבל מופיע בלשון הכתובה כמעט תמיד בראש הסיפה q (בתבנית "p אבל q"), אך בלשון הדבורה ניתן למצוא אותו גם בין המילים של הסיפה. את אבל היא מצאה בתוך הסיפה גם באחד התרגומים של שלום עליכם מידיש לעברית, לרוב כאשר המקבילה של אבל בידיש הופיעה במקור אף היא בתוך הסיפה.³ לפי (Maschler (2009: 19), סמן השיח אבל יכול להופיע בסוף יחידת אינטונציה. אזר (תשמ"א: 145) כותב כי אבל יכולה להופיע באמצע המשפט. הוא מביא דוגמה מומצאת ללא הקשר: "אינני רוצה, אבל, לעשות זאת". Maschler and Dori-Hacohen (2012: 450 footnote 13) כותבים כי סמן השיח אבל הוא אחד מסמני השיח הבודדים בעברית שיכולים להופיע שלא בתחילת יחידת אינטונציה, ומביאים דוגמה לשימוש כזה משיחה ברדיו (שם: 439 שורה 327 בדוגמה). שימוש באבל שלא בתחילת משפט או יחידת אינטונציה יכונה בעבודה זו "אבל-לא-תחילית", לעומת השימוש הוותיק והנפוץ יותר, שייקרא "אבל תחילית". בוצ'מן-שגיא (תשנ"ו) טוענת שלאבל-לא-תחילית, לפחות באותו תרגום מידיש שהיא בדקה, יש פונקציות דומות לאלה שיש לאבל תחילית, אולם הניגוד אצל אבל-לא-

² בתור השלישי, מרב השתמשה באבל כדי ליזום שינוי בנושא השיחה, שימוש שתואר בסעיף 12.1.5.

³ מכיוון שגם המקבילה לאבל בידיש (אָבער) יכולה להופיע בתוך הסיפה, ייתכן שה"נדידה" של אבל לתוך הסיפה הושפעה מידיש, אם כי אין לשלול את האפשרות שמדובר בהתפתחות פנימית בעברית (בוצ'מן-שגיא תשנ"ו: 325). לפי המחברת, הניידות של אבל בתוך הסיפה גדולה מזו של מקבילתה בידיש (שם: 324).

תחילית מרוכך יותר ובעל משמעות של הסגר⁴ (שם : 331). נבדקים שקיבלו דוגמאות עם מיקומים שונים של אבל בסיפה (כמילה הראשונה, כמילה השנייה, ... , כמילה האחרונה) אישרו את קבילותם של כל המיקומים האפשריים, תוך העדפה למיקום תחילי. לפי המחברת, ייתכן שהשימוש בסוף הסיפה, אשר זכה אף הוא לאישור של נשאלים רבים, הוא דרך להבעת הרהור שני (afterthought) ("מחשבת משנה" הוא התרגום של המחברת למונח באנגלית, שם).

מחקרים על מילות ניגוד במיקום לא תחילי באנגלית וביפנית תיארו אפקט של ריכוך שיש להן. לפי Mulder ו-Thompson (2006; Mulder and Thompson 2006; Mulder p.c.), *but* סופית באנגלית אוסטרלית היא סמן שיח המשמש לריכוך טענת הדוברת. הן טוענות כי הן השימוש ב-*but* סופית והן מסלול הגרמטיזציה שלה ממיקום תחילי למיקום סופי מקבילים לאלה של *though* סופית. Mulder and Thompson (2008: 1999) טוענות כי מסלול גרמטיזציה דומה עברה מילת הניגוד *kedo* ('אבל') ביפנית, שהחלה להופיע במיקום סופי, שבו יש לה פונקציה של ריכוך או נימוס. Fukushima (2005) כותב כי גם למילת ניגוד אחרת ביפנית, *ga*, יש במיקום סופי פונקציה של ריכוך. לפי Ariel and Du Bois (2010), *though* סופית מרוככת יותר מאשר *but* בתחילת תור. הדוברת תעדיף להשתמש ב-*though* סופית על פני *but* תחילית כדי למזער את הפגיעה בתדמיתו הציבורית של הנמען, במיוחד כאשר הדוברת היא בעלת סמכות או ידע פחותים מאלה של הנמען. כפי שנראה, גם לאבל לא תחילית בעברית עשוי להיות אפקט של ריכוך או סיוג (hedging).

גם במחקרים על מיליות לא תחיליות באופן כללי (לא רק מיליות ניגוד), נמצא שיש להן לעתים אפקט של ריכוך. לפי Van der Wouden and Foolen (2011), אחת הפונקציות של מיליות סופיות בהולנדית היא החלשה (weakening) של טענה שהדוברת מרגישה אחרי הפקתה שהייתה חזקה מדי. Haselow (2012) מתאר מספר מיליות לא תחיליות באנגלית שעשויות לשמש לריכוך. *then* סופית יכולה לרכך את עצמתה של פעולת דיבור כמו הזמנה, מתן רשות ועצה (שם : 191). *though* סופית (שם : 194), *actually* סופית (שם : 194) ו-*even* סופית (שם : 201) מרככות את האיום לתדמית הציבורית (face) של הנמען במקרים שבהם הדוברת מתקנת את דבריו.

⁴ בוצ'מן-שגיא מציינת, כתמיכה בטענתה שמדובר בפונקציה של הסגר, את העובדה שאבל לא-תחילית מופרדת לעתים בפסיקים בשפה כתובה.

דוגמה (20) תומכת בטענה שלפיה למיקום הלא תחילי של אבל יש אפקט של ריכוך.

(20) [המאזינה מלכה מספרת שבתה עזבה את הבית ועברה לגור עם שותפה אחרי שהכירה חבר. מאז, הבת ניתקה את הקשר עם האימא. המאזינה מאשימה בכול את החבר.]

[אלון:] עכשיו הם עדיין ביחד? אני לא הבנתי.
[מלכה:] אין לי מושג. אין לי מושג אם הם ביחד. אני יודעת שהיא גרה בלוד עם שותפה, והוא גר בלוד, ואני לא יודעת מה הקשר ביניהם. היא לא מוסרת לי מידע, הוא לא מוסר לי מידע. לקחתי אפילו את הכתובת שלה ולא הגעתי אליה הביתה.

← [אלון:] אני חייב להגיד לך **אבל** כמה דברים נשמה שלי, **ברשותך**, ואני מתנצל מראש, ייתכן והם לא יהיו נעימים לאוזנייך. **אני יכול?**

[מלכה:] אני מוכנה לשמוע הכול.

[אלון:] אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהקשר שלך עם בתך התנתק לא בגלל הבחור הזה אלא בגללך.

[מלכה:] בגללי?

[אלון:] ככה אני רואה את זה, **אני חייב להודות**. אני אסביר לך למה.

[אלון למאזינה:] "התערבת בגסות במערכת היחסים של בתך עם בן זוגה", אלון גל, 103fm, [04.03.2011]

שימו לב לכך שבהקשר מסביב יש שישה ביטויים מתנצלים של הדובר: "אני חייב להגיד לך", "ברשותך", אני מתנצל מראש", "ייתכן והם לא יהיו נעימים לאוזנייך", "אני יכול?" ו"אני חייב להודות". נדמה כי במקום לפרוץ בכוח לדברי המאזינה על ידי אבל תחילית, הדובר בתור השלישי מעכב את הופעתה של מילת הניגוד התקיפה אבל ומרכז את דברי הביקורת שהוא עומד לומר.

בסעיף 12.1.6 ראינו כי אחד השימושים של אבל תחילית בדיאלוג הוא בפתיחת שאלה שהדוברת חוזרת עליה (ראו למשל בדוגמה 9). גם אבל לא תחילית יכולה לפתוח התעקשות על שאלה, כמו בדוגמה הבאה:

(21) [שי מספר לאביבית שהפקה נעלה את הדלת המובילה לחדר האספקה. בחדר זה נמצאים מוצרי מזון, ושי מאוכזב שאין לו גישה אליהם כעת.]

[שי:] מה [צוחק], סגרו אותה [= את הדלת].

[אביבית:] למה?

[שי:] עכשיו, השנייה.

[אביבית:] למה **אבל**?

[שי:] נבלות. [שתיקה של שתי שניות] לא יודע, השנייה הייתי [= הרגע ניסיתי לפתוח את הדלת].

[האח הגדול 4 Live, 11.02.2012, 18:09, 01:06]

לפי הניתוח בסעיף זה, אבל לא תחילית מרוככת יותר מאשר אבל בתחילת תור. אם ניתוח זה צודק, אזי הניבוי הנו שבשימוש באבל לא תחילית (למשל ב-21) יש פחות אפקט עימותי מאשר כאשר האבל תחילית (למשל ב-9), אך אני משאיר את ההכרעה בעניין למחקר עתידי.

12.4 מה שכן – סימון הערת אגב

ב-22), הביטוי *מה שכן* מסמן הערת אגב או מעבר אגבי לנושא שיחה חדש :

(22) [המאזינה משוחחת על שני נושאים: בהתחלה, היא מצטערת על כך שיש המשמיצים את קצינת המשטרה אהובה תומר, שנהרגה באסון השריפה בכרמל. לאחר מכן, היא מביעה סלידה מהתנהגותה של משפחה ישראלית שהשהות שלה בבית מלון באילת תועדה בתכנית טלוויזיה.]

[מאזינה:] הלו?

[זהבי:] שלום גברתי.

[מאזינה:] שלום. אני קודם כול רוצה לציין שאהובה תומר, להוריד כובע. חבל שאיך שהיא נגמרה. זה כואב הלב. זה לא יפה מה שמדברים וזה. [...] כאב הלב רק ששמעתי מה שהיא עברה, זה לא משנה.

[זהבי:] כן.

[מאזינה:] אני כואבת.

מה שכן, לפני שבוע, אני לא יודעת אם ראית ערוץ 10. במקרה פתח... בעלי פתח, במקרה, משפחת חלפון. מצי... מציגים את הישראלי המצוי. תשמע, אני רוצה להגיד לך שהתביישתי בתור ישראלית. התביישתי. [...] איך מתנהגים בבית מלון, איך מתנהגים בכלל. תשמע. אנחנו צוחקים על הערבים בגינין? אני רוצה להגיד לך. זה היה בושה וחרפה.

[מאזינה:] "ישראלים שגונבים מבתי מלון בחו"ל זה גועל נפש - בושה למדינה!", זהבי עצבני עם נתן זהבי, 103fm, 09.01.2011

עד התור האחרון ב-22), המאזינה וזהבי שוחחו על כך שקצינת המשטרה מושמצת על ידי אחרים, ועל כך שהשמצות אלו אינן ראויות להישמע. בתור האחרון, המאזינה משתמשת ב*מה שכן* כדי לעבור לנושא שיחה אחר: ההתנהגות הלא ראויה של המשפחה הישראלית שצולמה כשהיא מתארכת בבית מלון באילת. קשה לומר שהביטוי *מה שכן* בתור האחרון ב-22) פותח את הסיפה במבנה ויתור משום שלא חל שינוי בכיוון הטיעוני בדברי הדוברת. המעבר בין הבעת צער על השמצות הקצינה לבין הבעת צער על התנהגות המשפחה הישראלית הוא מעבר בין נושאי שיחה, והוא אינו מלווה בשינוי בכיוון הטיעוני. הדוברת מציגה את המעבר הלא אלגנטי שלה לנושא שיחה חדש ולא קשור כאילו הנושא החדש מציג חומר אגבי לנושא הקודם (מה שאינו נכון למעשה). בכך היא מנסה "לרכך" את הקפיצה בין הנושאים.

השימוש בביטוי *מה שכן* בפתיחת הערת אגב צמח מדוגמאות ויתור, שבהן הסיפה המסומנת בעזרת *מה שכן* אינה סיפה מכריעה מבחינה טיעונית, כמו בדוגמה (23):

(23) [המאזינה ובעלה צורכים חטיף חלבון שרשום עליו שהוא מכיל סוכר אלכוהול. היא שואלת את אולגה מה זה סוכר אלכוהול.]

[אולגה:] זה אלכוהולים של סוכר. זה סוכר, שבצורה כימית הפכו אותו לצורה אחרת שנקרא בכימיה אלכוהול, כוהל.

[...]

[המאזינה:] והוא לא מסוכן? הוא... בעיית?

[אולגה:] הוא לא מסוכן, לא. הוא לא מסוכן,

אָה מה שכן, ה... ה... ה... כוהלים האלה, במיוחד סורביטול, אני לא יודעת האם יש שם, יכולים לעשות קצת אָה, גם מלטיטול, יכולים לעשות קצת בלגן בבטן, גזים וכאלה, לָ לאנשים רגישים,

↩

אם זה לא עושה לכם, לא עושה לכם

[מאזינה: "מה זה בדיוק 'סוכר אלכוהולי' והאם מדובר בחומר מסוכן? אולגה רז, 103fm, 23.12.2011]

בתור האחרון ב-(23), אולגה משנה כיוון טיעוני. ברישה היא אומרת שסוכר אלכוהול אינו מסוכן, ומכאן שאין בעיה לצרוך אותו. בסיפה, הנפתחת על ידי מה שכן, אולגה מציינת כי סוכר אלכוהול עלול לגרום לגזים, כלומר הוא אינו חף מבעיות. עם זאת, הסיפה לא הכריעה את הכף נגד סוכר אלכוהול. מהרישה ניתן להסיק שמותר לצרוך אותו. הסיפה מציינת בעייתיות מסוימת בצריכת סוכר אלכוהול אך אין בה איסור על הצריכה שלו. ההסתייגות של אולגה בסיפה לא פסלה את דעתה ברישה, שלפיה השימוש בסוכר אלכוהול בטוח. לפי (1977) Anscombe and Ducrot, בעת השימוש באבל, הדוברת מעניקה לסיפה "יותר כוח טיעוני" מאשר לרישה. לעומת השימוש באבל, אצל מה שכן אין הכרעה "ניצחת" בסיפה. לדוגמה, השוו בין (א24) לבין (ב24):

(24) א. סוכר אלכוהול לא מסוכן, אבל הוא יכול לעשות בלגן בבטן.

ב. סוכר אלכוהול לא מסוכן. מה שכן, הוא יכול לעשות בלגן בבטן.

מכיוון שהסיפה ב-(א24) מסומנת על ידי אבל, היא עשויה להתפרש כסיפה מכריעה, ולכן המסקנה העולה מהדוגמה כולה היא שלא מומלץ לצרוך סוכר אלכוהול. לעומת זאת, הסיפה ב-(ב24) מסומנת על ידי מה שכן ולכן היא אינה סיפה מכריעה. המסקנה מ-(ב24) היא שאפשר לצרוך סוכר אלכוהול אם כי צריך לקחת בחשבון שעשויות להיות בעיות.

אחרי הביטוי מה שכן לא תבוא סיפה "מנצחת" אלא הסתייגות לא-החלטית. להסתייגות כזו יש מעמד משני בשיח כי היא אינה מייצגת את עמדתה הסופית של הדוברת, זו שממנה נובעות ההשלכות הפרקטיות מדבריה. אני מציע שהמעמד המשני והלא-החלטי הוא זה שתרום להתפתחות פונקציה של סימון הערת אגב, כפי שראינו בדוגמה (22) וכפי שמודגם גם בדוגמה (25):

(25) [דנה רוצה לשתות מים, ויגאל מוצא בשבילה כוס. הוא אומר לה שהיא אינה צריכה לפחד מזה שמישהו אחר שתה מהכוס לפניו כי כל הדיירים עברו בדיקה רפואית לפני שנכנסו לבית האח הגדול. יגאל נזכר שהשידור החי מערוץ 2 עומד להתחיל, ולכן הוא צריך להתארגן.]

[דנה:] אני רוצה לשתות.

[יגאל:] הנה, יש לך מים.

[דנה:] אה, מאיפה?

[יגאל:] אני דאגתי להכול.
[דנה:] לא, מאיפה, מי שתה אבל?
[יגאל:] מה זה משנה מי? כולם עשו לנו בדיקת איידס, כולם כשרים, הכול בסדר. מה את דואגת. [דנה מציעה ליגאל לשתות]. לא, אני לא רוצה.
← **מה שכן**, אני צריך לשטוף שיניים עכשיו, לשתות נס קפה, לעשן סיגריה, להתלבש...
[דנה:] אבל יש עוד הרבה זמן [עד השידור].
[האח הגדול 3 Live, 25.12.2010]

האופי הלא החלטי של *מה שכן* תורם גם לריכוך המעבר לנושא השיחה החדש, כלומר השימוש בו עוזר לדוברת לשמור על התדמית הציבורית (face) של הנמען. למשל, המאזינה ב-(22) ויגאל ב-(25) מעוניינים לשנות נושא שיחה. מכיוון שבתורות הקודמים בדוגמאות אלו הנמענים השתתפו בנושא השיחה הקודם, שינוי פתאומי של נושא השיחה על ידי הדוברים עשוי להתפרש כחוסר עניין בדברי הנמענים. לביטוי *מה שכן* יש משמעות של קישוריות אגבית. הוא מעורר את הרושם שנושא השיחה החדש קשור לנושא הקודם (גם אם בפועל, הקישור מעושה לחלוטין) וכתוצאה מכך, המעבר בין הנושאים מוצג כפחות פתאומי ויותר מתחשב כלפי הנמענים.

12.5 מה שכן – הוספת פן אחר בדיאלוג

כפי שראינו בסעיף 12.1.1, מהשימוש הדוקרוטיאני של אבל במונולוג התפתח שימוש דיאלוגי שבו הדוברת מסכימה עם דברי נמען אך מוסיפה להם פן אחר. באופן דומה, מהשימוש המונולוגי של *מה שכן* כסמן סיפה במונולוג התפתח שימוש דיאלוגי של הוספת פן אחר, כמו ב-(26):

(26) [שיחה עם עינת נדב, יועצת הורות. לעינת יש פינת ייעוץ בענייני הורות בתכנית הבוקר. היא מספרת שהיא עומדת ללדת את ילדה החמישי, ולכן היום תהיה התכנית האחרונה שבה היא משתתפת. אביעד חושב שלמי שיש חמישה ילדים אין רגעים שהוא לבד.]

[אביעד:] [חמש] זה אפילו לא מספר ילדים שאתה יכול כאילו, לפעמים נגיד... אָמ... הם לא בבית אז אתה מעמיד פנים כאילו שאין לך ילדים ושאתה לבד. אין. אין דרך שבה אתה באמת... לבד. נכון?
[עינת:] [...] אבל אני חושבת שזה משהו שמתחיל בשלב עוד יותר מוקדם עם ילדים. זיתומרת שאתה פתאום קולט שכבר לא שמעת את עצמך חושב הרבה הרבה הרבה זמן, ...

← [טל:] **מה שכן**, אתה לומד להעריך הרבה יותר את הדקות המעטות הפנויות שיש נגיד, אָה בשישי בבוקר, בין כל הסידורים [...] יוצא לי משהו כמו... 45 דקות לְשָׁבֵת, לשתות קפה ולקרוא עיתון בבוקר. [...] אני נוצר את הדקות האלה, זה דקות אֶ נהדרות.

[הבוקר עם טל ברמן ואביעד קיסוס, 99fm, 14.11.2012, 01, 47:25]

הדוברים בשני התורות הראשונים ב-(26) טענו שגידול ילדים מצמצם את ההזדמנויות של ההורה להיות לבד. זהו אחד החסרונות בגידול ילדים. בתור האחרון, טל אינו מבטל את החיסרון הזה אך

הוא מצליח למצוא פן חיובי בעיסוק הרב שלו עם ילדיו: הוא מעריך את הזמן הפנוי המועט שיש לו בימי שישי.

כפי שראינו בפרק 10, ישנם מקרים שבהם לא ניתן להמיר את הקשר אבל המתפקד כסמן סיפה בעזרת הביטוי *מה שכן*, למשל כאשר בין הרישה לסיפה מתקיים יחס של שלילת ציפייה. בפרק זה ראינו כי שתיים מההתפתחויות של אבל מעבר לסימון הסיפה הן הוספת פן אחר (סעיף 12.1.1) וערעור על דברי נמען (סעיף 12.1.2). הדוגמאות ב-27) מראות כי רק בשימוש הראשון ניתן להמיר את אבל על ידי *מה שכן*.

27) א. [נמען:] היא זמרת גרועה.
[דוברת:] אבל / מה שכן, היא יודעת לתת הופעה.

ב. [נמען:] הוא רווק.
[דוברת:] אבל [הרי] / *מה שכן יש לו טבעת נישואין על היד!

בתור השני ב-27א), הדוברת מביעה דעה בעד הזמרת, אחרי שהנמען הביע דעה נגדה. השימוש באבל הוא כדי לפתוח אמירה שמוסיפה פן נוסף על דברי הנמען אך עדיין קומפטיבילית אתם (ראו סעיף 12.1.1). בשימוש זה ניתן להמיר את אבל על ידי *מה שכן*. לעומת זאת, ב-27ב) הדוברת מביאה טיעון המערער על דברי הנמען. הסמן אבל (או הסמן המורכב אבל הרי) מתאים כאן, כי זהו סמן היכול לערער על דברי הנמען, או לנסות להפריך אותם. זהו שימוש די חדש ולא נפוץ של אבל ושל *but* באנגלית. *מה שכן* איננו מתאים לכאן. הפונקציה של ערעור על דברי הנמען היא שלב מתקדם בתהליך הגרמטיזציה, שהסמן הוותיק אבל הגיע אליו ואילו הביטוי *מה שכן* עדיין לא.

12.6 סיכום

בפרק זה ראינו כיצד הביטוי אבל התפתח לשימושים מעבר לסימון הסיפה במבנה ויתור. השימושים הדיאלוגיים החדשים שנסקרו:

- סימון עמדה מתבדלת של הדוברת כלפי הנמען. בשימוש אחד, הדוברת מסכימה עם הנמען אך מוסיפה פן אחר, בעל כיוון טיעוני שונה. בשימוש שני, הדוברת מערערת תחת דברי הנמען ובשימוש שלישי היא אף סותרת אותם.
- סימון התנגדות כללית לנושא השיחה שהעלה הנמען ולעצם המשך הדיון באותו נושא.

- ארגון השיח בדיאלוג: שינוי נושא, לקיחת תור והתעקשות על שאלה.

שני השימושים המונולוגיים החדשים שהצגתי הם במישור המטא שיחי: שימוש באבל אחרי רישה נוסחתית, ולסימון חזרה מסטייה.

התפתחות נוספת היא המיקום הלא-תחילי של אבל לשם ריכוך ההתנגדות כלפי הנמען.

תיארתי שתי התפתחויות של מה שכן מעבר לסימון הסיפה במבנה ויתור: סימון הערת אגב, והוספת פן אחר בדיאלוג. הביטוי מה שכן עוד לא השלים את תהליך הגרמטיזציה שלו לכדי סמן סיפה (ראו פרק 10), אך אין הדבר חוסם התפתחויות נוספות שלו מעבר לשימוש שלו כסמן סיפה.

מחקר זה הציג מגוון ביטויים לשוניים המתפקדים כסמנים במבני ויתור ואת תהליך ההתפתחות שלהם על בסיס קורפוס דוגמאות סינכרוני של שיח כתוב ודבור בעברית. המחקר תומך בטענה שלפיה ביטויים לשוניים אינם נוצרים באופן שרירותי יש מאין או כתוצאה מתכנון מכיוון של הדוברות אלא מתפתחים באופן מונע מתבניות שיח בולטות (Ariel 2008). כמו כן, עבודה זו הראתה כי ביטויים המשמשים סמנים במבני ויתור עשויים להמשיך להתפתח לפונקציות אחרות, כמו סימון של שינוי נושא השיחה.

העבודה כוללת מספר תרומות מקוריות לידע המחקרי בתחומי הויתור והגרמטיזציה. התבססתי על הניתוח של Anscombre and Ducrot (1977) לתבנית הויתור "אבל p " והגדרתי מבני ויתור כמבנים שבהם חל שינוי בכיוון הטיעוני. הגדרה זו שונה מהגדרת הויתור אצל Couper-Kuhlen and Thompson (2000), הכוללת הסכמה של הדוברת עם נמען, שלאחריה באה טענת-נגד של הדוברת. לפי חוקרות אלו, ההסכמה וטענת-הנגד הן שתי טענות העשויות שלא לעלות בקנה אחד ("potentially incompatible"). להגדרה שלי למבנה הויתור יש שני יתרונות עיקריים על פני ההגדרה של Couper-Kuhlen and Thompson (2000). ראשית, ההגדרה שלי מאפשרת לכלול לא רק מבנים שבהם הדוברת פותחת את דבריה בהסכמה עם דברי נמען אלא גם מבנים שבהם הדוברת פותחת באי הסכמה ומבנים שאין ברישה שלהם התייחסות לדברי נמען. שנית, התיאור שלפיו הרישה והסיפה פועלים בכיוונים טיעוניים מנוגדים זה לזה הוא מדויק יותר מאשר התיאור של שתי טענות העשויות שלא לעלות בקנה אחד משום שהוא משקף את אופיו הטיעוני של מבנה הויתור, שכל חלק בו מוביל למסקנה אחרת. שלא כמו בניתוח של Anscombre and Ducrot (1977), הגדרת הויתור בעבודה זו כוללת גם מבנים שבהם הסיפה אינה "מנצחת" או מכריעה מבחינה טיעונית, כפי שקורה במיוחד עם סמני סיפה כמו למרות ש- סופית, אם כי ומה שכן.

הבחנתי בין שני סוגים של סמנים במבנה ויתור: סמן סיפה (למשל אבל), המציין כי כעת חל שינוי בכיוון הטיעוני בדברי הדוברת, וסמן רישה (למשל אמנם), המעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני שיבוא בהמשך. סמן סיפה פותח טיעון התומך בתזת הדוברת, ואילו סמן רישה נמצא בתוך טיעון שפועל בכיוון טיעוני מנוגד לתזת הדוברת. ההבחנה בין שני סוגי הסמנים חשובה משום שהיא

משקפת הבדל מהותי בין תנאי השימוש של סמני סיפה לתנאי השימוש של סמני רישה. הביטויים שתוארו בחלקים א' ובי' של עבודה זו נמצאים בשלבים שונים בתהליך הגרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני רישה או סמני סיפה אבל רובם עדיין לא הגיעו לסוף התהליך והם אינם מקודדים את הפונקציות של עירור ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני או של סימון של שינוי בכיוון הטיעוני. עם זאת, אצל חלקם הקשר לפונקציות שיחיות אלו חזק במיוחד (כך, למשל, אצל הביטוי נכון ש-, המופיע בשכיחות רבה ברישה של מבני ויתור).

על סמך מחקרים על אנגלית ועל סמך האזנה וקריאה של דוגמאות בעברית טענתי כי יחס הוויתור בשיח טבעי בעברית מסומן בדרך כלל. כמעט הכרחי להשתמש בסמן סיפה בתחילת הסיפה כי אחרת, הסיפה תופיע מיד אחרי הרישה והנמענים עלולים להסיק יחס של סיבה ותוצאה בין הרישה לסיפה. זאת משום שיחס בררת המחדל המוסק מחיבור אסינדטי הוא יחס של סיבה ותוצאה, ולא של ניגוד או ויתור (Rudolph 1996: 27 ff.). סמני רישה נפוצים פחות מסמני סיפה, וזאת משני טעמים. ראשית, דיבור הוא פעולה לא מתוכננת, ובמקרים רבים הרישה היא רק בדיעבד רישה, כלומר רק אחרי סיום הפקת הטענה שלה, הדוברת מחליטה לשנות כיוון טיעוני. במקרים אלו, הדוברת אינה יכולה לדעת בתחילת הפקת הטענה שיחול אחריה שינוי בכיוון הטיעוני ולכן היא אינה משתמשת בסמן רישה בפתיחת הטענה. שנית, סמן רישה גורם לקינון ושעבוד של הרישה. למשל, כאשר הדוברת פותחת בביטוי כמו ברור ש-, החומר הבא לאחר מכן מקונן ומשועבד תחת ביטוי זה. הבעיה היא שתחת קינון זה קשה לפתח רישה ארוכה, ולכן במקרים רבים, דוברות אינן משתמשות בסמן רישה. כחלק ממחקר עתידי ניתן לבדוק כמותית את שיעור הרישות והסיפות המסומנות מתוך כלל הרישות והסיפות במבני הוויתור בקורפוס מסוים בעברית.

בפרק 5 הצגתי את תוצאותיו של מבדק המאשש את טענתי כי סמני רישה מעוררים ציפייה לכך שבהמשך דברי הדוברת יחול שינוי בכיוון טיעוני. במבדק זה התבקשו הנבדקים להשלים משפטים שכללו סמני רישה ומשפטים ללא סמני רישה. במשפטים שכללו סמני רישה היו יותר השלמות שחל בהן שינוי בכיוון הטיעוני מאשר במשפטים ללא סמני רישה. הביטויים נבדלו זה מזה במידת הציפייה שהם מעוררים לשינוי בכיוון טיעוני. למשל, נכון ש- עורר ציפייה גדולה יותר לשינוי בכיוון הטיעוני מאשר דווקא, בהסתמך על שיעור גדול יותר של השלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני לאחר הביטוי הראשון לעומת שיעור ההשלמות עם שינוי בכיוון הטיעוני לאחר הביטוי השני.

מהשוני במידת עירור הציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני הסקתי דרגות שונות במסלול הגרמטיזציה. לדוגמה, הביטוי *נכון ש-* נמצא בשלב מתקדם יותר מאשר הביטוי *דווקא* במסלול הגרמטיזציה לקראת הפיכתם לסמני רישה משום שהביטוי הראשון מעורר יותר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני מאשר השני. ממצא זה מפתיע לאור העובדה שהביטוי *דווקא* ותיק מאוד. מכאן אנו למדים כי עתיקות של ביטוי לשוני אינה מבטיחה את הימצאותו בשלב מתקדם יותר בתהליך הגרמטיזציה. באותו פרק הצגתי שלוש צורות לשוניות המעוררות ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני: שינוי סדר המילים ברישה, סמני קיטוע וסמני תיקון עצמי. כמו כן, הראיתי כי לא רק צורות לשוניות עשויות לעורר ציפייה לשינוי בכיוון הטיעוני אלא גם תוכן סמנטי.

בפרק 6 טענתי כי העובדה שסמן הרישה *אז* גם מביט קדימה למבע הבא וגם מביט אחורה לשיח קודם, כלומר הוא דורש שלושה חלקים, תומכת בגישה שישנם מבני ויתור בני שלושה חלקים (Antaki and Wetherell 1999). ההגדרה של Couper-Kuhlen and Thompson (2000) למבנה ויתור, שלפיה דברי הדוברת כוללים שני חלקים בלבד (הסכמה + אי הסכמה עם טענת נמען), אינה תומכת בניתוח של שלושה חלקים. לעומת זאת, ההגדרה שלי, שלפיה מבנה ויתור הוא מבנה שחל בו שינוי בכיוון הטיעוני, מתארת מבני ויתור שדברי הדוברת בהם משתרעים על שלושה חלקים, ואף יותר.

הדוגמאות בעבודה זו, כולן לקוחות משיח טבעי כתוב ודבור, מדגימות ביטויים שלא תוארו עד כה בספרות המחקר כסמני ויתור, למשל *אז*, *דווקא*, ו*מה שכן*. מספרם הרב של הביטויים שהבאתי מעיד כי שתי הפונקציות, הן של סימון שינוי בכיוון הטיעוני, והן של עירור ציפייה לשינוי כזה, הן כה שימושיות עד שדוברות מגייסות שוב ושוב חומרים לשוניים להבעת פונקציות אלו. העובדה שדוברות אינן פוסקות מלפתח מבני ויתור גם אם לרשותן עומדים מבנים קיימים המשמשים לצורך זה מראה שגרמטיזציה אינה תהליך הנשלט על ידי דוברות באופן מודע. אמנם היא מונעת על ידי צרכי התקשורת של הדוברות אך היא אינה נובעת מהחלטה מכוונת לפתח מבנה דקדוקי חדש למימוש פונקציה תקשורתית מסוימת.

בעבודה זו תיארתי את המונעות שמאחורי התפתחותם של מספר ביטויים לכדי סמני ויתור. כדי להוכיח את המונעות למסלול הגרמטיזציה של כל ביטוי פירטתי בשלבים, צעד אחר צעד, את התבניות שהובילו מפונקציות מקור שונות לפונקציות היעד של סימון הרישה או הסיפה במבנה ויתור. הואיל ולעתים נדמה כי אין קשר בין פונקציית היעד לפונקציית המקור שאפתי להציע כמה

שיותר צעדי שינוי זעירים בין שתי פונקציות אלו כך שהמעבר בין כל צעד יראה סביר וטבעי.

בחלק א' של העבודה הצגתי שלושה מסלולי גרמטיזציה שהובילו להתפתחותם של סמני רישה. שלושת המקורות למסלולים אלו הם: ביטויי אמתות והסכמה (כמו נכון ש-, אמנם וברור ש-), ביטויים של אי הסכמה (כמו דווקא, זה לא ש- וכן אמפטית) וביטויי הסכמה לכאורה (כמו הכפלה, X-מ-X ואז). אני משער כי ההתפתחות של כמה מהביטויים (נכון ש-, ברור ש-, זה לא ש-, כן אמפטית) עוברת מדיאלוג, דרך דיאלוג מדומיין, למונולוג. שלבי התפתחות אלו תואמים לטענתם של Leuschner (1998, 2005) ושל Maschler (2009), שדיאלוג מדומיין עשוי למלא תפקיד בתהליכי גרמטיזציה. באופן כללי יותר, עבודה זו הדגימה תהליכי גרמטיזציה מתבניות דיאלוגיות של הסכמה ואי הסכמה למבנים מונולוגיים שחל בהם שינוי בכיוון הטיעוני. מפרק 4 עולה כי הדהוד וזלזול הם לא רק אסטרטגיות נפוצות בשיח ישראלי דבור לניהול אי הסכמה עם הנמען אלא גם משמעויות המעודדות היסק של ויתור ואף עשויות להניע תהליך גרמטיזציה.

König (1988) הראה כי ביטויים המציינים אמתות, למשל נכון ש-, יכולים להפוך בתהליך גרמטיזציה לסמני רישה במבנה ויתור. בפרק 3 הראיתי כי גם ביטויים במשמעות הפוכה, שלילה, יכולים להפוך לסמני רישה. לא ש- הוא דוגמה לביטוי כזה. כמו כן, הראיתי כי ביטויים המציינים אמתות יכולים להפוך לסמני סיפה. למשל, כן אמפטית (פרק 9) ואבל המקראית (פרק 11). במבט ראשון לא ברור כיצד ניתן לגייס שתי משמעויות הפוכות זו לזו, של אמתות ושל שלילה, לאותה פונקציה של סימון הרישה, ואיך ציון אמתות התפתח הן לסימון הרישה והן לסימון הסיפה. ניתן להסביר זאת על ידי תיאור מונעות שונה לכל אחת מארבע ההתפתחויות:

1. צייני אמתות (ובאופן כללי יותר, סמני הסכמה) נוטים להופיע בחלק הראשון באסטרטגיה של הסכמה + אי הסכמה מול נמען, אסטרטגיה המלווה בשינוי בכיוון הטיעוני. אם כן, המקור למסלול הגרמטיזציה של ביטויים כמו נכון ש- הוא השימוש בהם לסימון הסכמה עם נמען.

2. ביטוי שלילה כמו צורת השלילה המסומנת לא ש- פותח הדיפה של דברי נמען, כחלק מאסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה עם נמען, שגם אותה מלווה שינוי בכיוון הטיעוני. כפי שראינו בפרק 1, גם הסכמה + אי הסכמה וגם אי הסכמה + הסכמה נכללים תחת מבני ויתור. לכן, גם ביטוי המציין אמתות, כמו נכון ש-, וגם ביטוי במשמעות הפוכה, כמו

לא ש-, יכולים לפתוח את החלק הראשון במבנה ויתור.

3. כן אמפטית התפתחה לסמן סיפה בגלל שתי סיבות. ראשית, היא סימנה את החלק השני בתקבולת ניגודית שבחלק הראשון שלה הופיעה שלילה. שנית, דוברות השתמשו בה בחלק השני באסטרטגיה של אי הסכמה + הסכמה. כלומר, תנאי השימוש שלה שונים מאלו של הביטוי נכון ש-, שאינו מופיע אחרי שלילה או אי הסכמה. לכן, כל אחד מהביטויים התפתח לפונקציה אחרת: כן אמפטית – לסמן סיפה, ונכון ש- – לסמן רישה.

4. השימוש הראשון של אבל המקראית היה לסמן אמתות של טענה בתחילת תור דיבור, בפתחת תגובה לנמען שהטיל ספק באמתות הטענה.

בחלק ב' של העבודה הראיתי כי ביטויים של צמצום (כמו רק, פשוט והעניין הוא ש-) ושל תקבולת ניגודית (כמו מה ש- וכן אמפטית) עשויים להתפתח לסמני סיפה. על סמך הדוגמאות בקורפוס טענתי כי יחס התקבולת הניגודית אינו מסומן בדרך כלל על ידי אבל, אלא אם כן הוא מלווה בשינוי בכיוון הטיעוני. אני טוען כי מרבית מקרי התקבולת הניגודית שאין בהם שינוי בכיוון הטיעוני ממומשים בשיח טבעי בחיבור אסינדטי או בעזרת וי"ו החיבור. כחלק ממחקר עתידי ניתן לבדוק כמותית את התפלגות הסימונים ליחס התקבולת הניגודית בשיח טבעי.

כן אמפטית התפתחה הן לסמן רישה (פרק 3) והן לסמן סיפה (פרק 9), כלומר לשתי פונקציות שונות זו מזו. עם זאת, לשתי התפתחויות אלו יש שני מקורות שונים זה מזה, שהם שני סוגים של כן אמפטית (ההבחנה בין שני סוגים אלו דומה להבחנה שעושה Wilder 2013 בין שני הסוגים של do אמפטית):

1. המקור לשימוש בכך אמפטית כסמן סיפה הוא השימוש שלה בחלק השני של תקבולת ניגודית (לדוגמה: "היא לא מעוניינת במלחמה. היא כן מעוניינת בחיזוק מעמדה"). בחלק השני של תקבולת ניגודית יש שני ניגודים לעומת החלק הראשון (שני הניגודים בדוגמה זו הם: "כך" לעומת "לא"; "בחיזוק מעמדה" לעומת "במלחמה").

2. לעומת זאת, המקור לשימוש בכך אמפטית כסמן רישה הוא השימוש שלה כפוקוס אמתות השולל את השלילה, ובאופן ספציפי, הודף את דברי הנמען שהיו בשלילה. במשפט המכיל

את הכן האמפטית (למשל, "היא כן מעוניינת") יש ניגוד אחד לעומת משפט אחר (שנמצא

בהקשר או שניתן לשחזרו) שיש בו שלילה במקום הכן האמפטית ("היא לא מעוניינת").

בהתפתחות הביטוי *מה שכן* חל ניתוח מחדש, בעקבות הצמדת *מה ש-* לכך אמפטית. במקום לאיידך

את הפרדיקט שבא אחריה, הכן האמפטית מתנתקת ממנו ונצמדת לביטוי *מה ש-* שבא לפניו.

הרצף "מה שכן" נתפס כיחידה פרוזודית אחת, והביטוי *מה ש-* אינו משמש עוד לשעבוד.

בחלק ג' תיארתי את ההתפתחויות של הביטויים אבל ומה שכן מעבר לסימון הסיפה, לפונקציות

כמו שינוי נושא השיחה. התפתחויות אלו מעידות כי הפונקציה של סימון השינוי בכיוון הטיעוני

אינה בהכרח השלב הסופי בהתפתחות ביטוי. באופן כללי, ממצאי המחקר מוכיחים את הטענה

שגרמטיזציה הנה תהליך מונע אך בלתי סופי, שאינו מסתיים גם לאחר שהגענו למטרה שימושית

כמו פיתוחו של מבנה ויתור. כמו כן, מה שנראות במבט כולל התפתחויות סותרות אינן כאלה

כשאנו עוקבים, שלב אחר שלב, אחר השימוש שעושות דוברות במבעים הכוללים שינוי בכיוון

הטיעוני.

- אזר, משה (תשמ"א). **אבל, אלא ואלא ש-** בעברית של ימינו. לשוננו מה (ב), 133–148.
- אזר, משה (תשנ"ט). על הוויתור בעברית בת זמננו. בתוך: שרביט, שמעון (עורך). **מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה: מוגשים למנחם צבי קדרי**, 285–304. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
- אלון, עמנואל (תשמ"ח). המילה **דווקא** בלשון הכתובה: עיון סינטאגמטי ופאראדיגמטי. **דברי המפגש השנתי החמישי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות**, ירושלים, 5–9.
- אלון, עמנואל (תש"ן). לעניין מיליות הניגוד בעברית בת-ימינו. **דברי המפגש השנתי השביעי של החוג הישראלי של חברי החברה האירופית לבלשנות**, ירושלים, 5–11.
- אלון, עמנואל (תש"ס). המילית "ואילו": עיון פרדיגמטי וסינטגמטי. בתוך: שורצולד (רודריג), אורה, שושנה בלום-קולקה ועלית אולשטיין (עורכות). **ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון**, 321–333. ירושלים: כרמל.
- אלון, עמנואל ודינה גולדברג (תשע"ב). מילות ניגוד, עימות, ויתור בעברית בת ימינו. **בלשנות עברית** 66, 7–18.
- בוצ'מן-שגיא, חנה (תשנ"ו). "אבל" – מקביעות לניידות. לשוננו נט (ד), 313–335.
- בליבוים, ריקי (1995). **תחביר** + ירושלים: אקדמון.
- בליבוים, רבקה (תשע"א). ההכפלה הלקסיקלית בעברית: מגמות חדשות. בתוך: ממון, אהרן ושמואל פסברג (עורכים). **מחקרים בלשון יג**, 199–219. ירושלים: מאגנס.
- ברגר, אילת (2008). **אבני שפה: שלב א**. בן שמן: מודן.
- גדיש, רונית (תשנ"ח). פירוק והרכבה של משפטים; עימות והסתייגות. שתי הערות לשאלות בשחבור בעקבות השאלונים בידיעת הלשון, קיץ תשנ"ז. **איגרת מידע מ"ה**, סתיו תשנ"ח. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.
- דובנוב, קרן (תשנ"ט). הצירוף "בעוד ש-" בעברית החדשה. לשוננו לעם נ (ד), 184–189.
- דובנוב, קרן (תשס"ח). התפתחות מיליות הוויתור למשפט פשוט בלשון ההשכלה. בתוך: ממון, אהרן, שמואל פסברג ויוחנן ברויאר (עורכים). **שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים** (כרך ג: העברית החדשה ולשונות היהודים), 86–95. ירושלים: מוסד ביאליק.
- זיו, יעל (תשס"א). זה בכלל לא "פשוט": ספני שיח בעברית מדוברת. **בלשנות עברית** 48, 17–29.
- זיו, יעל (תשס"ד). ספני הניתנות "נכון" ו"לא": אפיון לשוני ורטורי. **בלשנות עברית** 54, 7–21.
- זיו, יעל (תשס"ו). "נכון" ו"מה": קידוד ניתנות ומפתיעות כסיוע בתהלוך המסר. בתוך: ממון, אהרן ושמואל פסברג (עורכים). **מחקרים בלשון י**, 65–73. ירושלים: מאגנס.
- יצוב, אילאיל וזהר לבנת (2006). קוהרנטיות בשיח דבור: עיון בתפקידיו של סמן השיח "אז". בתוך: בן-שחר, רינה וגדעון טורי (עורכים). **העברית שפה חיה ד'**, 175–189. תל-אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב והקיבוץ המאוחד.
- לבנת, זהר (תשנ"ה). קשרי סיבה, תנאי וויתור – בין ניתוח תחבירי לניתוח ביצועי. **דברי המפגש העשירי של החוג הישראלי של החברה האירופית לבלשנות**, ירושלים, 11–16.
- לבנת, זהר (תשנ"ה). **תיאורי המשפט המוסגרים בעברית החדשה**. עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן.
- לבנת, זהר (תש"ס–תשס"א). 'אולי' בעברית של ימינו: היבטים רטוריים. **חלקת לשון** 29–32, ספר מאיה פרוכטמן, 242–261.

לבנת, זהר (תשס"ט). סמני השיח בעברית של ימינו – מבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך: כהן, חיים א' (עורך). *מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה*, 211–227. ירושלים: האקדמיה ללשון העברית.

לבנת, זהר (2010). *הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיח*. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

לבנת, זהר (תשע"ב). "עכשיו" כסמן שיח: סגמנטציה והבלטת ערך. *חלקת לשון* 43–44, 346–366.

לנדאו, רחל (תשנ"ט). "אבל" ו"אלא ש-" בסיפורי ילדים. בתוך: שרביט, שמעון (עורך). *מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה: מוגשים למנחם צבי קדרי*, 355–366. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.

מילון רב מילים המקוון. <http://www.ravmilim.co.il>

מילר, כרמית (2010). *הבעת עמדה אפיסטמית בשיח העברי היומיומי הדבור*. עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה.

מילר-שפירו, כרמית (תשע"ב). המבע "נכון" בשיח העברי היומיומי הדבור. *בלשנות עברית* 66, 107–130.

עבאדי, עדינה (תשמ"ז). *אבל בהשוואה לאלא* – תיאור לוגי ופראגמטי. *לשוננו* נא (א–ב), 95–109. עבאדי, עדינה (תשמ"ח). *תחביר השיח של העברית החדשה*. ירושלים: מאגנס.

פרץ, יצחק (תש"ה). *תחביר הלשון העברית*, מהדורה שנייה. תל-אביב: מסדה.

קדרי, מנחם צבי (תש"ן). *דווקא בלשונם העברית של אמוראי בבל ובלשון הארמית של התלמוד הבבלי. מורשת יעקב* ד, 126–144.

רוזמרין, סיגלית (תשס"ח). אך, אבל ואולם, למרות, אילו וגם: מילות הקישור בספרות העברית החדשה. בתוך: הנשקה, יהודית וסיגלית רוזמרין (עורכות). *דעת לשון: מחקרים בלשון העברית לתקופתה*, 147–167. ירושלים: החוג ללשון העברית, מכללת אפרתה.

שורצולד, אורה (רודריג) (תשנ"ה-תשנ"ו). הלשון והמורה. *תלפיות* ח, 162–169.

שקד, שוש (תש"ע). היבטים תחביריים-פרגמטיים בשיח הרדיופוני האינטראקטיבי. *בלשנות עברית* 64, 97–117.

BDB = Brown, Francis, S. R. Driver and Charles A. Briggs (1906). *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Peabody, MA: Hendrickson. Reprinted from the 1906 original edition.

HALOT = Koehler, L. and W. Baumgartner (1994). *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. Leiden: Brill.

OED = *Oxford English Dictionary Online*. Oxford University Press.

<http://www.oed.com>

Abraham, Werner (1979). But. *Studia Linguistica* 33 (2): 89–119.

Aijmer, Karin and Anne-Marie Simon-Vandenberg (2004). A model and a methodology for the study of pragmatic markers: the semantic field of expectation. *Journal of Pragmatics* 36 (10), 1781–1805.

Altenberg, Bengt (1986). Contrastive linking in spoken and written English. In: Gunnell, Tottie and Ingegerd Bäcklund (eds). *English in Speech and Writing. A Symposium*, 13–40. Uppsala: Almqvist and Wiksell.

Anscombe, Jean-Claude (1985). Grammaire traditionnelle et grammaire argumentative de la concession. *Revue Internationale de Philosophie* 39 (4): 333–349.

Anscombe, Jean-Claude and Oswald Ducrot (1977). Deux *mais* en français? *Lingua* 43 (1), 23–40.

Antaki, Charles and Margaret Wetherell (1999). Show concessions. *Discourse Studies* 1, 7–27.

Ariel, Mira (1998). Discourse markers and form-function correlations. In: Jucker, Andreas H. and Yael Ziv (eds.). *Discourse Markers: Descriptions and Theory*, 223–259. Amsterdam: John Benjamins.

Ariel, Mira (1999). Mapping so-called “pragmatic” phenomena according to a “linguistic-extralinguistic” distinction: The case of propositions marked “accessible”. In: Darnell, Michael, Edith A. Moravcsik, Frederick J. Newmeyer, Michael Noonan and Kathleen M. Wheatley (eds.). *Functionalism and formalism in linguistics*, Vol. II, 11–38. Amsterdam: John Benjamins.

Ariel, Mira (2002). The possessive NP construction: Discourse function and discourse profile. In: *Berkeley Linguistics Society* 28, 15–26. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.

Ariel, Mira (2008). *Pragmatics and Grammar*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ariel, Mira (2010). *Defining Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ariel, Mira (2012). Relational and independent *and* conjunctions. *Lingua* 122 (4), 1692–1715.

Ariel, Mira and John Du Bois (2010). Concession and contrast: Intonation Unit-final *though* and *but* in American English. In the workshop *But but but...: Perspectives on Particles in Context*. Interdisciplinary Humanities Center, UC Santa Barbara, 01 October 2010.

Ariel, Shlomo and Tamar Katriel (1977). Range-indicators in colloquial Israeli Hebrew: A semantic-syntactic analysis. *Hebrew Annual Review* 1, 29–51.

Asher, Nicholas (1993). *Reference to Abstract Objects in Discourse*. Dordrecht: Kluwer Academic Press.

Asher, Nicholas and Alex Lascarides (2003). *Logics of Conversation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Auer, Peter (1996). The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position. *Pragmatics* 6 (3), 295–322.
- Auer, Peter (2005). Projection in interaction and projection in grammar. *Text* 25 (1), 7–36.
- Azar, Moshe (1997). Concession relations as argumentation. *Text* 17 (3), 301–316.
- Baker, Charlotte L. (1975). This is just a first approximation, but... In: *Papers from the 11th regional meeting of the Chicago Linguistic Society*, 37–47. Chicago: Chicago Linguistic Society.
- Bakhtin, M. M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Edited by Michael Holquist, translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press.
- Bar, Tali (2009). On Cleft Sentences in Contemporary Hebrew. In: Goldenberg, Gideon and Ariel Shisha-Halevy (eds.). *Egyptian, Semitic, and General Grammar Studies in Memory of H. J. Polotsky*, 337–355. Jerusalem: Israel Academy of Science.
- Barth, Dagmar (2000). “that’s true, although not really, but still”: Expressing concession in spoken English. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.). *Cause—Condition—Concession—Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives*, 411–437. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
- Barth-Weingarten, Dagmar (2003). *Concession in spoken English. On the realisation of a discourse-pragmatic relation*. Tübingen: Narr.
- Barth-Weingarten, Dagmar (2006). *Parallel-opposition-Konstruktionen: Zur Realisierung eines spezifischen Ausdrucks der Kontrastrelation*. In: Günthner, Susanne and Wolfgang Imo (eds.). *Konstruktionen in der Interaktion*, 153–180. Berlin: de Gruyter.
- Barth-Weingarten, Dagmar (2009). Contrasting and turn transition: Prosodic projection with parallel-opposition constructions. *Journal of Pragmatics* 41 (11), 2271–2294.
- Barth-Weingarten, Dagmar and Couper-Kuhlen, Elizabeth (2002). On the development of final *though*: A case of grammaticalization?. In: Wischer, Ilse and Gabriele Diewald (eds.). *New Reflections on Grammaticalization*, 345–362. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Beckman, Mary and Julia Hirschberg (1999). The ToBI Annotation Conventions. Manuscript, Ohio State University. Retrieved from: http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/ame_tobi/annotation_conventions.html.

Beeching, Kate (2009). Procatalepsis and the Etymology of Hedging and Boosting particles. In: Hansen, Maj-Britt Mosegaard and Jacqueline Visconti (eds.). *Current Trends in Diachronic Semantics and Pragmatics*, 81–106. Bingley: Emerald.

Bell, David M. (1998). Cancellative discourse markers: a core/periphery approach. *Pragmatics* 8 (4), 515–542.

Bernini, Giuliano (2009). Constructions with preposed infinitive: Typological and pragmatic notes. In: Mereu, Lunella (eds.). *Information Structure and its Interfaces*. Berlin, 105–128. New York: Mouton de Gruyter.

Blakemore, Diane (1987). *Semantic constraints on relevance*. Blackwell: Oxford.

Blakemore, Diane (1989). Denial and contrast: a relevance theoretic analysis of *but*. *Linguistics and Philosophy* 12 (1), 15–37.

Brockelmann, Carl (1913). *Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Bd. 2: Syntax*. Berlin: Reuther und Reichard.

Brown, Penelope and Stephen C. Levinson (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bybee, Joan (2003). Cognitive processes in grammaticalization. In: Tomasello, Michael (ed.). *The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure*, Vol. 2, 145–167. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bybee, Joan, Revere Perkins and William Pagliuca (1994). *The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world*. Chicago and London: University of Chicago Press.

Calude, Andreea S. and Gerald P. Delahunty (2011). Inference in Spoken English. *Pragmatics* 21 (3): 307–340.

Charolles, Michel and Béatrice Lamiroy (2007). Du lexique à la grammaire: *uniquement, seulement et simplement*. In: *26th International Conference on Lexis and Grammar*, Bonifacio, 2–6 October 2007.

Clauss, Patrick (2007). *Prolepsis: Dealing with Multiple Viewpoints in Argument*. In: Hansen, H.V., C.W. Tindale, J.A. Blair, R.H. Johnson and D.M. Godden (eds.). *Dissensus and the Search for Common Ground: Proceedings of the Seventh OSSA Conference*, University of Windsor.

Cohen, Eran (2009). Nexus and Nexus Focusing. In: Goldenberg, Gideon and Ariel Shisha-Halevy (eds.). *Egyptian, Semitic, and General Grammar Studies in Memory of H. J. Polotsky*, 131–148. Jerusalem: Israel Academy of Science.

Cohen, Gerald. (1969). How did the English word “just” acquire its different meanings? In: Binnik, Robert I., Alice Davison, Georgia M. Green and Jerry L. Morgan (eds.). *Papers from the 5th regional meeting of the Chicago Linguistic Society*, 25–29. Chicago: Chicago Linguistic Society.

Couper-Kuhlen, Elizabeth and Sandra A. Thompson (2000). Concessive patterns in conversation. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.). *Cause—Condition—Concession—Contrast : Cognitive and Discourse Perspectives*, 381–410. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Couper-Kuhlen, Elizabeth and Sandra A. Thompson (2005). A linguistic practice for retracting overstatements: ‘Concessive repair’. In: Hakulinen, Auli and Margret Selting (eds.). *Syntax and lexis in conversation*, 257–288. Amsterdam: John Benjamins.

Crevels, Mily (2000). *Concession: A Typological Study*. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam.

Danqing, Liu (2011). Ideophonic Reduplication of Content Words in Mandarin Chinese: A category shift and its typological background. Lecture given at the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, February 8, 2011. Retrieved from <http://www.nytud.hu/program/absz/liu110208.pdf>

Dascal, Marcelo and Tamar Katriel (1977). Between semantics and pragmatics: the two types of ‘but’ – Hebrew ‘aval’ and ‘ela’. *Theoretical Linguistics* 4, 143–172.

Delahunty, Gerald P. (1990). Inferentials: The Story of a Forgotten Evidential. *Kansas Working Papers in Linguistics* 15 (1), 1–28.

Delahunty, Gerald P. (2001). Discourse functions of inferential sentences. *Linguistics* 39 (3): 517–545.

Delahunty, Gerald P. (2006) A relevance theoretic analysis of *not that* sentences: “Not that there is anything wrong with that”. *Pragmatics* 16: 213–245.

Diewald, Gabriele (2002). A model for relevant types of contexts in grammaticalization. In: Wischer, Ilse and Gabriele Diewald (eds.). *New Reflections on Grammaticalization*, 103–120. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Du Bois, John W. (1987). The discourse basis of ergativity. *Language* 63 (4): 805–855.

Du Bois, John W. (2001). Towards a dialogic syntax. Unpublished manuscript, Santa Barbara.

Du Bois, John W., Wallace L. Chafe, Charles Meyer and Sandra A. Thompson (2000). *Santa Barbara Corpus of Spoken American English Part I*. Philadelphia: Linguistic Data Consortium.

<http://www ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC2000S85>

Ducrot, Oswald (1972). *Dire et ne pas dire* (3rd edition). Paris: Hermann.

Ducrot, Oswald (1984). *Le dire et le dit*. Paris: Minuit.

Ducrot, Oswald (2009). *Slovenian Lectures: Introduction into Argumentative Semantics*. Edited by Igor Ž. Žagar. Ljubljana: Pedagoški Inštitut.

Dumitrescu, Domnita (2008). Interrogative allo-repetitions in Mexican Spanish: Discourse functions and (im)politeness strategies. *Pragmatics* 18 (4), 659–680.

Eckardt, Regine, Klaus von Heusinger and Christoph Schwarze (2003). Introduction: Historical linguistics as a transdisciplinary field of research. In: Eckardt, Regine, Klaus von Heusinger and Christoph Schwarze (eds.). *Words in Time: Diachronic Semantics from Different Points of View*, 1–33. Berlin: Mouton de Gruyter.

Ehrlich, Arnold B. (1908). *Randglossen zur hebräischen Bibel, Bd. I*. Leipzig: Hinrichs.

Eitan, Israel (1929). Hebrew and Semitic Particles – (*Continued*) Comparative Studies in Semitic Philology. *The American Journal of Semitic Languages and Literatures* 45 (3), 197–211.

Fielder, Grace E. (2010). *Ama*, a Bulgarian adversative connective. In: Dedaić, Mirjana N. and Mirjana Mišković-Luković (eds.). *South Slavic Discourse Particles*, 23–44.

Finkin, Jordan (2010). *A Rhetorical Conversation: Jewish Discourse in Modern Yiddish Literature*. University Park: The Pennsylvania State University Press.

Fløttum, Kjersti, Trine Dahl and Torodd Kinn (2006). *Academic Voices: Across Languages and Disciplines*. Amsterdam: John Benjamins.

Foolen, Ad (1991). Polyfunctionality and the semantics of adversative conjunctions. *Multilingua* 10 (1), 79–92.

Fraser, Bruce (2009). An Account of Discourse Markers. *International Review of Pragmatics* 1 (2), 293–320.

Fraser, Bruce and Monica Malamud-Makowski. English and Spanish contrastive discourse markers. *Language Sciences* 18 (3–4), 863–881.

Fretheim, Thorstein (2005). “Excuse me but ...”. *Working Papers ISK* 2, 75–86.

Fukushima, Tatsuya (2005). Japanese continuative conjunction *ga* as a semantic boundary marker. *Language and Communication* 25 (1), 81–106.

Gesenius, Wilhelm (1910). *Gesenius' Hebrew Grammar*. Edited by Emil Kautzsch. Translated by A. E. Cowley. Oxford: Clarendon.

- Giacalone-Ramat, Anna and Caterina Mauri (2008). From cause to contrast: A study in semantic change. In: Verhoeven, Elisabeth et al. (eds.). *Studies on Grammaticalization*, 303–321. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
- Giacalone-Ramat, Anna and Caterina Mauri (2011). The Grammaticalization of Coordinating Interclausal Connectives. In: Narrog, Heiko and Bernd Heine (eds.). *The Oxford Handbook of Grammaticalization*, 656–667. Oxford: Oxford University Press.
- Gil, David (2005). From repetition to reduplication in Riau Indonesian. In: Hurch, Bernhard (ed.). *Studies in Reduplication*, 31–64. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Glinert, Lewis (1989). *The grammar of Modern Hebrew*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goffman, Erving (1967). On Face-Work. In: Goffman, Erving. *Interaction Ritual*, 5–45. Harmondsworth: Penguin.
- Goldberg, Adele E. (1995). *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gómez-González, María Ángeles. (2001). *The theme-topic interface: evidence from English*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- González-Cruz, Ana I. (2007). On the subjectification of adverbial clause connectives: Semantic and pragmatic considerations in the development of *while*-clauses. In: Lenker, Ursula and Anneli Meurman-Solin (eds.). *Connectives in the History of English*, 145–166. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In: Cole, Peter and Jerry L. Morgan (eds.). *Syntax and Semantics*, Vol. 3: *Speech Acts*, 41–58. New York: Academic Press.
- Grohmann, Kleanthes K. and Andrew Ira Nevins (2004). Echo Reduplication: When Too-Local Movement Requires PF-Distinctness. *University of Maryland Working Papers in Linguistics* 13, 84–108.
- Grote, Brigitte, Nils Lenke and Manfred Stede (1997). Ma(r)king concessions in English and German. *Discourse Processes* 24 (1), 87–117.
- Günthner, Susanne (2000). From concessive connector to discourse marker: The use of *obwohl* in everyday German interaction. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.). *Cause—Condition—Concession—Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives*, 439–468. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
- Günthner, Susanne (2003). Lexical-grammatical variation and development: The use of conjunctions as discourse markers in everyday spoken German. In: Eckardt, Regine, Klaus von Heusinger and Christoph Schwarze (eds.). *Words in Time:*

Diachronic Semantics from Different Points of View, 375–403. Berlin: Mouton de Gruyter.

Günthner, Susanne (2007). N-*be-that*-constructions in everyday German conversation: A reanalysis of “die Sache ist” (‘the thing is’)-clauses as projector phrases. *GIDI (Grammatik in der Interaktion)-Arbeitspapier Nr. 12* (<http://noam.uni-muenster.de/gidi/arbeitspapiere/arbeitspapier12.pdf>), Universität Münster.

Günthner, Susanne (2011). *N be that*-constructions in everyday German conversation: A reanalysis of ‘die Sache ist/das Ding ist’ (‘the thing is’)-clauses as *projector phrases*. In: Laury, Ritva and Ryoko Suzuki (eds.). *Subordination in Conversation*, 11–36. Amsterdam: John Benjamins.

Haiman, John (1978). Conditionals are topics. *Language* 54 (3): 564–589.

Halliday, M. A. K. (1967). Notes on Transitivity and Theme in English: Part 2. *Journal of Linguistics* 3 (2), 199–244.

Halliday, M. A. K. and Ruqaiya Hasan (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.

Halliday, M. A. K. and Christian M.I.M. Matthiessen (2004). *An Introduction to Functional Grammar* (3rd edition). London: Arnold.

Hasan-Rokem, Galit (2000). *Web of Life: Folklore and Midrash in Rabbinic Literature*. Stanford: Stanford University Press.

Haselow, Alexander (2012). Subjectivity, intersubjectivity and the negotiation of common ground in spoken discourse: Final particles in English. *Language & Communication* 32 (3), 182–204.

Haspelmath, Martin and Ekkehard König (1998). Concessive conditionals in the languages of Europe. In: van der Auwera, Johan (ed.). *Adverbial Constructions in the Languages of Europe*. Berlin: Mouton de Gruyter, 563–640.

Heine, Bernd (2002). On the role of context in grammaticalization. In: Wischer, Ilse and Gabriele Diewald (eds.). *New Reflections on Grammaticalization*, 83–101. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Heine, Bernd and Tania Kuteva (2005). *Language Contact and Grammatical Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Helasvuo, Marja-Liisa (2009). Emergent grammar. In: Brisard, Frank, Jan-Ola Östman and Jef Verschueren (eds.). *Grammar, Meaning and Pragmatics*, 66–73. Amsterdam: John Benjamins.

Herriman, Jennifer (2003). Negotiating identity: The interpersonal functions of *wh*-clefts in English. *Functions of Language* 10 (1), 2003, 1–30.

Herring, Susan C. (1991). The Grammaticalization of Rhetorical Questions in Tamil. In: Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (eds.). *Approaches to grammaticalization*, Vol. 1, 253–284. Amsterdam: John Benjamins.

Höhle, Tilman N. (1992). Über Verum-Fokus im Deutschen. In: Jacobs, Joachim (ed.). *Informationsstruktur und Grammatik (Linguistische Berichte Sonderheft 4)*, 112–141. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Hopper, Paul J. (1987). Emergent Grammar. *Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 139–157.

Hopper, Paul J. (1991). On some principles of grammaticalization. In: Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (eds.). *Approaches to grammaticalization*, Vol. 1, 17–36. Amsterdam: John Benjamins.

Hopper, Paul J. (1998). Emergent Grammar. In: Tomasello, Michael (ed.). *The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure*, Vol. 1, 155–175. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Hopper, Paul J. (2001). Grammatical constructions and their discourse origins: prototype or family resemblance? In: Pütz, Martin, Susanne Niemeier and René Dirven (eds.). *Applied Cognitive Linguistics I: Theory and Language Acquisition*, 109–129. Berlin: Mouton.

Hopper, Paul J. (2004). The openness of grammatical constructions. *Papers from the 40th regional meeting of the Chicago Linguistic Society* 40: 239–256.

Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott (2003). *Grammaticalization* (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Horn, Laurence R. (1985). Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity. *Language* 61 (1), 121–174.

Hsieh, Fuhui and Shuanfan Huang (2005). Grammar, Construction, and Social Action: A Study of the *Qíshí* Construction. *Language and Linguistics* 6 (4), 599–634.

Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum (eds.) (2002). *The Cambridge Grammar of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ifantidou, Elly (2001). *Evidentials and Relevance*. Amsterdam: John Benjamins.

Imo, Wolfgang (2006). A Construction Grammar Approach to the Phrase *I mean* in Spoken English. *GIDI (Grammatik in der Interaktion)-Arbeitspapier Nr. 4* (<http://noam.uni-muenster.de/gidi/arbeitspapiere/arbeitspapier04.pdf>), Universität Münster.

Inoue, Aya (Forthcoming). From exclusive particle to adversative conjunction: A study on the particle *tasol* in Tok Pisin. In: *Proceedings of BLS 33*. Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society.

Israeli, Alina (1997). Syntactic reduplication in Russian: A cooperative principle device in dialogues. *Journal of Pragmatics* 27 (5), 587–609.

Izutsu, Mitsuko Narita (2008). Contrast, concessive and corrective: Toward a comprehensive study of opposition relations. *Journal of Pragmatics* 40 (4), 646–675.

Jardine, Nicholas (1984). *The Birth of History and Philosophy of Science: Kepler's A Defence of Tycho against Ursus, with Essays on its Provenance and Significance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jasinskaja, Katja (2010). Corrective Contrast in Russian, in Contrast. In: Grønn, Atle and Irena Marijanović (eds.). *Oslo Studies in Language* 2 (2), 433–466.

Jasinskaja, Katja (2012). Correction by adversative and additive markers. *Lingua* 122 (15), 1899–1918.

Jasinskaja, Katja and Henk Zeevat (2008). Explaining additive, adversative and contrast marking in Russian and English. *Revue de Sémantique et Pragmatique* 24, 65–91.

Jeschull, Liane (2004). Coordination in Chechen. In: Haspelmath, Martin (ed.). *Coordinating Constructions*, 241–265. Amsterdam: John Benjamins.

Jespersen, Otto (1940). *A Modern English Grammar on Historical Principles*. Part V: *Syntax, Fourth Volume*. Copenhagen: Munksgaard.

Jurafsky, Daniel (1996). Universal Tendencies in the Semantics of the Diminutive. *Language* 72 (3), 533–578.

Kallergi, Haritini (2009). Grammaticalization, lexicalization and total reduplication: An example from Modern Greek. In: Tsangalidis, Anastasios (ed.). *Selected Papers from the 18th international symposium on theoretical and applied linguistics*, 177–184. Aristotle University of Thessaloniki.

http://my.enl.auth.gr/18thSymposium/18_KALLERGI.pdf

Kallergi, Haritini (2011). The role of repetition in the rise of concessivity. Paper presented at the 20th *International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics*, Department of English Language and Literature, Aristotle University of Thessaloniki, April 1, 2011, Thessaloniki. Retrieved from <http://www.enl.auth.gr/istal20/abstracts.pdf>

Källgren, Gunnel and Ellen F. Prince (1989). Swedish VP-Topicalization and Yiddish Verb-Topicalization. *Nordic Journal of Linguistics* 12 (1), 47–58.

- Keevallik, Leelo (2010). Social action of syntactic reduplication. *Journal of Pragmatics* 42 (3), 800–824.
- Kehler, Andrew (2000). Coherence and the Resolution of Ellipsis. *Linguistics and Philosophy* 23 (6), 533–575.
- Kehler, Andrew (2002). *Coherence, Reference, and the Theory of Grammar*. Stanford: CSLI Publications.
- Kim, Kyu-hyun (1995). WH-clefts and left-dislocation in English conversation: Cases of topicalization. In: Downing, Pamela and Michael Noonan (eds.). *Word Order in Discourse*, 247–296. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Koenig, Jean-Pierre and Beate Benndorf (1998). Meaning and context: German *aber* and *sondern*. In Koenig, Jean-Pierre (ed.). *Discourse and Cognition: Bridging the Gap*, 365–386. Stanford: CSLI Publications.
- König, Ekkehard (1985). On the history of concessive connectives in English. Diachronic and synchronic evidence. *Lingua* 66, 1–19.
- König, Ekkehard (1988). Concessive connectives and concessive sentences: Cross-linguistic regularities and pragmatic principles. In: Hawkins, John A. (ed.). *Explaining Language Universals*, 145–166. Oxford: Blackwell.
- König, Ekkehard (1991). *The Meaning of Focus Particles: A Comparative Perspective*. London: Routledge.
- König, Ekkehard (1994). Concessive Clauses. In: Asher, Ronald E. (ed.). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, 679–681. Oxford: Pergamon Press.
- König, Ekkehard (2006). Concessive Clauses. In: Brown, Keith (ed.). *Encyclopedia of Language & Linguistics* (2nd Edition), 820–824. Oxford: Elsevier.
- König, Ekkehard and Peter Siemund (2000). Causal and concessive clauses: Formal and semantic relations. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.). *Cause—Condition—Concession—Contrast : Cognitive and Discourse Perspectives*, 341–360. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.
- König, Ekkehard and Elizabeth Closs Traugott (1982). Divergence and Apparent Convergence in the Development of *Yet* and *Still*. In: *Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*, 170–179.
- Kroon, Caroline, H. M. (1995). Discourse particles in Latin. A study of *nam*, *enim*, *autem*, *vero* and *at*. Amsterdam: Gieben.
- Kroon, Caroline H. M. (1998). A framework for the description of Latin discourse markers. *Journal of Pragmatics* 30 (2), 205–223.

Kruijff-Korbayová, Ivana, Stina Ericsson, Kepa J. Rodríguez and Elena Karajosova (2003). Producing Contextually Appropriate Intonation in an Information-State Based Dialogue System. In: *Proceedings of EACL '03*.

Lagerwerf, Luuk (1998). Causal Connectives Have Presuppositions: Effects on Coherence and Discourse Structure. The Hague: Holland Academic Graphics.

Lakoff, Robin (1971). If's, and's, but's about conjunction. In: Fillmore, Charles J. and D. Terence Langendoen (eds.). *Studies in linguistic semantics*, 114–149. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Lambrecht, Knud (1994). *Information structure and sentence form: topic, focus and the mental representations of discourse referents*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lamiroy, Béatrice and Michel Charolles (2004). Des adverbes aux connecteurs: *simplement, seulement, malheureusement, heureusement*. *Travaux de Linguistique* 49, 57–79.

Landau, Idan (2006). Chain resolution in Hebrew V(P)-fronting. *Syntax* 9 (1), 32–66.

Lang, Ewald (1984). *The Semantics of Coordination*. Amsterdam: John Benjamins. A translation by John Pheby from the German original edition, Berlin, 1977.

Langslow, D. R. (2000). Latin Discourse Particles, 'Medical Latin' and 'Classical Latin'. *Mnemosyne* 53 (5), 537–560.

Latos, Agnieszka (2009). Concession on different levels of linguistic connection: typology of negated causal links. *Newcastle Working Papers in Linguistics* 15, pp. 82–103.

Lauerbach, Gerda E. (1989). 'We don't want war, but ...': Speech act schemata and inter-schema-inference transfer. *Journal of Pragmatics* 13 (1), 25–51.

Lehmann, Christian (1992). Word order change by grammaticalization. In: Gerritsen, Marinel and Dieter Stein (eds.). *Internal and External Factors in Syntactic Change*, 395–416. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lenker, Ursula (2010). *Argument and rhetoric. Adverbial connectors in the history of English*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Leuschner, Torsten (1998). At the boundaries of grammaticalization: what interrogatives are doing in concessive conditionals. In: Giacalone-Ramat, Anna and Paul J. Hopper (eds.). *The Limits of Grammaticalization*, 159–187. Amsterdam: John Benjamins.

Leuschner, Torsten (2005). How to express indifference in Germanic: Towards a functional-typological research programme. In: Delbecque, Nicole, Johan van der

- Auwers and Dirk Geeraerts (eds.). *Perspectives on Variation: Sociolinguistics, Historical, Comparative* (= Trends in Linguistics: Studies and Monographs 163), 291–371. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.
- Leuschner, Torsten and Daan Van den Nest (2012). Emergent correlative concessivity: The case of German ZWAR ... ABER 'true ... but'. *Belgian Journal of Linguistics* 26, 116–142.
- Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levinson, Stephen C. (2000). *Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature*. Cambridge: MIT Press.
- Livnat, Zohar (2012). The discourse marker 'achshav ('now') and pseudo-cleft constructions. Workshop paper presented at the *International Workshop on the Study of Spoken Discourse and Grammar*. University of Haifa, 11 June 2012.
- Longacre, Robert E. (1996). *The grammar of discourse* (2nd edition). New York: Plenum Press.
- Malchukov, Andrej L. (2004). Towards a Semantic Typology of Adversative and Contrast Marking. *Journal of Semantics* 21 (2), 177–198.
- Mann, William C. and Sandra Thompson (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. *Text* 8(3), 243–281.
- Mann, William C. and Sandra A. Thompson (1992). Relational Discourse Structure: A Comparison of Approaches to Structuring Text by 'Contrast'. In: Hwang, Shin Ja J. and William R. Merrifield (eds.). *Language in Context, Essays for Robert E. Longacre*, 19–45. Dallas: The Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington Publications in Linguistics.
- Maraldi, Mirka (2001). Forms of Concession in Latin. In: Moussy, Claude (ed.). *De lingua latina novae quaestiones: Proceedings of the 10th International Colloquium on Latin Linguistics*, 427–445.
- Marco, María José Luzón (1998/1999). The discursive function of *do*-support in positive clauses. *Revista Española de Lingüística Aplicada* 13, 87–102.
- Marcu, Daniel, and Abdessamad Echihabi (2002). An Unsupervised Approach to Recognizing Discourse Relations. In: *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-2002)*, 368–375, Philadelphia, PA.
- Maschler, Yael (1994). Metalanguaging and discourse markers in bilingual conversation. *Language in Society* 23 (3), 325–366.
- Maschler, Yael (1997). Discourse markers at frame shifts in Israeli Hebrew talk-in-interaction. *Pragmatics* 7 (2): 183–211.

Maschler, Yael (1998). *Rotsè lishmoa kéta?* ‘wanna hear something weird/funny [lit. ‘a segment’]?’: The discourse markers segmenting Israeli Hebrew talk-in-interaction. In: Jucker, Andreas H. and Yael Ziv (eds.). *Discourse Markers: Descriptions and Theory*, 13–59. Amsterdam: John Benjamins.

Maschler, Yael (2000). Toward fused lects: Discourse markers in Hebrew-English bilingual conversation twelve years later. *International Journal of Bilingualism* 4 (4), 529–561.

Maschler, Yael (2002). On the grammaticization of *ke'ilu* ‘like’, lit. ‘as if’, in Hebrew talk-in-interaction. *Language in Society* 31 (2), 243–276.

Maschler, Yael (2009). *Metalanguage in Interaction: Hebrew discourse markers*. Amsterdam: John Benjamins.

Maschler, Yael and Gonen Dori-Hacohen (2012). From sequential to affective discourse marker: Hebrew *nu* on Israeli political phone-in radio programs. *Discourse Studies* 14 (4), 419–455.

Maschler, Yael and Roi Estlein (2008). Stance-taking in Hebrew casual conversation via *be'emet* (‘really, actually, indeed’, lit. ‘in truth’). *Discourse Studies* 10 (3), 283–316.

Mazeland, Harrie and Mike Huiskes (2001). Dutch ‘but’ as a sequential conjunction: Its use as a resumption marker. In: Selting, Margret and Elizabeth Couper-Kuhlen (eds.). *Studies in Interactional Linguistics*, 141–169. Amsterdam: John Benjamins.

Minkova, Milena (2001/2009). *Introduction to Latin Prose Composition* (corrected edition). Mundelein, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc.

Mithun, Marianne (2011). Grammaticalization and explanation. In: Narrog, Heiko and Bernd Heine (eds.). *The Oxford Handbook of Grammaticalization*, 177–192. Oxford: Oxford University Press.

Miyake, Yoshimi (2011). Reduplication in Javanese. *Asian and African Languages and Linguistics* 6, 45–59.

Moeschler, Jacques (1989). *Modélisation du dialogue. Représentation de l'inférence argumentative*. Paris: Hermès Science.

Moeschler, Jacques and Nina de Spengler (1981). *Quand même: de la concession à la réfutation*. *Cahiers de linguistique française* 2, 93–112.

Morel, Mary-Annick (1996). *La concession en français*. Paris : Ophrys.

Mulder, Jean and Sandra A. Thompson (2006). The Grammaticization of *but* as a Final Particle in English Conversation. In: Allan, Keith (ed.). *Selected Papers from the 2005 Conference of the Australian Linguistic Society*.

Mulder, Jean and Sandra A. Thompson (2008). The grammaticization of *but* as a final particle in English conversation. In: Laury, Ritva (ed.). *Crosslinguistic Studies of Clause Combining: The Multifunctionality of Conjunctions*, 179–204. Amsterdam: John Benjamins.

Muraoka, T. (1985). *Emphatic Words and Structures in Biblical Hebrew*. Jerusalem: Magnes Press.

Narrog, Heiko (2012a). Beyond intersubjectification: Textual uses of modality and mood in subordinate clauses as part of *speech-act orientation*. *English Text Construction* 5(1), 29–52.

Narrog, Heiko (2012b). *Modality, Subjectivity, and Semantic Change: A Cross-Linguistic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Nevalainen, Terttu (1994). Aspects of adverbial change in Early Modern English, 243–259. In: Kastovsky, Dieter (ed.). *Studies in Early Modern English*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Nyan, T. (1999). *Simplement*, as a metalinguistic operator. *Argumentation* 13, 275–295

Oh, Sun-Young (2000). *Actually* and *in fact* in American English: A data-based analysis. *English Language and Linguistics* 4 (2), 243–268.

Oversteegen, Leonoor E. (1997). On the Pragmatic Nature of Causal and Contrastive Connectives. *Discourse Processes* 24 (1), 51–85.

Overstreet, Maryann and George Yule (2001). Formulaic disclaimers. *Journal of Pragmatics* 33 (1), 45–60.

Pander Maat, Henk (1999). Two kinds of concessives and their inferential complexities. In: Knott, A., J. Oberlander, J. Moore, and T. Sanders (eds.). *Levels of Representation in Discourse. Working Notes of the International Workshop on Text Representation*, 45–54. Edinburgh: Human Communication Research Centre.

Papafragou, Anna (2000). On speech-act modality. *Journal of Pragmatics* 32 (5), 519–538.

Perelman, Chaim and Lucie Olbrechts-Tyteca (1969). *The new rhetoric: a treatise on argumentation*. Translated by John Wilkinson and Purcell Weaver. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Pomerantz, Anita (1984). Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of preferred/dispreferred turn shapes. In: Atkinson, J. Maxwell and John Heritage (eds.). *Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis*, 57–101. Cambridge: Cambridge University Press.

- Popovici, Vasile (1981). Dialogues rhétoriques. *Degrés* 9: i1-i6.
- Prevost, Scott A. (1995). *A Semantics of Contrast and Information Structure for Specifying Intonation in Spoken Language Generation*. PhD thesis, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
- Prince, Ellen F. (1978). A Comparison of Wh-Clefts and *it*-Clefts in Discourse. *Language* 54 (4), 883–906.
- Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey N. Leech and Jan Svartvik (1985). *A comprehensive grammar of the English language*. London: Longman.
- Ranger, Graham (1999). *Les constructions concessives en anglais: une approche énonciative*. Gap : Ophrys.
- Ranger, Graham (2003). The auxiliary DO, the simple tense forms and the operation of validation. Communication faite à la journée ALAES consacrée à DO. <http://djamet42.free.fr/ALAES/Concours/2003/DO/ranger.pdf>
- Regier, Terry (1998). Reduplication and the Arbitrariness of the Sign. In: Gernsbacher, M. and S. Derry (eds.). *Proceedings of the 20th Annual Conference of the Cognitive Science Society*, 887–892. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Reig-Alamillo, Asela (2011). The pragmatic meaning of the Spanish construction *lo que pasa es que*. *Journal of Pragmatics* 43 (5), 1435–1450.
- Rosén, Hannah (2009). Coherence, sentence modification, and sentence-part modification – the contribution of particles. In: Baldi, Philip and Pierluigi Cuzzolin (eds.). *New perspectives on historical Latin syntax: syntax of the sentence*, 317–442. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Rosten, Leo (1989). *The joys of Yinglish*. New York: McGraw-Hill.
- Roulet, Eddy (1984). Speech acts, discourse structure, and pragmatic connectives. *Journal of Pragmatics* 8 (1), 31–47.
- Rudolph, Elisabeth (1996). *Contrast: Adversative and Concessive Relations and their Expressions in English, German, Spanish, Portuguese on Sentence and Text Level*. Berlin, New York: de Gruyter.
- Schiffrin, Deborah (1980). Meta-Talk: Organizational and Evaluative Brackets in Discourse. In: Zimmerman, Donald H. and Candace West (eds.). *Language and Social Interaction*. Special issue of *Sociological Inquiry* 50 (3/4), 199–236.
- Schiffrin, Deborah (1987). *Discourse Markers*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Schiffrin, Deborah (2001). Discourse markers: Language, meaning and context. In: Schiffrin, Deborah, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds.). *The Handbook of Discourse Analysis*, 54–75. Malden, MA: Blackwell.
- Schmid, Hans-Jörg (2001). ‘Presupposition can be a bluff’: How abstract nouns can be used as presupposition triggers. *Journal of Pragmatics* 33 (10), 1529–1552.
- Schrickx, Josine Geertruida (2010). *Lateinische epistemische Partikeln. Nempe, quippe, scilicet, videlicet und nimirum*. PhD Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Schwenter, Scott A. (2000). Viewpoints and polysemy: Linking adversative and causal meanings of discourse markers. In: Couper-Kuhlen, Elizabeth and Bernd Kortmann (eds.). *Cause – Condition – Concession – Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives (Topics in English Linguistics 33)*, 257–281. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Schwenter, Scott A. and Traugott, Elizabeth Closs (1995). The semantic and pragmatic development of substitutive complex prepositions in English. In: Jucker, Andreas H. (ed.). *Historical Pragmatics: Pragmatic Developments in the History of English*, 243–273. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Simon-Vandenberg, Anne-Marie (2007). *No doubt* and related expressions: A functional account. In: Hanney, Mike and Gerard J. Steen (eds.). *Structural-Functional Studies in English Grammar*, 9–34. Amsterdam: John Benjamins.
- Simon-Vandenberg, Anne-Marie and Karin Aijmer (2007). *The Semantic Field of Modal Certainty. A Corpus-Based Study of English Adverbs*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Sinclair, John M. (1991). *Corpus, concordance, collocation*. Oxford: Oxford University Press.
- Snoeck Henkemans, A. Francisca (2009). Manoeuvring Strategically with *Praeteritio*. *Argumentation* 23 (3), 339–350.
- Spenader, Jennifer (2011). The Contribution of Contrast in Context. Retrieved from http://www.ai.rug.nl/~spenader/VENI/VENI_page.html, 16.02.2011.
- Sperber, Dan and Deirdre Wilson (1986/1995). *Relevance*. Oxford: Blackwell.
- Spooren, W. P. M. S. (1989). *Some Aspects of the Form and Interpretation of Global Contrastive Coherence Relations*. PhD thesis, University of Nijmegen.
- Steedman, M. (2000). Information structure and the syntax-phonology interface. *Linguistic Inquiry* 31 (4), 649–689.
- Stokhof, W. A. L. (1998). A modern grammar of Acehnese: Some critical observations. *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde* 144, 323–350.

Swan, Michael (2005). *Practical English Usage* (3rd edition). Oxford: Oxford University Press.

Sweetser, Eve E. (1990). *From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taboada, Maite (2004). *Building Coherence and Cohesion: Task-oriented dialogue in English and Spanish*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Taboada, Maite (2006). Discourse markers as signals (or not) of rhetorical relations. *Journal of Pragmatics* 38 (4), 567–592.

Thomas, Kavita Elisheba (2005). *But What Do They Mean? Modelling Contrast Between Speakers in Dialogue Signalled by “But”*. PhD thesis, University of Edinburgh.

Thompson, Sandra A. and Anthony Mulac (1991). A Quantitative Perspective on the Grammaticalization of Epistemic Parentheticals in English. In: Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (eds.). *Approaches to grammaticalization*, Vol. 2, 313–329. Amsterdam: John Benjamins.

Torrego, M. Esperanza (2009). Coordination. In: Baldi, Philip and Pierluigi Cuzzolin (eds.). *New perspectives on historical Latin syntax: syntax of the sentence*, 443–487. Berlin: Mouton de Gruyter.

Torres-Cacoullous, Rena and James A. Walker (2011). Collocations in grammaticalization and variation. In: Narrog, Heiko and Bernd Heine (eds.). *The Oxford Handbook of Grammaticalization*, 225–238. Oxford: Oxford University Press.

Traugott, Elizabeth Closs (1986). On the origins of “and” and “but” connectives in English. *Studies in Language* 10 (1), 137–150.

Traugott, Elizabeth Closs (1989). On the Rise of Epistemic Meanings in English: An Example of Subjectification in Semantic Change. *Language* 65 (1), 31–55.

Traugott, Elizabeth Closs (1999). The rhetoric of counter-expectation in semantic change: a study in subjectification. In: Blank, Andreas and Peter Koch (eds.). *Historical Semantics and Cognition*, 177–196. Berlin: Mouton de Gruyter.

Traugott, Elizabeth Closs (2001). Class notes from LSA Summer Institute course “The role of semantics in pragmatic change”. University of California at Santa Barbara, June 25 – August 3.

Traugott, Elizabeth Closs (2003). Constructions in grammaticalization. In: Joseph, Brian D. and Richard J. Janda (eds.). *The Handbook of Historical Linguistics*, 624–647. Oxford: Blackwell.

Traugott, Elizabeth Closs (2006). The semantic development of scalar focus modifiers. In: van Kemenade, Ans and Bettelou Los (eds.). *The handbook of the history of English*, 335–359. Malden, MA: Basil Blackwell.

Traugott, Elizabeth Closs (2008). “All that he endeavoured to prove was...”: On the emergence of grammatical constructions in dialogic contexts. In: Cooper, Robin and Ruth Kempson (eds.). *Language in Flux: Dialogue Coordination, Language Variation, Change and Evolution*, 143–177. London: Kings College Publications.

Traugott, Elizabeth Closs (2010). Dialogic contexts as motivations for syntactic change. In: Cloutier, Robert A., Anne Marie Hamilton-Brehm and William A. Kretschmar, Jr. (eds.). *Variation and Change in English Grammar and Lexicon*, 11–27. Berlin: de Gruyter.

Traugott, Elizabeth Closs and Richard B. Dasher (2002). *Regularity in Semantic Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (1991). Introduction. In: Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (eds.). *Approaches to grammaticalization*, Vol. 1, 1–14. Amsterdam: John Benjamins.

Traugott, Elizabeth Closs and Ekkehard König (1991). The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited. In: Traugott, Elizabeth Closs and Bernd Heine (eds.). *Approaches to grammaticalization*, Vol. 1, 189–218. Amsterdam: John Benjamins.

Umbach, Carla (2005). Contrast and information structure: A focus-based analysis of *but*. *Linguistics* 43 (1), 207–232.

Van den Nest, Daan (2012). *Should conditionals be emergent ...*: Asyndetic subordination in German and English as a challenge to grammaticalization research. In: Van linden, An, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse (eds.). *Formal Evidence in Grammaticalization Research*, 93–136. Amsterdam: John Benjamins.

Van der Wouden, Ton and Ad Foolen (2011). Dutch particles in the right periphery. Paper delivered at the *International Conference on Final Particles*, Rouen (France), 27–28 May 2010.

Vico, Giambattista (1996). *The Art of Rhetoric (Institutiones Oratoriae, 1711–1714)*. Amsterdam: Rodopi.

Vincent, Diane and Troy Heisler (1999). L’anticipation d’objections: Prolepse, concession et réfutation dans la langue spontanée. *Revue québécoise de linguistique* 27 (1), 15–31.

Waltke, Bruce K. and M. O’connor (1990). *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax*. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.

Walton, Douglas N. (2007). *Dialog Theory for Critical Argumentation*. Amsterdam: John Benjamins.

Wang, Yu-Fang, Pi-Hua Tsai and Ya-Ting Yang (2010). Objectivity, subjectivity and intersubjectivity: Evidence from *qishi* ('actually') and *shishishang* ('in fact') in spoken Chinese. *Journal of Pragmatics* 42 (3), 705–727.

White, Michael, Robert A. J. Clark and Johanna D. Moore (2010). Generating tailored, comparative descriptions with contextually appropriate intonation. *Computational Linguistics* 36 (2), 159–201.

White, Peter R. R. (2003). Beyond modality and hedging: a dialogic view of the language of intersubjective stance. *Text* 23 (2), 259–284.

Wierzbicka, Anna (1986). Italian reduplication: cross-cultural pragmatics and illocutionary semantics. *Linguistics* 24 (2), 287–315.

Wilder, Chris (2013). English 'emphatic *do*'. *Lingua* 128, 142–171.

Winter, Yoad and Mori Rimon (1994). Contrast and Implication in Natural Language. *Journal of Semantics* 11 (4), 365–406.

Winterstein, Grégoire (2012). What *but*-sentences argue for: An argumentative analysis of *but*. *Lingua* 122 (15), 1864–1885.

Zeevat, Henk (2012). Objection marking and additivity. *Lingua* 122 (15), 1886–1898.

Ziv, Yael (1997). Infinitivals initially: Theme/Topic/Focus. In: Connolly, John H., Roel M. Vismans, Christopher S. Butler and Richard A. Gatward (eds.). *Discourse and Pragmatics in Functional Grammar*, 163–175. Berlin: Mouton de Gruyter.

disagreement with the addressee, or juxtaposing two assertions in contrastive parallelism, may be the driving force of grammaticization and thus shape grammar. Whereas parts A and B of the thesis demonstrate that speakers keep recruiting new expressions to serve as concessive markers, part C shows that marking concession is not necessarily the final stage in the development of an expression and that speakers keep evolving new markers even after they have developed grammatical markers for some function.

orientation, compared to sentences which did not contain first-part markers. Furthermore, I present examples showing that not only linguistic expressions and marked constructions (such as a marked word order of the first part of the concessive construction) can project a change in argumentative orientation, but also the semantic content of the first part.

I show that some first-part markers, for example *'az* 'so', connect three parts: the clause they introduce, a discourse segment preceding that clause and a discourse segment following it. This finding supports the claim that some concessive constructions come in three parts.

In part B of the dissertation, I argue that the following three discourse patterns motivated the development of second-part concessive markers:

1. Restriction of the assertion in the first part (exemplified by: *rak* 'only', *pashut* 'simply', *ha-'inyan hu she-* 'the thing is that ...')
2. Contrastive parallelism (exemplified by: *ma she-* [= *wh*-cleft subordinator] and emphatic *ken* 'yes', the two of which amalgamated as the second-part marker *ma she-ken*)
3. Truth marking (exemplified by: Biblical *'aval* 'indeed')

Part C of the dissertation describes the motivated development of two second-part markers, *'aval* and *ma she-ken*, from marking a change in argumentative orientation to other discourse functions such as marking the beginning of a new discourse topic.

The grammaticization paths proposed in the thesis support the claim in the literature that salient discourse patterns, for example managing agreement and

adopt Hopper's (1991) assumption of layering and reconstruct a chronological ordering of the examples of each expression, which explains how the various uses could have plausibly evolved. The corpus includes radio and TV shows and newspaper articles. Each grammaticization path is exemplified by expressions in Hebrew and other languages. Presenting a variety of expressions in various languages that underwent the same grammaticization path corroborates my claim that such paths indeed exist and are in fact universal.

In part A of this dissertation, I suggest three grammaticization paths, each leading to the development of first-part concessive markers:

1. First-part markers derived from markers used to indicate agreement with the addressee in dialog: *naxon she-* 'it's true that ...', *omnam* 'indeed', *barur she-* 'it's clear that ...' and other expressions.
2. First-part markers derived from markers used to indicate disagreement with the addressee in dialog: *davka* 'actually', *(ze) lo she-* 'it's not that ...', emphatic *ken* 'yes' and other expressions.
3. First-part markers derived from markers used to indicate pseudo-agreement with the addressee in dialog: reduplication, *X-ma-X* 'X-what-X', *'az* 'so' and other expressions.

I argue that first-part concessive markers project an upcoming change in the argumentative orientation of the speaker's utterances. An experiment in which the subjects were asked to complete sentences beginning with or without first-part markers supported my claim. Sentences beginning with first-part markers were more likely to be completed with material indicating a change in argumentative

Grammaticalization paths of concessive constructions

Ofir Zussman

Abstract

Argumentative discourse, one of the types of spoken and written discourse, may include concessive constructions such as “true, p , but q ”. In this thesis I define a concessive construction as one that introduces a change in argumentative orientation between its parts p and q , where p supports some conclusion and q supports the opposite conclusion. The thesis analyzes linguistic expressions that cue addressees about concessive constructions in Modern Hebrew. I distinguish between two kinds of expressions: first-part concessive markers (e.g. English *true* and Hebrew *‘omnam* ‘indeed’) modify the first part of concessive constructions; second-part markers (e.g. English *but* and Hebrew *‘aval* ‘but’) occur in the second part of such constructions.

The current study aims to describe the development of concessive markers in Modern Hebrew, based on a synchronic corpus of examples of spoken and written discourse. The assumption of this study is that grammatical constructions, including concessive constructions, evolve in a gradual and motivated way out of salient discourse patterns, in a historical process of grammaticization. The synchronic approach to grammaticization relies on the synchronic polysemy of a linguistic expression in order to reconstruct the historical stages for its development. Following this approach, I infer the grammaticization paths of several expressions used to mark concession in Modern Hebrew, based on a variety of uses manifested by each of these expressions in a synchronic corpus. I

This work was carried out under the supervision of

Prof. Mira Ariel

Tel Aviv University
The Lester & Sally Entin Faculty of Humanities
The Shirley & Leslie Porter School of Cultural Studies

Grammaticization paths of concessive constructions

THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE “DOCTOR OF PHILOSOPHY”

by

Ofir Zussman

SUBMITTED TO THE SENATE OF TEL AVIV UNIVERSITY

May 2013